

СРПСКА БАШТИНА

ИНСТИТУТ
ЗА СРПСКУ
КУЛТУРУ

Издавач
Институт за српску културу

За издавача
Доц. др Будимир Алексић

Уређивачки одбор
Доц. др Будимир Алексић, Никшић
Академик Зоран Лакић, Подгорица
Академик Проф. др Алексиос Панагопулос, Грчка
Проф. др ГенADIЈ Филипович Коваљов, Вороњез, Русија
Проф. др Ашот Галстјан, Јереван, Јерменија
Доц. др Александр Николаевич Сквозников, Самара, Русија
Др Катина Димитрова, Велико Трново, Република Бугарска
Проф. др Љубомир Милутиновић, Бања Лука
Проф. др Александар Стаматовић, Источно Сарајево
Проф. др Драга Мاستиловић, Источно Сарајево
Проф. др Михаило Шћепановић, Београд
Проф. др Дејан Микавица, Нови Сад
Проф. др Горан Васин, Нови Сад
Проф. др Далибор Елезовић, Косовска Митровица
Проф. др Мирослав Додеровић, Никшић
Доц. др Дмитриј А. Шевченко, Ростов на Дону, Русија
Др Душан Игњатовић, Никшић
Др Миодраг Чизмовић, Никшић
Др Радисав Маројевић, Никшић
Др Васиљ Јововић, Никшић

Главни уредник
Др Никола Маројевић

Гостујући уредник
Др Александра Новицкаја, Ростов на Дону, Русија

Штампа
Арт–Графика, Никшић

Тираж
500

Адреса издавача
Булевар 13. јула 21/3, 81400 Никшић, Црна Гора

Часопис је индексиран у:

Штампање овог броја омогућила је Влада Републике Србије.

СРПСКА БАШТИНА

година VI, 1
Никшић
2021

Упутство ауторима

Рукописе (до 60 000 знакова) и приказе (до 12 000 знакова) треба слати у електронској форми (са коришћеним фонтовима) на CD-у на поштанску адресу: Институт за српску културу, Булевар 13. јула 21/3, 81400 Никшић, Црна Гора, или на e-mail: marojevicnikola@gmail.com. Комплетан рукопис садржи: пуно име и презиме аутора, пуни наслов рукописа, комплетан списак коришћене литературе, контакт адресе аутора, сажетак (до 150 ријечи) и 5–10 кључних ријечи на језику аутора и једном од свјетских језика.

Цитате који имају три и више редова треба издвојити у тексту увлачењем са лијеве маргине и за једну величину мањим словима. Наслови наведених књига и периодике треба да буду итализовани, а текстове из периодике и зборника треба означавати двоструким наводницима („“), осим у случају да се ради о наводу унутар навода («»).

При упућивању на литературу и при цитирању треба користити харвардски начин: упуте се налазе у самом тексту, у (облим) заградама, гдје треба навести презиме аутора, годину издања текста и број странице (годину и број странице треба раздвојити двотачком), а затим, у списку литературе навести све податке за библиографску јединицу.

Приложени рукописи не смију бити претходно објављивани у цјелини. Рукописе рецензирају два анонимна рецензента.

Instructions for the authors

Manuscripts (to 60 000 characters) and reviews (to 12 000 characters) should be sent in electronic form (together with the used fonts), on a CD, to the following mailing address: Institut za srpsku kulturu, Bulevar 13 jula 21/3, 81400 Niksic, Crna Gora, or by e-mail to marojevicnikola@gmail.com.

A complete manuscript should contain the author's full name, the full title of the manuscript, a complete list of references, the author's contact details, an abstract (up to 150 words) and 5-10 key words in the author's native language as well as in one of the world languages.

The quotations of or exceeding three lines should be separated from the rest of the text by pulling the left margin in and by a font one size smaller from the rest of the text. The titles of the cited books and periodicals should be italicised and the articles from the periodicals and collections should be placed under double quotations („“), unless in those cases in which there is a quotation within a quotation («»).

While referring to the literature and citing sources the authors should apply Harvard referencing style: referencing should be done in the text itself, inside the (round) brackets in which case one should quote the author's surname, publication year and page number (the year and the page number should not be separated by column). When composing a list of references one should quote all the details for each bibliographical unit.

The submitted manuscripts must not be previously published in full.

The manuscripts are read by two anonymous reviewers.

Садржај**Језик и књижевност**

РАДМИЛО МАРОЈЕВИЋ, Лингвистика и поетика Његошевих наслова. <i>Ноћ скупља вијека</i>	9-39
МИЛЕСА Д. СТЕФАНОВИЋ-БАНОВИЋ / МИКОЊА В. КНЕЖЕВИЋ, <i>Горички зборник</i> у контексту „византијског енциклопедизма“	40-60
СЛАЂАНА АЛЕКСИЋ, Проблем страдања деце у роману Достојевског <i>Браћа Карамазови</i>	61-74
РОСАНДА БАЈОВИЋ, Оригиналност „Кратког житија Светог Симеона Мироточивог“ у <i>Горичком зборнику</i> Никона Јерусалимца	75-117
ГОЛУБ М. ЈАШОВИЋ, Систем личних имена у роману <i>Невидбог</i> Риста Ратковића	118-133
ДУШАН Р. СТЕФАНОВИЋ, Грађа за будући <i>Ономасијикон</i> <i>Алексиначког Поморавља</i>	134-139

Историја и историографија

ДАЛИБОР ЕЛЕЗОВИЋ, Информација Мокрогорског карантина из 1838. године о нападу Црногораца и Херцеговаца на Клобук	143-149
ВЕЛИБОР ЦОМИЋ, Самодетронизација краља Николе 1916. и Велика народна скупштина српског народа у Црној Гори од 1918. године..	150-164
ЉУБОМИР ПОПОВИЋ, Посјете на вишем нивоу између Српске и Руске православне цркве у другој половини 50-их година 20. вијека у контексту југословенско-совјетских односа	165-194
НЕМАЊА АНЂЕЛКОВИЋ, Реформе образовања и национални идентитет у српском друштву	195-209
СМИЉА ВЛАОВИЋ, Манастир Светог Апостола Марка у Подгорици ..	210-222
АПОЛЛОН МИЩЕНКО, Церковне реформи Петра Великог	223-234
ИВАН МИЈАНОВИЋ, Кретање српског становништва у Црној Гори у периоду 1948-2011.	235-247

Политикологија, економија

МАРИЈА МИТИНА, Влияние глобализации на мировую культуру	251-261
НУРЗИ ФАРИДОН, Влияние войны на глобализацию	262-268

Прикази

ЖАРКО ЛЕКОВИЋ, Вриједна књига о Црној Гори и Црногорцима	271-275
ЖАРКО ЛЕКОВИЋ, Значајно и занимљиво историографско дјело	276-281
ДРАГАН ЈАКОВЉЕВИЋ, Искушења односа Цркве и државе у секуларном контексту	282-287

МИРОСЛАВ ДОДЕРОВИЋ, Једна добродошла научна студија	288–291
БУДИМИР АЛЕКСИЋ, Научно дјело велике вриједности	292–294
МИРОСЛАВ МИЛОШЕВИЋ, Нова књига Јурија Аншакова	295–297

In memoriam

ДРАГОМИР М. КИЋОВИЋ / ЗОРАН ВУЛЕВИЋ, In memoriam: Др Милорад К. Бакић (1947-2020)	301–305
--	---------

Архива

ДРАГАН ЈАКОВЉЕВИЋ, Обнављање Ловћенске капеле као императив помирења	309–310
СТАВОВИ ЈУГОСЛОВЕНСКИХ ИНТЕЛЕКТУАЛАЦА И УМЈЕТНИКА ПОВОДОМ рушења Ловћенске капеле и наметнутог подизања Маузолеја	312–334

СРПСКА БАШТИНА

Језик и књижевност

Радмило Маројевић
Милица Д. Стефановић-Брановић / Микоња В. Кнежевић
Слађана Алексић
Росања Брљовић
Голуб М. Јашовић
Душан Р. Стефановић

Лингвистика и поетика Његошевих наслова. Ноћ скупља вијека

**Проф. др Радмило
Маројевић**

Универзитет у Београду,
Филолошки факултет,
Београд

У овом раду разматра се историја помињања и насловљавања Његошеве пјесме *Ноћ скупља вијека* [даље НСВ], која је с право названа *Пјесмом над њесмама српске њоезије*. Серију чланака под горњим насловом настављамо студијом састављеном од осам поглавља: Прва помињања НСВ [т. 1], Прва публикација НСВ [т. 2], Стварна историја првих двију публикација НСВ [т. 3], Кад је написана НСВ? [т. 4], Наслов пјесме НСВ [т. 5], Мото пјесме НСВ [т. 6], Исходи [т. 7], Библијски пресјек [т. 8]. У прилогу се објављује основно издање пјесме (критичко и акценатско издање публиковани су раније, у нашем издању Његошеве *Биљежнице*).

Кључне ријечи: Петар II Петровић-Његош, *Ноћ скупља вијека*, *Биљежница*, основно издање, насловна синтагма, мото.

1. ПРВА ПОМИЊАЊА НСВ

УДК 821.163.41.09
Петровић Његош П. II

(1) Серију чланака под насловом *Лингвистика и њоетика Његошевих наслова* [види увод и прва четири фрагмента у *МАРОЈЕВИЋ 2020^а: МАРОЈЕВИЋ 2020^б*] настављамо историјом наслова (и мота) љубавне пјесме *Ноћ скупља вијека* (у међунасловима скраћено: НСВ), коју смо ми назвали *Пјесмом над њесмама српске њоезије* [*МАРОЈЕВИЋ 2011*].

Његошева љубавна пјесма први пут се помиње у дубровачком листу *Slovinac* у бр. 7 од 1. августа 1878. године у чланку Вука Врчевића (чланак је без наслова, а објављен је ћирилицом у рубрици „Књижевност“): »По смрти Владичиној осим поменутих књига заостало је мноштво, свакојаке књижевне радње, пјесама и прозе у рукопису. Међ’ овим било је право сатиричних умористичних па и љубовних. Колико је нама познато најљепша му је била она под насловом „једна мјесечна ноћ,“ коју је он као пјесник и још млад човјек весело провео. Све ове рукописе присвоји његов врсни сестрић Стеван Перовић Цуца, којему на опћенародну жалост не би суђено да их штампи преда зато што и њега ненадна смрт у најљепшој младости уграби. До данас није нам било могуће знати

успркос опширног истраживања да ли ови рукописи код кога трећег у тамнилу чаме или су једном за вазда пропали« [Врчевић 1878: 62].

Његошева љубавна пјесма, дакле, први пут се помиње под насловом „Једна мјесечна ноћ“, али то није ни претходни ни коначни изворни наслов — аутентична је у њему само завршна ријеч којом прави наслов почиње [в. т. 7.(1)].

(2) Затим се Његошева пјесма љубави помиње у књизи *П. П. Његош ѿ-слѣдњи владајући владика црногорски* од В[ойводе] М. Г. Медаковића (Нови Сад, 1882). За питање времена настанка Његошеве пјесме од значаја су два одломка из књиге Милорада Медаковића, па ћемо их навести у цијелости: »1846 г. сиђе владика у Боку да се купа и настани се у Перасту. На другој страни залива под Столивом бѣше мѣсто за купанѣ, куд се превозаше на барки из јутра и посліе подне. Из Котора узме едног кадета, да га учи пливати. Ту бѣше шњиме и едан ађутант нѣгов [тј. сам Медаковић — Р. М.], па ће му рећи владика: „Виђи, Медо, како я пливам!“ А овај ће му рећи: Ту е ласно, ер е пличина, па се опирете ногама у пјесак. Владика да покаже, да се научіо пливати, пружи се на море па сѣкну и рукама и ногама пут морске дубљине, па потону. Ађутант позове одма кадета, а овај одма повиче на барку, те увати владика за перчин, коег е већ два пут било избацило море, те га са барком изведемо на пличину. Сјутра дан каже му ађутант, како ніе требало да се упушта на дубљину морску кад незна да плива. Владика неоћаше признати, да он незна пливати, већ се изговараше, да се біо незгодно окренуо. Он затіем састави стихове своје ађутанту, коег зваше вазда „Медо“« [Медаковић 1882: 113].

У даљем тексту Медаковић наводи Његошеву пјесму њему посвећену, затим пише о граду Перасту, па наставља: »Владика сѣдећи у својој соби, по своем обичају или читаше или писаше што; а како е у другој кући била една ђевојка, која погледаше на нѣга или из любопитства или што се загледала у владика — сва е прилика да се нѣојзи владика допадале, а заиста имала се у што и загледати, ер то бѣше едан од најлѣпшіе людих — па често бацаше свой поглед на владика; а овај іош у младіема и најснажніема годинама непрезираше ове умиљате погледе. У таквіема пріятніема часовима, ђе природа све надмашуе, ђе се сва чувства покрећу, а поетична сила лети по висинама, напише владика, тај пѣсник, пѣсму љубави. Ову пѣсму носаше владика еднако за коланом, па кад се поврати на Цетинѣ, едног дана извади е иза колана па е прочита ађутанту. Та се пѣсма одликоваше од своіо нѣговіе пѣсама; она представљаше живу силу љубави, у нѣој су се окупиле све милине и дражести и та би се пѣсма морала назвати круном нѣговіе пѣсама. Искаше му е ађутант, да му е даде; а он се насмія умиљато па ће рећи: „А како да ти дам? Зар да печаташ у новинама?“ Заслужуе да се свуда печата, одговори му овај. „А како би то изгледало: владика па пише пѣсму о љубави? — недам!“ Опет ађутант моли да му даде, да е препише, а владика ће рећи: „Нећеш да ђаволно!“ — Сміоћи савіе пѣсму те е опет зађене за колан. Незна се шта е шњоме учиніо, али е сва прилика да е изгоріо« [Медаковић 1882: 115–116].

Његошева љубавна пјесма, дакле, други пут се помиње као „Пјесма о љубави“ (тако је именује сам пјесник) и као „Пјесма љубави“ (тако је назива Медаковић), али ни једно ни друго нису стварни наслови — него њено спољашње, описно именованье [в. т. 7.(2)].

(3) Његошева љубавна романса помиње се, најзад, у чланку *Подаци о Пејру Пејровићу Његушу* од Матије Бана, који је објављен у београдском листу Преодница 1884. године, од броја 7 (10. маја) до броја 11 (10. јула) — али без њеног именовања. У наставку који је објављен у бр. 9 (10. јуна [1884]) Бан пише: „Био је у пуном смислу и песник и философ. Руске и енглеске велике песнике највише је уважавао, па их и подражавао; француски су му били одвећ лаки и меки. Међутим једна његова љубавна романса, коју ми је прочитао, била је писана у духу француском, и то најотличнијем, она бејаше право зрно бисера; али већ онда њим, као владиком, осуђена и по свој прилици пред смрт уништена“ [Бан 1884: 155].

(4) Противрјечност исказану Његошевим ријечима („А како би то изгледало: владика па пише пјесму о љубави?“) [види горе т. (2)] покушао је да разријешу Димитрије Калезић. Он сматра „да је у питању ноћ, односно сан — сновиђење“ [КАЛЕЗИЋ 2005: 9, исто у КАЛЕЗИЋ 2009: 133]. И даље: „Последња два стиха дижу завјесу са призора пјесме и откривају да је то био само сан без ичега реалног“ [КАЛЕЗИЋ 2005: 11, исто у КАЛЕЗИЋ 2009: 135 (исправили смо екавизам у првој ријечи цитата)], уз закључак: „Пјесма је, нема сумње, љубавна — еротска. Али онда дође друго питање — која је и каква љубав у питању? Више је него сигурно да је у питању снена визија, а не путена реалност“ [КАЛЕЗИЋ 2005: 12, исто у КАЛЕЗИЋ 2009: 136].

Не доводи Димитрије Калезић у питање вјеродостојност Медаковићевих успомена (да једна дјевојка често бацаше свој поглед на владика и да владика не презираше ове умиљате погледе) [види горе т. (2)], али их овако интерпретира: „Повод пјесми је био лијепи лик одређене особе, који је он перципирао“ [КАЛЕЗИЋ 2005: 13, исто у КАЛЕЗИЋ 2009: 137].

За питање мјеста *Ноћи скуиље вијека* у српском духовном простору важно је и сљедеће мјесто из Калезићеве студије: „Опис њене љепоте добро асоцира на извјесне описе из Соломонове *Пјесме над њјесмама*, мада се не може наћи мотив из ње директно преузет, односно пресликан као у огледалу“ [КАЛЕЗИЋ 2005: 11, исто у КАЛЕЗИЋ 2009: 134].

Повод за расправу на ову тему било је наше излагање на Међународном научном скупу „Династија Петровић Његош“ (Подгорица, 29. октобар — 1. новембар 2001), на које Калезић упућује, а наводи га под насловом *Његошева „Пјесма над њјесмама“ и тамна мјесца* у „Горском вијенцу“, а стварни наслов нашег рада био је *Ноћ скуиља вијека* и „тамна мјесца“ у *Горском вијенцу* [уп. МАРОЈЕВИЋ 2002].

2. ПРВА ПУБЛИКАЦИЈА НСВ

(1) Кад је први пут објављена Његошева љубавна романса? Прво ћемо изложити историју погрешног датирања прве публикације *Ноћи скуиље вијека*.

У другој књизи *Цјелокујних дјела* П. П. Његоша, у којој је биљешке и објашњења уз *Пјесме* написао Радован Лалић, стоји: „Пјесму је први пут објавио Павле Поповић у *Босанској вили* 1913 године. Пронашао ју је у Јавној библиотеци у Петрограду међу рукописима Ј. П. Коваљевског. Пјесма је писана туђом а не Његошевом руком (Павле Поповић, *Једна нејознајта пјесма Његошева*, Босанска вила бр. 1, Сарајево, 15 јануара 1913, стр. 9–10)“ [ЛАЛИЋ 1953: 507].

Исти податак у нешто измијењеној формулацији налазимо у другом и свим каснијим екавизираним издањима *Цјелокујних дела* Петра Петровића Његоша: „Текст песме први је објавио Павле Поповић у *Босанској вили* 1913. године на основу преписа пронађеног у Публичној библиотеци у Петрограду међу хартијама Ј. П. Коваљевског (Павле Поповић, *Једна нејознајта пјесма Његошева*, Босанска вила, бр. 1, Сарајево, 15. јануара 1913, стр. 9–10)“ [ЛАЛИЋ 1967: 360–361; исто и у: ЛАЛИЋ 1975: 360–361].

Обратимо пажњу на различито именовање библиотеке у којој се чува препис — у првом издању назив је преведен, од другог је транскрибован. У међувремену је промијењен у Российская национальная библиотека: тако се библиотека звала и кад смо ми препис видјели (и направили ксерокопију) — на изложби Његошевом јубилеју посвећеној, 2001. године.

Може се основано претпоставити да је нетачан податак о првој публикацији пјесме преузет из првог издања *Цјелокујних дјела* Петра Петровића Његоша у редакцији Данила Вушовића [види даље т. (4)], којим се Лалић служио.

(2) У 30. књизи Антологијске едиције *Десет векова српске књижевности*, у приређивачевој напомени уз *Ноћ скуља вијека*, Миро Вуксановић пише: „Песма је вероватно написана 1845, у Перасту, где је Његош летовао, а први пут њу је објавио Павле Поповић у *Босанској вили* 1913, према препису сачуваном у Публичној библиотеци у Петрограду. Оригинални рукопис је прикључен *Његошевој биљезници*, коју је 1955. Историјском институту на Цетињу поклонила Ксенија Петровић, кћи краља Николе. Факсимил Његошевог рукописа, на посебном листу, између стр. [134] и 135, објављен је у *Његошевој биљезници* (Цетиње, 1956), под насловом *Парис и Хелена или Ноћ скуља вијека*. У истој књизи, на стр. 195–198, штампан је текст са напоменама. Од два наслова други је тачнији и лепши. Текст је донет према Његошевом рукопису“ [ВУКСАНОВИЋ 2010: 391].

Текст није донесен према Његошевом рукопису него према издању које је приредио Радован Лалић, одакле су преузете и све грешке, ниједна није прескочена, али им је зато додата и једна нова: „ишта“ умјесто **ништа** у 44. стиху, уз неадекватну, тј. нетачну, текстолошку интерпретацију рефлекса јата: „цвјетни“ у 21. и „цвјетне“ у 53. стиху умјесто Лалићевих ликова **цв’јетни** и **цв’јетне** — Његошев пјеснички језик карактерише придјев *цвијетни* (у наведеним стиховима с једносложним ије-рефлексом) а не *цвјетни. То је једно.

Друго, из Лалићевог издања преузет је нетачан податак да је пјесма први пут објављена 1913. године иако је у међувремену на ту нетачност указивано [в. т. 3.(4)].

Треће, заиста је наслов *Ноћ скуљља вијека* „лепши“, али он није и „тачнији“ јер онај први — није „тачан“: није Његошев, чији лирски јунак пјева у првом лицу, него редакторов (Љубомира Ненадовића), који је пјесму пребадио из првог у треће лице. Ипак, треба истаћи да се у самом тексту даје само изворни наслов пјесме [Вуксановић 2010: 253], и то је позитивна разлика између текста који је приредио Вуксановић у односу на Лалићево издање из којег је текст преузет (уз брисање апострофа у девет једносложних рефлекса дугог јата и у једном императивном облику).

(3) У поговору посебног издања пјесме *Ноћ скуљља вијека* на српском и седам страних језика Василије Калезић пише: »Први пут је пјесма објављена у „Босанској вили“, 1913. године, под насловом „Једна непозната песма Његошева“, и урадио је то Павле Поповић« [КАЛЕЗИЋ–ЂУРОВИЋ 1997: 70]. А у предговору Редакције читамо: »За Његошеву љубавну пјесму знало се прије но што је она била доступна читаоцима. Вук Врчевић у дубровачком листу „Словинка“ од 1. августа 1878, пишући о пјесниковој заоставштини, тврди да је Његошева најљепша пјесма „она под насловом *Једна мјесечна ноћ* коју је он као пјесник и млад човјек провео“. / Милорад Медаковић [...] пише да би се Његошева „пјесма љубави“ „могла назвати круном његовије пјесама“. / Од истог аутора дознајемо да је пјесма настала 1844. године, дакле, док пјесник још није оболио. Те године Владика је сишао у Пераст да се купа. У сусједству је живјела дјевојка која се загледала у пјесника, а „овај не презираше те погледе“. / Текст пјесме први пут се појавио у *Босанској вили* од 15. јануара 1913. године. Објавио је Павле Поповић уз објашњење да је пјесму пронашао у Јавној библиотеци у Петрограду, у рукописима Ј. П. Коваљевског« [КАЛЕЗИЋ–ЂУРОВИЋ 1997: 3].

Одмах се види да су се писци предговора и писац поговора служили Лалићевим коментарима из 1953. године. Отуда су они не само преузели нетачан податак да је *Ноћ скуљља вијека* први пут објављена у Босанској вили 1913. године него и искривили још неке податке: Врчевићев чланак није објављен у дубровачком листу „Словинка“ него у дубровачком листу *Slovinac*; цитат из Врчевићевог чланка је нетачан (треба: „она под насловом *Једна мјесечна ноћ* коју је он као пјесник и млад човјек [весело] провео“); не каже Медаковић да је пјесма настала 1844. године (него, погрешно, 1846) — њега је (опет погрешно) исправио Видо Латковић, поистовјећујући Његошев боравак у Перасту (стварно: 1845) са боравком у Прчању (1844), о којем извјештава Вуко Поповић Вуџка Караџића; пјесму Павле Поповић није објавио под насловом *Једна неизнaјнa пјесма Његошева* (то је наслов његовог чланка) него под насловом *Ноћ скуљља Вџка*.

(4) У првом издању *Цјелокућних дјела* Петра Петровића Његоша у редакцији Данила Вушовића наведен је нетачан податак о првој публикацији пјесме: „*Босанска вила*, год. XXVIII (Сарајево, 1913), бр. 1, стр. 9 и 10“ [Вушовић 1935: 568].

У другом издању наводи се тачан податак: „*Мање њјесме*, Његошеве, изд. С.К.Задруге, бр. 141 (Београд, 1912), стр. 185–186“ [Вушовић 1936: 716]. У списку Његошевих дјела — *Његошева дела њо хронолошком реду њостјанка* — Вушовић наводи потпуне податке: »Песма је први пут издата у

Његошевим *Мањим њјесмама* (изд. СКЗ, бр. 141, Београд 1912 год.) на стр. 185–186 [стварно на стр. 185–187 — Р. М.], по препису који је нашао Павле Поповић у петроградској „Јавној библиотеци“, међу хартијама Е. [Ј — Р. М.] П. Коваљевског. После је та песма прештампана у *Босанској вили*, год. XXVIII (Сарајево, 1913. год.), бр. 1, стр. 9–10 [стварно на стр. 10 — Р. М.]« [Вушовић 1936: XXIII] (пјесма није прештампана него је дат њен транскрипт, дипломатично издање).

3. СТВАРНА ИСТОРИЈА ПРВИХ ДВИЈУ ПУБЛИКАЦИЈА НСВ

(1) У архиву Јегора Коваљевског у Рукописном одјељењу Руске националне библиотеке у Петрограду чува се препис Његошеве пјесме *Ноћ скуиља вијека*, који је у своје вријеме пронашао Павле Поповић. Ми смо утврдили да је препис у хартијама Коваљевског написан руком Његошевог сестрића Стевана Перовића-Џуце, чија се три писма чувају у Архиву САНУ. Пјесма је могла бити преписана за вријеме пута Коваљевског у Црну Гору, односно боравка у Котору, у прољеће 1853. године, годину и по дана послје Његошеве смрти. У критичком издању *Биљежнице* објавили смо снимак преписа Његошеве пјесме из архива Коваљевског и једно од трију писама Вјенцеслава (Стефана) Ан. Перовића, које потврђује идентичност рукописа [МАРОЈЕВИЋ 2017: 591–594, 639–640].

Први је пјесму стварно објавио — под насловом *Ноћ скуиља вијека* — Решетар 1912. године у књизи: *Мање њјесме* владике црногорскога Петра II^{-ога} Петровића Његоша. Издао Милан Решетар. Београд: Српска књижевна задруга, 1912 [даље: РЕШЕТАР 1912], стр. 185–187. На крају пјесме приређивач, Милан Решетар, упућује на извор: „По пријепису г. Павла Поповића“ [РЕШЕТАР 1912: 187]. У критичком издању *Биљежнице* објавили смо снимак прве публикације Његошеве пјесме с насловном страном Решетаревог издања [МАРОЈЕВИЋ 2017: 578–580].

(2) Други пут је пјесму објавио — под насловом *Ноћ скуиља Вјџка* — Павле Поповић 1913. године (Босанска вила, Сарајево, 15. јануара 1913, XXVIII, бр. 1 [даље: ПОПОВИЋ П. 1913], стр. 10) уз своју уводну биљешку *Једна нејознаџа њјесма Његошева* [ПОПОВИЋ П. 1913: 9–10] и са уредничком напоменом: „Ову смо пјесму добили од писца прије него што је изашла у Српској Књижевној Задрузи, али је због техничких немогућности не могосмо прије донијети. Сада је доносимо због овог увода. Уредн[ик]“ [ПОПОВИЋ П. 1913: 9, нап]. У критичком издању *Биљежнице* објавили смо снимак друге публикације Његошеве пјесме с заглављем часописа [МАРОЈЕВИЋ 2017: 585–588].

Филологија није била Поповићу јача страна, па он није тачно преписао неке ријечи из петроградског рукописа. Тако је он у 21. стиху (Распрсне ли пупуљ цв’јетни али кане роса с струка,) прву ријеч погрешно прочитао: *Васпрсне. Језички фантом (непостојећи глагол *васпрснути) одлутао је у каснија издања — све док није обзнањен оригинални рукопис Његошеве пјесме [*Његошева биљежница*. Цетиње, 1956, између стр. 134–135], али и у сва издања једнотомног *Речника уз Целокујна дела Петра II Петровића Његоша* и у *Речник* САНУ (књ. II, стр. 424) и пошто је објављен оригинал.

(3) Нетачан податак да је пјесма први пут објављена 1913. у Босанској вили нехотице је проузроковао — Милан Решетар. У другој књизи *Целокућних дела* Петра Петровића Његоша он објављује пјесму *Ноћ скућља вијека* [РЕШЕТАР 1927: 373–375] са сљедећом напоменом: »[Издао проф. Павле Поповић у *Босанској Вили*, год. XXVIII (Сарајево, 1913), бр. 1, стр. 9–10, по пријепису што је нашао у петроградској „Јавној библиотеци“ међу хартијама Е. [Ј — Р. М.] П. Коваљевскога.]« [РЕШЕТАР 1927: 375].

Решетар, наравно, није заборавио да је први он сам, 1912. године, пјесму објавио, него је желио да укаже на првенство Павла Поповића у налажењу и публикацији знамените Његошеве пјесме. Други разлог могао би бити нетачно Решетарево читање неких мјеста у издању из 1912. године у поређењу с објављеним преписом у Босанској вили.

(4) Нетачан податак да је Његошева *Ноћ скућља вијека* први пут објављена у Босанској вили 1913. године налазимо у свим послеријатним издањима током пола вијека, све док га нисмо ми исправили, уз потпуну историју питања, 2001. године — писмено: у пропратној студији *Његошева „Ноћ скућља вијека“* уз прву публикацију нашег критичког издања пјесме у часопису Српска слободарска мисао, Београд, 2001, II, бр. 5 (11) [МАРОЈЕВИЋ 2001: 482–504], усмено: у реферату *Ноћ скућља вијека и „тамна мјестиа“ у Горском вијенцу* на Међународном научном скупу „Династија Петровић Његош“ (Подгорица, 29. октобар — 1. новембар 2001), који је наредне године објављен [МАРОЈЕВИЋ 2002: 177–207].

Бранко Поповић, који је присуствовао скупу у Подгорици, у свом новом чланку на тему (*Знамо ли љави наслов Његошеве љубавне џесме*), не помињући моје радове, покушао је да себи припише то наше откриће, да га преауторизује, као што себи приписује све заслуге за утврђивање изворног наслова. Он сада пише: »[...] хтео бих да укажем на један (такође стално понављани) превид Редакционог одбора Његошевих Сабраних дела (из 1967. г.), односно на превид оног који је приредио прву књигу (*Пјесме*) и за њу написао белешке и објашњења. / У „Објашњењима уз Његошеве песме“ (на 360. стр.) стоји ова нетачна информација: „Текст песме први је објавио Павле Поповић у *Босанској вили* 1913. године... на основу преписа пронађеног... међу хартијама Ј. П. Коваљевског...“ Међутим, пре *Босанске виле* песму је објавила Српска књижевна задруга, у Његошевим *Мањим џјесмама* 1912. г. (стр. 185–187) у 141. књизи Кола. Да је приређивач пажљиво прегледао издање песме у *Босанској вили*, тамо би нашао (у фусноти на стр. 9) објашњење уредништва из којег се види да су они заиста први добили текст песме, али нису стигли да га на време објаве — претекла их је СКЗ« [Поповић Б. 2004: 6].

Аутор је промијенио наслов Његошевих *Целокућних дела*, не помиње ни Лалића ни Решетара, не наводи број Босанске виле него само страну, али зато помиње Српску књижевну задругу, која њему објављује књигу и у њој нови чланак. Интригантно је нешто друго. Поповић се у закључку вајка: „Због интелектуалне инерције продужиће се и крива читања и неприкладна тумачења ове Његошеве песме и кад се евентуално појаве њена нова, коректна издања [...]. Поред осталог и стога што ће библиотеке још задуго нудити добро очувано, луксузно издање Сабраних Његошевих дела (из 1967. г.)“ [Поповић

Б. 2004: 10]. Не предлаже аутор баш да се Његошева не „Сабрана“ него „Целокупна дела Петра Петровића Његоша“ из 1967. године повуку из библиотеке, али је евидентно да он не зна да је то друго издање, иако на њему то не пише, као што није могло писати да је прво ни оно претходно, у девет књига (у коме су *Пјесме* објављене 1953. године), али зато пише да је треће издање оно из 1974. године, као што се послје тога штампају нова, фототипска издања (од четвртог до петнаестог), све до посљедњег, прекомпонованог, из 2005. године (Целокупна дјела Петра II Петровића Његоша. XVI издање).

У свом претходном чланку на тему (*Његошево* »*Слово љубве*«) Бранко Поповић, међутим, и сам наводи погрешан податак о објављивању пјесме (мада изричито не каже да је то прва публикација: „Pre izdavanja *Bilježnice* pesma je objavljivana samo pod naslovom — »Noć skuplja vijeka«; onako, dakle, kako ju je, prema prepisu J. P. Kovaljevskog, Pavle Popović objavio u »Bosanskoj vili« 1913“ [Поповић Б. 1975; цит. по: РОВОЋ В. 1977: 119]. — Народна мудрост каже: ако лаже коза, не лаже рог. Не лаже ни хартија. А и 2001. година, у новој ери, долази прије 2004.

4. КАД ЈЕ НАПИСАНА НСВ?

(1) Остаје да одговоримо на најсложеније питање: кад је написана Његошева *Ноћ скуља вијека*?

Његошево љетовање у Боки Которској помиње Вуко Поповић у писму Вуџку Караџићу од 1/13. септембра 1844. године: „Владыка Черногорский быо є ови дана овђе учити се по мору пливати, и учећи одь єдногъ кадета научио є за 15 дана да садъ може и преко свои рѣка плутати“ [Поповић В. 1844: 226; види савремену транслитерацију у: Поповић В. 1999: 36].

На основу овог писма Видо Латковић је у првом издању своје монографије *Петар Петровић Његош* исправио Медаковићево тврђење да је Његош био у Перасту 1846. године [Латковић 1949: 93–94]. И у другом издању он без икакве оградe каже: „Из 1844. године је и једна по инспирацији изузетна Његошева песма *Ноћ скуља вијека*. Крајем лета те године Његош је провео неколико дана у Перасту“ [Латковић 1963: 161]. Датирање прихвата, позивајући се на Латковића, али уз опрезнију формулацију, и Радован Лалић у првом издању Његошевих *Цјелокупних дјела*: „По свему судећи, пјесма је настала 1844 године, у љето. Те године Његош је сишао у Пераст да се купа“ [ЛАЛИЋ 1953: 507].

(2) У чланку *О вјеродостојности неких изјава Милорада Медаковића о Његошу* Јевто Миловић је непобитно утврдио, на основу двају писама окружног которског комесара Стјепана Дојмија Губернијалном предсједништву у Задру (писма се чувају у задарском Државном архиву), да је Његош боравио у Перасту од 23. јула до 2. августа 1845. године [Миловић 1963^a: 292–293]. Да је наш пјесник био у Перасту љети 1845, а не 1846. или 1844, Миловић доказује и Његошевим писмом Габријелу Ивачићу од 3/15. августа 1845. године: „Залажани су други или трећи дан кћели Ораовчане позвати да им одговоре за бешчест учињену, него ја сам то у Пераст одма дознао и жестоко сам запријетио Залажанима да се у такве ствари не пуштају“ [ЊЕГОШ Писма III: 244].

Позивајући се на Миловићев чланак, датирање прихвата, али уз ограду, и Радован Лалић у другом издању Његошевих *Целокућних дела*: „Ова песма је, по свему судећи, настала 1845. године. Те године Његош је, пред крај лета, сишао у Пераст да се купа“ [Лалић 1967: 360]. Лалићева формулација „пред крај лета“ парафраза је Латковићеве „крајем лета те године“ [види горе т. (1)], али она сада, према новом датирању Његошевог боравка у Перасту, никако не одговара — у Пераст је владика стигао, астрономски гледано, пред крај првог од три летња мјесеца!

Ми можемо додати двије појединости.

1° Владичино одсуство са Цетиња види се и по изостанку преписке: писмо Симеону Милутиновићу Сарајлији датирано је 10. јулом 1945. (= 22. јул по новом календару), а наредно писмо, Јеремији М. Гагићу, 22. јулом 1845. (= 3. август по новом календару).

2° Његошев боравак у Перасту посредно потврђује писмо барону Фердинанду Шалеру од 24. јула / 5. августа 1845. године: „Ја сам сада био једну неђељу дана у Боку, те сам чинио бање морске ради побољшања мога здравља“ [Његош Писма III: 239]. Стварно је био једанаест дана, укључујући долазак и повратак.

(3) Али има један куриозитет. Јевто Миловић наводи одломак из књиге Милорада Медаковића о Његошевом боравку у Перасту, који је тај боравак везао за 1846. годину [в. т. 1.(2)]. Затим каже: „Поп Вук Поповић из Рисна, дугогодишњи сарадник Вука Караџића, зна исто тако за Његошев боравак у Перасту“, па наводи одломак из Поповићевог писма од 1/13. септембра 1844. године, који смо и ми навели. Поредићи ова два свједочанства, Миловић закључује: „Изјаве Милорада Медаковића и Вука Поповића о Његошевом учењу пливања у Перасту сасвим се поклапају. Само Медаковић и Поповић гријеше кад тврде да је Његош боравио у Перасту 1846, односно 1844“ [Миловић 1963^а: 293].

Слични су Миловићеве закључци у чланку *Кад је настала Његошева њјесма „Парис и Хелена или Ноћ скуљва вијека“?*, који је прештампан (са измијењеним насловом: *Кад је настала Његошева њјесма „Ноћ скуљва вијека“?*) у ауторској књизи *Сјазе ка Његошу*: Вук Поповић „зна исто за Његошев боравак у Перасту, само што он погрешно тврди да је Његош био у Перасту 1844“ [Миловић 1963^б: 211; Миловић 1983: 184]; и Медаковић спомиње Његошево бављење у Перасту, али он „погрешно тврди да је Његош 1846. боравио у Перасту“ [Миловић 1963^б: 212; Миловић 1983: 185].

(4) Да је Медаковић могао погријешити годину, три и по деценије послуже догађаја — разумљиво је, али како је Вуко Поповић могао писати Вуку Караџићу у септембру 1844. о нечему што ће се тек десити, крајем јула и почетком августа наредне, 1845. године? Поред тога, Вуко Поповић нигдје не помиње Пераст као мјесто владичиног боравка. А није га могао ни поминути јер он пише — 13. септембра 1844. године — о Његошевом купању у Прчању „ови дана“, тј. од 28. августа до 7. септембра 1844. године! Он гријешити само утолико што Његошев боравак „продужује“ за четири дана. Боравак у Прчању је иначе документован из задарског архива и из Његошеве преписке сам Јевто Миловић у истом чланку [Миловић 1963^а: 292].

На основу свега наведеног могло би се закључити, прво, да је Медаковић, под погрешном годином (1846), описао — као један боравак — оба Његошева љетовања, и оно крајем августа и почетком септембра 1844. у Прчању (кад је владика учио и научио да плива и кад је настала његова пјесма *Љеиње куйање на Прчању*), и оно крајем јула и почетком августа 1845. (кад није „презирао“ умиљате погледе једне дјевојке), и друго, да је Његош боравио у Перасту од 11/23. јула до 21. јула/2. августа 1845. године, кад је, скоро сигурно, и написао пјесму љубави, *Ноћ скуйљу вијека* — и кад се сигурно десио сусрет који је послужио као њена инспирација.

Закључићемо овај Предговор, који је и нулто поглавље монографије „Текстологија медитативне прозе и пјесама из Биљежнице“ [МАРОЈЕВИЋ 2017: 17–27], једном опаском. Његош је на првој страни *Биљежнице* навео податке кад падају мјесечеве мијене 1846. године. Основано се мора претпоставити да је тај запис учињен крајем 1845. године или на самом почетку те 1846. године, прије него што је наступила мијена 15. јануара (Његошеви подаци су по старом календару). Идући уназад, до пјесниковог боравка у Перасту, може се закључити да је прве вечери по доласку Луна била два-три дана након уштапа, а посљедње вечери уочи повратка — три-четири дана прије наредне мијене. Посљедњих вечери пјесниковог боравка у Перасту, дакле, плава (= плавокоса) Луна у посљедњој својој четврти заиста је личила на плаву косу, сплетену у вијенац, и гледала га је искоса, изнад Ловћена, док су се њени одбљесци, као мушице огњевите, љескали од Столива према Перасту...

5. НАСЛОВ ПЈЕСМЕ НСВ

(1) „Чишћење“ текста *Ноћи скуйље вијека* од редакторских наноса туђе руке, враћање његовом изворном облику, било је остварено у два сегмента. 1° Приређивачи *Његошеве Биљежнице* уочили су све оне измјене које су биле условљене замјеном ауторског првог лица редакторским трећим лицем (осим једне морфолошке појединости: нису запазили да је у 16. стиху био облик **гледим** — није само прецртано **м** првога лица него је и изворно **и** преправљено у **а** [МАРОЈЕВИЋ 2017: 624–625]. 2° Бранко Поповић је претпоставио, а ми филолошки потврдили **и з м ј е н у н а с л о в а** која потпуно кореспондира са измјенама у самом тексту. Али оба та сегмента поткрепљује препис нађен у хартијама Коваљевског, који је очито рађен прије него што је наведена редактура извршена. Све преправке туђом руком нису, међутим, уочене, нити је текст од њих „очишћен“, нарочито не оне које су учињене прије него што је урађен препис. Поред тога, нису уочена погрешна читања одражена у самом препису.

(2) Зашто ипак нисмо имали критички утврђен текст пјесме *Ноћ скуйља вијека* четири и по деценије послје објављивања пјесниковог аутографа (критичко издање, наше, појавило се тек 2001. године)?

Приређивачи *Његошеве Биљежнице*, уз коју се на посебном листу чувао Његошевом руком писани рукопис пјесме *Ноћ скуйља вијека*, запазили су да је нечија туђа рука преводила глаголске и замјеничке облике из првог у треће лице (уз још неке пратеће измјене). Све су те разлике брижљиво ут-

врђене, па је Његошев изворни текст дат као основни, а туђе преправке наведене у фуснотама [Шоћ и др. 1956: 195–198]. Али приређивачи нису заузели да је иста та туђа рука изнад изворног наслова **Ноћ скупља вѣка** додала у два реда: **Парис и Хелена / или** [види факсимил на посебном листу испред стране 135. у: Шоћ и др. 1956]. То иначе није било тешко утврдити ни палеографски (није Његошево **X**, није Његошево **П**, није Његошево **a**, није Његошево **n**, није Његошево **p**, а и преостала слова мало личе на она из пјесникова рукописа), ни ортографски (Његош би написао тврди знак последије прве ријечи), ни поетолошки (алтернативни наслов не одговара казивању у првом лицу).

(3) Са доста основа може се претпоставити да је алтернативни наслов додао, и извршио све остале измјене, Љубомир Ненадовић. Он је додао своју биљешку на празној страни *Биљешнице* [Маројевић 2017: 95 (снимак биљешке је на 17. листу аутографа; Миле Грозданић, чије је ликовно рјешење корица критичког издања, пренио га је и на задњу корицу), транскрипт и наше напомене су на претходној, 94. страни], и та два рукописа веома су слична, само што су допуне и измјене у *Ноћи скупиљој вијека* писане брижљивије јер су имале другачију намјену — биле су намијењене за словослагача или за лице које је требало да текст препише како би се могао штампати. У критичком издању *Биљешнице* донијели смо рукопис *Ноћи скупиље вијека* са свим његовим преправкама, најприје сегментирано и у црно-бијелој техници према снимку из првог издања *Његошеве биљешнице*, а онда у боји комплетирано према садашњем стању аутографа [Маројевић 2017: 63–64, 67–68, 71–72. 574–575], уз подробен коментар.

Било како било, пјесма која је у препису имала аутентичан наслов последије открића оригинала добија наслов — који није Његошев. Наслов непознатог редактора (може се основано претпоставити, па и тврдити, да је то био Љубомир Ненадовић), а којим се искривљује пјесникова мисао, тако постаје — „канонски“. Лажни наслов „Парис и Хелена или ноћ скупља вијека“ налазимо у издању *Његошеве Биљешнице* [Шоћ и др. 1956: 195], у првој књизи *Целокућних дела* почев од другог издања [Лалић 1967: 168; исто и у: Лалић 1975: 168], у специјалном издању пјесме на српском и седам страних језика [Калезић–Ђуровић 1997: 5; на корицама и на насловној страни даје се аутентичан наслов].

Слику битно не мијења чињеница што су, под утицајем *Антологије љубавне лирике* Божидара Ковачевића [Ковачевић 1927: 43], а то је трећа публикација Његошеве пјесме [види коментар у Маројевић 2017: 577, 581], изворни наслов (и подјелу на катрене) оставили и новији приређивачи антологија српске љубавне поезије и што је неаутентични дио наслова оставио, вођен пјесничким разлозима, Матија Бећковић [Бећковић 1979: 39; Бећковић 1992: 49], уз сљедећу биљешку у *Најомени* на крају књиге: »једино је наслов песме „Ноћ скупља вијека“ скраћен и донет интегрално само у садржају« [Бећковић 1979: 196; Бећковић 1992: 248]. Али је и у садржају остао исти (значи: аутентични) наслов. Истим разлозима се очито руководио и Миро Вуксановић истичући: „Од два наслова други је тачнији и лепши“ [в. т. 2.(2)].

Што је најчудније, стање се није промијенило ни кад је Бранко Поповић у чланку *Његошево „слово љубве“* претпоставио да први наслов није Његошев [Поповић Б. 1975: 416–419; исто и у: Роровић В. 1977: 119–124], што је прихватио један од приређивача Његошеве *Биљежнице* [Миловић 1979; Миловић 1983: 190]. А не мијења се, засад, ни пошто смо ми Поповићеву претпоставку текстолошки потврдили [Маројевић 2001], као што се не исправљају ни друге грешке у читању знамените српске *Пјесме над њјесмама*.

(4) Историја питања о реконструисању изворног наслова Његошеве љубавне пјесме може се свести на сљедеће четири позиције.

1° Ми смо реконструисали изворни наслов Његошеве пјесме, тј. филолошки утврдили да први дио наслова у оригиналном рукопису није писан Његошевом руком, најприје у усменом излагању на научном скупу „Династија Петровић Његош: Том III. Међународни научни скуп: Подгорица, 29. октобар – 1. новембар 2001“ (реферат *Ноћ скупља вијека и „шамна мјеста“ у Горском вијенцу* сљедеће године је објављен [Маројевић 2002: 177–207]), а затим у расправи *Његошева „Ноћ скупља вијека“* уз прву публикацију нашег критичког издања пјесме у часопису Српска слободарска мисао, Београд, 2001, II, бр. 5 (11) [Маројевић 2001: 482–504].

2° Бранко Поповић је присуствовао скупу у Подгорици, па је у свом новом чланку *Знамо ли прави наслов Његошеве љубавне пјесме* [Поповић Б. 2004: 9], не помињући моје радове, покушао да себи припише све заслуге за утврђивање изворног наслова. Он сад изричито тврди да је прије више од двије деценије безмало ријешити проблем наслова: »Ниједан разложен тумач не претендује на коначност својих просуђивања, али ја сам био убеђен да сам безмало решио недоумице око назива чувене Његошеве љубавне пјесме. [...] И данас сам уверен, као и приликом претходног изучавања (1977. г.) овог Његошевог љубавног бисера, да је наслов песме само и једино „Ноћ скупља вијека“« [Поповић Б. 2004: 5].

3° У својој претходној студији Бранко Поповић је мишљење да је неко други дописао први наслов изнио само као претпоставку. С једне стране, он каже: „Definitivan odgovor može doći tek posle uporedne hemijske analize mastila kojim je pisan prvi i drugi deo naslova, odnosno posle kompleksnije uporedne grafološke analize“ [Поповић Б. 1975; цит. по: Роровић В. 1977: 123]. — Анализа мастила могла би да покаже да је у различито вријеме писан прави и алтернативни наслов, а утврђивање ко је текст писао не рјешавају графолози него стручњаци за словенску ћириличку палеографију.

С друге стране, Бранко Поповић, у првом свом чланку, није искључивао ни то да је из неког разлога сам пјесник дописао, изнад текста и касније, овај први наслов, па с тим у вези каже: „Ali i kada bih pouzdano znao da je prvi deo naslova pesme dopisala sama Njegoševa ruka, pomislio bih da je i njome upravljao neki obzir ili kakav drugi nepoetski pomoćnik“ [Поповић Б. 1975; цит. по: Роровић В. 1977: 124].

4° Али има један куриозитет. У обје студије Бранко Поповић наводи да је Његош и у двије друге своје пјесме уводио алтернативни наслов помоћу везника *или*. У првој студији то му је индиција да је онда Његошев и алтернативни на-

слов (стављен, додуше, на прво мјесто) и у анализираној пјесми: „Ali činjenica da u Njegoša već postoji model slično oblikovanih naslova, ne sili [li] nas da poverujemo kako | je nekom drugom bilo nemoguće, odnosno mnogo teže nego Njegošu, da oponaša zatečeni model naslova“ [Поповић Б. 1975; цит. по: Роровић В. 1977: 122–123 (знак | указује на прелазак на нову страну у тексту који се цитира)]. У другој студији, запазивши да у анализираном рукопису „други део наслова почиње (без икаквог разлога и мимо ранијих Његошевих примера) великим словом“ [Поповић Б. 2004: 8], Бранко Поповић сада наводи као нови аргумент за неаутентичност првог наслова сматрајући да овај правописни детаљ „указује да први и други део наслова Његошеве песме не припадају истој реченици“ [Поповић Б. 2004: 8]. — Наведена појединост не може служити ни као аргуменат за ни као аргуменат *против*. С једне стране, ми не знамо како је Његош написао прво слово алтернативних наслова у оне друге двије пјесме јер оригинални рукописи њихови нису сачувани, а они који су објављивали Његошеве текстове мијењали су текст не само правописно. С друге стране, по руској правописној традицији, на коју се Његош доста угледао, алтернативни наслов се и пише са великим почетним словом.

6. МОТО ПЈЕСМЕ НСВ

(1) Мото пјесме, на француском језику, дуго је представљао загонетку, чак и кад је у оригиналном рукопису прочитано да се он односи на богињу Исиду (Isis). Тек је Перо Шоћ успио да одгонетне извор текста, наставши у Његошевој библиотеци француски речник *Nouveau dictionnaire de la conversation* par Auguste Wahlen (Bruxelles, 1843. Tome quatorzième, 136–138) и у речнику чланак о богињи Исиди, из којег је пјесник преузео мисао античког писца Апулеја [Шоћ 1960]. Јевто Миловић је, прећуткујући откриће Пера Шоћа, донио, у оригиналу и у преводу, поменути речнички чланак, упоредио са њим испис из Његошеве *Биљежнице* и показао да се у тој биљешци налази француска реченица која је пјеснику послужила као мото [Миловић 1963⁶; Миловић 1983]. Откриће П. Шоћа и расправа Ј. Миловића нису, међутим, утицали на каснија издања Његошеве пјесме (сем наших) — ни у једном није указано на поријекло мота.

(2) Ријечи „Isis“ нема у петроградском препису. Поред тога, у тој ријечи нису препознатљива Његошева латиничка слова, па се може претпоставити да је то учињено пошто је сачињен препис за Коваљевског. Данас та ријеч стоји у изворном рукопису испод мота на мјесту гдје се ставља аутор текста који се ту цитира. Ми ту ријеч остављамо, али је стављамо у квадратну заграду иза ријечи: „deesse [Isis]“ (у преводу иза ријечи „богиње [Исиде]“).

(3) Бранко Поповић неосновано тврди да је мото накнадно дописан: „Moglo bi se gotovo kao nesporно uzeti da su naknadно dopisani i prvi deo naslova («Paris i Helena ili») i moto pesme na francuskom“ [Поповић Б. 1975; цит. по: Роровић В. 1977: 120]. Није накнадно, тј. туђом руком, дописан мото него само ријеч „Isis“ у њему. А дописивање је могао учинити Љубомир Ненадовић, код кога се, послје смрти Стевана Перовића-Цуце, налазила *Биљежница*, а вјероватно и оригинални рукопис пјесме *Ноћ скуљва вијека*. Мото је, додуше,

Његош могао касније уписати, кад је у француском рјечнику нашао реченицу о богињи Исиди.

(4) Прве три позиције овог одјелјка, као и претходни одјелјак уз незнатна скраћења, преузели смо из поглавља „12. Реконструкција рукописних и штампарских грешака“ монографије „Текстологија медитативне прозе и пјесама из Биљежнице“ објављене у склопу критичког издања *Биљежнице* [МАРОЈЕВИЋ 2017: 628–633].

Расправу о моту допунићемо подацима из постхумно објављеног рада Мирона Флашара *Класичне реминисценције у њесми „Ноћ скујља вијека“*. Флашар наводи, у преводу Р. Шалабалић, извод из Апулејева описа Исидине епифаније, који се завршава реченицом: „У таквом велелепном обличју, запахнувши ме срећним мирисима Арабије, удостоји ме свог божанског гласа“, уз свој коментар: „Завршне речи овога цитата из Апулеја су речи које Његош у француском преводу ставља као мото пред своју песму“, пошто је претходно, на крају првог пасуса свог чланка, истакао да Апулејев оригинални текст који је Његош узео за мото гласи: »Spirans Arabiae felicia germina, divina me voce dignata est« (*Metam.* XI, 4) [ФЛАШАР 2017: 512, 515].

Чланак Флашар завршава важном оцјеном: „Као што је песма започета сликом месеца на ноћном небу тако се доследно и завршава, нестанком Луне и девојке, па песник и ту изостављањем сваког конкретног детаља [...] остаје веран стилизацији и симболици целине и затвара круг који је отворен мотом о Исиди и почетним посматрањем Луне-Дијане. Класична митска тема и симболика хеленистичко-римске Исиде-Дијане владају песмом од почетка до краја и уносе у њу оне свечане и мистичке акценте који њоме доминирају“ [ФЛАШАР 2017: 516].

7. Исходи

(1) Први, неаутентични наслов под којим се Његошева љубавна пјесма помиње био је „Једна мјесечна ноћ“ [в. т. 1.(1)].

У зборнику „Мање пјесме владике црногорскога Петра П^{-ога} Петровића Његоша“ Милан Решетар објављује *Појис владичиних дјела. (хронолошким редом.)*, па се наводи билиографска јединица: 75 — *Једна мјесечна ноћ*, а на крају библиографске биљешке стоји: „Може бити да је ово *Ноћ скујља свијетла* што је овдје под бр. 82“ [РЕШЕТАР 1912: XVIII]. У самом зборнику, као и у садржају, изостала је ова јединица, али се на непагинираној страни на крају књиге указује да је на 181. стр. изостављена напомена: „Бр. 75 је *Једна мјесечна ноћ*“.

На сљедећој страни библиографског пописа наводи се тачан наслов: 82 — *Ноћ скујља вијека*, уз биљешку: »Нашао г. проф. Павле Поповић у претрoградској „јавној библиотеци“ у хартијама Е. [Ј — Р. М.] П. Ковалевог; пјесма није писана руком владичином, а можебит да је то она *Једна мјесечна ноћ* што се помиње под бр. 75« [РЕШЕТАР 1912: XIX].

(2) Други пут се пјесма именује описно као „Пјесма о љубави“ (пјесник Његош), односно као „Пјесма љубави“ (секретар Медаковић), али ни један ни други не помињу њен стварни наслов [в. т. 1.(2)].

У другом издању „Цјелокупних дјела Петра II Петровића Његоша“ и Данило Вушовић објављује библиографски прилог *Његошева дела по хронолошком реду постојања*, па под бр. 59 наводи пјесму **Ноћ скупља вијека**, с биљешком коју смо горе цитирали [в. т. 2.(4)], а под истим бр. 70, позивајући се и на Врчевића и на Медаковића, закључује »Вероватно је, као што то Решетар мисли, да су и Врчевићева **Једна мјесечна ноћ** и Медаковићева „пјесма љубави“ једно те исто и да би то могла бити песма *Ноћ скупиља вијека* коју је П. Поповић нашао у петроградској „Јавној библиотеци“ (в. бр. 59)« [Вушовић 1936: XXVIII].

(3) Трећи, алтернативни наслов је онај по коме је пјесма била позната четрдесет шест година, од 1956. до 2001. године: *Парис и Хелена или Ноћ скупиља вијека*. Први наслов написао је, претпостављамо, Љубомир Ненадовић у неуспјелом покушају да пјесму са замаскираним првим лицем ипак објави [в. т. 5.(3)].

(4) Под изворним насловом *Ноћ скупиља вијека* пјесма је била позната четрдесет четири године, од 1912. до 1955. закључно. Изворни наслов васпоставили смо ми у првој години овога вијека [в. тт. 3.(4), 5.(4)].

8. БИБЛИЈСКИ ПРЕСЈЕК

8.1. Завршивши приређивање четворокњижја Ловћенског Јасновидца, епске трилогије и лирских пабирака, размотрили смо га у библијском контексту.

(1) Луча микрокозма представља својеврсну Његошеву *Књигу Постојања*, а сва старозавјетна пророштва сабрана су у једно – у пророштво Свевишњег [ЛМ].

(2) У Епиглогу, а њега чини завршних седам строфа спјева, повезује се старозавјетна тематика са новозавјетном, а у њему централно мјесто заузима дивни приказ – долазак сина достојног оца превјечнога и његово васкрсење.

8.2. Старозавјетној тематици посвећена је и књига лирских пабирака, Биљежница.

(1) Из ње је вјероватно извађена, а при њој приложена Ноћ скупља вијека, Његошева (и наша) *Пјесма над њјесмама* [НСВ].

(2) Духовно завјештање, које смо укључили у Биљежницу као пјесму слободног стиха [ДЗ], МЕДИТАЦИЈЕ У ПРОЗИ, које смо селектовали из Биљежнице као педесет пјесама у прози [МП], и пјесма без наслова из Биљежнице чији први стих гласи „Југ завија, разјари се море...“, али наслову боље одговарају два завршна стиха „Слава Теби, Творче и Господи, Ти истока немаш ни запада!“ [СТТГ] – све те пјесме својеврсни су *Псалми Његошеви*.

8.3. Најпопуларнија књига Његошева одавно је названа *Српским Јеванђељем*; она је у оба своја дијела у новозавјетном предзнаку.

(1) Сам спјев, Горски вијенац, посвећен је васкрсењу слободе у подлоћенској Гори Црној, у којој је запаљена „вјечна зубља вјечне помрчине...“, која, како је на наш предлог утиснуто на задњој корици јубиларног издања ЦАНУ, „...нит догори, нити свјетлост губи“ [ГВ]. Компоненте наслова у

рукопису биле су, са савременог гледишта, у инверзији: ВИЈЕНАЦ ГОРСКИ, али у инверзији која тачније исказује лингвистику и поетику наслова [ВГ].

(2) Пјесма без наслова „Нек се овај вијек горди...“, објављена уз прво издање спјева, посвећена је ПРАХУ ОЦА СРБИЈЕ – слави онога који је васкрснуо Србе и удахнуо живот србској души [ПОС].

8.4. И трећи Његошев спјев (нажалост и посљедњи) у новозавјетном је предзнаку.

(1) Сам спјев, ШЋЕПАН МАЛИ, својеврсно је *Ой̋кровење Његошево* – као да је пророчки написано да споји оно новозавјетно и ово наше данашње [ШМ].

(2) Новогодишња честитка из које је узет мото (а коју ми у цјелини прилажемо издањима спјева), ПОЗДРАВ СРБСКОМ РОДУ, већ је порука како да ми, сви скупа, уђемо у симболично схваћено Ново љето [ПСР].

Извори

ВГ: А. [= Александар Карађорђевић]. Петар Петровић Његош. *Виенацъ горскій*. [Аутограф рукописне верзије *Горског вијенца* Петра Петровића Његоша из 1846. године]. Тисак и уметничка опрема књиге Ј. Бласника Насл. – Љубљана, [1931]. [С релефом обновљене Његошеве капеле на корици].

ГВ: *Горски вијенац* [у: Медаковић 1847: 1–116 (прво издање); Маројевић 2005: 35–222 (критичко издање); Маројевић 2018: 161–268 (основно издање); акценатско издање у рукопису].

ДЗ: *Духовно завјештање* [у: Маројевић 2017: 568–570 (аутограф), 371–376 (критичко издање)].

ЛМ: *Ључа микрокозма* [у: Маројевић 2016: 19–101 (репринт првог издања), 105–224 (критичко издање), 903–1020 (акценатско издање); Маројевић 2018: 67–149 (основно издање)].

МП: *Медитације у прози* [у: Маројевић 2017: 323–346 (критичко издање)].

НСВ: *Ноћ скупља вијека* [у: Маројевић 2017: 347–363 (критичко издање), 641–646 (акценатско издање); основно издање је приложено овом раду].

ПОС: „Нек се овај вијек горди...“ / Посвета: *Праћу Оца Срњије* [у: Медаковић 1847: непагинирани први полутабац (прво издање); Прилог II у: Маројевић 2005: 223–226 (критичко издање); Прилог II у: Маројевић 2018: 269–271 (основно издање); акценатско издање у рукопису].

ПСР: *Поздрав (србском) роду* [Прилог у: Маројевић 2020^в: 487–490 (критичко издање), 1154–1155 (акценатско издање), Прилог II у: Маројевић 2018: 450–452 (основно издање)].

СТТГ: „Слава Теби, Творче и Господи...“ [у: Маројевић 2017: 368–370 (критичко издање), 549–550 (акценатско издање)].

ШМ: *Шћепан Мали* [у: Маројевић 2020^в: 19–225 (репринт првог издања), 227–486 (критичко издање), 1011–1153 (акценатско издање), Маројевић 2018: 289–449 (основно издање)].

Литература

БАН 1884: *Подаци о Петру Петровићу Његушу* од Матије Бана. – Преодница, у Београду, 10. Маја [1884], I, бр. 7, 107–109; 25. Маја [1884], I, бр. 8, 125–126; 10. Јуна

[1884], I, бр. 9, 141–143; 25. Јуна [1884], I, бр. 10, 155–156; 10. Јула [1884], I, бр. 11, 171–173.

БЕЋКОВИЋ 1979: Петар Петровић Његош. *Пустињак цетињски*: Избор из целокупног песништва. Приредио Матија Бећковић. [Београд, 1979].

БЕЋКОВИЋ 1992: Петар Петровић Његош. *Пустињак цетињски*: Избор из целокупног песништва. Приредио Матија Бећковић. Никшић–Подгорица, 1992.

ВРЧЕВИЋ 1878: Вуко Врчевић. [Живот и књижевни рад Владике црногорскога Петра Петровића II]. – *Slovinac*, u Dubrovniku, dne 1 Augusta 1878, I, br. 7, 60–62.

ВУКСАНОВИЋ 2010: Петар II Петровић Његош / Приредио Миро Вуксановић. Нови Сад, 2010. (Десет векова српске књижевности. Књ. 30).

ВУШОВИЋ 1935: *Цјелокупна дјела* Петра Петровића Његоша. У редакцији Данила Вушовића. Београд, 1935.

ВУШОВИЋ 1936: *Цјелокупна дјела* Петра II Петровића Његоша. У редакцији Данила Вушовића. Друго издање. Београд, 1936.

КАЛЕЗИЋ 2005: Димитрије М. Калезић. *Његошева* Пјесма над пјесмама. – *Годишњак*, Фоча: Православни богословски факултет „Свети Василије Острошки“, 2005, IV, бр. 4, стр. 9–18. [Прештампано у: Калезић 2009: 133–141]

КАЛЕЗИЋ 2009: Димитрије М. Калезић. *Његошове теме*. Београд: Издавачки фонд Српске православне цркве Архиепископије београдско-карловачке, 2009.

КАЛЕЗИЋ–ЂУРОВИЋ 1997: Петар Петровић Његош. *Ноћ скупља вијека*. [Са паралелним насловом на руском, италијанском, француском, њемачком, енглеском, шпанском и кинеском језику]. Уредници: Василије Калезић, Жарко Ђуровић. Поговор Василије Калезић. Београд, 1997.

КОВАЧЕВИЋ 1927: *Антологија љубавне лирике*. Изабрао Божидар Ковачевић. Београд, [1927].

ЛАЛИЋ 1953: Петар Петровић Његош. *Пјесме. Луча микрокозма. Проза. Пријеводи*. [Текст *Пјесам*, *Прозе* и *Пријевода* приредили за штампу Радован Лалић и Михаило Стевановић. Текст *Луче микрокозма* приредили за штампу Никола Банашевић и Радосав Бошковић. Биљешке и објашњења уз *Пјесме, Прозу* и *Пријевод* написао Радован Лалић. Биљешку уз *Лучу микрокозма* написао Никола Банашевић. Објашњења уз *Лучу микрокозма* написао Вуко Павићевић]. Београд, 1953. (Цјелокупна дјела П. П. Његоша. Књ. 2).

ЛАЛИЋ 1967: Петар Петровић Његош. *Пјесме* / Текст приредио, белешке и објашњења написао Радован Лалић. Београд, 1967. (Целокупна дела Петра Петровића Његоша. [II изд.] Књ. 1).

ЛАЛИЋ 1975: Петар II Петровић Његош. *Пјесме* / Текст приредио, белешке и објашњења написао Радован Лалић. Београд, 1975. (Целокупна дела Петра II Петровића Његоша. IV изд. Књ. 1). [Фототипија III изд. (Београд, 1974)].

ЛАТКОВИЋ 1949: *Петар Петровић Његош* / Видо Латковић. Београд, 1949.

ЛАТКОВИЋ 1963: *Петар Петровић Његош* / Видо Латковић. Београд, 1963.

МАРОЈЕВИЋ 2001: Радмило Маројевић. *Његошева „Ноћ скупља вијека“*. – Српска слободарска мисао, Београд, 2001, II, бр. 5 (11), 482–504.

МАРОЈЕВИЋ 2002: Радмило Маројевић. *Ноћ скупља вијека* и „тамна мјеста“ у *Горском вијенцу*. – Династија Петровић Његош: Том III. Радови са међународног научног скупа: Подгорица, 29. октобар – 1. новембар 2001. Подгорица, 2002, 177–207.

МАРОЈЕВИЋ 2005: Петар II Петровић-Његош. *Горски вијенац*. Критичко издање. Текстологија. Редакција и коментар Радмило Маројевић. Подгорица: ЦИД, 2005.

МАРОЈЕВИЋ 2011: *Пјесма над пјесмама српске поезије – Његошева Ноћ скупља вијека*. (Напомене уз критичко издање текста) / Радмило Маројевић. – Октоих, Подго-

рица, 2011, I, бр. 1–2, 28–30.

МАРОЈЕВИЋ 2016: Петар II Петровић-Његош. *Луча микрокозма*. Критичко издање. Текстологија. Редакција и коментар Радмило Маројевић. Подгорица: ЦИД – Цетиње: Narodni muzej Srne Gore, 2016.

МАРОЈЕВИЋ 2017: Петар II Петровић-Његош. *Биљежница*. Критичко издање. Текстологија. Редакција и коментар Радмило Маројевић. Подгорица: ЦИД, 2017.

МАРОЈЕВИЋ 2018: Петар II Петровић-Његош. *Луча микрокозма. Горски вијенац. Шћепан Мали*. Основно издање. Ортографија и ортоегија. Редакција и коментар Радмило Маројевић. Никшић: Будимљанско-никшићка епархија – Београд: Друштво за неговање Његошевог дела, 2018.

МАРОЈЕВИЋ 2020^a: Радмило Маројевић. *Лингвистика и поетика Његошевих наслова*. 0. Увод; Фрагмент 1. *Шћепан Мали*. Фрагмент 2. *Поздрав србском роду*. – Сретања, Бања Лука, 2020, III, бр. 7–8, 129–139.

МАРОЈЕВИЋ 2020^b: Радмило Маројевић. *Лингвистика и поетика Његошевих наслова*. Фрагмент 3. *Горски вијенац*; Фрагмент 4. *Нек се овај вијек горди* – Сретања, Бања Лука, 2020, III, бр. 9, 195–206.

МАРОЈЕВИЋ 2020^c: Петар II Петровић-Његош. *Шћепан Мали*. Критичко издање. Текстологија. Редакција и коментар Радмило Маројевић. Подгорица: ЦИД – Цетиње: Народни музеј Црне Горе, 2020.

МЕДАКОВИЋ 1847: *Горскій віенаць* [.] Историческо событіе при свршетку XVII віека. Сочиненіе П[етра] П[етровића] Н[ѣгоша], владыке црног[р]скога. [Приредио Милорад Медаковић]. У Бечу: словима ч[астнихъ] о[таца] мехитариста, 1847.

МЕДАКОВИЋ 1882: *П. П. Њгош послѣдњи владајући владика црногорски* од В[ойводе] М[илорада] Г. Медаковића. У Новоме Саду, 1882.

МИЛОВИЋ 1963^a: Јевто Миловић. *О вјеродостојности неких изјава Милорада Медаковића о Његошу*. – Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор, Београд, 1963, књ. XXIX, св. 3–4, 287–294.

МИЛОВИЋ 1963^b: Јевто Миловић. *Кад је настала Његошева пјесма „Парис и Хелена или Ноћ скупља вијека“?* – Стварање, Титоград, 1963, XVIII, бр. 9–10, 207–215 [прештампано са измијењеним насловом у: Миловић 1983: 181–188].

МИЛОВИЋ 1979: Јевто Миловић. *Двије-три ријечи о наслову Његошеве пјесме „Ноћ скупља вијека“*. – Библиографски вјесник, Цетиње, 1979, VIII, бр. 1, 219–224 [прештампано у: Миловић 1983: 189–193].

МИЛОВИЋ 1983: Јевто М. Миловић. *Стазе ка Његошу*. Титоград, 1983.

ЊЕГОШ Писма III: Петар Петровић Његош. *Писма III*: 1843–1851. [За штампу приредио, биљешке и објашњења написао Мираш Кићовић]. Београд, 1955. (Цјелокупна дјела П. П. Његоша. Књ. 9).

ЊЕГОШ 2011: Петар II Петровић-Његош. *Ноћ скупља вѣка* [в^а:јѣка]. (Приредио Радмило Маројевић). – Октоих, Подгорица, 2011, I, бр. 1–2, 23–27.

ПОПОВИЋ Б. 1975: Бранко Поповић. *Његошево „слово љубве“*. – Књижевност, Београд, новембар–децембар 1975, XXX, књ. LXI, св. 11–12, 416–428 [прештампано латиницом у: Роровић В. 1977: 119–137].

РОРОВИЋ В. 1977: Branko Popović. *Umetnost i umeće*: Ogleđi o književnoj umetnosti. Beograd, [1977].

ПОПОВИЋ Б. 2004: Бранко Поповић. *Потрага за смислом*: Критике и огледи. Београд: Српска књижевна задруга, 2004, 5–10 (*Знамо ли прави наслов Његошеве љубавне песме*).

ПОПОВИЋ В. 1844: Вуко Поповичъ. [Писмо Вуку Караџићу]. Которъ 1/13 Сеп-

тем 1844. – Цит. по: [Вук Стефановић Караџић]. *Преписка VII: 1843–1847*. (Сабрана дела Вука Караџића. Књ. 26).

ПОПОВИЋ В. 1999: Вук Поповић. *Писма Вуку Караџићу*. Приредио Данило Радојевић. Подгорица, 1999.

ПОПОВИЋ П. 1913: Павле Поповић. *Једна непозната песма Његошева*. – Босанска вила, Сарајево, 15. јануара 1913, XXVIII, бр. 1, 9–10.

РЕШЕТАР 1912: *Мање пјесме* владике црногорскога Петра II^{ога} Петровића Његоша. Издао Милан Решетар. Београд, 1912.

РЕШЕТАР 1927: [Целокупна дела Петра Петровића Његоша. Књ. 2. Мања дела]. *Свободијада. Мање пјесме. Проза*. У редакцији Милана Решетара. Београд, 1927.

ФЛАШАР 2017: *Изабрана дела* Мирона Флашара: III том. *Античко наслеђе у српској књижевности*. Приредили Војислав Јелић, Ненад Ристовић. Београд, Филозофски факултет Универзитета, САНУ – Нови Сад: Матица српска, 2017, 512–516 (*Класичне реминисценције у песми „Ноћ скупља вијека“*).

ШОЋ 1960: Перо Шоћ. *О два неразјашњена места Његошове песме: Парис и Хелена или ноћ скупља вијека*. – Политика, 28 фебруар 1960, 17 (Култура. Уметност. Год. IV, бр. 151, страна 3).

ШОЋ и др. 1956: *Његошева биљежница*. [Редакциони одбор Јагош Јовановић, Перо Шоћ, Ристо Драгићевић, Јевто Миловић, Милош Вушковић]. Цетиње, 1956.

Р. Н. Мароевич

ЛИНГВИСТИКА И ПОЕТИКА НЕГОШЕВСКИХ ЗАГЛАВИЈ: «НОЧЬ ДОРОЖЕ ВЕКА»

Резюме

В настоящей работе критически обосновывается подготовленное автором и публикуемое в работе научно-популярное издание стихотворения «Ночь дороже века» [далее НДВ], которое вправе считается «Песнью песней» сербской поэзии, и исследуется история создания, упоминания и публикации произведения. Вводная статья состоит из восьми разделов: Первые упоминания НДВ [см. п. 1], Первые публикации НДВ [см. п. 2], Настоящая история первых двух публикаций НДВ [см. п. 3], Когда написана НДВ? [см. п. 4], Заглавие стихотворения НДВ [см. п. 5], Мото стихотворения НДВ [см. п. 6], Выводы [см. п. 7].

В работе представлен также библейский срез произведений сербского поэта эпохи романтизма Петра II Петровича-Негоша [см. п. 8], который составляют поэмы «Луч микрокосма», «Горный венец» и «Щепан Малый», «Записная книжка» и сопутствующие стихотворения.

Ключевые слова: Петр II Петрович-Негош, «Ночь дороже века», «Записная книжка», научно-популярное издание, заглавное словосочетание, мото.

П Р И Л О Г

Ноћ скупља вѣка

La douceur de l'haleine de cette déesse [Isis]
surpassant tous les parfums de l'Arabie Heureuse

[1]

Плāвā Луна вѣдрѣм зрāком
у прѣлести дивно тече
испод пōльā звјезданије[x]
у прōљећњу тиху вече,

4 сѣплѣ зрāке мāгическѣ,
чўства тāj' нā нѣкā бўдѣ
те смрѣтнѣка жедни поглед
у дрāжести слāткѣ блўдѣ;

нāд њōм зв'језде рōјевима
брилијāнтнā кола вōдѣ,
пōд њōм кāплѣ рōјевима
зажѣжу се рōј' нѣ вōдѣ,

8 нā гр̄м славуј усамљени
армōничку пјѣсну пōјѣ,
мушице се огњевитѣ
кā комѣте мале рōјѣ.

[2]

Јā зāмишљен пред шатором
на шарени ћилим сјѣдѣм
и с погледом внѣмателнѣм
сву дивоту ову глѣдѣм.

12 Чўства су ми сад трѣјāзна
а мѣсли се разлѣтите –
красōта ми ова бōжā
рāзвијāла ўмнѣ сѣле.

Него опет к себе дōђи
у нѣштāвō људско стāње:
ал лишено свога трона –
божѣство сам неко мāњѣ!

16 Претчӯвствијем неким слаткѣм
ход Дијанѣн вѣличавѣ
дӯшу ми је напојио –
све њен в'јенац глѣдим плавѣ.

[3]

О наслѣдство йдејалнѣ,
ти нам гòјиш бѣсмрѣтије
тѣ са нѣбом дӯша људска
има [нѣк]ѣ снòшѣније;
20 слӯх и дӯша у нàдежди
плавајући тàнко пàзѣ
на ливади двѣжѣнија –
дò њѣх хитро сви дòлазѣ.

Распрснѣ ли пӯпӯль цв'јѣтнѣ
али кàнѣ роса с стрӯка,
свѣ тѣ слӯху òстрѣм грми –
код мене је стрàшнà хӯка;
затрѣптѣ ли 'тиѣ крила
у бусењу гӯстѣ гравѣ,
24 стрѣцања ме рàјска тресу
а витлѣња мӯчѣ главѣ.

[4]

Трѣнӯћ ми је сваки – сàхàт,
моје време сад не йдѣ,
силе су ми на òпàзу,
очи бѣже свӯд – да вѣдѣ;
док ево ти дивне вѣлѣ
лàкѣм кроком ѣе ми лети –
28 зàвид'те ми сви бѣсмртнѣ
на тренӯћак овај свѣти!

Ход је вѣлѣн много дѣчн'јѣ
нò Аврѣрѣн када шѣћѣ,
од сребрног свога прага
над пролѣћем када крѣћѣ;

зрàк је вѣлѣ младолике
тàкѣ красан кà Атинѣ¹,

¹ Палàдѣ.

32 огледало и ма̀зање
 презиру јој че́рте фи́не.

[5]

У́став Лу́но б'јела́ кола –
 продужи ми ча́се мй́лє,
кад су сунце над Ђнопом
 уоставити могле ви́ле.

Прѐлєстницу ка̀ко ви́дїм,
 загрлим је ка́ Бòг вели,
36 уведем је под ша̀тором
 к испуњењу свѐтој жељи.

Под зра̀кама красне Лу́не
 при свје́ници запаљеној
пла́мена се споји ду́ша
 ка душици раскаљеној

и це́ливи божѐственй
 ду́шу с ду́шòм дра̀гòм слију́,
40 а̀х це́ливи, бòжа ма̀на –
 све прѐлести рајске лију́!

[6]

Цјѐлителнй балсам свѐтй –
 на́јмири́сн'јй аро́мати
што је небо зѐмљи дало –
 на усне јој стах си́сати.

Совршѐнство твòрѐнија –
 та́инственѐ си́лѐ бòжѐ
44 ништа љепше нит је ка̀да,
 нити òд њѐ створит може.

Ма́ленā јој уста слатка
 а а̀нгелскй обрашчи́ћи –
од тй́суће што чу́вствујем
 једну сада не знам ре́ћи;

сњежана јој пр̀са кру̀гла
 а стрецају свѐтйм пламом,
48 дв'јѐ слòновѐ јабучице
 на њих дѹ́бе [с] слаткòм ма́мòм.

[7]

Цр̄нā коса на в̄лове
 низ рајске се йгр̄а груди,
 о̄ дивото – ч̄до смрт̄ни
 е̄ре с̄адā не полуд̄и!

52 Б'јелā пр̄са гордија су
 под цр̄нијем в̄ловима
 нō планина горд̄ел̄ивā
 под вјечнијем с̄њ̄еговима

на излазак кад је с̄унца
 са равнине цв'јет̄н̄е гл̄ед̄им,
 кроз мрежицу т̄анк̄е магле
 величину кад јој сл'јед̄им.

56 Йгр̄ам јој се с јабукама –
 два свијета ср̄е̄н̄ā в̄аж̄е,
 к восхишт̄ењу бесмрт̄номе
 лишеника ср̄е̄ћ̄е др̄аж̄е.

[8]

Зној лагани с њеном косом
 с занеш̄ен̄е т̄ар̄ем гл̄ав̄е –
 друге ср̄е̄ће, мало в̄ажне,
 за њ̄у би' д̄а, и св̄е сл̄ав̄е!

60 Н̄е мич̄у се уста с уст̄а,
 ц̄елив̄ један но̄ћи ц'јел̄е –
 јошт се сит̄ан не наљубих
 владалиц̄е вил̄а б'јел̄е.

Свезала се два погледа
 магическ̄ом сл̄атк̄ом силом
 као сунце с својим ликом
 када лети над п̄учин̄ом.

64 Луна бјежи с ориз̄онта
 и уступа Ф̄ѐбу владу –
 тад из в̄ида ја изгубим
 д̄ивотницу своју мл̄ад̄у.

[Петар II Петровић-Његош. *Ноћ скупља вијека*. Основно издање у редакцији Радмила Маројевића. У текстолошким напоменама позивамо се на коментар уз критичко издање: Маројевић 2017]

- № 1. Наслов. – У ориг. је туђом руком изнад наслова додато **Парис и Хелена или** [в. т. 12.10.1]; (нôñ) *скѹпльа* – семантички рус. (р. **дорѡже** ‘1. дража, 2. скупља’) [в. т. 5.8.3.(2)]; *скѹпльа вијэка* – синтаксички арх. и рус., ген. без предл. *од* [в. т. 4.6.4]. – у критичком изд. графѣмѡм **Ѣ** озн. једносложни ^нје-изговор дугог јата: в^нјэка, али он у наслову није обавезан [в. т. 9.7.3.(2)]; графема **Ѣ** у ориг. указује на акценатску варијанту *вијэка*, а не *вѣјэка* [в. т. 11.1.1.(3)]; *вијэка* – ген. им. *вѣјэк* у зн. ‘људски вијек, вријеме до краја живота’, а не у зн. ‘сто година као јединица времена’ [в. т. 5.7.4.(1)]
- № 2. Мото. – „Благи дах ове богиње [Изиде] надмашиваше све мирисе Срећне Арабије“ (фр.). Мисао античког писца Апулеја преузета је из чланка о богињи Изиди из рјечника *Nouveau dictionnaire de la conversation par Auguste Wahlen* (Bruxelles, 1843. Tome quatorzième, стр. 136–138) [в. т. 12.10.2]. – У ориг. теоним Исис стоји иза мота, као да је Исида његов аутор, а ми га реконстр. послјије ријечи на коју се односи, као апозицију. – Мото је наведен и у *Биљежници* (л. 55 у нашем критичком изд., стр. 185 првог изд.), гдје се, између осталог, каже да је богиња Исис „жена Озирисова. Она је мјесец, а Озирис сунце“ (л. 55 у нашем критичком изд., стр. 184 првог изд.) [в. т. 1.2.1.(3)]
- 1–8 Прва СТРОФА (прва октава шеснаестерца) [в. тт. 11.2.1 и 11.7]
- 1^а *Луна* – овдје и даље: властито име Земљиног сателита (пише се великим словом) [в. т. 2.2.1.(1)]; *плáвá Луна* – изр. у зн. ‘плавокоса Луна’. *Луна* је персонификовани космоним (уп. р. **луна́** ‘мјесец’) који се и теонимизује. У 15. ст. Луна се трансформисе у богињу Дијану, а у 16. ст. пјесниково ја загледано је у њен (Дијанин, тј. Лунин) *в^нјэнац плáвѣ* [в. тт. 5.6.1.(1) и 1.2.1.(2)]; *зрáком* – инстр. јд. им. *зрáк* у зн. ‘ваздух’ [в. т. 5.1.2.(1)]
- 1^б *у прѣлести* – лок. јд. (гдје?) у зн. ‘у љепоти’, а не ак. мн. (куд?) у зн. ‘у љепоте’ [в. т. 4.3.2.(2)]
- 2^а графѣмѡм **ā** озн. реконстр. наставка ген. мн. – у аутентичном изговору *-āx* (дуго *a* са славим *x*), у алт. изговору *-ā* (дуго *a* без *x*), тј. изговор *x* није обавезан [в. т. 4.2.1]; у ориг. на слабо финално *x* указује апостроф у ген. мн. им. **поля́**’ и ген. мн. ср.р. прид. **звѣзданиѣ**’ [в. т. 4.2.2]; (й’спод) *пóльā[x]* *звѣзданије[x]* – фраз. оказионализам, идиом у зн. (испод) ‘звјезданог неба’ [в. т. 6.3.1.(1)]
- 2^б у ориг. **пролѣћню**, у преп. неаутентично: прољећну [в. т. 12.6.1.(1)]; у ориг. **тиху**, а у преп. неаутентично: красну [в. т. 12.6.2.(1)]
- 3^а *зрáке* – ак. мн. им. ж.р. *зрáка* ‘зрак свјетлости’ (а не им. м.р. *зрáк) [в. т. 5.1.2.(3)]; *магическѣ* – суфиксални рус. (р. **магический** ‘магични, чаробни’) [в. т. 5.8.2.(2)]
- 3^б (мн.) *чѹвства* – рус. (р. **чѹвство** ‘осјећање’) [в. т. 5.8.1.(3)]; (ср.р. ак. мн.) *та̀инā* – прид. изведен од им. *та̀ина*, група *аи* сажета у хетеровок. дифт. [ā^н]: та^нā [в. т. 8.2.1.(2)]; *нѣкā* – неодређена зам., а не рјечца за грађење императива трећег лица [в. т. 4.5.1]; потпуна инверзија и опкорачење унутрашње цезуре: бѹдѣи нѣкā та^нā чѹвства [в. тт. 11.4.1.(2) и 11.6.3.(1)]
- 4^б (у) *слáткѡј* – прид. неодр.в., али се може читати и као одр.в. (у) *слѣткѡј* [в. т. 4.3.3.(3)]
- 5^а, 6^а, 7^а *на̀д њѡм, пѡд њѡм, нā гр̄м* – препоручује се преношење акц. на предл. у аутентичном изг. [в. т. 11.1.2.(3)]

- 5^a (мн.) *звѣзѣде* – једносложни ^нјé-рефлекс дугог јата послѣје *в* с неслоговном првом и дугоузл. акц. на другој компон. дифт.: зв^нјѣзде [в. т. 9.7.3.(2)]
- 5^a, 6^a рима: *рѣјевѣма* || *рѣјевѣма* – таутолошка на иницијалним осмерцима [в. т. 11.3.1.(1)]
- 5^b, 6^b рима: *вѣдѣ* || *вѣдѣ* – хомографска на финалним осмерцима [в. т. 11.3.1.(1)]
- 6^b *рѣјенѣ* – ген. јд. ж.р. адјективизираног трпног прид. *рѣјенѣ*, послѣје губљења *ј* група *ѣе* сажета у хетеровок. дифт. [ѣ^е]: рѣ^енѣ, у критичком изд. графѣјским слиједом **ој** озн. дифтоншки степен контракције [ѣ^е] фонолошког сегмента / оје/ [в. т. 8.2.1.(1)]; у ориг. **роене**, у преп.: ројне (што је Решетар исправио у: рајне ‘рајске’) [в. т. 12.6.1.(2)]
- 7^a (нѧ) *грѣм* – дијал., ак. у зн. лок. ‘(на) грму’ [в. т. 4.7.1.(2)]
- 7^b *армоничкѣ* – у ориг. по византијско-српској књижевној традицији без *х*: **армоничкѣ** [в. т. 7.5.2]; *пјѣснѣ* – у ориг. **пѣснѣ**, у преп. неаутентично: пиесму [в. т. 12.6.1.(3)]; *пѣјѣ* – дијал., 3.л. јд. гл. *пѣјати* у зн. ‘пјевати’ [в. т. 5.7.1.(2)]
- 8^a *мѣшѣце огњѣвитѣ* – метафорични изр. у зн. ‘одбљесци мјесеца на води’, а не у зн. ‘свици’ (Б. Поповић) [в. т. 6.8.2.(1)]
- 8^b *кѧ* – поредбени везн. с дугосил. поб. акц. или без акц. (књиж. *кѧѣ*) [в. т. 5.4.6.(3)]
- 9–16 ДРУГА СТРОФА (друга октава шеснаестерца) [в. тт. 11.2.1 и 11.7]
- 9^b (на) *шѧренѣ ѣилим* – дијал., ак. у зн. лок. ‘(на) шареном ѣилиму’ [в. т. 4.7.1.(2)]
- 9^b, 10^b рима: *сјѣдѣм* || *гледѣм* – варијанта *гледѣм нарушила би риму [в. т. 11.3.1.(3)]
- III
- 10^a (с) *внѣмателнѣм* – инстр. прид., творбено адаптирани рус. (р. **внимáтельный** ‘пажљив’) [в. т. 5.8.2.(6)] III
- 11^a (мн.) *чѣвства* – рус. (р. **чѣвство** ‘осјећање’) [в. т. 5.8.1.(3)]; (мн. ср.р.) *трѣјѧзна* – дијал. (данас и арх.), прид. у зн. ‘будан, активан, који није успаван’ [в. т. 5.7.1.(2)], у преп. неаутентично: тријезна [в. т. 12.6.2.(2)]
- 11^b, 12^b рима: *разлѣтите* || *сѣлѣ* – варијанта *разлѣтјеле нарушила би риму [в. т. 11.3.1.(3)]
- 12^a *красѣта* – рус. (р. **красѣтá** ‘љепота’) [в. т. 5.8.1.(3)]; *бѣжѧ* – фонетски дијал. (књиж. *бѣжѣјѧ*) [в. т. 8.4.2]
- 12^b *развѣјѧла* – радни прид. гл. сврш.в. *развѣјѧти* у зн. ‘развијорити’, тј. раширити (контекстуално: окријепити), а не гл. *развѣјѧти у зн. ‘растурити’ нити гл. несврш.в. *развѣјѧти у зн. ‘унапређивати’, тј. потпомагати развој [в. т. 5.3.4]; (ак. мн.) *ѣмнѣ сѣлѣ* – фраз., перифраза у зн. ‘снагу ума’, тј. ум [в. т. 6.8.1.(2)]
- 13^a *нѣго* – концесивни везн. у зн. ‘али (ипак)’ [в. т. 5.4.7.(1)]; (к) *сѣбе* – облички дијал., дат. повратне зам. (књиж. /к/ *сѣби*) [в. т. 4.7.3.(2)], у ориг. било **кѣ себе**, па је туђом руком преправљен у **кѣ себи**, у преп. неаутентично: к себи [в. т. 12.6.1.(4)]
- 13^b (у) *нѣштѧвѣѣ* – обл. ак. ср.р. одр.в. прид. у зн. ‘бечначајни, безвриједни’, а не неодр.в. *нѣштѧво [в. т. 4.3.3.(1)]
- 14 инверзија полустихова: божѣство сам нѣкѣ мѧнѣ, ѧл лѣшено свѣга трѣна [в. т. 11.4.2] III; *божѣство* – суфиксални рус. (р. **божѣствѣ** ‘божанство, бог’) [в. т. 5.8.2.(2)]
- 15^a *прѣтчѣвствиѣм* – ц.сл., инстр. им. *прѣтчѣвствиѣ* (р. **предчѣвствие** ‘предосјећај’) [в. т. 5.8.5.(1)], а не предлошко-падежна веза *пред чувствиѣм ‘пред осјећањем’, састављено писање [в. т. 10.2.1]; *слѧткѣм* – прид. неодр.в., али се може читати и с прозодијом одр.в. *слѧткѣм* [в. т. 4.3.3.(3)]

- 15^b *Дијанџин* – посесив од теонима *Дијана*. *Дијана* је (римска) богиња мјесеца којој у старогрчкој митологији одговара Артемида, овдје у метонимијском зн. ‘Мјесец’ [в. т. 1.2.1.(2)]; *вѣличавѣи* – суфиксални рус. (р. **величавый** ‘величанствен, достојанствен’) [в. т. 5.8.2.(2)]
- 15, 16 опкорачење стиха [в. т. 11.6.1.(1)]
- 16^b *вијџенац* – једносложни ^жјѣ-рефлекс дугог јата послјије *в* с неслоговном првом и дугоусл. акц. на другој компо. дифт.: *в^жјџенац* [в. т. 9.7.3.(2)]; (ак.) *в^жјџенац плавѣи* – вијџенац плаве косе, плетенице сплетене у вијџенац [в. т. 5.6.1.(1)]; *гледѣим* – у рук. **гледимъ** а не *гледам [в. т. 12.9.1]
- 17–24 ТРЕЋА СТРОФА (трећа октава шеснаестерца) [в. тт. 11.2.1 и 11.7]
- 17^a *ѡ* (наследство) – узвична рјечца с краткосил. поб. акц., а не узвик (па се не одваја запетом) [в. т. 5.4.8.(2)]; *ѡдејалнѡ* – вок. ср.р. прид. (само одр.в.) у зн. ‘који се тиче идеја, духовни’ (односни, а не описни прид. *ѡдеалан/ѡдеални) [в. т. 5.6.3.(3)]
- 17^b *гѡјѣиш* – дијал., 2.л. јд. през. гл. *гѡјѣити* у зн. ‘потхрањивати, гајити’ [в. т. 5.7.1.(2)]; *бѣсмѣртије* – ц.сл. (уп. р. **бесмѣртие** ‘бесмртност’) [в. т. 5.8.7.(2)]
- 18^b *нѣкѡ* – у ориг. било **нѣк**о [в. т. 12.9.7], у преп. неаутентично: своје [в. т. 12.6]; (ак.) *сношѣније* – ц.сл. (р. **сношѣние** ‘однос, веза, контакт’) [в. т. 5.8.5.(1)]
- 19^a (у) *нѡдежди* – ц.сл. (р. **надѣжда** ‘нада’) [в. т. 5.8.6.(3)]
- 19^b *плѡвајѣиши* – у ориг. **плава**[**ю**]**иши** [в. т. 12.9.6], у преп. неаутентично: пливајѣиши [в. т. 12.6], прил. несвр.в. гл. *плѡвати* (р. **плѡвать** ‘пловити’) [в. т. 5.8.1.(3)]
- 19, 20 опкорачење стиха [в. т. 11.6.1.(2)]
- 20^a (ген.) *двѣжѣнија* – ц.сл. (р. **движѣние** ‘кретање, покрет’) [в. т. 5.8.5.(1)]; (на) *лѡвади двѣжѣнија* – фраз. оказионализам, идиом у зн. ‘активни простор’ [в. т. 6.3.1.(1)]
- 20^b *дѡ нѡих* – препоручује се преношење акц. на предл. у аутентичном изговору [в. т. 11.1.2.(4)]; (дѡ) *нѡих* – зам. се односи на двојство *слѣх* и *дѡша* из ст. 19^a [в. т. 4.6.3.(4)]; полустих зн. ‘они све одмах запажају’ [в. т. 6.1.3]
- 21^a *рѡспрснѣ* – у ориг. **распрсне**, преп. погрешно прочитан: *Васпрсне* [в. т. 12.6.3]; *цвѣјѣтнѣи* – хиперѣјѣкавизам, једносложни ^жјѣ-рефлекс дугог јата послјије *в* с неслоговном првом и дугосил. акц. на другој компо. дифт.: *цв^жјѣтнѣи*, у Његошевом језику је прид. *цвѣјѣтнѣи* (овдје и у ст. 53 с једносложним ^жјѣ-рефлексом: *цв^жјѣтнѣи*), а не *цвѣјѣтнѣи [в. т. 9.7.5]
- 21^b *ѡли* – дијал., раставни везн. у зн. ‘или’ [в. т. 5.4.4.(1)]; вар. **али** <пад[не]> **роса с струка** [в. т. 12.5.6.(1)]; *с струка* – Његошев језик карактерише употреба аломорфа [с] предл. *с/са/су* испред ријечи која почиње на *с-* [в. т. 4.1.1.(1)], па се остварује дуги пискави сугл. [с:] : *с:трука* [в. т. 7.7.1.(1)]
- 22^a (свѣ) *тѡ* – зам. атонирана, граматиализацијом прешла у рјечцу [в. т. 11.1.1.(4)]; *ѡстрѡм* – у ориг. **остромъ**, у преп. неаутентично: *оштром* [в. т. 12.6.1.(5)]
- 23^a (ген.) *тѣицѣ* – дијал. (књиж. *тѣицѣ*) [в. т. 5.7.1.(2)]; *тѣицѣ крила* – инверзија: *крила тѣицѣ* [в. т. 11.4.1.(1)]
- 24^a (мн.) *стрѣцѣња* – овдје: ‘плашња, пренапрегнутост очекивања’, гл. им. од гл. *стрѣцѣти* (пред ким/чим) у зн. ‘плашити се (/од/ кога/чега), зазирати (од кога/чега)’ [в. т. 5.7.1.(2)]
- 24^b *вѣтљѣња* – у глаголској им. реконстр. ефекат јотовања, тј. сугласник <љ> (у ориг. по ц.сл. традицији написано је **вѣтлѣња**) [в. т. 7.3.1.(1)], није *вѣтлѣња [в. т. 12.9.8]; (мѣчѣ ме) *вѣтљѣња глѡвѣ* – изр. у зн. ‘(мучи ме) главобоља/вртоглавица’, овдје: *манта ми се у глави*, фраз. оказионализам [в. т. 6.1.2.(3)]

25–32 ЧЕТВРТА СТРОФА (четврта октава шеснаестерца) [в. тт. 11.2.1 и 11.7]

- 25^a *трèнѹћ* – у ориг. **трèнућ** и (у ст. 28^b) **трèнућакъ**, у преп. неаутентично: тренут, тренутак [в. т. 12.9.5]; *свѹкѹ* – атрибут уз *трèнѹћ*, а не уз *сѹхѹт*, па *свѹкѹ* и *сѹхѹт* раздвајамо повлаком [в. т. 4.5.2], опкорачење унутрашње цезуре [в. т. 11.6.3.(2)]
- 25^b *врèме* – ц.сл. (а не ек.) [в. т. 9.5.2.(1)]; *не ѹдè* – обл. образује женску риму са обл. *вѹдè* (обичније је *нè идè*) [в. т. 11.3.1.(2)]
- 26^a полуст. зн. ‘сва чула су ми изоштрена’ [в. т. 6.1.3]; *на дпѹзу бѹти* – фраз., перифраза у зн. ‘све опажати’, а не у зн. ‘бити на опрезу’ (Лалић) [в. т. 6.8.1.(3)]
- 26^b *свѹд* – адвербијал уз предикат *бјèжè*, а не уз предикат *вѹдè*, па *свѹд* и *дѹ вѹдè* раздвајамо повлаком [в. т. 4.5.3], опкорачење унутрашње цезуре [в. т. 11.6.3.(3)]
- 27^b *лѹкѹм* – прид. одр.в., али се може читати и с прозодијом неодр.в. *лѹкѹм* [в. т. 4.3.3.(2)]; *ћè* – везн. у зн. ‘како’, по старијој Вуковој књижевној норми (по новијој је *гдјè*) [в. т. 9.2.1.(1)]
- 28^a *зѹвид’те* – елидиран наставак *-и* и изг. сугл. [т:] с продуженом оклузијом [в. т. 7.7.2]; (мн.) *бèсмртнѹ* – им. у зн. ‘бесмртни дуси’, тј. анђели, супстантиват [в. т. 5.5.2.(1)]
- 28^b *свèтѹ* – описни прид. одр.в., а не односни (само одр.в.) *свèтѹ [в. т. 5.2.2.(2)]; вар. **на <ли>[јепи тренућ] <свети>** [в. т. 12.5.6.(2)]
- 29^a *мнѹго* – у ориг. **много**, у преп. неаутентично: много [в. т. 12.6.1.(6)]; *дѹчнѹ* – ном. јд. м.р. компар. прид. *дѹчан*, послѣ губљења *ј* група *иш* сажета у тауовок. дифт. [ѹи]: дѹчнѹи, у критичком изд. графемом **ѹ** озн. дифтоншки степен контракције [ѹи] фонолошког сегмента /ији/ у обл. компар. и суперл. (види ст. 41^b) [в. т. 8.1.1]
- 29^b *нѹ* – компаративни везн. у зн. ‘него’ с дугосил. поб. акц. [в. т. 5.4.2.(1)]; *Аврѹрѹн* – посесив од теонима *Аврѹра* (фонетски рус. умјесто *Аурора*). *Аврѹра* је богиња свитања у римској митологији, овдје у метонимијском зн. ‘зора’ [в. т. 1.2.1.(4)]
- 30 (над) *прѹлèћем* – инстр. у зн. ак. ‘(над) прољеће’, хиперкоректност (дистанцирање од дијал.) [в. т. 4.7.2.(3)]; *кадѹ* (крèћè) – у ориг. **када**, у преп. погрешно: кад се [в. т. 12.9.4]; ст. зн.: ‘кад полази (= крèћè) са свога хоризонта (метафорично: од сребрнѹг прѹга) над прољећем’ [в. т. 6.1.3]
- 31^a *зрѹк* – семантички рус., им. у зн. ‘лик’ [в. тт. 5.1.2.(2) и 5.8.3.(2)]
- 31^b *ка* – поредбени везн. с дугосил. поб. акц. или без акц. (књиж. *кѹд*) [в. т. 5.4.6.(3)]; *Атѹнè* [*Палѹдè] – ген. теонима *Атѹна* [*Палѹда]. *Атѹна*¹ је богиња мудрости у старогрчкој митологији, а *Палѹда* је један од њених атрибута (употребљава се и као друго име богиње) (Лалић). Напоменом се искључује ојконим (име града) *Атѹна² [в. т. 1.2.1.(5)]
- 32^b (мн.) *чèрте* – фонетски рус. (р. **чèртѹ** ‘особина /карактера/’), семантички адаптиран у зн. ‘(фине) црте лица’ [в. т. 5.8.2.(4)]

33–40 ПЕТА СТРОФА (пета октава шеснаестерца) [в. тт. 11.2.1 и 11.7]

- 33^a *ѹстав* (Лѹно) – 2.л. јд. императива с редукованим наставком *-и* и побочним акц. (чини интонациону цјелину с вок. *Лѹно* па се од њега не раздваја запетом) [в. т. 11.1.1.(5)]; *бѹјèлѹ* – једносложни ѹјè-рефлекс дугог јата послѣ *б* с неслоговном првом и дугосил. акц. на другој компон. дифт.: бѹјèлѹ [в. т. 9.7.2], прид. одр.в., али се може читати и с прозодијом неодр.в. (с дугоузл. акц. на другој компон. дифт. и без послѣјеакц. дужине) бѹјèлѹ [в. т. 4.3.3.(2)Ш]; бѹјèлѹ кѹла – стални епитет [в. т. 6.3.2.(2)]

- 34 инверзија: *кад сӯ виле мogle устави́ти сунце над Ѐнопом* [в. т. 11.4.1.(3)]. Стих представља реминисценцију на једно мјесто из Калимахове *Химне Артемиди*: „Јер божански Хелиос не прође у своме ходу лијепо хор твојих нимфа а да га не осмотри, заустављајући своја кола; за толико се дан продужи“ (Лалић) [в. т. 12.4.1]; (над) *Ѐнопом* – инстр. хидронима *Ѐноп*: „*Ѐноп* је поточић [*не него* врело и ријека – Р. М.] на малом грчком острву Делосу, познатом по култу Аполона, коме је ту био подигнут храм“ (Лалић) [в. т. 2.1.1]. *Иноп* се помиње у Калимаховој *Химни Артемиди* и у *Химни Делосу* [в. т. 2.1.2]
- 35^a (ак.) *прѣлѣсѣницу* – им. у зн. ‘љепотица’, у Његошевом идиолекту чува се севкенца /стн/ без упрошћавања [в. т. 7.8.]; *како* (видјим) – временски везн. у зн. ‘чим’ (с поб. краткосил. акц.) [в. т. 5.4.5.(2)]
- 35^b *ка* (Бог) – зам. прилог у везн. функцији и зн. ‘како, као што’ (с поб. дугосил. акц.) [в. т. 5.4.6.(1)]; *вѣлѣ* – семантички рус. (р. **вѣлѣт** ‘заповиједа’) [в. т. 5.8.3.(2)]; *ка Бог вѣлѣ* – устаљено поређење у зн. ‘као што је Бог рекао, како Бог заповиједа’ [в. т. 6.3.3.(2)]; вар. **загрлим је** ‘**боже вѣлѣ**’ [в. т. 12.5.6.(3)]; *Бог* – овдје и другдје: стилски условљена употреба великог слова у им., у зн. ‘Свевишњи’ [в. т. 1.2.2.(1)]
- 36^a (под) *ишѣтором* – инстр. у зн. ак. ‘(под) шѣтор’, хиперкоректност (дистанцирање од дијал.) [в. т. 4.7.2.(3)]
- 36^b *свѣтѣ* – описни прид. одр.в., а не односни (само одр.в.) *свѣтѣ [в. т. 5.2.2.(2)]; (к) *свѣтѣ жѣлѣ* – стални епитет [в. т. 6.3.2.(5)]
- 37^a (под) *зракама* – ак. мн. им. *зрака* у зн. ‘зрак свјетлости’ [в. т. 5.1.2.(3)]
- 38^b *ка* (душици) – предл. с дат., а не везн. *ка у зн. ‘као’ [в. т. т. 5.4.6.(4)]; *ра̀ска̀љенѣ* – адјективизирани гл. прид. у зн. ‘ужареној, распаљеној’, тј. врелој [в. т. 5.5.2.(2)]
- 39^a (мн.) *цѣлѣви* – им. у зн. ‘пољубац’ (пјесник користи изворни ијекавски лик **целив**) [в. т. 9.4.2.(1)], и у препису овдје: целиви [в. т. 12.6.1.(7)]; (мн.) *божѣственѣ* – суфиксални рус. (р. **божѣственный** ‘божански’) [в. т. 5.8.2.(2)]
- 40^a *ѣх* (цѣлѣви) – узвична рјечца с краткосил. поб. акц., а не узвик (па се не одваја запетом) [в. т. 5.4.8.(1)]; (мн.) *цѣлѣви* – им. у зн. ‘пољубац’ (пјесник користи изворни ијекавски лик **целив**) [в. т. 9.4.2.(1)], у преп. неаутентично: цјеливи и цјелив (у ст. 59^b), у ст. 39^a исправно: целиви [в. т. 12.6.1.(7)]; *бѣжѣ* – фонетски дијал. (књиж. *бѣжѣја*) [в. т. 8.4.2]; *ма̀на* – ц.сл. (р. **ма̀нна** /**небѣсная**/ ‘храна / која долази с неба/’) [в. т. 5.8.5.(6)]; *бѣжѣ ма̀на* – фраз., крилатема (библейзам), метафорични изр. [в. тт. 6.2.3 и 6.8.2.(2)]
- 41–48 ШЕСТА СТРОФА (шеста октава шеснаестерца) [в. тт. 11.2.1 и 11.7]
- 41^a *цѣлѣителнѣ* – прид. у зн. ‘љековити, који исцјѣљује’, књишки рефлекс јага послѣ *ц* [в. т. 9.4.2.(3)]; *свѣтѣ* – описни прид. одр.в., а не односни (само одр.в.) *свѣтѣ [в. т. 5.2.2.(2)]
- 41^b *на̀јмирѝснѣ* – ном. мн. м.р. суперл. прид. *мѝрѝсан*, послѣје губљења *ј* група *иш* сажета у таутовок. дифт. [иѣ]: на̀јмирѝснѣи, у критичком изд. графѣмом **ѣ** озн. дифтоншки степен контракције [иѣ] фонолошког сегмента /ији/ у обл. компар. (види ст. 29^a) и суперл. [в. т. 8.1.2]; [на̀] – префиксоид, с поб. акц. [в. т. 5.5.3.(1)]
- 41, 42 опкорачење стиха [в. т. 11.6.1.(1)]
- 42^b *сѝсѣти* – реконстр. дужину на вокалу *ѣ* јер обл. образује женску риму с обл. *аро̀мати* (обичније је *сѝсати*) [в. т. 11.3.1.(2)]
- 43^a *соврѝшенство* – префиксални р.сл. (р. **совер̀шенство**) [в. т. 5.8.6.(1)]; *твѣрѣниѣ* – ген. им. *твѣрѣниѣе*¹ у зн. ‘стварање’, а не хомонима *твѣрѣниѣе² у зн. ‘биће’

- [в. т. 5.2.5.(1)], ц.сл. (р. **творѣние**¹ ‘стварање’, а не *творѣние² ‘створење’) [в. т. 5.8.5.(1)]
- 43^b (ген. жр.) *таинственѣ* – рус. (р. **тайнственный** ‘тајанствени’) [в. тт. 5.8.2.(6) и 8.2.1.(4)]; (ген. жр.) *бѡжѣ* – фонетски дијал. (књиж. *бѡжијѣ*) [в. т. 8.4.2]; (ген.) *сѣлѣ бѡжѣ* – метонимијски израз у зн. ‘творачке моћи Господа Бога’ [в. т. 6.5.2.(3)]
- 44^a елипса: *нѣт је кадѡ* [ствѡрило] (субјекат реченице је *соврѣшенство* /ствѡрѣнија/ из полуст. 43^a, а стварно *сѣла бѡжѣ* из полуст. 43^b) [в. т. 11.5.1.(1)]
- 44^b *ѡд њѣ* – ритмички условљено преношење акц. на предл. с 4. слога унутрашњег финалног осмерца [в. тт. 11.1.2.(5) и 11.2.1.(1)]
- 45^a полуст. се може читати и: *малѣнѣ јѡј ѹста слѡткѡ* (с компон. предиката *малѣнѣ* и атрибутутом *слѡткѡ*) [в. т. 4.3.3.(4)1°]; елипса: *малѣнѣ [сѹ] јѡј* [в. т. 11.5.1.(2)]
- 45^b *а* – саставни везн. у зн. ‘и’ [в. т. 5.4.3.(1)]; *ѡнгелскѣ* – прид., а не прил. *ѡнгелскѣ, компон. предиката, а не атрибут [в. т. 4.3.1.(1)]; елипса: *ѡнгелскѣ [сѹ] јѡј* [в. т. 11.5.1.(2)]
- 46^a (1.л. јд. през.) *чѹвствуѣм* – рус. (р. **чувствовать** ‘осјећати’) [в. т. 5.8.1.(4)]; (од) *тѣсѹћѣ* – народска ријеч, док је *ѣлада* позајмљеница (по византијско-српској традицији Његош је пише без *х*) [в. т. 5.7.1.(2)]; елипса: *од тѣсѹћѣ [ријѣчиѣ]* [в. т. 11.5.1.(2)]
- 46^b елипса: *јѣдну [ријѣч]* [в. т. 11.5.1.(2)]
- 47^a полуст. се може читати и: *сњѣжанѣ јѡј прѣса кругла* (с атрибутутом *сњѣжана* и компон. предиката *кругла*) [в. т. 4.3.3.(4)2°]; елипса: *сњѣжана [сѹ] јѡј* [в. т. 11.5.1.(2)]
- 47^b *а* – саставни везн. у зн. ‘и’ [в. т. 5.4.3.(1)]; *стрѣцајѹ* – 3.л. мн. през. гл. *стрѣцѡти* овдје у зн. ‘дрхтати од плашње, од напрегнутог очекивања’ [в. т. 5.7.1.(2)]; (инстр. јд.) *свѣтѣм* – обл. одр.в. описног прид., а не односног прид. (само одр.в.) *свѣтѣ [в. т. 5.2.2.(2)]; (стрѣцајѹ) *свѣтѣм плѡмом* – инстр. поређења, стални епитет [в. тт. 6.3.2.(6) и 6.3.3.(3)]
- 48^a *двѣје* – једносложни *јѣ-рефлекс дугог јага послѣје *в* с неслоговном првом и дугосил. акц. на другој компон. дифт.: дв*јѣ [в. т. 9.7.3.(2)]; *слѡновѣ* – обл. односног прид. *слѡновѣ* (р. **слоновѣ** ‘од слоноваче’), а не присвојног прид. *слѡнов [в. тт. 5.8.1.(2) и 5.2.9]; (дв*јѣ) *слѡновѣ јѡбѹчице* – метафорични изр. у зн. ‘брадавице на грудима’ [в. т. 6.8.2.(3)]
- 48^b *на њѣх* – у ориг. било **на њѣхъ** па је туђом руком прецртано *х*, у преп. неаутентично: на њи [в. т. 12.9.2]; дијал., ак. у зн. лок. ‘на њима’ [в. т. 4.7.1.(2)]; препоручује се преношење акц. на предл. у аутентичном изг. [в. т. 11.1.2.(3)]; *ѡубѣ [с] мѡмѡм* – окационализам, изр. у зн. ‘стоје усправно (тј. набрекле су јѡј брадавице на грудима) и тиме маме (тј. привлаче)’ [в. т. 6.1.3.(2)], реконстр. предл. *с* [в. т. 4.1.1.(4)]
- 49–56 СЕДМА СТРОФА (седма октава шеснаестерца) [в. тт. 11.2.1 и 11.7]
- 49 *црнѣ* – прид. одр.в., а не неодр.в. *црнѣ [в. т. 4.3.3.(1)]; *на вѡлове* – адвербијал начина уз *ѣгрѣ се* (алт. *ѣгрѣ се*), а не атрибут уз *кѡса* [в. т. 4.5.4], акц. се не преноси на предл. (обиљежје одређености) [в. т. 11.1.2.(1)]; инверзија: *црнѣ кѡса се ѣгрѣ* на вѡлове низ рајске грѹди [в. т. 11.4.1.(3)]
- 50 ст. зн. ‘о љепото, зачудо је да смртник (= човјек) сада не полуди’ [в. т. 6.1.3]; опкорачење цезуре шеснаестерца [в. т. 11.6.2]; *ѡ* (дивѡто) – узвична рјечца с краткосил. поб. акц., а не узвик (па се не одваја запетом) [в. т. 5.4.8.(2)];

- чудо – прил. у зн. ‘чудно (је), зачудо (је)’ (с побочним акц.), а не им. *чудо [в. т. 4.3.1.(3)]; смртни – им. у зн. ‘смртник, човјек (који је /тјелесно/ смртан)’, супстантиват [в. т. 5.5.2.(1)]; ере – везн. с краткоузлазним побочним акц. (данас: ё) у зн. ‘да’ [в. т. 5.4.1.(2)]; (не) полудѝ – 3.л. јд. през., а не аориста *(не) полудѝ [в. т. 4.3.4.(1)]
- 51^a бѝјелā – једносложни ^нјѝ-рефлекс дугог јата послије б с неслоговном првом и дугосил. акц. на другој компон. дифт.: б^нјелā [в. т. 9.7.2]; б^нјелā прса – стални епитет [в. т. 6.3.2.(2)]; гóрдѝјā – комп. (ср.р. мн. неодр.в.) прид. (ж.р.) гóрда у зн. ‘поносна’ [в. т. 5.6.3.(2)]
- 52^a нó – компаративни везн. у зн. ‘него’ с дугосил. поб. акц. [в. т. 5.4.2.(1)]; гóрдѝљивā – прид. одр.в. у зн. ‘која се горди, прави се важна’, а не неодр.в. *гордѝљива [в. т. 5.6.3.(2)]
- 53^a инверзија: кāд је на ѝзлазак сѝнца (глѝдѝм) [в. т. 11.4.1.(2)]
- 53^b цвѝјетнѝ – хиперијекавизам, једносложни ^нјѝ-рефлекс дугог јата послије в с неслоговном првом и дугосил. акц. на другој компон. дифт.: цв^нјѝтнѝ (уп. ст. 21) [в. т. 9.7.5]
- 53^b, 54^b рима: глѝдѝм || сл^нјѝдѝм – варијанта *глѝдѝм нарушила би риму [в. т. 11.3.1.(3)]
- 54^a тāнкѝ – ген. јд. ж.р. прид. неодр.в., али се може читати и с прозодијом одр.в. тāнкѝ [в. т. 4.3.3.(3)]
- 54^b слијѝдѝм – једносложни ^нјѝ-рефлекс дугог јата послије л с неслоговном првом и дугоузл. акц. на другој компон. дифт.: сл^нјѝдѝм [в. т. 9.6.1.(1)]
- 55^a с јāбукāма – INSTR. средства с предл. с у зн. INSTR. средства без предл. (= јабукама) [в. т. 4.1.1.(2)]
- 55^b срѝћнā – прид. одр.в., а не неодр.в. *срѝћнā [в. т. 4.3.3.(1)]; вāжѝ – 3.л. мн. през. гл. вāжити у зн. ‘вриједјети’, а не 3.л. јд. през. *вāжѝ гл. *вāгати [в. т. 5.6.3.(4)]; двā свѝјета срѝћнā (вāжѝ) – метафорични изр. у зн. ‘(вриједе) као два срећна свијета’, тј. као два срећна живота [в. т. 6.8.2.(4)]
- 56^a (к) восхѝштѝњу – дат. им. восхѝштѝње, адаптирани ц.сл. (уп. р. **восхищёние** ‘занос, одушевљење, усхићење’) [в. т. 5.8.6.(2)]
- 56^b (ген.) лѝшенѝка срѝћѝ – изр. у зн. ‘онога који је лишен среће, онога којему је ускраћена срећа’, фраз. оказионализам [в. т. 6.1.2.(4)]
- 57–64 ОСМА СТРОФА (осма октава шеснаестерца) [в. тт. 11.2.1 и 11.7]
- 57^a с њѝнѝм кѝсѝм – INSTR. средства с предл. с у зн. INSTR. средства без предл. (= њеном косом) [в. т. 4.1.1.(2)]
- 57^b с занешѝнѝ – Његошев језик карактерише употреба аломорфа |с| предл. с/са/су испред ријечи која почиње на з- [в. т. 4.1.1.(1)], па се остварује дуги пискави сугл. [з:]: занешѝнѝ [в. т. 7.7.1.(1)], фонетски дијал. (књиж. занесѝнѝ), аналошки рефлекс јотовања: ш умјесто с испред суфикса -ен- [в. т. 7.6.1]; тāрѝм – 1.л. јд. през. гл. трѝјети у зн. ‘брисати’, у ориг. **таремъ**, преп. (терем) погрешно прочитан: терам [в. т. 12.6.2.(3)]
- 58^a прид. се може читати и с прозодијом одр.в.: дрѝгѝ срѝће мāло вāжнѝ (и онда се не би правиле паузе у казивању нити би се писале запете) [в. т. 4.3.3.(3)]
- 58^b зā њѝ – преношење акц. у аутентичом изг., обиљежје неодређености [в. т. 11.1.2.(4)]; би’ – дијал., рјечца (без акц.) умјесто 1.л. јд. аориста (књиж. /ненаглашено/ бих и /наглашено/ бѝх) [в. т. 4.7.8]; (зā њѝ) би’ дā – ритмички курзив, акц. слога испред цезуре унутрашњег финалног осмерца [в. т. 11.2.1.(1)]
- 59^a у ориг. ген. (мн.) им. **устахъ** означен са **хъ** (а не апострофом као у ст. 2^a и 60^b, да би се разликовао од ном. **уста**) [в. т. 4.2.2]

- 59^b *цѣлѣв* – им. у зн. ‘пољубац’ (пјесник користи изворни ијекавски лик целив) [в. т. 9.4.2.(1)], у преп. неаутентично: цјелив и цјеливи (у ст. 40^a), у ст. 39^a исправно: целиви [в. т. 12.6.1.(7)]; *цѣјелѣ* – једносложни ^нјѣ-рефлекс дугог јата послјије *ц* с неслоговном првом и дугосил. акц. на другој компон. дифт.: *ц^нјѣле* [в. т. 9.4.2.(2)]
- 60^a *сѣтѣн* – таутолошки изр. [*сѣт*] *сѣтѣн* с елидираном првом компонентом. [в. тт. 6.6.1.(2) и 11.5.1.(3)]
- 60^b у критичком изд. графемом *ā* ozn. реконстр. наставка ген. мн. – у аутентичном изговору *-āx* (дуго *a* са slabим *x*), у алт. изговору *-ā* (дуго *a* без *x*), тј. изговор *x* није обавезан [в. т. 4.2.1]; у ориг. ген. мн. им. **вила’** (апостроф указује на слабо финално *x*) [в. т. 4.2.2], у преп. погрешно: виле (ген. јд.) [в. т. 12.6.1.(8)]; *вѣдѣлицѣ вѣлѣ(x)* – суперлативни фраз. у зн. ‘(ген.) виле над вилама’ [в. т. 6.6.2]; *бѣјелѣ* – једносложни ^нјѣ-рефлекс дугог јата послјије *б* с неслоговном првом и дугосил. акц. на другој компон. дифт.: *б^нјѣлѣ* [в. т. 9.7.2]; инверзија: *б^нјѣлѣ вѣдѣлицѣ вѣлѣ^x* [в. т. 11.4.1.(2)], стални епитет [в. т. 6.3.2.(2)]
- 61^b *магическѣм* – суфиксални рус. (р. **магический** ‘магични, чаробни’) [в. т. 5.8.2.(2)]; *слѣткѣм* – прид. неодр.в., али се може читати и с прозодијом одр.в. *слѣткѣм* [в. т. 4.3.3.(3)]
- 62^a *с свѣјѣм* – Његошев језик карактерише употреба аломорфа |с| предл. *c/ca/cy* испред ријечи која почиње на *c-* [в. т. 4.1.1.(1)], па се остварује дуги пискави сугл. [с:] с:вѣјѣм [в. т. 7.7.1.(1)]
- 62^b (над) *пѣчинѣм* – инстр. им. *пѣчина¹* у зн. ‘отворено море’, а не хомографа *пѣчина² (аугментатив од *пѣк*) у зн. ‘свјетина’ [в. т. 5.2.6.(1)Ш]
- 63^a у ориг. по византијско-српској књижевној традицији без *x*: **сѣ оризонта** (туђом руком уметнуто *x*) [в. т. 7.5.2], у преп. неаутентично: с хоризонта [в. т. 12.9.3]
- 63^b *Фѣбу* – дат. теонима *Фѣб* (бог сунца у старогрчкој митологији, првобитно један од атрибута Аполона, бога свјетлости), метонимијски: космоним у зн. ‘сунце’ [в. т. 1.2.1.(1)]
- 64^a вар.: <те> **из вида ја изгубим** [в. т. 12.5.6.(4)]; *изгубити из вѣда* – фраз., перифраза у зн. ‘не видјети (некога) више’ [в. т. 6.8.1.(3)]
- 64^b у ориг. **свою**, у преп. неаутентично: моју [в. т. 12.6.2.(7)]; *млѣдѣ* – прид. одр.в., а не неодр.в. *млѣду [в. т. 4.3.3.(1)]

Горички зборник у контексту „византијског енциклопедизма“*

**Проф. др Милеса Д.
Стефановић-Бановић**
**Проф. др Микоња В.
Кнежевић**

Етнографски институт,
САНУ, Београд
Универзитет у Приштини
са привременим
седиштем у Косовској
Митровици
Филозофски факултет,
Студијски програм за
филозофију

УДК 91(=163.41)(497.16)
„14“

Сажетак: У тексту се дају основне информације везане за структуру и значај *Горичког зборника* Никона Јерусалимца. Након упутница о енциклопедијском карактеру ове колекције, а у контексту онога што је названо „византијски енциклопедизам“, дајемо краћу антилатинску деоницу која је у њој заступљена у оригиналу и преводу на савремени српски језик, као и основне напомене везане за језик *Горичког зборника*.

Кључне речи: ἐρωταλοκρίσεις, „византијски енциклопедизам“, *Горички зборник*, Никон Јерусалимац, Јелена Балшић, антилатинска полемика.

Огледање у контексту

У садржајем и жанровима богатој византијској књижевности форма „питања и одговора“ (ἐρωταλοκρίσεις) заузима посебно место. Штавише, у византијском периоду био је то „један од омиљених начина организовања и саопштавања знања из многих области“ (Papaioyannakis 2006: 91–92). Било да га одредимо као „жанр“ или пак као „литерарну форму“, за овај поливалентни облик структурисања грађе једнако се може констатовати да је наслеђен – као и много тога у византијској култури – из античке литературе. У ширем смислу узев, форма ἐρωταλοκρίσεις своје изходиште има у праксама различитих филозофских школа, у којима су проблеми претресани кроз јавне или затворене разговоре, расправе и дискусије (Милтенова 2004: 7; Thomson 2014: 430). Неке од тих „пракси“ наочне су већ у античким дијалозима (Oikonomoroulou 2013), а свакако су карактеристичне за аристотеловс-

* Рад је настао као резултат рада у Етнографском институту САНУ који финансира Министарство просвете, науке и технолошког развоја РС а на основу Уговора о реализацији и финансирању научноистраживачког рада НИО у 2021. години број: 451-03-9/2021-14/200173. од 05. 02. 2021.

ке „апорије“ и разговоре који су вођени у Ликеју. Нека од нејасних места из Аристотелових списа дугују се управо претпостављеном знању на којем се заснивала дискусија. Када се, рецимо, на одређеним деоницама Стагиранинових списа каже: „Заузимајући сада друго полазиште...“, онда се у тим речима назире атмосфера приговора, коментара, одговора и подучавања, односно чињеница да се до финалног становишта долазило кроз агон живе расправе (Ado 2015: 79–82; Ado 2010: 125–128). Ἀπορεία или „беспуће“ водили су у ἀγωνία, а та интелектуална – и егзистенцијална – „нелагода“ терала је онога ко би се у њој нашао да се избори за гледиште које ће му дати одступницу са које може аргументативно одговорати на даље приговоре. Генерално гледано, допринос Аристотела и његове школе развоју технике „питања и одговора“ као метода истраживања био је пресудан: перипатетичка традиција је заправо одиграла кључну улогу у њеном стандардизовању и „помогла је обликовању потоњег развоја те врсте литературе у целини, колико год били разнолики текстови које она обухвата, у смислу њиховог формата и сврхе“ (Oikonomopoulou 2013: 42). Отуда, не чуди што је присуство овог жанра, у његовим различитим варијацијама и „полиморфизму“, попут πεύσεις καὶ κρίσεις („питања и одговори“), ἀπορίαι καὶ λύσεις („апорије и разрешења“), ζητήματα („спорна питања“), προβλήματα („спорна места“) итд., видно већ код Теофраста, Александра Афродизијског,¹ Хрисипа или пак Сенеке,² као ни то што се она често јавља у позној антици. Порфиријева *Хомеровска питања* (Ὀμηρικὰ ζητήματα) и Дамаскијев спис *Апорије и разрешења о првим начелима* (Ἀπορίαι καὶ λύσεις περὶ τῶν πρώτων ἀρχῶν) само су неки примери заступљености тог жанра у позноантичкој мисли, где је он фигурисао као дидактичко средство и за свој основни циљ имао *образовање* (παιδεία).

Форма „питања и одговора“ израна је адоптирана и адаптирана у хришћанској литератури. У домену „поджанра“ налазимо је већ у коментарима Оригена и Климента Александријског, док се код Јевсевија Кесаријског она први пут јавља као доминантни начин организовања грађе (Милтенова 2004: 7).³ Један текст који се приписивао Јустину Философу управо носи назив *Quaestiones et responsiones ad orthodoxos*, а већ је у 4. веку форма ἐρωταλοκρίσεις била установљена и раширена кроз различите егзегетске и катихетске списе (уп. Bardy 1932–1933). Посебно је вредан помена тематски разуђен спис из 6. века *Quaestiones et responsiones*, чији се аутор

¹ *Physici Et Medici Graeci Minores*, I–II, congressit, ad fidem codd. mss. praesertim eorum, quos beatus diezius contulerat, veterumque editionum partim emendavit partim nunc prima vice edidit, commentariis criticis indicibusque tam rerum quam verborum instruxit Julius Ludovicus Ideler, Berolini: Typis et impensis G. Reimeri MDCCCXLI; Pseudo-Aristoteles (Pseudo-Alexander), *Supplementa Problematorum*. A New Edition of the Greek Text with Introduction and Annotated Translation edited by Sophia Kapetanaki, R. W. Sharples, Peripatoi, Berlin: de Gruyter 2006.

² Lucius Annaeus Seneca, *Natural Questions*, translated by Harry M. Hine, The Complete Works of Lucius Annaeus Seneca, Chicago, London: The University of Chicago Press 2010.

³ Eusebius of Caesarea, *Gospel Problems and Solutions. Quaestiones ad Stephanum et Marinum*, edited by Roger Pearse, translated by David J. D. Miller (Greek, Latin), Adam C. McCollum (Syriac, Arabic), Carol Downer (Coptic), and others, Ancient Texts in Translation 1, Ipswich: Chieftain Publishing 2010.

– слично Дионисију Псеудо-Ареопагиту – вешто сакрио иза имена хагиографски ауторитативног Кесарија, брата Григорија Назијанзина.⁴ Тај спис, који је означен као „увод у систем хришћанског погледа на свет“ (Dörrie, Dörries 1966: 356), уређен је као фиктивни дијалог, у којем учитељ одговара на 218 питања које му постављају његови ученици. У том периоду видно је и преплитање жанрова: ἐρωταποκρίσεις се преклапа са другим формама, као што су посланице, излагања, предавања, приручници, итд.⁵ Педагошки и дидактички рефлекс ту се укршта са егзегезом и полемиком: учитељ обично води ученика, у реалној или симулираној слушаоници, кроз тумачење тешких места из Светог писма, настоји га приволети одређеном гледишту и побити становишта оних (хетеродоксних) аутора са којима се налази у неслагању. Агон (ἀγών) апорије имао је, отуда, тенденцију „узвођења“ (ἄγειν) ка позицији разрешења (λύσις), с важном напоменом да то разрешење није било стриктно теоријског карактера већ се тицало и егзистенцијалне стране „ученика“. Радило се просто о тенденцији „преобраћења“ (ἐπιστροφή) или утврђивања (читалачког) аудиторijума у врлинском животу, што је одлика која начелно повезује тако разнородна штива каква су Платонова *Republica* и *Liber asceticus* Максима Исповедника (уп. Papadogiannakis 2017: 94).

Обрађивање различитих тема у жанру „питања и одговора“ наставило се преко позне антике кроз читаво византијско средњовековље. Од Максима Исповедника,⁶ Анастасија Синајског⁷ и Фотија Цариградског, са чијим списом *Amphilochia*⁸ долази до „врхунца развитка овог жанра“ (Милтенова 2004: 6), ἐρωταποκρίσεις се у различитим варијацијама задржао у делима Михаила Псела, Евстратија Никејског или пак Јована Итала, који у својим *Quaestiones quodlibetales* даје одговоре на 93 различита философска питања (Hunger 1978: 33–34).⁹ У извесном броју случајева, дела написана у том жанру обухватала су веома широк дијапазон области: од философије, теологије, астрономије, космологије и астрологије, па све до медицине, права, тумачења Светог писма, историје или метеорологије. Понекад су она – као у случају Псеудо-Кесарија или Козме Индикоплова – обухватала и теме из географије, космографије и топографије (Papadogiannakis 2011: 34, 36), што

⁴ *Pseudo-Kaisarios, Die Erotapokriseis*. Erstmals vollständig herausgegeben von Rudolf Riedinger, Die griechischen christlichen Schriftsteller der ersten Jahrhunderte, Berlin: Akademie-Verlag 1989.

⁵ Термин ἐρωταποκρίσεις се у византијској литератури јавља тек у 12. веку. Види: Dörrie, Dörries 1966: 342.

⁶ *Maximi Confessoris Quaestiones et Dubia* edidit José H. Declerck, Corpus Christianorum. Series Graeca 10, Turnhout: Brepols, Leuven University Press 1982.

⁷ Anastasii Sinaitae, *Questiones et responsiones*, ediderunt Marcel Richard et Joseph A. Munitiz, Corpus Christianorum Series Graeca 59, Turnhout: Brepols 2006.

⁸ Photii Patriarchae Constantinopolitani, *Epistulae et Amphilochia*, IV–VI, recensuerunt B. Laourdas et L. G. Westerink, Bibliotheca Scriptorum Graecorum et Romanorum Teubneriana, Leipzig, Stuttgart: BSB V. G. Teubner Verlagsgesellschaft 1986–1988.

⁹ Joannes Italos, *Quaestiones quodlibetales*. *Απορίαι καὶ λύσεις*, ed. P. Joannou, Studia Patristica et Byzantina 4, Ettal: Buch-Kunstverlag 1956. Упор. такође: Ermilov 2013. За неке друге примере присуства жанра „питања и одговора“ у византијској литератури, види: Ermilov 2013: 111–113, 115–117.

значи да се од самих почетака за жанр о којем је реч везивала изражена тенденција *енциклопедистике*.

Разуме се, дозначивање „енциклопедијског“ карактера средњовековним списима и колекцијама може деловати анахронистички, односно као читавање појма релативно новијег датума у предмодерно доба.¹⁰ Као што је познато, термин „енциклопедија“ и „енциклопедизам“ јавља се у 17. веку (Schiffler 1987: 86–88), а на велика врата увели су га представници француског просветитељства у свом покушају да захвате целину бивствујућег и понуде интегрално знање које би служило као постамент идеји прогреса. Стварање енциклопедије као „идеалне књиге“ са Дидроом и Даламбером подразумевало је неку врсту апотеозе човека и покушај изградње обухватног система устројства стварности и знања. Енциклопедистика је имала тенденцију универзализма и њоме се, поред осталог, настојало успоставити заједништво међу народима. За 17. и 18. век се може рећи да је доба енциклопедистике у строгом смислу тог појма (Уео 2001: 277), јер се тада јављају многи енциклопедијски речници и лексикони у Енглеској, Италији и Немачкој, а све по узору на чувени *Историјски и кријички речник* Пјера Бејла. „Карта света“ коју је енциклопедијски пројекат просветитеља требало да понуди настојала је да „razvije istinske principe stvari, utvrdi njihove odnose i doprinese izvesnosti i napretku ljudskih saznanja“ и тако „zameni građaninu biblioteku u svim oblastima“ (Dalamber 1955: 75), служећи као „поуздан и драгоцен извор сваком истраживачу и заинтересованом читаоцу, који може лако, брзо и надасве јасно стећи неопходне информације“ (Roganović, Stefanović-Banović 2016: 150). Штавише, енциклопедија је требало да а) „koliko je to moguće, izloži redosled i povezanost ljudskih saznanja“, б) „sadrži kako opšte principe na kojima počiva svaka nauka i svaka bilo bilo slobodna ili mehanička veština, tako i najbitnije pojedinosti koje čine njihovu glavnu sadržinu i suštinu“ (Dalamber 1955: 4). Уместо расцепканости знања на различите дисциплине, енциклопедисти су се тако – у различитим контекстима и са различитих полазишта – залагали за интегралност и међусобну увезаност различитих сегмената људског знања, за идеју знаности као спознаје целине, а све како би се оно усмерило ка највишем циљу – хуманитету (Schiffler 1989: 67) и „одуховљењу“, то јест „oplemenjivanju goda čiji smo članovi“ (Fichte 1974: 46).

Па ипак, то што термин „енциклопедија“ није постојао у античком или средњовековном периоду не значи да у њему није постојала и реалија коју данас – у свом његовом диверзитету – тим термином означавамо. Примера ради, за списе у којима се јавља „енциклопедијски модел“, односно за списе у којима је већи дијапазон знања и тема организован у одређене „јединице“ и тако прилагођен ширем аудиторијуму, Византинци су користили сијасет других појмова: *ἀνθολόγιον, συλλογή, συναγωγή, ἐκλογή, πανδέκτης, ὀδηγός, θησαυρός, πανοπλία*, итд. У таквим списима често је на делу било спајање секуларног и сакралног, „техничког“ са „општим“ знањем, односно прожимање тема из домена духовног живота са темама из природословља, а чиме се рецепијенту нудила могућност да стекне темељне увиде из најразличи-

¹⁰ За дискусију о овом питању види: Papadogiannakis 2011; Crostini 2011: 213–215, 229.

тијих области. Алфон Ден је из тог разлога 1953. године сковао термин „византијски енциклопедизам“ (Dain 1953).¹¹ Под тим термином, а сходно класификацији коју су дали Ван Дојн и Маса, могле би се обухватити књиге и колекције које а) не дају нова сазнања, већ представљају пресек стања ствари, односно *status quaestionis*, б) за свој предмет имају свет у целини и теже универзалном знању, в) карактерише присуство краће форме у пролозима или приликом излагања појединих проблема, г) имају првенствено образовну функцију, д) нуде организовано и систематизовано знање, како када је реч о темама, тако и када је реч о ауторима на које се позивају, при чему се избор и редање „јединица знања“ испоставља као најкреативнији део активности „енциклопедисте“ (Van Deun, Macé 2011: xv).

Једна од карактеристика тог „византијског енциклопедизма“ свакако је његов наглашено *еџички* или *духовни* садржај. У византијском контексту знање по себи представљало је тек једну компоненту: за разлику од просветитељског енциклопедизма, који су пратили оптимизам и вера у прогрес, „византијски енциклопедизам“ је био израженије усредсређен на *еџичко усавршавање*, које се заснивало на вери у онострано и његово присуство у домену историјског збитија.

Ἐρωταλοκρίσεις и „византијски енциклопедизам“

у *Горичком зборнику*

Међу различитим српским средњовековним колекцијама, које се подводе под рубрику „зборника непостојаног састава“ (Лазих 1999: 168–169, 175), *Горички зборник* заузима посебно место (Радошевић 2004: 197). Реч је о једном од „ауторских зборника“, у којима састављач, као „ерудита“ и „монах изузетног и космополитског образовања“ (Бојовић [1995] 2020: 53; Алексић 1993: 29), испољава велику дозу креативности како приликом организовања грађе и избора тема, тако и приликом писања „оригиналних прилога“ (уп. Баљ 2010: 45, 133). Колекција о којој је реч интегрисхе у себе епистоларну и форму *Ἐρωταλοκρίσεις*, што је жанр који је од самих зачетака преводне литературе код Словена био међу најпопуларнијима (Miltenova 2011: 279).¹² Састављена је од три посланице Јелене Балшић и подужих одговора њеног духовника, Никона Јерусалимца, а настала је на иницијативу зетске владарке, услед чега би се могла прибројити такозваним „женским зборницима“, посебно заступљеним у позновизантијском периоду.¹³ Форма *Ἐρωταλοκρίσεις* у *Горичком зборнику* није тек жанровско опре-

¹¹ Потом је овај термин преузео Пол Лемерл (Lemerle 1971: 267–300), како би означио интелектуалну активност у Византији која је обухватала период од 850–1000. године. Термин о којем је реч заменио је термин „ренесанса“, а изворно се тицао повратка византијских аутора – у првом реду, Фотија и Арете Кесаријског – антици. Па ипак, термин „византијски енциклопедизам“ има много шире значење од оног који му дозначује Лемерл.

¹² За неке примере *Ἐρωταλοκρίσεις* у српским средњовековним зборницима види: Трифуновић 1990.

¹³ За такозване „женске зборнике“ види више код Томин 2020а. Примерима које наводи Томин могли бисмо придружити и зборник монаха Марка, који је посвећен Ирени Палеологици; Roelli 2011.

дељење састављача,¹⁴ већ има реалну контекстуализацију, пошто Јелена, обнављајући комплекс манастира на месту које је касније названо Зетска Света гора, тражи од Никона савете и испољава жива интересовања за темељна питања хришћанске духовности. Другим речима, наручилац зборника се ту не појављује као фиктивни кореспондент, то јест као „магловита личност лишена сваке карактеризације“ (Kazhdan 1991: 727), што је наводно одлика колекција састављених у жанру ἐρωταλοκρίσεις, већ, напротив, као покретач тема и активни учесник живог дијалога (уп. Грковић 1995: 197). „Међу нама је била *ἡρείρκα*“ (ἴακο β̄β̄ι β̄β̄ι ἡ̄α π̄ρ̄ρ̄κ̄κ̄ῑν̄ῑε), каже на једном месту Јелена, „о томе како *неки* хвале милостињу према потребитим, јер милостиња је изнад других свих врлина“, док „*они* пак истински иночки живот више величају“. С друге стране, наставља она, „*други* говоре како Свети Василије Велики хвали општежиће и у мноштву пребивање да буде“, сматрајући, у исто време, „усамљеништво и неговорење као богоугодни живот и старање о самоме себи“ (Трифуновић [1972] 2020: 190–192). Отуда, у циљу „разрешења“ (λύσις), то јест да би „метеж и препирке одагнали и ка светлости се разума упутили“ (π̄ρ̄ρ̄κ̄κ̄ῑν̄ῑε ὡ̄ ἡ̄α ὡ̄γ̄ν̄ᾱτ̄ῑ · ἡ̄ κ̄β̄ σ̄β̄ε̄τ̄ο̄ῡ ρ̄ᾱζ̄ο̄ῡμᾱ ν̄ᾱσ̄τ̄ᾱν̄τ̄ῑ), она у своје лично име и у име заједнице коју имплицитно помиње тражи од свог ученог духовника „најизвеснији увид“ (ἡ̄ π̄ρ̄ο̄σ̄ν̄ῑμ̄ ο̄ϋ̄β̄β̄ε̄τ̄ῑ ἡ̄ζ̄κ̄β̄ε̄σ̄τ̄ν̄ἰ̄ḡ̄ῑε) поводом тих конкретних питања (176). Из ових је речи јасно како дијалог Јелене и Никона није био по правилу унапред аранжиран, у смислу да „ученици“ нису у њему узимали активног учешћа, већ је он подразумевао њихов лични ангажман, изражен кроз знатижељу, противљење, сумњу, па чак и неку врсту неуверености у постојеће или добијене одговоре (уп. Анашкин 2014: 8; Dagron 1981: 143, 155). Овде је јасно да, макар у одређеним сегментима, *Горички зборник* носи атмосферу античког дијалога (уп. Трифуновић 1994: 312), односно атмосферу „препирке“ (π̄ρ̄ρ̄κ̄κ̄ῑν̄ῑε) и размислија, као и тенденцију да се – кроз позивање на ауторитет заснован на знању и на личном духовном искуству – дође до финалног становишта. Форма „питања и одговора“ је, дакле, својим већ начелно интерактивним карактером имала за циљ да понука учеснике „дијалога“ не само да делегирају одређене теме већ и да уделове своје критичке способности и тако покрену процес преиспитивања предоченог садржаја (уп. Oikonomoroulou 2013: 41).¹⁵ О томе може сведочити и чињеница што Никон, за разлику од првог одговора-по-

¹⁴ По класификацији коју даје Miltenova 2014: 381–382, списи који припадају овом жанру могу се, у најширем смислу, подвести под шест рубрика: 1. питања и одговори егзегетско-догматског карактера, у које се убрајају текстови везани за тумачење светописамских и светоотачких места, 2. питања и одговори који су дио такозване аскетске литературе, 3. питања и одговори који су део откривења и визионарских усхођења, а у којима актери приповедају оно што су видели, 4. питања и одговори који се тичу црквеног права, 5. питања и одговори полемичког карактера, која се тичу одбране догматских ставова и литургијских пракси Православне цркве, а у којима посебно место заузимају антилатински састави, и 6. питања и одговори катихетске природе, који су поглавито кратки и језгровити по својој дужини.

¹⁵ Тако, рецимо, упркос уобичајеној и општеприхваћеној црквеној пракси, Јелена се пита зашто се клањамо иконама и крсту, ако су она „дело руку људских“ (ἡ̄ ὡ̄ π̄ρ̄ρ̄κ̄κ̄ῑν̄ῑε π̄ο̄κ̄λ̄ḡ̄ν̄ᾱῑο̄ῡ ἡ̄ π̄ο̄κ̄λ̄ḡ̄ν̄ᾱτ̄ῑ σ̄ε̄ ρ̄ο̄ϋ̄κ̄ο̄τ̄ω̄ρ̄ḡ̄ν̄ἰ̄μ̄. π̄ό̄τ̄ο̄ π̄ο̄κ̄λ̄ḡ̄ν̄ᾱτ̄ῑ σ̄ε̄ ἡ̄κ̄ό̄ν̄ᾱμ̄ ἡ̄ κ̄ρ̄σ̄το̄ῡ δ̄ε̄λ̄ᾱ τ̄ἰ̄χ̄ḡ̄σ̄κᾱ σ̄ο̄ϋ̄τ̄ῑε̄ ἡ̄κ̄ο̄ ἡ̄ε̄ ρ̄έ̄τ̄ε̄. ἡ̄ ἰ̄δ̄ο̄λ̄ᾱ ε̄ḡ̄χο̄ῡ [82a]), итд.

сланице, која је „најличнија“, будући да се он у њој обраћа само Јелени, у другом делу све више укључује и друге чланове монашке насеобине, обраћајући се „оцима и браћи“ (Баљ 2010: 68).

Кад смо већ код античких тема, интересантно је накратко се осврнути на неколико упадљивих израза које Јелена користи, стапајући свој хоризонт са хоризонтом писца *Житија Јована Рилског* (Томин [2002] 2020). Наиме, када зетска владарка свом „духовном наставнику“ и „тајнику Божијем“ исповеда да је „жељење богатства и сујетна слава, заједно и сласти, не оставља да међу усколебанима у мору овога сујетнога живота проникне ка светлости часнога и бестелеснога пребивања“, те да се „муком и метежом који је у свету помрачише душевне очи“ (помрачѝше ко се, дѝвѝкѝне ѝчи, печѝлѝю ѝ метѝжѝмѝ ѝже вѝ мѝрѝѝ), она евоцира не само класични хришћански императив нестицања и антихедонистичког животног настројења већ и одређене концепте који су карактеристични за стоичку и платоновску философију. Идеја „метежа“, која је ту предочена као негативан концепт који треба превладати, заправо је далеки рефлекс стоичке (и генерално хеленистичке) тежње ка „неузнемирености“ или „безметежности“ (ἀταραξία), као оном стању у којем појединац, ослобођен штетног утицаја било какве спољашње или унутрашње афекције, а избегавајући оно што се још у ранијој филозофској традицији називало *πολυπραγμοσύνη*, достиже стање исправног расуђивања и „безпристрашћа“ (ἀπάθεια) (уп. Striker 1990). Исто тако, израз „душевне очи“ (τὰ τῆς ψυχῆς ὀμματα) класични је платоновски *locus*, који подразумева „окрет“ од чулних реалија ка ејдетским ентитетима и сфери „божанског“, а што је у хришћанској визури задобило облик тежње ка богопознању, односно усмеравању – кроз врлински живот, чију градацију зетска владарка изискује од свог духовника – ка сфери оностраности.¹⁶ Отуда, идеја „нетелесног пребивања“ није нека врста ескапизма, већ она подразумева својеврсну „конверзију“ (ἐπιστροφή) и задобијање непомућеног расуђивања у животу чији вектор одређује не само пребивање у свету него и упућност на трансценденцију.

Овим и многим другим темама посвећена је Никонова ἐπιστολὴ τρῆτῃ, која уједно заокупља најобимнији део *Горичког зборника* (49а–272а). У њој учени Јерусалимац адресује, у виду посебних тематских одредница или „јединица знања“, најразличитије проблеме које је „скоро немогућно набројати“ (Томин [2009] 2020а: 266), а на основу којих можемо реконструисати питања из Јеленине посланице која нажалост није сачувана (Трифунковић [1972] 2020: 168). Важну улогу ту свакако играју историјске теме: Никон најпре даје својеврсну „историју света“, почевши од Постања, преко приче о потопу и Вавилонској кули, раздвајању народа, Аврааму и Мелхиседеку, појави идолопоклонства код Јевреја и Хелена, па све до историје хришћанства. „Историја света“ прожима се са историјатом адресата, односно са ситуирањем Јелене у историјски и духовни контекст њених предака. Наиме, наставак *Горичког зборника*, насловљен као *ἄρχη δῆγγυσις* (102а), садржи поуке и извештај о „Јелениним прецима“, а његов средишњи део заокупљају *Житије Свѝтог Симеона Мирѝточивога* и *Житије Свѝтог Саве* (Бојовић

¹⁶ За референце види: Кнежевић 2016: 49–53.

[1987] 2020a). Општа историја света представљена је као „историја спасења“, при чему сагледавамо и обресе Никонове еминентно хришћанске „философије историје“. Целокупни историјски ход, као и „историјат“ зетске владарке, указује на врхунске примере који треба да послуже као узори у понашању свим читаоцима којима је зборник намењен, а понајпре његовом адресату. У оквиру те и такве „философије историје“ Никон поима и патњу хришћанских народа, коју посматра као део пројекта божанске педагогије, усмерене на исправљање огреховљеног Божијег народа путем страдања. Божанско „допуштење“ страдања и „скрби“ Никон доводи у везу са нашом личношћу за почињене преступе (ѣсмѣ сѣмн повѣннынѣ тѣковоуѣ наказаніиѣ [162б]). Перспективу опште (свештене) историје и перспективу историјата светородне лозе Немањића Никон потом замењује перспективом конкретне заједнице којој је његова колекција управљена: а то је скит на острву Горица, чију изградњу, повратно га опет узводећи општем начелу, Никон на једном месту пореди са изградњом Цариграда (Ђулибрк [2002] 2020: 416). Наиме, од листа 165 Никон излаже Правилѣ скѣтскаго прѣбываніа, где даје правила поста за монахе и лаике, опомињући на девијације приметне код „проклетих Латина и Јермена и других који су им налик“ (203б). Са периодичним освртима на Васељенске саборе, Никон наводи импозантан корпус ексцерпата из Светих Отаца, али наводи и – таксативно – најзначајније од „јеретика“. На крају ове деонице, Никон излаже „неку врсту кривичног закона“ који је намењен „монашкој употреби“ и животу у манастиру: он садржи такве практичне савете, који се тичу односа према женама, понашању жена у цркви, односа према причешћу, итд. (Бојовић [1995] 2020: 65).

У последњем делу *Горичког зборника* заступљена су различита космографска и географска разматрања, која представљају не само рефлекс садржаја сличних зборника византијске провенијенције¹⁷ већ и одраз времена у којем је колекција о којој је реч настала. Залазак средњовековне епохе био је обележен појачаним интересовањем за космологију. Треба само поменути односна разматрања Евстратија Никејског, Михаила Псела или Теодора Метохита да би се стекла слика о томе, а тенденција о којој је реч била је присутна и код еминентно исихастичког писца какав је био Григорије Палама (рецимо, у његовом спису *Capita 150*; Δημητράκοπουλος 2001). На сличном трагу и Никон пише „О облику Земље“, „О дужини Земљиной“ и „О томе како Земља стоји без ослонца“, приликом чега излаже низ „модерних“ запажања, каква су она да „земљин облик није ни четвороугласт, ни троугласт, (нити) пак потпуно округлао, него је дугуљасто обао, налик на јаје“ (Земљноѣ въображеніе нѣ же ѣ тѣоровгльно ѣ, ниже трѣугльно пакѣ вѣлмн ѡкроужѣно · нѣ длѣго ѡкѡлчато въ пѣбѣе іаіцоу [259б]). Јелинској космологији, по којој је „све настало само од себе“ (само ѡсѡбенѣ всакаа сѣставнѣше) и то из „четири узрока“ (ѣтѣворіѣцею възѣмше вѣнамаъ [260а]), Никон супротставља – додуше, уз-

¹⁷ Упор. Grmek 1963: 208–209: „Upravo je opisivanje ustroja svijeta, kozmografija, bio jedan od najvažnijih problema u starocrkvenoslavenskoj znanstvenoj književnosti [...] Stara slavenska kozmografija vjeran je odraz bizantske, koja je nastala stapanjem starogrčkih znanstvenih spoznaja i kršćanskih religioznih shvaćanja“.

гредно, али ипак – хришћанску, по којој је Бог „творац света“ (Радошевић [1981] 2020: 301, фн. 5) и „сведржитељ“ (ниже въздѣиіє мѣи нже бѣ всѣтѣиимѣ познаваніимѣ [265a]). У наставку Никон констатује како „земља не стоји ни на чему, нити је било шта носи, него само у ваздуху виси“ (Не стоиіть земліа врѣхоу ѿногò нѣкогò. нѣ же носима єсть кѣимѣ нѣтѣію на въздоує вѣснѣ [260a]), тврдећи како су „неразумни“ они људи који говоре „да је седам стубова држе“, означавајући такво мишљење као „потпуно бесмислено“ (несмыслѣно, тѣковде помышленіє). Притом Никон даје алегоричко тумачење Соломонових речи, по којима „премудрост сазда себи дом и утврди га на седам стубова“. Тих „седам стубова“ означавају, по њему, „седам векова“, „седам планета небеских“, „седам дарова духовних“ или пак „седам земаљских појасева“. Земља, дакле, „лебди усред небеског пространства као перо“ и „ни од кога није држана“: она једнако не почива „на води“, којом приликом Никон као „песничке“ и „нетачне“ одбацује (библијске) стихове „Ти, који си поставио земљу на води“ (уп. Пс 136, 6?). Нека од ових запажања имају, како је показала Нинослава Радошевић, „своје грчке предлошке“ и показују да је Никон био под утицајем односних запажања Евстратија Никејског, једног од највећих интелектуалаца позновизантијског периода (Радошевић [1981] 2020). Дакле, упркос томе што би се начелно могло рећи да Словени нису посебно преводили философску и научну литературу у средњовековном периоду (Ševčenko 1981: 324–325) те да таква литература „није била много гајена у медијевалној Србији“, ипак су њени рефлекси били присутни у различитим словенским колекцијама, укључујући и оне еминентно српске редакције (уп. Грицкат 1979).

Као што лако можемо сагледати, у Никоновој колекцији налазимо изрично преплитање природословних са историјским и темама поглавито духовне садржине. То, наравно, није био редак случај у грчким и словенским зборницима, али у контексту настанка *Горичког зборника* та чињеница има додатну важност. Другим речима, у њему наилазимо на склоност ка истраживању спољашњег света, што је свакако тренд времена у којем је колекција о којој је реч настала, али је та склоност – у виду латентног коректива – упарена са еминентно исихастичком доктрином, односно са истраживањем и „освајањем унутарњих простора“ (Радовић 2010). На тај начин, свака „јединица знања“ и сваки феномен који је ту обрађен, од историјских, егзегетских, догматских и „правних“ опсервација, па све до географских и космографских разматрања, има се посматрати из перспективе трансценденције и божанског домостроја за свет и човека. Речима Димитрија Богдановића, „основни мотив читавог Зборника јесте спас душе кроз добродјетел, врлину која доводи до светости и обожења“ (Богдановић [1970] 2020: 157).

У том смислу ваља читати и последњи део колекције, који је насловљен као „Повест о јерусалимским црквама“. У путопису о ком је реч Никон приповеда о местима које је видео, а та његова приповест треба да буде подсећање на кључне топосе историје спасења. „Он говори о светим местима у Светој земљи и о ономе што осећа и чега се сећа док их гледа, знајући да ће то осећати и мислити и његов читалац“ (Кашанин [1990] 2020: 37). Тако се испоставља да је основна интенција „Повести“ и ходочашћа уопште

„прославити Господа хвале достојно“ (прослѣвити ꙗ́ ѡ хвѣ́лно [271а]) (Трифунуновић [1972] 2020: 195; Грицкат 1979: 10), односно преношење у духовни хоризонт читаоца оног свештеног умонастројења које је имао сам аутор путописа.

Другим речима, на размеђи епоха, Никон прати трендове, али остаје чврсто укореван у свом духовном предању. Он, дакле, испољава „континуитет“, али и „динамички развој идеја“, што су темељне одреднице „културе високог нивоа“ каква је несумњиво била култура хришћанског Истока у средњем веку (Бојовић [1995] 2020: 62). Јер, „уза сво образовање и сав палеолошки јелинизам како Јеленин тако и Никонов, тежиште Никонове педагогије лежи изван сваког хуманизма и пуког знања ради знања какво се тада у ћиквећенту већ у најразличитијим облицима – научним, псевдонаучним и окултним – ројило у Италији а из ње ширило по Европи. Само, он Јелену и монах(ињ)е који ће живјети у њеном манастиру [на Горици] не затвара у апстрактни псевдодуховни козмос, који ионако пред скором најездом Турака не би имао шансе да опстане, него их васпитава за живот у реланом свијету, припремајући их за њихове обавезе у Цркви“ (Ћулибрк 2003: 11).

Противлатинска деоница *Горичког зборника*

Енциклопедијски карактер Никоновог зборника тешко би био замислив да у њему није адресована једна тема која је била веома честа у српским средњовековним зборницима тог периода: наиме, полемика са латинском теологијом. На листовима 222а–223б Никон даје кратак подсетник у вези са разлижењем православних и „Латина“ око неких кључних догматских питања. Тај „подсетник“ је гномског карактера, што је разумљиво, ако се у виду има чињеница да су већ постојали зборници који су у целости били посвећени антилатинској полемици, као и конкретна заједница којој је *Горички зборник* био упућен. Ову краћу деоницу дајемо у наставку у изворнику и преводу на савремени српски језик.

Дакле, у погледу критике латинске теологије Никон даје само основне информације: он најпре ословљава употребу „бесквасног хлеба“, што је заправо била – макар у почетку – начелна тачка неслагања „источних“ и „западних“ (Erickson 1970), да би потом упутио на латинско учење о исхођењу Светог Духа „и од Сина“ (*filioque*), које је за православне неприхватљиво. Представљајући православну доктрину о Светом Духу као укоренењу у „предању“, а Латине као оне који мисле „по сопственом празномислећем разуму“, Никон гномски сажима кључне претпоставке православне тријадологије: „једносуштност“ личности Свете Тројице, непреносивост „ипостасних својстава“ сваке од божанских личности и постојање „једне силе“ заједничке Светој Тројици, а указује и на однос који имају Син и Свети Дух у стриктно тријадолошком миљеу. Тај однос је обележен концептом „пребивања на Сину“ (и на сѣѣ прѣбывающа), што је вероватно рефлекс позновизантијске православне тријадологије, у оквиру које се наглашеније показивала тешња повезаност Сина и Духа на стриктно „теолошком“ плану. Па ипак, као „ипостасно својство“ Духа Никон не наводи тек „исхођење“, него од „Оца исхођење“, чиме он укључно сугерише да се ни у ком смислу Син не може разумети као „узрок“ битија Светог Духа.

Ово гномско исповедање, као и оно дато на другом месту *Горичког зборника* (Јевтић [2004] 2020), вероватно је по процени њиховог састављача било довољно за адресата и за заједницу којима су она била намењена. Остаје нејасно, имајући у виду географски контекст и опасност од млетачке пропаганде, зашто антилатинских деоница у *Горичком зборнику* није више, али чињеница је да је Никон у кратким односним освртима – систематизујући и овде свеобухватну грађу у свој њеној ширини – дао основне инструкције како треба третирати нека од сложених тријадолошких питања.

Нешто о језику *Горичког зборника*

У наставку ћемо се укратко осврнути на најмаркантније језичке одлике *Горичког зборника*, од којих је добар део већ разматран у досадашњим студијама.¹⁸

Тип писма и скраћенице

Текст *Горичког зборника* писан је полууставом са доста брзописних и грчких минускулних и курзивних елемената. У зборнику се среће велики број скраћено написаних речи. Једне скраћенице означавају се писањем титле (нпр. *бѣ*), друге имају надметнуто слово испод титле (нпр. *пѣркѣ*), треће имају надметнуто слово без титле (нпр. *ѡбрѣ*, *пѣкаѣтъ*, *ѡмѣ* и сл.).

По угледу на грчки језик, а као што је уобичајено и у другим српско-словенским рукописима, у *Горичком зборнику* се скраћују пре свега речи које означавају разне религијске појмове, тзв. *nomina sacra*, као што су: *бѣ*, *гѣ*, *ѣ*,

¹⁸ О језику *Горичког зборника* писали су: Томић [1949] 2020; Бојовић [1995] 2020; Драгин [2001] 2020; Јовановић [2012] 2020; Стојановић [2013] 2020; Јовановић [2013] 2020; Стојановић 2014 [2020].

проходеши, всѣблагодѣиша, всѣсвѣщенныи; вождь, захожденїа, невѣжда, рождьши, такожде, надеждна итд. (Драгин [2001] 2020: 382; Стојановић [2013] 2020: 354).

У складу са српскословенском нормом је и група *вс-*, то јест нема метатезе *вс > св*: *всѣмь*, *всѣхъ*, *всако*, *всѣмѣ*, *всѣмь* итд. Предлог *въ* и префикси *въ-* и *въз-* чувају се, то јест нема преласка *въ > у* у иницијалном положају: *въ домоу*, *въ странѣ*, *въ поустыняхъ*, *въ бл҃го*, *въ лѣкавое*, *всѣавша*, *възрѣти*, *въдрозн се*, *въздвиже*, *възлюбленнаго*, *възнесенїе*, *въспрїиди*, *възнесоую* итд.

У Зборнику се јавља и непромењена група *чр-*: *чрьмноє*, *чрьноую*, *начрьтахъ*.

Једначење сугласника по звучности релативно је ретко: *исписа*, *опѣша*, *въ опѣшноу*, *вс прнѣнтѣка* (поред: *без прнѣнтѣка*), *всѣдїа* (поред: *всѣдїе*), *срѣпскоую* (поред: *срѣбстѣн*) (Драгин [2001] 2020: 382).

Морфологија

Већина облика у *Горичком зборнику* у складу је с уобичајеном српскословенском нормом, али у деклинацији и конјугацији има и неких специфичности, недоследности и колебања.

Именица *сынъ* претрпела је утицај продуктивне *о*-врсте: *Gsg сына*, *Dsg с(ы)ноу* *своемоу*, *Dpl с(ы)нонь* и сл. (Драгин [2001] 2020: 383), али налазимо и стари *Npl с* наставком *й*-основа *с(ы)нове*, такође и *родове*, *жидове*, *вратѣве*, *Gpl часовъ*, *грѣховъ*, *родовъ*. У *Dsg* такође налазимо код неких именица стари наставка *й*-основа *-ови* с прегласом *о > 'е*: *огнѣви*, *краєви*.

Један број именица мушког рода среће се у *Npl* са старим наставком сугласничких основа: *цнранѣ*, *сидонїанѣ*, *еллинѣ*, *слоужителе*, *мар'кїоннѣ*, *арїаннѣ*.

Међу најкарактеристичнијим свакако је наставак *-охъ* у *Lpl* код именица мушког и средњег рода: *въ домо(хъ)*, *въ градо(хъ)*, *въ прор(о)кохъ*, *въ скнто(хъ)*, *въ посто(хъ)*, *въ хр(н)стїанохъ*, *въ лѣто(хъ)*, *въ мѣстохъ*, *въ правило(хъ)* итд. Овај наставак, који налазимо и у другим српскословенским споменицима, није у потпуности објашњен. У старословенском он се јавља код именица *й*-основа, где је вокал *о* могао настати вокализацијом тврдог полугласника: *сынохъ < сынѣхъ* (Јовановић [2012] 2020: 371–372).

У заменичкој деклинацији чести су облици проширени партикулама и (*јь*) и *зи*: *Nsg м*. рода *онъ*, *Gsg ж*. рода *тен*, *Asg ср*. рода *тон*, *Lsg ж*. рода *то-нзи* итд. Често се и прилог *тоу* јавља с партикулом: *тѣн*, *тоуи*. Ови облици објашњавају се утицајем народног говора, а данас су сасвим обична појава у косовско-ресавским, призренско-тимочким и зетско-сјеничким говорима (Трифунѣвић [1972] 2020: 174; Драгин [2001] 2020: 384).

Грчке речи у Горичком зборнику

За Никона Јерусалимца није поуздано утврђено да ли је пореклом био Грк, посрбљени Византинац или Србин који је добро познавао грчки језик и грчко-византијску књижевност (Драгин [2001] 2020: 388; Јевтић [2004] 2020: 425; Бојовић [1995] 2020: 49). Језик *Горичког зборника* је књижевни српскословенски, али је местимично проткан бројним грцизмима и правим, изворним грчким речима. Док су фонетика, морфологија и синтакса у складу са српскословенским нормама, за лексику се може рећи да је у приличној мери у знаку грчког језика. Грчке речи Никон пише ћирилицом, онако

како се изговарају. Међу њима је највише именица, следе по броју придеви и на крају глаголи (Радојичић [1963] 2020: 32; Трифуновић [1972] 2020: 173; Иконому [1981] 2020: 311; Бојовић [1995] 2020: 50).

Посведочени придеви, задржавајући грчки облик, поред падежа најчешће прате и род и број именице уз коју стоје: *ωβρῆτο[хъ]* *сѡвѣсть мою но-франъ* (Asg f. *ωβθράν* од *ωβθρός*, тром), *φρικτίνъ горѣ елеонскѣ* (Asg f. *φρικτήν* од *φρικτός*, страшан), *безаконїа пикра*, *снрѣчь люта* (Npl n. *πικρά* од *πικρός*, љут). Грчке именице уклапају се у словенску реченичну структуру: *іако п'тома ле-жоу* (Nsg n. *πτώμα*, труп), *хнцаронъ ωβρῆто(х) кѡсовъ* (Asg m. *χειμάροον* од *χειμάροος*, горски поток), *авсѣтнда постигохъ ювоу праведномоу хωранъ* (Asg f. *Αὐσιτίδα χώραν* од *Αὐσιτίς χώρα*, земља Авситида) (Богдановић [1970] 2020: 155; Драгин [2001] 2020: 385–386).

Понекад се на грчком срећу и читаве синтагме: *ἀρχὴ δῖνγυσις* (уместо *ἀρχὴ *δῖνγυσις*, *ἀρχὴ διηγήσεως*, почетак повести), *ιλεωνъ дндраско* (*Ἰλεων διδράσκω*), *авсѣтнда... хωранъ* (*Αὐσιτίδα χώραν*, земљу Авситиду) (Трифунѡвић [1972] 2020: 177; Бојовић 2020: 50).

Да је писац *Горичког зборника* врло добро познавао грчки или да му је то чак био матерњи језик показују примери у којима наизглед нема очекиваног слагања у роду и броју: *сїа градъ*, *сѡворъ ес[тъ]* *страшна*, *тамо ес[тъ]* *мощн*, *храмъ пернвонтоъ*. Овакве примере могуће је објаснити једино интерференцијом грчког језика, јер „кад пише, Никон мисли на грчком“, како је то већ констатовано у науци (Радојичић [1963] 2020: 32). Уз именицу *градъ* стоји заменица *сїа* у женском роду јер писац мисли на грчку именицу *ἡ πόλις*, која је женског рода; слично томе *сѡворъ ес[тъ]* *страшна*, зато што вероватно мисли на грчку именицу женског рода *ἡ σύνωδος* или пак *ἡ ἐκκλησία*; уз именицу *мощн*, која је *plurale tantum*, стоји глагол у једнини (*тамо ес[тъ]* *мощн*) зато што је у грчком одговарајућа именица средњег рода у једнини: *τὸ λείψανον*; у синтагми *храмъ пернвонтоъ* грчки придев стоји у средњем роду (*пернвонтоъ* = *περιβόητον*) зато што се подсвесно слаже са грчком именицом средњег рода *τὸ ἱερόν* (Драгин [2001] 2020: 385).

Литература

- Ado 2010: Pjer Ado, *Šta je to antička filozofija?*, prevela s francuskog Suzana Bojović, Beograd: Fedon 2010.
- Ado 2015: Pjer Ado, *Duhovne vežbe i antička filozofija*, prevela s francuskog Suzana Bojović, Beograd: Fedon 2015.
- Алексић 1993: Будо Алексић, „Горички зборник“, *Свѣтисгора* I, 3 (1992), 28–29.
- Анашкин 2014: А. В. Анашкин, «Проблемы жанра вопросоответвной литературы церковно-канонической письменности поздневизантийского периода», *Вестник Православного Свято-Тихоновского Гуманитарного Университетѡа. Серия «Филология»* 4(39) (2014), 7–15.
- Баль 2010: Владимир Баль, *Књижевна и ѡреѡисивачка делатностѡ Никона Јерусалимца*, магистарски рад (рукопис), Нови Сад: Филозофски факултет 2010.
- Bardy 1932–1933: Gustave Bardy, « La littérature patristique des “Quaestiones et responsiones” sur l’Ecriture Sainte », *Revue Biblique* 41 (1932), 210–236; 341–369; 515–537; 42 (1933), 14–30; 211–229; 328–352.

- Богдановић [1970] 2020: Димитрије Богдановић, „Горички зборник“, у: *О Горичком зборнику. Зборник одабраних радова*, приредили Владимир Баљ, Јелица Стојановић, Подгорица, Београд: Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори, Службени гласник 2020, 151–162.
- Бојовић [1995] 2020: Бошко Бојовић, „Никон Јерусалимац. Његова дела и односи са Јеленом Балшић“, у: *О Горичком зборнику. Зборник одабраних радова*, приредили Владимир Баљ, Јелица Стојановић, Подгорица, Београд: Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори, Службени гласник 2020, 43–74.
- Бојовић [1987] 2020а: Бошко Бојовић, „Житије Светога Симеона Мироточивога од Никона Јерусалимца“, у: *О Горичком зборнику. Зборник одабраних радова*, приредили Владимир Баљ, Јелица Стојановић, Подгорица, Београд: Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори, Службени гласник 2020, 199–210.
- Crostini 2011: Barbara Crostini, “Spiritual ‘encyclopedias’ in eleventh-century Byzantium? Miscellaneous evidence for an encyclopedic outlook”, у: *Encyclopedic Trends in Byzantium? Proceedings of the International Conference held in Leuven, 6–8 May 2009*, edited by P. Van Deun, C. Macé, Leuven, Paris, Walpole, MA 2011, 213–229.
- Erickson 1970: John Erickson, “Leavened and Unleavened: Some Theological Implications of the Schism of 1054”, *St Vladimir’s Theological Quarterly* 14 (1970), 155–176.
- Ђулибрк 2003: Јован Ђулибрк, *Улога духовног очинствова у васпитању њо Никону Јерусалимцу*. Дипломски рад на Катедри за катихетику, Србиње: Духовна академија Светог Василија Острошког 2003.
- Ђулибрк [2002] 2020: Јован Ђулибрк, „Трагови Четвртог васељенског сабора код Никона Јерусалимца“, у: *О Горичком зборнику. Зборник одабраних радова*, приредили Владимир Баљ, Јелица Стојановић, Подгорица, Београд: Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори, Службени гласник 2020, 415–422.
- Dagron 1981: Gibert Dagron, « Le saint, le savant, l’astrologue. Etude de thèmes hagiographiques à travers quelques recueils de ‘Questions et Réponses’ des Ve–VIIe siècles », *Hagiographie, cultures et sociétés, IVe–XIIIe s.*, Paris 1981, 143–156.
- Dain 1953: Alphonse Dain, « L’Encyclopédisme de Constantine Porphyrogénète », *Lettres d’Humanité* 12 (1953), 64–81.
- Dalamber 1955: Dalamber, *Uvodna rasprava u enciklopediju*, predgovor i prevod Dragana M. Jeremića, Mala filozofska biblioteka, Beograd: Kultura 1955.
- Δημητρακόπουλος 2001: Ἰωάννης Α. Δημητρακόπουλος, « Ὑστεροβυζαντινὴ κοσμολογία. Ἡ κριτικὴ τοῦ Γρηγορίου Παλαμᾶ στὴ διδασκαλία τῶν Πλωτίνου καὶ Πρόκλου περὶ «κοσμικῆς ψυχῆς» », *Φιλοσοφία* 31 (2001), 175–191; 32 (2002), 111–132.
- Dörrie, Dörries 1966: Heinrich Dörrie, Hermann Dörries, „Erotapokriseis“, *Reallexikon für Antike und Christentum* 6 (1966), 342–370.
- Ermilov 2013: Pavel Ermilov, Le ‘inedite’ demande-risposte di Marco di Efeso. *Miscellanea graecolatina* 1 (2013), 269–281.
- Ermilov 2013а: Pavel Ermilov, „Towards a Classification of Sources in Byzantine Question-and-Answer Literature“, у: *Theologica Minora. The Minor Genres of Byzantine Theological Literature*, edited by Antonio Rigo, in collaboration with Pavel Ermilov and Michele Trizio, Byzantios. Studies in Byzantine History and Civilization 8, Turnhout: Brepols 2013, 110–125.
- Fichte 1974: Johann Gottlieb Fichte, *Osnova cjelokupne nauke o znanosti*, preveo V. D. Sonnenfeld, redakcija prevoda Milan Kangrga, Filozofska biblioteka, Zagreb: Naprijed 1974.

- Грицкат 1979: Ирена Грицкат, „О науци у српским средњовековним списима“, *Археографски њрилози* 1 (1979), 9–30.
- Грковић 1995: Милица Грковић, „Посланице Јелене Балшић“, *Научни сасијанак славистија у Вукове дане* 23, 2, Београд 1995, 195–200.
- Grmek 1963: Mirko Dražen Grmek, „Kozmografija u starocrkvenoslavenskoj književnosti“, *Almanah Bošković. Almanah Hrvatskoga prirodoslovnog društva za godinu 1963*, Zagreb: Hrvatsko prirodoslovno društvo 1963, 205–217.
- Hunger 1978: Herbert Hunger, *Die Hochsprachliche Profane Literatur der Byzantiner. Erster Band*, München 1978.
- Иконому [1981] 2020: Марија Иконому, „Горички зборник – порекло, садржај о космографији“, у: *О Горичком зборнику. Зборник одабраних радова*, приредили Владимир Бал, Јелица Стојановић, Подгорица, Београд: Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори, Службени гласник 2020, 309–314.
- Јевтић [2004] 2020: Атанасије Јевтић, „Исповедање вере Никона Јерусалимљанина“, у: *О Горичком зборнику. Зборник одабраних радова*, приредили Владимир Бал, Јелица Стојановић, Подгорица, Београд: Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори, Службени гласник 2020, 423–431.
- Јовановић [2012] 2020: Гордана Јовановић, „Нека запажања о језику Горичког зборника“, у: *О Горичком зборнику. Зборник одабраних радова*, приредили Владимир Бал, Јелица Стојановић, Подгорица, Београд: Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори, Службени гласник 2020, 361–376.
- Kazhdan 1991: Alexander P. Kazhdan, “Erotapokriseis”, у: *The Oxford Dictionary of Byzantium*, volume I, New York, Oxford: Oxford University Press 1991, 727.
- Кашанин [1990] 2020: Милан Кашанин, „Писац последњег времена – Никон Јерусалимац“, у: *О Горичком зборнику. Зборник одабраних радова*, приредили Владимир Бал, Јелица Стојановић, Подгорица, Београд: Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори, Службени гласник 2020, 35–41.
- Кнежевић 2016: Микоња Кнежевић, *Његош и исихазам*, Београд: Институт за теолошка истраживања 2016.
- Лазих 1999: Милорад Лазих, *Исихазам српске књиже*, Ниш 1999.
- Lemerle 1971: Paul Lemerle, *Le premier humanisme Byzantin. Notes et remarques sur enseignement et culture à Byzance des origines au X^e siècle*, Bibliothèque Byzantine, Études 6, Paris: Presses Universitaires de France 1971.
- Милтенова 2004: Анисава Милтенова, *Erotapokriseis. Съчиненията оѡ краѡки вѡѡроси и оѡговори в сѡтаробѡлгарската лѡѡература*, София: Дамян Јаков 2004.
- Miltenova 2011: Anissava Miltenova, “Slavonic ‘Erotapokriseis’: Sources, Transmission, and Morphology of the Genre”, у: *The Old Testament Apocrypha in the Slavonic Tradition: Continuity and Diversity*, edited by Lorenzo DiTommaso, Christfrid Böttrich, with the Assistance of Marina Swoboda, Texts and Studies in Ancient Judaism 140, Tübingen: Mohr Siebeck 2011, 279–301.
- Miltenova 2014: Anissava Miltenova, “‘Erotapokriseis’ in Medieval Slavonic Literature: Exegesis or Catechesis?”, у: *On the Fringe of Commentary. Metatextuality in Ancient Near Eastern and Ancient Mediterranean Cultures*, edited by Sydney H. Aufrère, Philip S. Alexander, Zlatko Pleše, in association with Cyril Jacques, *Orientalia Lovaniensia Analecta* 232, Leuven, Paris, Walpole: Peeters 2014.
- Oikonomopoulou 2013: Katerina Oikonomopoulou, “Ancient question-and-answer literature and its role in the tradition of dialogue”, у: *Der Dialog in der Antike. Formen und Funktionen einer literarischen Gattung zwischen Philosophie, Wissensvermittlung*

- und dramatischer Inszenierung*, herausgegeben von Sabine Follinger, Gernot Michael Muller, Beitrage zur Altertumskunde 315, Berlin/Boston: de Gruyter 2013, 37–63.
- Papadogiannakis 2011: Ioannis Papadogiannakis, “‘Encyclopedism’ in the Byzantine question-and-answer literature – the case of Pseudo-Kaisarios”, у: *Encyclopedic Trends in Byzantium? Proceedings of the International Conference held in Leuven, 6–8 May 2009*, edited by Peter Van Deun, Caroline Macé, Orientalia Lovaniensia Analecta 212, Leuven, Paris, Walpole, MA: Peeters 2011, 29–41.
- Papadogiannakis 2017: Ioannis Papadogiannakis, “Dialogical pedagogy and the structuring of emotions in ‘Liber Asceticus’”, у: *Dialogues and Debates from Late Antiquity to Late Byzantium*, edited by Averil Cameron, Niels Gaul, London, New York: Routledge 2017, 94–104.
- Papadoyannakis 2006: Yannis Papadoyannakis, “Instruction by Question and Answer: The Case of Late Antique and Byzantine ‘Erotapokriseis’”, у: *Greek Literature in Late Antiquity. Dynamism, Didacticism, Classicism*, edited by Scott Fitzgerald Johnson, Aldershot: Ashgate 2006, 91–105.
- Радовић 2010: Амфилохије Радовић, „Исихазам као освајање унутарњих простора“, у: *Исихазам. Освајање унутарњих простора*. Митрополит Амфилохије (Радовић), Исихазам као освајање унутарњих простора. Синаити и њихов значај у животу Србије XIV и XV века. Игуман Петар (Пигољ), Преподобни Григорије Синаит и његови духовни следбеници. Превод: Братство манастира Подмаине. Редактура превода Б. Стојановић, Манастир Подмаине 2010, 5–16.
- Радојичић [1963] 2020: Ђорђе Сп. Радојичић, „Три Византинца као стари српски књижевници XV века“, у: *О Горичком зборнику. Зборник одабраних радова*, приредили Владимир Баљ, Јелица Стојановић, Подгорица, Београд: Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори, Службени гласник 2020, 31–33.
- Радошевић [1981] 2020: Нинослава Радошевић, „Космографски и географски одломци Горичког зборника“, у: *О Горичком зборнику. Зборник одабраних радова*, приредили Владимир Баљ, Јелица Стојановић, Подгорица, Београд: Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори, Службени гласник 2020, 287–308.
- Радошевић, Нинослава, „Никонов Шестодневник у рукопису манастира Савине 21. Спис О стварању света Северијана епископа Гавале у српскословенском преводу“, у: *Никон Јерусалимац. Вријеме – личности – дјело. Зборник радова са међународног научног симпозиона на Скадарском језеру 7–9. септембра 2000. године*, приредио јеромонах Јован (Ђулибрк), Зборник Зетске Свете Горе I, Цетиње: Светигора 2004, 167–184.
- Roelli 2011: Philipp Roelli, “Teaching Hesychasm by Means of Florilegia: Sources of Mark the Monk’s Florilegium”, у: *Encyclopedic Trends in Byzantium? Proceedings of the International Conference held in Leuven, 6–8 May 2009*, edited by P. Van Deun, C. Macé, Leuven, Paris, Walpole, MA 2011, 287–296.
- Roganović, Stefanović-Banović 2016: Vladimir Roganović, Mileša Stefanović-Banović, “Jovan Cvijić in Serbian Lexicography of the 20th and the Beginning of the 21st Century”, *Journal of the Geographical Institute „Jovan Cvijić“*, SASA 66, 1 (2016), 143–156.
- Schiffler 1987: Ljerka Schiffler, „Ideja enciklopedizma i filozofijsko mišljenje“, *Prilozi* 13, 1–2 (1987), 85–97.
- Schiffler 1989: Ljerka Schiffler, *Ideja enciklopedizma i filozofijsko mišljenje*, Biblioteka Filozofska istraživanja, Zagreb: Hrvatsko filozofsko društvo 1989.
- Стојановић [2013] 2020: Јелица Стојановић, „Правописне одлике Горичког зборника“, у: *О Горичком зборнику. Зборник одабраних радова*, приредили

- Владимир Баљ, Јелица Стојановић, Подгорица, Београд: Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори, Службени гласник 2020, 335–359.
- Striker 1990: Gisela Striker, “‘Ataraxia’: Happiness as Tranquillity”, *The Monist* 73, 1 (1990), 97–110.
- Ševčenko 1981: Ihor Ševčenko, “Remarks on the Diffusion of Byzantine Scientific and Pseudo-Scientific Literature among the Orthodox Slavs”, *The Slavonic and East European Review* 59, 3 (1981), 321–345.
- Thomson 2014: Francis J. Thomson, “Byzantine Erotapocritic Literature in Slavonic Translation. With Special Attention to the Important Role Played by Anastasius Sinaita’s ‘Interrogationes et Responsiones’ in the Conversion of the Slavs”, *Byzantion* 84 (2014), 385–432.
- Томин [2002] 2020: Светлана Томин, „‘Отписаније богољубно’ Јелене Балшић. Прилог схватању ауторског начела у средњовековној књижевности“, у: *О Горичком зборнику. Зборник одабраних радова*, приредили Владимир Баљ, Јелица Стојановић, Подгорица, Београд: Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори, Службени гласник 2020, 221–238.
- Томин [2009] 2020а: Светлана Томин, „Два средњовековна зборника – састав и особености“, у: *О Горичком зборнику. Зборник одабраних радова*, Подгорица, Београд 2020, у: *О Горичком зборнику. Зборник одабраних радова*, приредили Владимир Баљ, Јелица Стојановић, Подгорица, Београд: Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори, Службени гласник 2020, 257–274.
- Томић [1942] 2020: Светозар Томић, „Предговор“, у: *О Горичком зборнику. Зборник одабраних радова*, Подгорица, Београд 2020, у: *О Горичком зборнику. Зборник одабраних радова*, приредили Владимир Баљ, Јелица Стојановић, Подгорица, Београд: Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори, Службени гласник 2020, 11–27.
- Трифуновић [1972] 2020: Ђорђе Трифуновић, „Две посланице Јелене Балшић и Никонова ‘Повест о Јерусалимским црквама и пустињским местима’“, у: *О Горичком зборнику. Зборник одабраних радова*, приредили Владимир Баљ, Јелица Стојановић, Подгорица, Београд: Матица српска – Друштво чланова у Црној Гори, Службени гласник 2020, 163–197.
- Трифуновић 1990: Ђорђе Трифуновић, *Азбучник српских средњовековних књижевних појмова*, Београд: Нолит 1990, 244–248.
- Трифуновић 1994: Ђорђе Трифуновић, *Сѣара српска књижевности. Основе*, Београд: Филип Вишњић 1994.
- Van Deun, Macé 2011: Peter Van Deun, Caroline Macé, “Encyclopedic Trends in Byzantium? An Introduction”, у: *Encyclopedic Trends in Byzantium? Proceedings of the International Conference held in Leuven, 6–8 May 2009*, edited by Peter Van Deun, Caroline Macé, *Orientalia Lovaniensia Analecta* 212, Leuven, Paris, Walpole, MA: Peeters 2011, XIII–XIX.
- Yeo 2001: Richard Yeo, *Encyclopaedic Vision: Scientific Dictionaries and Enlightenment Culture*, Cambridge: Cambridge University Press.

Аннотация

Милеса Стефанович-Банович, Миконя Кнежевич

Горицкий сборник в контексте «византийского энциклопедизма»

В тексте сообщается основная информация в связи со структурой и значением *Горицкого сборника* Никона Иерусалимлянина. После ссылок об энциклопедическом характере данной коллекции, и в контексте того, что называется «византийским энциклопедизмом», приводим небольшой противолатинский отрывок, который в нем представлен и в подлиннике и в переводе на современный сербский язык, а также основные примечания в связи с языком *Горицкого сборника*.

Ключевые слова: ἐρωταλόκρισις, «византийский энциклопедизм», *Горицкий сборник*, Никон Иерусалимлянин, Елена Балшич, противолатинская полемика.

Проблем страдања деце у роману Достојевског *Браћа Карамазови**

**Проф. др Слађана
Алексић**

Универзитет у Приштини
са привременим
седиштем у Косовској
Митровици,
Филозофски факултет,
Катедра за српску
књижевност и језик

Сажетак: У раду се осветљава дечји свет у роману *Браћа Карамазови*. Дечји ликови својим типским особинама, карактерним цртама, душевним стањима и расположењима, остварени су посебном приповедном дубином, емоцијама које изазивају уосећавање свим срцем и свом душом. Постоји код Достојевског једна црта која је само његова: то је снага детаља. У дечјим ликовима Достојевског виде се јасно сви детаљи или слике живота некако материјализовано, као стварност али са свешћу о њој. Стварност сижеа у коме егзистирају деца јунаци, представља свет патње. Ту је трагедија, она се догађа деци.

Кључне речи: Достојевски, мотив детињства, страдање као метод, патња, сазнање.

„Ево наш њедсџива од Госџода: дјеца, ѝород је дар од Њега.“
(Псалам 126, 3)

Достојевски је имао посебан однос према дечијем свету.¹ Говорио је: „Слушајте: не треба да будемо уз-

УДК 821.161.1-31.09
Достојевски Ф. М.

* Рад је настао у оквиру пројекта *Материјална и духовна култура српског народа на ѝросџору данашње Црне Горе*, који реализује Институт за српску културу у Никшићу.

¹ Живот и рад Фјодора М. Достојевског обележава се у неколико јубилеја 2019, 2020. и 2021. године. Реч је најпре о јубилеју 140 година од објављивања романа *Браћа Карамазови* (1879–80), а потом и о 200-годишњици рођења Достојевског и 140-годишњици његове смрти. Достојевски је изабран за члана Одељења руског језика и књижевности Руске академије наука (1877). 1878, добија позив да учествује на Међународном књижевном конгресу у Паризу. 1879, у јануару започиње објављивање романа *Браћа Карамазови* у “Руском веснику”. Међународни књижевни конгрес у Лондону једногласно бира Достојевског за члана почасног одбора Међународног савеза књижевника. За почасног председника изабран је Виктор Иго. Поново је на релацији Петроград – Стара Руса – Емс – Петроград. На Петроградском универзитету Достојевски чита *Великог инквизиџора*. Приликом откривања Пушкиновог споменика у Москви, одржао је знаменити говор. Објављује други део романа *Браћа Карамазови* на коме је радио три године. 1881, Достојевски је озбиљно болестан од самог почетка године. У среду 28. јануара, 1881, Достојевски умире у Петрограду од хеморагије плућа. 29. јануара излази јануарски број *Пишчевог дневника*. Дана 1. фебруара сахрањен је на Тихвин-

sladjana.aleksic@pr.ac.rs

вишени над децом, ми смо гори од њих. А ако их учимо нечему како би постали бољи, онда нас они науче пуно тога, а такође нас чине бољим само кроз наш контакт са њима“ (*Пишчев дневник* 1876). Писац нам указује да и одрасла особа може задржати дечји поглед на свет, другачији од осталих, и да ће нам детињство помоћи да будемо позитивно леви људи, да се захваљујући детињству можемо спасити од зла овога света.² Присуство „детињастости“ код његових јунака увек је знак указивања на „живе изворе срца“ у непосредности, у „повратку свом дому“ и позиву на највише духовне вредности, љубав и опроштање. Мотив детињства директно је повезан са духовном лепотом: „Знајте да нема ничег узвишенијег, јачег, здравијег и кориснијег за будући живот од неке лепе успомене, нарочито понете из детињства, из родитељске куће (...) неки диван, свети спомен, сачуван из детињства можда и јесте најбоље васпитање. Ако човек сакупи много таквих спомена и понесе их са собом у живот, онда је спасен за сав живот. И чак ако само један леп спомен остане у нашем срцу, и то нам некад може послужити као спас. Ако постанемо чак и зли, ако рђаво поступамо, исмевамо сузе, људе који саосећају, сетимо се неког догађаја из детињства када смо били добри, храбри и поштени (Достојевски 2009: 542).

Роман *Браћа Карамазови* прожет је мотивом детињства и деце. Деца истовремено могу бити и добра, и зла. У причи о дечаку Иљуши, Достојевски је приказао ове две стране, тамну и светлу, и заокрет с једне на другу страну на примеру деце: бес, према несрећном другу и презир и исмевање његовог оца, могли су да замене осећањем љубави, пријатељства, наклоности.

Међу „пониженим и увређеним“ јунацима Достојевског посебно се истичу деца која пате без кривице, кажњавана без злочина. Наратив приче у целини изграђен је на принципу контраста. Достојевски је веровао да човек нема право да се повуче у себе, да живи за себе, нема право да пролази поред невоља које владају у свету, одговоран је не само за своје поступке, већ и за свако зло које се догоди у свету: „...зашто су људи сиромашни, зашто је сиромашно детенце, зашто је степа гола, зашто се не грле, не љубе, зашто не певају веселе песме, зашто су поцрнеле од црне невоље, зашто не хране детенце?“ (Достојевски 2009: 226–227). Али ово је готово једини начин да се у потпуности схвати смисао живота (Крикунова, 2012). „Дирљиве речи теше душу... без њих би бол и туга били сувише тешки за људе“ (Достојевски 2009: 50).

Тема детињства систематски је осветљена у роману *Браћа Карамазови*: у првом делу, у књизи четвртој *Кидања*, у поглављима: *Закачио се са ђацима*, *Муке у салону*, *Кидање у соби*, *На чистом ваздуху*, и у књизи петој

ском гробљу манастира Александар Невски уз присуство више од 40.000 људи и сву почаст Руске цркве.

² Дело Достојевског изучава се из различитих углова. Међу познатим савременим истраживачима живота и дела Достојевског су академик Г. М. Фридлендер, доктори филологије И. Л. Волгин, В. Н. Захаров (шеф „Петрозаводске школе“ у руској достојевистици), Т. А. Касаткина, Л. И. Сараскина. светска књижевност), М. М. Бахтин, В. В. Розанов, А. П. Скафтимов, Н. Н. Наседкин, К. В. Мочулски, В. С. Пушкарев, С. Семенов, Милер, Е. Семенов, Г. Адибајев, П. Ј. Фокин, А. Бабин, Е. Е. Кулакова, Е. В. Устинович и многи други.

Pro et contra, у поглављу *Буна*, у књизи десетој другог дела романа – *Дечаки*, у насловима: *Коља Красојџкин*, *Дечурлија*, *Ученик*, *Жућка*, *Поред Иљушине џосћељице*, *Рани развијак*, *Иљуша*,³ и у епилогу, *Иљушина сахрана*. *Говор код камена*.

Пре него што га је написао, Достојевски је сакупио материјал: „16. марта 1878. Писао је учитељу В.В. Михајлову: „Зачео сам и ускоро започињем велики роман у којем ће, између осталих, и деца пуно учествовати, а то су управо малолетници, од око 7 до 15 година. Биће много деце. Проучавам их и проучавао сам их цео живот, а јако их волим и имам их и сам. Али запажања особе попут тебе биће ми драгоцене (разумем ово). Дакле, напиши ми шта знаш о деци ...“ (*Пишчев дневник*). Прве скице романа повезане су са „дечијом темом“. Достојевски пажљиво проучава најновија педагошка дела, упознаје следбенике у Русији немачког учитеља, оснивача „вртића“ Фридриха Фроебела, сазнаје из новина *Ново време* (1878) о намери Фроебелових присталица из Санкт Петербурга да организују „образовне приватне шетње“ за малу децу, пажљиво проучава дела чувеног швајцарског педагога Јохана Хајнриха Песталоција. Достојевски је намеравао да посети сиротиште где је као педијатар радио рођак његове супруге Ане, Михаил Николајевич Сниткин. О деци се консултује и са другим рођаком, професором у гимназији Александром Николајевичем Сниткином.

Већ у првом делу романа, Аљоша се сусреће са групом ђака, од девет до дванаест година који са својим ранчићима на леђима, и са кожним торбицама, капутићима и високим чизмицама, излазе из школе и успут се о нечему живо расправљају и договарају. Аљоша присуствује сукобу шесторице дечака који гађају каменицама једног дечака који није имао више од девет година, слабачког, маленог, бледуњавог и мршаваг дугуљастог лица, великих црних очију, одевеног у похабан стари капутић из кога је израстао, јер су руке штрчале из рукава. „На десном колону панталона била је велика закрпа, а на врху десне чизме, где се налази палац, велика рупа, очевидно брижљиво намазана мастилом. У оба набрекла џепа било је накупљено камење“ (Достојевски 2009: 222). Аљоша брани дечака, али дечак и њега напада: „а зли дечак је погнуо главу, зграбио обема рукама његову леву руку и ујео га за средњи прст“ (Достојевски 2009: 223). Аљоша није знао зашто је крив пред дечаком. У поглављу *Муке у салону*, Аљоша од веренице свог брата Димитрија, Катарине Ивановне, добија двеста рубаља као помоћ сиромашном пензионисаном официру Снегирјову којег је Димитрије зграбио за браду, и тако пред свима, дуго улицом вукао. Дечак је трчао поред Димитрија и плакао, и молио за оца, али сви су се само смејали. Аљоша је помислио да је дечак који га је угризао, могао бити мали дечак којег је поменула Катарина која шаље новац преко Аљоше.

Социјална хијерархија је важан елемент регулисања људских односа (Стојановић 2003: 122). У накривљеном, старом кућерку, у једној соби, живео је са својом породицом капетан Снегирјов. Своју собу називао је палатом. Супруга капетанова, Арина, била је непокретна и луда (жена налик на

³ Склоност ка истицању ликова у наративу, честа употреба епонима, имена главних јунака и јунакиња у наслову, показатељ је да неки лик доминира делом (Абот 2009: 211).

даму), а сада има само то што „Иљушечка дође из школе и воли ме“. Ћерка Варвара, млада девојка, риђе слабе косе, бедно, али веома чисто одевена, била је студенткиња која је напустила студије због сиротиње, и сада негује непокретну мајку, и грбаву и парализовану двадесетогодишњу сестру, лепих и добрих очију, Нина Николајевна, непокретна млада девојка и дечак Иљуша, малишан који је угризао брата човека који је тако страшно понизио његовог оца, били су капетанова породица.

У поглављу *На чистом ваздуху* Николај Иљич Снегирјов, са Аљошом одлази у шетњу до великог камена, у шетњу у коју је ишао са својим Иљушом сваке вечери. Аљоша слуша причу о патњи, страдању дечје невине душе: „И ето, вуче мене тада ваш братац Димитрије Фјодорович за браду, извукао ме из крчме на трг, а управо тада излазе из крчме ђаци, и Иљуша с њима. Кад ме је угледао у том положају, јурнуо је према мени: Тата, виче, тата! Хвата се за мене, грли ме, хоће да ме отме, виче оном који ми наноси увреду: Пустите га, пустите, то је мој тата, тата, опростите му, тако је викао: Опростите му. Ручицама је такође и њега зграбио, и руку му је, управо ону руку његову, љубио...“ (Достојевски 2009: 254). И Димитрије позива пониженог капетана на двобој, али капетан одлази са синчићем, понижен, јер не може да прихвати двобој: ко ће бринути о породици ако он погине. Иљуша се није постидео оца, бранио је свог сиротог, пониженог оца, сам против свих. Већ у деветој години, земаљску правду упознају дечица презрених али племенитих сиромаша. У тренутку када је љубио руке мучитељу свога оца, на тргу, у том тренутку је целу истину сазнао мали дечак, истину која га је утукла заувек. А деца у школи су исмевала малог Иљушу, називали га „гужвом од лике“ и његовог оца, кукавицом. Зато је дечак каменицама гађао другове. Бранио је свога оца. Из приче капетанове сазнајемо да је са својим сином сваке вечери излазио из палате у шетњу до великог камена где почиње градска утрина: „Идемо ја и Иљуша, његова ручица у мојој руци, као и обично; мајушна му је ручица, прстићи танушни, хладњикави, болује ми од грудне бољке“ (Достојевски 2009: 257). Жали сироти тата свог болесног малишана, и прича му причу да га разоноди и утеши, о томе да ће отићи у други град, да ће купити коњића вранца и кола са кровом. Деца ћудљива и поносна, дуго уздржавају сузе. Али тугу није више могао издржати мали дечак, загрлио је оца око врата и обоје су заридали: „седимо и тресемо се од плача, загрљени“. Код великог камена је Аљоша дао капетану двеста рубаља које несрећни Снегирјов прво прихвата као решење свих проблема, макар на неко време: својој парализованој ћерки Нини која је својом анђеоском кротошћу за породицу милост од Бога измолила, могао би купити раствор за вреле купке за ноге (у палати нема ни каде ни воде), Варвари дати за студије у Петрограду, јер су потрошили новац који је зарадила давањем часова, и сада све негује, крпи, пере, под чисти, маму односи у постељу, и да би могао остварити Иљушкин сан о коњићу и колима, и постати писар у другој губернији. Али, десило се нешто неочекивано: капетан је згужвао новчанице, бацио их и изгазио. Јер шта би казао свом дечку да је узео новац?! Част се не продаје. Достојевски генијални стваралац, генијални књижевник, успео је да предочи најстрашније стране чове-

кове природе и његовог пада, стваралачки саучествујући у људској патњи и страдању: „Кроз њега су проговориле све муке бића људског, и сви болови, и све чежње“ (Поповић 1995: 7). Достојевски има изузетан дар да описује страдалничку патњу. То је зато што га туђе страдање боли. И што уме да саосећа срцем: да плаче са тужнима и радује се са радоснима. И да ништа од тога: самоспознаја, искреност, смелост, промене, покајање – не бива без бола. „У болу се бисер ствара...“, како каже Лаза Костић. (Алексић 2019: 133). Отац Јустин сматра да је бол као осећање нешто дубље и природније од страха и да болна осећања више везују човека са горњим светом и Богом него осећање страха (Поповић 1995: 34). Ту се дешавају сусрети који одређују велике догађаје живота. У роману Достојевског, радња се одвија у оквирима где су присутне све стварне појединости но истовремено осећа се бескрај самопознања које их превазилази (Евдокимов 2014: 65).

Дијалектика Ивана Карамазова почиње расправом која се бави проблемом страдања деце, у поглављу *Буна*. У дијалогу са Аљошом, Иван осветљава зашто не прихвата свет. Ако су одрасли појели јабуку, спознали добро и зло, дечица низашта нису крива: „Ако она такође пате на земљи, онда, наравно, за очеве своје, кажњена су за очеве своје, који су појели јабуку“ (Достојевски 2009: 296). Иван сматра да је то разумевање из другог света, несхватљиво срцу човековом на земљи: „Не сме невини да пати за другог, и још такав невини!“ Иван наводи пример страдања деце у Бугарској, и како су Турци и Черкези, бојећи се општег устанка Словена, чинили злочине: пале, секу, силују жене и децу, прикивају ексерима уши за ограду и остављају их тако до зоре, а ујутру их вешају (...). Турци су мучили децу „почев од тога што су их јагаганом исецали из материне утробе, па до бацања увис и дочекивања на бајонет одојчади пред очима њихових мајки. Главну наслалу је и чинило то што је пред очима мајки“ (Достојевски 2009: 297).

Деца су били први мученици за Христа.⁴ Овај злочин над многим невином децом, Светих четрнаест хиљада младенаца од две године и ниже, у граду Витлејему и околиним селима, догодио се годину дана по рођењу Христовом, 11. јануара. Њихова прерана и мученичка смрт објашњава се понором греха људског, а оправдава задобијеним венцем славе и бесмрћа у царству Христовом. Они које је Христос највише љубио, они су први пострадали за Њега. Они, које је Он доцније грлио и благосиљао (Марк. 10, 16), они су се први причестили мучеништвом Новог завета. У Старом завету за Бога су гинули пророци, у Новом завету гину за Бога деца и сви они који су чисти као деца (...) Од када се чита Свето Јеванђеље, из дана у дан, на Ирода се сипају клетве,, а на невине жртве његове благослов (...) По

⁴ На дан Благовести дивна звезда је заблистала на истоку. По речима свештенумченика Игњатија Богоносца, сјај ове звезде је био толико блистав да се она видела чак и по ведром дану. Свети Јован Златоуст каже да је ова необична звезда била анђеоска појава, живо биће које је указивало пут ка Витлејемској пећини у којој се родио Христос. Неколико векова пре Христовог Рођења у Вавилону су живели пророци Језекиљ и Данило. Данило је са запањујућом тачношћу указао на време доласка Сина Божијег на земљу. С његовим пророчанством су били упознати вавилонски мудраци, јер је и сам Данило био човек близак вавилонском цару и на челу његових мудраца. Чак је пагански песник Вергилије написао оду о рођењу Детета, Које ће помирити небо и земљу и донети мир на земљу.

Божјем промислу зликовца постиже казна (...) Зашто Бог није спречио покољ деце? Да покаже ужасни пад човечанства, под грехом и адамским проклетством – заклано ће бити и Јагње Божје, Христос, безгрешно (Велимировић 2009: 47–48). У Царству Божјем дете може да се радује својим некадашњим сузама јер су оне знак победе добра у вечности, то је радост бића које се причешћује Богом Страдалником, снагом испаштања и преображаја, то је стање радости које омогућава да у вечности жртва загрли свога мучитеља.

Иван наводи да код Руса постоји традиционална, непосредна и интимнија наслада – мучење батинама. И прича Аљоши како образовани господин и госпођа шибају рођену кћер, седмогодишње дете, чворноватим пружем, да јаче боли, и како случај некако долази на суд, али су мучитеља ослободили (Предлог: да се оснује стипендија у част мучитељевог имена!?). И малену петогодишњу девојчицу, омрзли су отац и мати, људи високог положаја, образовани. Стварне чињенице из живота, детаљно су приказане у склоности ка мучењу деце, незаштићених бића које нема куда и коме да побегне: „Ту јадну петогодишњу девојчицу образовани родитељи су подргавали свакојаким мукама. Тукли су је, шибали, ударали ногама, ни сами не знајући зашто, тело њено су претворили у модрице (...) по хладоћи, по мразу, затварали су је у клозет целе ноћи, и зато што ноћу није тражила ношу (...) зато су јој њеним изметом мазали цело лице, и терали је да једе тај измет; и то ју је мајка терала, мајка! И та је мајка могла да спава док су се ноћу чули јауци јадног детета, затвореног на одвратном месту! (...) малено створење (...) удара себе својом мајушном песницом у измучене груди и плаче невиним, кротким сузицама својим молећи се боги да га заштити (...) (Достојевски 2009: 301). Проблем познања добра и зла, свеукупног сазнања света, Иван одбацује јер не вреди оних сузица детенцета упућених боги. Трећа Иванова прича (из зборника старина), говори о најцрњем времену кметства, о пензионисаном генералу који живи на свом спахилуку од две хиљаде кметова, који има стотину паса и исто толико чувара паса, и о малишану неког слуге, осмогодишњаку који се играјући, гађао каменом и повредио ногу омиљеном генераловом хртју. Дечак је целу ноћ био затворен у подруму, а ујутру је, са целом свитом за лов, слугама окупљеним ради поуке, и мајке детета кривца, наредио да дете свуку до голе коже: „Оно дрхти, избезумљено од страха, не сме да писне... Пси су гонили дете пред његовом мајком и растргли га на комаде!“. О осталим сузама људским којима је натопљена цела земља, Иван не говори, тему је намерно сузио. Страдање деце је питање које Иван не може решити: чему освета, шта пакао може поправити, када су деца већ намучена, и ако сви морају да пате, да би патњом платили вечну хармонију, шта ће ту деца. Зашто да страдањем плаћају хармонију? Постоји ли у целом свету биће које би могло и имало права да опрости? Прескупа је хармонија, и зато Иван жури да своју улазницу врати. Он прихвата Бога, али не прихвата Божији свет у којем невина деца страдају. То страдање је нешто најболније, најзагонетније, оно је узрок трагичног. Почев од случаја пророка Јова у коме је ирационалност страдања изражена у свој својој снази (Евдокимов 2014: 71). Иваново исповедање вере је

величанствено: „Дакле, прихватам Бога, и не само радо, већ поред тога прихватам и његову премудрост, и циљ његов, који су нам потпуно непознати, верујем у поредак света, у смисао живота, верујем у вечну хармонију (...)“ (Достојевски 2009: 293). Али иза овог теоријског и апстрактног исповедања вере, крије се атеизам, оно што Митја осећа, да Иван нема Бога, он има идеју. „Прави реалиста, ако је атеиста, увек ће наћи у себи снаге и способности да не поверује у чудо, а ако се пред њим чудо појави као неоспоран факат, он пре неће поверовати својим осећањима, него што ће допустити могућност тог факта. А ако га буде сматрао могућим, сматраће га природном појавом, која му само до сада није била позната. У реалисте не настаје вера од чуда, већ чудо од вере. Ако реалиста једном поверује, онда управо на основу свог реализма мора обавезно допустити могућност чуда. Апостол Тома је изјавио да неће поверовати док не види, а када је видео, казао је: `Господ мој, и Бог мој!` Да ли га је чудо приморало да поверује? Највероватније да није, већ је поверовао једино зато што је желео да верује и што је, можда, већ потпуно веровао у дубини своје душе чак и онда када је говорио: `Нећу поверовати док не видим“ (Достојевски 2009: 34).

Иванова истина је истина овоземаљске правде и награде на земљи. Схватајући страдање као средство за куповину будуће хармоније, Иван долази до механичког поимања слободе. Рај је за њега дат као нешто спољашње и наметнуто, рај је затвор, а слобода забрањено воће. Рај и пакао нису награда или казна, него начин постојања који ствара сам човек, слободном вољом коју је као највиши дар, добио од Бога. Пакао настаје када у човеку престане делотворна љубав, то је његово унутарње стање, али и његов однос према другима. Страдање је метод Божји, метод лечења душа. Страдање није зло него само објава зла и лечење зла. Само грех у човеку је право зло. Душу неће одвести у смрт страдање него грех, који и чини болест душе, умирање душе.

У другом делу романа, у десетој књизи, и у епилогу, успоставља се вертикала између лика дечака јунака Иљуше у причи до тренутка смрти, пратећи сусрете групе одабраних дечака, Коље, Карташова и Смурова, да се осети да је са њима повезан, и ванвременски и историјски, да утисне у памћење важне појединости њиховог дружења. Постоји код Достојевског једна црта која је само његова: то је снага детаља. У дечјим ликовима Достојевског виде се јасно сви детаљи или слике живота некако материјализовано, као стварност али са свешћу о њој. Из Кољине приче Аљоши, сазнајемо о пријатељству са Иљушом којег су престали да туку јер је под покровитељством старијег, храброг дечака Коље, којем је ропски послушан, којег имитира, и којег је боцнуо перорезом у бедро, бранећи свога оца. А сада има туберкулозу, и тако страшно дише, и пада од слабости. Десетак дечака из одељења свакога дана га посећује. Познат као дрско спадало, Коља због своје необуздане смелости предлаже групи старијих дечака, да ноћу, када воз стигне, легне између шина, и прележи непомично док воз не пројурри изнад њега. Синовлев подвиг код мајке удовице, изазвао је напад хистерије и Коља је морао обећати, клечећи пред иконом, да се несташлук никад неће поновити. Дечак Коља, који је однекуд довукао велико и чупаво куче,

не показујући га друговима, обучавао га је вештинама: стајало је на задњим шапама, претварало се да је мртво, скакало од радости. Перезвон је у ствари Жућка, коју је Иљуша поучен од Смердјакова (лакеја покојног Карамазова), нахранио комадом хлеба у који је забодена чиода, због чега је скичећи побегла и нестала. Иљуша је испричао свом другу и плакао, а Коља је рекао да прекида своје дружење мислећи да се после неколико дана помире. А онда се десио случај са Иљушиним оцем, и Коља још није ишао да се помири. „Зато сам болестан, тата, зато што сам тада Жућку убио, то ме је бог казнио“ (Достојевски 2009: 257–258). Дечак је са Иљушом помирио и спријатељио Аљоша. Иљуши је то донело олакшање у његовј патњи. Све ове промене имају наравно своје разлоге: како је кнез Мишкин утицао на сеоску децу у Швајцарској, тако је у *Браћи Карамазовима*, захваљујући Аљоши, дошло до кардиналних промена код деце, управо, у разговору са њима. Смуров је први дошао да се помири. Капетан је прихватио оних двеста рубаља од Катарине Ивановне која их је посетила и дарежљиво помагала. Капетан је смирено примао милостињу. Коља Красоткин је најзад дошао када су сви били окупљени око Иљушине постеље. Затекао је омршавело и пожутело лице, ужагрене, грозничаве очи, запечене усне, и свом снагом настојао да не заплаче. А онда, изненађење које само деца могу да приреде, које је чувао све до овог трена, звиждуком је долетело: Жућка Иљушина или Перезвон, Жућка коју је од бола и среће препознао: Иљуша се приљубио уз њега, испружио се на постељи и загњурио своје лице у његову космату длаку (Достојевски 2009: 269). А затим је поклатио Иљуши и мали бронзани топчић са барутом и сачмом који се допао мамици, и који је одмах поклоњен. А онда је дечак Карташов открио Троју, открио Кољину тајну из Историје Смарагдава, о томе ко је основао Троју.

Дијагноза лекара који је дошао да прегледа Иљушу, донела је плач и тугу. Иљуша је грлио Кољу и свог тату, и плакао и тражио од оца да узме другог дечака, кад он умре, и да га воли. И Коља који је донео утеху и радост умирућем дечаку, поново је заплакао. Иљуша, добар и храбар дечак који је бранио свог оца, сам против целог разреда, сахрањен је близу храма, да до њега стално допиру звуци службе Божје, тражио је да на гроб измрве корицу хлеба да врапци долете и „биће ми весело што не лежим сам“ (Достојевски 2009: 538). Сви дечаци су плакали, а највише Коља и дечак који је открио Троју. И детаљи који говоре о дечјем свету незлобивости и наивности, о дечаку Смурову који је такође страшно плакао, али је ипак стигао да у трку зграби комад цигле, који се црвенео у снегу, да би гађао јато врабаца које није погодио, и окренуо се и потрчао остављеном гробу. Потресна је и сцена полуделог оца који се вратио у палату и тамо поред постеље затекао Иљушине чизмице, у закрпама, и тражио ножице свог синчића. После сахране једног дечака кога су раније гађали камењем, а затим су га сви тако заволели, деца и Аљоша нашли су се код Иљушиног камена. Води се озбиљан разговор и Аљоша почиње да им говори да ће се целог живота сећати доброг и храброг дечака који је осећао људску част и горку очеву увреду, против које се побунио. Јер како је леп живот када урадиш нешто добро и праведно! И моли их да заувек упамте тај заједнички тренутак,

кад су сви били истински добри. И тада пита дечак Коља: зар доиста религија говори да ћемо сви устати из мртвих, оживети, и поново видети један другог. И Аљоша одговара: „Обавезно ћемо васкрснути, обавезно ћемо се видети и весело испричати један другом све шта је било“. Кроз Аљошу крај Иљушиног камена, говори Христос бришући сузе са дејих лица, и одговарајући на сва питања која је поставио Иван, Аљошин и Димитријев брат.

Аљоша је једноставно дао оно што је толико важно за сваку особу, а посебно за дете: љубав, пажњу, разумевање, прихватање. Доживљавао их је не као мале, већ управо супротно, као једнаке. А деца су му узвратила и после таквог сједињења душа, ништа их није могло раздвојити. Деци нису увек потребне речи: дешава се да је најочигледнија манифестација љубави, бриге и пажње у разумевању деце, једноставан загрљај. Такви знаци испољавања љубави негују емоције и помажу у менталном развоју. Комуникација детета са одраслима главни је извор његовог психолошког развоја и дететова будућност ће зависити од тога каква је то комуникација била. Наша деца желе да буду вољена и траже све могуће начине за то. Достојевски се према деци односио са посебном симпатијом и великим интересовањем, не само у породицама које је познавао, већ и према потпуно непознатим људима. „Одрасли не знају да дете чак и у најтежем случају може дати ванредно важан савет. О, боже! Кад на нас гледа та лепа птичица, с поверењем, срећна (...) Ја их зато зовем птичицама јер на свету нема ничег бољег од птичице (...) И тада бих заборавио сву своју тугу“ (Достојевски 2009: 83, 91).

Све ноћне море јунака Достојевског генерише свет у којем „деца не могу остати деца“. Сви спорови који се воде у свету на крају су спорови о деци, о њиховој судбини, сматра Достојевски. Колико је невоља могло бити спречено да су то схватили они одрасли који, што брже и намерније, покушавају да забораве своју децу, да забораве своје детињство, па стога не разумеју, не желе и не могу већ да разумеју детињство своје деце. Замислите спор у којем људи не слушају једни друге, не покушавају да се разумеју, да сачекају свој ред да говоре. А иза свих његових етичких максимализама, иза свих проповеди, контемплација, његова дубока љубав према људима, његова најконкретнија сапатња, саосећање, пулсира, крвари. Деца за њега нису апстракција, она су најживља, јер су најближа Богу. Достојевски је у време стварања романа схватао патњу као услов за препород за нови живот. Страсна жеља за васкрсењем, за препородом, новим животом, давала је снагу, дуго трпљење и наду. Без овог страдања не би било ни строге ревизије ранијег живота. „А какве сам наде носио у срцу. Мислио сам, одлучио и клео се сам себи да у мом будућем животу неће бити ранијих грешака и падова“ (Достојевски 2009: 312–313). „Јер све је као океан, све тече и спаја се, на једном месту дотакнеш – одрази се на другом крају света“ (Достојевски 2009: 396).⁵ Према Бахтину, свет Достојевског је свет равноправних, це-

⁵ Достојевски је имао четворо деце, Софију, Љубов, Фјодора и Алексеја, са Аном Григоријевном Сњиткином. Умрло му је двоје, Софија (2 месеца) 1868. године и Алексеј (3 год.) 1875. године. Оба губитка доживео је драматично, што је појачало његово саосећање према дечијој патњи. Син Алексеј умире после изненадног и необично јаког напада падавице који је трајао преко три сата. После тога Достојевски посећује манастир Оптина са филозофом Владимиром Соловјевим.

ловитих личности, а не свет обајеката као што је то случај са већином естетских светова (Алексић 2019: 138). Једна од највећих личности светске књижевности, Фјодор Достојевски, у свом делу „Браћа Карамазови“ врло приступачним и једноставним речима говори о јединствености сваке особе као слике Божије. Током дискусије између браће, постављено је питање може ли човечанство своју срећу градити на патњи бар једног детета. На ово питање чак и неверни брат Иван Карамазов одговара категоричним НЕ.

Из књиге *Сећања* супруге Ане, као и из *Пишчевог дневника*, сазнајемо о великој љубави коју је Фјодор Михајлович гајио према деци. Сам је био велико дете, имао је готово дечију душу. Та невероватна емпатија према деци, која провејава кроз његова дела, осећа се неминовно.⁶ Тема деце у романескном свету Достојевског је једна од главних, додирнута у свакој књизи и поглављу. Просвећивање и васпитање према Достојевском, није само наука већ и духовна светлост која осветљава душу, просвећује срце, усмерава ум и показује пут. Због тога је писац посебно оштро критиковао педагогију свог времена која рађа атеисте, Свидригајлове и Ставрогине. Достојевског је занимало и јавно образовање. Он је веровао да образовање не треба да буде у супротности са верским уверењима, јер је важно да се сачува љубав и искрена верска осећања у друштву. Суштину проблема писац види овде: „У нашим породицама се готово не спомињу виши животни циљеви, и не само да уопште не размишљају о идеји бесмртности, већ се чак и пречесто сатирично позивају на њу...“ (*Пишчев дневник*). Стога, просвећивање и васпитање према Достојевском, није само наука већ и духовна светлост која осветљава душу, просвећује срце, усмерава ум и показује пут. Тако, И. В. Кирјејевски верује да чак сам спољашњи начин понашања човека који је васпитан на обичним предањима православог света нехотице проистиче из хришћанске смерности (Кирјејевски 1979: 274). Татјана Касаткина осветљава: „(...) и пошто код Достојевског основу његове личности представља управо љубав према Христу, коју преноси кроз сваки свој текст, дешава се задивљујућа ствар: он у XX веку постаје водич ка Христу за људе који нису читали Јеванђеље (...) Он уопште не пише да би испричао неку причу, он пише да би променио свет“⁷ (Боровик 2015).

Идеје хришћанског човекољубља, божанске љубави, васкрсења, умањиле су значај категорије трагичног античке естетике. Добровољна смрт и ва-

⁶ Фјодор Михајлович био је изузетно брижан отац. „У девет сати смо децу водили на спавање и Фјодор Михајлович је обавезно одлазио код њих да их благослови пред спавање и да заједно с њима прочита Оче наш, Богородицу, и своју омиљену молитву Сву наду своју на Тебе полажем, Мати Божја, сачувај ме под заклоном Твојим“ (Достојевска А. Г., 2009, 215).

⁷ Татјана Александровна Касаткина (рођена у Москви, 1963), је руски филозоф, филолог, познавалац културе, религијски експерт и писац. Стручњак је за област теорије културе, теорије књижевности, филозофије, религиозних студија, дела Фјодора Достојевског и руске књижевности 19–21. века. Она је доктор филологије, председница Одбора за истраживање уметничког наслеђа Достојевског у оквиру Научног савета за историју светске културе, РАС. Касаткина је члан Међународног друштва Достојевског и Управног одбора Руског друштва Достојевског. Члан је низа редакција: Алманаха „Достојевски и светска култура“, Годишњака „Достојевски и садашњост“. Т. А. Касаткина је аутор 6 књига, новеле „Копија“, уџбеника за курс „Религија, култура, уметност“, више од 300 научних радова.

скрсење Исуса Христа као пута ка спасењу, довели су до смањења улоге трагичног и у људском друштву и у уметности. Трагичне догађаје први хришћани су доживљавали као извор додатне радости (Бичков 2012: 302). Кад страда свако од ове деце, Христос страда заједно са њим, Христос је поред њега. Кад умире невино дете, жртва људског зла, оно не умире одбачено, већ на грудима Самог Христа. Господ је за страдање даровао љубав према Њему. Дакле, страдања и крст су тајанствене двери које нас воде у Царство Небеско.⁸ Достојевски снажно помаже осветљавању тамнога пута једном новом светлосћу, која даје нове смернице. У чувеном говору о Пушкину, рекао је:

„У њој се већ наслућује руско решење проблема, „проклетога проблема“, у духу народне вере и правде: Смири се, горди човече, и пре свега скрши своју гордост. Смири се, беспослени човече, и прегни на посао најпре на својој њиви“, то је решење по народној правди и по народном разуму. Није истина ван тебе, већ у теби самом; нађи себе у самом себи, потчини се сам себи, загосподари сам собом – и сагледаћеш истину. Та истина није у стварима, није ван тебе, није тамо негде иза мора, она је пре свега у твом сопственом раду на самом себи: победиш ли сам себе, смирићеш се – и постаћеш слободан, како никад ниси могао ни замислити, започећеш велико дело и ослободићеш и друге, познаћеш срећу, јер ће се живот твој испунити и разумећеш најзад народ свој и свету истину његову. Свесветске хармоније нема ни код Цигана ни нигде на другом месту, ако је ти први ниси достојан, ако си злбан и горд и ако захтеваш да ти се живот даде забадава и не помишљајући да за њега треба платити. То решење проблема је јасније изражено у опипљива, реална, у којој је прави руски живот утеловљен са толико стваралачке снаге и са толико савршености, као никад пре, а ваљда ни после њега (Секулић 1937: 25).

Спасење душе је оно што је најважније.⁹ Шта вреди задобити сав свет а души својој наудити? (Алексић 2019: 146). „А на земљи постоји

⁸ „Наједном се нађох пред чувеним Зидом Плача (...) Сетих се нашег српског плача за Косовом и за царством славних Немањића (...) Али сам се и питао: где ли ће наћи свој доволно велики Зид Плача моја православна браћа Руси да се исплачу за оним што су им у земљи и у душама, потпуно недужним, порушили војници Карла Маркса, мало страшнији него легиони цара Титуса, рушитеља Јерусалима“ (Дучић 2005, 220-221).

„У сваком великом руском писцу можемо разабрати лик свеца, ако саосећање са патњама других, љубав према њима, настојање да се дође до циља достојног највиших захтева духа представља светињу“ (Вулф 1969, 338).

⁹ Беседа Светог Мардарија Ускоковића, *О бесмртности људске душе*, одржана у Кишињовској митрополији 8. фебруара 1910. г. (Борба за веру, 23. 4. 2021.) <http://borbazavergu.info/>. У беседи о Богу и бесмртности људске душе, Свети Мардарије Либертивилски (1889–1935) промишља: „Царство Божје и истина Његова почињу овде, у нама, али ће оно бити потпуно и вечно после смрти, јер *наши животи је на небесима* (Фил. 3: 20), а овде, на земљи, ми смо странци, овај живот је живот очекивања, ми смо пролазни путници који теже ка тихом вечном пристаништу неба. Не схватам стање душе људи који свој земаљски живот са свим његовим потешкоћама проводе без Бога и Његове помоћи, без вере и наде. У најтежим тренуцима у животу, у најстрашнијим страдањима у срцу сам имао и имам победничку наду која ме укрепљује на трновитом путу. Размишљам овако: не припадам потпуно земљи, сав мој земаљски живот је пролазан, али могу да патим, јер знам да моја патња има циљ који ће ми вечност објаснити; такође знам да кога Бог милује, њега и кажњава. С

једна једина највиша идеја, а то је идеја о бесмртности људске душе – све остале више идеје живота проистичу из ове једине“ (Достојевски 2009: 58). Праунук генијалног руског писца Дмитриј Андрејевич Достојевски у интервјуу за *Печай* о свом славном претку каже: „Сувише је био скопчан са Богом, хришћанском мишљу, дубином Христове љубави, са православним душом која искрено греши и искрено се каје. Кроз његове књиге је пулсирало живо руско срце и мирисала руска душа“ (Достојевски 2019: 61). У *Зайисима из њодземља* проговара аналитичар људског духа који промишља да је патња исто толико корисна колико и срећа: Јер патња је једини узрок сазнања (Достојевски 2009: 357).

Проблем страдања деце је озбиљан проблем и у уметничком приказивању односа може много да користи у стварним превладавањима свих универзалних проблема, помаже да се осети и доживи истина онога што се приказује, да се осети и доживи истина Христове науке. А ако је тако, онда је пишчева идеја имала утицаја на нас.

Извори

- Достојевски, Ф. М. (2009). *Зайиси из мрѿвог дома; Зайиси из њодземља; Коцкар*, Београд: Ленто.
- Достојевски Ф. М. (2009). *Браћа Карамазови I II*, Београд: Ленто.
- Достојевски Ф. М. (2009). *Идиоѿ I II*, Београд: Ленто.
- Достојевски, Ф. М. (1982). *Чланци*, Београд: БИГЗ.
- Достојевски, Ф. М. (2012). *Књига о Исусу Христѿу*, Шабац: Глас Цркве.
- Достојевска, А. Г. (2019). *Сећања, Београд: Чвор*.
- Достојевски, Д. А. (2019). *Умејносѿ разговора са Богом*, интервју, разговарала Биљана Живковић, бр. 579, 60–63.

Литература

- Абот, Х. П. (2009). *Увод у теорију ѡрозе*, Београд: Службени гласник.
- Алексић, С. (2019). *Ава Јусѿин Појовић: есѿеѿика духовних сѿознаја на основу дела Досѿојевског*, Међународна научна конференција, *Мисија и мисао Свеѿог Јусѿина Појовића*, Институт за философију и друштвену теорију Универзитета у Београду, стр. 125–142.
- Алексић, С. (2019). *Психоанализа и свеѿи књижевног дела Досѿојевског*, у зборнику *Наука без граница* Косовска Митровица: Универзитет у Приштини, Филозофски факултет, стр. 133–149.
- Архимандрит Рафаил Карелин (2005). *Пуѿи хришћанина (Путь христианина, слова, беседы)* Москва.
- Бабовић, М. (2009). *Сѿваралашѿво Досѿојевског*, у књизи Ф. М. Достојевски, *Јадни људи; Беле ноћи; Двојник*, Београд: Ленто, 9–117.

таквим уверењем могу да патим. Патите и ви, браћо моја, у нади да ће вас ваша страдања довести до циља. Свуда сејте за собом и око себе своју живу наду, трошите ову наду у ноћи сумње, проповедајте о будућем животу без којег би овај земаљски живот био потпуно неразуман, непотребан и бесциљан. Верујмо да *Христѿос усѿа из мрѿвих, те ѡсѿаде ѿрвѿнац оних који су умрли* (1 Кор. 15: 20). Амин.

- Бахтин, М. (2000). *Проблеми поетике Достојевског*, Београд: Zepher Book World.
- Бичков, В. В. (2012). *Крајња историја византијске естетике*, Београд: Службени гласник.
- Боровик, А. (2015). *Водич ка Христу за оне који нису читали Јеванђеље*, интервју са Татјаном Касаткином, 13. новембар / <https://pravoslavie.ru> / Водич ка Христу за оне који нису читали Јеванђеље ...
- Димитријевић Маја М. (2012). *Деца-јунаци у причама Свештлане Велмар-Јанковић*, Књижевност за децу и омладину – наука и настава, пос. изд, књ. 15, стр. 281–288.
- Дмитриј, А. *Достојевски, Умећности разговора са Богом*, интервју, разговарала Биљана Живковић, Печат, бр. 579, 2019, 60–63.
- Дучић, Ј. (2005). *Градови и химере*, Београд: Политика, Народна књига.
- Евдокимов, П. Н. (2014). *Основи једне саванодикеје, у књизи Достојевски: ајсопол православног реализма*, Београд: Catena Mundi, стр. 63–87.
- Говор Ф. М. Достојевског о Пушкину 1937*), у књизи Исидоре Секулић, *Пушкин: са говорима Достојевског, Тургенева, Кључевког*, књига 26, Београд: Библиотека Коларчевог Народног Универзитета, стр. 23–35.
- Кирјејевски И.В. (1979) *Кријика и естетика*. Москва.
- Кравцова, М. (2015). *Како васпитавају децу*, Београд: Чувари.
- Крикунова, Ј. В. (2012). Лингвокултуролошка анализа текста ФМ-а Достојевског „Дечак код Христа на јелци“ на часу књижевности / Иа. В. Крикунова. - Текст: директно // Млади научник, бр. 10 (45). - С. 195-196. - URL: <https://moluch.ru/archive/45/5470/> (дата обраћања: 11.12.2020)
- Лубардић, Б. (2009). *Јустин Телијски и Русија*, Нови Сад: Беседа.
- Милошевић, Н. (2009). *Забелешке из подземља и Браћа Карамазови у светлости религијско-филозофских тумачења, Букџине: есеји о античким и руским темама, и о Ничеу*, Нови Сад: Орфеус.
- Мркаљ В. З. (2012). *Дечак у одраслању као епски јунак у књижевним текстовима за млађе разреде*, Књижевност за децу и омладину – наука и настава, пос. изд, књ. 15, стр. 229–236.
- Поповић, Ј. Сп. (1995), *Достојевски о Европи и словенству*, Ваљево: Манастир Телије.
- Свети Мардарије Ускоковић, *О бесмртности људске душе*, Беседа одржана у Кишињовској митрополији 8. фебруара 1910. године (Борба за веру, 23. 4. 2021.) <http://borbazaveru.info/>
- Свети владика Николај, *Тумачење Светог Јеванђеља: Омилје*, Београд: Александрија, Шабац: Глас цркве.
- Секулић, И. (1937). *Пушкин: са говорима Достојевског, Тургенева, Кључевког*, књига 26, Београд: Библиотека Коларчевог Народног Универзитета.
- Стојановић, Д. (2003). *Рајски ум Достојевског*, Београд: Филолошки факултет: Чигоја штампа.

Sladana Aleksić

**THE PROBLEM OF SUFFERING IN THE NOVEL BY
DOSTOEVSKY BROTHERS KARAMAZOV**

Summary:

The paper illuminates the childrens world in the novel The Brothers Karamazov. Childrens characteristics, character traits, mental states and moods, are realized with a special depth, emotions that evoke feeling with all the heart and soul. There is one feature in Dostoevsky that is only his: it is the power of detail. In Dostoevsky's childrens characters, all the details or images of life are clearly seen as materialized, as reality, but with an awareness of it. The reality of the story in which the children of the heroes exist, represents the world of suffering. There is a tragedy, and it's happening to children.

Keywords: Dostoevsky, the motive of childhood, passion as method, suffering, knowledge.

Оригиналност „Кратког житија Светог Симеона Мироточивога“ у Горичком зборнику Никона Јерусалимца

(Текстуалносинтетички оглед у алтернативној форми)

Др Росанда Бајовић

Гимназија „Слободан Шкеровић“,
Подгорица

УДК 91(=163.41)(497.16), „14“
УДК 271.2-36:929
Симеон, свети
УДК 271.2-36:929 Сава,
свети

Сажетак: Овај рад је оглед о житију у рукописној књизи *Горички зборник* (1441/42), коју је саставио Никон Јерусалимац на предлог своје духовне кћери Јелене Балшић – за цркву Благовјештења Богородици на скадарском острву Горица (Брезовица, Бешка), коју је она подигла и у којој је сахрањена. У *Горичком зборнику* се налази *прејиска Јелене Балшић са монахом Никоном Јерусалимцем, односно и њене посланице и одговори у Богу духовног јој наставника* – како то сама каже у својој посланици „*Описаније богољубно*“. Поједини текстови у овој књизи нијесу директни одговори Никона Јерусалимца на питања која поставља Јелена Балшић, али и они се односе на њена интересовања. То показују и текстови о Немањићима. Први од њих је родослов Немањића – који истиче двоструко племенито поријекло Јелене Балшић као кћерке кнеза Лазара и кнегиње Милице, тјелесно и духовно. Родослов Немањића писан је према летописима и родословима који кнегињу Милицу приказују као чукунунуку Вукана Немањића. Најобимнији текст у *Горичком зборнику* (лист 1106–152а) је житије које је Никон Јерусалимац написао уз помоћ других житија. У литератури се са разлогом истиче да *Горички зборник* свједочи да је у Зети петнаестог вијека жив култ свештене двојице Немањића, Светога Симеона и Светога Саве, упркос унијаћењу и млетачком настојању да потисне православље.

Иако је житије у *Горичком зборнику* насловљено „Се же в кратце навестим твоему христољубију о светем Симеоне еже бист в племени сем нов и миротоцац“, оно говори и о Светом Сави. Текст Никона Јерусалимца о Светом Симеону и Светом Сави настао је превасходно преузимањем фрагмената из житија Светога Симеона и Светога Саве која су написали Стефан Првовенчани и хиландарски монаси Теодосије и Доментијан, због чега је првобитно сматрано неоригиналним. Након упоредне анализе Никоновог житија Светог Симеона у *Горичком зборнику* и „Житија Светог Симеона“ Стефана Првовенчаног, чији се прпис чува у Паришкој

rosanda.bajovic@gmail.com

библиотеци (Cod. Slav. 10), Љиљана Јухас-Георгиевска (1981) закључује да је Никоново дјело само редакција житија које је написао Првовенчани. На основу природе интертекстуалности у средњовјековној књижевности, Бошко И. Бојовић (1987) је Никоново житије препознао као оригинално књижевно дјело и насловио га „Житије Светог Симеона Мироточивога и Светог Саве“. То је промакло чак и Димитрију Богдановићу (1970) и Ђорђу Трифуновићу (1972). Међутим, на особеност приповиједања у житију Горичком зборнику указао је још Светозар Томић (1942) у „Предговору“ свом препису Горичког зборника. Оригинал наведеног Томићевог текста чува се у Архиву САНУ, уз документацију уз оригинал Горичког зборника. Објавио га је Владимир Баљ (Баљ 2012), као прилог, у свом раду о покушајима Светозара Томића да објави Горички зборник – који је пронашао у Скопљу, 1903. године, и насловио га према скадарском острву Горица. Бојовићев закључак да Никон Јерусалимац у „Кратком житију Светог Симена Мироточивога“ није само редактор него и оригинални аутор прихвата јеромонах (данас епископ) Јован (Ђулибрк) (2003), а додатно образлаже Владимир Баљ (2010). За реконструкцију стила и у упоредну анализу житија о Светом Симеону Мироточивом значајан је увид Љиљане Јухас (1981) у препис „Житија Светог Симеона“ Стефана Првовенчаног, као и увид Томислава Јовановића (2011) у препис истога житија из приватне збирке Павела Панева у Софији. Франк Кемпфер (1969) са разлогом истиче да су прва два житија Светог Симеона – која су написали Свети Сава и Стефан Првовенчани – усмјерила главни ток српске књижевности. Прва двојица светих Немањића, Свети Симеон и Свети Сава, у сакралном сликарству често су иконописани и фрекописани заједно. Они су у истовјетном духу приказани и у десетерачким епским пјесмама (Вук, II, 23; 24). Са тиме је у корелацији двоједно житије у Горичком зборнику. Међу житијима Светог Симеона и Светог Саве, „Кратко житије Саветог Симеона Мироточивога“ Никона Јерусалимца препознатљивим чине аисторичност и алтернативна форма без естетичке намјере.

Сасвим намјерна, алтернативна форма нашег рада о житију у Горичком зборнику заснована је на одсуству ауторских коментара: *чине га искључиво искази других аутора*, махом *из књижевнотеоријских и књижевноисторијских радова*. Наратив о оригиналности житија у Горичком зборнику у овом раду сам себе разоткрива – уланчавањем цитата и на синтагматској и на парадигматској оси текста. Састављени су тако да се изнутра не виде шавови, а у поједине цитате су *уцјелољворене фусноће* које их прате у изворним текстовима. Жанровски идентитет и рецепцију „Кратког житија Светог Симеона Мироточивога“ („Житија Светог Симеона и Светог Саве“) Никона Јерусалимца сагледавамо у контексту поетике средњовјековне књижевности, затим у контексту Горичког зборника и жанра житија, односно поджанра двоједног житија, као и у контексту ранијих житија о Светом Симеону Мироточивом и Светом Сави и у жанровског система српске средњовјековне књижевности, конституисаног у магнетном пољу жанровског система византијске књижевности.

Кључне ријечи: Никон Јерусалимац, Јелена Балшић, Горички зборник, Свети Симеон Мироточиви, Свети Сава, житије, двоједно житије

„Централни и важан део [‘Горичког зборника’] (листкови 110б–152а) посвећен је двојци најзнаменијих представника светије лозе Немањића (назване ‘Лозом светијог корена’ и ‘миројочивога семена’), која је владала у Србији више од два века (1166–1371); њеном зачећнику, Сћефану Немањи

– *Свeтoм Симeонy, и њeгoвoм сину Рaсiјкy, Свeтoм Сaви, oснoвaчy и iрвoм aрхиeијскoјy Српскe aуiтoкeфaлнe црквe*“ (Бoјoвић 2020: 63–64).

Немањићи у *Горичком зборнику* Никона Јерусалимца: Јелена Балшић, „последњи велики изданак немањићког предања“

„Зборник је основни носилац српске (и других словенских) књижевности у средњем веку [R. Picchio: *Compilation and Composition Two Levels of Authorship in the Orthodox Slavic Tradition*, [Cyrillomethodianum V, Thessalonique 1981], 2/“ (Баљ 2010: 49). „За Јелену, кћер кнеза Лазара, а удовицу прво Ђурђа II Страцимировића, а затим Сандаља Хранића, саставио је њен духовник Никон један Зборник“ (Радојичић 1963: 391).¹ „Преписао је Јеленине посланице и своје одговоре на њих и, додавши још неке текстове, сачинио Горички зборник“ (Томин 2009: 140). „Три Никонове посланице заједно са два Јеленина писма (треће је готово потпуно уништено) налазе се у Горичком зборнику“ (Томин 1999: 558). „Ти текстови нису књижевна фикција већ стварни дијалог два блиска бића“ (Грковић 1995: 197).² „Користећи познате му рукописе, преписујући, превodeћи и комбинујући, настоји да поучи своје духовно чедо“ (Радошевић 1981: 172). „Uneo [je] svoju prepisku s njom, [...] svoja izlaganja o Nemanjićima kao njenom ‘plemenu’ (po starim srpskim rodoslovima), Život Stefana Nemanje po Prvovenčanom (to je drugi poznati rukopis ovog pisca) i Teodosiju, *Savin život* (po Teodosiju, s dopunama iz rodoslova), skitski ustav (pravila za monahe usamljenike), namenjen ‘crkvi i ćeliji’ koje je Jelena sazidala, ‘zapovedi i ustave svetih otaca... izabrane i

¹ „Тако сам ја дошао до овог рукописа калуђера Никона, исповедника и учитеља Јелене, кћери кнеза Лазара, писаног 1442. године у Горици због чега сам га ја и назвао „Горички зборник“ (Томић 2012: 87). „Зборник лежи у Архиву Српске академије наука и уметности (број 446), где чека вријеме неопходне и сложене конзервације“ (Трифуновић 2019: 029). „Седам првих листова, од којих је половина изгубљена, исцепано је вертикално. Упркос томе, може се прочитати добар део насловне стране, на којој се наводи за кога је написан, док је последња страна, са датумом и потписом аутора, на срећу, сачувана у целини“ (Бoјoвић 2020: 60). „Светозар Томић је године 1942, датирано на Видовдан, написао Предговор на 26 страна малог формата. Тај текст данас се чува у у архиву САНУ, уз његов препис Горичког зборника (завршен 1. новембра 1943). Ратно стање и свеопшта несигурност, као и при првом покушају 1907. године (анексија Босне и Херцеговине, 1908), омели су племениту намеру Светозара Томића да овај зборник изда на петстогодишњицу његовог настанка [...]“ (Баљ 2012: 81).

² „Оно по чему Јелена Балшић заузима место у историји књижевности јесу њена писма Никону Јерусалимцу, сакупљена у *Горичком зборнику*“ (Томин 2002: 73). „Посматран у оквиру жанра питања и одговора-посланица, зборник (273 листа, висина 20,8 x 13,5 cm) чине три складна дела која се постепено увећавају величином“ (Трифуновић 1972: 291). „Жанр посланице био је добро познат у старој српској књижевности“ (Трифуновић 1990: 265). „It was used by St Sava (Sabas) of Serbia in Chapter 58 of his *Notosanon*, where he brought a translation of the letter of Niketas, Metropolitan of Heraklia, in reply to the questions posed by Bishop Constantine. The Archbishop of Ohrid replies to King Stefan Radoslav’s fourteen liturgical and canonical questions. The Patriarch of Constantinople, Gennadios Scholarios, answers to the fifteen questions posed by Despot Djurdj Branković /cf. Dj. Trifunović, *Azbučnik srpskih srednjovekovnih književnih pojmova* (Belgrade: Nolit, 1990), 246/“ (Томић Djurić 2012: 94⁶⁸). „За разлику од других жанрова, посланица је једина имала предвиђене основне узоре у такозваном епистолару“ (Трифуновић 1990: 266).

ukratko složene', članke iz kosmografije, svoju *Povest o jerusalimskim crkvama*“ (Radojičić 1960: 342). „Горички зборник је најзначајнији књижевни састав средњовековне Зете, који сведочи о присуству и учвршћивању византијске духовности на територији која се граничила са латинским Западом“ (Спремић 1999: 292). „Садржи хагиографске, црквеноправне текстове, природословне, теолошке, молитвене, апокрифе. Комбинујући традицију монашких апологетских зборника, светих отаца, патристичке, хеленске и хришћанске филозофије, хагиографско-историјских, црквено-правних, космолошких, астрономско-астролошких, метролошких текстова“ (Синдик 2004: 189–190).

„Никон је познат и по једноме другом рукопису, Шестодневнику из 1439/40. године /Историја Црне Горе, 2/2, 373–3734 (Д. Богдановић)/, у коме је, сем Шестоднева Василија Великог, неколико састава византијских исихастичких аутора: Григорија Синаита, Симеона Новог Богослова, Калиста Ксантокула и других“ (Богдановић 1991: 191–192). „Тзв. Никонов Шестоднев, рукопис манастира Савине бр. 21 из 1440. године, који такође представља овај егзегетски спис епископа Гавале, у научној литератури се спомиње под именом Василија Великог“ (Радосевић 1999: 305).³ „Никон је, дакле, тек коаутор (преписивач, преводилац и састављач) ове отачке антологије“ (Бојовић 2020: 52). „То дело, још обимније од Горичког зборника, јесте рукопис од 399 листова. [...] данас се чува у манастиру Савина у Херцег Новом, приморском граду на улазу у Бококоторски залив“ (Бојовић 2020: 52).⁴ „Овај зборник настао је двије године прије Горичког и нема сумње да је намијењен такође монасима Скадарског језера, оруђе чијега мучеништва као и свих инока и безмолвника од искони 'јесте аскеза, послушност, разноврсни подвизи, самоумањење и смирење на самој пракси' /Архимандрит Емилијан, Мучеништво као полазни елемент православног монаштва, у књизи Печат истинити, *ibid*, стр. 202/, како вели отац Емилијан позивајући се на истог Светог Исаака, а анализирајући 'садржај душе која жели исихију (= молитвено тиховање)'“ (Ћулибрк 2003: 20–21). „Као редактор и стваралац 'Шестоднева', Никон Јерусалимац се показао као велики

³ „Никонов Шестодневник у рукопису манастира Савине 21: спис О стварању света Северијана епископа Гавале, у српскословенском преводу“ (Радосевић 2004: 167). „Уводни Шестоднев Северијана Гавалског укључен [је] пре свега с намером да се представи аутор и дело о космогонији и назначењу живота уопште“ (Баљ 2010: 56). „Северијан је дао свој значајни обол егзегетско-олимитском жанру *шестоднева*, списа који су разматрали библијски опис Божијег стварања света за шест дана“ (Радосевић 2004: 168–169). „Василије је прерадио шаролику грађу позноантичке популарне учености у хришћанском духу и започео многовековну традицију Шестоднева“ (Аверинцев 1982: 189).

⁴ „У оставштини Димитрија Богдановића чува се необјављен рукопис на 26 страна описа овог Никоновог зборника Савина 21“ (Баљ 2010: 53²²²). „Зборник је преписивало пет различитих руку, не рачунајући два грчка преписивача, који су преписали један део зборника (листови 383а–391а; листови 393а–399а) на свом језику: ради се о усклађивању /Cf. Зулер [H. von Suler, *Die Schriften des Neuen Testaments I*, Berlin] 1902: 388 sq/ Јеванђеља, као и о писму Јевсевија Кесаријског Карпијану“ (Бојовић 2020: 52). Димитрије Богдановић је установио да се делови писани Никоновом руком налазе на следећим листовима: од 94а до 101б; од 160б до 162а; од 213а до 249б и од 258а до 382б“ (Бојовић 2020: 52–53).

исихаста и то у аутентичном паламистичком смислу“ (Лазивић 2008: 512–513).⁵

„Оба Никонова кодекса сврставају се у зборнике непостојаног састава. Они, међутим, нису произвољно компоновани, већ су настали око одређене теме као окоснице: у Шетодневу то је учење о милитви, у Горичком зборнику – жртвеник (олтар) на Горици. Никон се, чак, послужио истом методологијом при компоновању двају списа“ (Баљ 2010: 132–133). „У Савини 21 изложио је прво Шестоднев Северијана Гавалског као увод у исихастичку мисао, да би касније низао различите тематске циклусе учења о непрестаној молитви, а на крају дао и неку врсту рекапитулације свега реченог“ (Баљ 2010: 132). „Наиме, можемо рећи да међу сачуваним српским рукописима прве половине XV, који су саршеније компоновани од оних из друге половине XIV века, овај кодекс редактора и богослова Никона Јерусалимца је најбоље компоновани исихастички српски зборник / Милорад Лазивић, Исихазам српске књиге, Ниш 1999, 215–217/“ (Лазивић 2004: 255). „У Горичком зборнику у првој посланици дао је примере покајања и личне утехе Јелене Балшић, у другој јој је изложио Господњи домострој спасења, из којег је видљиво да је зборник писан и за друге људе окупљене око Јелене, да би у трећој најважнији спис био Скитски типик. Притом је кроз оригиналне саставе Повест о јерусалимским црквама и местима у пустињи, Исповедање вере и Молитва Богородици понављао и варирао поменуте садржаје у кратким цртама“ (Баљ 2010: 133).

„Веома је карактеристичан рукопис под називом Горички Зборник, из 1441/42. године“ (Богдановић 1970б: 372). „Извори потврђују да су бугарски, а нарочито српски владари, много ѿлагали на духовно руковођење, али ни из једног ѿаковог односа немамо сачуван документи налик овом Зборнику“ (Гагова 2004: 201). „Сред рѣкописите, принадлежали на јужнославјански владетели през 14 и 15 в. *Горичкияѿ сборник* представя засега *единсѿвенияѿ случай* на рѣкопис, съставен вѣв връзка с постројаването на гробна църква с келии към нея и вероятно, със замонашването на нейния ктитор“ (Гагова 2004: 204). „*Една голяма часѿ оѿ него не ѿредсѿавлява оѿговор на конкретни вѣпроси на Елена*“ (Гагова 2004: 209). „У трећем, најдужем делу (листови 49а–272а), Никон, најчешће у виду одговора, а да

⁵ „Штавише, он [Никон Јерусалимац] црпи неке од основних исихастичких тема из старозавјетних извора /На примјер, Никон истиче везу Горе таворске и Тајне вечере (Горички зборник, л. 75–76), правећи ланац од неколико фрагмената, у ствари јукстапозирајући исихастичко виђење нестворене свјетлости које се десило у Преображењу на Гори таворској (Матеј 17: 1–9, Марко 9: 2–9, Лука 9: 28–36) и евхаристију. У пракси Јерусалимске патријаршије то се често истиче тако што старјешина Гроба Господњег, као евхаристијске прототрпезе, понесе титулу епископа таворског/, тако да би питање Никонових извора и његовог познавања локалног усменог предања Свете земље могло да буде један од потенцијално најплодоноснијих предмета проучавања исихазма и словенске текстологије у овом тренутку /Наш кратки рад о слици пророка Илије како га види јеврејско усмено предање и како је виђен у Горичком зборнику објављен је као ‘The Prophet of the Uncreated Light? The Image of the Prophet Elijah in Gorički zbornik and the Hebrew Tradition’, у: *Philoteos*, Vol. 15 (2015), 160–172/“ (Ђулибрк 2020а: 442–443). „У тексту о Светом Макарију, који почиње на листу 351а [Шестоднева], појављује се грчка реч *ἡσυχία*, транскрибована на српскословенски: *ἡσυχία*“ (Бојовић 2020: 53).

притом не наводи увек питања своје ученице, излаже, у знатном броју чланака, веома разнолике садржаје и теме, који претварају његово дело у истинску енциклопедију /О византијској књижевности и енциклопедијској струји у Византији почетком XIV века в. Хунгер [H. Hunger, 'Die byzantinische Literatur in der 1. Hälfte des 14. Jahrhunderts', *Dečani et l'art byzantin au milieu du XIV^e siècle*, Beograd] 1989: 35–44/, где су обједињена бројна сазнања која је он, као културан и образован човек, могао да прикупи у том ограниченом веку, смештеном између две велике историјске епохе“ (Бојовић 2020: 61–62). „Састављајући Зборник према широком распону интересовања благоразумне Јелене, монах Никон се посвједочио као свестрани познавалац писаних извора духовне, али и свјетовне садржине“ (Трифунковић 2019: 016). „У томе зборнику не налазе се само преводи, него и оригинални прилози“ (Кашанин 1975: 349). „Зборник јесте оригиналан по својој структури, али не и по заступљеним текстовима. Поред оригиналних састава ту су и компилаторски текстови из других дела, тзв. 'књижевна поглавља' која се у Зборнику налазе по личном избору наручиоца. Отуда његову оригиналност треба везати за његову персоналност, која је овде примарна“ (Синдик 2004: 198). „Горички зборник, много оригиналнији [од Шестоднева] у погледу садржаја, спада у оно што се назива 'ауторским зборником““ (Бојовић 2020: 53).

„Јеленин духовник Никон Јерусалимац у својим писмима и одговорима Јелени развија не само теорију монашког живота у исихастичкој 'теорији' и 'пракси', нарочито у Прилогу скитског живота, него и генеалогiju врлине кроз генеалогiju природног порекла своје духовне кћери“ (Богдановић 1991: 191). „Она, посљедњи велики изданак немањићког предања, у кључним годинама је схватила да се ваља припремати за неко друго вријеме и засновати опстанак свога народа на најдубљем његовом темељу“ (Ћулибрк 2001: 159). „Хришћанка, а бићем у 'свјетској култури', Јелена Балшић показује да су дворови зетских господара и властеле, у раздобљу када држава умире, у окриљу цивилизације која је, такође, на умору, претворили процес умирања у љепоту сазнања да није изневјерена историја сопствене цивилизације, ни хришћанство као вјера која је требало да православље учини 'господарем и свјетлошћу Рима', што ислам, кога су, такође, посредно, изњедрили византијска мисао и политички интереси, није дозволио“ (Никчевић 1996: 68).⁶

„Средишње место у *Горичком зборнику* по положају, као и по простору, око једне трећине, заузима део посвећен Немањићима, генеалогija, житије Св. Симеона и Св. Саве, поука из живота Св. Саве“ (Бојовић 1987: 49).

⁶ „Услед тога, слика света је губила устаљене црте које је имала у вековној византијској средњовековној свести и улазила у стање магновеног 'метежа', где је статичност смисла историје добијала мистичку динамику и улазила у сасвим ново и до тада небивало егзистенцијално искушење непознатог процеса догађајности. То је стварало утисак мрачне слике света, како Јелена каже: 'Помрачише се душевне очи муком и метежом који је у свету'. Тежња Јелене Балшић је била да се — постизањем антиномизма оштрих супротности, са једне стране 'мрака' и 'метежа', а са друге 'светости' као јединог излаза из кризе тадашње историјске драме — кроз аскезу избије у план уобличеног, заокруженог, савршеног и довршеног процеса који је коначан у времену и простору, а истовремено и вечан у есхатолошкој перспективи“ (Лазич 2008: 505).

„Tekst o Nemanjinom životu dat je posle rodoslova Nemanjića“ (Juhas 1981: 191). После наслова *Архи дингисис* (ἀρχὴ διηγῆσεως) (лист 102а), он поучно пише о светом и племенитом пореклу (листови 107а–110б) и о ’Јелениним прецима’, **БЛАГОС ХАНІКЕ Д(ОУ)ХОВНО С(ВЕ)ТО ЖЕ И ПРАВЕДНО И СЪДЕНЕ МУРОТОЧНВА**, према старим родословима (родословію), **ЛѢТОРАСЛЬ ПРАВЕДНАА. СІЖЕ С(ВЕ)ТОРОДНОЕ ПЛЕМЕ, ТАКО РАСПРОСТРАННСЕ ВЪРОМ И БЛАГОТ(Е)СТІЕДЬ** (лист 106б); на чело поставици семоу ос(ве)штенномоу племени [...] власти и самодръжја (лист 108б), и анализама“ (Бојовић 2020: 63).⁷ „То је познато излагање о ’племену’ Јеленином, гдје је искоришћена грађа што је пружају стари српски родослови и љетописи, затим Житије светог Симеона од Стефана Првовенчаног и Житије светог Саве од Теодосија“ (Богдановић 1970б: 375). „Затим (110б–134б) следи житије Светога Симеона Мироточивог са житијем Светог Саве у продужетку (до 152а)“ (Бојовић 1987: 39). „Овај хагиографски део завршава се поуком извученом из Житија Светог Саве /Богдановић [Димитрије, „Горички зборник“, Историја Црне Горе, књига друга, том први, уређивачки одбор Димо Вујовић и други, Титоград: Историјски институт Црне Горе] 1970: 375–376/ (Бојовић 2020: 64). „Од листа 165 је ’Правило скитскога пребиванија’, које Никон саставља на ’заповест’ Јеленину, и које је намијењено ’цркви и ћелији’ које је подигла Јелена, дакле, како се види из других мјеста у тексту [...] ва мeste рекомем Горица“ (Богдановић 1970б: 376).

„Никон се пита и обраћа Јелени на почетку: ’И што глагољу? То самоје твоје племе, ти же благого корен отрасл и цвет, паче же и сами т плод и благоуханије духовно, свето же и праведно и семене мироточива, јако благовољенијем Бога же и Владики слово напред имат поведати и јављено сказати’. Никон приповеда о Јелениним прецима (племену) према српским родословима. Касније ће (до 152а) Симеонов живот изложити према Стефану Првовенчаном, а Савин према Теодосију Хиландарцу и родословима [Ђорђе Sp. Radojičić, „Beleške o piscima“], *Antologija stare srpske književnosti* [*Stara srpska književnost, (XI–XVIII veka)*, priredio Ђорђе Sp. Radojičić, Nolit, Beograd, 1960], str. 342/: ’И слиши паки жеже о племени твојем, јакоже обештах се тебе навестити мене по вазможному ...’ (107а–110б); ’Се же ва кратце навестим твојему христољубију о светем Симеоне, жеже бист ва племени сем нови мироточац: †’ (110б–152а)“ (Трифунувић 1972: 293).

„Никон говори Јелени о њеним прецима као примјеру светости“ (Богдановић 1970б: 375). „На тези да ’добри изданак ниче из доброг корена’ Никон уствари гради једну историјско-родословну конструкцију, користећи притом старе српске родослове и летописе, Житије светог Симеона од Стефана Првовенчаног и Житије светог Саве од Теодосија (Богдановић 1991: 191). „Pri tome naglašava da Jelena pripada Nemanjićima“ (Juhas 1981: 192).⁸ „Никон много времена и простора користи приводећи Јелени њене

⁷ „’Архи дингисис’ – ἀρχὴ διηγῆσεως, почетак повијести“ (Богдановић 1970б: 375).

⁸ „Од оснивача династије [Стефана Немање] преко великог кнеза Вукана и његовог сина Димитрија, линија иде до Вратислављевих синова Вратка и Радослава. Делимично очуван натпис из манастира Давидовице упућује да је отац умро средином тог века. Старији од синова је, пак, био отац кнегиње Милице. Млађи се 1319. г. јавља у једном дубровачком документу, али и исправи краља Владислава из 1323. г., и то пре Војихне, потоњег кесара“

славне и свете претке, и по родбинској, и по владарској, и по ктиторској, и по монашкој линији“ (Ђулибрк 2001: 156). „За Никона је благодатни духовни ланац предат Јелени превасходно покајна жудња ка безмолвију и молитвеном тиховању, коју су Немањићи посједовали – несумњиво гријешећи и падајући, као што нам свједоче њихова житија, али се и кајући и устајући, па ће многи од њих окончати свој живот као ’мученици по савјести’, монаси“ (Ђулибрк 2003: 21). „На овом путу, Сави су дословно посљедовали, и Јелени тај пут предали двоје монаха, мајка и син, са којима ће Јелена бити вишеструко и разнолико везана: Јелена Анжујска и монах Теокист – краљ Драгутин“ (Ђулибрк 2003: 21).⁹ „Ево те благодатне везе о којој Никон говори Јелени, започињући Симеоново и Савино житије: **’Глас приносимо твоме уху, неко дивно и преславно блистање... То је само племе твоје! А ти [јеси] доброга корјена изданак и цвијет, штавише и сами изданак и плод, и миомир духовни (лист 102v)’**“ (Ђулибрк 2003: 21).

(Алексић 2012: 237). „Пошто смо видели да лоза има веома важно место у приказивању замишљеног династичког континуитета, у вези са њеном веродостојношћу потребно је поставити кључно питање. Уколико је [у Житију Стефана Лазаревића Константина Филозофа] порекло Стефана Немање од Константина Великог очигледан фалсификат, да ли исправно наведен родослов Немањића чини прихватање лозе Вукан–Милица оправданим? За време кнегињиног живота сродство са славном династијом се помиње али се не прецизира популарним генеалогским белешкама. Да ли је могуће да је аутор искористио постојање бочне гране Немањића, о којој нема података након XIII века, да би исказао универзалну идеју о преносу власти путем породичних веза? /Историја српског народа 1, Београд, 1981, 355 (С. Ђирковић) [...]/. Пошто није могуће дати одговор, остаје да се истакну чињенице. Околности писања и идеолошка објојеност Житија деспота Стефана, присутне карактеристике лачких генеалогича [у родословима и летописима] и одсуство живих протагониста упућују на уздржан однос према овим подацима. (Васиљевић 2016: 91). „У најстаријим текстовима, из периода око 1371. године, Вуканова деца нису именована иако је бележено династичко гранање“ (Васиљевић 2016: 79). „Осим чињенице да се лоза не налази изван помињаних жанрова, јасно је и да не постоји доследност у њеном навођењу. Прецизније, верзија коју налазимо у Житију деспота Стефана од Константина Филозофа понавља се тек у неколико случајева. Узевши до сада наведено у обзир, лози Вукан–Милица се не може поклонити поверење изван оквира изучавања идеологије савремене њиховом писању“ (Васиљевић 2016: 96). „Најзад, то не мења чињеницу да је извесна врста сродства постојала, али каква у постојећим изворима није видљиво“ (Васиљевић 2016: 97). „Кнез Вратко пише дубровачким властима тражећи да појас који је заложен код Марина Бунића предају калуђеру Николи и дијаку Дабцу, као што је у свом писму наредио Стефан Душан“ (Порчић 2017: 299). „Но покрај свега тај појас не би враћен — и то је срећа наша, јер да га је обштина Вратку тада вратила не би кнегиња Милица г. 1393 са сином својим Стефаном, писала реченој обштини за исти појас ’који е в марина [Бунића] в залог’ и искала да га откупи /[Медо Пуцић] Спом., II, стр. 37/, те не би онда ни ми из те околности изводили и домишљати се могли, да је кнегиња Милица била кћи Враткова“ (Руварац 1934: 31–32).

⁹ „На Скадарском језеру ова синтеза је додатно утврђена култом Светог Јована Владимира, ’новог Давида’, који ’од јуности би испуњен даровањима духовним – би кротак, смирен, ћутљив (= безмолван), богобојазан и чист животом ... и мудро владаше поданицима својим’ /Житије, у Читанци о Светом Јовану Владимиру, приредио Епископ Охридски Николај, Митрополија Црногорско-приморска и Скадарски викаријат, Цетиње, стр. 6/“ (Ђулибрк 2003: 26). Овај култ ће неколико вијекова послје Никона и Јелене оставити трага на Синају као узвратни дар Зетске Свете Горе Светој Земљи /Георгије Острогорски, *Синајска икона светијо Јована Владимира*, у књизи *Византија и Словени*, Просвета, Београд, 1970, стр. 159–169/“ (Ђулибрк 2003: 26).

„Култови светих владара постојали су широм хришћанског света током целог средњег века /Cf. Folz, *Les saints rois du Moyen age en Occident*, Brusceles, 1984/, али тешко да је могуће наћи сличан пример светородне лозе са таквим континуитетом светости у низу владара и њихове најближе околине, који су, примањем строгих монашких завета, мучеништвом или ктиторским делом, од Св. Симеона – Немање, па све до Св. Јоасафа – Урошице, последњег Немањића, дали, на најрепрезентативнији начин, свој удео управо том највишем идеалу теантропоцентричног хуманизма хришћанског света“ (Бојовић 1987: 44–45). „Јер од доброплоднога корена маслина дрвета, које насади десница Владичња, а ураштавано светим Духом, овога, мислим, господина ми и учитеља, првога обновитеља и просветитеља отачаства свога и новог мироточца српске земље, преподобнога оца Симеона званог Немању, и сина његова преосвећеног архиепископа кир Саву, другог сина његова Стефана првовенчаног краља, од кога изниклоше доброхвалне и многоразличне гране, као добромирисни цветови, и украшени и испуњени Духом светим, предивни призори за све који гледају“ (Данило 2008: 53).¹⁰

„Мотив светог корена у прославним саставима, дипломатичкој грађи и сликаном програму задужбина јавља се први пут у време краља Стефана Уроша I. Идеолошка употреба мотива развија се са стапањем култова Св. Симеона и Саве у доба краља Стефана Уроша II /в. С. Марјановић Душанић, Мотив Лозе Јесејевог у доба Уроша I, Зборник Филозофског факултета. Серија А: историјске науке 18 (1994) 119–129; Иста, Молитве светих Симеона и Саве у владарском програму краља Милутина, ЗРВИ 41 (2004) 235–250/. Посебно место мотив светог корена има у програму цара Стефана Душана, где се неретко употребљава самостално. Из перспективе дипломатичке грађе /в. М. Васиљевић, Помени предака у повељама Немањића и легитимизација власти, Иницијал. Часопис за средњовековне студије 3 (2015) 84–90/“ (Васиљевић 2016: 84²⁷). „Смисао средњовековне слике стабла Јесејевог која се примјењује на Немањиће и јавља се у житијима, а

¹⁰ „Седам је Немањића владало 200 година с оца на сина и изумрли су са Урошем. Мали број Немањића 'одива' (женских од рода Немањића) удале су се за стране владаре и то: двије у Бугарску, двије у Византију, једна у Босну, једна у Хрватску а једна за албанског поглавицу. Остале су се поудале за домаћу властелу и то није записано ни где него је усновано у усмена предања код формирања племена. Династија која је дала првог српског просвјетитеља, Св. Саву по црквеним пјесмама 'равноапостолног', затим много владара светитеља, сматрана је као 'света лоза' и 'светородна крв', па је свако динарско племе, у свом формирању, сматрало за велику част ако је када било орођено са Немањићима па макар и преко њихове девете 'одиве'. То је знатно утицало и на формирање позитивних етичких вриједности и племенских особина. А гдје су споредни огранци Немањића династије, који су постали властела и јављају се на политичкој позорници. Нијесу изумрли ни потомци кнеза Мирослава ни краља Владислава. Писаног помена нема али им се траг познаје и губи се негде у Херцеговини“ (Карановић 1937: 5). „Везан танким родбинским нитима за Немањиће и, уједно, господар извесног дела српских земаља, увећаних поделом области жупана Николе Алтомановића, ранији босански бан – сматрао се од тог тренутка краљем Србије и Босне. Немањићку круну, којом су овенчали његову главу, наслеђивали су заједно с именом Стефан и потоњи босански краљеви. Тежина фигуративног израза 'сугуби венац' (краљевска власт над Босном и Србијом) састојала се у томе што је он био владар читаве Босне и једног дела српских земаља. Међутим, стварна политика босанског краља нашла се брзо у раскораку с круном Немањића коју је носио“ (Божић 1975: 226).

далеко више у повељама, више је политичке природе, јер се њени чланови карактеришу као богоизабрани владари. При томе је дошло до мијешања те идеје и реторског правила да се од добрих предака рађају добри потомци. Дакле, у немањићком циклусу заоставштина реторске похвале родитељима устукла је пред династичком концепцијом светородности тако што је на мјесто енкомистичког помена родитеља дошло увезивање са прецима – владарима, како би се оправдао легитимитет власти. Тема је иста, али је смисао другачији (Дојчиновић 2015б: 53).¹¹

„У делу Горичког зборника посвећеном Немањићима посебну пажњу заслужује житије Св. Симеона“ (Бојовић 1987: 41). „Најозбиљнију пажњу овом Никоновом житију посветио је Бошко И. Бојовић, детаљно проучивши порекло садржаја првог дела житија, посвећеног светом Симеону Мироточивом /Б. И. Бојовић, Житије Светог Симеона Мироточивог од Никона Јерусалимца [Богословље, 1, Београд, 1987], 37–46/“ (Баљ 2010: 119). „Један тако испуњен живот, једна таква провиденцијална пуноћа животног пута није задивљујућа само за средњовековни дух, таквих примера као што је Немањин заиста мало има у историји, као и у књижевности. Никонова заслуга је што је то добро осетио и што је, извукавши најважније елементе из расположиве грађе, створио једну складну, јасно осмишљену целину. Зато се његово дело и може, у смислу средњовековне књижевности, сматрати Новим житијем Светога Симеона Мироточивог“ (Бојовић 1987: 43–44). „Као што се види из наслова: ’Се же в кратце навестим твоему христољубију о светем Симеоне еже бист в племени сем нов и мироточац’. Ово је укратко сада (за) твоје христољубље о Светоме Симеону који је био у народу свом нови мироточац, Никон саставља за Јелену Балшић скраћено житије Св. Симеона“ (Бојовић 1987: 41). „Главни узрок овакве актуелности Немањићког узора, концем средњег века, и то близу западног руба српске државе, ипак, по нашем мишљењу, треба тражити, пре свега, у свеукупном значају Немањићке традиције на плану културе, духовности и државности српског народа оног времена“ (Бојовић 1987: 40).

„Драгутин Костић први је о овом тексту [житију из Горичког зборника] обавестио јавност /У Предговору уз свој превод Житија Св. Симеона од Стефана Првовенчаног. [...] Д. Костић, О писцу и делу, Предговор књизи: Краљ Стеван Првовенчани. Житије и жизан светога Симеона – Немање, ’Време’, Београд, 1923, на стр. 8/“ (Јухас-Георгиевска 1981: 123). „Поред париског, раније хиландарског рукописа, који је вероватно био познат и Доментијану, има још један

¹¹ „Прича о преносу Немањиних моштију у Студеницу треба да образложи чињеницу да се тамо налазио гроб овога свеца, па у [Студеничком] ктиторском житију типика треба описати пут који је блажено тело превалило од места успења до коначног почивалишта. Ова појединост је писцу могла да пружа довољно повода да створи једну панегиричку творевину по узору на друге описе транслација и сreteња моштију. Међутим, Сава се одриче тога и више се задовољава једним кратким описом, а мање реторичким украшавањем. Овом релативно кратком опису не лежи у основи жеља за пропагирањем идеје о држави и традицији владарског дома, како то мисли Хафнер /S. Hafner, *Studien [zur altserbischen dinastischen Historiographie]* (Südosteuropäische Arbeiten 3), München 1964], 74/, него већ поменута својеврсност типика, који није књижевни, него документарни текст“ (Кемпфер 1969: 36).

из прве половине 15. века, у коме је пренесен, у већим одломцима, први део Стефанова дела (живот Симеонов на земљи). Рукопис је у рукама г. Св. Томића, директора Треће гимназије у Београду. У њему је једно краће, као пролошко, житије св. Симеона, које је непознат компилатор (Никон?) скрипио из рада Стефанова (живот) и Доментијан-Теодосијева (чудеса)“ (Костић 1997б: 30). „Д. Костић, професор, у предговору живота св. Симеона од Стефана Првовенчаног назива Никона: ’непознати компилатор’ [казавши] да је скрипио житије Симеуново из рада Стефанова, Доментијанова и Теодосијева, а заборавља Костић да је Никон наставник и да предавања спрема за своју ученицу из свега материјала што му је стајао на расположењу и што је још горе: Костић је прегледао непуних 20 листа из Зборника у којима се говори о св. Симеуну, а Зборник има 273 листа !!?“ (Томић 2012: 92¹⁶). „Жао ми је што Костић није пажљиво прочитао наслов одељка, који говори о св. Симеуну у коме сам Никон вели: ’Ѣ же въ кратцѣ навѣстїи твоємоу ѡ ѡлюбїю ѡ стѣмъ симеѡне єже кѣи въ племени семъ новѣмъ мироточѣцѣ’ па не би сигурно назвао Никона ’непознати компилатор’ и [казао] да је скрипио житије Симеуново из рада Стефанова, Доментијанова и Теодосијева“ (Томић 2012: 92¹⁶).

„Костићев текст драгоцен је не само зато што се у њему први пут помиње житије Никона Јерусалимца већ и стога што је у њему први пут указано на могућност да се житије из *Горичког зборника* употреби за реконструкцију житија које је саставио Стефан Првовенчани“ (Баљ 2010: 28). „Никон је, како је В. Ђоровићу саопштио Д. Костић на основу непосредног увида у текст Горичког зборника, из Првовенчаног употребио само тринаест глава, а остало је ради по Теодосију. Биљешке Д. Костића употребио је В. Ђоровић у критичком апарату свог издања *Житија св. Симеона, од Стефана Првовенчаног* (1939)“ (Богановић 1970б: 375–376). „В. Ђоровић је укључио део Никоновог ’Житија Светог Симеона’ у критички апарат свог издања *Житија Светог Симеона од Стефана Првовенчаног*, чији се јединствени рукопис налази у Народној библиотеци у Паризу (Cod. Slav. 10) /Јовановић [Томислав, ’Инвентар српских ћирилских рукописа Народне библиотеке у Паризу’, Археографски прилози 3 (1981), Београд] 1981: 304–305/, али само за део који се односи на дело Првовенчаног /Ђоровић [Владимир, ’Житије Симеона Немање од Стефана Првовенчаног’, за штампу приредио В. Ђоровић, у: Светосавски зборник, књ. 2, Извори, Српска краљевска академија. Посебна издања, књ. СХХV, Друштвени и историјски списи, књ. 50, Београд] 1938: 15–21, 32–43, 50–53/“ (Бојовић 2020: 56).

„Подробније изучавање овог житија Св. Симеона требало би да баци више светлости на начин његовог настанка а посредно и да помогне у изучавању историје текстова других Немањиних житија. Његов пак удео у Горичком зборнику као и уопште садржај самог зборника заслужују посебну пажњу јер дају важан увид у питања и опредељења која заокупљају највише слојеве српског друштва у немирном и драматичном времену позног средњег века“ (Бојовић 1987: 44). „Од првих помена Никоновог жтија у научној јавности уочено је да оно може послужити при реконструкцији дела Стефана Првовенчаног, сачуваног у свега једном целовитом препису, тзв. Париским рукопису. [...] Љиљана Јухас [је] осветлила једно нејасно место у том препису које је било камен спотицања за већину ранијих преводилаца

и приређивача тога текста“ (Баљ 2010: 119).¹² „Никонов текст је, дакле, драгоцен и као други сачувани делимични препис Првовенчановог житија“ (Баљ 2010: 119). „До пре шест година знало се само за један пун српски препис Житија Светог Симеона Стефана Првовенчаног. У питању је препис у рукопису Народне библиотеке у Паризу са сигнатуром Slave 10, из друге десетине XIV века“ (Јовановић 2011: 103). „Целовит препис Житија Светог Симеона Стефана Првовенчаног који потиче из средине XV века налази се у приватној збирци Павела Панова у Софији [број 9]“ (Јовановић 2011: 129). „Према свему показаном разазнају се јасне разлике између Н[иконовог] и С[офијског] у односу на П[ариски препис]. Док П чува на појединим местима вероватно изворнији текст Стефановог Житија, нарочито у одељку који се односи на Немањино двоструко крштење, два млађа преписа одликују промене настале свакако још у њиховим предлошцима, који су морали имати заједничку ранију прераду“ (Јовановић 2011: 129).

Двоједно житије Никона Јерусалимца у контексту житија Светог Симеона и Светог Саве

„У личности светога Симеона и светог Саве стекле су се одлучујуће појаве политичке и духовне историје српског народа. Немања је извојевао независност Рашке као монах, у последњим годинама живота, саградио је са сином Савом трајно место духовног усавршавања на Светој Гори. Свети Сава је, поред осталог, стекао независност Српске цркве и као њен први архиепископ (1219) остварио је многе трајне тековине“ (Трифунковић 2009: 20).¹³ „Овој синтези црквености и државности

¹² „У Никоновом рукопису (стр. 113а/2–113б/2) догађаји у вези са рођењем Немањиним и крштавањем описани су на следећи начин: Бывшоу великоу метежоу, въ странѣ сръбскыѣ землицѣ, и діоклитіѣ, и дал’маціѣ и травоуніѣ. и вземльствованоу сѣбѣу родителю юго. ѿт братіѣ своѣѣ, давнстію діаволою. он’же изышѣд’ ѿт крамолоу их въ мѣсто рожденіа своего, рекомое діоклитіа. и изволеніемъ б(о)жіемъ и прѣч(и)стыѣмъ его м(а)т(е)ре. роди сего с(в)ет(а)го отрока. хотеѣаго быти б(о)жіемъ промыслѣмъ, съвѣкоупнителя погыбшимъ с[гр]анамъ ѿт(ь)чѣствіа его. пастыра же и оучителя, и цр(ь)квѣмъ зндителя. пате же и погыб’шимъ ѿновителя. На мѣстѣ рекомелъ рыбница, оу храма прѣс(в)ѣтыѣ и ч(и)стыѣмъ вл[а]д[и]ч[и]це наше в(огороди)це соуѣннѣ’ въ зем(ь)ли тои, и изволеніемъ б(о)жіемъ“ (Јухас-Георгиевска 1981: 124). „Никонов текст, иако је због циљева своје редакције изменио другу реченицу [у односу на Првовенчаног] и повезао је са првом, даје могућност да се те две реченице раздвоје на сасвим логичан, граматички исправан начин. Његов предложак је несумњиво имао за почетак друге реченице: **НА ДѢСТѢ РЕВОДѢДѢ** ..., па је Никон то задржао, иако је за његову редакцију то било нелогично. Никонов предложак је на овом месту био исправан. Ни у једном нашем средњовековном тексту се не истиче место нечијег рођења. Ово би био једини случај. Када се у опису живота некога јунака и помиње неко место – то је обично место смрти, јер је то важно за успостављање његовог култа“ (Јухас-Георгиевска 1981: 129).

¹³ „Никон пише и о Савиној одлуци о постављању Жиче за место архиепископије, саборавања и суда и наводи и наводи податак о 12 епископија. Како ни Теодосије ни Доментијан не постављају питање колико је епископија основао Свети Сава, може се закључити да је наведени податак Никон преузео из неког летописа, што ће накнадна анализа Никонових извора показати“ (Баљ 2010: 116). „Под јурисдикцију Српске архиепископије потпале су и епископије – Рашка, Липљанска и Призренска – основане раније; дакле потицале су из времена византијске владавине овим областима, и све до 1220. године биле су под јурисдикцијом Охридске архиепископије, док су Зетска, Хумска, Хвостанска, Будимљанска, Да-

без сумње су најјачи и најважнији печат дали први Немањићи: Св. Симеон и Св. Сава, проживљеним примерима и делима која су одолела вековима и разарањима, свеукупним делом које представља, као што би представљало и за сваки други цивилизовани народ, непроцењиви капитал духовног и културног наслеђа. Кроз усмено и народно предање, кроз књижевност, богослужбене текстове и иконографију, имамо пред очима примере континуитета живе традиције Немањића, у којој Студеница зрачи и надахњује величанственом животношћу своје осмовековне лепоте“ (Бојовић 1987: 40–41).

„У периоду од почетка XIII па до XVII века настајале су старе српске биографије у којима су описивани животи владара из династије Немањића и црквених великодостојника. Њима су претходиле повеље /Р. Маринковић у неколико радова говори о значају повеља за развој наше биграфике, *Писах и ѿпшисах*, Београд, 1996, *Поговор*, 240–246, у књизи *Светиородна госиода српска*, Београд, 1998, у радовима који су објављени под насловом *Формирање српске биографске књижевности*, 33–83/ и оне су свакако биле важне за развој наше биографије“ (Ређеп 2000: 48). „Свети Сава је први српски познати изворни писац, који је увео монаха Симеона (Немању) у књижевност као националног јунака /Ђ. Трифуновић, *Сѡара српска књижевност. Основе*, Треће, проширено издање, Београд, 2009, 20/. Уз светог Симеона и свети Сава ће, убрзо по својој смрти, постаати један од главних јунака старе српске књижевности“ (Шпадијер 2014: 12⁵).¹⁴ „Култови светих владара постојали су широм хришћанског света током целог средњег века /Cf. Folz, *Les saints rois du Moyen age en Occident*, Brusceles, 1984/, али тешко да је могуће наћи сличан пример светородне лозе са таквим континуитетом светости у низу владара и њихове најближе околине, који су, примањем строгих монашких завета, мучеништвом или ктиторским делом, од Св. Симеона – Немање, па све до Св. Јоасафа – Урошице, последњег Немањића, дали, на најрепрезентативнији начин, свој удео управо том највишем идеалу теантропоцентричног хуманизма

барска, Моравичка и Топличка основане као нове епископије по православној стратегији светог Саве, Немањиног најмлађег сина, првог архиепископа осамостаљене аутокефалне Српске цркве“ (Дашић 2011: 21).

¹⁴ „Историчар који покушава да напише биографију те славне личности српске средњовековне личности може се с правом уплашити при помисли на широки спектар Савиних делатности. Обесхрабриће га многобројни видови у којима се он појављује: управник једне области, затим калуђер у Светој Гори па онда архиепископ: дипломата коме је краљ, његов брат, поверавао деликатне задатке; оснивач неколико манастира и организатор њиховог духовног живота и дисциплине, законодавац /Д. Оболенски, *Шесѡ визанѡијских ѿрѡиѡа*, Београд, 1991, 126/ у области канонског права; први поглавар српске аутокефалне цркве; путник који је обишао сва места ходочашћа у источном средоземљу: први прави писац своје земље; Личност чији се посмртни култ проширио по целом Балканском полуострву тако да га је касније делимично прихватило чак и турско становништво у том делу света; светац заштитник Срба без премца; полулегендарна фигура која се до данас одржала, слављена у народним умотворинама, поезији и песми; његова митопејска моћ без сумње је јединствена у Источној Европи; све то, и још много више, мора да заплаши његовог биографа /Д. Оболенски, *Шесѡ визанѡијских ѿрѡиѡа*, Београд, 1991, 126/“ (према Шпадијер 2014: 13).

хришћанског света“ (Бојовић 1987: 44–45).¹⁵ „Јер од доброплоднога корена маслина дрвета, које насади десница Владичња, а урашћавано светим Духом, овога, мислим, господина ми и учитеља, првога обновитеља и просветитеља отачаства свога и новог мироточца српске земље, преподобнога оца Симеона званог Немању, и сина његова преосвећеног архиепископа кир Саву, другога сина његова Стефана првовенчаног краља, од кога изниклоше доброхвалне и многоразличне гране, као добромирисни цветови, и украшени и испуњени Духом светим, предивни призори за све који гледају“ (Данило 2008: 53).

„Мотив светог корена у прославним саставима, дипломатичкој грађи и сликаном програму задужбина јавља се први пут у време краља Стефана Уроша I. Идеолошка употреба мотива развија се са стапањем култова Св. Симеона и Саве у доба краља Стефана Уроша II, в. С. Марјановић Душанић, *Мотив Лозе Јесејеве у доба Уроша I*, Зборник Филозофског факултета. Серија А: историјске науке 18 (1994) 119–129; Иста, *Мотиве светих Симеона и Саве у владарском програму краља Милутићина*, ЗРВИ 41 (2004) 235–250. Посебно место мотив светог корена има у програму цара Стефана Душана, где се неретко употребљава самостално. Из перспективе дипломатичке грађе в. М. Васиљевић, *Помени предака у повељама Немањића и легитимизација власти*, Иницијал. Часопис за средњовековне студије 3 (2015) 84–90“ (Васиљевић 2016: 84²⁷). „Смисао средњовековне слике стабла Јесејевог која се примјењује на Немањиће и јавља се у житијима, а далеко више у повељама, више је политичке природе, јер се њени чланови карактеришу као богоизабрани владари. При томе је дошло до мијешања те идеје и реторског правила да се од добрих предака рађају добри потомци. Дакле, у немањићком циклусу заоставштина реторске похвале родитељима устукла је пред династичком концепцијом светородности тако што је на мјесто енкомистичког помена родитеља дошло увезивање са прецима – владарима, како би се оправдао легитимитет власти. Тема је иста, али је смисао другачији“ (Дојчиновић 2015б: 53).¹⁶

¹⁵ „Култ Св. Симеона а посебно Св. Саве постоји широм православног света од Русије преко Румуније и Бугарске /Ср. Петковић, Свети Сава Српски у старом руском, румунском и бугарском сликарству, *Сава Немањић – Свети Сава*, Београд 1979, стр. 357–380/ до Палестине“ (Бојовић 1986: 45). „Најзад треба подсетити да је једно житије Св. Саве написано у XVII веку на латинском језику /В. Чајкановић, *Живот Светога Саве епископа сина Симеона Стефана краља Рашке од И. Т. Мрнавића, Светосавски зборник*, књ. 2, Београд 1939, стр. 118–145 /“ (Бојовић 1987: 45).

¹⁶ „Седам је Немањића владало 200 година с оца на сина и изумрли су са Урошем. Мали број Немањића ‘одива’ (женских од рода Немањића) удале су се за стране владаре и то: двије у Бугарску, двије у Византију, једна у Босну, једна у Хрватску а једна за албанског поглавицу. Остале су се поудале за домаћу властелу и то није записано нигде него је усновано у усмена предања код формирања племена. Династија која је дала првог српског просвјетитеља, Св. Саву по црквеним пјесмама ‘равноапостолног’, затим много владара светитеља, сматрана је као ‘света лоза’ и ‘светородна крв’, па је свако динарско племе, у свом формирању, сматрало за велику част ако је када било орођено са Немањићима па макар и преко њихове девете ‘одиве’. То је знатно утицало и на формирање позитивних етичких вриједности и племенских особина. А гдје су споредни огранци Немањића династије, који су постали властела и јављају се на политичкој позорници. Нијесу изумрли ни потомци кнеза Мирослава ни краља Владислава. Писаног помена нема али им се траг познаје и

„Свети Сава ће готово до краја тринаестог века остати доминантан и, уз светог Симеона, како се до сада сматрало, једини јунак српске црквене поезије. Крајем тог столећа Теодосије Хиландарац написаће нове, сложене црквене службе, усаглашене са Јерусалимским типиком, не само светоме Сави и светоме Симеону већ и светом Петру Коришком“ (Шпадијер 2011: 209).¹⁷ „Св. Симеон Мироточиви и Св. Сава Српски добили су прва крајња житија током XIII века, а после увођења сивиховног пролога усвојила су се новија житија, која су се током наредних векова јављивала са различитим сивиховима на јочейку“ (Радуловић 2019: 477). „Минеј бр. 11, који се налази у збирци манастира Светог Пантелејмона на Атосу, из првих деценија XIV столећа, садржи веома рани и досад непознат препис Савине Службе светом Симеону“ (Шпадијер 2018: 103). „Текст из П 11 [...] за сада је најстарији познати препис Симеоновог пролошког житија“ (Шпадијер 2018: 109–110).

„Прва два Немањина житија основала су српску књижевност и усмерила њен главни ток“ (Кемпфер 1969: 31). „Најстарије житије Светог Симеона налази се у оквиру Хиландарског типика, а написао га је Симеонов син Сава убрзо по очевом упокојењу 1199. или 1200. године. То је више житијна белешка којом се установљава дан светога, него класична развијена хагиографија /Димитрије Богдановић: *Свети Сава*, предговор књизи: *Свети Сава: Сабрани списи*, Просвета, СКЗ, Београд, 1986, 20/. Сава је 1208. године написао и једно опширније, ктиторско житије оснивача Студенице – *Житије Светог Симеона*“ (Баљ 2010: 96). „Ово Савино дело је саставни део Студеничког типика“ (Маринковић 2006: 259). „За непотпуно Савино *Житије господина Симеона* (1208) пре би се могло рећи да је ктиторско а не светачко; Стефан Првовенчани пише право и потпуно житије византијског типа (*Житије св. Симеона*, 1216), исто као и Доментијан и Теодосије када пишу о св. Сави“ (Ређеп 2000: 48). „То [*Житије Светог Симеона* Светог Саве] није хагиографија већ обична биографија побожног владара и примерног калуђера, блаженог, не ‘светог’ Симеона“ (Костић 1997а: 5).¹⁸ „Stefan Prvovenčani prvi daje potpunu Nemanjinu biografiju“ (Јунас 1981: 187).

губи се негде у Херцеговини“ (Карановић 1937: 5). „Везан танким родбинским нитима за Немањиће и, уједно, господар извесног дела српских земаља, увећаних поделом области жупана Николе Алтомановића, ранији босански бан – сматрао се од тог тренутка краљем Србије и Босне. Немањићку круну, којом су овенчали његову главу, наслеђивали су заједно с именом Стефан и потоњи босански краљеви. Тежина фигуративног израза ‘сугуби венац’ (краљевска власт над Босном и Србијом) састојала се у томе што је он био владар читаве Босне и једног дела српских земаља. Међутим, стварна политика босанског краља нашла се брзо у раскораку с круном Немањића коју је носио“ (Божић 1975: 226).

¹⁷ „Најмлађи, јетропољски препис *Савине Службе светом Симеону* представља заправо старији текст у односу на онај из XVIII века. Он је вероватно настао са неког веома старог предлошка у областима где се неговала бочна грана, као што је то било Јетропоље (у којем је у XVII веку постојала српска колонија)“ (Шпадијер 2016: 684). „Налази се у Минеју за фебруар, који се данас чува у бугарском Црквено-историјском и архивском институту (ЦИАИ) у Софији [рукопис 89]“ (Шпадијер 2016: 679).

¹⁸ „Нађено је ово дело Савино, засад, у једном само познијем препису из XVII века, и то засебно, ван *Типика студеничкога*. Објавио га је П. Шафарик у Паматкама“ (Костић 1997а: 6).

„Тежиште Савиног излагања о Симеоновом животу усредсређено је на монашки период. Сцене *Житија* у којима се прате међусобни односи оца и сина испуњене су поетским тоновима. Најразвијенија епизода односи се на последње тренутке опраштања Симеона са Савом. Тај део *Житија* заснива се на библијском лиризму посебне врсте. Као равнотежа неминовности одласка из овоземаљског живота поставља се вечни живот ‘у коме више нема растанка’“ (Јовановић 1998: XXII). „Причајући само о **монаху** Симеону, он се определио на сажимање фабуле кратким жанровима с јаким лирским набојем: *ридањем* поданика због Немањиног одласка, његовим *йоучним словом*, *молиштвама* с истицањем грешности, *йлачевима* и *йоосрјиним йојањем*“ (Летић 2004: 9).¹⁹ „Прича о преносу Немањиних моштију у Студеницу треба да образложи чињеницу да се тамо налазио гроб овога свеца, па у ктиторском житију типика треба описати пут који је блажено тело превалило од места успења до коначног почивалишта. Ова појединост је писцу могла да пружа довољно повода да створи једну панегиричку творевину по узору на друге описе транслација и сретења моштију. Међутим, Сава се одриче тога и више се задовољава једним кратким описом, а мање реторичким украшавањем. Овом релативно кратком опису не лежи у основи жеља за пропагирањем идеје о држави и традицији владарског дома, како то мисли Хафнер /S. Hafner, *Studien [zur altserbischen dinastischen Historiographie (Südosteuropäische Arbeiten 3), München 1964], 74/*, него већ поменути својеврсност типика, који није књижевни, него документарни текст“ (Кемпфер 1969: 36).

„У наслову *Живота св. Саве* Теодосије каже да ће причати ‘од чести и чудесима’, а чудеса су вид похвала. Како се тумчи у житијима, док је у Уводу изричит: ‘да га многим похвалама не бисмо више укорили него похвалили /Уп. *Сѣара срѣска књижевности*, књ. 2, нав. издање, стр. 133–134/’“ (Летић 2004: 7). „Оно што, међутим, чини специфичност Теодосијевог приповедања и што га приближава савременом уметничком изразу јесте књижевна мотивација догађаја и ликова у његовом делу. Тога код Доментијана нема. Доментијан, код кога све почива на Божијој промисли, на предодређености, нема никакву потребу да оправдава или образлаже поступке својих јунака. Он готово да не приповеда већ износи чињенице, реторски их развијајући и узносећи. Теодосије, међутим, као прави уметник речи и познавалац књижевне логике, стално иде ‘у

¹⁹ „Раздавши све имање своје ништима, изиђе од владавине своје, и деце своје и и супруге своје, богоданог првога, јер овај не постаде учесник другог брака, већ заједничарењем учини себе неизреченог, и часног, светог анђелског и апостолског лика, малог и великог, и наречено име му би господин Симеон, месеца марта 25, на Свето Благовештење, године 6703 (1195). У исти дан и богодана му супруга, госпођа бивша све српске земље, Ана, и она прими овај свети лик, и наречено би име јој госпођа Анастасија“ (Сава 1998а: 165). „Последња расправа г. Павла Поповића /П. Поповић, О хронологији у делима Св. Саве, Глас СХП (1924)/ много је ослабила Павловићеву комбинацију и доноси јаке разлоге у корист 1195 г. која се у Савиној биографији Св. Симеона даје као година Немањине абдикације. Зато се питање када се Немања одрекао престола и колико је на ту абдикацију утицала цариградска политика мора још оставити отворено“ (Ласкарис 1997: 8).

сусрет’ рецепијенту свога дела, излажући и оно што средњовековни читалац (слушалац) нужно и не очекује од њега. Управо се у томе очитује разлика између два писца“ (Шпадијер 2014 : 54).

„За разлику од потчињавања микрожанрова поетици духовне повести житијима већине средњовековних писаца, њиховог ‘стилизованог подражавања’ према захтевима главног жанра, приметно је понекад у Доментијановој биографији св. Саве, ‘вишежанровској’ и ‘поетској’, ‘отимање’ приче поетских жанрова с тенденцијом да својом ужом заокруженошћу делују ‘самостално’. У ствари, разумијевањем поетских жанрова у житију, Доментијан је волео да понекад удвојено, тј. и ‘на други начин’, метафорични, излаже Савин живот. Још је П. Поповић приметио како је у једној *похвали* укратко ‘испричао’ цео будући Савин живот показујући да је у њој све ‘антиципирано, везано, унапред спремљено’ /*Сџара српска књижевности*, књ. 1, нав. издање, *сџр.* 385, ‘*најоме не љиређивача*’/. Али, није увек Доментијанов поетски жанр допуњавао основну причу: понекад је он напоредан приче као поетско узношење, а некад и сасвим ослобођена засебна деоница, као похвала св. Симеону и св. Сави, мелодијски стилизована с ритмичким ударом на анафори ‘обојица’“ (Летић 2004: 9–10).²⁰

„У изградњи светитељског култа уобичајено је да се светитељу напишу житије и служба. Тако је Стефан Немања добио житијну белешку, једно кратко и два пуна житија, као и одговарајућу службу“ (Ђекић 2019: 269).²¹ „Св. Сава добија два житија. Током XIV века своја житија добијају и скоро сви владари династије Немањић, сви архиепископи и прва три српска патријарха. Једино први српски краљ из династије Немањића Стефан Првовенчани нема своје житије. Како је канонизација извршена убрзо после његове смрти, остаје отворено питање зашто је то тако“ (Ђекић 2019: 269). „Треба обратити и пажњу на већ наведен податак да Теодосије прећуткује добијање краљевске круне из Рима, што Доментијан наводи иако му порекло круне и титуле свакако није било непознато. Сем тога он у свом Житију Св. Саве, али и свим другим дели-

²⁰ „Постоји добра усклађеност [похвала] са ужим и ширим контекстом, што сведочи о пишчевом дару да изврши хармонизацију стилски разнородних структура. Одређену иновацију представља уграђивање развијене похвале у други микро-жанр, транслацију“ (Јухас-Георгијевска 1978: 30).

²¹ „Служба је ‘књижевно-литургијска целина која предстаља песнички жанр сложен из већег броја литургијских песама, молитвених и обредних структура у строго утврђеном поретку’ /Димитрије Богдановић. *Историја српске књижевности* – Београд, 1980, 80/. Основне врсте црквеног песништва које улазе у састав службе јесу тропар, стихира и кондак. Службе су везне за прослављање свеца и празника, а могу бити и пригодне. Налазе се у црквеним књигама октоиху, минеју и триоду. Најстарије словенске службе посвећене су Ћирилу и Методију, док је прву српску службу саставио Свети Сава. То је *Служба Светом Симеону*. [...] Рукописне и штампане књиге у којима су сабране службе Србима свецима називају се србљаци“ (Томин 2001: 12). „Служба светом Симеону јесте прва позната српска служба, чије се састављање везује за почетак 13. века /Ђ. Трифуновић, *О насџанку сџиса свџјога Саве у свџјлостџи неких агиолошких љојединостџи*, Богословље, XXXI □XLV), 1 (1987) 65–70“ (Шпадијер 2011: 209). „Цркве Божије делатељ јави се Христу / и у Свету Гору усели се, / оче преподобни, / стога просијав добродетељи блистањем / Светога глеша, богоносни Симеоне“ (Сава 1998б: 201).

ма, избацује Доментијанову идеју о свештенотројици, остају само свештенодвојица“ (Ђекић 219: 282).²²

„Ова два дела [*Житије Светог Симеона* Светог Саве и Стефана Првовенчаног] означавају почетак службене историографије и средином XIII столећа добијају настављаче у списима Доментијана и Теодосија. Доментијан је, написавши два житија – Светом Симеону и Светом Сави – зачео нову, веома важну етапу у српској средњовјековној књижевности, али и владарској идеологији. Ликови двојице светитеља чија је житија изложио постају постају заштитници државе – Свети Симеон, и цркве – Свети Сава. Идеју о формирању два упоредна култа – једног посвећеног заштитнику државе, а другог заштитнику цркве – прихвата Теодосије, с тим што он те култове на специфичан начин обједињује: Теодосијево *Житије Светог Саве* значиће почетак ‘двоједног’ култа ‘свештене двојице’, чиме је стварана слика да две власти у Србији живе у складу /Заиста кроз целу епоху немањића српска црква и држава живе у симфонији власт. Бурних догађаја, као у Византији, око црквеног и краљевског трона у Србији није било/“ (Баљ 2010: 194).²³

„Године 1927. Станоје Станојевић поводом *Житија Светог Симеона* из *Горичког зборника* износи мишљење да Никон Јерусалимац пред собом и није имао више од 13 глава текста Стефана Првовенчаног и да је зато житије наставио по Теодосију /Станоје Станојевић, *Кад је Првовенчани завршио Немањино житије?*, Глас Српске краљевске академије, LXXVI (69), Београд, 1928, 85–86/“ (Баљ 2010: 25). „Никон се одлучује за Теодосија не зато ‘што пред собом и није имао више од 13 глава текста Стефана Првовенчаног’ /С. Станојевић, *Кад је Првовенчани завршио Немањино житије?*, 85/, него зато што ствара јединствено дело – *Житије Светог Симеона и Светог Саве*. Да је у питању добро осмишљен план сведочи и већ поменути опис Савиног монашења, који је код Првовенчаног исувише штур, а који писац житија у *Горичком зборнику* проширује и детаљније приказује, јер су предмет његовог интересовања били и Свети Симеон и Свети Сава подједнако“ (Баљ 2010: 110).

²² „Тај трећи који је избачен је управо Стефан Првовенчани. То значи да је ново житије посвећено Св. Сави имало задатак да промени поглед и на самог Стефана. Наравно, то није лични став Теодосија, него оне црквене елите по чијој наруџбини је писао своје дело. Зато је и могао да каже: ‘Али сада није дозвољено похвалама венце плести Стефану’“ (Ђекић 219: 282). „Дакле, можемо да закључимо да Стефан Првовенчани – Св. Симон, није добио житије из неколико разлога. У доба Уроша I сматрамо да су то били углавном политички разлози. У време када пише Теодосије ситуација се у многоме променила. Време велике моћи Рима и Лагина се променило. Нестало је оне верске трпеливости која је била карактеристична за српско друштво и православу јерархију из времена Св. Саве и Стефана Првовенчаног“ (Ђекић 2019: 282).

²³ „У *Даниловом зборнику* повест о владарима обухвата светост у историјској перспективи, док се историја државе представља у контексту сакралне историје /Б. И. Бојовић, Исто [*Владарство и светост*], (*Политичка филозофија средњовековне Србије*, Службени гласник СРЈ, Београд, 1999), 154/. Настављачи Даниловог зборника су, међутим, оштро осудили Душаново проглашење за цара, које је узроковало анатему Васељенске петријаршије. Тиме је практично била завршена ‘симфонија’ две власти /Исто, 200/“ (Баљ 2010: 94).

„Житије [Никона Јерусалимца] је насловљено на следећи начин: ‘Се же въ кратцѣ навѣстїи твоємоу ѡ ѡлюбїю ѡ стѣмї смесонѣ еже бѣи въ племенн селѣ новын мироточѣць’“ (Балъ 2010: 80). „Протеже [се] на 49 страница рукописа“ (Балъ 2010: 98). „Иако у наслову каже да ће говорити о родоначелнику династије Немањића, након завршетка житија Светог Симеона Никон на још 36 страница наставља житије Светога Саве“ (Балъ 2010: 98). „Никон Јерусалимац не ствара два житија – једно посвећено Светом Симеону и друго посвећено Светом Сави“ (Балъ 2010: 120). „Поставља се питање зашто Никон у наслову не помиње да ће објединити ова два житија, јер, како ће се видети, одабир грађе указује на унапред осмишљен план рада на новом житију“ (Балъ 2010: 98). „Пред Савиним животописом нема посебног наслова, текст се наставља континуирано, и он је потпуно уклопљен у први део житија, посвећен Светом Симеону. Ово је важно нагласити стога што Никон остаје на трагу Доментијанове и Теодосијеве идеје о култу ‘свештене двојице’. То је јасан показатељ да у XV столећу тај ‘двоједни култ’ и даље постоји“ (Балъ 2010: 120). „% ѿ велемошна снло прѣсветаго дѣха, боже славнѣн въ тронци, въ ѡтѣци же рекѣ и синѣ и въ свѣтѣмъ дѣстѣ тронце прѣсвета слава тебѣ, въ те бо крѣстѣх се, и тобою приѣхѣхъ божьствѣннѣю благодѣтъ процнстн мн ѡдраслн богосладкѣ въ родѣѣ моємѣ молнтвѣмн и моленнємѣ светнхъ монахѣхъ прѣроднтель Симеона Неманѣ, прѣваго миро(точѣца) српскаго и светнтела Савн, по проро..... въ светнхъ свонхъ богѣ нзранлєвѣ творєн чѣдєса, темѣжѣ и азѣ въ Хрнста бога благовѣрнн и самодрѣавнн господннѣ Гюрѣгѣ всон дѣтскон и помлорскон зємлн [...]“ (Повєља Ђурађа II Страцимировића Балшића Дубровчанима од 27. јануара 1386, према: Miklosich 1858: 203).

„Врло је интересантно да Кашанин при опису састава [Горичког] Зборника не помиње житије Светог Симеона и Светог Саве, чак ни као неоригиналну компилацију, па чак ни као јединствену целину: ‘ту је, затим, тринаест глава из биографије Немањине од Стефана Првовенчаног и биографија Светог Саве од монаха Теодосија [...]’. Ти текстови нису били само биографије светитеља којима се кнегиња дивила, него и сведочанство о њеним славним прецима [...] /Исто [М. Кашанин: *Српска књижевност у средњем веку*, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 2002], 357/’“ (Балъ 2010⁶: 35–36).²⁴ „Никоново житије Св. Симеона представља једну врсту компилације Првовенчаног, Теодосија и Доментијана што је уобичајен поступак у средњевековној књижевности /Х. Г. Бек, *Пушєви византїијске књижевности*, Београд 1967, с. 217–218/. Али такве компилације где је Никонов однос према тексту, да тако кажемо, активан. Он смишљено одабира оно што сматра најважнијим и што жели да истакне служећи се и другим изворима, Доментијаном и вероватно Св. Савом а одбацује све што је у његово време изгубило на актуелности. Њега не занимају хроничарске странице Првовенчаног а за-

²⁴ „Уређивачки и преписивачки посао [у *Шестодневу*] је био велик, али то није био ни оригиналан ни изузетан рад. Колико год зборник био, због хезихестичких списа у њему, карактеристичан по историју српске духовне културе средином XV века, од њега је за нашу књижевност важнији други Никонов зборник, који је он саставио 1441–1442, за кнегињу Јелену Балшић, чији је он био духовник“ (Кашанин 1975: 439).

обилази и романескне описе Теодосија. Код Никона је Св. Симеон сведен на суштину, идеолошки симбол али ипак довољно жив и стваран као личност. Он је пре свега обновитељ државе и утемељивач цркве, узоран отац и заштитник Православља, чудесни историјски пример синтезе антиномија који извршава Стари и Нови Завет, влада међу земаљским а настањује се међу небеским житељима, доказујући тако да је све могуће ономе који делатно верује“ (Бојовић 1987: 43–44). „При том, није реч само о новом спису већ и о делу које је назначило књижевне токове у средњем веку. Никоновим редакторским радом житије *Горичког зборника* постало је типична хагиографија, највећим делом ослобођена политичких елемената или историјских дешавања“ (Баљ 2010: 133).

„Познато је да су правила књижевног стварања у средњем веку дозвољавала могућност препричавања, делимичног преузимања или чак дословног преношења читавих делова из неког другог текста. Примери за то бројни су, почев од светог Саве, који се послужио *Хиландарском њовелом* Стефана Првовенчаног приликом писања *Житија светог Симеона /Країак ѡреглед југословенских књижевности*, Записи са предавања Ђорђа Трифуновића, Београд, 1976, 71/. Исто тако, Доментијан, пишући *Житије светог Симеона* користио је, поред осталог, своје *Житије светог Саве*, као и дело Стефана Првовенчаног /Д. Богдановић, *Историја сїаре срїске књижевности*, 159/ и из ова два житија преносио готово у целини, извесне ставове /*Країак ѡреглед југословенских књижевности*, 74/“ (Томин 2002: 78). „Аутори не теже ка сопственом стилском изразу, већ иду за традицијом која је већ формирана у жанру што су га изабрали“ (Лихачов 1972: 22). „Никонова заслуга је што је [...], извукавши најважније елементе из расположиве грађе, створио једну складну, јасно осмишљену целину. Зато се његово дело и може, у смислу средњовековне књижевности, сматрати новим житијем Светога Симеона Мироточивог“ (Бојовић 1987: 44).

„Ми знамо да се један рукопис са Nemanjinom biografijom nalazio u Hilandaru четрдесетих или педесетих година XIII века – прочитаво га је и као извор користио Доментијан. Знамо да је он тамо био и 1263/64. године, када је овај писар довршавао друго своје дело. Можда ће детаљнија текстолошка анализа рукописа у којима су сачувана Доментијанова дела, нарочито оних са *Животом светог Симеона*, моћи да покаже како је изгледао рукопис Првовенчаног којим се Доментијан служио“ (Јуhas 1981: 188). „Други нама познати prepis [*Житија светог Симеона* Стефана Првовенчаног] сачуван је у зborniku који је за Јелену Балшић, кћер knaza Lazara, sastavio njen duhovnik Nikon Jerusalimac, 1441/42. године“ (Јуhas 1981: 191). „Текст код Никона знатно је краћи од одговарајућег текста у Париском рукопису“ (Јуhas 1981: 192). „Делове текстова којима се служио, Никон је приближно упола скратио, а вршио је и интерполације, које укупно износе око једне десетине текста целог житија“ (Бојовић 1987: 41).

„Nikon se odlучio da o Nemanji piše prema Prvovenčanom, ali on svoj извор не поминје, као што не наглашава ни да о Savi пише према Теодосију. Unapred иштиче да ће биографију изложити ‘v kratce’“ (Јуhas 1981: 192). „Анализа је показала да је Никон вршио и измене у тексту – на пример он се

обраћа Jeleni Balšić i monasima u Jeleninoj zadužbini, dok se Prvovenčani obraća saboru“ (Juhas 1981: 192). „Izostavlja ili prerađuje rečenice iz Prvovenčanog u kojima Prvovenčani govori o sebi u prvom licu i o svom srodstvu sa Nemanjom“ (Juhas 1981: 192).²⁵ „Kodifikator u tekstu koji koristi traži one sadržaje i ideje koji su mu potrebni – uzima neke delove, druge izostavlja, menja i dodaje“ (Juhas 1981: 193). „Značajno je da je Nikonov tekst na nekim mestima potpuniji odnosno jasniji od teksta iz XIV veka, što pokazuje da je i njegov predložak u ovim slučajevima bio potpuniji od predložka kojim se koriste nepoznati pisac Pariškog rukopisa“ (Juhas 1981: 192–193). „Prikazane razlike između Pariškog i Nikonovog rukopisa nastale su kao rezultat Nikonovog redaktorskog rada i, pre svega, potrebe da se ovaj tekst uklopi u jednu zamišljenu celinu – zbornik, a naročito njegov treći deo. [...] Možemo reći da smo kao rezultat Nikonovog rada dobili jedno novo delo, u kome je više istaknut Nemanjin duhovni život, jer su izostali sadržaji koji ga opisuju kao ratnika, osvajača, diplomatu“ (Juhas 1981: 193). „Никоново дело је у ствари само редакција Првовенчаног – и то доста касна и врло јасно усмерена. Један од његових циљева је био испуштање помена о Немањином католичком крштавању, управо оног што је био један од главних циљева Првовенчаног, који је очекивао круну из Рима“ (Јухас–Георгиевска 1981: 128).

„У Никоновом рукопису (стр. 113а/2–113б/2) догађаји у вези са рођењем Немањиним и крштавањем описани су на следећи начин: Бывшоу велнкоу метежоу, въ странѣ сръбскыє землє. и діокантіє, и дал’маціє и тракоуніє. и оземльствованоу своѡу родителю єго. от братіє своєє, завистію діаволєю. онъ же нзъшѣдъ от крамолы нхъ въ мѣсто рожденїа своєго, рекомое діокантіа. и нзволенїемъ б(о)жїемъ и прѣч(н)стыє єго м(а)т(є)рє. родн сєго с(вє)т(а)го отрока. хотєѡаго быти б(о)жїемъ промыслѡмъ, съвькоупнїелѡ погыбшнмъ с[тр]анамъ от(ь) чьствїа єго. пастыра же и оучнїелѡ, и цр(ь)квалѡ знѣднїелѡ. пачє же и погыб’шнмъ ѡбновнїелѡ. На мѣстѣ рекомємъ рыбнїца, оу храма прѣс(вє)тыє и ч(н)стыє вл[а]д[н]ч[н]цє нашє б(огороди)цє соуднмъ въ зем(ь)лн тон, и нзволенїемъ б(о)жїемъ“ (Јухас–Георгиевска 1981: 124).²⁶ „Никонов текст, иако је због циљева своје

²⁵ „Стефан Првовенчани, ‘вешт приповедалац’ ‘опширног’ владарског житија, иако усмерен на *ипричу* о Немањи састављену од ‘чуда’ као засебних прича унутар житија, рећи ће да су ‘похвале псалми и надгробна појања’ *цвейићи /Исїю [Сїара срїска књижевностї у 100 књига, књ. 1], стр. 65/*, тј. украси, па ће их уз бројне *молиїтве* житијног јунака, његове *їлачеве* и *исїовєстїи*, али и мање реторске жанрове, *їоучна слова* и *бєсєде*, обилно користити у организовању фабуле, њеном усложњавању уградњом мањих жанрова у ретардацијама погодним за стварање атмосфере различитих расположења, драматичних ситуација, односно уметничкој обради лика идеалног владара, ‘доброг пастира’ и ‘градитеља’, подражавањем његових *бєсєда* и *їоука* поданицима, синовима, монасима, те дочаравањем његових субјективних доживљаја кроз наглашени патос *молиїтава* и *їлачева* унутар *унуїрашњєг монолога*“ (Летић 2004: 9).

²⁶ „У ‘Пјесми Светом Сави’, коју је написао пред Савиндан 1912. године краљ Никола је опјевао одлазак Растка Немањића, Св. Саве, из Немањиног двора у Св. Гору. Руковођен династичким аспирацијама и уметничком маштом, краљ пјесник је сједиште Немањиног двора одредио ‘на Рибници’“ (Вукић 2016). „Немања, међутим, није сазидео двор на Рибници. У питању је искључиво уметничка слобода краља Николе, која нема ослонаца у сачуваним историјским изворима“ (Вукић 2016).

редакције изменио другу реченицу и повезао је са првом [у односу на Првовенчаног], даје могућност да се те две реченице раздвоје на сасвим логичан, граматички исправан начин. Његов предложак је несумњиво имао за почетак друге реченице: на мѣстѣ ревомѣмь..., па је Никон то задржао, иако је за његову редакцију то било нелогично. Никонов предложак је на овом месту био исправан. Ни у једном нашем средњовековном тексту се не истиче место нечијег рођења. Ово би био једини случај. Када се у опису живота некога јунака и помиње неко место – то је обично место смрти, јер је то важно за успостављање његовог култа“ (Јухас-Георгиевска 1981: 129). „Оба писца говоре истим речима о великом метежу који је настао, али за разлику од Првовенчаног, где стоји да је метеж био: въ странѣ сен срьпскыи зем'лкѣ, Никон изоставља ово и каже: въ странѣ срьпскыи зем'лкѣ“ (Јухас-Георгиевска 1981: 125). „Када Првовенчани каже: въ странѣ сен срьпскыи зем'лкѣ, он свакако мисли на део територије који окружује терен на коме се он налази у тренутку када пише биографију, а то је, по свој прилици, његова престоница у Расу. Никон се, међутим, налази у другој средини, у Зети (на острву Брезовици у Скадарском језеру). Он стога и пише: въ странѣ срьпскыи зем'лкѣ, тј. у некој области српске земље (Јухас-Георгиевска 1981: 125).²⁷

„До пре шест година знало се само за један пун српски препис Житија Светог Симеона Стефана Првовенчаног. У питању је препис у рукопису Народне библиотеке у Паризу са сигнатуром Slave 10, из друге десетине XIV века“ (Јовановић 2011: 103). „Целовит препис *Житија Светог Симеона* Стефана Првовенчаног који потиче из средине XV века налази се у приватној збирци Павела Панова у Софији“ (Јовановић 2011: 129). „Софијски препис [...] је од посебног значаја јер указује на начин рада Никона Јерусалимца, који, иако је скраћивао и редиговао поједине делове свог преписа, није мењао онај текст који је уносио непосредно према предлошку који је имао. Његов препис, макар и што није потпун, представља важну спону између Париског и Софијског преписа и указује на некадашње преписивачке

²⁷ „Никон је у прво време био живео негде далеко од Јелене и од Горичке цркве“ (Radojičić 1960: 342). „Као духовник српског манастира Светих арханђела у Јерусалиму, Никон Јерусалимац је стекао велики монашки углед и постао духовник Јелене Балшић“ (Јовановић 2017: 17). „Као познавалац српског и грчког језика, вероватно је ту, у манастирском скрипторијуму [јерусалимске задужбине краља Милутина], уз богату библиотеку, започео делатност преводиоца и састављача зборника“ (Баљ 2010: 15). „Међутим, када би се садржај некадашње библиотеке [Светоархангелског манастира у Јерусалиму] свео само на рукописе, књиге и истргнуте листове растурене и идентификоване по разним земљама, не би било разлога да та библиотека буде толико хваљена и истицана. Многа дела су неповратно нестала“ (Адомачки 2004: 70). „Монах Никон је последњих година четрнаестог века и почетком петнаестог живео у Јерусалиму, у српском Аханђелском манастиру одакле је поклонички обилазио света места Палестине, Синаја, Египта“ (Давидов 2009: 242). „По повели цар Душана из 1348. године манастир Светог Николе Врањинског, по свему судећи, постао [је] метох манастира Светих Арханђела из Јерусалима, те Никона, који себе потписује као Јерусалимац, управо то доводи у Зету“ (Баљ 2010: 16). „Неколико пута су због јелинизма у његовим радовима започињале расправе да ли је био Грк“ (Ћулибрк 2001: 152). „Поузданији одговор на ово питање биће могуће дати тек детаљним испитивањем Горичког зборника у целини“ (Драгин 2001: 142).

путеве овог књижевног дела“ (Јовановић 2011: 129). „Софијски препис ближи је по неким елементима препису Никона Јерусалимца“ (Јовановић 2010: 103). „Ако се изузме Никонов редакторски поступак којим је поједине делове углавном сажимао или неке друге делове интерпретирао на свој начин, не постоји изразитије одступање једног од преписа у односу на друга два. Повремено се два преписа држе ближе у односу на трећи. А онда се неки од њих издвоји и постане подударнији оном с којим се разликовао. То само показује различите путеве трајања рукописне традиције овог Житија насталог у другој деценији XIII века“ (Јовановић 2011: 124–125).

„Život Stefana Nemanje od Stefana Prvovenčanog prvi je srpski originalni literarni tekst koji nije pisan za određeni tip zbornika“ (Јуhas 1981: 193). „Житијем Свeтoг Симeонa Стефан је у српској литератури створио прво житије ‘минејског’ или ‘синакарског’ типа, самостално, али и сасвим подобно да се уклопи у било који византијско-словенски зборник житија или патерик, како се то може видети управо у париском рукопису из друге деценије XIV века, где је и сачуван један од ретких преписа овог текста /Рукопис Париске библиотеке, *Cod. slav. 10*/“ (Богдановић 1991: 142). „Иако је Стефан Првовенчани пред собом имао оснивачку *Хиландарску повељу*, у којој је Симеон Немања оставио аутобиографски исказ, и помињана два житија Светога Саве, морао је да начини знатна проширења да би саставио опширно светачко житије, какво до тада код Срба није постојало“ (Баљ 2010: 96).²⁸ „Изиђох из отачаства својега у Свету Гору и нађох манастир некада бивши, звани Хиландар, Ваведење Свете и Преславне Владичице наше Богородице, где не беше камен остао на камену, но разваљен одасвуд. И потрудив старост своју, уз помоћ сина ми велијега жупана Стефана, удостоји ме Владика мој да му будем ктитор. И чести његове пропале поисках и обнови га, по извољењу Владичице Богородице“ (Хиландарска повеља)“ (Маринковић 2006: 12).

„Делове текстова којима се служио, Никон је приближно упола скратио, а вршио је и интерполације, које укупно износе близу једне десетине текста целог житија“ (Бојовић 1987: 41). „Razlike između Pariskog i Nikonovog rukopisa nastale su kao rezultat Nikonovog redaktorskog rada i, pre svega, iz potrebe da se ovaj deo uklopi u jednu zamišljenu celinu – zbornik, a naročito njegov treći deo“ (Јуhas 1981: 193). „После богословско-реторског уводног дела Никон следи излагање Стевана Првовенчаног, са мањим интервенцијама, изостављајући тако податак о првом, латинском, крштењу Немањином. На месту где се говори о областима које је Немања добио на управу у младости, после набрајања Топлице, Ибра и Ресаве уместо ‘и глаголием ие Рек и’, стоји само ‘именоуемие Рек и’ што би значило да је то заједничко име три наведене области а не нека засебна област. Изостављен је део где се говори о сусрету Немањином са Манојлом Комнином као и онај где је описан његов сукоб са браћом, протеривање јеретика и опис ње-

²⁸ „Атрибут ‘свети’ јавља се први пут у наслову Немањиног житија од Стефана Првовенчаног /За наведени проблем упореди наведени чланак Д. Костића [*Учеиће св. Саве у канонизацији св. Симеуна*], passim/“ (Кемпфер 1969: 33). „Костић тврди да Сава није назвао свога оца свецем, док га Стефан често назива тим и другим атрибутима“ (Кемпфер 1969: 33).

гових освајања. Уместо тога се помиње само укратко подизање многих храмова и оснивање обитељи, односно манастира“ (Бојовић 1987: 41). „Никон из предлошка преузима Немањину покајну молитву и завет да ће подићи храм, као и опис Студенице, али и других цркава и манастира ‘почевши од велике цркве Господње која је у Јерусалиму, и Светог Јована Претече, а у Риму цркви свих светих и свеславних апостола Петра и Павла...’ /Исто [Стефан Првовенчани, *Сабрана дела*], 43/. Интересантно је да Никон не уноси мотив из житија Стефана Првовенчног о градњи Студенице где се Немањин дух диже у висине као ‘небопарни орао’, али у тој истој реченици задржава идеју ‘Вишњег Јерусалима’“ (Баљ 2010: 105). „А када гледаше подизање храма Пресвете, овај мој господин свети, верујте ми, о господо и браћо, да сам видео како се његов ум диже у висину као неки небопарни орао, који је држан на земљи везан узама железним, па се истраго и у висину узлетео да дође до онога бесмртнога и светога источника и да види хлад божанственога града Вишњег Јерусалима, чији, уистину, постаде прави грађанин“ (Првовенчани 1988: 75).²⁹

„Никон Јерусалимац је, како се може видети, за састављање *Житија Светог Симеона и Светог Саве*, које је унео у *Горички зборник*, готово у потпуности користио *Житије Светог Симеона* од Стефана Првовенчаног и Теодосијево *Житије Светог Саве*. Од Првовенчановог житија преузео је део текста до описа смрти Светог Симеона, где у *Горичком зборнику* недостаје један лист. Након тога Никон приповеда по Теодосијевом делу“ (Баљ 2010: 118–119). „[Он] говори о добродетелном најмлађем сину његовом [Стефана Немање] који гледајући очева добра дела зажеле да испредњачи у њима и постане предходник на светом путу коме његов отац стреми; његов одлазак кришом у Свету Гору, Немањину жалост и слање потере за љубимцем сином“ (Бојовић 1987: 42). „Никон даље следи Доментијаново /Б. Даничић, *Доментијан, Живој Св. Симеона и Св. Саве*, Београд, 1864, стр. 124, 127, 128/ житије Св. Саве, говори о Растковом доласку у Русик, монашењу и боравачу у том манастиру а затим описује његов прелазак у Ватопед. Скраћујући Доментијаново излагање, Никон за разлику од Доментијана и Стевана Првовенчаног казује о Савином монашењу у Русику, податак преузет из Теодосијевог житија Св. Саве. Изостављена је епизода са Немањиним војницима у Русику, уместо чега се додаје у продужетку да га је потера затекла замонашеног у Ватопеду. Следи опис Немањине туге после повратка потере и његова покајничка молитва по Првовенчаноме. Тако и даље говори о са-

²⁹ „О симболичком значењу орла у средњовековној књижевности пише Донка Петканова, а као најбољу дефиницију ове симболике наводи речи патријарха Трновског из XIV века који, пишући похвално слово Светом Јовану Поливотском, наводи: ‘Али како високолетећи орлови неометано загледају у сунчеве зраке и бодро и постојано посматрају његову светлост, тако и они који занемарују све ниже мисли блистају од небеске светлости и с миром гледају у њу’ (Петканова /*Средновековна литературна символика*, Време, Софија/, 2006, стр. 95)“ (Милојевић 2020: 95²⁰). „Стварање сакралног простора увек је поновно стварање Јерусалима, ‘његово централно место потврђује се у Библији, на средњовековним мапама и у космологији. Облик васељене је морао да одговара слици света пронађеној у Писму’ ([Милош] Живковић /*Земаљски и небески Јерусалим у Александриди*, Зборник радова Византолошког инситута, XIV, Београд /, 2017, стр. 198)“ (Милојевић 2020: 94).

зивању сабора, препуштању престола и монашењу Немањину. Овде Никон казујући о монашењу Ане – Анастасије додаје да је њу Немања најпре ‘часно отпратио у Топлицу у храм Пресвете Богородице који је раније подигао, на ушћу реке Кос’лице, и да је у њему часни збор монахиња’, податак кога нема код Првовенчаног, Доментијана и Теодосија, да би онда и сам отишао у Студеницу. У Савином житију Св. Симеона каже се само: ‘Госпођа Анастасија отиде Светој Богородици у Расу’ /Стара српска књиженост I, *Живој Сїефана Немање од Св. Саве*, Нови Сад – Београд, 1970, с. 35/“ (Бојовић 1987: 42).

„При опису путовања Светог Саве, Никон Јерусалимац држи се Теодосијевог житија, с тим што скраћује његова романескна излагања. Приповеда се како је Свети Сава преко Средоземног мора стигао до Јерусалима, где је посетио Христов гроб, како затим обилази света места у Палестини, свуда служећи литургије и делећи милостињу“ (Баљ 2010: 117).³⁰ „При опису Савиног боловања и његове смрти у Трнову, као и Арсенијеве жеље да се мошти пренесу у Србију, Никон је далеко мање скраћивао Теодосијев текст, него што је то чинио при опису Савиних путовања“ (Баљ 2010: 118). „Напомињући да је Свети Сава својим ученицима заповедио да чувају ‘постојано и непоколебимо свету веру’ коју су утврдили Свети Оци седам Васељенских сабора, Никон надомешта недостатак Савине беседе о правој вери. Ова интервенција разумљивија је ако се има у виду чињеница да је *Житије Светог Симеона и Светог Саве* део зборника у којем је основни смисао управо давање поуке о правој вери. У ту сврху послужили су, дакле, други текстови *Горичког зборника*“ (Баљ 2010: 116).

„Сличности у казивању Стефана Првовенчаног, Теодосија и Никона Јерусалимца очите су и неспорне. Већу пажњу побуђују, међутим, разлике, односно детаљи које је Никон унео у своје житије. Као што је више пута поменуто, политичке, историјске и путописне податке Никон је углавном заобилазио и од Светих Симеона и Саве створио пре свега монашке узоре, аскетски идеал. Међутим, вешто користећи литерарне предлошке, Никон је изградио ликове којима није ускраћена ни световна – владарска димензија. Добро осетивши дух времена, у којем се више нису писала житија владара који обједињују црквену и световну власт, Никон од две хагиографије, којима је обезбеђен легитимитет владајућој династији, али и сакрализована историја, ствара хагиографију лишена историчности“ (Баљ 2010: 119–120).

„У средњем вијеку, међутим, смисао за апстрактно био је више развијен, и иза симболичке драме живота светих доживљаване су психо-

³⁰ „Великом брзином, смењују се света места, предели и личности које је Сава видео и походио, па је пред нама текст који по ритму и звучању доста подсећа на *Повести о јерусалимским црквама и местима у њустини*“ (Баљ 2010: 118). „Од свих места која је свети Сава Српски наводно посетио путујући по други пут на Исток, посебну пажњу истраживача привукла су она која је Доментијан, његов старији животописац, одредио као ‘Велики Вавилон’ и ‘Велики Египат’“ (Савић 2015: 291). „Прва проблематична околност произлази из нечега што би се могло назвати општом одликом поезике литерарног стваралаштва средњовековне епохе, у којој је простор по правилу схватан не као објективни чинилац опипљивог универзума, већ као симболичка категорија подређена унутрашњем смислу и динамици самог књижевног дела. [...] У нашем случају ово нарочито важи за ближе одређење појединих станица на Савином путу, која се веома тешко, ако уопште могу поуздано разлучити од система хагиографске топике“ (Савић 2015: 293).

лошке и моралне истине стварног живота“ (Богдановић 1970а: 114). „И како је фрескописцу неважна реалистичност, тако је и хагиографу неважна историчност“ (Дојчиновић 2015а: 158). „Пишући биографију свога оца, Немањини синови нити једином једином речју не помињу сусрет њиховог родитеља и владара са немачким краљем и царем Светог римског царства [Филипом II Барбаросом – у Нишу, 27. јула 1189. године]“ (Ристић 2019: 17). „Nikon је, на primer, izostavio podatak da је Nemanja kršten po latinskom obredu, pričanje o Nemanjinom sukobu s braćom, bici kod Pantina, o Nemanjinoj borbi protiv bogumila i Nemanjinim osvajanjima. Izostavio је, такође, Nemanjinu prepisku sa Prvovenčaninim, и vezi sa izgradnjom Hilandara“ (Juhас 1981: 192). „Чињеница да Никон не помиње Немањина освајања, па чак ни протеривања богумила, указује на то да је Никонова намера била састављање житија једног бившег владара, каснијег монаха, и да је његов основни циљ величање врлине и монашког живота“ (Баљ 2010: 98).

„Једна од једностраности досадашње науке, коју је Хафнер посебно подвргао критици, била је у томе што су истраживачи сматрали ове књижевне текстове [житија] само као помоћне историјске изворе, често мање вредности“ (Кемпфер 1969: 31). „Пажљиво и одговорно тумачити (било које) житије значи посматрати га као прошлост од које смо радикално одвојени“ (Нешић 2014: 485). „Свако [средњовековно] књижевно дело било је детерминирано својом сврхом у животу или обреду и традиционалним елементима одређеног жанра“ (Кемпфер 1969: 34). „Објашњење за то лежи у самој суштини житија: оно је ‘биографија типа’ – ако би се тако могло рећи, историјска (понекад псеудоисторијска, али то није битно за суштину жанра) потврда остварљивости религиозног идеала“ (Богдановић 1997а: 29). „Житија су, пре свега, потпуно канонска литература, књижевност са пуном црквеном санкцијом“ (Богдановић 1997а: 29). „Залудно је тражити историјско дело у култним списима чији аутори по природи жанра за који су се определили теже ка апстраховању и свесно занемарују податак“ (Михалчић 1984: 129). „Када би као ослонац за описивање живота краљице Јелене [Анжујске] било доступно само њено житије, мало би се података из њега ексцерпирало“ (Дојчиновић 2015а: 152).

„Д. С. Лихачов је обрадио проблем црквенословенских ознака жанра у насловима староруске књижевности /*Поеџика древнерусской литературы*, Москва – Ленинград, 1967, 40–66/. За српску књижевност питање се може надовезати на много старије опаске Драгутина Костића. Он прави разлику између житне и живњне. Житије би било земаљски живот до смрти, а живњне – манифестација чуда неког свеца у његовом небеском животу /Д. Костић, *Учешће св. Саве у канонизацији св. Симеуна*, 134, нап. 1/“ (Кемпфер 1969: 32–33). „Никоново дело јесте касна верзија житија, ослобођена обавезе историчности коју, у већој мери, негује рана српска хагиобиографија“ (Баљ 2010: 103–104). „Као касни редактор жанра, Никон не залази у легенду и имагинацију, не гомила посмртна чудеса и не приближава се ономе што је Радмила Маринковић назвала ‘имитативном биографијом’ /Р. Маринковић: Српска уметничка проза средњег века

и историја, [у књизи: Светородна господа српска, Друштво за српски језик и књижевност Србије, Београд, 2007], 269/. Штавише, житије *Горичког зборника* не обилује чудесима“ (Баљ 2010: 119–120).³¹

„Никоново дело јесте касна верзија житија, ослобођена обавезе историчности коју, у већој мери, негује рана српска хагиобиографија“ (Баљ 2010: 103–104). „У Никоново време, међутим, Немањићи су већ део историјског памћења“ (Баљ 2010: 98). „Иако се Никон доста чврсто држао раније поменутих предлогака, његов однос према историји није некритички; он одабира грађу која је потребна његовој редакторској усмерености и зато се то дело може сматрати сасвим новим житијем светих Симеона и Саве. А Никон, самим тим – оригиналним аутором“ (Баљ 2010: 119–120). „Састављање [Горичког] зборника било је, у сваком случају, дело оригиналног стварања, о чему сведочи реконструкција Никонове духовне оријентације на основу његових списа“ (Баљ 2010: 133).³²

Позиција житија у жанровском систему српске средњовековне књижевности и њена рецепција као оквири за тумачење житија у *Горичком зборнику*

„Стара српска књижевност има све оно што у систему жанрова средњег века, посебно у византијском свету припада књижевној уметности. А то је знатно шири или, тачније, друкчији круг од онога који данас представља структуру родова и врста књижевне уметности или белетристике“ (Богдановић 1991: 28). „Јер Византија је – то је већ позната чињеница – била дуго најкултурнија европска земља, а као наследница старе Грчке, она током читавог средњег века није никада прекидала везу са античком грчком књижевношћу и културом“ (Павловић 1963: 15). „[Византијска

³¹ „Најкрупнији догађаји из живота српскога народа збивали су се за живота овог калуђера [Никона Јерусалимца], и он о свему томе не рече у Зборнику ништа нити записа ма једну реч“ (Томић 2012: 89). „Зна се да су писци у Никоново доба, а и пре њега, писали читаве славопојке својим господарима и меценама, приписивали им читава чуда, давали им ореол и неку надземаљску моћ, а међутим Никон никоме од тих наших великих људи ни име не спомену. Чак нигде не спомену самостално ни име кнеза Лазара, ни кнегиње Милице, родитеља Јелениних, нити ма кога од Балшића“ (Томић 2012: 89).

³² „Баш из Никонових изравних одговора на Јеленина питања се извијају текстови који су са великом вјероватноћом Никонова аутентична дјела, каква су сигурно *Ријеч о њлодовима љустиније*, *Зашићо хришћани стварају од нечастивих*, *Исјовиједање вјере* или завршна *Молитва Богородици*“ (Ђулибрк 2001: 153). „Већ је закључено да се његова варијанта *Житија Прејодобног Симеона Мироточивога* може сматрати ауторским дјелом /О томе се подробније излаже код Бошка Бојовића/, а врло је вјероватно да ћемо исто пронаћи за *16. бесједу* Светог Григорија ‘Богословеснога’ Назијанина (*Оцу када је ћушао због шпеште од града*) /Лист 23р и даље; на дедукцији захваљујем оцу Максиму (Васиљевићу) или поготово *16. слово* Исаака Сирина /Лист 39в–42р/ чија су два одломка послужила као основа за Никонову расправу о вези духовног очинства и молитве“ (Ђулибрк 2001: 153–154). „У истраженим текстовима нашло се наине само неколико реченица из ове бесједи у облику у којем је дата у *Горичком зборнику*, али је много интересантније да се није наишло ни на један *сличан* текст приписан Исааку Сирину одакле би Никон Јерусалимац могао да преузме ову прераду“ (Ђулибрк 2003: 30). „[Она је] уствари Никонова сопствена синтеза аскетско-созерцатељног предања Православне цркве од Истока“ (Ђулибрк 2003: 35).

књижевност] упркос свим супротностима, штавише баш кроз супротности, испољава одређену логику. Призор који она представља може да привлачи и може да одбија, али није безначајан“ (Аверинцев 1982: 262). „Откуда то, и како је уопште дошло до ове широке песничке идентификације српског са византијским у средњем веку? Како то да чак и знатно касније, у временима турског ропства, традиција византијског канона настави да живи у српском литургијском песништву, борећи се успешно са временом, одолевајући променама, све до грађанских културних револуција XVIII–XIX века?“ (Богдановић 1997в: 235). „Да би се то схватило, потребно је познавати смисао и битна обележја византијског литургијског песништва и књижевног канона коме се то песништво било покоравало“ (Богдановић 1997в: 235).³³

„Виктор Бичков, историчар византијске и естетике Отаца Цркве, следи мисао управо Д. С. Лихачова када каже да је руска књижевност умела не само да перципира, односно усвоји византијску културу, него и да је преобрази – да би одмах додао како су ти преображаји ‘у многоме законити и за средњовековне културе Јужних Словена’“ (Пејчић 2011: 31). „Идеја поетског тоталитета, којим је одређено књижевно стваралаштво код Срба у средњем веку, условила је све остале законе и изразила се у низу књижевних појава. Пре свега књижевност је схваћена и показује се као јединствена целина, у којој су сви елементи повезани како у истој временској равни, синхронично, тако и дијахронично, у току времена. То значи да су сви жанрови међусобно повезани у један складан систем као што и сва дела која припадају истом жанру чине једну целину за себе, обележену веома високим степеном унутрашње, међусобне комуникације“ (Богдановић 1991: 53).

„Најразвијенији прозни жанр српске средњовековне књижевности јесу биографије владара и црквених достојанственика“ (Маринковић 1996: 247). „Житије је један од основних жанрова средњовековне књижевности а излагање живота светаца јесте главни предмет у сваком делу (термини биографија и хагиографија нису изворни)“ (Ређеп 2000: 94). „Ваља још напоменути да је, судећи по терминима који су тада били у употреби, и средњовековни систем жанрова очигледно имао понешто недоследне и мешовите поделе. На пример, жанровска одредница *житије* за главни критериј узима садржину, а *йосланица* форму и намену текста“ (Витић 2005: 7). „Из тога можемо закључити да ванлитерарни фактори често много више него инхерентне одлике саме те књижевности утичу на дефинисање појединих жанрова“ (Витић 2005: 7). „Или, у којој мери појам *žanга podrazumeva 'nameru'*?“ (Velek, Voren 1983: 265). „Житије светога је у највећој мери педагошка литература, на којој се морао васпитавати хришћински етички прагматизам“ (Богдановић 1991: 29).

³³ „Штавише, могло би се рећи да је дати контекст за један текст онолико релевантан колико му је инхерентан, тј. колико је у њега интегрисан. А ето зашто ‘тумачити текст у контексту’ нипошто не мора значити ‘приступити му извана’. Напротив, то често значи ‘разумјевати’, па доиста и ‘откривати’ (баш као у Фрајевом огледу о Дикенсу) она иманентна својства текста која нам омогућују да га видимо у новом свјетлу и тако изнова протумачимо“ (Lešić 1989: 22).

„Настало од ‘мартрија’ односно ‘мученија’, краћих или дужих записа о страдању првих хришћанских мученика, на обликовање житија је утицала хеленистичка херојска биографија, а пресудну улогу имало је *Житије њрејодобног оца Анџонија* од Атанасија Александријског. [...] У словенској, па и старој српској књижевности, житија настају под утицајем византијске књижевности. [...] Теоретичари указују на један тип житија који је у старој српској традицији добио одлике које не налазимо у другим словенским књижевностима средњег века, на ‘биографије’ /Д. С(ергејевич) Лихачов, *Поеџика сџаре руске књижевности*, Београд, 1972, Димитрије Богдановић, Предговор, XVIII/“ (Ређеп 2000: 47–48). „Станислав Хафнер оставља могућност да се старе српске биографије посматрају као медијални жанр између хагиографије и световне историографије /Станислав Хафнер: *О џитијању џитијолошких и сџилскоисторијских џромена у сџарој српској књижевности*, у књизи: *Српски средњи век*, Завод за уџбенике и наставна средства, Вукова задужбина, Матица српска, Београд – Нови Сад, 2001, 28/. Заправо, старе српске биографије комбинују ова два елемента, јер владарске хагиографије нису историографска дела каква су византијске хронике и руски летописи, али нису ни типичне хагиографије“ (Баљ 2010: 92–93). „Константин [Филозоф се] угледао на Плутархову биографију Александра Великог, тако да се, његовим *Житијем десџоџа Сџефана Лазаревића*, ‘српска хагиографија враћа књижевноисторијским праобрасцима византијског житија: хеленској биографији’ /Димитрије Богдановић, *Историја сџаре српске књижевности*, Београд 1980, 218/“ (Томин 2001: 18).

„Приметне су разлике међу текстовима у *Даниловом зборнику* (1337–1340), мада је историчност битна карактеристика ових житија. И док *Житије Сџефана Дечанског* (1403–1404) [Григорија Цамблака] представља повратак на стари хагиографски начин писања житија, *Житије десџоџа Сџефана Лазаревића* (1433–39) од Константина Филозофа пре је историографско него хагиографско дело. *Житије цара Уроша* (1642) патријарха Пајсија једина је биографија писана по усменом предању. Но без обзира на разлике које постоје међу старим српским биографијама, сви ови текстови имају битна жанровска обележја и поуку“ (Ређеп 2000: 48). „Ипак, нема начелне супротности између духа којим су прожета дела Стефана Лазаревића и традиционалне српске књижевности средњег века. Идејно и поетско јединство читаве српске књижевности од десетог до петнаестог века није нарушено делима деспота Стефана, још мање – Јефимије или Данила Бањског. Ова, такозвана ‘дворска’ књижевност припада истом духовном и културном кругу коме и остали писци на преласку из XIV у XV век. Средњовековна култура Србије испуњава се, само, новим садржајима, развија своју природну жанровску разноликост, али чува свој дотадашњи идентитет, не постаје нешто битно другачије и сасвим ново. Световног има – као што га је било и раније, али је оно у складу са црквеним. У којој ће мери бити изражен световни, а у којој црквени моменат, зависи од књижевног рода, од жанра у којем се дело пише“ (Богдановић 1991: 175). „Деспотова биографија није у

основној намјери ништа мање хагиографска него што су прве српске биографије, иако се она често сматра као искључиво историјски спис. Она стварно јесте историјско дјело ако се траже у њој једино историјске чињенице и реалистичке опсервације. [...] Свако наглашавање световних замаха на бојном пољу стајало би у опозиционом односу према духовном подвигу који је изузетно значајан за Лазареве насљеднике“ (Килибарда 1982: 227).³⁴

„Житије је несумњиво сложена књижевна врста, од самих почетака свога конституисања, дакле већ од IV века; идеална схема, успостављена већ у VI веку, предвиђа *йохвалу, чудо, молишћу*, као обавезне, а *ойис ѳреноса мошћију* као могући елемент житијне структуре“ (Јухас 2004: 19). „Будући да су се [средњовјековна књижевна] дјела класификовала према употреби, садржај им се одређивао називником, какав је житије. Доцније је, са развојем теоријског промишљања о тим феноменима, ријеч ‘житије’ постала *terminus tehnicus* за цијелу скупину списа који су измјештени из свог контекста и сагледавани ван литургијске употребе“ (Дојчиновић 2015а: 152). „Уз црквену богослужбену поезију [житије је] најособенија врста у византијској и јужнословенској и источној књижевности. Надахнуто античким биографским писањем, житије има дугу историју од првих векова хришћанства до краја средњег века и данас. Развијено у оквирима источне православне духовности, житије је вековним трајањем добило своје законе стварања различите од западних (*Vita*)“ (Трифунуовић 1990: 47).³⁵

„Већ је напоменуто да се у Никоново време више не пишу биографије, те улогу култних списа преузимају хагиобиографије, [...] а родослови и летописи из владарских биографија преузимају историографске компоненте /Б. И. Бојовић: *Владарство и свейоси*, [Полијичка филозофија средњовековне Србије, Службени лист СРЈ, Београд, 1999], 345./“ (Бал 2010: 120). „Тим хагиографским и биографским списима је, међутим, створана службена историја, која је била носилац владарске идеологије и којом је правдано постојање једне суверене државе /Б. И. Бојовић: *Владарство и свейоси* [Полијичка филозофија средњовековне Србије, Службени лист СРЈ, Београд, 1999], 17/. Из тог разлога термин Франка Кемпфера ‘владарска хагиобиографија’ био би можда најадекватнији за ову врсту жанра у средњовековној српској књижевности /Ф. Кемпфер:

³⁴ „[Константин Филозоф] назива себе ‘преводником’, али саставља житије [Стефана Лазаревића] умногоме оригинално, макар и по свим правилима и давно утврђеним канонима житијног жанра“ (Богдановић 1979: 136–137).

³⁵ „Житије у више или мање уочљивим дијеловима чува структуру епидеиктичке бесједе. Будући да му је у основи надгробна бесједа, природно је да се житије изводи сагласно захтјевима свога жанра. [...] Ауторе који су писали директно под утицајем реторских правила замијенили су они који су подражавали своје претходнике, а не више реторске обрасце. Тако је у свијести хагиографа и слушалаца створена лабавија схема у односу на ону реторску, и то у попуности подређена идеолошкој свијести, што је условило и несталност елементарне структуре старе епидеиктичке бесједе“ (Дојчиновић 2015б: 62). „Хришћанство никада није одбацило хеленску традицију. Дало јој је нови смисао. Идеолошка некомпатибилност паганског и хришћанског погледа на свијет огледала се првенствено са позиције са које су се одмјеравали поступци“ (Дојчиновић 2015б: 46).

О неким проблемима старосрпске хагиобиографије – осврћи на прва житија Симеона Немање, [Историјски гласник 2, Београд, 1969], 29–51/“ (Баљ 2010: 92–93).

„Употребом израза ‘династичка хагиографија’ старосрпски текстови би добили дефиницију која се изван ове врсте текстова не би употребљавала. Истовремено би она значила повратак ка књижевно-историјским појмовима и избјегло би се подударане са појмом историографија. Једна од једностраности досадашње науке, коју је Хафнер посебно подвргао критици, била је у томе што су истраживачи сматрали ове књижевне текстове само као помоћне историјске изворе, често мање вредности. Удаљавање од појма којим се на њих гледало само као на помоћно историјско средство требало би да се сада одрази и на подручју терминологије. Термини за ознаку врсте текстова су важно средство за научнике, а терминологија треба да буде иста у историји књижевности као и у историји“ (Кемпфер 1969: 30–31). „Српској медијевистици предстоји труд у разлучивању хагиографије од онога што она није“ (Дојчиновић 2015а: 152). „Ако је главни naglasak genericke definicije međusobna povezanost gradiva i forme, onda [...] ne odgovaraju stvarnom жанру. Они nam, у најбољем случају, омогућавају да се pitamo: која компонента nedostaje? – на које dati odgovor значи biti korak bliже жанру“ (Giljen sine anno: 110–111).

„Средњовековно књижевно дело је апстракција у низу конкретних облика: ми говоримо о ‘житију светог Саве’ или о ‘служби светом Сави’ као о строго дефинисаном делу неког познатог или непознатог аутора, а у ствари постоји читав сплет разних текстова у међусобном односу, веома измењених и подложних редакцији средине која те текстове користи. Сваки од тих појединачних текстова има појединачну судбину, у могућности је да се удружи са другима као и да се осамостали, у динамичком обликовању и преображавању жанра“ (Богдановић 1997б: 201). „Проучавање ова два главна жанра српске књижевности XIII века [житија и службе] веома је инструктивно и у погледу других жанрова, а поготову може да подстакне истраживање структуре оних опширних пространих књижевних творевина, са којима ће се ићи кроз XIV век. [...] Тако се и развој жанрова српске књижевности у XIV веку код Срба показује као надградња оне основе која се формирала у претходном столећу, у еволуцији облика, преко сложених односа до нових целина, у којима се осећа нов, висок књижевни квалитет“ (Богдановић 1997б: 211).

„Размишљање и научна дискусија о средњовековним књижевним жанровима представљају до данас актуелна питања, пошто још нису сасвим одређени критеријуми и методе о истраживању књижевности у средњем веку“ (Lomagistro^{2004: 521}).³⁶ „Svaki жанр може да ovlada samo određenim

³⁶ „Посматрајући данашњу ситуацију у историјској науци морао бих, ако бих хтео да будем доследан у терминологији, прво да напоменем да је још увек питање да ли се може српска историја до XV односно до XVII века, с правом означавати појмом ‘средњи век – media aetas’ и да ли под појмом ‘медијевистика’ с научне стране гледишта сви исто подразумевамо“ (Хафнер 2001: 4).

stranama njemu svojstvene stvarnosti, njemu pripadaju određena načela izbora, forme viđenja i razumevanja stvarnosti, određeni stepen širine zahvata i dubine pronicanja“ (Medvedev 1976: 197). „А када је, пак, о књижевности ријеч дошло се, изгледа, до стања у којем, зависно од истраживача, готово све може да буде жанр — ‘од кондака и икоса, преко службе до цијеле химнографије и од зборника до записа и биљежака на њему’ /В. Измирлиева, Една гледна точка към понятието ‘жанр’ в старобългаристиката литература /*Старобългарска литература*, кн. 25–26, София, 1991, стр. 29/, пријетећи тако да, услед свеобухватности и ‘термина за сваку употребу’, жанр изгуби на својој улози важног теоријског фактора у класификацији умјетничких творевина“ (Шпадијер 1996: 365). „Žanr treba, po našem mišljenju, shvatiti kao oblik grupisanja književnih dela teorijski zasnovan kako na spoljašnjoj formi (određeni metar ili struktura) tako i na unutrašnjoj (stav, ton, svrha – grublje rečeno, predmet i publika)“ (Velek, Voren 1983: 270). „Текст је променљив и подложен традицији, жанрови су [у средњовјековној књижевности] оштро разграничени један од другог, док су поједина дела слабо разграничена и чувају своју неприкосновеност само у извесним случајевима“ (Лихачов 1972: 23). „То је комуникација израза, фигура и општих места, из једног дела у друго; ти елементи, у већем броју, у читавој групи на истом хоризонталном пресеку, означавају ту групу као жанр — са сопственом поруком и функцијом, не само са својом особеном формом. Из тога, даље, произилази дијакронична, вертикална повезаност система: не само у традиционалности израза, у понављању и одржавању стила, у идеалу непроменљивости, него и у доживљају књижевног наслеђа као јединствене целине без обзира на различита времена из којих то наслеђе долази“ (Богдановић 1991: 53).

„Живећи као монах у Јерусалиму, Никон је могао да упозна неке књижевне врсте и жанрове, да их усвоји и пренесе у писане просторе Српске земље /О Јерусалиму као средишту српске књижевне делатности вид. Ћ. Трифуновић, Стара српска књижевност, Основи. Треће, проширено издање, Београд, 2009: 193–196/“ (Трифуновић 2019: 014). „По библијском мирису и карактеристичном јерусалимском предању Никон се, пак, издваја од својих исихастичких савременика петнаестог вијека, а по свом теолошком дјелу и од своје јерусалимске средине, којој тај вијек за разлику од претходних ‘у духовном стваралаштву није био тако плодноносан’. (По мишљењу Макарија (Мавројанакиса), чији се рад о стању Јерусалимске патријаршије у XV вијеку такође налази у предстојећем зборнику на симпозиону о Никону Јерусалимцу.) Никоново право дјело је у преношењу тог духа у своју нову, српску, средину, коју је ускоро чекало дуго и исцрпљујуће ропство“ (Ћулибрк 2001: 158). „То ропство, ако ће и бити тјелесно, неће бити духовно“ (Ћулибрк 2001: 158). „Било је то доба без будућности, али не и без наде“ (Шпадијер 2004: 138). „Никон Јерусалимац је превасходно значајан као живи свједок Живога Бога — и право питање је како је он то сведочанство Духа Светога уобличио, према личним својим даровима, као и према задацима времена и мјеста у којем се нашао. За *Шестодневник* немамо свједочанства, али за *Горички зборник*, писан у дијалогу са Јеленом Балшић, он неколико пута изри-

чито каже да је настао, слично *Лесџвици*, присилом њене љубави“ (Ћулибрк 2001: 152). После Светог Саве ми можда нисмо имали у историји личност која је толико везана за Јерусалим, што му и само име говори“ (Ћулибрк 2006).

„Милорад Лазић нуди објашњење зашто Никон Јерусалимац у *Горички зборник* уноси идеје византијског хуманизма XI, а не XV столећа. Он, наиме, сматра да хуманизам епохе Михаила Псела, чији се трагови уочавају у *Горичком зборнику*, има везе са неговањем историзма, јер је ‘византијски хуманизам настајао у перспективним условима за даљу историјску егзистенцију империје’ /М. Лазић, *Српска есџеџика аскеџиџма*, 512/. Лазићев закључак да је ‘историзам Никона Јерусалимца био нека врста душевног романтизма и утопијског заноса’ /Исто/ морао би се, међутим, узети с доста опреза, пошто у тренутку када су се српске земље добрим делом потапале под османску власт, а Никон Јерусалимац и Јелена Балшић живе у земљи која већ увељико постаје плен унијатских претензија, реалне историјске околности тешко да би дозвољиле Никону да развија идеју ‘утопијског заноса и душевног романтизма’“ (Баљ 2010: 128).³⁷ „Сам факт тога што Елена Балшич спрашивала Никона о роли милосрдия и благотворительности для спасения души, является не случайным и вероятнее всего продиктован еџ католическим окружением в регионе Зета“ (Бељакова, Лебер 2020: 468).

„*Горички зборник* је сведочанство византијског исихазма у средњовековној Зети“ (Спремић 2004: 94). „Исихазам у српском друштву и његовој култури није био одраз спиритуалне стихије која је тражила свој израз, без потребне стратегије и друштвеног циља“ (Лазић 1999: 234). „За источнохришћански свет, притешњен између ислама и католицизма, он је био питање духовног опстанка. Чињеница да је Јелена Балшић, крај самих Латина, створила средиште православне духовности ипак сведочи да су два хришћанска погледа на свет егзистирала један крај другог“ (Спремић 2004: 95).³⁸ „Утицај византијског исихазма, а ништа мање и византијског хумани-

³⁷ „Јасно је да уза сво образовање и сав палеолошки јелинизам како Јеленин тако и Никон, тежиште Никонове педагогије лежи изван сваког хуманизма и пуког знања ради знања какво се тада у њиквећенту већ у најразличитијим облицима – научним, псевдонаучним и окултним – ројило у Италији а из ње ширило по Европи. Само, он Јелену и монах(ин)е који ће живјети у њеном манастиру не затвара у апстрактни псевдодуховни козмос, који ионако пред скором најездом Турака на би имао шансе да опстане, него их васпитава за живот у реалном свијету, припремајући их за њихове обавезе у Цркви, од којих је најзначајнија било старање за Светоархангелски српски манастир у Јерусалиму“ (Ћулибрк 2003: 11). „Штавише, он ће духовно наслеђе и предање типично за јерусалимске хришћане пренијети у тој мјери међу Србе да ће и црква коју ће Јелена саградити да би се у њој сахранила бити скоро копија – наравно умањена – Ecclesia Nea код Сионске капије у Јерусалиму. Цијело подручје Скадарског језера све до наших дана на извјестан је начин отисак Јерусалима и Свете Горе на тлу Балкана“ (Ћулибрк 2020б: 504).

³⁸ „У исто време када и у Деспотовини, последњих деценија слободног живота јединствене средњовековне Србије, развило се још једно удаљено, али духовно сасвим истоветно и са Моравском Србијом повезано средиште у Зети, у манастирима Скадарског језера. Појава тог средишта се мора везати не само за присуство *Јелене Балшић*, кћери кнеза Лазара, која је у Зети до 1411. и од 1435. до смрти 1443: његови корени су дубљи и леже у оживљеној комуникацији Зете са Светом Гором после 1371. И са главним седиштем српске

зма, огледа се у књижевним саставима Јелене Балшић, и посебно у саставима ученог теолога и византијског интелектуалца Никона Јерусалимца“ (Јазић 2008: 502).³⁹ „Средњовековна српска култура је, у времену пред пропаст српске средњовековне државе, већ била захваћена овим процесом, и радови Јелене Балшић и Никона Јерусалимца управо фиксирају овај историјски феномен позносредњовековне културе, у којој су још увек бинарно коегзистирали исихастичка мистика и византијски хуманизам. Током наредних векова историјског пута источнохришћанске и западнохришћанске културе, процес секуларизације је непрестано подривао основу хришћанства, тј. окретао се против хришћанства“ (Јазић 2008: 505). „Поред тога што представља до сада једино познато сведочанство о књижевним склоностима Јелене Балшић, *Горички зборник*, већ и летимичним прегледом [...] садржаја, открива изузетну разноврсност тема и завидну ерудицију свог аутора, пружа нам увид у висок степен образовања, учености и уопште културну климу једног времена, која у нашој историографији, без сумње, још није довољно изучавана, тако да се у данашњој свести о прошлости, још увек одржава тако неоправдана предрасуда о неком ‘мрачном’ средњем веку“ (Бојовић 1987: 44).⁴⁰

духовности после сабора у Пећи 1374/75, пре свега са косовским, а онда и са моравским средиштима“ (Богдановић 1994: 335). „Отуда у његовој књижевности монашка духовност онога истог типа какав се неговао у монашкој књижевности Моравске Србије. Исте су идеје и преокупације, истоветне одлике стила“ (Богдановић 1991: 1919). „[Синаити су] са својим пустињским есхатоном, са својим непролазним Царством небеским, открили христолошку потку историје и непролазни смисао свега што се у њој збива“ (Радовић 1981: 134). „Судећи по каснијем присуству Грка на двору зетских господара или старца Никона уз Јелену Балшић, као њеног духовника и сабрата једног манастира на Скадарском језеру, који су већ увелико знали српски језик, изгледа да је њихова појава у саставу братстава великих манастира Балшића знатно ранијег датума“ (Ђурић 1970: 415). Има доста разлога за претпоставку да се зетско средиште развијало као станица на путу између Свете Горе и Моравске Србије, путу који, без сумње, није био једносмеран /О томе Д. Богдановић, *Ејџистологије кип Силуанове*, ЗФФ 141(1979), обј. 1980, 183–209/“ (Богдановић 1991: 190–191). „Неће бити случајно што Никон Јерусалимац борави баш у тим крајевима, а један од рукописа који је он писао на Скадарском језеру, *Шећодневник* из 1440, налази се управо у Савини (бр. 21), као и наш *Зборник* бр. 22 са Силуановим писмима“ (Богдановић 1979: 193). „На основу увида у српску преводну књигу, по свему екуменског карактера монашко-подвижничких састава, неодржива је констатација Димитрија Оболенског да је исихазам продро касно у српске земље, и то ‘доста површно’. Егзактни увиди у целину сачуване продукције српске књиге коју је покренуо исихазам оповргавају мишљење овог еминентног византолога“ (Јазић 1999: 234–23).

³⁹ „Заправо, то је била потреба да се неутрална зона између два пола бинарног модела културе – монашке аскезе исихастичке провенијенције, с једне, и враћања на античку културу, с друге стране – испуни нечим трећим као *via media*; Погледати: Г. К. Бек [*Византијски миленијум*, превео Р. Козић, Београд: Clio], 1988: 258–261/. Тај новонастајући тројаки тип културе, барем у елитној византијској култури, био је попуњаван хуманистичким програмом, насталим кроз процес раздвајања бинарног модела традиционалне византијске културе, у којој су, у много ширем програму, коегзистирале библијска и античка култура“ (Јазић 2008: 204).

⁴⁰ „Асоцирање хаоса историје са средњим вијеком тако је наставак оне опште тенденције готике која ријеч ‘средњовековно’ као да користи у оном ‘нехајном’ еманципаторском значењу (‘Па нисмо ваљда у неком средњем вијеку!’) заосталости, архаичности, превазиђености, прошлости као такве, ‘прошлости прошлости’“ (Вујошевић 2018: 281). „Мрачни

„Захваљујући оживелом интересовању, обновљеном раду и продубљенијем приступу, наша средњовековна књижевност постепено стиче, у светлу новијих изучавања, где се истиче непроцењиви допринос покојног академика Димитрија Богдановића, пажњу и вредновање које јој зацело и припада у нашој културној баштини“ (Бојовић 1987: 45).⁴¹ „Најзад, због чињенице да је основно обележје средњовековне поетике – не само српске или византијске – универзалност, [...] кад јој се посвети достојна пажња и приђе без предрасуда, стиче се оно осећање свечовечности и општег без којег нема савремене културе“ (Богдановић 1984: 144). „Без обзира на то како се ововременска секуларизована свест односила према овоме, данас, када се у свету и код нас историографија све више усмерава путем проучавања историје култура, идеја и менталитета уопште, не може се заобићи чињеница да биографије – житија краљева и архиепископа српских, као оригинална творевина нашег средњег века, представљају највиши домет, и уз ликовну уметност, највреднију творевину наше средњовековне цивилизације“ (Бојовић 1987: 45).

Извори

- Данило Други 2008: Архиепископ Данило Други, *Животи краљева и архиепископа српских – Службе*, приредили Мак Г. Данијел, Драгољуб Петровић, Београд: Просвета.
- Доментијан 1988: *Животи Свѣтога Саве – Животи Свѣтога Симеона*, приредила Радмила Маринковић, Београд: Просвета, Српска књижевна задруга.
- Јерусалимац 2019: Никон Јерусалимац, *Горички зборник* (1441/42), приредио Ђорђе Трифуновић, Београд–Подгорица: Службени гласник, Матица српска, (Друштво чланова у Црној Гори).
- Маринковић 1996: *Писах и ѿписихах, (Аутобиографске изјаве средњег века)*, приредила Радмила Маринковић, Београд: Нолит.
- Miklosich 1858: *Monumenta Serbica, spectantia historiam Serbiae, Bosniae, Ragusi*, edidit Fr. Miklosich, Vienna: Apud Guilemum Braumuller.
- Првовенчани 1988: *Стефан Првовенчани, Сабрани списи*, приредила Љиљана Јухас-Георгиевска, Београд: Просвета, Српска књижевна задруга.
- Radojičić 1960: *Stara srpska književnost, (XI–XVIII veka)*, priredio Đorđe Sp. Radojičić, Beograd: Nolit.

средњи vijek’ је фраза која указује управо на ову врсту конфузије у погледу природе прошлости [...]“ (Vujošević 2019: 58).

⁴¹ „На почетку књиге *Ка ѿочецима српске ѿсменосиши* Ђорђе Трифуновић присећа се речи Николе Радојчића написаних 1935. године: ‘Како ми је било жао гледати где наши историчари често пуштају Немањићку државу да из ничега изникне... Где је, икада, тако моћна држава израсла из ничега?’ /Нав. према: Ђ. Трифуновић, „Уводна реч“, *Ка ѿочецима српске ѿсменосиши*, Београд 2001, 17/. Мисао Радојчићеву, преносећи се у царство књижевности и српске духовне културе средњег века, Трифуновић славословно продужује: ‘Као што држава Немањића није могла да изникне из ничега, тако ни књижевност првих Немањића није могла да се развије из ничега. Где је, икада, књижевност, као што је поезија и проза светога Саве, Стефана Првовенчаног и њихових млађих савременика, израсла из ничега! Где је, икада, превод, као што је *Номоканон* светога Саве, израстао из танке писане традиције! Где је, икада, свештенство, као што су јерарси тек осамостаљене Српске цркве, израсла из незнања давнашњих књига на сопственом језику!’ /Исто/“ (Пејчић 2011: 22).

- Сава 1998а: Свети Сава, „Житије светог Симеона“, *Сабрана дела*, приредио Томислав Јовановић, Београд: Српска књижевна задруга, 147–191.
- Сава 1998б: Свети Сава, „Служба светом Симеону“, *Сабрана дела*, приредио Томислав Јовановић, Београд: Српска књижевна задруга, 193–221.
- Теодосије 1988: *Житија*, приредио Димитрије Богдановић, Београд: Просвета, Српска књижевна задруга.
- Ћулибрк 2006: „Драма Лазареве кћери“, Интервју са протосинђелом Јованом (Ћилибрком) водила Драгана Матовић, Београд: *Вечерње новости*, 18. септембар 2006, <http://www.novosti.rs/вести/култура.487.html:188305-Дра-ма-Ла-за-ре-ве-кће-ри> (27. 12. 2006)

Цитирана литература

- Аверинцев 1982: Сергеј С. Аверинцев, *Поеџика рановизанџијске књижевности*, превели Драгољуб Недељковић, Марија Момчиловић, редакција превода Димитрије Богдановић, Београд: Српска књижевна задруга.
- Алексић 2012: Владимир Г. Алексић, *Наследници Мрњавчевића и џеритијорије јод њиховом влашћу од 1371. до 1395. године*, непубликована докторска дисертација, Београд: Филозофски факултет Универзитета у Београду.
- Баљ 2010: Владимир Баљ, *Књижевна и јрејисивачка делајности Никона Јерусалимца*, Непубликовани магистарски рад, Нови Сад: Филозофски факултет Универзитета у Новом Саду.
- Бељакова, Лебер 2020: Елена Бељакова, Таисия Лебер, „Скитскиј устав в сосставе *Горичског сборника* (САНУ, 446)“, *О Горичком зборнику, (Зборник одабраних радова)*, приредио Владимир Баљ, Београд–Подгорица: Службени гласник, Матица српска, (Друштво чланова у Црној Гори), 455–478.
- Богдановић 1970а: Димитрије Богдановић, „Књижевност“, *Истјорија Црне Горе*, књига друга, том први, уређивачки одбор Димо Вујовић и други, Титоград: Историјски институт Црне Горе, 112–116.
- Богдановић 1970б: Димитрије Богдановић, „Горички зборник“, *Истјорија Црне Горе*, књига друга, том први, уређивачки одбор Димо Вујовић и други, Титоград: Историјски институт Црне Горе, 372–380.
- Богдановић 1979а: Димитрије Богдановић, „Књижевни списи деспота Стефана“, *Слова и најјиси. Десјој Сџефан Лазаревић*, избор и предговори Миодраг Павловић, текстове приредио Димитрије Богдановић, Београд: Слово љубве, 121–137.
- Богдановић 1979б: Димитрије Богдановић, „Епистолије кир-Силуанове“, Београд: *Зборник радова Филозофског факулџејта*, XIV, 1, 183–209.
- Богдановић 1984: Димитрије Богдановић, „Настава старе српске књижевности“, *Како јредавајџи књижевности*, уредник Александар Јовановић, Београд: Завод за уџбенике, 135–144.
- Богдановић 1991: Димитрије Богдановић, *Сџара срјска књижевности*, Историја српске књижевности, књига I, уредник Душан Мрђеновић, Београд: Досије–Научна књига.
- Богдановић 1994: Димитрије Богдановић, „Нова средишта књижевне делатности“, *Истјорија срјског народа*, Књига друга, уређивачки одбор Славко Гавриловић и други, Београд: Српска књижевна задруга, 330–342.

- Богдановић 1997а: Димитрије Богдановић, „Стара српска библиотека“, *Студије из српске средњовековне књижевности*, избор Татјана Суботин-Голубовић, Београд: Српска књижевна задруга, 5–79.
- Богдановић 1997б: Димитрије Богдановић, „Развој жанрова у српској књижевности XIII века“, *Студије из српске средњовековне књижевности*, избор Татјана Суботин-Голубовић, Српска књижевна задруга, 201–211.
- Богдановић 1997в: Димитрије Богдановић, „Византијски књижевни канон у српским службама средњег века“, *Студије из српске средњовековне књижевности*, избор Татјана Суботин-Голубовић, Београд: Српска књижевна задруга, 234–262.
- Божић 1975: Иван Божић, „Неверство Вука Бранковића“, *О кнезу Лазару*, уредници Иван Божић и Војислав Ј. Ђурић, Београд: Филозофски факултет, 223–242.
- Бојовић 1987: Бошко И. Бојовић, „Житије Светога Симеона Мироточивога од Никона Јерусалимца“, Београд: *Богословље*, 1, 37–46.
- Бојовић 2020: Бошко И. Бојовић, „Никон Јерусалимац, (Његова дела и односи са Јеленом Балшић), превела Нада Ђуровић, *О Горичком зборнику, (Зборник одабраних радова)*, приредио Владимир Баљ, Београд–Подгорица: Службени гласник, Матица српска, (Друштво чланова у Црној Гори), 43–74.
- Velek, Voren 1983: Rene Velek, Ostin Voren, „Književni žanrovi“, *Teorija književnosti*, preveli Aleksandar Spasić, Slobodan Đorđević, Beograd Nolit, 264–276.
- Васиљевић 2016: Марија Васиљевић, „Генеалогije између историје и идеологије: пример порекла кнегиње Милице“, *Историјски часопис*, књига LXV, Београд: Историјски институт, 79–99.
- Витић 2005: Зорица Витић, [Ненасловљени предговор], *Антологија старе српске поезије*, приредила Зорица Витић, Београд: Политика, Нова књига, 5–18.
- Вујошевић 2018: Владимир М. Вујошевић, *Гојски мотиви у прози Фленери О’Конор*, Необјављена докторска дисертација, Београд: Филолошки факултет Универзитета у Београду.
- Vujošević 2019: Vladimir Vujošević, „‘Jedna od onih krvavih priča’: Žanrovski identitet proze Fleneri O’Konor“, *Zagreb: Književna smotra*, LI, 19, 51–60.
- Вукић 2016: Предраг Вукић, „Култ Стефана Немање у литерарним списима владика и господара династије Петровић Његош“, *Стефан Немања – ирејодобни Симеон Мироточиви*, уредник Милан Радујко, Београд–Беране: Српска академија наука, Филозофски факултет, Епископија будимљанско-никшићка, Манастир Ђурђеви Ступови, 733–740.
- Гагова 2004: Нина Гагова, „Горичкият сборник в контекста на јужнословјанските владателски сборници от 14 и 15 в.“, *Никон Јерусалимац, (Вријеме – личности – дело)*, уредник јеромонах Јован (Ђулибрк), Светигора, Цетиње 2004, 201–220.
- Giljen sine anno: Klaudio Goljen, „O upotrebama književnih žanrova“, *Književnost kao sistem*, preveo Tihomir Vučković, Beograd: Nolit, 106–129.
- Грковић 1995: Милица Грковић, „Посланице Јелене Балшић“, Београд: *Научни сасијанак славистија у Вукове дане*, 23/2, 195–200.
- Давидов 2009: Динко Давидов, „Повест о јерусалимским црквама и пустињским местима Никона Јерусалимца“, Београд: *Даница*, Српски народни илустровани календар за годину 2009, година 16, уредници Миодраг Матицки, Нада Милошевић-Ђорђевић, 432–437.
- Дашић 2011: Миомир Дашић, „Манастир Ђурђеви Ступови и Будимљанска епархија у историји“, *Ђурђеви сџујови и Будимљанска епархија*, уредник Милан Радујко, Беране–Београд: Епископија будимљанско-никшићка, Филозофски факултет у Београду, Институт за историју уметности, ЈП Службени гласник, Православни

- богословски факултет, Институт за теолошка истраживања, Полимски музеј Беране, 17–41.
- Дојчиновић 2015а: Данијел Дојчиновић, „Хагиографичност житија Крљице Јелене“, *Јелена – краљица, монахиња, светишћелка, (Темајски зборник радова)*, уредник Катарина Митровић, Манастир Градац (Крагујевац: Grafostilos), Рашка 2015, 151–165.
- Дојчиновић 2015б: Данијел Дојчиновић, „Епидеиктичко бесједништво и структура житија“, Ниш: *Црквене студије*, 12, 43–1465.
- Драгин 2001: Наташа Драгин, „О ‘Повести’ Никона Јерусалимца у Горичком зборнику“, Нови Сад: Зборник Матице српске за филологију и лингвистику, XLIV, 1, 137–143.
- Ђекић 2019: Ђорђе Н. Ђекић, „Зашто Стефан Првовенчани нема своје житије?“, Приштина–Лепосавић: *Башићина*, св. 48, 269–484.
- Ђурић 1970: Војислав Ђурић, „Умјетност“, *Историја Црне Горе*, књига друга, том други, уређивачки одбор Димо Вујовић и други, Историјски институт Црне Горе, Титоград 1970, 411–531.
- Jaus 1976: Hans Robert Jaus, „Teorija rodova i književnost srednjovekovlja“, *Estetika recepcije*, prevela Drinka Gojković, Beograd: Nolit, 126–164.
- Јовановић 1998: Томислав Јовановић, „Свети Сава“, *Сабрана дела. Свети Сава*, приредио и превео Томислав Јовановић, Београд: Српска књижевна задруга, VII–XXXII.
- Јовановић 2011: Томислав Јовановић, „Житије светог Симеона Стефана Првовенчаног према препису средине XV века“, Београд: *Археографски њрилози*, 33, 103–193.
- Juhas 1981: Ljilana Juhas, „Zbornici sa Životom Stefana Nemanje od Stefana Prvovenčanog“, *Thessalolique: Cyrillomethodianum*, V, 187–196.
- Јухас-Георгиевска 1981: Љиљана Јухас-Георгиевска, „Прилог тумачењу једног места у Стефановом Житију Светог Симеона“, Београд: *Археографски њрилози*, 3, 123–133.
- Јухас-Георгиевска 2004: Љиљана Јухас-Георгиевска. „Принципи конституисања и улога микро-жанрова у Доментијановом Животу Светог Саве“, *Прожимање жанрова у српској књижевности. Књижевно дело Милоша Црњанског и његовике њромене у савременој српској књижевности*, уредници Јелка Ређеп и други, Научни састанак слависта у Вукове дане, 33/2, Београд 2004, 19–30.
- Карановић 1937: Милан Карановић, *Динарска њлемена Немањихког њоријекла*, Бањалука: Ауторско издање [Штампарија З. Јовић и Комп.]
- Кашанин 1975: Милан Кашанин, *Српска књижевност у средњем веку*, Нолит, Београд 1975.
- Кемпфер 1969: Франк Кемпфер, „О неким проблемима старосрпске хагиографије, (Осврт на прва житија Симеона Немање)“, Београд: Историјски часопис, 2, 29–52
- Килибарда 1982: Новак Килибарда, „Простори књижевне археологије“, *О усменој књижевности*, Титоград: Побједа, 219–239.
- Костић 1997а: Драгутин Костић, „Сава Немањих“, *Живих Немање – Симеона. Житије Светог Симеона. Свети Сава, Стефан Првовенчани*, приредио Томислав Јовановић, Крагујевац: Кантакузин, 3–6.
- Костић 1997б: Драгутин Костић, „О писцу и делу“, *Живих Немање – Симеона. Житије Светог Симеона. Свети Сава, Стефан Првовенчани*, приредио Томислав Јовановић, Крагујевац: Кантакузин, 27–30.

- Лазих 2004: Милорад Лазих, „Богословска структура зборника Шестоднева Никона Јерусалимца манастира Савине из 1439/40. године“, *Никон Јерусалимац, (Вријеме – личности – дјело)*, приредио јеромонах Јован (Ћулибрк), Цетиње: Светигора, 239–255.
- Лазих 1999: Милорад Лазих, *Исихазам српске књиге*, Ниш: Просвета.
- Лазих 2008: Милорад Лазих, *Есхатологија српског аскетизма*, Београд: Света српска Царска Лавра манастир Хиландар.
- Ласкарис 1997: Михаило Ласкарис, *Византијске принцезе у средњовековној Србији, (Прилог историји византијско-српских односа од краја XII до средине XV века)*, Репринт издање, Подгорица: Унирекс.
- Летић 2004: Бранко Летић, „Средњовековни књижевни жанрови у светлу ауторских изјава“, *Прожимање жанрова у српској књижевности. Књижевно дело Милоша Црњанског и његове промене у савременој српској књижевности*, уредници Јелка Ређеп и други, Београд: Научни састанка слависта у Вукове дане, 33/2, Београд, 5–12.
- Lešić 1989: Zdenko Lešić, „Književni žanr kao kontekst književnog djela“, *Tekst u kontekstu*, уредник Novica Milić, Београд: Institut za književnost u Beogradu–Rad, 21–30.
- Лихачов 1972: Дмитриј С. Лихачов, *Поетика стваре руске књижевности*, превео Димитрије Богдановић, Београд: Српска књижевна задруга.
- Lomagistro 2004: Barbara Lomagistro, „Прожимање жанрова у средњовековним астролошким текстовима“, превела Светлана Томин, Београд: Научни састанак слависта у Вукове дане, 33/2, 521–527
- Маринковић 1996: Радмила Маринковић, „Поговор, коментари, речник“, *Писах и његовим писанима, (Аутобиографске изјаве средњег века)*, приредила Радмила Маринковић, Београд: Нолит, 237–318.
- Medvedev 1976: Pavel Medvedev, *Formalni metod u nauci o književnosti*, превео Ђорђе Вуковић, Београд: Nolit.
- Милојевић 2020: Снежана Ј. Милојевић, „Изградња сакралних објеката као пут ка есхатону на примерима српске житијне књижевности“, *Косовска Митровица: Зборник радова Филозофског факултета у Приштини*, L, 2, 83–100.
- Михаљчић 1984: Раде Михаљчић, *Лазар Хребељановић: Историја – култ – предање*, Београд: БИГЗ.
- Надомачки 2004: Видосава Надомачки, „Задужбине Немањића у Светој земљи“, *Никон Јерусалимац, (Вријеме – личности – дјело)*, уредник јеромонах Јован (Ћулибрк), Цетиње: Светигора, 45–71.
- Нешић 2014: Лазар Нешић, „На маргинама еклисиологије: прилог читању ’Житија светог Симеона Јуродивог‘“, *Српска теологија данас*, Београд: Докторске академске студије Православног богословског факултета Универзитета у Београду, 484–496.
- Никчевић 1996: Војислав Д. Никчевић, „Између ‘свијета’ и хришћанства, (Књижевност словенског средњег вијека у Црној Гори)“, *Писци словенског средњег вијека*, приредио, предговор и коментаре написао Војислав Д. Никчевић, Књижевност Црне Горе од XII до XIX вијека, књига 2, уређивачки одбор Ново Вуковић и други, текстове превели Димитрије Калезић и други, Цетиње: Обод, 5–73.
- Павловић 1963: Драгољуб Павловић, „Елементи хуманизма у српској књижевности XV века“, Београд: *Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор*, 29, 5–16

- Пејчић 2011: Јован Пејчић, „Ђорђе Трифуновић и питање континуитета српске књижевности“, *Philologia Mediana*, 3, Ниш: Филозофски факултет, 19–34
- Поповић 2007: Даница Поповић, „Пустиње и горе средњовековне Србије, (Писани извори, просторни обрасци, градитељска решења)“, Београд: *Зборник радова Визанџолошког инстџиџуџа*, XLIV, 253–274
- Поповић 2011: Даница Поповић, „Пустињско монаштво у доба Бранковића“, *Пад Српске десџоџовине 1459. године*, уредник Момчило Спремић, Београд: Српска академија наука и уметности, 117–135
- Порчић 2017: Небојша Порчић, *Документи српских средњовековних владара у дубровачким збиркама: доба Немањића*, Београд: Балканолошки институт САНУ, Посебна издања 137
- Радовић 1981: Митрополит Амфилохије (Радовић), „Синаити и њихов значај у животу Србије XIV и XV века“, *Манастир Раваница, (Сџоменџици о шесџој сџоогодишњџици 1381–1981)*, уређивачки одбор епископ браничевски Хризостом и други, Сење: Манастир Раваница, 101–134
- Рadojičić 1960: Ђорђе Sp. Radojičić, „Beleške o piscima“, *Stara srpska književnost, (XI–XVIII veka)*, izbor, prevodi i objašnjenja Ђорђе Sp. Radojičić, Nolit, Beograd 1960, 309–369
- Радојичић 1963: Ђорђе Sp. Радојичић, „Српске библиотеке у средњем веку и у турско доба“, *Творици и дела сџаре српске књижевности*, Титоград: Графички завод, 385–397
- Радошевић 1999: Радошевић 1999: Нинослава Радошевић, „Козмографски списи“, *Лексикон српског средњег века*, приредили Сима Ђирковић и Раде Михаљчић, Београд: Knowledge, 305–309
- Радошевић 2004: Нинослава Радошевић, „Никонов Шестодневник у рукопису манастира Савине 21: спис О стварању света Северијана епископа Гавале, у српскословенском преводу“, Никон Јерусалимац, (Вријеме – личност – дјело), уредник јеромонах Јован (Ђулибрк), Цетиње: Светигора, 167–184
- Радуловић 2019: Милка Радуловић, „Пролошка житија св. Симеона и св. Саве и њихови стихови“, Ниш: *Црквене сџудије*, 477–490
- Ређеп 2000: Јелка Ређеп, „Жанровска обележја и одступања у ‘Житију кнеза Лазара’ из XVIII века“, Београд: Научни састанак слависта у Вукове дане, 29/2, 45–53
- Ристић 2019: Дејан Ристић, *Мџигови српске исџорије*, Београд: Vukotić Media
- Руварац 1934: Иларион Руварац, „Краљице и царице српске“, *Зборник Илариона Руварца, (Одабрани исџориски радови) I*, уредник Никола Радојичић, Београд: Српска краљевска академија, Посебна издања, књига СIII, Друштвени и историски списи, књига 44, 1–35
- Надежда Р. Синдик, „Кодикологија Горичког зборника“, *Никон Јерусалимац, (Вријеме – личност – дјело)*, уредник јеромонах Јован (Ђулибрк), Цетиње: Светигора, 185–198
- Савић 2015: Александар З. Савић, „‘Измишљање Вавилона’ – географија и хагиографија у блискоисточном итинерару Светог Саве Српског“, Београд: *Зборник Визанџолошког инстџиџуџа*, LI, 291–312
- Спремић 1999: Момчило Спремић, *Десџој Ђурађ Бранковић и његово доба*, Београд: СЛЮ, Глас српски
- Спремић 2004: Момчило Спремић, „Црквене прилике у Зети у доба Никона Јерусалимца“, *Никон Јерусалимац, (Вријеме – личност – дјело)*, уредник јеромонах Јован (Ђулибрк), Цетиње: Светигора, 73–108

- Томин 1999: Светлана Томин, „Посланица“, *Лексикон српског средњег века*, приредили Сима Ђирковић и Раде Михаљчић, Београд: Konwledge, 558–559
- Томин 2001: Светлана Томин, „Предговор“, *Стара српска књижевност*, приредила Светлана Томин, Издавачка књижарница Зорана Стојановића, Нови Сад – Сремски Карловци, 5–52
- Томин 2002: Светлана Томин, „‘Отписаније богољубно’“ Јелене Балшић. Прилог схватању ауторског начела у средњовековној књижевности“, Београд: *Научни сасијанак славистија у Вукове дане*, 30/2, 73–82
- Томин 2007: Светлана Томин, „Књигољубиве жене српског средњег века“, *Књигољубиве жене српског средњег века*, Нови Сад: Академска књига, 47–72
- Томин 2009: Светлана Томин, „Два средњовековна зборника – састав и особености“, *Синхрониско и дијахрониско изучавање врста у српској књижевности*, књ. 2, уредници Зоја Карановић и Ивана Живанчевић-Секеруш, Нови Сад: Филозофски факултет, 133–144
- Томић 2012: Свет. Томић, „Предговор [свом препису Горичког зборника]“, објавио Владимир Баљ, *Српско језичко наслеђе на њосијору данашње Црне Горе и српски језик данас*, уређивачки одбор Јелица Стојановић и други, Никшић – Нови Сад: Матица српска, (Друштво чланова у Црној Гори), Матица српска, 87–96
- Томић Djurić 2012: Marka Tomić Djurić, „The isles of great silence monastic life on Lake Scutari under the patronage of the Balšićs“, *Balkanica*, 43, Belgrade, 81–116
- Трифуновић 1972: Ђорђе Трифуновић, „Две посланице Јелене Балшић и Никонова ‘Повест о јерусалимским црквама и пустињским местима’“, *Књижевна историја*, V, 18, 289–327
- Трифуновић 1990: Ђорђе Трифуновић, *Азбучник српских средњовековних књижевних њојмова*, Друго, допуњено издање, Београд: Нолит
- Трифуновић 2009: Ђорђе Трифуновић, *Стара српска књижевност. Основи*, Треће, проширено издање, Београд: Чигоја штампа
- Трифуновић 2019: Ђорђе Трифуновић, „Уз фототипију Горичког зборника“, *Горички зборник*, приредио Ђорђе Трифуновић, Београд–Подгорица: Службени гласник, Матица српска, (Друштво чланова у Црној Гори), 013–023
- Ћулибрк 2001: Јеромонах Јован (Ћулибрк), „Никон Јерусалимац и исихастичко предање“, *Међународни научни симпозион 650 година Саборског њомоса (1351–2001) – Свети Григорије Палама у историји и садашњосији*, Србиње: Духовна академија Светог Василија Острошког, 151–160
- Ћулибрк 2003: Јеромонах Јован Ћулибрк, *Улога духовног очинства у васијанању њо Никону Јерусалимцу*, необјављени дипломски рад, Србиње: Катедра за катихетику Духовне академије Светог Василија Острошког, <http://rastko.rs/cms/files/books/46c44fed2d555.pdf> (15. 10. 2012).
- Ћулибрк 2020a: Епископ Јован (Ћулибрк), „Праведни Енох, седми од Адама, (Пут еноховског матријала у ‘Горичком зборнику’ Никона Јерусалимца из 1441/42. године: његово поријекло и улога)“, превела Маријана Церовић, *О Горичком зборнику, (Зборник одабраних радова)*, приредио Владимир Баљ, Београд Подгорица: Службени гласник, Матица српска (Друштво чланова у Црној Гори), 441–454
- Ћулибрк 2020^б: Епископ Јован (Ћулибрк), „Никон Јерусалимац и традиција ходочашћа у Свети град у позноромејском периоду“, превела Марина Бабић, *О Горичком зборнику, (Зборник одабраних радова)*, приредио Владимир Баљ, Београд – Подгорица: Службени гласник, Матица српска, (Друштво чланова у Црној Гори), 479–509

- Хафнер 2001: Станислав Хафнер, „О питању типолошких и стилскоисторијских промена у старој српској књижевности“, *Српски средњи век*, Београд – Нови Сад: Завод за уџбенике и наставна средства, Вукова задужбина, Матица српска, 25–34
- Шпадијер 1996: Ирена Шпадијер, „Проблем жанра у средњовјековној књижевности“, Београд: *Књижевна историја*, XXVIII, 100, 365–373
- Шпадијер 2011: Ирена Шпадијер, „Почеци старе српске црквене поезије“, *Ђурђеви стијови и Будимљанска ејархија*, уредник Милан Радујко, Беране–Београд: Епископија будимљанско-никшићка, Филозофски факултет у Београду, Институт за историју уметности, Службени гласник, Православни богословски факултет, Институт за теолошка истраживања, Полимски музеј Беране, 209–217
- Шпадијер 2004: Ирена Шпадијер, „Дијак Андреја – савременик Никона Јерусалимца“, *Никон Јерусалимац, (Вријеме – личност – дјело)*, уредник јеромонах Јован (Ђулибрк), Цетиње: Светигора, 137–147
- Шпадијер 2014: Ирена Шпадијер, *Светогорска башићина, (Манастир Хиландар и стијара српска књижевност)*, Београд: Чигоја штампа
- Шпадијер 2016: Ирена Шпадијер, „Најмлађи препис Службе светом Симеону од светога Саве“, *Стефан Немања – његови Симеон Мироточиви*, уредник Милан Радујко, Београд–Беране: Српска академија наука, Филозофски факултет, Епископија будимљанско-никшићка, Манастир Ђурђеви Ступови, 679–687
- Шпадијер 2018: Ирена Шпадијер, „Непознати атонски препис Савине Службе Светом Симеону са пролошким житијем“, Београд: *Прилози за књижевност, језик, историју и фолклор*, књ. LXXXI, 103–111.

Rosanda Bajović

Originality of Nikon of Jerusalem's "The hagiography about Saint Symeon and Saint Sava" in *The Gorica Manuscript* (Textual-synthetic examination in alternative form)

Summary

This paper is a textual–synthetic examination of the genre identity of a text on Saint Symeon and Saint Sava in *The Gorica Manuscript* (1441/42) which containing the correspondence between Jelena Balšić and her spiritual father Nikon of Jerusalem. Texts concerning the Nemanjićs dynasty in the manuscript are not direct answers to Jelena Balšić's questions. First of them (folio 102v–109) is a genealogical construction of the Nemanjićs dynasty that mentions Jelena Balšić herself, styled as the offspring of the Nemanjićs. The next one directly concerns Saint Symeon and Sava (folio 110b–152b) and is the most extensive part of *The Gorica Manuscript*. The title of this part contains the name of Saint Symeon although it deals more directly with the life of Saint Sava. The literature tells us several times that the *Gorica Manuscript* reports that, in spite of unification and Venetian resistance against orthodoxy, in 15th century Zeta the cult of Nemanjićs is alive.

Almost a fifth of *The Gorica Manuscript* consists of monk Nikon of Jerusalem's texts that concern the Nemanjićs dynasty. First among these texts is a historically-genealogical construction composed on the basis of earlier Serbian genealogies and chronicles. The other text is titled *The Life of Saint Symeon*, although it is more directly concerned with the life of Saint Sava. This text is primarily influenced by *The Life of St. Symeon* by Stefan the First-Crowned and by monk Theodosije's *The*

Hagiography of St. Sava. This manuscript which contains the texts on the Nemanjić dynasty Jelena Balšić has bequeathed to the Church of the Mother of God she had built on the island Gorica in Skadar lake and the manuscript was intended to serve as textual support to the tradition of Byzantine Hesychasm in Zeta which was then exposed to the pressures of Ottomans and Venetians.

The quality and genre identity of Nikon's text on Saint Sava and Saint Symeon were discussed by numerous authors, among whom are Ljiljana Juhas (1981), Boško I. Bojović (1987), hieromonk Jovan Ćulibrk (2003), Tomislav Jovanović (2010), Vladimir Balj (2010), and others. In the works of these authors, this text is primarily interpreted in the context of the poetics of Serbian hagiographical literature and the context of Paris and Sofia versions of Stefan the First-Crowned's *The Life of Saint Symeon*. Of special relevance is the conclusion of Boško I. Bojović that Nikon of Jerusalem, based in the poetics of the medieval literature, has written an original hagiography of Saint Symeon and Sava (although Sava's name is omitted in the title of the text). This Bojović's conclusion is the starting point for almost all newer readings of this text from *The Gorica Manuscript*. Some earlier explorers of the question of the genre identity of this text considered Nikon of Jerusalem as the mere compiler and scribe (Dragutin Kostić, Milan Kašanin). In this respect, Ljiljana Juhas can be placed in the critical position between Boško I. Bojović and earlier scholars: she notes that, in comparison with Stefan the First-Crowned's *Life of St. Symeon*, Nikon indeed wrote a new work, although she treats it as a mere transcript of Stefan the First-Crowned's text adapted to the new conditions of *The Gorica Manuscript* (Juhas 1981).

The way for interpreting *The Gorica Miscellany* and Nikon of Jerusalem as the original author was opened by the paper "The Gorica Manuscript" by Dimitrije Bogdanović and was further paved by Đorđe Trifunović's paper "Two epistles of Jelena Balšić and Nikon's 'History of the churches and hermitages of Jerusalem'" (Trifunović 1972). That Nikon is an original writer (not only of hagiographies) is a position held by Boško I. Bojović (1987), hieromonk Jovan (Ćulibrk) (2003), and Vladimir Balj (2010). Textology and the poetics of Medieval literature, in the light of new explorations of medieval miscellanies, are in favor of the position of these authors – although Nikon of Jerusalem's hagiography contains some parts of previous works of Stefan the First-Crowned, Domentijan, and Teodosije. Contemporary researchers agree that Nikon's text on Sts Symeon and Sava is atypical hagiography, basically ahistorical in its emphasis on virtues of the monastic life, serving the purpose of continuation of the cult of these two saints, was established in the Serbian hagiographical tradition by Teodosije and Domentijan. In the context of the cult of Saint Simeon and Saint Sava, first Nemanjićs are often depicted together on sacral iconography and frescoes. The "two in one" hagiography in *The Gorica Manuscript* is in correlation with this.

In this paper, the narrative on genre identity of the text about Saint Symeon and Sava reveals itself through the "chain" of quotations, and also on syntagmatic and paradigmatic axes of the text. The paper has citations from more than 100 original works from other authors. Other authors statements are composed in such a way that no "seams" are visible from the inside. Some of the quotations in the main part of the text contain footnotes that accompany them in the original works.

Key words: Nikon Jerusalimac, Jelena Balšić, *The Gorica manuscript*, Saint Symeon Myrrh-bearing, Saint Sava, genre, twofold hagiography.

Систем личних имена у роману *Невидбог* Риста Ратковића*

**Проф. др Голуб М.
Јашовић**

Универзитет у Приштини
са привременим
седиштем у Косовској
Митровици,
Филозофски факултет

УДК 811.163.41'373.23
УДК 821.163.41-31.09
Ратковић Р.

Сажетак: Предмет нашег истраживања у овом раду јесте именослов романа „Невидбог“ Риста Ратковића. Грађа је ексцерпирана систематски и исцрпно. Пописана су сва аутентична и неаутентична лична имена, мушка и женска, лични надимци, мушки и женски, презимена и породични надимци, племенска и родовска имена и слично и класификована у групе и подгрупе према њиховој структури и значењу. Пописани су и микротопоними, хидроними, ојконими, крајевна имена, ороними, теоними, зооними, ходоними, хрематоними. Урађена је лексичка и семантичка анализа регистрованих оних. Саставни део рада чини и речник ексцерпираних ономастичких јединица.

Кључне речи: лична имена, Ристо Ратковић, *Невидбог*, антропонимија, топонимија, неаутентична имена.

Ристо Ратковић је је свакако један од најзначајнијих књижевних стваралаца прве половине двадесетог века. Рођен је 1903. године у Бијелом Пољу у старој трговачкој породици. Своје школовање започео је у завичајном граду на Лиму, а гимназију у Новом Пазару. Дипломирао је 1936. године на Филозофском факултету у Београду. Радни век је провео обављајући разне послове у култури и дипломатији, углавном у Београду и у иностранству (Француска, Египат, Сојетски савез).

Његово књижевно дело није обимно, али јесте веома разнолико. Опробао се у безмало свим књижевним жанровима: поезија, роман, драма, путопис, есеј, књижевна критика.¹

Рођен је у имућној трговачкој породици и живео у једној патријархалној средини у једном бурном и не-

* Истраживања су извршена и рад написан у оквиру пројекта „Дијалектолошка истраживања српског језичког простора“ 178020, који се реализује уз помоћ Министарства за просвету, науку и технолошки развој Републике Србије.

¹ Године 1927. објавио је у Београду књигу песама Мртве рукавице, наредне 1928. године објавио је критичке записе Ћутања о књижевности, трагедију Зорај у три чина 1929. године.

мирном времену. Било је то време у ком су се његовом завичају догодила четири велика рата (Ратковић 1963, 529–532).

Све то оставило је дубоке трагове на суперсензибилну песникову природу што ће наћи свој дубоки одраз и у укупном његовом стваралаштву. Пре свега, у његовој поезији и у једином за живота објављеном роману *Невидбог* (Ристић, 1955, 49).

Роман *Невидбог* је његово најбоље књижевно остварење, доживело је два издања док је Ратковић још био жив, а после пишчеве смрти још неколико издања.² Из једног од тих издања са почетка овог века ексцерпирана је и грађа за писање овог рада.

Тема романа су догађаји, дешавања и ликови пореклом из његовог света детињства и дечаштва, из завичајног бјелопољског краја. Ратковић пише о старим породицама, белопољској трговачкој чаршији, описујући људе који су припадали свим сталежима, од најсиромашнијих чланова друштва, убогих, богаља и просјака, осиромашених трговаца и занатлија, чудних и чудноватих попова, калуђера, хоџа и хација, до богатих скоројевића и шиђарџија. Главни нараторски токови садржани су у приказу хронике двеју породица – Јеремића и Орлића.

Проучавањем имена у књижевним делима лингвисти се баве деценијама па и вековима. На пример, у западним земљама, у Великој Британији, Немачкој, а у источним земљама нарочито у Русији, Пољској, Чешкој, Бугарској и тако даље (Лилић 1994, 289).

Ономастичка грађа књижевних дела савремених српских писаца постала је предмет интересовања српских лингвиста претходних година. Објављено је више научних радова и неколике монографије прво у Нишу и Новом Саду, а потом и у Косовској Митровици, Београду и у другим срединама у којима постоје филолошки студијски центри.³

Истина, није нам познато да је урађен комплетан именослов свих објављених дела неког књижевника, али су урађени именослови неких остварења, Боре Станковића, Стевана Сремца, Слободана Џунића, Григорија Божовића, Зарије Р. Поповића, Ратка Поповића, Петра Д, Петровића, Вука Филиповића, Драгутина Мићовића и других.

Систем ономастичких јединица ексцерпираних у роману Риста Ратковића *Невидбог* је релативно богат и разноврстан. У посебне групе издвојена су аутентична и неаутентична, односно привидна имена. Затим су сви регистровани оними подељени у подгрупе. У посебној групи су оними којима се именују места у простору, имена људи, имена божанстава, празника, животиња, грађевина и других предмета и објеката које је створио човек и слично.

² За писање овог рада коришћена је грађа ексцерпирана из романа *Невидбог*, објављеног у издању „Вијести“, Подгорица 2006.

³ У Нишу је 2009. је проф. др Недељко Богдановић са сарадницима објавио монографију *Именослови српских писаца југоисточне Србије*, а у Косовској Митровици 2016. проф. др Голуб Јашовић са сарадницима монографију *Именослови српских писаца са Косова и Метохије*.

Све регистроване називе сврстали смо у две групе, на антропонимију и топонимију, а антропонимију даље на хијерархијски нижих једанаест подгрупа а топонимију на шест подгрупа.

1. Антропонимија

а) лично име + презиме:

Арсенија Лазаревића, Андрије Хофера, Васко Јеремић, Гаврила Принципа, Фрање Јосифа, Комнена Смиљанића, Луке Орлића, Милош Крго, Обрад Јеремић, Дамјане Срђићу, Сану Ајлановић, Јованке Ледића, Јевросима Појадић;

б) само презиме:

Арсич, Госич, Екер, Јеремић, Ледићи, Орлић, Саковић, Храњец;

в) само мушко лично име:

Аждраил, Васко, Вехбо, Вујица, Гавро, Гаврило, Дамјан, Душко, Ђорђе, Лука, Љубиша, Мијаић, Никодије, Павле, Панић, Ранђел, Рајко, Реља, Ризван, Тадија, Фрањо, Халид;

г) само женско лично име:

Ана, Анђа, Васвија, Кумрија, Јованка, Лела, Лелица, Луца, Магдалена, Марија, Милуша, Мирјана, Ружа, Сана, Стоја;

д) лично име + надимак:

Мираш Танџулаш, Тадија Телеграф, Тимо Гудало;

ђ) само лични надимак или хипокористик:

Аждраил, Арсо, Бејџулахбег, Бејџо, Васва, Вехбијага, Ђоле, Ђођо, Јосо, Танџулаш;

е) лично име и презиме + етник или ктетик:

Ана доброћудна Бечлика, Талијан Марини;

ж) само етноним или етник:

Арнаући, Арнаућин, Аусџијанци, Бечлика, овај Босанац, Босанци, Маџари, Немци, Рус, Санџачани, Срби, Србин, Срџиња, Талијан, Турци, Турчин, Француз, Црногорац, Црногорци, Шваба, Швабо;

з) лично име + придев изведен од имена или презимена претка или сродника:

Хаџи Косичиног Љубишу, Луку Драгова, Васко Обрадов, Милинко Јоксимов, Младен Стојин, Стоја Младенова, Јованка Ледић;

и) атрибутив + лично име или презиме:

доктор Храњец, професора Хермана, хајдук Вељка, бекрији Хабибу, Доктор Саковић, Сељак Ризван, Слуга Панић, трговац Павле, адвокат Орлић, браћа Обрада, госпођу Лелу, слику Ђорђеву, браћа Ђорђа, Професор Госич, доктор Госич, радника Вујице, Вехбо роб, браће Васко, гадуром Анђом, класични маломумник Мираш.

ј) атрибут + лично име или презиме:

Будиша недорасио, Леја Васва, уседелице Васвије, засправљен Васко, Мој жељени Васко, мали Душко, несуђеног Ђорђа, младог Ђорђа, Ђоле мој, мали Јеремић, лејог Арсенија, млађу сестру Луцу, Онесвешћена Мирјана, мртва Младена, Љуба Дебела, Црни Обраде, Орлића елегантног, Спирит Орлић, млади Орлић, џуњави Ранђел, Ледићи, самахичи они, Никодије,

оронули и настїрани, Милинко Јоксимов, Хаџи Косџиног Љубишу, Луку Драгова;

2. Неаутентична, привидна имена

а) антропонимија:

Небеска Девџца, Сїрашни суд, Христїови застїуїници;

б) топонимија:

Село В.

У азбучнику назива који је саставни део рада обрађено је 181 име. Већи на ономастичких јединица забележених у роману *Невидбог* припада стандардном лексикону српског језика, односно лексикону завичајног пишчевог говора.

Забележен је незнатан број, укупно четири примера, неаутентичних имена створених у Ратковићевој књижевној радионици. Такав је једини топоним ове врсте *Село В.* који је употребљен с намером да се избегне тачна локација простора на коме се описани догађај збио. Остала три привидна имена су мотивисана Светим писмом, односно Христовом вером, мада само назив *Небеска Девџца* припада групи библијских имена, а оним *Сїрашни суд* је лични надимак једног од обрађених ликова, а оним *Христїови заступници*, мишљења смо, има хрематонимско значење.⁴

Међу онимима антропонимског порекла најбројнија су лична имена (51 потврда), и то мушка лична имена (37 примера), женска лична имена (14 примера) и мушки лични надимци (19 примера) и женски лични надимци (2 примера), укупно (21 пример).⁵

Испитивани роман Риста Ратковића *Невидбог* садржи тридесет назива којима се прецизно именују места на којима се радња одвија, места у којима се његови ликови рађају, живе, образују, моле Богу, војују, заљубљују, воле, пате и умиру. Међу топонимима, природно је, преовладавају имена насељених места (забележено 14 ојконима), имена области, крајева, држава (8 примера), месна имена (4 потврде). Регистрована су и три оронима и само један хидроним, неизбежна река Лим.

3. Топонимија

а) називи насељених места:

Београда, Бечу, Босански Брод, Голгоїа, Мерано, Мокри Камен, Париз, Пеиїи, Праг, Сарајево, Скоїље, Солун, Чајниче;

б) месна имена:

Бубњу, Забрђе, Црна Локва;

в) називи ширих области, држава, континената и слично:

Аусїрија, Босну, Deutschland, Романија, Санџак, Србија, Црна Гора, Шваїцарска;

⁴ Значење онима Страшни суд видети у Речнику.

⁵ И у речницима надимака пописаним у народним говорима редовно је број женских личних надимака неупоредиво мањи од броја мушких личних надимака (Јашовић 2018, 64–67).

г) називи узвишења, долина:

брдо Андрије Хофера, Карѿаѿи, Романија;

д) називи вода:

Лим;

ђ) називи грађевина и онога што је човек створио:

Бејѿов хан, Маријина конгрегација, Милешева, Светѿа ѿајна, Царевина, Шусѿесна;

Будући да је у основи приповедачког тока овог романа казивање о двема санѿачким породицама, о Јеремићима и Орлићима, онда је и разумљиво да је највећа фреквентност њихових презимена и имена, и имена чланова њихових породица. Остали ликови се помињу највише два до три пута, односно помињу се у два до три лика.

Није регистрован велики број примера у којима су ликови овог романа поменути званичним личним именом и презименом: *Обрад Јеремић, Васко Јеремић, Лука Орлић, Милош Крго; Јованка Леѿић, Јевросима Поѿаѿић, Сана Аѿилановић;* чешће се то чини само употребом личног имена: *Васко, Вехбо, Вујиѿа, Гавро; Ана, Анђа, Васвија, Кумрија;* или презимена: *Арсѿић, Госѿић, Екер, Јеремић;* само личним надимком или хипокористиком: *Аждраил, Арсо, Бејѿулахбег, Бејѿо, Васва;* личним именом и етником или ктетиком: *Ана доброђудна Бечлика, Талијан Марини;* личним именом и придевом изведеним од имена претка: *Лука Драгов, Васко Обрадов, Милинко Јоксимов,* личним именом и надимком: *Мираш Танѿулаш, Таѿија Телеграф* и слично.

Најчешћа форма употребе имена у овом роману јесте конструисање синтагми типа атрибутив+лично име, или атрибут+лично име или другим типовима синтагми различитог значења. Овај и овакав начин употребе језичких средстава ове врсте омогућавао је аутору лакше креирање ефектних и убедљивих слика људи, догађаја и времена у које је смештена радња романа *Невидбог*.

Санѿак је од средњег века био простор на ком су ионако живели људи различитих конфесија и различитих националности, а у временима описаним у роману ту долазе војске најмоћнијих и чиновници европских и светских сила па је нормално и да се помињу: Аустријанци, Босанци, Талијани, Немци, Турци, Мађари, Руси, Французи, али и личности из наше ближе или даље прошлости: Хајдук Вељко, Гаврило Принцип, Франц Фердинанд, Аустријанка Ана, професор Мерини, доктор Храњец и многи други.

Ратковић употребом атрибутива уз ониме читаоце обавештава о сродственим односима и припадности ликова: *браѿа Обрада, браѿа Ђорђа, Вехбо роб, браѿе Васко, Мој жељени Васко, Ђоле мој, млађа сесѿра Луѿа, сѿарија сесѿра Сана;* њиховом занимању, професији, интересовањима: *докѿор Храњец, ѿрофесора Хермана, бекрији Хаѿибу, Сељак Ризван, Слуга Паниѿо, ѿрговаѿ Павле, адвокати Орлић, Професор Госѿић, докѿор Госѿић, радник Вујиѿа;* старости, телесним и менталним карактеристикама: *Будѿиша недорасѿао, кѿасѿи малоумник Мираш, мали Душко, младог Ђорђа, мали Јеремић, леѿог Арсенија, Љуба Дебела, Црни Обраде, Орлића елеганѿног, Сѿари Орлић, млади Орлић, ѿуњави Ранђел, Никодије, оронули и насѿира-*

ни, гадуром Анђом, Леја Васва, уседелице Васвије, засирављен Васко, социјалном статусу: хајдук Вељка, Сељак Ризван, Слуга Панићо, радника Вујице и тако даље.

Већина ексцерпираних онима из текста романа *Невидбог су једночлани називи*. Ипак у нашем азбучнику регистрованих назива налази се и седамнаест двочланих назива. То су најчешће синтагме типа атрибут или одредба +именица: Лука Драгов, Босански Брод, Маријина конгрегација, Реља Мирни; али има и конструкција типа именица+именица: *Тадија Телеграф*, *Тимо Гудало*, *Ана Бечлика*, *Професор Госић*, *доктор Госић*.

Најфреквентнија ономастичка јединица у проучаваном роману је оним Бог, која се употребљава у више од двадесет синтагми и која је обично саставни део фразеологизма, изреке или је пословично употребљена: нека ти је *Богом њросио*, *Бог би га знао*, *ако Бога знаише*, *назваше ханцији Бога*, *Бог и душа*, *на њравди Бога*, *ни за жива Бога*, *ни Бога немају*, *ишио нам Бог да*, *једе Богу дане*, *Бога има*. *Бога нема*, *за Бога милога* и слично.

Већина одредница нашег азбучника је словенског, српског порекла, али има и имена страног порекла. Најбројнији су оними оријенталног порекла: Алах, Арнаути, Арнаутин, Бејто, Бејтов хан, Бубањ, Вехбијага, Кумрија, Мустаћ, Пармак, Санцак, Санџачанин, Хабиб; грчког: Анђа, Арсеније, Арсо, Гавро, Гаврило, Ђорђе, Ђурђевдан, Исус, Никодије, свети Ђорђе, Тадија; хебрејског: Мојсије, Голгота, Јованка, Јово, Јосиф, Јосо, Лазаревић, Магдалена, Марија, Маријина конгрегација, Мирјана; латинског: Марини, Мерано, Романија, Срђић, Талијан; германског: Аустрија, Deutschland, Екер, Франц, Фрањо, Херман, Хофер.

У тексту проучаваног романа Риста Ратковића регистровано је 151 ономастичка јединица антропонимијског порекла и тридесет топономастичких облика, укупно 181 оним.

РЕЧНИК

Аждраил, ЛН – Затим би *Аждраил* осумњичене звао к себи, неке задржавао у затвору, а неке, богатије, пуштао дан два на слободу „док се ствар сасвим не извиди“ Н 84–85; земљак ~, - Посредник беше побожни Халилхоџа, свештеник, родом земљак *Аждраилов* Н 88; ~ ефендија, -Чуо сам. А чуо је и *Аждраил-ефендија* Н 85.

Алах, Тм – Не, *Алаха* ми Н 78.

Ана, ЛИ – У тај мах се враћала из вароши надзорница официрске кујне, једна стасита и доброћудна Бечлика, са петнаестогодишњом ћерком *Аном* Н 131.

Анђа, ЛИ – Како се спанђао са оном гадуром *Анђом*, како са њом пије, како му она извлачи паре Н 129.

Арнаути, Етн – Неколико залогаја, два-три гутљаја, и Обрад је нетремице гледао у порушени оцак, на коме је некада *Бејто* кувао кафу, њему и *Арнаућима* Н 30.

Арнаутин, Етн – Око подне уђоше унутра два Арнаутина Н 30.

Арсеније, ЛИ – Тако једног дана дође вест о погибији чувеног и лепог *Арсенија* Лазаревића Н 63.

- Арсић, Пр – ... и оно беснило *мајора Арсића* који баш тада удараше камцијом све што не устаје кад он пролази на полуделој бедевији – све му се то учини јадно према ономе што се догађа у сиротињској кућици на обали прљавог потока Н 47.
- Арсо, ЛН – Чу ли ти, *Арсо*, за неке тике од гвожђа, што лете по небесима? Н 50.
- Атлановић, Пр – Соли ми и хлеба, кажу да је млади Орлић онда Аждраилу подвео своју вереницу, *Сану Ајллановић* Н 138–139.
- Аустрија, КИ – Позобаће нас *Аустрија* трећи дан! Н 49.
- Аустријанци, Етн – *Аустријанци*, истина, имају-то се одмах рашчуло, кудикамо бољу, богатију опрему, и у свему и свачему, али морају често да одступе пред нашим, који наваљују жестоко и храбро Н 59.
- Бадњи дан, ИП – На *Бадњи дан* згрну се у варошици силна хростовина, натоварени коњи и пролазили су окићени зеленом боровином, или су тако под теретом цоњали на малом тргу, чекајући купце Н 35.
- Бејто, ЛИ – И заиста... Кад им *Бејто* принесе од Обрада наручене кафе, они одбише, једнодушно, да приме част Н 30.
- Бејтулахбег, ЛН – Рекао му је *Бејтулахбег* да се не боји Н 87.
- Бејтов хан, Хр – Онде где се додирују главни и преки пут, ено још се држи чувени *Бејтов хан* Н 29–30.
- Београд, ИН – Она, каже, воли железничку вожњу, али као што је од *Београда* до Париза Н 167.
- Беч, ИН – У кафанама се претило чак и *Бечу* Н 49.
- Бечлика, Етк – У тај мах се враћала из вароши надзорница официрске кујне, једна стасита и доброћудна *Бечлика*, са петнаестогодишњом ћерком Аном Н 131.
- Библија, Хр – На малом рафу у хошку, поред иконе, леже два календара и *Библија* Н 143.
- Бистрик, МИ – кад је угледао Сарајево са *Бистрика*, а беше ноћ, он се запањи... Н 106.
- Бог, Тм – нека ти је *Богом њросио!* Чуваћу те као самог себе Н 17; ~ би га знао, - Али, ето, требало је, *Бог би га знао* зашто, убити некога, па кога би ако не њега Н 20; ~ се смиловао, - Зар не видите да се *Бог смиловао* над својом рајом? Н 24; ако ~ знате, - Веселите се, *ако Бога знаите!* Н 24; назваше ~, - Уђоше гипко, и седнувши *назваше* ханцији *Бога* на арнаутском Н 30; ~ ми, - Јес, *Бога ми*, па носе бомбе, и само је спусте озго, па да видиш чуда и покора Н 51; ~ и душа, - Али *Бог и душа*, нема боја док није очи у очи Н 51; закунеш ли га ~, - Нађушили сељаци да можеш добити код њега сваку ствар испод цене, *закунеш ли га Богом*, па навалили, а он давао, давао... Н 56; против ~, - Рекоше да је са моста допрла нечија псовка *њросио Бога*, Никодије, чим чуо, устао као опарен, изгубио се Н 57; на правди ~, - ...па чак и они који *на њравди Бога* изгубише свој живот, онда ће и она, пошто се покрсти, отићи у пакао Н 73; ни за жива ~, - Тврдила је са поносом да она већ има сина, само му име *ни за жива Бога* није смела никоме да повери Н 75; ни ~ немају, - Ни *душу ни Бога немају*, а иду у цркву, молим те! Н 79; да ~ да, - Немали је, *да Бог да!* Н 79; што нам ~ да, - Па и није, није боље! куд сви ми, ту и ти... *ишио нам Бог да!*... остани, остани... Н 82; ни ~ ни људима, - Не да те мајка *ни Богу ни људима* Н 82; једе ~ дане, - ...питао се Јеремић увређен, и срдит на ту огромну руску војску, „која само *једе Богу дане*“ Н 121; ~ милостивоме хвала, - Доста имаш, *Богу милостивоме хвала* Н 138; ~ услишио молитву, - А ја сам мислио да ми је то *Бог услишио молићву* Н 148; ~ има ~нема, - *Бога има. Бога нема. Бога и има и нема*, у исто време Н 150; ~ па ви, - ...господине докторе: *Бог ња ви*, спасите ми жену Н

- 152; за ~ милога, - Срамота је да га пропустимо, *за Бога милога!* Н 161; надај се у ~, - *Надај се у Бога* и у његову милост... Н 171.
- Богородица, БИ – И једнога дана Васку у разреду испале из руку *иконица Богородице...* Н 42; Пресвета ~, - Сви смо се молили Богу и *Пресвѣтој Богородици* да се теби штогод не деси Н 113.
- Божић, ИП – Ближио се *Божић...* Н 13; трећи дан ~, - ...онда *йрећи дан Божића* не би имали ни посног, камо ли мрсног јела Н 36.
- Босанац, Етн, - Како има златан осмех овај *Босанац* Н 91; каплар ~, - Само што ћемо опоганити вареник – дометну један задригли каплар *Босанац*, са крупним одликовањем на прсима Н 95.
- Босански Брод, ИН – На мосту између *Босанског* и Славонског Брода, пешачећи са тешким куфером на рамену, пуним рубља и гурабија, а не смејући застати да се одмори, он се наново покаја што је пошао Н 107.
- Босанци, Етк – Једног зеленог јутра дала га је Богу и *Босанцима* Н 82.
- Босна, КИ - ...и да га је он сам послао у Сарајево, да ослободи *Босну*, „сиротицу клету“ Н 49.
- брдо Андрије Хофера, МИ – Једном је Васко на *брду Андрије Хофера* узвикнуо да живи тај народни тиролски јунак Н 109.
- Бубањ, ИН – Васка и његовог пратиоца затече ноћ у селу *Бубњу* Н 123.
- Будиша, ЛИ – *Будиша* недорастао да преузме очев посао, мати исувише слаба за такве ствари, а он, Васко, осећаше се потпуно неспособан да продужи очево занимање Н 60.
- Васва, ЛН – Лепа се *Васва* у воду клела: /Неће од оца, неће од мајке, /А када виде крвава момка: /Хоће од оца и миле мајке Н 75.
- Васвија, ЛИ – Чуо је и видео да Ђорђе у полусну, а широм отворених очију, изговара име *Васвија, Васвија!* Н 12; муслиманска сусетка ~, - Тога дана је у варошицу скочила с моста у реку *Васвија, муслиманска сусейка* Јеремићевих Н 71; глас ~, - *Глас Васвијин*, глас са другог света, певао је Н 75; уседелица ~, - Би му жао, поново, и *уседелице Васвије* и брата Ђорђа Н 77.
- Васко, ЛИ – Код пијаних остаде само *Васко*, дечак Обрадов Н 6; ~ Јеремић, - *Васко Јеремић* је тога часа стајао на ћошку улице Н 26; застрављен ~, - *Сав засирављен Васко* се још не присећаше да то муслимани потајно убијају србијанску бежанију Н 68; брате ~, - „Драги доброжелећи *брајте Васко!* Н 111; мој жељени ~, - „*Мој жељени Васко*, да ти јавим како је јуче у нашој авлији једна жена оставила своје дете од три године Н 113.
- Вехбијага, ЛН – Нек Васко одведе *Вехбијагина* коња натраг у његову авлију, а ти иди, па доведи његову чељад... Н 17.
- Вехбо, ЛИ – Кад порастеш, освети... Уби ме *Вехбо...* Н 13; ~ роб, - Сад када је *Вехбо роб*, а он, Обрад, кад може, бар првих неколико дана ослобођења, вршити насиља каква год зажели Н 17.
- Вујица, ЛИ – Раскравише се тек пошто чуше од белосветског радника *Вујице*, који је био и у Пешти, да такве справе имају разни народи, на пример Руси, па и Срби Н 56.
- Гавро, ЛИ – Има ту нешто замршено, у рату, оче... прихвати *Гавро* Галибарда Н 56.
- Гаврило, ЛИ – Многи и многи препричаваху да је руски цар поочим *Гаврила* Принципа, и да га је он сам послао у Сарајево, да ослободи Босну, „сиротицу клету“ Н 49.

Галибарда, ФН – Има ту нешто замршено, у рату, оче... прихвати Гавро *Галибарда* Н 56.

Голгота, ИН – Сањао га је како брзо, брзо корача у поворци која га прати на *Голго-ту* Н 149.

Госпић, Пр – Он рече да је у вароши, на пролазу, чувени сарајевски *доктор Госпић* Н 152; професор ~, - *Професор Госпић* прегледа Милушу, досадно одговарајући на њена питања, и не примећујући њене погледе који су ловили његове очи... Н 153.

Господ, Тм – Сам *Господ* је казао: не укради! Н 39.

Дамјан, ЛИ – Много, *Дамјане*, си нам учинио, одговорили су сељаци Н 96.

Deutschland, КИ – *Deutschland, Deutschland über alles!* Н 121.

Душко, ЛИ – Па и мој мали *Душко* хоће да те зовне па не уме но каже ах! Н 112.

Ђођо, ЛН – Има тамо још дивнијег женскиња, *Ђођо* мој... Н 13.

Ђорђе, ЛИ – Нарочито једна мисао кључала је у срце Обрадово: где ли је убица његовог *браћа Ђорђа*? Н 9; несудијеног ~, - Можда је била пошла на православно гробље, да га види, свога *несудијеног Ђорђа*, погинулог брата Обрада Јеремића Н 71; младог ~, - Од оне давне ноћи, кад *младог Ђорђа* убише Турци, само зато што нису могли да га гледају, онако божански израслог и расцветаног, од оне давне ноћи Васвија пребеле заувек Н 71; слику ~, - Имајући у себи *слику Ђорђеву*, увек младог, јер млад и погибе, она је слабо примећивала своје старење Н 73; ~ у носилима, - ...и када *Ђорђа у носилима* дигоше четворица на рамена – доби Васвија песницу у главу Н 72.

Ђоле, ЛН – *Ђоле* мој, рече му пре зоре, код огњишта, кад мислиш преко границе? Н 12.

Ђурђевдан, ИП – Пет синова Обрада Јеремића лежи код чобана у планини, још од *Ђурђевдана* Н 29.

Забрђе, МИ – Ја за се не тражим више но ону њивицу код *Забрђа*, и мало кућице, тек да на слободи живим Н 24.

Екер, Пр – Је ли, *Екер*, има ли што ново на фронту? Н 119.

Исус, БИ, - Чим угледаше *Исуса* викнуше: Распни га, распни! Н 149; - син Маријин ~, - Један *син Маријин/Исус* Христос царствујет/На небеси, над нама Н 38.

Јевросима, ЛИ – Један будући леш, који је то престао бити после годину дана, звао се *Јевросима* Попадић Н 156.

Јеремић, Пр – Пет овнова Обрада *Јеремића* лежи код чобана у планини, још од *Ђурђевдана* Н 29; Васка ~, - један од првих таквих часова за Васка *Јеремића* био је тај када је имао у руци, тек добивено, мало љупко оружје Н 19; из куће ~, - Из куће *Јеремића* просто грми Н 38; мали ~, - А шта би тек казали за њега, питао се мали *Јеремић*, кад би сазнали Н 41; ~ беше сретан, - *Јеремић* беше сретан од живота Н 54.

Јованка, ЛИ – Вала, газда *Обраде*, теби ћу да кажем. Ово су гаће *Јованке* Ледића Н 78.

Јово, ЛИ – Нек иде *Јово*, нек иде Јово! Н 82.

Јозеф, Пр в. Јосиф Н 101.

Јосиф, Пр - Васко Јеремић гледаше како сенке официрских руку подижу чаше, и напијају у здравље цара и краља *Јосифа* Н 101.

Јосо, ЛН – Шта рече? Зачуди се хаџи *Јосо* Н 78.

Карпати, Ор – Како се оно сјуреше до *Карпата*... Н 122.

- Комнен, ЛИ – Саопшти цвokотом да побише још четворицу: Луку Драгова, *Комнена* Смиљанића, хаџи Костиног Љубишу и Тадијиног брата Н 87.
- Крго, ЛН – Милош *Крго*, велика планинска људескара, загледа, некако кришом, у страну: тамо лежаху један на другом два непријатељска леша Н 64.
- Крсман, ЛИ – Око њих се највише врзмао мали *Крсман* Н 35.
- Кумрија, ЛИ – Жена се окрену и рече: *Кумрија*, па изађе, а тата се нешто присети и одмах отвори врата да је зовне Н 113.
- Лазаревић, Пр – Тако једног дана дође вест о погибији чувеног и лепог Арсенија *Лазаревића*, команданта батаљона народне војске Н 63.
- Ледић, Пр – А ови *Ледићи*, самахти они Н 79; Јованке ~, - Вала, газда Обраде, теби ћу да кажем. Ово су гаће Јованке *Ледића* Н 78; браће ~, -Браће *Ледића*. Данас им је деоба Н 78.
- Лела, ЛИ – ...и да не би пробудили дражесну *госпођу Лелу*, супругу једног а куму другог, они су разговарали врло тихо Н 167.
- Лелица, ЛИ – Ено га, *Лелице*, Вишеград! Н 170.
- Лим, Хд – Још се над реком *Лимом* димила месечина Н 8; низдуж ~, - Висина им отвара добар део котлине уздуж и *низдуж Лима* Н 45.
- Лука, ЛИ – Није чудо што се и ту цакле очи *Луке* Орлића, мада наоко изгледа леп Н 8; млађи брат ~, - Наоружане слуге и *млађи браћу Лукин* истресали су варјачом у шаке бежанијске Н 81; ~ Драгова, - Саопшти цвokотом да побише још четворицу: *Луку Драгова*, *Комнена* Смиљанића, Хаџи Костиног Љубишу и Тадијиног брата Н 87.
- Лука Драгов, ЛН в. Лука Н 87.
- Луца, ЛИ – Не познаваху га ни две сестре, Сана и *Луца*, које стајаху на прозору своје куће Н 91; млађу сестру ~, - Старија одлучно лупи ногом да не може чекати на *млађу сестру Луцу*, на њен повратак... Н 100.
- Љуба Дебела, ЛН – А *Љуба Дебела* испричала дечурлији како је видеала комите у близини вароши, па деца раструбила, те се у целом граду створила забуна Н 87.
- Љубиша, ЛИ – Саопшти цвokотом да побише још четворицу: Луку Драгова, *Комнена* Смиљанића, Хаџи Костиног *Љубишу* и Тадијиног брата Н 87.
- Магдалена, БИ – Осташе само жене. *Магдалена*, Милуша и Ана Н 149.
- Марија, БИ – Један син *Маријин*/Исус Христос царствујет/На небеси, над нами Н 38.
- Маријина конгрегација, Хр – Сутрадан се показало, међутим, да је то био директор школе и њеног завода, *Маријине конгрегације* Н 108.
- Марини, Пр – Талијан *Марини* држао је своју руку под покривачем малог Пирхера Н 121.
- Маџари, Етн – *Маџари* долазе, мајко. Пусти ме! Н 82.
- Медо, ЛН – Дина ти, *Медо*, кажи ми ко ти је дао то Н 78.
- Мерано, ИН – А тамо на брду, око крстова, рој инквизитора, међу којима угледа и своје професоре из *Мерана* Н 149.
- Мијат, ЛИ – Учитель *Мијат* беше здепаст брадоња који се по свему издвајао из своје околине Н 41; ча ~, - Али је *ча-Мијат* имао једну навику која не беше у савласности са његовим проповедима Н 42.
- Милешева, Хр – ...а Тимо Гудало кришом тутну Исусу причесну кашичицу, украдену из Милешева, па одскакута у страну као јаре Н 149.
- Милинко, ЛИ – ...па му креснух *Милинко*, *Милинко*, раја смо и ја и ти! Н 127.

- Милинко Јоксимов, ЛН – Дошао *Милинко Јоксимов* код мене, па каже, онако у разговору... Н 127.
- Милош, ЛИ – *Милош* Крго, велика планинска људескара, загледа, некако кришом, у страну: тамо лежаху један на другом два непријатељска леша Н 64.
- Милун, ЛИ – *Милуне*, кад ти је отишла молба за помиловање? упита младог сељака један старији Н 171.
- Милуша, ЛИ – Једно такво биће била је и његова сестра, *Милуша* Н 21; болесна ~, - Тако је шапутао за се, на чешком, доктор Храњец, идући у посету *болесној Милуши* Н 151.
- Мираш, ЛИ – У једној таквој поворци гегуцао је и кљаста малоумник Мираш Тантулаш Н 84.
- Мирјана, ЛИ – А откуд ја знам, кукавица сиња! удари се *Мирјана* у груди Н 87; мати ~, – *Мајћи Мирјана* врати се, плачем загушена Н 17; онесвешћена ~, - *Онесвешћена Мирјана* се скљока иза врата, а Обрад се, полако, упути Васку, вребајући га Н 130.
- Младен, ЛИ – Младен Стојин тек преболео тифус, хоће у војску, хоће да бежи Н 82; Стоја ~, - Сад још да ти јавим да је *Стоја Младенова* заборавила своје име Н 113–114; мртва ~, - Стоја Младенова, кад је угледала *мртва Младена*, јединца свога, вриснула је, те је једва дошла к себи Н 114.
- Младен Стојин, ЛН в. Младен Н 82.
- Мојсије, БИ – Два табља *Мојсијева*/један син Маријин Н 39.
- Мокри Камен, ИН – Али кад чу сутрадан шта се прошле ноћи десило у селу *Мокром Камену*, би му лакше Н 95.
- Мустаћ, ЛН – Надзорник. Зову га *Мусџаћ*. Кажу да је Швабо, неки опет веле да је наш Н 126.
- Небеска Девица, БИ – Одушевљено је описивао славу и лепоту *Небеске Девнице*, јер му не беше довољно како је она у црквеним књигама описана Н 105.
- Немци, Етн – Војска, иначе, продужи ка старој црногорској граници, у вароши оста два-три одреда *Немаца* и Чеха Н 83.
- Никодије, ЛИ – Јесте, оче, овога ми! крсти се *Никодију*, да би му овај веровао сну Н 54; ~ оронули и настрани, - *А Никодије*, оронули и настрани калуђер, беше ту дошао да поседи Н 55.
- Нови завет, Хр – За Васка она беше ту четврто биће, јер је некад читао целу, а *Нови завей* и више пута Н 143.
- Обрад, ЛИ – *Обрад* сачека да се пронесе Света тајна, дарива, затим, црквени тањир са неколико наполеона, па изађе, у цик зоре Н 8; црни ~, - *Црни Обраде*... нема ти више главе... они су наговорени да те убију... кукала ти мајка твоја! Н 30; ~ пун смелости, - Али *Обрад њун смелосџи* и радости Н 32; газда ~ слуга, - Напио се *газда Обрадов слуга*, најео и напио, па упрдио да подели сиротињи за Божић Н 36; ~ Јеремић, - Пред сам полазак стиже у општи логор и *Обрад Јеремић*. Полу-пијан, разбеснео коња, витла московком лако изнад главе Н 51; брата ~, - ...поги-нулог *брајша Обрада Јеремића* Н 71.
- Огњена Марија, БИ – ...и кога год сретне прича му како не сме да пегла у недељу пошто је каже сањала *Огњену Марију*... Н 114.
- Орлић, Пр – Био је убеђен да су његова оца *Орлићи* гадно оклеветали Н 19; Луке ~, - Није чудо што се и ту цакле очи *Луке Орлића*, мада наоко изгледа леп Н 8; покрети Луке ~, - *Покреји Луке Орлића*, његови брзи и ситни кораци, брз, ситан говор, са полунаместеним и полуразмаженим гласом, одвајаху се толико од њих,

да је стварно изгледао међу њима као са другог света Н 28; ~ елегантног, - А кад сретете Луку *Орлића, елегантног* у ходу и подлачког у очима, са измишљеним изразом доброте и задовољства... Н 47; стари ~, - *Стари Орлић* је живео као и свака шуша... Н 79; млађем ~, - Можда и не би *млађем Орлићу* заповедио да се спреми на пут Н 99; млади ~, - Соли ми и хлеба, кажу да је *млади Орлић* онда Аждраилу подвео своју вереницу, Сану Атлановић Н 138–139; адвокат ~, - Поткрепљени топлим белим кафама, или свежим куваним кобасицама, уметник, госпођа Лела, и *адвокат Орлић*, вратише се у воз Н 170.

Павле, ЛИ – Богати *трговац Павле* шета по авлији, узврполио се, гледа озбиљно и важно Н 82.

Панто, ЛИ – Стајућу иза врата, па како који буде улазио, бацаћу му шаком у очи, а *Пантио* нека удара секиром Н 21; слуга ~, *Слуга Пантио* није такође хтео да напушта Обрада Н 21.

Париз, ИН – Нада, дакле, да једног дана буде *Париз* у немачким рукама, још није пропала, изјави брат Херман раздрагано Н 121.

Пармак, ЛН – *Пармаче*, дај пића овамо! Н 162.

Пармакова механа, Хр – У *Пармаковој механи*, на пример, пију грађани, и сељаци, има и војника Н 25.

Пешта, ИН – Раскравише се тек пошто чуше од белосветског радника Вујице, који је био и у *Пешти*, да такве справе имају разни народи, на пример Руси, па и Срби Н 56.

Попадић, Пр – Један будући леш, који је то престао бити после годину дана, звао се Јевросима *Попадић* Н 156.

Праг, ИН – Он је тога дана задњом пошиљком новаца у *Праг*, наравнио милион круна уштеде, откада је лекар Н 151.

Пресвета Богородица, БИ в. Богородица Н 113.

Принцип, Пр – Многи и многи препричаваху да је руски цар поочим Гаврила *Принципа*, и да га је он сам послао у Сарајево, да ослободи Босну, „сиротицу клету“ Н 49.

Путаљ, З – *Пућал* удари чифтетима у брвна, јер је кулаш грабио испред њега Н 102.

Ранђел, ЛИ – Био је то најближи комшија туњави *Ранђел*, звани Страшни суд (зато што је најчешће говорио о томе) Н 87.

Рајко, ЛИ – А *Рајко* се топи од причања, заноси се, као да му све то, у исто време прича неко други Н 55.

Реља, ЛИ – Знали су некако да то *Реља* само булазни Н 24.

Реља Мирни, ЛН – Чак и *Реља Мирни* противи се мишљењу тих да не треба Турцима вратити мило за драго Н 23.

Ризван, ЛИ – Знаш шта, *Ризване* да се ми мало одморимо на оној ледини... Н 123; сељак ~, - *Сељак Ризван* који је пешачио пред коњем, беше већ мало сустао, и у недоумици се вајкаше Н 123.

Романија, Ор – Јело се више и пробраније, јер, ко зна, ови што сад једу, можда ће ускоро кости своје расути негде по гори *Романији* Н 50.

Ружа, ЛИ – Кад би био златан, дочека сестра, могао би њиме прстеновати *Ружу*... Н 62.

Рус, Етн – Она је толико очекивала од лекара, који је уз то још и *Рус*, веровала је некако, као и цео прости свет, да су лекари виша, помало чак и божанска бића Н

- 45; заробљени ~, - Питао је, преко ограде школског дворишта, једног заробљеног *Руса*, али је овај увређен ћутао Н 122.
- Русија, КИ – Неће дати *Русија*... Н 49.
- Саковић, Пр – Доктор *Саковић* имаше толико безбојне очи да су се једва виделе иза наочара... Н 151.
- Сана, ЛИ – Не познаваху га ни две сестре, *Сана* и Луца, које стајаху на прозору своје куће Н 91; ~ Атлановић, - Соли ми и хлеба, кажу да је млади Орлић онда Аждраилу подвео своју вереницу, *Сану Ајллановић* Н 138–139.
- Санџак, КИ – Син оца воденичара који, са неколико принудних убистава на души, још неожењен, пребеже са границе у *Санџак*... Н 11; мрачном ~, - зар се и помислити може да цвета у *мрачном Санџаку* тако величанствено тело једног роба! Н 12.
- Санџачанин, Етк – Неколико дана пред улазак Аустријанаца, требало се и *Санџачанима* одлучити за бекство или за останак Н 82.
- Сарајево, ИН – Путовао је сваке године у Трст, у Солун и у *Сарајево* Н 14.
- Света тајна, Хр – Обрад сачека да се пронесе *Свети тајна*, дарива, затим, црквени тањир са неколико наполеона, па изађе, у цик зоре Н 8.
- Света тројица, Тм – Не жалим, браћо, *Свети ми тројице*, не жалим сиротињи Н 39.
- свети Ђорђе, Хр – Кандило осветљаваше жвале аждаје испод *светог Ђорђа* Н 86.
- Свјати Боже, Хр – На први свој јавни плач-а то је било онога дана кад ђаци пред Јеремића кућом бојажљиво запеваше „*Свјати Боже*“, и када Ђорђа на носилима дигоше четворица на рамена-доби Васвија песницу у главу Н 72; жалостиво ~, - Свеће у рукама, корачање, и *жалостиво „Свјати Боже“* Н 156.
- Скопље, ИН – ...што је у *Скопљу* одржао велики Парастос изгинулим војницима у балканском рату, што је то, што је оно, редом... Н 85.
- Село В., ИН – *Селом В.* крстари пет-шест наоружаних сељака Н 28.
- Славонски Брод, ИН – На мосту између Босанског и *Славонског Брода*, пешачећи са тешким куфером на рамену, пуним рубља и гурабија, ... Н 107.
- Смаил-бег, ЛИ – Не знате ви још како је мене *Смаил-бег*... хе, да знате Н 23.
- Смиљанић, Пр – Саопшти цвочотом да побише још четворицу: Луку Драгова, Комнена *Смиљанића*, Хаџи Костиног Љубишу и Тадијиног брата Н 87.
- Солун, ИН – Путовао је сваке године у Трст, у *Солун* и у Сарајево Н 14.
- Срби, Етн – Раскравише се тек пошто чуше од белосветског радника Вујице, који је био и у Пешти, да такве справе имају разни народи, на пример Руси, па и *Срби* Н 56; браћа ~, - Орлић се јавно љутио на такве поступке *браће Срба* према браћи Србима Н 81.
- Србин, Етн – Па, ето, *Србин* сам, а ни мраву нисам на правди криво учинио... Н 85.
- Србија, КИ – Ако не пребегне у Црну Гору, или у *Србију*, убиће га, кад тад, то је извесно Н 12.
- Српкиња, Етн – Причала ми је жена како је једна *Српкиња*, наша комшиница, кукала као да је децу покопала Н 125.
- Срђић, Пр – Тебе смо, Дамјане *Срђићу*, осудили на смрт Н 96.
- Стоја, ЛИ – Сад још да ти јавим да је *Стоја* Младенова заборавила своје име Н 113–114.
- Страшни суд (неаут.), ЛН – Био је то најближи комшија туњави Ранђел, звани *Страшни суд* (зато што је најчешће говорио о томе) Н 87.
- Тадија, ЛИ – Саопшти цвочотом да побише још четворицу: Луку Драгова, Комнена *Смиљанића*, Хаџи Костиног Љубишу и *Тадијиног брата* Н 87.

Тадија Телеграф, ЛН – Зар њега у чијој су се кући некада писале жалбе на турска насиља руским и српским конзулима, њему који је примао и разашлио тајног курира *Тадију Телеграфа*, зар њега који се ради других често играо својом главом, зар њега да је сада страх? Н 51.

Талијан, Етн – *Талијан* Марини држао је своју руку под покривачем малог Пирхера Н 121.

Тантулаш, ЛН – У једној таквој поворци гегуцао је и кљаста малоумник *Мираш Тантулаш* Н 84.

Тимо Гудало, ЛН – Беше ту чак и *Тимо Гудало*, свакопразнични раноранилац у цркву Н 84.

Трст, ИН – Путовао је сваке године у *Трст*, у Солун и у Сарајево Н 14.

Турци, Етн – *Турци* ће коначно отићи. Њихова се војска повлачи, то сад она штити одступницу Н 5; гомила ~, - Сећао се он добро и оне страшне вечери, неколико година пре ослобођења, када је на њихову кућу имала да навали *гомиле Турака*, да је сравни са земљом, да на сваки начин дохакају његовом оцу Н 21; ~ непријатељи, - зар они нису више *Турци, нејријатајели...* Помало збуњен васко преста да мисли Н 7; пијани ~, - Призор са *ијаним Турцима*, чинило му се, било је давно, али његов смирени траг осећаше у себи још Н 17.

Турчин, Етн – Срести се, лице у лице, са два-три најбешња *Турчина*, није се нимало плашио Н 12.

Ускрс, ИП – Сећа се Обрад: тај *Ускрс* не беше за рају празник Н 7.

Франц, ЛИ в. Фрањо Н 101.

Француз, Етн – И да није то важно што је неко Србин а неко *Француз* Н 127.

Фрањо, ЛИ – Васко Јеремић гледаше како сенке официрских руку подижу чаше, и напијају у здравље цара и краља *Фрање* Јосифа Н 101.

Хабиб, ЛИ – Овај, међутим, тачно је тада пиће чувеном *бекрији Хабибу*, који боловаше од љубави, са ножем на столу Н 92; вечитог бекрије ~, - Из оближње кафане чуо се глас *вечитог бекрије Хабиба*, глас пун тужног сажаљења над животом Н 173.

хајдук Вељко, ЛИ – Одмах затим сетио се и *хајдук Вељка* Н 109.

Халид, ЛИ – Не жалим паре *Халид-ефендија*, али Бога ми, истрошило се Н 86.

Халилхоџа, ЛН – Ту *Халилхоџа* запе језиком Н 85; побожни ~; - Посредник беше *йобожни Халилхоџа*, свештеник, родом земљак Аждраилов Н 88; жути ~, - Ено га *жути Халилхоџа*, среброљубиви посредник између свога земљака Аждраила и осумњичених Срба Н 149.

Хаџи Коста, ЛИ – Саопшти цвочотом да побише још четворицу: Луку Драгова, Комнена Смиљанића, *Хаџи Косиног* Љубишу и Тадијиног брата Н 87.

Херман, Пр – Професор француског и талијанског језика, брат Херман, који беше то вече дежурни, изговарао је речи појачаним и усрднијим гласом Н 119; побожни професор ~, - Јеремићу због тога беше помало смешна свечана озбиљност *йобожног професора Хермана...* Н 121.

Храњец, Пр, - Тако је шапутао за се, на чешком, *доктор Храњец*, идући у посету болесној Милуши Н 151.

Христ, БИ, - Све ви је ово истина, тако ми печата *Христова!* Н 24; пет рана ~, - *Пет рана Христових*/Четири су јевангелиста/Три јерарха велика Н 39.

Христови заступници, Хр – Зову га поново *Христови заступници*, и саветују у црним собама Н 148.

- Христос, БИ – *Христос* је пуцао из топова на свим фронтovima Н 83; син Маријин Исус ~, - Један син *Маријин/Исус Христос* царствујет/На небеси, над нама Н 38.
- Царевина, Хр – У магли њихове полусвести није више постојала жалост за *Царевином* Н 7.
- Црна Гора, КИ – Ако не пребегне у *Црну Гору*, или у Србију, убиће га, кад тад, то је извесно Н 12.
- Црна Локва, МИ – Нама је да идемо. Провешћемо те кроз бусију... Има још једна... Код *Црне Локве* Н 32.
- Црногорац, Етн – Екер му одговори љутито и презриво да је он, Јеремић, Србин и *Црногорац* и Арнаутин Н 120.
- Црногорци, Етн – *Црногорци* само што нису ушли Н 5.
- Ча – Мијат, в. Мијат Н 42.
- Чајниче, ИН – Једна баба у *Чајничу*, код које га спроводник остави на преноћиште, саветоваше га богобојажљиво да се не пошваби у туђој земљи, да не заборави веру и име српско Н 106.
- Чеси, Етк – ...у вароши оста два-три одреда Немаца и *Чеха* Н 83.
- Шабанага, ЛИ, - Богме и *Шабанага* ономад га потапша по рамену: ти си, каже, наш, не бој се Н 87.
- Шарган, Ор – Мада се беше замрсило у прамењу јутарњих облака, сунце је покушавало да продре у воз, који се лагано пео уз *Шарган њланину* Н 167.
- Шваба, Етн – Чу се и то како се *Швабе* ругају нашим војницима, вичући им из ровова Н 59.
- Швабо, Етн – Надзорник. Зову га Мустаћ. Кажу да је *Швабо*, неки опет веле да је наш Н 126.
- Швајцарска, КИ – А ово, ух, ужасно! Бар да путујем у *Швајцарску*... Н 168.
- Шустесна, Хр – Он је покушао то и у оно доба које се називало језивом речју: *Шустесна* Н 15.

ЛИТЕРАТУРА

- Велмар Јанковић, Светлана, Књижевник Ристо Ратковић (предговор), *Рисџо Рајковић*, Нолит, Београд 1962, стр. 9–31.
- Јашовић, Голуб, Именослов романа „Стрма обала“ Вука Филиповића, у *зборнику Живој и дело Вука Филиповића*, Филозофски факултет, Косовска Митровица 2013, стр. 109–127.
- Јашовић, Голуб, *Ономастџика слива реке Косанице*, Филозофски факултет Универзитета у Приштини, Косовска Митровица 2018.
- Лилић, Драган, Властита имена у делима Слободана Џунића, *Говори њпризренско-џимочке обласџи и суседних дијалекаџа*, Филозофски факултет у Нишу, Институт за српски језик САНУ, Центар за научна истраживања САНУ и Универзитета у Нишу, стр. 289–296.
- Михајловић, Борислав Михиз, *Ин мемориам Рисџу Рајковићу*, НИН, 27. јуна 1954.
- Перовић, Сретен, *Драма санџачког Хамлеџа*, предговор у књизи „Поноћ мене“, Графички завод, Титоград 1963, стр. 7–47.
- Ратковић, Ристо, *Поноћ мене*, Графички завод, Титоград 1963.
- Ратковић, Ристо, *Невидбог*, „Вијести“, Подгорица 2006.

Ристић, Миливоје, *Ристио Рајковић*, поговор у књизи Риста Ратковића „Са Оријента“, Просвета, Београд 1955, стр. 47–50.

Golub Jašović

ONYMS IN RISTO RATKOVIĆ'S NOVEL NEVIDBOG

Resume

This paper deals with name lists in Risto Ratković's novel "Nevidbog". It's the only novel written by Ratković that has been published during his life, both in Belgrade and Cetinje. Materials used in this paper have been collected thoroughly and systematically. All authentic and inauthentic personal, male and female names, male and female nicknames, surnames and family names, tribal names and others have been recorded. They have been classified according to their structure and meaning in groups and subgroups. We have also recorded mycrotoponyms, hydronyms, oiconyms, oronyms, teonyms, zoonyms, hodonyms, hrematonyms. Lexical, semantic and structural analysis has been conducted. Integral part of the paper is also a dictionary of the collected onomastic units.

Keywords: Risto Ratković, Nevidbog, anthroponomy, toponymy, inauthentic names.

Грађа за будући *Ономастикон* *Алексиначког Поморавља**

**Проф. др Душан Р.
Стефановић**

Универзитет у Приштини
са привременим
седиштем у Косовској
Митровици,
Филозофски факултет

УДК 811.163.41'373.2
(497.11)

Сажетак: У овом раду је презентована ономастичка грађа из села Витковац и Срезовац, смештених надомак Алексинца. Грађа је представљена у виду речника, а чиниће основ за даља истраживања и користиће будућем *Ономастикону* *Алексиначког Поморавља*. Миграције становништва које су се десиле у прошлости на овом простору знатно су утицале на антропонимски систем, а овом приликом представљени су у виду речника лични надимци забележени на терену, и то 77 надимака из Витковца, а 67 из Срезовца.

Кључне речи: ономастика, антропоними, мушки лични надимци, Срезовац, Витковац, Алексиначко Поморавље.

Сагледавањем ономастичке литературе на српском географском простору стиче се утисак да ова грана лингвистике све више добија на значају и да су самим тим топоними и (посебно) антропоними често предмет истраживања лингвиста. Крупне друштвеноисторијске прилике у прошлости изазвале су велике миграције становништва које су, између осталог, утицале и на промену антропонимског система.

У овом раду су у виду речника представљени лични надимци из Витковца и Срезовца, два села која територијално припадају општини Алексинац.¹ Лични

* Део грађе систематизован је и класификован у мастер раду истог аутора под називом „Лични надимци у селима са леве долине стране Јужне Мораве на улазу у Сталаћку клисуру“, обрађеног 4. 10. 2018. године на Филозофском факултету Универзитета у Приштини са привременим седиштем у Косовској Митровици пред комисијом у саставу: проф. др Голуб Јашовић, проф. др Драган Лилић и доц. др Сања Микетић Суботић.

¹ Село Витковац помиње се први пут у записима из XIX века. Постоје подаци о томе да је готово читаво Јужно Поморавље било насељено још у праисторији, а о томе сведоче и бројни археолошки налази. Тихомир Ђорђевић, историчар и археолог који је писао с краја XIX века, бележи да су сва села алексиначке општине са леве стране тока Јужне Мораве била насељена још у праисторији, од села Витковца, па све до Тешице. Тиме се Витковац помиње као прво село општине из правца Крушевца, смештено на северозападном делу исте. У Витковцу 2011. године живи укупно 312 становника. Срезовац је једно од, према броју становника, мањих села општине Алексинац.

надимци прикупљени у Витковцу и Срезовцу чине део ономастичког фонда Алексиначког Поморавља. Теренским истраживањем прикупљено је укупно 144 надимка који се односе на мушкарце, од тога 77 у Витковцу, а 67 у Срезовцу. Недостатак ономастичких радова² на простору Алексиначког Поморавља може се надоместити континуираним радом и систематским истраживањима, будући да се онима даје комплетна слика о историји једног краја, а овај рад може представљати и подстицај будућим истраживачима да ономастика постане предмет њиховог интересовања, те је и то основни разлог због кога треба радити на Ономастикону Алексиначког Поморавља.

Речник надимака конципиран је тако да се и у њему могу добити одређене информације о надимцима мушкараца у Витковцу и Срезовцу. Уз одреднице у Речнику се може наћи и наведено значење одређеног надимка од стране информатора. Сви примери дати су у номинативу једнине онако како су слухом регистровани, а грађа је узбучена и акценатски обрађена. Такође, из сваке одреднице може се наћи „адреса“ на којој је надимак забележен.³

Ајвар (Миле) (Срез.)

Американац (Стева, студирао у Америци у Лос Анђелесу) (Витк.)

Анђео (Иван, поштен човек) (Витк.)

Баја (Мића, у друштву се прави важним) (Витк.)

Бакраче (Новица) (Витк.)

Бѣбан (Владимир, физички подсећа на Бебана из серије „Породично благо“) (Витк.)

Беленџир (Драган) (Витк.)

Бѣрчек (Вилотије, „многo воли онoг глумца Бѣрчека) (Витк.)

Бишке (Радмило, према презимену Бишевац) (Срез.)

Борча (Славољуб) (Срез.)

Босанац (Драган, досељен из Босне и Херцеговине) (Витк.)

Бузда (Топлица, „зато што ништа не зна ки буздован“) (Срез.)

Буклија (Мића) (Витк.)

Бумбар (Никола) (Срез.)

Бурџија (Драгиша) (Витк.)

Буца (Небојша, пуначког стаса) (Срез.)

Године 2011. у Срезовцу је живело 185 становника. Село Срезовац помиње се први пут 1516. године као влашко село у кнежевини Радосава, сина Божидарева. Сајту Републичког завода за статистику <http://www.stat.gov.rs> приступљено је 16. августа 2018. године: „Књига 20“. *Упоредни преглед броја становника 1948–2011.*

² Значајан допринос прикупљању и бележењу личних имена у другој половини XIX века дао је Тихомир Ђорђевић радовима *О скупљању имена* (Ђорђевић, 1989) и *Упутства за испитивање народа и народног живота* (Ђорђевић, 1911). Вилотије Вукадиновић у XI броју *Ономатолошких прилога* објављује рад под називом *Микротопонимија Сокобањске котлине*. О ономастици Алексиначког Поморавља видети још и радове Душана Стефановића – *Из ономастике Кормана* (Стефановић, 2020), *Мотивисаност личних имена у Доњем Љубешу код Алексинца* (Стефановић, 2019а) и *Мотиви настанка личних надимака у селима северозападног дела Алексиначког Поморавља* (Стефановић, 2019б).

³ Витк. – Витковац; Срез. – Срезовац.

- Ване* (Миомир) (Срез.)
Верзало (Славољуб) (Витк.)
Волен (Драган) (Срез.)
Врца (Миле) (Витк.)
Вук (x2) [Драгомир, бави се ловом (Витк.); Новица (Витк.)]
Вучко (Топлица) (Срез.)
Гаће (Мића, увек је у ранцу у школи носио резервне гаће) (Витк.)
Гвозден (Драган, према презимену Гвозденовић) (Срез.)
Гера (Драган) (Срез.)
Гребуља (Зоран, бави се пољопривредом) (Витк.)
Гробар (Дејан, ради у продавници погребне опреме) (Витк.)
Гугушка (Мића) (Срез.)
Гуче (Мирко) (Срез.)
Добрица (Миле, „ки лебац добар“) (Срез.)
Доктор (Тихомир, ради у КЦ Ниш) (Срез.)
Дрнда (Дејан, лако се наљутити) (Срез.)
Думбија (Милан, шкртица) (Витк.)
Дунда (Синиша) (Срез.)
Електиричар (Јован, професор у Електротехничкој школи) (Срез.)
Живоји (Мића) (Срез.)
Жица (Драгиша, лоповима који су му крали ствари из дворишта на огради је као замку поставио електричну струју; тиме је спречио њихов сваки даљи улазак у двориште) (Витк.)
Жуји (Драгиша, плаве косе) (Витк.)
Зајац (Млађан) (Витк.)
Зеџ (Драган, као дечак бавио се трчањем) (Витк.)
Зоџе (Миша) (Срез.)
Срика (Топлица) (Срез.)
Јашар (Ратомир, физичким изгледом подсећа на Јашара Ахмедовског) (Срез.)
Јебрик (Синиша) (Витк.)
Јеџа (Предраг, као дечак јеџао је док плаче) (Срез.)
Јованча (Иван, према презимену Јованчић) (Витк.)
Јокан (Илија, према презимену Јокановић) (Срез.)
Југ Богдан (Петар, према презимену Југовић) (Витк.)
Каблар (Новица, бави се електротехником) (Срез.)
Калајија (Радивој, црн тен) (Витк.)
Каменко (Јовица, према презимену Каменковић) (Срез.)
Карамела (Бранимир, од бомбона једе само карамеле) (Витк.)
Качкеји (Драгиша, никада није у јавности виђен без качкета) (Срез.)
Кеба (Драгомир, према познатом фолк певачу) (Витк.)
Клефиши (Љубиша) (Витк.)
Кљаја (Предраг, према презимену Кљајић) (Витк.)
Кмеји (Драган, обавља физичке послове у селу) (Витк.)
Команданти (Славиша, био је командант у војсци) (Срез.)
Коришар (Драган, правио и продавао корита на пијаци) (Витк.)

- Коче* (Славко) (Срез.)
Кројач (Радомир, занатлија) (Витк.)
Кромпирач (Драган, продавао кромпир на пијаци) (Витк.)
Кујунџија (Радомир, „радио ко златар у Алексинац“) (Витк.)
Ланац (Зоран) (Витк.)
Лайка (Јован) (Витк.)
Ласџавица (Живорад, селио се више пута) (Срез.)
Лимар (Саша, бави се лимарством) (Срез.)
Лисац (Драган, лукав као лисица, „тај увек гледа да преманда човека нешто“) (Витк.)
Луис (Драган, физичким изгледом подсећа на пок. народног певача Луиса) (Срез.)
Лула (Зоран, цигарету пуши из луле) (Витк.)
Лушка (Миломир) (Срез.)
Магаре (x2) [Зоран (Витк.); Нинослав (Витк.)]
Мајмун (Славко, изобличеног лица налик мајмуну) (Витк.)
Маратонцац (Јован, према главном лику из филма „Маратонци трче почасни круг“) (Витк.)
Мечка (Мирослав) (Витк.)
Мирни (Новица, иронично, никада није миран – „човек од акцију, не држи га место“) (Срез.)
Мисеран (Славољуб) (Витк.)
Млекаџија (Миодраг, откупљује млеко) (Витк.)
Мозговац (Топлица, има кућу и у Мозгову) (Срез.)
Мрга (Срђан, „рођен намргођен“) (Срез.)
Мура (Момчило) (Витк.)
Мушмула (Топлица) (Срез.)
Незналица (Милан, учествовао у квизу у Нишу и изгубио у свим играма) (Витк.)
Нишан (Слађан, најбољи пуцач у војсци) (Витк.)
Ноне (Славиша) (Витк.)
Певац (Миле, „ма тај будан и пре певца“) (Витк.)
Пега (Милош, пегавог лица) (Срез.)
Педер (Владимир, у шали зато што је офарбан у плаво) (Витк.)
Пейлић (Зоран) (Витк.)
Пилајка (Миле) (Витк.)
Пиниер (Драгослав, правио буриће у младости) (Срез.)
Пискавац (Славиша, има изузетно пискав глас) (Витк.)
Пишићољ (Зоран, „тај човек редовно носи пиштољ и у ауто и у цџеп, и код кућу има један, нема де нема пиштољи“) (Витк.)
Порча (Небојша) (Витк.)
Правда (Мирослав, изузетно поштен човек) (Витк.)
Прасе (Жикица, пунијег стаса) (Витк.)
Пуж (Мирко, успорено живи, „ништа му није хитно“) (Срез.)
Пчелар (Станиша, чува пчеле) (Срез.)
Рале (Добрица) (Срез.)

- Ранче* (Драган) (Срез.)
Рача (Слободан) (Срез.)
Риба (Драган) (Срез.)
Рунда (Либе) (Кор.)
Ручић (Александар) (Витк.)
Рша (Драган) (Срез.)
Сава (Саша, своје име је до петог разреда уместо „Саша“ изговарао „Сава“, данас га зову Сава) (Срез.)
Свиња (Бојан, љигаве нарави) (Срез.)
Сим сим (Милан, као дете није умео да изговори „мислим“, већ је изговарао „сим сим“) (Витк.)
Синиша (Небојша, према имену фудбалера Синише Михајловића) (Срез.)
Совелка (Мића) (Витк.)
Соске (Топлица) (Срез.)
Судија (Стефан, професионално се бави суђењем фудбалских утакмица) (Срез.)
Тесиера (Ранко) (Витк.)
Трагедија (Горан) (Срез.)
Тукела (Зоран) (Витк.)
Ђора (Новица, целог живота носи наочаре) (Витк.)
Ђуле (Синиша) (Витк.)
Ђурче (Небојша) (Витк.)
Цојка (Мирослав) (Срез.)
Чизма (Мића) (Витк.)
Човања (Славко, има велику главу) (Срез.)
Чуча (Зоран) (Витк.)
Цаја (Славиша) (Срез.)
Цаца (Влада) (Срез.)
Цивџан (Зоран) (Витк.)
Цоца (Славиша) (Витк.)
Шваба (Милоје, био је учесник Другог светског рата) (Срез.)
Шибица (Славиша, у Немачкој тражио да купи шибицу) (Срез.)
Шиља (Новица, има шиљату главу) (Срез.)
Шиљез (Живорад) (Витк.)
Шимша (Љубиша) (Срез.)
Шипаре (Живорад) (Срез.)
Шнајдер (Славиша, шнајдер по занимању) (Срез.)
Шој (Небојша) (Витк.)
Шој (Драгиша, шоп према пореклу) (Витк.)
Шоче (хз) [Драгомир (Витк.); Јаблан (Витк.); Стојан (Витк.)]
Широка (Слободан) (Срез.)
Ширумф (Драган, према лику из цртаног филма) (Срез.)
Шуме (Мирослав) (Срез.)
Шумски (Славиша, живи у кући изнад села) (Срез.)
Шуца (Горан) (Срез.)

Литература

- Вукадиновић, В. (1990). Микротопонимија Сокобањске котлине. Ономатолошки прилози, XI, 367–396.
- Ђорђевић, Т. (1899). О скупљању имена. Караџић, 1, 138–147.
- Ђорђевић, Т. (1911). У: Ердѣљановић, Ј. (прир). Упутства за испитивање народа и народног живота. Београд: Српска краљевска академија. (из 16. књиге Српског етнографског зборника).
- Стефановић, Д. (2020). Из ономастике Кормана. У: З. Арсић (ур.), *Језик и језици, Наука без граница 3* (217–227). Косовска Митровица: Филозофски факултет.
- Стефановић, Д. (2019а). Мотивисаност личних имена у Доњем Љубешу код Алексинца. *Башићина*, 49, 109–116.
- Стефановић, Д. (2019б). Мотиви настанка личних надимака у селима северозападног дела Алексиначког Поморавља. У: М. Лончар-Вујновић (ур.), *Наука без граница 2, том 5* (193–220). Косовска Митровица: Филозофски факултет.
- Електронски извори
- <http://www.stat.gov.rs> „Књига 20“. *Упоредни преглед броја сѣановника 1948–2011*. (Приступљено: 16. августа 2018).

Dušan R. Stefanović

Material for the future *Onomasticon of Aleksinačko Pomoravlje*

Summary:

This paper presents onomastic material from the villages of Vitkovac and Srezovac, located near Aleksinac. The material is presented in the form of a dictionary, and it should be used by the future *Onomasticon of Aleksinačko Pomoravlje*, since the migrations of the population that occurred in the past in this area significantly affected the anthroponymic system. On this occasion, personal nicknames recorded on the field were presented, 77 nicknames from Vitkovac and 67 from Srezovac.

Keywords: onomastics, anthroponomy, male personal nicknames, Srezovac, Vitkovac, Pomoravlje of Aleksinac.

СРПСКА БАШТИНА

Историја и историографија

Данбор Елезовић
Велбор Цомић
Љубомир Поповић
Немања Анђелковић
Смиља Владовић
Аполон Мищенко
Ивора Миљковић

Информација Мокрогорског карантина из 1838. године о нападу Црногораца и Херцеговаца на Клобук*

**Проф. др Далибор
Елезовић**

Универзитет у Приштини
са привременим
седиштем у Косовској
Митровици,
Филозофски факултет

Сажетак: У чланку се говори о активностима Мокрогорског карантина, изузетно важног у систему мера које је Србија предузимала тридесетих година 19. века против ширења епидемија. Санитарни кордони су имали значајну функцију инспекције на границама, која се огледала, пре свега, у заустављању свих путника и њиховом смештању у карантинима ради заштите од заразних болести. Рад показује да су карантини, као важне државне установе, поред заштите здравља становништва, бринули и о другим мерама од интереса за државу; једна од њих је прикупљање за државу битних информација од корисника. Управо једну такву је саопштио извесни трговац из Никшића, а односила се на опсаду утврђења Клобук, коју су предузели Црногорци и Херцеговци маја 1838. године. Управа карантина је ову информацију протумачила као веома важну и вредну вест и о томе је обавестила полковника и сердара ужичког Јована Мићића.

Кључне речи: Мокрогорски карантин, куга, епидемије, информације од државног интереса, Клобук, 19. век.

УДК 94(497.16)“1838”
УДК 614.46(497.11)“1838”

Историја здравствене културе представља веома важан сегмент историјских истраживања. А у време када је, нажалост, глобално друштво угрожено од пандемије, она посебно добија на актуелности. Истраживања у области историје здравствене културе повлаче сагледавања везе социјалних интеракција и значајна су јер откривају стварност друштва у прошлости, здравље и болести, богатство и сиромаштво, рођење, смрт, физичке и менталне способности, емпатију и социјалну солидарност.¹ Здравствена служба у Србији почиње да се уводи и организује тек од Хатишерифа из 1830. године. Најпре је била у саставу Министарства унутрашњих послова, потом Ми-

* Рад је настао као резултат истраживања на научном пројекту *Материјална и духовна култура српског народа на простору данашње Црне Горе*, чији је носилац Институт за српску културу.

¹ Никола Самарџић, „Историја здравствене културе и обнова часописа *Acta*: нове теоријске и истраживачке претпоставке“, *Acta historiae medicinae stomatologiae pharmaciae medicinae veterinariae* 32, 1 (2013), 10.

нистарства просвете, а попечитељ је био у исто време „врховни надзира-тељ карантина у Србији“. Након 1837. године, на побољшању здравствених прилика у земљи почео је да ради и „Шпитаљски фондус“ (болеснички фонд). Учестале епидемије куге и колере у Турској, које нису мимоилазиле ни далеко напредније европске земље, принудиле су Србију да убрза рад на уређењу санитетских установа. Кнеза Милоша је на то посредно приморавала и Аустрија, која је у време појаве епидемија у Турској затварала границу. С друге стране, Турска није поклањала готово никакву пажњу санитетској служби и установама – тек 1838. године увела је карантине. Суочена са претњом епидемије куге у 19. веку, Порта је увела мрежу карантина на границама и лукама. У Црној Гори се о организованој здравственој култури може говорити тек од времена књаза Николе.²

Један од карантина које је, у циљу заштите од ширења епидемије, Србија организовала био је карантин на Мокрој Гори, на граници са Турском. Формиран је у време када је овај крај присаједињен Србији, након доношења Хатишерифа из октобра 1833. Мокрогорски карантин је контролисао мере здравствене заштите на важној комуникацији која је ишла према Дрини, односно Вишеграду, и даље, ка Босни, Херцеговини и Приморју.³ Овакве санитарне кордоне сачињавали су стражари и санитарне инспекције на граничним прелазима, лукама, прилазима градовима итд. Обављали су здравствену заштиту, карантин или заустављање путничког саобраћаја ради спречавања ширења заразних болести.⁴ Карантини нису само спроводили мере заштите државе и народа од ширења епидемија заразних болести из других земаља, они су као установе државног апарата пратили све појаве и појединце, прикупљајући важне информације. Странци који су долазили на границу били су из различитих друштвених категорија, разних намера, и били су усмерени у различита места у Србији. Они који су долазили из удаљенијих крајева доносили су различите информације и сазнања и саопштавали их властима у карантину. Познато је да су у карантинима постојала и посебна одељења, просторије у којима су се корисници ових установа могли састајати са посетиоцима и разговарати уз неопходне мере заштите и поштовање прописане дистанце. На таквим местима могле су се чути свакојаке вести из најразличитијих сфера живота ширег региона.

² Радош Љушић, Како се кнез Милош борио против колере и куге, Политика 17. 3. 2020. <http://www.politika.rs/scc/clanak/449784/Pogledi/Kako-se-knez-Milos-borio-protiv-kolere-i-kuge> [приступљено 9. 4. 2021]; Војислав Михаиловић, *Борба против куге у Србији пре сто година*. Београд: Централни хигијенски завод, 1937; Војислав Михаиловић, Упутство о сузбијању и лечењу колере у Србији пре сто година. Српски архив за целокупно лекарство, 1936. год. 38, св. 10, 1–22; Роберт Јолић, „Зарзне болести у Херцеговини у доба турске владавине“. Херцеговина 26, бр. 1 (2015): 187–213; Саво Пламенац, „Историја здравствене културе Црне Горе“. *Acta historica medicinae, pharmaciae, veterinae*; бр. 2, 1974, 6; Реља Катић, *Српска медицина од IX до XIX века*. Београд: Научно дело, посебна издања, књ. CDXV, (1967), стр. 22–317; Birsen Bulmuş, *Plague, Quarantines, and Geopolitics in the Ottoman Empire*. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2012, 21–22.

³ Радош Љушић, *Кнежевина Србија (1830–1839)*. Београд: САНУ, 1986, 15–18.

⁴ Санитарни кордон. Хрватска енциклопедија, мрежно издање. Лексикографски завод Мирослав Крлежа, 2021. <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=33152> [приступљено 20. 3. 2021]

Пример такве активности забележен је у Мокрогорском карантину 1938. године, у јеку епидемије која је угрозила цео Балкан. У то време је директор карантина био Матеја Христић, одговорни за прописану примену свих заштитних мера против ширења епидемија из Турске. Христић је 19. 5/31. 5. обавестио полковника ужичког, сердара Јована Мићића⁵, рапортом, јер је сматрао да је реч о веома важној информацији са којом га је требало упознати, да је „неки“ Стефан Станковић из Никшића, „предела ерцеговачког“, приспео у Мокрогорски карантин 18/30. 5 1838. године. Из писма се сазнаје да је поменути Станковић био трговац свињама, које је имао намеру да узме у Србији и отера их за Никшић. У карантину је испричао да је „владика црногорски“ предузео напад на утврђење Клобук, које се налазило недалеко од Требиња и представљало важно стратешко место у зони раздвајања Црне Горе и Турске. Између осталог, навео је и да се Клобук налази „два сата хода“ од Требиња. Према информацији коју је дао Станковић, владика Петар II Петровић Његош је на Клобук био послао значајне снаге и није објавио никакав „рат старјешинама“ града. Надаље се говорило да је у помоћ Клобуку пристигло четири хиљаде регуларних турских војника.⁶ У писму није наведено како је Станковић дошао до ових информација, али је његов исказ узет за озбиљно, с обзиром на то да је прослеђен Јовану Мићићу. Јасно је да су Турци организовали војну помоћ Клобуку, јер су по сваку цену хтели задржати ово важно утврђење и тиме осујетити црногорске акције у Грахову и региону.

Црногорци и Херцеговци су и раније покушавали да заузму Клобук: уз помоћ Руса, 1807. године, али су га Турци одбранили уз подршку Француза.⁷ Бранко Павићевић закључује да – ко год да је држао Грахово, имао је кључ Херцеговине – то су знали и Турци и Црногорци. Борба на живот или смрт за Грахово почела је средином тридесетих година 19. века и трајала је пуне две деценије.⁸

Дакле, вест о најновијем удару на Клобук стигла је на Мокру Гору, и о томе директор Христић обавештава Јована Мићића. Трговац Станковић је испричао да је напад на Клобук од стране Црногораца почео изјутра 10/22. маја. Станковић је слушао топовске пуцње, почев од десет сати ујутро тога дана, док се „земља тресла“ у Дробњаку, где се он у то време налазио. Врло вероватно је да је био родом Дробњак, те да је био из оног краја ове нахије који се налазио ближе Бањанима и Грахову, а који је тада припадао Дробњаку. Станковић о исходу „битке“, односно опсаде Клобука, није знао ништа, јер је, можемо претпоставити, тада кренуо на пут и већ кроз недељу дана доспео на Мокру Гору и границу Србије. Из даљег текста се може закључити да је Христић веровао како ће о овом догађају сазнати више информа-

⁵ Милан Ђ. Милићевић, „Поменик знаменитих људи у српског народа новијега доба“, Београд: Слово љубве, 1888, 600–601.

⁶ ДАС, ЗМП, бр. 5184 Директор Мокрогорског карантина Матија Христић, Мокра Гора-Јовану Мићићу, Ужице, 19. 5/31. 5. 1838.

⁷ Марко Драговић, *Борба Црногораца с Турцима око њревластии над Граховом*, Старине ЈАЗУ, Загреб: 1888, 245–246.

⁸ Бранко Павићевић, *Сздање црногорске националне државе 1796–1878*.

ција у наредним данима, засигурно од путника који ће бити задржани у карантину, те да ће то одмах јавити сердару Мићићу.⁹

Међутим, објављени извори и литература која разматра ово питање не бележе тако озбиљан сукоб као што је удар на Клобук из 1838. године. Једно је сигурно – такав напад на Клобук би сигурно био наглашен и описан у изворима. Вероватније је да је реч о нападу на Корјениће. Наиме, овај догађај спомиње се у руској дипломатској кореспонденцији, из које сазнајемо да је у Дубровнику крајем маја постојало сазнање да се „већ двадесет дана“ говорило о упаду Црногораца у Корјениће, које су том приликом попалили и убили „неколико Турака“. Истовремено су успели загосподарити Граховом, те се из тог разлога турска војска купила, намеравајући да поврати исто.¹⁰ Након вишегодишњих сукоба око Грахова, мировни уговор између Црне Горе и Османског царства, који се односио на овај проблем, потписан је на Цетињу 20. октобра 1838. године.¹¹

У писму из Мокрогорског карантина наведена је још једна веома важна информација: да је Контумац добио налог од кнеза Милоша да послове у вези са карантинима води „генерал-мајор“ Стефан Стефановић¹². Писмо са Мокре Горе стигло је у Ужице 21. 5/2. 6. и заведено је под насловом „Контумац јавља нове вести за владику цетињскога“. Наводи се и да је Контумац у Ужице спровео извесног „преступника Тадију“, о коме у писму са Мокре Горе није било речи.¹³ Тако је информација коју је саопштио Стефан Станковић, приспевши из Никшића у Мокрогорски карантин, схваћена на најозбиљнији начин. Не сумњамо да је Матеја Христић умео да закључи да ли је исказ Станковића веродостојан и да ли је у њему било неке скривене намере. Остаје отворено питање да ли се његова прича односила на напад Црногораца на Корјениће у мају те године, или је, пак, било речи о неком другом атаку на утврђење, о којем су се подаци некако изгубили у изворима, барем у оним до сада познатим из тог времена.

⁹ ДАС, ЗМП, бр. 5184, Директор Мокрогорског карантина Матија Христић, Мокра Гора-Јовану Мићићу, Ужице, 19.5/31.5. 1838.

¹⁰ Марко Драговић, Материјали за историју Црне Горе, Гласник Српскога ученога друштва, 63 (1885), 131.

¹¹ Турски (Османски) извори за историју Црне Горе (1700–1913), Књига I, Том III, приредио Ш. Растодер, Подгорица: ЦАНУ, 2018, 1615–1616.

¹² Стефан Стефановић Тенка (1797–1765) рођен је у Поречу, од оца Јована, богатог човека који је био башкнез у Поречу, касније бимбаша код Миленка Стојковића, а од 1811. војвода. После слома Устанка пребегао је с породицом у Аустрију, одакле се вратио 1815, а исте године га је кнез Милош поставио за старешину у Поречу. Тенка је учио школу у Београду, а после слома Устанка школовао се у Банату, одакле се вратио у Србију 1816. године. Кнез Милош га је поставио за писара у Поречкој нахији 1817, затим кнеза од 1825. до 1830, а од 1830. до 1834. за капетана. Саветник за финансије постао је 1834, а наредне године именован је за члана Савета. Исте године постао је потпредседник, у јесен 1836. и председник Савета. За министра просвете именован је 1838. А исте године и за главног надзорника карантина у Србији: Милан Ђ. Милићевић, *Поменик знаменитих људи у српског народа новијега доба*, 672–673.

¹³ ДАС, ЗМП, бр. 5184 Директор Мокрогорског карантина Матија Христић, Мокра Гора-Јовану Мићићу, Ужице, 21. 5/2. 6. 1838.

ИЗВОРИ:

Државни архив Србије, Збирка Мите Петровића, бр. 5184. (ДАС, ЗМП, бр. 5184)

ЛИТЕРАТУРА:

- Баришић, Ј. (2019). „Утјецај болести на повијест – примјер епидемија“. *Journal of Applied Health Sciences. Часопис за примјењене здравствене знаности* 5, бр. 2. 225–236. <https://doi.org/10.24141/1/5/2/8>
- Bulmuş, B. *Plague, Quarantines, and Geopolitics in the Ottoman Empire*. Edinburgh: University Press, 2012.
- Драговић, М. (1888). *Борба Црногораца с Турцима око њевласији над Граховом*, Загреб: Старине ЈАЗУ.
- Драговић, М. (1885). Материјали за историју Црне Горе, *Гласник Српског ученог друштва*, 63, 121–178.
- Јолић, Р. (2015). Заразне болести у Херцеговини у доба турске владавине. *Херцеговина* 26, бр. 1, 187–213.
- Катић, Р. (1967). *Српска медицина од IX до XIX века*. Београд: Научно дело, посебна издања, књ. CDXV.
- Љушић, Р. Како се кнез Милош борио против колере и куге, *Политика* 17. 3. 2020. Доступно на: <http://www.politika.rs/scc/clanak/449784/Pogledi/Kako-se-knez-Milos-bogio-protiv-kolere-i-kuge> [приступљено, 9. 4. 2021]
- Љушић, Р. (1986). *Кнежевина Србија (1830–1839)*. Београд: САНУ.
- Милићевић, М, Ђ. (1888). *Поменик знаменитих људи у српског народа новијега доба*. Београд: Слово љубве.
- Михаиловић, В. (1937). *Борба њроштив куге у Србији њре сѝо година*. Београд: Централни хигијенски завод.
- Михаиловић, В. (1936). Упутство о сузбијању и лечењу колере у Србији пре сто година. *Српски архив за целокупно лекарство*, год. 38, св. 10, 1–22.
- Павићевић, Б. (2004). „Саздање црногорске националне државе 1796–1878“, у: *Историја Црне Горе* (књига четврта, том други), Подгорица: Историјски институт Црне Горе, Новинско јавно предузеће Побоједа.
- Пламенац, С. (1974). Историја здравствене културе Црне Горе. *Acta historica medicinae, pharmaciae, veterinae*. br. 2, 5–18.
- Самарцић, Н. (2013). Историја здравствене културе и обнова часописа Acta: нове теоријске и истраживачке претпоставке. *Acta historiae medicinae stomatologiae pharmaciae medicinae veterinariae* 32. 1, 9–20.
- Санитарни кордон. (2021). Хрватска енциклопедија, мрежно издање. Лексикографски завод Мирослав Крлежа. Доступно на: <http://www.enciklopedija.hr/Natuknica.aspx?ID=33152> [приступљено, 20. 3. 2021].
- Растодер, Ш. (2018). *Турски (Османски) извори за историју Црне Горе (1700–1913)*. Књига I. Том III. Подгорица: ЦАНУ.

Dalibor Elezović

Information of the Mokrogorski quarantine from 1838 about the attack of Montenegrins and Herzegovinians on Klobuk

Summary

The article talks about the activities of the Mokrogorski quarantine, important in the system of measures that Serbia took in the 1930s against the spread of epidemics. The sanitary cordons had the function of inspection at the borders, with the stopping of all passengers in quarantines to protect them from infectious diseases. The paper shows that quarantines, as important state institutions, in addition to protecting the health of the population, performed other measures of interest to the state, such as collecting important information from users. One such piece of information was announced in quarantine by a certain merchant from Nikšić, and it referred to the siege of the Klobuk fortress, which was undertaken by Montenegrins and Herzegovinians in May 1838. The quarantine management considered that to be very important news and informed Colonel and Serdar of Užice Jovan Mičić about it.

Keywords: Mokrogorski quarantine, plague, epidemics, information of state interest, Klobuk, 19th century.

Самодетронизација краља Николе 1916. и Велика народна скупштина српског народа у Црној Гори од 1918. године

**Доц. др Велибор
Џомић**

Митрополија црногорско-
приморска,
Подгорица

УДК 948497.16)“1916”
УДК 342.4(497.16)“1918”

Сажетак: У Подгорици је крајем новембра 1918. године одржана Велика народна скупштина Српског народа у Црној Гори на којој је, поред осталог, одлучено да се краљ Никола I Петровић-Његош и његова династија збаци са црногорског престола и да се Црна Гора уједини са Србијом под династијом Карађорђевића. Велики историјски догађај је крајем XX вијека, а посебно приликом обиљежавања једног вијека од тог догађаја (2018), у Црној Гори углавном имао идеолошко-политичка, а не научна тумачења. Такав приступ је резултирао тиме да је Скупштина Црне Горе, читав вијек касније, 30. новембра 2018. године донијела политички акт – резолуцију поводом 100. годишњице Скупштине од 1918. године којом је „поништила“ њене одлуке. У раду се анализира уставни положај краља Николе као шефа државе прије и послвије његовог самовољног напуштања Црне Горе 19. јануара 1916. године, а посебно по завршетку Првог свјетског рата. Имајући у виду уставну позицију монарха и његов непосредни утицај на законодавну, извршну и судску власт, као и његову уставну обавезу да „стално пребива у земљи“, закључује се да Скупштина од 1918. године није збацила краља Николу са власти својом одлуком него да се краљ напуштањем Црне Горе и грубим кршењем Устава одрекао своје уставне владарске власти. Скупштинска одлука је била деклараторног карактера.

Кључне ријечи: Устав, краљ, капитулација, скупштина, поништавање.

У досадашњим расправама или, боље рећи, полемикама о једном историјском догађају од прије 100 година, који је у науци познат под називом Велика народна скупштина Српског народа у Црној Гори од 26. новембра 1918. године, доминантна је ненаучна, политичка, идеолошка и, посебно, анти-српска интонација. С друге стране, уочава се да овај историјски догађај није у довољној мјери расвијетљен са правног становништа и то по оној древној латинској сентенци – *da mihi facta dabo tibi ius*.

otacvelibor@gmail.com

Прије свега, важан је општи друштвени, а потом и правни контекст историјског догађаја који је и читав вијек касније предмет расправа, спорења, па чак и острашћеног дисквалификавања. Стиче се утисак, након читања текстова и радова идеолошко-политичких, монтенегринских критичара овог историјског догађаја, да је Краљевина Црна Гора до 1918. године била једна од најдемократскијих држава Европе и свијета која је имала готово савршен правни поредак. То, наравно, није тачно. Навешћу неколико детаља.

Црна Гора је до Никољдана 1905. била апсолутна, неограничена монархија. Књажева власт од 1852, када је Црна Гора постала свјетовна књажевина, до 1905. није била ограничена Уставом. Књаз је, сигурно не без његове воље, називан и „господарем“, односно „господар“ је био синоним за књаза. И то, поред осталог, указује не само на аутократску и ауторитарну природу његове владавине него и на чињеницу да је он био централни и врховни државни орган који је у себи обједињавао све три гране власти – законодавну, извршну и судску. Књажева воља је представљала једини извор закона и основу крхког правног поретка у Црној Гори. Устав за Књажевину Црну Гору из 1905. није настао као плод књажеве – господарево воље да тим највишим правним актом уставља, тј. ограничава своју, иначе до тада неограничену власт, него под притиском спољашњих и унутрашњих прилика. Све се то данас веома често прескаче, па се у националистичко-монтенегринским опсенама иде дотле да се Књажевина (1852–1910), а потом и Краљевина Црна Гора (1910–1918) приказује као држава са „изузетно богатом уставном и правном традицијом“, а што је, на жалост, далеко од истине. Довољно је да наведем да је Кнежевина, а потом Краљевина Србија, на примјер, до 1905. године и доношења првог и јединог Устава Књажевине Црне Горе већ имала 6 устава (1835, 1838, 1869, 1888, 1901. и 1903. године). Уставна традиција у Србији и њеној модерној државности је успостављена седам деценија прије доношења првог устава у Црној Гори. Даље, Устав од 1905. године спада у ред подарених, октроисаних устава. Иако је формално усвојен на Никољданској скупштини 1905. године, која је конституисана након спроведених избора на којим је политички изражена књажева изборна воља, у науци је неспорно да је то октроисани Устав. Довољно је да наведем да на Предлог устава уопште нису подношени амандмани, па чак да на тој Скупштини уопште није било дискусије о садржини Устава осим књажеве престоне бесједе.

У жељи да се оно што није прикаже као оно што јесте, критичари Велике народне скупштине Српског народа у Црној Гори од 26. новембра 1918. године наводе да избори за ту Скупштину не само нису били „демократски“ него се стиче утисак да сматрају да су то били једини недемократски избори у Црној Гори. Ни то, наравно, није тачно. Црна Гора и данас, читав вијек касније, а и све до данас, има проблем не само са изборним законодавством него и са регуларношћу избора.

Важно је да се има у виду и да је књаз Никола је, на примјер, као једини и неприкосновени носилац законодавне власти до 1905. године, 1876. године позвао истакнутог правника Валтазара Богишића коме је повјерио сложен и одговоран задатак да (пуне три деценије послје доношења

Аустријског и Српског грађанског законика) изради Општи имовински законик за Црну Гору. Као резултат рада великог правника, који је у себи обједињавао упоредно-правна и историјско-правна знања и познавање обичаја у Црној Гори, Црна Гора је добила Општи имовински законик као општи правни акт из грађанског права. Ријеч је о општем правном акту Књажевине Црне Горе који и до данас има велики значај за правну науку. Међутим, приликом израде Устава од 1905. године, књаз Никола није позвао најбољег, чак ни осредњег правника него новинара Стевана Ђурчића, родом из Каћа (1850–1932), да му, како је остало запамћено, састави један „уставчић“. На тај начин је, заправо, исказао свој однос као апсолутистичког владара према будућем Уставу којим би била ограничена његова до тада неограничена, апсолутистичка владавина и на основу кога би Црна Гора од неограничене постала ограничена, уставна монархија.

Иако је на Никољдан 1905. године Књаз Никола Устав назвао својим „чедом“ и заклео се да ће га поштовати и чувати већ 1910. године су драстично прекршене и дерогиране бројне уставне норме. Књажевина Црна Гора је на Велику Госпојину 1910. године на противустан начин, односно супротно члану 220 Устава којим је прописан начин измјене Устава, проглашена за краљевину.¹ Прво је морао бити промијењен Устав на прописан начин, па је тек послје тога могла бити проглашена књажевина за краљевину, књаз за краља, књажевски дом за краљевски итсл. Узгред, однос књаза/краља Николе према Уставу и уставности се огледа и у чињеници да у званичном гласилу Црне Горе никада није служено објављен, а ни на било који начин штампан Устав Краљевине Црне Горе. Тако се дошло до апсурдне ситуације да је црногорска држава била краљевина са Уставом књажевине. Уставна монархија у рангу књажевине је 15. августа 1910. године проглашена за краљевину Законом о проглашењу Књажевине Црне Горе за Краљевину.² Одредбом из члана 5 став 1 тог Закона је било прописано да се „у свима законима земаљским Књаз, Књажевски итд. замјењује са Краљ, Краљевски итд“. Из ове законске одредбе је, као и из свеукупне историјске грађе о том догађају, јасно да је Црна Гора проглашена за краљевину на неуставан начин, јер је била неопходна измјена Устава, а не доношење закона као општег правног акта слабије правне снаге од Устава и којим се Устав на такав начин не може мијењати.

Примјетно је да историчари анти-српске, монтенегринске оријентације упорно избјегавају да наведу званични назив Скупштине од 13/26. новембра 1918. који у себи садржи придјев „српски“. У архивској грађи, као и у литератури, наводе се три назива ове Скупштине. Њен пуни, званични назив јесте „Велика народна скупштина Српског народа у Црној Гори“. Колоквијално се, по мјесту одржавања, назива и „Подгоричком скупштином“, али и скраћено „Великом народном скупштином“. Међутим, истори-

¹ О неуставном проглашењу Књажевине Црне Горе за Краљевину Црну Гору детаљније у Устав за Књажевину Црну Гору, Цетиње, 1905. г.; „Глас Црногорца“ за 1910. г.; „Краљевина Црна Гора – споменица јубилеја 1910.“, пр. Јован Маркуш, издање аутора, Цетиње, 2010.

² Закон о проглашењу Књажевине Црне Горе за Краљевину од 1910. године, „Глас Црногорца“, бр. 35, Цетиње, 1910.

чари анти-српске, монтенегринске оријентације упорно је називају „Подгоричком скупштином“ или „Великом народном скупштином“. Мијат Шуковић наводи да је ријеч о „Подгоричкој скупштини са именом Велика народна скупштина“.³ Чедомир Богићевић је назива „неуставном, противправном, нелегитимном и нелегалном Великом народном скупштином“.⁴ Шербо Растодер и Живко Андријашевић је, такође, називају „Великом народном скупштином“.⁵ Циљ ових историчара јесте да прикрију неспоран и несумњив српски национални карактер Скупштине и њених посланика, а тиме и чињеницу да су становници Црне Горе у вријеме одржавања Скупштине, као и прије и послје тога, били Срби, а не национални Црногорци у данашњем значењу те националне одреднице. Неприхватљиво је и недостојно да се у научним радовима и расправама прескачу званични, а користе искључиво колоквијални називи историјских догађаја и правно-историјских аката.

Критичари Велике народне скупштине Српског народа у Црној Гори наводе да је она била „нелегална и нелегитимна“, али не наводе у односу на које је опште правне акте била нелегална и нелегитимна, односно не наводе шта је то 26. новембра 1918. било легално и легитимно да би се у односу на то цијенила легалност и легитимност Велике народне скупштине Српског народа у Црној Гори. Узгред, за њих је то једини „нелегални и нелегитимни догађај“ у протеклом вијеку, односно они сматрају да је све што се десило у протеклом вијеку било и легално и легитимно, па чак и терористички акт у Делницама и убиство министра Милорада Драшковића 1929, и терористички акт и убиство Краља Александра Карађорђевића 1934. у Марсеју, и Хитлерова и Мусолинијева окупација Краљевине Југославије 1941. године, и капитулација Краљевине 1941, и Прво и Друго засиједање АВНОЈ-а, па чак и тзв. Београдски споразум од 2002. године, и Уставна повеља Државне заједнице Србије и Црне Горе од 2003. године и, наравно, референдум од 21. маја 2006.

Имајући у виду да из ставова и радова монтенегринских критичара Велике народне скупштине Српског народа у Црној Гори не можемо тачно да утврдимо који је то „камен станац“ легалности и легитимности, али можемо да претпоставимо да вјероватно мисле на Устав Књажевине Црне Горе од 1905. Имајући у виду садржај њихових радова, може се закључити да за њих није спорно ондашње већинско српско национално одређење и политичко одређење Српског народа у Црној Гори за уједињење него им само смета „нелегалност и нелегитимност“ тог великог историјског догађаја. У противном, они би признали одлуке, чин и историјски догађај чије су „нелегалне и нелегитимне“ одлуке 2018. године „поништили“ резолуцијом као политичким актом у Скупштини Црне Горе. Пажње је вриједно тумачење Јанка Ницовића који одлуке Велике народне скупштине од 1918.

³ М. Шуковић, „Подгоричка скупштина 1918“, Друштво за очување баштине, Подгорица, 1999., стр. 23.

⁴ Ч. Богићевић, „Црногорски правно-историјски рјечник“, „Службени лист Црне Горе“, Подгорица, 2010., стр. 417.

⁵ Ш. Растодер, Ж. Андријашевић, „Историјски лексикон Црне Горе“, књ. 5, „Дејли прес-Вијести“, Подгорица, 2006., стр. 1039.

године сматра легитимним, јер „ако се узме у обзир чињеница да је основни извор легитимности народ, односно народна воља и да је легитимно право народа да мијења друштвено и државно уређење, те да су одлуке Подгоричке скупштине у том тренутку изражавале вољу већине Црногораца онда се те одлуке могу сматрати легитимним, а власт произашла из њих легалном“.⁶ Неспорна је апсолутно већинска воља црногорског народа 1918. године, јер је „црногорски народ плебисцитарно, својом политичком вољом, одлучио да се Црна Гора уједини са Србијом и истовремено са осталим јужнословенским народима створи југословенску државну заједницу“.⁷ Посебно је питање што се историчари – монтенегрински републиканци залажу за монархистичке, ројалистичке тезе по којим народ нема право да одлучује о династији и династичким питањима.

Уочљиво је да монтенегрински историчари врло често наводе и да „Црна Гора није капитулирала“ 1916. године. Један од заговорника тезе о „нелегалности и нелегитимности“ Велике народне скупштине Српског народа у Црној Гори истиче да је „истина да је одлука о полагању оружја црногорске војске донесена 25. јануара 1916. године, али је и истина и да капитулација Црне Горе није потписана“.⁸ Даље, наводи да је Влада Краљевине Црне Горе прије одлуке о полагању оружја црногорске војске „преговарала о примирју са Аустро-Угарском, али Аустро-Угарска је пристала само на безусловну капитулацију“⁹, па такве услове „Краљ Никола и црногорска Влада нијесу прихватили“.¹⁰

Евидентно је да аутор ове тврдње, иначе историчар, не зна појам, значење, правну природу и правне последице капитулације. Имајући у виду већ пословично оспоравање сваког српског извора или научног рада од савремених историчара монтенегринске оријентације, али и њихово безусловно прихватање хрватских извора и књига, за ову прилику наводимо хрватску дефиницију по којој капитулација представља „чин којим оружане снаге неке ратујуће стране или само њихов дио, престају с борбом и предају се непријатељу уз одређене увјете или без њих“.¹¹ Даље, капитулација представља „усмени или писани споразум, утаначен на разини поједине оружане постројбе, цијелих оружаних снага, цијеле земље или појединога њенога дијела, а значи признање једне стране у оружаном сукобу да је поражена и да прихваћа захтјење побједника. Побијеђена војска одводи се у ратно заробљеништво до склапања мировнога уговора, размјене или престанка ратног стања. Од капитулације треба разликовати предају кад појединац

⁶ Ј. Ницовић, „Уставни развој Црне Горе“, „ЦВП“, Београд, 1998., стр. 85.

⁷ М. Дашић, „О неким општим погледима на Црну Гору епохе краља Николе (1860–1918)“, „Краљ Никола – личност, дјело и вријеме“, књ. I, ЦАНУ, Подгорица, 1998., стр. 27.

⁸ Д. Паповић, „Ко говори истину, а ко фалсификује“, портал РТЦГ, 16. 11. 2018., <http://www.rtcg.me/vijesti/politika/221206/ko-govori-istinu-a-ko-falsifikuje.html>.

⁹ Исто.

¹⁰ Исто.

¹¹ „Правни лексикон“, Лексикографски завод „Мирослав Крлежа“, Загреб, 2007., стр. 563.

или скупина војника једострано напусти борбу и преда се непријатељу без закључивања било каквог уговора¹².

Неспорна је чињеница да је начелник штаба Врховне команде црногорске војске дивизијар-сердар Јанко Вукотић 8/23. јануара 1916. године упутио наредбу цјелокупној црногорској војсци у којој је навео да је истог дана од министра војног добио акт бр. 412 у коме је наведено сљедеће:

„Пошто је Њ. В. Краљ Господар одсутан из земље¹³ то је Краљевска влада, а на основу члана 16 земаљског устава предузела власт и ријешила да се војска разиђе са тог положаја, те према томе војска и не постоји већ само народ“¹⁴. На основу истог акта, министар војни је сердара Јанка Вукотића разријешо дужности начелника Штаба Врховне команде црногорске војске.¹⁵ Сердар Јанко Вукотић је, на основу тог акта, наредио командантима да подручне јединице упознају са наређењем о распуштању војске, а официре и војнике одмах упуте њиховим кућама.¹⁶ Официрима, подофицирима и војницима је изразио „најтоплију захвалност за јуначко, славно, достојно иако залудно досадашње војничко држање“¹⁷. Обавијестио је своје официре и војнике да он „из Црне Горе никуда неће већ остаје у истој да са својим ратним друговима заједно сноси све тешкоће које нас очекују“¹⁸. Препоручио је „свима до сада потчињенима да се мирно разиђу својим кућама и код истих очекују своју даљу судбину“¹⁹. Краљ Никола се, како се види из акта министра војног, није налазио у Црној Гори, а та чињеница је веома битна ради тачног разјашњења овог историјског догађаја и правне природе аката из тог историјског периода.

Опуномоћени делегати Црне Горе (Петар Ломпар и Јово Бећир) и Аустро-Угарске (Јован Шупић и Виктор Вебер) су 12/25. јануара 1916. године закључили споразум о полагању оружја црногорске војске.²⁰ Сходно закљученом споразуму, црногорска страна се обавезала да Аустро-Угарској војној команди преда сво ратно оружје, муницију, артиљеријско оруђе, ратни материјал и пловила без обзира да ли се налазе у државној или приватној својини. Иста обавеза је прихваћена и за „сваког Црногорца“ у Подгорици, Никшићу, Колашину, Даниловграду, Шавнику, Андријевици и Горанском и то у року од три, односно шест дана у брдским предјелима са slabим комуникацијама. Официри су имали право да задрже своје сабље, а право на

¹² Исто.

¹³ Врло је интересантна формулација да је „Њ. В. Краљ Господар одсутан из земље“. Она јесте тачна, али се до одсутности дошло његовим једностраним, неуставним напуштањем земље у једном од најтежих тренутака њене историје.

¹⁴ Наредба о распуштању црногорске војске од 8/23. јануара 1916. године, „Црногорски законици“, књ. V, пр. Бранко Павићевић, Радослав Распоповић, Историјски институт Црне Горе, Подгорица, 1998., стр. 836.

¹⁵ Исто, стр. 837.

¹⁶ Исто.

¹⁷ Исто.

¹⁸ Исто.

¹⁹ Исто.

²⁰ Одредба за полагање оружја црногорске војске од 12/25. јануара 1916. године, „Црногорски законици“, књ. V, пр. Бранко Павићевић, Радослав Распоповић, Историјски институт Црне Горе, Подгорица, 1998., стр. 838.

ватрено оружје су само имали припадници полиције и жандармерије, као и погранична стража према Албанији. Константовано је да су аустро-угарске трупе запосјеле скоро цијелу територију Црне Горе, а Црногорци су се обавезали да их неће ометати и узнемиравати током даљих војних операција. Црногорска Влада се обавезала да аустро-угарским окупационим трупама „пружи сваку могућу помоћ, а на име у погледу конака, дрва, воде и превозних средстава уколико то буду допуштала скромна средства земље“. Даље, Влада се обавезала да ће црногорски житељи остати мирно у својим домовима, а отишло се дотле да се Влада обавезала да Црногорци неће предузимати никакве агитације против Аустро-Угарске. Договорено је пуштање на слободу свих аустро-угарских и њемачких заробљеника, а „црногорски ратни заробљеници биће предати приликом закључења мира“. Константовано је да је црногорска страна „молила да њихови ратни заробљеници буду ослобођени још прије закључења мира“. Управу у Црној Гори су, према споразуму, имале да врше црногорске власти уз обавезу да на захтјев Аустро-Угарске војне команде „у свако доба“ са њом сарађују. За Владино боравиште је одређена Подгорица. На крају споразума је констатовано да „црногорски делегати моле да преговори за мир отпочну што прије, јер би то на становништво утицало умиритељно“.²¹ Споразум од 12/25. јануара је нашао своје мјесто и у међународним уговорима Црне Горе.²²

Неспорно је да је су црногорски официри, подофицири и војници послје капитулације постали ратни заробљеници који су интернирани у логоре у Болдогасону, Надмеђеру, Нежидеру, Ађаху, Карлштајну и Дрозендорфу. Нико Мартиновић наводи да „нема прецизних података о броју интернираних Црногораца. ‘Глас Црногорца’ који је почев од бр. 34 (30. новембар 1917. године) до бр. 45 (15. октобар 1918. године), излазио у Неји код Париза, објавио је 11 регистара интернираних Црногораца“, а у „адресару је нотификовано 6696 интернираних у логоре у Монархији“.²³

Уколико се цитирани акти доведу у везу са појмовним одређењем капитулације јасно је да је Црна Гора 1916. године капитулирала и да је послје капитулације окупирана. О томе је доста писано, али је, по мишљењу др Бранка Павићевића и др Радослава Распоповића, евидентно да су у расправи о одговорности за капитулацију црногорске војске 1916. године „неки аутори уносили тонове ваннаучне природе“.²⁴ Они сматрају да је „најобјективнији приказ о одговорности за капитулацију Црне Горе 1919. дат у студији (‘Операције црногорске војске у Првом свјетском рату’, Београд, 1954.) Војно-историјског института бивше ЈНА, у редакцији истакнутог војног историчара генерал-пуковника Велимира Терзића“.²⁵

²¹ Исто.

²² Г. Перезић, Р. Распоповић, „Међународни уговори Црне Горе 1878–1918. – зборник докумената са коментаром“, „Побједа“, Подгорица, 1992., стр. 734–736.

²³ Н. Мартиновић, „Црна Гора и Хабсбуршка монархија (1715–1918)“, књ. II, „Октоих“, Подгорица, 2014., стр. 324.

²⁴ Одредба за полагање оружја црногорске војске од 12/25. јануара 1916. године, „Црногорски законици“, књ. V, пр. Бранко Павићевић, Радослав Распоповић, Историјски институт Црне Горе, Подгорица, 1998., стр. 837.

²⁵ Исто.

Познато је да је краљ Никола једнострано, без знања савезничких држава, започео преговоре са Аустро-Угарском. Павићевић и Распоповић за изабрану опцију краља Николе с правом тврде да се „показала најпогубнијом за црногорску државу и војску“.²⁶ С обзиром да Аустро-Угари нису прихватили понуђене услове, краљ Никола је 6/19. јануара 1916. године напустио Црну Гору и преко Скадра, Љеша и Медове стигао до Италије. Павићевић и Распоповић су врло добро уочили да је „одлазак краља пресудно утицао на даљи развој догађаја у Црној Гори“.²⁷

Приликом дефинисања правног положаја краља Николе 1918. године првенствено треба имати на уму Устав од 1905. године и уставни положај монарха као шефа државе у Црној Гори. Књаз је, по Уставу од 1905. године, био шеф независне црногорске државе монархијског облика владавине. Прецизније, Уставом је нормиран као „поглавар државе и као такав има сва права државне власти, а врши их по одредбама овога Устава“.²⁸ Из ове уставне норме је сасвим јасно да је књаз/краљ своју власт од 1905. године, па на даље, искључиво и једино могао да врши по Уставу и у складу са Уставом, а не по сопственом нахођењу као до 1905. године. Не би се могла прихватити теза која провијава из ставова монтенегринских историчара да је Устав од 1905. године обавезивао све и свакога и важио за све и свакога осим за књаз/краља Николу и његову породицу.

Књаз је, по Уставу, имао кључни утицај на све три гране државне власти: законодавну, извршну и судску. Све три гране државне власти су најнепосредније зависиле од књаз. Законодавну власт је вршио са Народном скупштином²⁹, а потврђивао је и проглашавао законе.³⁰ Књаз је, сходно одредби из члана 5 Устава, проглашен за „врховног заповједника све земаљске силе“. Даље, заступао је земљу у односима са страним државама, проглашавао је рат, закључивао је мировне уговоре и савезе и саопштавао их Народној скупштини.³¹ Постављао је све државне чиновнике у Црној Гори, а у његово име и под његовим врховним надзором су сва државна надлештва вршила своју власт³², давао је војне чиновне³³, ордене, титуле и друга одличја³⁴, имао је право ковања новца³⁵, право амнестије³⁶ и право помиловања у кривичним дјелима³⁷, сазивао је, отварао, одлагао и закључивао сјед-

²⁶ „Црногорски законици“, књ. V, пр. Бранко Павићевић, Радослав Распоповић, Историјски институт Црне Горе, Подгорица, 1998., стр. 834.

²⁷ Исто, стр. 837.

²⁸ Чл. 2 Устава за Књажевину Црну Гору од 1905. године, Цетиње, 1905.

²⁹ Исто, чл. 3.

³⁰ Исто, чл. 4 ст. 1.

³¹ Исто, чл. 7.

³² Исто, чл. 8.

³³ Исто, чл. 9.

³⁴ Исто, чл. 11.

³⁵ Исто, чл. 10.

³⁶ Исто, чл. 12.

³⁷ Исто, чл. 13. ст. 1.

нице Народне скупштине, а својим указом је могао и да је распусти.³⁸ Законодавну власт је вршила Народна скупштина равноправно са књазом.³⁹

Књаз је имао још већа овлашћења у извршној власти, јер је постављао и разрјешавао министре⁴⁰ и предсједника Министарског савјета.⁴¹ Министарски савјет је био непосредно потчињен књазу.⁴² Министри су били одговорни књазу и Народној скупштини⁴³, а заклетву на вјерност су полагали књазу.⁴⁴ Предсједника и чланове Државног савјета је, такође, постављао књаз.⁴⁵

Књажева овлашћења су била огромна и у погледу судске власти. Правда је „изрицана у име књаза господара“⁴⁶, који је постављао судије свих судова у Црној Гори.⁴⁷ Књаз је имао и друга овлашћења по Уставу од 1905. године. У сваком случају, Црна Гора је Уставом од 1905. године била конституисана као ограничена уставна монархија, али са кључном улогом књаза. Без њега није могла да функционише ниједна грана власти у Књажевини и Краљевини Црној Гори од 1905. године.

За разумијевање уставно-правне позиције краља Николе од почетка јануара 1916. године и напуштања Црне Горе до краја новембра 1918. година и одржавања Велике народне скупштине Српског народа у Црној Гори од велике је важности уставна одредба којом је прописано да „књаз господар стално пребива у земљи, а кад би по потреби отишао за неко вријеме из Црне Горе, заступа га нашљедник пријестола. У случају да је овај спријечен да заступа књаза господара онда ће књажевску уставну власт вршити Министарски савјет по упутствима, која му књаз господар буде дао у границама Устава. Књаз господар објављује прокламацијом народу свој одлазак из земље и наименовање својега заступника“⁴⁸.

Краљ Никола је 19. јануара 1916. године напустио Црну Гору и то без објављивања прокламације народу и наименовања „својега заступника“, а на то је био обавезан сходно члану 16 став 2 Устава. Уочљиво је да се веома важна правна норма из члана 16 Устава упорно прескаче у радовима мон-тенегринских историчара, јер из ње сазнајемо кључну чињеницу: краљ Никола је на противустава и недостојан начин напустио Црну Гору и оставио своју државу и народ на милост и немилост непријатељској војсци. Он се, дакле, као шеф државе који је имао кључни утицај у законодавној, извршној и судској власти у јануару 1916. године самодетронизовао, односно одрекао се своје владарске власти коју је имао по Уставу. То није сметало да се 1918. године, приликом одржавања Велике народне скупштине Српског народа у Црној Гори, упорно позива на Устав који је брутално кршио више пута.

³⁸ Исто, чл. 17.

³⁹ Исто, чл. 71.

⁴⁰ Исто, чл. 104.

⁴¹ Исто, чл. 106.

⁴² Исто, чл. 105.

⁴³ Исто, чл. 105 ст. 1.

⁴⁴ Исто, чл. 107.

⁴⁵ Исто, чл. 118.

⁴⁶ Исто, чл. 142.

⁴⁷ Исто, чл. 145 ст. 1.

⁴⁸ Исто, чл. 16.

Мора се имати у виду и то да је књаз Данило као наследник престола, још прије свога оца, у августу 1915. године отишао из Црне Горе, а његова браћа Мирко и Петар су 1916. године напустили Црну Гору. Мирко и Петар у овом случају, због правила о примогенитури из члана 19 Устава од 1905. године, нису имали уставне надлежности у смислу члана 16 Устава. Њихов боравак у непријатељској земљи током рата представља посебно питање, али то није тема овог рада. Краљ Никола је на непријед описан начин из личних интереса драстично погазио Устав Црне Горе, а народ и државу је оставио обезглављену у војном, политичком и правном смислу.

У потпуности су познати и доступни историјски извори о Великој народној скупштини Српског народа у Црној Гори.⁴⁹ Скупштина је 13/26. новембра 1918. године донијела четири одлуке и то: 1) да се краљ Никола I Петровић-Његош и његова династија збаце са црногорског пријестола; 2) да се Црна Гора с братском Србијом уједини у једну једину државу под династијом Карађорђевића, те да тако уједињена ступи у заједничку Отаџбину нашег троименог народа Срба, Хрвата и Словенаца; 3) да се изабере Извршни народни одбор од пет лица који ће руководити пословима док се уједињење Србије и Црне Горе не приведе крају и 4) да се о овој скупштинској одлуци извијести бивши краљ Црне Горе Никола Петровић, Влада Краљевине Србије, пријатељске Споразумне Силе и све неутралне државе.

Сходно норми из члана 21 Устава од 1905. године, владарска власт црногорског монарха је једино могла да престане смрћу. Сасвим је разумљиво да књаз/краљ Никола као апсолутистички, неограничени владар до 1905. године и као уставни, ограничени владар, али са задржаним апсолутистичким манирима и послје октроисања Устава од 1905. године, није ни у примисли имао ни абдикацију, а ни насилну промјену власти. Из тог разлога, ниједна од те двије могућности није нашла свој нормативни израз у Уставу од 1905. године. Црногорски монарх је, као и сваки монарх, правно и политички био неодговоран. Методом логичког закључивања се долази до закључка да је суверен могао да се одрекне од престола одбијањем да врши своју уставну функцију или самовољним напуштањем државе и народа чији је био суверен. У конкретном случају, краљ Никола је то и учинио и његова власт по Уставу у Црној Гори је аутоматски престала самовољним, противуставним напуштањем државе 1916. године (његов примјер се никако не може упоредити са примјером његовог зета, краља Србије Петра I Карађорђевића, који није водио сепаратне преговоре са непријатељима и који се преко Албаније повлачио са својом војском и војном командом и у свему био у координацији са савезницима и, на крају, учествовао са својом војском у ослобађању своје државе и не само свог него и других народа).

Имајући у виду конкретне историјске чињенице, као и релеватне правне норме, може се закључити да је владарска власт краља Николе у Црној Гори престала његовим једностраним напуштањем државе 19. јануара 1916. године, а не одлукама Велике народне скупштине Српског народа у Црној Гори 26. новембра 1918. године. Прва од четири одлуке ове Скупшти-

⁴⁹ Ј. Бојовић, „Подгоричка скупштина 1918. – документа“, „Дечје новине“, Горњи Милановац, 1989.

не је, без икакве сумње, деклараторног карактера, јер краљ Никола 26. новембра 1918. године уопште није био на власти, односно на престолу, па није могао ни да буде „збачен са црногорског пријестола“. Велика народна скупштина Српског народа у Црној Гори није, како се види, свргла краља Николу него је он детронизовао сам себе скоро три године раније.

Евидентно је да правне посљедице аутодетронизовања краља Николе 1916. године нису довољно биле јасне посланицима Велике народне скупштине Српског народа у Црној Гори и то се, на примјер, види из стенограма записника прве редовне скупштинске сједнице од 12. новембра 1918. године. Предлагач ове тачке, Љубо Гломазић је тражио да се питање краља Николе и његове династије разматра као прва тачка дневног реда. Он је навео да „док је он на престолу не може бити уједињења“⁵⁰ и да је „краљ Никола још владар Црне Горе“.⁵¹ Из тог разлога је тражио да „кажемо одавде са овога мјеста у име народа као његови представници да он краљ Црне Горе више није“.⁵² Без сумње, посланици су се водили политичким разлозима и гледали у будућност. Скупштина је могла и имала право да констатује да је краљева уставна власт престала 1916. године његовим самовољним напуштањем престола, односно аутодетронизацијом.

Неразумијевање правне природе аутодетронизације краља Николе 1916. године је можда и разумљиво за вријеме од прије једног вијека и ондашње слабо „познаније права“. Али, то никако не може бити разумљиво вијек касније када су, и поред толиког броја правника међу посланицима и у стручним службама, посланици ДПС-а, ЛП-е, СД-е, БС-е, СДП-а и хрватске и албанске мањинске партије у Скупштини Црне Горе 26. сазива (2016–2020. године), вођени супротним политичким циљевима, 30. новембра 2018. године усвојили Резолуцију поводом 100-годишњице „Подгоричке скупштине“.⁵³ У том политичком акту су, изван контекста Устава од 1905. године, нетачно констатовали да је „нелегалном одлуком ‘Подгоричке скупштине’ извршена насилна детронизација краља Николе I и династије Петровић-Његош“.⁵⁴ Посебно је питање то што се Скупштина Црне Горе 2018. године политичким актом, који нема нормативни карактер, изјаснила о историјском догађају старом читав вијек и који једино може да буде предмет научних радова из правне и државно-правне историје.

Одлука Велике народне скупштине Српског народа у Црној Гори о краљу Николи има своју политичку, а посебно моралну димензију. Марко Павловић њу назива и резолуцијом и наводи да су „у Резолуцији Скупштине, с позивом на начело самоопредељења, наведени историјски, економски и политички разлози за уједињење“.⁵⁵ То се јасно и види из тачке 3 уводног

⁵⁰ Ј. Бојовић, „Подгоричка скупштина 1918. – документа“, стр. 63.

⁵¹ Исто.

⁵² Исто.

⁵³ Резолуција поводом 100-годишњице Подгоричке скупштине од 30. новембра 2018. године, „Службени лист Црне Горе“, бр. 78 од 4. децембра 2018. године.

⁵⁴ Исто.

⁵⁵ М. Павловић, „Српска правна историја“, изд. Надежде Павловић, Крагујевац, 2005, стр. 615.

дијела ове одлуке који је политичког и моралног, а не правног карактера. У том дијелу је наведено:

„Политички интереси, такође, изискују уједињење. Поред велике уједињене Југославије, какав би биједан политички значај имала малена, слаба, сирота Црна Гора, мислимо није потребно нарочито истицати.

Дакле, сви наведени разлози рјечито говоре да је једини спас нашег народа у уједињењу. ‘Уједињење или смрт’ данас је општи поклич, који одјекује широм наше земље: уједињење тражи цјелокупни српски народ у Црној Гори. Уједињење то не жели и неће једино досадашња црногорска династија. Она сматра да је то уједињење противно њеним интересима, а они су јој увијек били пречи од интереса цијелог нашег народа. Покушавало се да се и она склони да у овом великом питању народне будућности изађе на сусрет жељи свога народа, предочавано јој је, да би јој ту жртву народ обилато наградио – али то није помогло. Садашњи представник те династије, краљ Никола, најизразитији је тип крутог апсолутизма. За све вријеме његове дуге владавине, за њега, као и за Луја XIV важила је догма, од које никад оступио није, изражена у познатој реченици: *l'etat c'est moi* – држава сам ја!

И капитулација Црне Горе, којом је бачена љага на вјековима славом увјенчано црногорско оружје, дјело је његово. Предао је свој народ у ропство, против његове воље, горе и срамније него што је било турско, и све учинио да, осим њега, нико не умакне томе ропству! Не знајући ко ће бити побједилац у овом великом рату, уставио је у ропству и једног свог сина, да помоћу њега одржава везе с Централним Силама и тиме се осигура у случају њихове побједи, а сам је побјегао, направио се мученик кога је – како је то он сам изричито говорио – цио народ напустио, издао и предао се непријатељу, а он једини, вјеран савезник, успио да избјегне! То би му ваљало у случају побједи наших савезника над централним силама. Међутим, у нас је добро познато да он овај рат никад није ни водио искрено, о чему постоји довољно доказа.

Кад је и послје окупације код Црногораца, у земљи и ван ове, настављен покрет за ослобођење и уједињење, аустро-угарске власти су одлучно устале против тога, јавно су агитовале за краља Николу, шириле и распростирале листове који су о његовом трошку налазили у Француској и Швајцарској, дакле, свим средствима радиле су за сепаратизам Црне Горе и интереса краља Николе.

Док су Црногорци патили и страдали у најстрашнијем ропству за које историја зна, док су мучени, убијани, вјешани и срамоћени на све могуће начине, какве је једна перфидна и покварена држава могла да измисли, дотле је краљ угодно живио у Паризу. Он никад ништа није учинио да нашем мученичком народу олакша судбину. Он никад није у јавности подигао гласа и протестовао против нечовјечног поступања и истребљења које је Аустро-Угарска вршила у нашој земљи! Очеvidно, он се чувао да се не би замјерио својој пријатељици Аустро-Угарској, да тиме не би лично што изгубио, док о народу није ни мислио ни водио рачуна“.

Поступак краља Николе од 19. јануара 1916. године се не може посматрати као крајње „легална и легитимна ствар“ или као редовна ствар и то на начин на који су га, на примјер, приказали Шербо Растодер и Живко Андријашевић које тврде да је краљ Никола „са дијелом Владе и двором, преко Подгорице, Скадра и Медове, отишао у Италију, а затим у Француску у Бордо, да би се дуже времена задржао у Неију код Париза, гдје је смјестио

двор и владу“.⁵⁶ Ово је класичан примјер давања нетачног значења тачним историјским чињеницама. По Растодеру и Андријашевићу, може се закључити да је краљ Никола отишао у званичну, државничку посјету Италији и Француској, а не да је самовољно и себично напустио Црну Гору. Растодер и Андријашевић у том најнелегитимнијем, најнеуставнијем и најнеморалнијем поступку краља Николе не виде ништа спорно, али виде и пишу о „нелегитимној и нелегалној Подгоричкој скупштини“.⁵⁷ Објективно посматрано, у свему што се догађало од 16. јануара 1916. године до 26. новембра и 1. децембра 1918. године најспорније у сваком, а посебно у правном смислу јесте краљево напуштање Црне Горе.

Црна Гора је 1918. годину дочекала у потпуно девастираном правном поретку од кога готово да ништа није ни остало. Крајње је неодговорно да се легалност Велике народне скупштине Српског народа у Црној Гори цијени у односу на Устав од 1905. године и законе које је краљ Никола из темеља разорио више пута, а посебно 1910. и 1916. године. Монтенегрински историчари су због идеолошких и осталих ненаучних разлога најчешће пренебрегавали опште правне акте из тог времена, као и неспорне историјске чињенице. Највећи противник њиховим ненаучним, политикантским тезама јесте Устав Књажевине Црне Горе од 1905. године.

Велика народна скупштина Српског народа у Црној Гори се мора посматрати у контексту општих друштвених догађаја њеног времена, а не ради остваривања идеолошко-партијских и фалсификаторско-племенских циљева сто година касније попут резолуције Скупштине Црне Горе у којој су као легалне и монархијски легитимне проглашене одлуке републиканског карактера које су донијели ЗАВНО Црне Горе и Боке, ЦАСНО и АВНОЈ-а (за који је неспорно утврђено да није имао кворум делегата Комунистичке партије Југославије који уопште нису ни били изабрани од народа).

ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА:

Устав за Књажевину Црну Гору од 1905. године, Цетиње, 1905.

Закон о проглашењу Књажевине Црне Горе за Краљевину од 1910. године, „Глас Црногорца“, бр. 35, Цетиње, 1910.

Наредба о распуштању црногорске од 8/23. јануара 1916. године, „Црногорски законици“, књ. V, пр. Бранко Павићевић, Радослав Расповић, Историјски институт Црне Горе, Подгорица, 1998.

Одредба за полагање оружја црногорске војске од 12/25. јануара 1916. године, „Црногорски законици“, књ. V, пр. Бранко Павићевић, Радослав Расповић, Историјски институт Црне Горе, Подгорица, 1998.

Резолуција поводом 100-годишњице Подгоричке скупштине од 30. новембра 2018. године, „Службени лист Црне Горе“, бр. 78 од 4. децембра 2018. године.

Богићевић Чедомир: „Црногорски правно-историјски рјечник“, „Службени лист Црне Горе“, Подгорица, 2010.

⁵⁶ Ш. Растодер, Ж. Андријашевић, „Историјски лексикон Црне Горе“, књ. 5, стр. 1010.

⁵⁷ Исто.

Бојовић Јован: „Подгоричка скупштина 1918 – документа“, „Дечје новине“, Горњи Милановац, 1989.

Дашић Миомир: „О неким општим погледима на Црну Гору епохе краља Николе (1860–1918)“, „Краљ Никола – личност, дјело и вријеме“, књ. I, ЦАНУ, Подгорица, 1998.

„Историјски лексикон Црне Горе“, књ. 5, пр. Ш. Растодер, Ж. Андријашевић, „Дејли прес-Вијести“, Подгорица, 2006.

„Краљ Никола – личност, дјело и вријеме“, књ. I, зборник радова, ЦАНУ, 1998.

Маркуш Јован: „Краљевина Црна Гора - споменица јубилеја 1910.“, издање аутора, Цетиње, 2010.

Мартиновић Нико: „Црна Гора и Хабсбуршка монархија (1715–1918)“, књ. II, „Октоих“, Подгорица, 2014.

Ницовић Јанко: „Уставни развој Црне Горе“, „ЦВП“, Београд, 1998.

Павловић Марко: „Српска правна историја“, изд. Надежде Павловић, Крагујевац, 2005.

Паповић Драгутин: „Ко говори истину, а ко фалсификује“, портал РТЦГ, 16. 11. 2018. <http://www.rtcg.me/vijesti/politika/221206/ko-govori-istinu-a-ko-falsifikuje.html>.

Перазих Гавро, Распоповић Радослав: „Међународни уговори Црне Горе 1878–1918. – зборник докумената са коментаром“, „Побједа“, Подгорица, 1992.

„Правни лексикон“, Лексикографски завод „Мирослав Крлежа“, Загреб, 2007.

Шуковић Мијат: „Подгоричка скупштина 1918“, Друштво за очување баштине, Подгорица, 1999.

Шуковић Мијат: „Подгоричка скупштина 1918. и одлука коју је донијела нијесу легитимне и легалне, а бројни су и тешки негативни учинци њихови“, „Побједа“, Подгорица.

Шуковић Мијат: „Историја законодавства Црне Горе 1796–1916“, ЦИД, Подгорица, 2007.

Very Rev. Velibor Dzomic, PhD.

KING NIKOLA I PETROVIC-NJEGOS, CONSTITUTION OF THE PRINCIPALITY OF MONTENEGRO SINCE 1905 AND THE GREAT NATIONAL ASSEMBLY OF THE SERBIAN PEOPLE IN MONTENEGRO SINCE 1918

Summary

At the end of November 1918, the Great National Assembly of the Serbian people in Montenegro was held in Podgorica, at which, among other things, it was decided

that King Nikola I Petrovic-Njegos and his dynasty should be dethroned from the Montenegrin throne and that Montenegro should unite with Serbia under the dynasty Karadjordjevic. At the end of the 20th century, and especially during the celebration of one century since that event (2018), a great historical event in Montenegro mostly had ideological-political, not scientific interpretations. Such an approach resulted in the Parliament of Montenegro, a century later, on November 30, 2018, passing a political act - a resolution on the occasion of the 100th anniversary of the Parliament from 1918, which "annulled" its decisions.

The paper analyzes the constitutional position of King Nikola as the head of state before and after his voluntary departure from Montenegro in January 19, 1916 and especially after the end of the First World War. Having in mind the constitutional position of the monarch and his direct influence on the legislative, executive and judicial power, as well as his constitutional obligation to "permanently reside in the country", it is concluded that the Assembly did not overthrow King Nikola from 1918. by leaving Montenegro and grossly violating the Constitution, the king renounced his constitutional ruling authority. The decision of the Assembly was of a declaratory nature.

Keywords: Constitution, king, capitulation, assembly, annulment.

Посјете на вишем нивоу између Српске и Руске православне цркве у другој половини 50-их година 20. вијека у контексту југословенско-совјетских односа

МА Љубомир Поповић

Самостални истраживач,
Даниловград

271.2(47:497.1)“19“

Сажетак: Прилог за тему има високе црквене посјете између Српске и Руске православне цркве у другој половини 50-их година 20. вијека, у периоду када је у југословенско-совјетским односима дошло до нормализације (1955–1956), а врло брзо и до новог заоштравања односа, познатог као „други југословенско-совјетски сукоб“ 1958. године. У каквим политичким околностима су реализоване црквене посјете, како су се политички односи рефлектовали на односе Српске и Руске цркве, како је текла припрема и какав је био садржај и ефекти посјета, како су представници политичких власти Југославије и СССР-а видјели допринос црквених посјета нормализацији југословенско-совјетских односа – питања су на која прилог покушава да пружи одговор. Прилог је заснован углавном на објављеним изворима, црквеној периодици и релевантној историографској литератури, и представља прилог изучавању српско-руских црквених односа и веза у периоду након Другог свјетског рата.

Кључне ријечи: југословенско-совјетски односи, Српска православна црква, Руска православна црква, међуцрквени односи и везе, црквене посјете, патријарх Викентије (Проданов), патријарх Алексије I (Симански).

Политички оквир

До промјене у југословенско-совјетским односима тешко је могло доћи док је Стаљин био на власти, јер је совјетско-југословенски сукоб 1948–1953. имао и веома изражену персоналну димензију – био је то, поред осталог, и лични сукоб Стаљин – Тито. Наговјештај промјене услиједио је од службеног оба-вјештења југословенској влади о Стаљиновој смрти (умро 5. марта 1953) и позива да југословенска делегација учествује на сахрани (присуствовао отправник послова Драгоје Ђурић). За први политички дијалог послије скоро петогодишњег прекида узима се разговор између Молотова и Ђурића 29. априла 1953, када

ljuboz.popov@gmail.com

је прихваћена жеља југословенске владе за нормализацијом односа између двије земље. Југословенска влада је 15. јуна 1953. обавијестила владу СС-СР-а да ће дати агреман за амбасадора Ваљкова, и да ће ускоро затражити агреман за амбасадора ФНРЈ у Москви, који је ступио на дужност у октобру исте године. Размјеном амбасадора формализовани су односи између двије државе, а до праве нормализације доћи ће тек 1955–1956.¹

У фебруару, мају и јуну 1954. Президијум Централног комитета Комунистичке партије Совјетског Савеза (ЦК КПСС) дао је мноштво директива за побољшање односа са Југославијом. На дан 22. јуна 1954. стигло је писмо из Москве Централном комитету Комунистичке партије Југославије (ЦК КПЈ) о поновном успостављању пријатељских односа на државном и партијском нивоу, које је у име ЦК КПСС упутио Никита Хрушчов. У писму је нуђено побољшање политичких, економских и културних односа између двије државе, и успостављање контаката између централних комитета комунистичких партија СССР-а и Југославије. Избор овог датума носио је, како истиче Љубодраг Димић, асоцијативну поруку, да, као 1941. после напада Њемачке на СССР, југословенски комунисти стану уз партију бољшевика, успоставе контакте са првом земљом социјализма, превазиђу несугласице и спорна питања. Исти аутор наводи да је Президијум ЦК КПСС током маја и прве половине јуна 1954. расправљао о „југословенском питању“ шест пута.²

Нормализација односа кулминирала је посјетом совјетске делегације (Н. Хрушчов, Н. Булгањин, А. Микојан, Д. Шепилов, А. Громико) Југославији од 26. маја до 3. јуна 1955. Хрушчов и Тито размијенили су мишљење о бројним међународним питањима, водили дијалог о разоружању у свијету, европској безбједности, њемачком питању, блоковској политици, Блиском и Далеком истоку, узајамним односима са европским и азијским земљама. Хрушчов је јавно признао да су оптужбе против Југославије „исфабриковали непријатељи народа, презрени агенти империјализма“ из ресора Лаврентија Берије. Том приликом потписана је *Београдска декларација* чији је значај, по мишљењу више истраживача, био знатно шири од обичног билатералног акта, јер су двије социјалистичке државе дефинисале основе за односе између социјалистичких држава уопште, те да је овим актом одбачен монолитизам као основни принцип јединства у међународном комунистичком покрету, и замијењен начелом јединства у различитости. У овој декларацији истакнути су кључни принципи на којима ће се заснивати будући односи двије земље.³ Крајем 1955. и почетком 1956. билатерална сарадња

¹ Ђ. Трипковић, „Normalizacija jugoslovensko-sovjetskih diplomatskih odnosa 1953. godine“, *Istorija 20. veka*, 1/1994, str. 111–122; *Pomirenje Jugoslavije i SSSR-a 1953–1955: tematska zbirka dokumenata*, priredio Radoica Luburić, Podgorica, 1999, str. 97–231; В. Петрановић, *Istorija Jugoslavije 1918–1988, III: Socijalistička Jugoslavija 1945–1988*, Београд, 1988, str. 256–257.

² Лј. Димић, *Jugoslavija i Hladni rat. Ogledi o spoljnoj politici Josipa Broza Tita (1944–1974)*, Београд, 2014, str. 191–193; Ђ. Трипковић, „XX конгрес Комунистичке партије Совјетског Савеза и југословенско-совјетски односи“, *Архив*, 2/2001, стр. 200–201; *Pomirenje Jugoslavije i SSSR-a 1953–1955...*, str. 307–369; Лј. Димић, „Jugoslovensko-sovjetski odnosi 1953–1956: zbliženje, pomirenje, razočarenje“, *Jugoslovensko-sovjetski sukob 1948. godine*, zbornik radova, Београд, 1999, str. 280–283.

³ Лј. Димић, *Jugoslavija i Hladni rat...*, str. 197, 201–202; В. Петрановић, *Istorija Jugoslavije...*,

по државној линији хватала је све већи замах, што се манифестовало преко склапања крупних привредних, трговинских и финансијских споразума, којима је совјетска страна одобрила Југославији кредите и девизне зајмове. Сарадња је напредовала не само у привредној сфери него и у другим областима, попут научно-техничке и културне сарадње.⁴

На нормализацију односа и совјетско-југословенско зближавање утицали су и догађаји везани за XX конгрес КПСС (14–25. фебруар 1956), када је Н. Хрушчов поднио тајни реферат у којем је било ријечи, поред осталог, о осуди злоупотреба из времена Стаљинове владавине, његовању култа личности, и предложено враћање на изворне принципе лењинизма у партијском животу, а афирмисан је принцип мирољубиве коегзистенције између држава са различитим друштвеним уређењем. Истакнуто је да није било „озбиљне основе“ за развој „југословенске афере“, нити за раскид односа са једном пријатељском земљом. Поруке и ставови са овог конгреса наишли су на добар пријем код Тита и југословенског руководства. Наступио је период од неколико мјесеци у којем су југословенско-совјетски односи достигли врхунац који, како истиче Ђоко Трипковић, никада касније, макар што се тиче политичке атмосфере, није досегао. Интензивна дискусија вођена је о идеолошким и политичким питањима, вршене су припреме за предстојећу посјету Ј. Б. Тита СССР-у, размјењиване посјете бројних делегација, склапани аранжмани у различитим областима сарадње.⁵

Током званичне посјете Тита СССР-у (1–23. јун 1956) одржана су 4 састанка са темама везаним за међудржавне односе, економску проблематику, међународна питања, док се на трећем и четвртом састанку расправљало о најосјетљивијем питању – међупартијским односима и сарадњи. Потписана је *Московска декларација* (позната и као *Московска изјава*) 20. јуна 1956, која је садржавала принципе до којих је југословенској страни било веома стало (право на различите „путеве и форме социјалистичког развитка“, равноправност између партија, одбацивање праксе наметања властитих ставова другим партијама). Након Титове посјете створена је повољна атмосфера за проширење сарадње са СССР-ом на свим пољима, што је резултирало доласком бројних и различитих југословенских делегација.⁶

str. 259–260; А. Б. Едемский, *Оти конфликта к нормализации: советско-югославские отношения в 1953–1956 годах*, Москва, 2008; А. Б. Едемский, „Нормализация отношений с СССР (март 1953 г. начало 1960-х годов)“, *Югославия в XX веке: Очерки политической истории*, ответственный редактор К. В. Никифоров, Москва, 2011, стр. 666–668. Стенографске бильешке о разговорима влада ФНРЈ и СССР и текст Београдске декларације у: *Pomirenje Jugoslavije i SSSR-a 1953–1955...*, стр. 391–514.

⁴ Ђ. Трипковић, *Jugoslavija – SSSR: 1956–1971*, Beograd, 2013, стр. 20; *Pomirenje Jugoslavije i SSSR-a 1953–1955...*, стр. 607–625; Lj. Dimić, „Jugoslovensko-sovjetski odnosi 1953–1956: zблиženje, pomirenje, razočarenje“, стр. 283–287.

⁵ Ђ. Трипковић, *Jugoslavija – SSSR...*, стр. 23–28; Ђ. Трипковић, „XX конгрес Комунистичке партије Совјетског Савеза и југословенско-совјетски односи“, стр. 204–206.

⁶ Ђ. Трипковић, *Jugoslavija – SSSR...*, стр. 29–31; Б. С. Новосельцев, „От нормализации к конфликту: советско-югославские отношения весной – летом 1956 г.“, *Новое прошлое*, № 1, 2017, стр. 49–51; V. Mićunović, *Moskovske godine 1956/1958.*, drugo izdanje, Beograd, 1984, str. 115–116.

До поновног заоштравања односа Београда и Москве дошло је око полемике узрока мађарске револуције (октобар-новембар 1956), будући да је југословенски партијски врх одбијао да се приклони интерпретацији мађарских догађаја која је срочена у Москви. Петар Жарковић сматра да су догађаји у Мађарској били сувише велико политичко отрежњење да би самосталан југословенски политички тон био толерисан.⁷ Догађаји у Мађарској привремено су прекинули развој односа Југославије са СССР-ом и другим социјалистичким земљама. У овим дешавањима дошле су до изражаја крупне идеолошке и политичке разлике између совјетске и југословенске комунистичке партије (погледи на принципе на којима треба да се темеље односи између комунистичких партија и социјалистичких држава; питање односа интернационалног и националног у дјеловању комунистичких партија; ставови у погледу организације и активности међународног комунистичког покрета...). Југословенско руководство инсистирало је на властитим гледиштима и ставовима о овим питањима, као и на принципима из Београдске и Московске декларације. Совјетски лидери су сматрали да дио „кривице“ за политичка кретања у Пољској и Мађарској лежи и на „југословенском примјеру“. Најважнији пак заједнички став био је да се не смије допустити да политичко превирање доведе до рушења социјалистичког поретка у Мађарској. Тито је прву совјетску интервенцију у Мађарској означио као непотребну, а другу као нужну („мање зло“ од хаоса, грађанског рата, контрареволуције и свјетског рата). Давање азила бившем предсједнику мађарске владе Имре Нађу у југословенској амбасади у Будимпешти, још више је затегло односе Југославије са СССР-ом и земљама лагера.⁸

Као знак и потврда побољшања односа, током прољећа 1957. услиједило је оживљавање билатералне сарадње (у јуну генерал Иван Гошњак, министар одбране Југославије, боравио у посјети СССР-у, а у октобру исте године совјетски министар одбране маршал Жуков у узвратну посјету Југославији).⁹ На сусрету Тита и Хрушчова 12. августа 1957. у близини Бу-

⁷ P. Žarković, „Jugoslavija i SSSR 1945–1980: istorijat jednog hladnoratovskog odnosa“, (http://www.yuhistorija.com/serbian/medj_politika_txtoc2.html), str. 21.

⁸ Đ. Tripković, *Jugoslavije – SSSR...*, str. 33–34, 42–43, 46–48, 54; B. Petranović, *Istorija Jugoslavije...*, str. 362–363; Lj. Dimić, *Jugoslavija i Hladni rat...*, str. 188–239; I. Berend, *Centralna i Istočna Evropa 1944–1993*, Podgorica, 2001, str. 137–156.

⁹ По повратку Жукова у Москву, на сједници Президијума ЦК КПСС, на којој се расправљало о проблемима политичког рада у војсци, прихваћен је његов извјештај о посјетама Југославији и Албанији. Посјете су оцијењене као корисне за зближавање совјетског, албанског и југословенског народа. Међутим, изражене су резерве и отворена неслагања са његовим оцјенама стања у Југославији и односа југословенског партијског врха према СССР-у, а Хрушчов је јавно истакао да југословенско руководство спроводи некомунистичку линију у развоју Југославије и односу према Совјетском Савезу. Тако је са највишег мјеста најављено ново отварање конфликта са Југославијом. Критике су уродиле плодом, па је Жуков 26. октобра 1957. смијењен са свих дужности. Још док је Жуков био на балканској турнеји, на засиједању Президијума 17. октобра отворено је питање политичког рада у совјетској армији. Констатовано је да је рад партијских органа у војсци потцијењен и да главну улогу и највећу кривицу у унижавању партијског рада у оружаним снагама има маршал Жуков (А. Животић, „Успон и пад југословенско-совјетских војних односа 1957.“, *Токони историје*, 1/2014, стр. 130; опширније: Исти аутор, *Југословенско-совјетске војне сујројиносии (1947–1957): искушења савезништва*, Београд, 2015, стр. 179–224).

курешта размотрени су совјетско-југословенски односи, и потврђена је актуелност Београдске и Московске декларације. Обнова односа позитивно је утицала и на односе Југославије са другим социјалистичким државама и комунистичким партијама. Овај однос биће успорен после Савјетовања комунистичких и радничких партија у Москви новембра 1957, на којем су ставови СКЈ проглашени за ревизионистичке. Присуствујући прослави 40-годишњице Октобарске револуције у Москви, представници 64 партије усвојили су *Манифест мира*, који су потписали и представници СКЈ. Међутим, *Декларацију 12 комунистичких и радничких партија* социјалистичких земаља (о војно-политичким блоковима, руководећој улози СССР-а у међународном радничком покрету, односима између социјалистичких земаља, низу идеолошких и политичких питања) југословенска државно-партијска делегација (Е. Кардељ, А. Ранковић, В. Влаховић, У. Даниловић) одбила је да потпише. Југословенска страна је сматрала да је садржина Декларације противна концепцији СКЈ, док је Хрушчов говорио да нема социјализма без лагера, да СКЈ крши међународну солидарност, да је социјализам чета која мора имати командира.¹⁰

Совјети су били незадовољни и Нацртом Програма СКЈ. Документ је подвргнут оштрој критици у штампи социјалистичких држава. Приговори су се односили на модел радничког самоуправљања, на политички и привредни систем од којих им је највише сметало дефинисање СКЈ као „водеће“ а не више као „руководеће“ снаге друштва, што је било у супротности са совјетским моделом у којем је комунистичка партија и формално-правно имала руководећу тј. командну улогу. Нови програм СКЈ (усвојен на VII конгресу априла 1958. у Љубљани) за Москву је био доказ „југословенског ревизионизма“, као и скретања са пута марксизма-лењинизма и научног социјализма и др. Управо су ови догађаји из новембра 1957. и априла 1958. били кључни за настанак „другог југословенско-совјетског сукоба“. Идеолошко-политички напади одразили су се на сферу међудржавних односа. Совјетска влада је у мају 1958. обавијестила владу ФНРЈ да отказује инвестиционе споразуме из 1956. Социјалистичке државе смањиле су робну размјену са Југославијом, отказале уговорне обавезе о изградњи њене алуминијумске индустрије и почеле да обустављају размјену искустава у области научно-техничке сарадње. Ипак, антијугословенска пропаганда није допринијела потпуном раскиду између Југославије и остатка социјалистичке заједнице. Услиједио је период у којем је по принципу топло-хладно дошло до извјесног умјеравања совјетских ставова према Југославији. Сарадња двије државе поводом нове кризе која је у јулу букнула на Блиском истоку (догађаји у Ираку, интервенција америчких и британских трупа) као да је релаксирала односе; ставови Југославије у овој кризи (признавање револуционарне владе у Ираку, осуда војне акције западних сила) подударили су се са ставовима совјетске владе. У октобру 1958. са дужности југословенског амбасадора у Москви одлази Вељко Мићуновић, што историчар Ђоко Трипковић објашњава процјеном југословенског руководства да је завршено једно изузетно важно, комплексно и динамично раздобље у со-

¹⁰ В. Petranović, *Istorija Jugoslavije...*, str. 363–364.

вјетско-југословенским односима, те да предстоји дужи период стагнације у политичкој комуникацији и билатералној сарадњи између двије земље, па на том мјесту није више неопходан човјек таквог политичког формата.¹¹

Конгрес КПСС (27. јануар – 6. фебруар 1959) значио је нов и жесток напад на југословенски ревизионизам, антијугословенска кампања је интензивирана, односи су додатно захладњели. Тако су Тито и највиши државни функционери током 1959. веома ријетко примали совјетског амбасадора, док је наредне године број таквих сусрета знатно повећан. Међупартијске везе су пресакле, размјена посјета и други облици сарадње били слаби и спорадични, што се одражавало на сарадњу на пољу науке и културе, привредне везе и редуковану робну размјену. Са Савјетовања комунистичких партија у Москви новембра 1960. (Изјава 81 партије са тог скупа) позивало се још једном на борбу против ревизионизма и „југословенске врсте међународног опортунизма“, што је могло додатно да проузрокује нови застој у совјетско-југословенским односима. Испоставило се да је ово био последњи већи инцидент те врсте, који је означио почетак предузимања конкретних и одлучнијих потеза Москве у правцу реализације побољшања односа са Југославијом, видних нарочито крајем 1960. и почетком 1961. године. Показана је виталност Московске декларације која је, иако оспоравана, надживјела све совјетско-југословенске сукобе. Посјета југословенске делегације СССР-у на челу са Титом (децембар 1962), и долазак Хрушчова у Југославију у септембру наредне године, означили су почетак нормализације односа између двије државе.¹²

Црквене посјете на вишем нивоу

Послије Другог свјетског рата у контактима Српске православне цркве (СПЦ) са осталим православним црквама учевају се 2 раздобља. У периоду који је претходио раскиду односа Југославије и СССР-а СПЦ је одржавала везе са Руском православном црквом (РПЦ) и православним црквама земаља социјалистичког лагера. Размјењиване су посјете, црквена штампа, информације о промјенама у руководству појединих цркава. Како сматра Радмила Радић, могло би се рећи да су везе СПЦ са другим црквама у ствари у великој мјери зависиле управо од политичких потреба државних органа. У раздобљу након 1948. фактички је био прекинут сваки контакт између СПЦ и других православних цркава, осим везе са црквом у Грчкој, вјерским

¹¹ Ђ. Tripković, *Jugoslavija – SSSR...*, str. 81–82, 85–86, 90–92; Д. Богетић, „Други југословенско-совјетски сукоб 1958. и концепт активне мирољубиве коегзистенције“, *Историја 20. века*, 2/2004, стр. 124 и даље; В. Petranović, *Istorija Jugoslavije...*, str. 364, 367; Р. Žarković, „Jugoslavija i SSSR 1945–1980: istorijat jednog hladnoratovskog odnosa“, str. 22–23. Вељко Мићуновић (1916–1982) био је амбасадор Југославије у Совјетском Савезу у два наврата: 1956–1958. и 1969–1971. године.

¹² Р. Žarković, „Jugoslavija i SSSR 1945–1980: istorijat jednog hladnoratovskog odnosa“, str. 22–23; Ђ. Tripković, *Jugoslavija – SSSR...*, str. 97–110; Лј. Dimić, *Jugoslavija i Hladni rat...*, str. 251–275.

заједницама из Западне Европе и Блиског Истока, јер су сматране пожељнијим и кориснијим југословенској спољној политици.¹³

Вријеме патријарха српског Викентија (1950–1958)¹⁴ значило је отварање етапе међусобних посјета и ближег упознавања са поглаварима осталих православних цркава. У овим подухватима СПЦ је имала помоћ државног руководства. Прву посјету патријарх Викентије имао је Грчкој цркви (Атинској архиепископији) 30. 10.–14. 11. 1955, када је делегација посјетила Свету Гору и манастир Хиландар. Наредне године ову посјету му је узвратио архиепископ атински Доротеј (4–19. 9. 1956), а исте године у октобру српски патријарх је био у посјети Руској цркви. На повратку из СС-СР-а делегације је боравила у Букурешту, гдје се одиграо сусрет са румунским патријархом Јустинијаном. Током 1957. СПЦ је посјетио румунски патријарх Јустинијан (2–11. јун), а у октобру и руски патријарх Алексије. Српска црквена делегација од 3 епископа боравила је у мају 1958. на прослави 40-годишњице обнове патријаршије у Руској цркви. Смрт је спријечила српског патријарха да реализује посјету Румунској цркви.¹⁵

Ове посјете биле су од посебног интереса за државу због доприноса њеној међународној афирмацији. Државне власти су тражиле од патријарха Викентија да буду обавјештаване и консултоване о свим планираним посјетама, што је настављено и за вријеме његовог наследника, патријарха Германа. Црква је чинила уступке јер је била зависна од државе – без њене финансијске помоћи није била у прилици да шаље и прима посјете. С друге стране, ово показивање добре воље од стране државе Цркви је користило у њеним тежњама да помјери границе свог слободног дјеловања ради изласка из тјескобне позиције у коју је доведена. Колико су државне власти настојале да искористе црквене везе и посјете црквених поглавара за своју афирмацију видјело се и по томе што је 1956. предсједник Југославије Ј. Б. Тито одликовао патријарха Викентија Орденом југословенске заставе првог реда, у знак признања за заслуге стечене у развијању и учвршћивању мирољубиве

¹³ R. Radić, *Verom protiv vere: država i verske zajednice u Srbiji 1945–1953*, Beograd, 1995, str. 307–308.

¹⁴ Патријарх Викентије (Витомир Проданов) рођен је 23. августа 1890. у Бачком Петровом Селу. Гимназију завршава у Новом Саду, богословију у Сремским Карловцима, Филозофски факултет (историјски одсјек) у Београду (1929). Замонашен 1917, исте године рукоположен за јерођакона, јеромонах од 1929. До избора за епископа био је, поред осталог, главни секретар Синода СПЦ. За викарног епископа марчанског хиротонисан 21. 6. 1936, а епископ злетовско-струмички је од 1939. Послије капитулације Југославије морао је да напусти Штип и пређе у Београд. За вријеме окупације све до 1947. администрирао је жичком, потом и сремском епархијом. За патријарха српског изабран 1. јула 1950. Умро је 5. јула 1958. и сахрањен у Саборној цркви у Београду. Више у: П. Пузовић, „Патријарх Српски Викентије (1950–1958)“, *Прилози за историју Српске Православне Цркве 4*, Београд, 2014, стр. 94–103.

¹⁵ *Гласник – службени лист Српске православне цркве* (у даљем тексту ГСПЦ), 7/1958, стр. 125–126; Р. Ракић, „Спољни односи Српске православне цркве 1920–1970“, *Српска православна црква 1920–1970 (Сјоменица о 50-годишњици васјоставања Српске патријаршије)*, Београд, 1971, стр. 446–447, 452–453. За спољне односе СПЦ са другим црквама и вјерским заједницама у овом периоду опширније у: В. Ђурић Мишина, *Викентије Проданов: патријарх у рђавом времену*, Београд, 2018, стр. 540–579.

сарадње и пријатељских односа између ФНРЈ и других држава.¹⁶ У Савезној комисији за вјерска питања (у даљем тексту СКВП) је крајем 1956. или почетком 1957. направљена службена биљешка у којој се за контакте СПЦ са црквама других земаља, поред осталог, истиче да су се одвијали „уз пуну и најтешњу сарадњу цркве са државним органима, а који контакти су по свему били на линији спољне политике наше земље, па су због тога били веома позитивни и корисни“. По извјештају исте Комисије за 1957. констатује се да је у последње двије године СПЦ имала „врло живу и активну везу“ са осталим црквама, уз набрајање реализованих посјета.¹⁷ С друге стране, и Московска патријаршија је током 1950-их година имала интензивну активност на међународној арени. Према истраживањима Татјане Чумаченко, у погледу обима и разноврсности контаката РПЦ на међународној арени, период 1955–1957. превазишао је све претходне. Током 1955. Московска патријаршија је примила 11 страних делегација, 1956. – 21, а 1957. – 11.¹⁸

Патријарх Викентије у посјети РПЦ и СССР-у

Односи између СПЦ и РПЦ несумњиво су постали таоци политичке конфронтације Југославије и СССР-а, и били су практично прекинути неколико година. Колико су југословенски државни органи до 1948. инсистирали на одржавању веза између СПЦ и РПЦ, толико су после 1948. контакти између двије цркве били строго контролисани и ограничени. Последња посјета био је одлазак делегације СПЦ на челу са патријархом Гаврилом, упркос противљењу југословенских власти због сукоба са Информбироом који се захуктавао, на прославу 500-годишњице аутокефалности Руске цркве у јулу 1948, и учешће на Савјетовању поглавара и представника православних цркава које је том приликом одржано у Москви. Контакти и размјена писама ипак су настављени у тајности. Особа преко које је обављана преписка између два патријарха био је прота Јован Сокаљ, старјешина руске цркве свете Тројице у Београду током 1941–1950, али и службеници совјетске амбасде у Београду. Понекад су одговори патријарха Гаврила на писма патријарха Алексија у Москву ишли и преко професора Сергија Троицког.¹⁹

¹⁶ Ј. Јањић, *Културолошка димензија деловања Српске православне цркве у другој половини XX века (1945–2000)*, докторска дисертација, Универзитет „Дон Незбит“ – Факултет за културу и медије, Београд, 2017, стр. 395–397; В. Ђурић Мишина, *Викентије Проданов...*, стр. 63–64; Ђ. Слијепчевић, *Историја Српске православне цркве, III: за време Другог светског рата и после њега*, Београд, 2002, стр. 213.

¹⁷ Извјештаји и службене биљешке СКВП о овоме у: В. Ђурић Мишина, *Летопис Српске православне цркве 1946–1958. године: Време патријарха Гаврила (1946–1950) и Викентија (1950–1958)*, књига 3, Книн-Београд, 2002, стр. 1559, 1571–1573.

¹⁸ Т. А. Чумаченко, „Совет по делам РПЦ и Московская Патриархия в решении внешнеполитических задач хрущевского руководства: 1953–1958 гг.“, *«Государство, религия, церковь в России и за рубежом»*, Издательство РАГС, № 4, Москва, 2010, стр. 108. О спољним контактима Московске патријаршије у овом периоду: М. В. Шкаровский, *Русская Православная Церковь в XX веке*, Москва, 2010, стр. 297–306.

¹⁹ Опширније: Р. Радић, *Животи у временима: Патријарх Гаврило (Дожић) 1881–1950*, Београд, 2011, стр. 531–539; „Делегација Српске Православне Цркве на челу са Његовом

Московски патријарх је 8. фебруара 1950. обавијестио Савјет за послове РПЦ да ће, због актуелног односа југословенских власти према Совјетском Савезу, вратити Орден народног ослобођења којим је био одликован од југословенских власти у априлу 1945, а исто ће урадити и тадашњи епископ житомирски Сергије (Ларин), протојереји Димитрије Цветков, Стефан Марков и Сергије Савински, и архимандрит Симеон (Никитин).²⁰ Избор епископа злетовско-струмичког Викентија (Проданова) за патријарха српског у јулу 1950. Савјет за послове Руске православне цркве при Савјету министара СССР-а је, у политичком духу тога времена и околности прекинутих односа двије државе, негативно окарактерисао, истакавши да су тим чином одријешене руке клици Тито – Ранковић да на чело Српске цркве поставе послушног човјека. Патријарх Викентије се обраћао руском патријарху 21. октобра 1953. у вријеме када је Тршћанска криза достигла врхунац, поводом одлуке влада САД и Велике Британије да се спорни град Трст, на који је претендовала Југославија, преда Италији. Међутим, по препоруци совјетског министарства спољних послова, ово писмо остало је без одговора.²¹

Светошћу Српским Патријархом на великим свечаностима у Москви“, *ГСПЦ*, 7–8/1948, стр. 65–73; М. В. Шкаровский, *Русская и Сербская Православные Церкви в XX веке. Историја взаимоотношений*, учебное пособие, Санкт-Петербург, 2016, стр. 121–124. Духовне везе српског и руског народа и Српске и Руске цркве током „кратког“ 20. вијека прошле су кроз два јасно разграничена периода, која су се разликовала и по суштини и по карактеру међусобних односа и контаката, сматра историчар Мирослав Јовановић: „Међуратни и ратни период чинио је један контекст, унутар којег су и односи две цркве били под снажним упливом идеолошких искључивости. И насупрот њему, период након Другог светског рата ... када су власти у обе државе припадале истом идеолошком блоку и када су званични односи две цркве били у потпуности обновљени, али су, такође, у потпуности пратили и динамику међусобних политичких односа. Притом, и када је реч о духовним везама, током првог периода међусобни односи су развијани кроз директне контакте и утицаје, док су односи током другог периода развијани у знатно чвршћим институционалним оквирима“ (М. Јовановић, *Срби и Руси 12–21. век: историја односа*, Београд, 2012, стр. 205–206).

²⁰ *Письма патриарха Алексия I в Совети по делам Русской православной церкви при Совете народных комиссаров – Совете министров СССР, Т. 1. 1945–1953 гг.*, под редакцией Н.А. Кривовой, Москва, 2009, бр. 453, 457, 458, 459, 460, 461, 462, стр. 508, 511–515. Сви они су, осим патријарха Алексија, у априлу 1945. били у посјети Српској патријаршији. Делегацију је предводио епископ кировоградски Сергије (Ларин). Чланови делегације били су примљени код Ј. Б. Тита, а по одлуци Предсједништва АВНОЈ-а патријарх Алексије и епископ Сергије били су одликовани Орденом народног ослобођења, а остали Орденом братства и јединства. Опширније: Јеромонах Данило, „Делегација Свругог Патријарха у посети Српској Патријаршији“, *ГСПЦ*, 5–6/1945, стр. 55–60; Р. Ракић, „Спољни односи Српске православне цркве 1920–1970“, стр. 445; Р. Радић, *Живот у временима...*, стр. 516–520; М. В. Шкаровский, *Русская и Сербская Православные Церкви...*, стр. 114–116.

²¹ М. В. Шкаровский, *Русская и Сербская Православные Церкви...*, стр. 127; „Письмо патриарха Сербского Викентия патриарху Алексию в связи с решением правительств США и Великобритании о передаче Италии Свободной территории Триест“, *Власть и Церковь в Восточной Европе 1944–1953, Т. 2. 1949–1953, документи российских архивов*, редакционная коллегия: Т. В. Волокитина, Г. П. Мурашко, А. Ф. Носкова, Д. Н. Нохотович, Москва, 2009, бр. 321, стр. 1145.

Патријарх московски и цијеле Русије Алексије I²² је 10. марта 1954. упутио патријарху Викентију писмо у којем је послао свој указ о наименовању протојереја Виталија Тарасјева за старјешину свих руских цркава у Југославији, тражећи да их СПЦ прими под своју јурисдикцију. Овом приликом понудио је и слање *Журнала Московске патријаршије* (ЖМП), званичног часописа Руске цркве, који је престао да стиже после 1948. Ово писмо је те године изнијето пред Сабор СПЦ, када је предложено обнављање веза са РПЦ.²³ Митрополит крутички и коломенски Николај (Јарушевич), председник Одељења за спољне црквене послове Московске патријаршије, је 1. децембра 1954. послао писмо српском патријарху којим га обавјештава да је на новембарском засиједану Синода РПЦ одлучено да се руски православни храмови у Југославији, осим цркве свете Тројице у Београду, заједно са свештенослужитељима предају под јурисдикцију СПЦ, што је Синод СПЦ прихватио 18. маја 1955.²⁴ Српски патријарх је 9. 2. 1955. примио позив да посјети РПЦ, али је изразио жаљење што се у току те године посјета не може обавити, а као разлоге навео обавезе око засиједану Сабора СПЦ, али „и због раније одређених послова чији се распоред сада не може мењати“.²⁵ У ствари, по мишљењу Радмиле Радић, главни разлог одбијања било је то што се односи Југославије са СССР-ом још нису побољшали, и власти су сматрале да још увијек није вријеме за посјету Москви, тј. да прва посјета патријарха СПЦ не би требало да буде Москви, како не би изгледало да патријарх СПЦ прво поклоњење чини московском патријарху. Осим тога, посјета патријарха никако није могла да претходи посјети председника републике.²⁶ Патријарх Алексије одликовао је проту Виталија Тарасјева, старјешину руске цркве свете Тројице²⁷ у Београду, правом ношења митре, па је замолио патријарха Викентија да му уручи то одликовање. Српски патријарх је тим поводом 6. фебруара 1955. служио литургију у руској цркви свете Тројице у Београду, уз присуство још 4 епископа из СПЦ. У току службе проти В. Тарасјеву предао је крст и митру, па је овај од тада добио чин митроносног протојереја.²⁸

²² Алексије I (Симански) (1877–1970) био је патријарх московски и цијеле Русије у периоду 1945–1970.

²³ Р. Радић, *Држава и верске заједнице 1945–1970, други део: 1954–1970*, Београд, 2002, стр. 177. Протојереј Виталије Васиљевич Тарасјев (1901–1974) био је у периоду 1950–1974. настојатељ руске цркве св. Тројице и Подворја Московске патријаршије у Београду. На тој позицији наслиједио је о. Јована Сокала који се почетком 1950. вратио у СССР.

²⁴ М. В. Шкаровский, *Русская и Сербская Православные Церкви...*, стр. 108.

²⁵ В. Ђурић Мишина, *Викентије Проданов...*, стр. 554.

²⁶ Р. Радић, *Држава и верске заједнице...*, стр. 177.

²⁷ Темеље руској цркви св. Тројице у Београду положили су 21. септембра 1924. митрополит Антоније (Храповицки) из Руске православне заграничне цркве и српски патријарх Димитрије (Павловић). Црква је саграђена за свега три мјесеца, у псковском стилу, по пројекту архитекте В. В. Сташевског, и малим чином освећена 4. јануара 1925. године. Први стајешина овог храма био је протојереј Петар Беловидов (М. В. Шкаровский, *Русская и Сербская Православные Церкви...*, стр. 36–37).

²⁸ „Служение Сербского Патриарха Викентия“, *Журнал Московской Патриархии* (у даљем тексту *ЖМП*), 6/1955, стр. 69; „Једна ретка свечаност у руској цркви у Београду“, *ГСПЦ*, 1–2/1955, стр. 25; *Весник*, 15. 2. 1955, стр. 3; В. Ђурић Мишина, *Викентије Проданов...*, стр. 553.

Доста материјала о контактима патријарха и Синода СПЦ са државним органима у вези са реализацијом црквених посјета између двије патријаршије, садрже документа, извјештаји и забиљешке СКВП-а (највише из Архива Југославије), која су у својим књигама објавили историчари Вељко Ђурић Мишина и Радмила Радић, док су саме посјете доста детаљно описане у црквеној штампи. Патријарх Викентије писао је 28. 3. 1956. СКВП-у у вези позива који му је упутио руски патријарх 31. јануара те године, да у пратњи до 3 сапутника и у трајању од 3 седмице посјети Руску цркву 18. јула, на дан кад се празнује преподобни Сергије Радоњешки, да још више учврсте пријатељство и јединство двије цркве. Викентије и Синод су примили овај позив, али „с обзиром на наше прилике“ умолили су руског патријарха да се ова посјета одгоди за јесен. Руски патријарх је одговорио на ово писмо 30. априла, у којем, сходно жељи српске стране, одређује да посјета буде 20. новембра, као и да у састав делегације укључе проту В. Тарасјева, у својству преводиоца, али и као пожељног референта за стање руског Подворја у Београду.²⁹ По писању руских аутора, припреме за ову посјету започеле су одмах након састанка председника Савјета министара СССР-а Николаја Булгањина и патријарха Алексија 26. марта 1956, на којем је било ријечи и о потреби коришћења међуцрквених веза за регулисање совјетско-југословенских односа.³⁰ Српски патријарх је обавијестио СКВП о званичном позиву који му је 18. 8. 1956, по налогу патријарха Алексија који се тада налазио на одмору и лијечењу у Одеси, упутио митрополит Николај (Јарушевич), да дође у Москву 4–5. октобра са десетак „црквених делатеља“, ради узимања учешћа у прослави преподобног Сергија Радоњешког (8. октобра), и ради упознавања „са животом наше цркве и наше земље“. Синод СПЦ је позив прихватио, а Комисија је и овог пута замољена да пружи подршку ради обављања ове посјете. Патријарха Викентија је почетком августа посјетио совјетски амбасадор у Београду Фирјубин у друштву руског прототе Тарасјева, да би се договорили око посјете.³¹ Синод СПЦ је писао Комисији 25. септембра о саставу делегације која ће путовати у Москву. Одлучено је да у посјету иду, осим патријарха, митрополит дабробосански Нектарије, епископи шумадијски Валеријан, браничевски Хризостом, банатски Висарион, протојереј Милан Смиљанић, парох чајетински и председник Савеза удружења православних свештеника, протојереји Тихомир Поповић из Лесковца и Петар Капичић из Цетиња, свештеник Нестор Поповски из Скопља (у том тренутку председник Иницијативног одбора за организовање цркве у Македонији), протођакон Ђорђе Жунић, секретар канцеларије патријарховог кабинета, и Милоје Дилпарић, секретар СКВП. Синод је молио да се додијели и један љекар, па је у делегацију укључен др Јован Ненадић. СКВП се 4. октобра 1956. обратила Државном секретаријату за посло-

²⁹ В. Ђурић Мишина, *Лейојис...*, стр. 1546–1547.

³⁰ М. В. Шкаровскиј, *Русская и Сербская Православные Церкви...*, стр. 127.

³¹ В. Ђурић Мишина, *Лейојис...*, стр. 1551; Р. Радић, *Држава и верске заједнице...*, стр. 177, напомена 580. У Руској цркви се 18/5. јула прославља обретење моштију, а 8. октобра/25. септембра дан представљења преподобног Сергија Радоњешког.

ве финансија због новца за подмирење трошкова Патријаршије за ову посјету у износу од 4 милиона динара, што је било позитивно ријешено.³²

Српски патријарх је уочи одласка истакао да је циљ посјете лично упознавање поглавара и водећих личности обје цркве и „проучавање црквеног живота и установа“, што ће довести „не само до зближења него и до евентуалне сарадње по заједничким питањима“. Такође, по ријечима патријарха Викентија, жеља обје цркве је да „у данашњим условима (да) појачају своју сарадњу и допринесу решењу одређених црквених питања и ствари мирољубиве сарадње међу народима и државама“. Иако званичан програм разговора није био утврђен, патријарх је истакао да се подразумева да предстоје разговори који се тичу не само Руске и Српске цркве него и цијелог православља.³³ Државни органи ништа нису препуштали случају. Одређено је било да Добривоје Радосављевић, предсједник СКВП, разговара са патријархом о питањима за која се може очекивати да ће се интересовати РПЦ, а то су: односи цркве и државе, односи СПЦ према Руској православној заграничној цркви (РПЗЦ), о СПЦ у Мађарској, однос СПЦ према црквама у Бугарској и Румунији и према осталим православним црквама, о Хиландару и светогорским манастирима, односу СПЦ према Екуменском савјету цркава, према Англиканској цркви, односу православних цркава према Римокатоличкој цркви и Ватикану и његовој активности у свијету а посебно против ФНРЈ, као и о позиву руском патријарху да посјети СПЦ.³⁴

Делегација је кренула на пут 5. октобра 1956. године, специјалним авионом ЈАТ-а. По жељи московског патријарха делегацији се придружио прота Виталије Тарасјев. Након задржавања у Лавову, делегација је истог дана допутовала у Москву, гдје их је на аеродрому дочекао лично руски патријарх, док су од стране државних органа били присутни предсједник Савјета за послове РПЦ при Савјету министара СССР-а Георгије Карпов³⁵ и замјеник министра спољних послова СССР-а Федоренко, а била су присутна и два представника југословенске амбасаде. Већ сјутрадан услиједиле су посјете руском патријарху, потом Карпову који је истакао да „ми жалимо што су наше давнашње везе биле привремено прекинуте“, затим југословенском амбасадору Вељку Мићуновићу. Тог дана српска делегација посјетила је

³² В. Ђурић Мишина, *Лейојис...*, стр. 1551–1552.

³³ *Политика*, 5. 10. 1956, стр. 4.

³⁴ Листа питања (теза) за разговор са патријархом Викентијем прије његовог одласка у СССР у: В. Ђурић Мишина, *Лейојис...*, стр. 1555–1557.

³⁵ Георгије Григорјевич Карпов (1897–1967), иначе пуковник НКВД-а и начелник Одјела за борбу са „црквено-секташком контрареволуцијом“, био је 1943–1960. први предсједник Савјета за послове РПЦ при Савјету министара СССР-а. Савјет је основан након по много чему историјског састанка у Кремљу Стаљина, Молотова и Карпова са митрополитима Московске патријаршије – Сергијем, Алексијем и Николајем, 4. септембра 1943. Осим формирања Савјета, као резултат овог сусрета ускоро је (8. септембра) московски митрополит Сергије (Страгородски) изабран за патријарха РПЦ (патријарх није биран још од смрти патријарха Тихона 1925. године), обновљено је штампање *Журнала Московске патријаршије*, а договорено је да буде отворено неколико духовних школа. Опширније: В. Цыпин, *История Русской Православной Церкви: Синодальный и новейший периоды (1700–2005)*, Москва, 2007, стр. 461–466.

више храмова (Воскресенски храм на Сокољниках, храм Јована Војина, св. Николаја в Кузњецях, пророка Илије на Обиденском перивоју).³⁶ На празник руског националног светитеља Сергија Радоњешког (8. октобар) у Загорску, у Тројице-Сергијевој лаври, гдје су биле смјештене Московска духовна семинарија и академија, након богослужења био је приређен свечани ручак. Сверуски патријарх је говорио како га „лијепе успомене“ везују за Српску цркву, помињао српског митрополита Михаила (Јовановића) и патријарха Гаврила (Дожића). Српски патријарх је наводио примјере заједништва српског и руског народа и помоћ коју је руски народ пружао српском (да су „...клице Букурешког мира помогле... Карађорђу и Милошу да ослободе Србију од Турака“, као и захвалност Русима у догађајима 1876–1878. године), и поменуо сарадњу два народа која се наставила и у два свјетска рата. Он је истакао да и двије цркве треба да послуже напорима које чине два народа и њихова државна руководства у очувању мира.³⁷

Програм делегације укључивао је не само обилазак храмова него и „свеколиког достигнућа“ совјетског народа, попут разгледања велике изложбе пољопривреде и индустрије у Москви (на површини од преко 200 хектара), затим посјету Большом театру, Третјаковској галерији, Кремљу, библиотеци Лењина, новом Московском универзитету на Лењинским горама, Лењиновом маузолеју, фабрици аутомобила „Зис“ у предграђу Москве, Војном музеју, московском метроу... Српском патријарху је 14. октобра у лаври св. Сергија у Загорску ректор Московске духовне академије (МДА) уручио диплому Почасног члана ове установе. У част делегације вечеру је приређивао и Г. Карпов, гдје је био присутан и амбасадор Мићуновић. Том приликом Карпов је изразио радост што је дошло до контаката између двије цркве, уз наду да ће и у будућности њихова сарадња бити још приснија „ради што тешње сарадње између наших двеју држава“. Српски патријарх је истакао да у вријеме када двије државе остварују „једну велику политику у свету и раде на великом делу међудржавне и међународне сарадње“ и „наше две народне и самосталне цркве“ желе да учествују у том „великом делу“ и допринесу тој „великој сарадњи“. Поводом боравка српске делегације у Москви пријем је организовао југословенски амбасадор Вељко Мићуновић, којем су присуствовали руски патријарх, затим Г. Карпов, замјеник предсједника Савјета религијских култова Гостев, замјеник министра спољних послова Зоркин, предсједник Словенског комитета СССР-а Гундоров и други.³⁸

Свечана патријарашка литургија служена је 18. октобра, на дан московских светитеља Петра, Алексија, Јоне, Филипа и Гермогена. Истог дана српска делегација уручила је поклон руском патријарху (сребром оковану икону Богородице – копију хиландарске Тројеручице) и искористила прилику да га позове да посјети СПЦ и Југославију, што је он прихватио. У резиденцији руског патријарха приређен је свечани ручак уочи одласка делегације

³⁶ „Путовање делегације Српске православне цркве у Совјетски Савез“, *ГСПЦ*, 1–2/1957, стр. 8–10.

³⁷ Исто, стр. 14–16.

³⁸ Исто, стр. 22–23; *Политика*, 17. 10. 1956, стр. 3, 6.

СПЦ за Лењинград. Изговаране су здравице и жеље за још веће зближење између двије цркве и два народа, између Совјетског Савеза и Југославије. Са руским патријархом је договорено да ученици из СПЦ могу користити семинарије и Духовне академије Московске патријаршије, да се од сада појачају везе двије цркве међусобним посјетама, и о скоријем успостављању Подворја Српске цркве у Москви. Сјутрадан је српски патријарх са другим архијерејима из делегације, протом Смиљанићем и М. Дилпарићем, био примљен код председника Савјета министара СССР-а Н. Булгањина. Са руске стране пријему су присуствовали архиепископ одески и херсонски Борис и члан Савјета за послове РПЦ Г. Т. Уткин. Булгањин је истакао да је он имао прилике кад је био у Југославији да упозна њен народ, и интересовао се како је српски патријарх задовољан дочеком. Српски патријарх је истакао да се нада како ће Влада СССР-а и убудуће, као што је то био случај приликом ове посјете, помагати да се међусобне везе што боље ојачају. Пријем је трајао пола сата, а на крају је Булгањин рекао патријарху да и убудуће раде „свесно и савесно на томе да став наших православних цркава буде што правилнији према руководством наших двије земаља“.³⁹ Српски патријарх је 19. октобра дао интервју секретару редакције ЖМП-а Анатолију Ведерникову, док је у улози преводиоца био В. Тарасјев. Патријарху су упућена питања како су он и чланови делегације задовољни пријемом, какви су им утисци о црквеном животу, о московским богословским школама, утисцима које је стекао током разговора са патријархом Алексијем и др. Патријарх је поред осталог казао како је „...Наш пут (је) надахнут жељом, да се појача духовно општење са Руском православном црквом и да се постави тешња веза са њеним руководитељима која веза је за извесно време била прекинута околностима, које од нас нису зависиле.“⁴⁰

Из Москве делегација је, заједно са руским патријархом, отпутовала у Лењинград, гдје им је домаћин био лењинградски митрополит Елефтерије. Осим обиласка храмова (Књаз-Владимирски сабор, Спасо-Преображењски сабор, Николо-Богојављенски сабор, храм на Серафимском гробљу и др.), Лењинградске семинарије и Духовне академије, делегација је имала прилику да посјети Пулковску опсерваторију, лењинградски метро, Ермитаж, Зимски дворцац, Фински залив, ратни брод „Аурору“... У сали лењинградске митрополије био је приређен духовни концерт, а делегацију је примио председник Градског народног одбора Н. И. Смирнов. Из Лењинграда делегација је кренула возом за Кијев, трећу важну етапу на овом путу, гдје су стигли 25. октобра. Успут је, по писању *Гласника*, народ на 3 мјеста (Витебск, Орша и Могилев) излазио да поздрави српског патријарха. И у Кијеву боравак је био садржајан, а домаћин је био архиепископ Борис. Услиједио је обилазак Кијево-Печерске лавре, споменика св. кнезу Владимиру, Светоандрејевског храма и Владимирског сабора, Покровског манастира.

³⁹ „Путовање делегације Српске православне цркве у Совјетски Савез“, стр. 26–27; *Политика*, 20. 10. 1956, стр. 2; „Прием Н. А. Булганиным Патриарха Сербского Викентия“, *ЖМП*, 11/1956, стр. 4; Ђ. Слијепчевић, *Историја Српске православне цркве...*, стр. 212.

⁴⁰ „Интервју Патриарха Сербского Викентия, данное ответственному секретарю редакции «Журнала Московской Патриархии» А. В. Ведерникову 19 октября 1956 года“, *ЖМП*, 11/1956, стр. 4–6; *Весник*, 1. 10. 1957, стр. 1.

Било је прилике да се посјети дјечје обданиште које је припадало фабрици „Арсенал“, колхоз у селу Гогољево, текстилна фабрика „Роза Луксембург“. Обишли су и гроб генерала авијације Андреја Никифоровича, хероја СССР-а и Југославије. И овдје су их примили представници Градског савјета. Према распореду делегација је требало да се врати преко Мађарске, али због догађаја и превирања који су почели у октобру у тој земљи повратак у Југославију услиједио је преко Румуније. У Букурешт су стигли ујутро 30. октобра. Будући да је воз за Темишвар већ био отишао, указала се прилика (што је било непланирано) да их угости румунски патријарх Јустинијан. Преко Темишвара и Вршца делегација је стигла у Београд 31. октобра.⁴¹

Ова висока посјета РПЦ и СССР-у имала је шири значај, не само за обнављање и јачање црквених веза. По ријечима тадашњег југословенског амбасадора у Москви, патријарх Викентије је „добро оцијенио да је он овдје у црквеној, али и у државној, политичкој мисији“. Мићуновић је за пријем у амбасади, који је организовао поводом боравка делегације из СПЦ-а и Југославије, рекао да је протекао у „далеко срдачнијем расположењу“ него када се организују сличне приредбе за функционере совјетског МИД-а, као и да би се могао стећи утисак „да је разумијевање између руских и српских попова лакше и боље него између југословенских и совјетских комуниста“. Истиче да је у свим протоколарним обавезама током пријема делегације код предсједника совјетске владе учествовао совјетски МИД, преко замјеника министра Федоренка, као и да су Руси примили боље чланове црквене делегације него чланове ЦК СКЈ Блажа Јовановића и Лазара Колишевског, који су се услед недостатка таквог пријема незадовољни вратили у Југославију.⁴² Опширан извјештај о овој посјети објављен је у *Гласнику СПЦ*, у којем је патријарх Викентије написао како су се током боравка осјећали „не као гости него као на своме дому... као једнокрвна и једноверна браћа“, и захвалио патријарху Алексију, свештенству, народу и властима СССР-а. Такође, поменуо је помоћ и подршку југословенских власти, и њихову издашну материјалну помоћ у реализовању ове посјете.⁴³ Прота М. Смиљанић је у чланку објављеном у *Веснику* о овој посјети навео да иако је у СССР-у црква одвојена од државе и школа од цркве, слобода савјести, вјероисповијести и култа је стварност, као и да су се ријечи „Мир миру“ тј. „Мир свијету“ (као израз настојања Владе, цркве и народа за мир међу народима) чуле не само

⁴¹ Гости су били изненађени подацима које им је саопштио румунски патријарх о стању православне цркве у Румунији. Наиме, у то вријеме Румунска црква имала је 14 милиона вјерника, 10 700 свештеника, 7 500 монаха и монахиња, свештеници и појци примали су плату од државе, предсједник Владе Петар Гроза био је члан Патријаршијског савјета, министар вјера био је бивши професор Богословског факултета у Черновицама, Румунска црква имала је 2 факултета и 8 богословија, своју штампарију, а само у Букурешту у то вријеме излазила су 4 црквена листа. Опширније у: „Путовање делегације Српске православне цркве у Совјетски Савез“, стр. 29–43.

⁴² V. Mićunović, *Moskovske godine 1956/1958*, drugo izdanje, Beograd, 1984, str. 143–144, 115–116. У августу 1956, како пише Мићуновић, у Москви су боравила два члана Политбироа ЦК СКЈ Л. Колишевски и Б. Јовановић, у званичном годишњем одмору. Притом су рачунали на сусрете и разговоре са највишим совјетским партијским лидерима, али нису успјели да остваре никакве контакте.

⁴³ „Путовање делегације Српске православне цркве у Совјетски Савез“, стр. 7–8.

код вјерника у храмовима, него и на сваком кораку, биле присутне у свима руским новинама, чак су се могле срести исписане на јавним мјестима. Црквена делегација из Југославије неколико пута је била примљена код московског патријарха: два пута у његовој резиденцији у Москви, два пута су му били гости у Тројице-Сергијевој лаври, као и у његовој резиденцији у селу Лукано код Москве.⁴⁴ У руској црквеној штампи ова посјета представљена је као празник црквеног општења и заједништва, а извјештај о посјети са пратећим фотографијама добио је у ЖМП-у велики простор.⁴⁵ У јунском броју ЖМП-а за 1956. професор Московске духовне академије Иван Шабатин, пишући о историји међусобних односа СПЦ и РПЦ, истакао је да предстојећу посјету српског патријарха Руска црква очекује као велики празник који ће значити отварање нове ере у развоју руско-српских црквених односа.⁴⁶ Вијест да је српског патријарха примио Н. Булгањин објавиле су московске новине *Извјештај*. Ова посјета одразила се позитивно и на пораст заступљености прилога о Српској цркви у ЖМП-у, који су се након прекида совјетско-југословенских односа 1948. значајно прориједили, а од 1950. потпуно престали. Овом посјетом били су задовољни у Савјету за послове РПЦ, јер су њоме биле изглачане неравнине и успостављени добри односи између двије цркве, који су дуже вријеме били прекинути.⁴⁷

Посјета патријарха Алексија СПЦ и Југославији

О томе да су упутили позив патријарху Алексију да са својом пратњом од 10 до 12 лица учини званичну посјету СПЦ у времену 6–27. октобар 1957, Синод СПЦ је обавијестио СКВП 8. јула 1957, искористивши прилику да замоли Комисију за неопходна материјална средства у сврху ове посјете. Одобрен је износ од 6 милиона динара за покриће трошкова.⁴⁸ Будући да је најављено да ће руска делегација остати у Југославији 25 дана, Синод се обраћао државним органима за додатна финансијска средства, јер је сматрано да им одобрена средства неће бити довољна. Стога је Комисија обавијестила Синод да је одобрен тражени износ од 1,5 милион динара, а да је патријарху Викентију одобрен износ од 600 000 динара за поклоне руском патријарху и делегацији.⁴⁹ Српска црква се „у празничном расположењу“ спрема за дочек руске црквене делегације. Патријарх Викентије је у једном краћем, али топлом и дубоком чланку у септембарском броју *Гласника* навео да предстојећа посјета „представља епохалан догађај“ у односима двије цркве, тиме што по први пут у историји поглавар Руске цркве

⁴⁴ Прота Милан Д. Смиљанић, „Наша посета сестринској Руској православној цркви“, *Весник*, 15. 11. 1956, стр. 1–2.

⁴⁵ Н. Иванов, „Праздник церковного общения (к пребыванию в СССР делегации Сербской Православной Церкви)“, *ЖМП*, 11/1956, стр. 20–40.

⁴⁶ И. Шабатин, „Из истории взаимоотношений Сербской и Русской православных церквей“, *ЖМП*, 6/1956, стр. 75; *Весник*, 15. 11. 1956, стр. 1.

⁴⁷ М. В. Шкаровский, *Русская и Сербская Православные Церкви...*, стр. 128.

⁴⁸ Размјена писама Синода и СКВП о овим поводом у: В. Ђурић Мишина, *Летопис...*, стр. 1563.

⁴⁹ Писмо СКВП Синоду у: В. Ђурић Мишина, *Летопис...*, стр. 1565–1566.

долази у посјету Српској цркви. Заједништво и договори између црквених поглавара, по ријечима српског патријарха, „наговештавају нову еру међусобних односа двеју сестринских цркава“. Он је изразио наду да ове посјете „неће остати усамљене, него да ће бити почетак једног низа посета у будућности“. Ову посјету српски црквени поглавар видио је као прилику да се Руској цркви и руском народу покаже захвалност „за сву ону моралну и материјалну помоћ“ учињену СПЦ и народу кроз историју.⁵⁰ И у листу Савеза удружења православног свештенства објављена је добродошлица високим гостима из Московске патријаршије и биографија патријарха Алексија, за кога је наведено да је неко ко ужива велики углед и ван граница СССР-а, да је писац великог броја чланака и бесједа у ЖМП-у, да је велики родољуб, уз подсећање на његову храброст и пожртвованост исказану током блокаде Лењинграда у Другом свјетском рату, када је он био лењинградски митрополит. Представљен је „као светао пример црквеног пастира“ и „велики херој“ свог народа.⁵¹

Висока црквена делегација Московске патријаршије допутовала је у Београд из Москве 11. октобра 1957. у саставу: патријарх Алексије, митрополит мински и бјелоруски Питирим, архиепископ одески и херсонски Борис, епископ пермски и соликамски Павле, ректор МДА прота Константин Ружицки, замјеник предсједника Управе за економске послове Московске патријаршије Данил Андрејевич Остапов, наставник Московске духовне семинарије архимандрит Пимен (Хмелевски), протојереји Димитрије Цветков⁵² и Михаило Зернов, намјесник Успенског манастира у Одеси игуман Александар (Лехно), доцент МДА Алексије Данилович Остапов, и јерођакон Платон (Лобанков). Дочеку на аеродрому, осим српског патријарха и епископа, присуствовали су представници државе – Добривоје Радосављевић (члан СИБ-а и предсједник СКВП), Велимир Стојнић, члан СИБ-а, Иса Јовановић, члан Извршног већа НР Србије, Ђурица Јојкић, предсједник Народног одбора Београда. Дочеку на аеродрому присуствовали су из ДСИП-а подсекретар Добривоје Видић и савјетници Филип Бабић и Мирко Калезић. Био је присутан и Милоје Дилпарић, секретар СКВП, као и члан СКВП М. Урошевић. Из совјетске амбасаде у Београду дочеку је присуствовао замјеник амбасадора В. А. Брикин, са савјетницима и секретарима амбасаде.⁵³

⁵⁰ Цитирано према: Д. Н. Петровић, *Патријарх Викентије Проданов 1890/1950–1958. – чувар јединства Српске цркве*, Сремски Карловци, 2013, стр. 185–186.

⁵¹ *Весник*, 1. 10. 1957, стр. 1–2.

⁵² Протојереј Димитрије Павлович Цветков (1890–1958), старјешина храма св. апостола Петра и Павла у Москви, мајор Црвене армије, био је током рата на позицији војног свештеника југословенског пјешадијског батаљона (од почетка 1944. југословенска бригада, који је почео да се формира решењем Државног комитета одбране 17. 11. 1943, углавном од совјетских ратних заробљеника (остатака под Стаљинградом разбијеног хрватског пука, Словенаца, војвођанских Срба, такође и од југословенских политичких емиграната). Ова бригада формирана је, како сматра А. Тимофејев, као „резервни адут СССР-а у југословенској игри“ (А. Ј. Тимофејев, *Руси и Други светски рат у Југославији: уједињавање СССР-а и руских емиграната на догађаје у Југославији 1941–1945.*, Београд, 2010, стр. 358–359).

⁵³ „Делегација Руске православне цркве у посети Српској православној цркви“, *ГСПЦ*, 11/1957, стр. 244. Прије посјете СПЦ патријарх Алексије био је у званичној посјети Бугарској православној цркви 10–23. септембра 1957.

Дочек у београдској Саборној цркви био је срдачан и топао, уз велико присуство народа. Руски патријарх истакао да је и ова посјета „празник црквеног узајамног општења“, попут онога у Москви прошле године. Он је подсетио на сличности из историје два народа и двије цркве, као и на личности из историје руско-српских веза (св. Кипријан, митрополит кијевски који је био Србин, Григорије Цамблак, Пахомије Логотет...). Татарски јарам за руску земљу упоредио је са периодом турског ропства за српски народ, а српски јерарси за Србију били су током историје исто оно што и московски митрополити за прве ујединитеље руске земље. Говорио је и о почецима узајамног општења два народа које је започело тиме што је св. Сава Немањић замонашен и једно вријеме живио у руском манастиру на Светој Гори. Говорио је и о српским питомцима руских духовних академија (митрополит Михаило и патријарх Варнава), и др.⁵⁴ Руски патријарх и други чланови делегације били су примљени код потпредсједника СИВ-а Александра Ранковића, предсједника ИВ НР Србије Милоша Минића, предсједника Народног одбора Београда Ђурице Јојкића.⁵⁵ По писању *Гласника СПЦ* сви ово сусрети са државним руководиоцима били су врло срдачни, а нарочито је подвучено „да су узајамне посете црквених великодостојника корисне и за Цркву и за државу“. Литургији у Саборној цркви у Београду (13. октобар), коју су служила оба патријарха уз још 6 архијереја и мноштво свештенства, и у присуству мноштва вјерника, присуствовали су и страни дипломати са особљем својих амбасада (амбасадори Грчке, Канаде, Француске, Холандије). Тог дана приређен је свечани ручак у Патријаршији, на којем је српски патријарх поред осталог истакао да је ово први пут у историји да руски патријарх посјети Српску цркву, да су народи СССР-а и Југославије „на сигурном путу остварења једне нове политике међудржавне и међународне сарадње“.⁵⁶

Чланови делегације посјетили су Спомен-гробље ослободилаца Београда, гроб Незнаног јунака на Авали, Кошутњак, Калемегдан, Завод за израду свијећа Српске патријаршије, Градску болницу за туберкулозне на Бежанијској коси, Народни музеј у Београду, Музеј Првог српског устанка у Топчидеру, Војни музеј, цркву Ружицу... Гостима су приказани документарни филмови „Живот фресака“ и „Кардинал Степинац“. У згради ИВ Србије је 15. октобра совјетски амбасадор Замчевски приредио свечани пријем у част маршала Жукова, совјетског министра одбране, који је 8–17. октобра био у посјети Југославији. Делегација је посјетила Сремске Карловце и Нови Сад гдје су их дочекали надлежни архијереји, и гдје су били „свечано и одушевљено“ дочекани. И овом приликом подсећало се на примјере заједништва и веза из историје два народа: сеобу Срба у Јужну Русију и на обале Дњепра, долазак руских учитеља и педагога Суворова и Козачинског у Сремске Карловце 1725. односно 1733. године, школовање Срба на руским

⁵⁴ Исто, стр. 246–247.

⁵⁵ *Политика*, 13. 10. 1957, стр. 2; *Весник*, 15. 10. 1957, стр. 3.

⁵⁶ „Делегација Руске православне цркве у посети Српској православној цркви“, стр. 250–251.

духовним академијама (случај архимандрита Јована Рајића)... Посјетили су ИВ Војводине гдје их је примио подпредседник Пал Шоти.⁵⁷

У Богословији Светог Саве (у то вријеме радила у манастиру Раковици) ову посјету доживјели су као трећи велики датум у историји манастира Раковице и ове школе, по ријечима њеног тадашњег ректора архимандрита Јована (Велимировића). Први датум био је 30. јун 1701. када је руски цар Петар Велики даривао повељу овом манастиру с правом да његови игумани могу сваке седме године слободно путовати по цијелом Руском царству ради сакупљања прилога за манастир, а други, 6. јун 1846, када су шесторица свршених богослова Београдске богословије (међу њима и будући митрополит Михаило Јовановић) отишли у Кијев ради стицања вишег богословског образовања. И београдска Црквена општина дала је допринос дочеку руске делегације. У Патријаршији је била приређена изложба руске књиге, а гостима је на располагању био и Црквени музеј. Председник СКВП Д. Радосављевић је на пријему који је организовао у част руске црквене делегације (17. октобар), а којему су присуствовали, поред оба патријарха, и потпредседник СИВ-а Родољуб Чолаковић, председници републичких вјерских комисија, други чланови СИВ-а, М. Минић, амбасадор Замчевски и др., истакао да овај долазак делегације РПЦ пада у вријеме када се односи између СССР-а и Југославије „развијају, учвршћују и јачају на новим основама“. Изразио је увјерење да ће поред значаја за двије цркве ова посјета имати „позитивно дејство“ на даље пријатељске односе између народа СССР-а и Југославије, те да је „тежак периода помућених односа“ између двије земље далеко, и да се сада граде односи „на принципима равноправности, независности и искрене сарадње“.⁵⁸

Делегација је 19. октобра стигла у Сарајево. И овдје су били примљени од представника власти, председника Извршног вијећа НР Босне и Херцеговине Османа Карабеговића, у присуству председника Вјерске комисије и члана ИВ-а ове републике Влада Шегрта, секретара и других чланова Комисије. Посјећиване су и поједине природне знаменитости (Требевић, Врело Босне, Киселјак,), затим црква у Блажују, Стара црква у Сарајеву. У Саборној цркви у Сарајеву служена је литургија (20. октобар), уз велико присуство народа. Овдје је у улози домаћина био митрополит дабробосански Нектарије, а пријеме су организовали и В. Шегрт, и Удружење православног српског свештенства. На Кошеву је одржан кратак помен видовданским херојима, након што су претходно обишли мјесто сарајевског атентата и Музеј Гаврила Принципа, потом и Народни музеј БиХ. Делегација је посјетила фабрику „Фамос“ у селу Храсница, и жељезару у Зеници, гдје је такође дочек био срдачан.⁵⁹

По доласку у Београд пријем је организовао М. Дилпарић, којом приликом је руски патријарх изјавио како су видјели да СПЦ „живи пуним и плодним животом“. На Богословском факултету СПЦ је 24. октобра, на пред-

⁵⁷ Исто, стр. 252–254.

⁵⁸ Исто, стр. 255–257; *Политика*, 18. 10. 1957, стр. 5.

⁵⁹ „Делегација Руске православне цркве у посети Српској православној цркви“, стр. 258–265; *Политика*, 20, 21, 23. 10. 1957.

лог три професора (др Лазара Мирковића, др Драгослава Страњаковића и др Чедомира Драшковића), руском патријарху додијељен почасни докторат „као еминентном претставнику Православне цркве, за рад на развијању пријатељских веза између православних цркава, а посебно између Руске и Српске православне цркве и за његов научни рад на богословском пољу и на пољу међународног права“. По писању црквене штампе, ово је био још један доказ учвршћења и развијања пријатељских веза двије цркве и два народа. Овој свечаности присуствовали су бројни гости, сви чланови делегације, као и председник САНУ Александар Белић. Увече у Руском дому културе свечани пријем у част делегације организовао је амбасадор СССР-а у Југославији Иван Замчевски, уз присуство Александра Ранковића, Моме Марковића, Крста Попиводе, Добривоја Радосављевића и других југословенских функционера. Руски патријарх је овом приликом истакао да ова посјета доприноси ствари којој служи Амбасада у Југославији тј. „утврђивању већ постојећих веза“ између народа двије државе. Говорио је и А. Ранковић о томе да значај посјете делегације Руске цркве није само у учвршћивању односа између двије цркве „већ и између руског и нашег народа“.⁶⁰

Трећа етапа боравка руске делегације у Југославији обухватала је путовање по Србији. Међутим, због лошег времена, путовало се по скраћеном програму, без присуства два патријарха (руски патријарх је остао у Београду због преморености). Руску делегацију сада је предводио митрополит Питирим (на пут кренули још епископ Павле, ректор Ружицки, архимандрит Пимен, прота Цветков и Алексије Д. Остапов), а придружили су им се епископи нишки Јован, бањалучки Василије, браничевски Хризостом, прота Милан Смиљанић, свештеник Нестор Поповски, секретар Вјерске комисије за Србију С. Рељић и преводилац Милосав Бабовић. Они су посјетили Крагујевац (гробље октобарских жртава 1941. и бораца Црвене армије, Саборну цркву), фабрику каблова у Светозареву, манастире Жичу, Студеницу, Љубостињу.⁶¹

Као што је поменуто, руски патријарх није отишао на овај пут, али је са патријархом Викентијем посјетио Иверску (руску) капелу⁶² у Београду, у чијој је крипти (26. октобра) служио помен на гробу митрополита Антонија (Храповицког), некадашњег поглавара РПЗЦ у Југославији. Овај чин имао је извјестан значај, јер је овим извршен симболичан чин измирења Московске патријаршије са послереволуционарном руском црквеном емиграцијом

⁶⁰ „Делегација Руске православне цркве у посети Српској православној цркви“, стр. 265–267; *Политика*, 25. 10. 1957, стр. 4.

⁶¹ „Делегација Руске православне цркве у посети Српској православној цркви“, стр. 268–272.

⁶² Идеја о изградњи ове капеле датира из 1930. када је стигла вијест да је у Москви срушена стара Иверска капела крај Воскресенске капије Црвеног трга, и подигнута је као њена копија на београдском Новом гробљу, према пројекту архитекте В. В. Сташевског. Свечано освећење обавили су српски патријарх Варнава (Росић) и митрополит Антоније (Храповицки). Ова капела понекад је коришћена и као друга парохијска руска црква у Београду (М. Јовановић, „Sveštenik i društvo – eto parole’: Ruska pravoslavna zagranična crkva na Balkanu 1920–1940“, *Tokovi istorije*, 3–4/2005, стр. 98).

у Југославији.⁶³ Ово је поменуо и прота В. Тарасјев када су сјутрадан (27. октобра) оба патријарха служили литургију у руској цркви свете Тројице у Београду, истакавши да је „јуче био знаменити и историјски дан“, видјевши то као „допринос уједињењу свих Руса око Мајке цркве“. Два патријарха посетили су цркву св. Саве на Врачару (руски патријарх служио помен на гробу патријарха Варнаве) и Саборну цркву у Београду (руски патријарх служио помен митрополиту Михаилу и патријарху Гаврилу), потом се одвезли до Смедерева.

Два патријарха су посјетили цркву на Опленцу, гдје им се придружио остатак делегације који је био на путу по Србији. Истог дана (28. октобар) гости су били на пријему код предсједника Републике Ј. Б. Тита. Увече је обављена предаја поклона при чему је патријарх Викентије истакао да „мали поклони учвршћују велико пријатељство“. Сјутрадан је био свечани пријем код српског патријарха који је истакао увјерење да ће „наши додири поста-ти чешћи и везе још јаче“, док је московски патријарх узвратио је да ће ова посјета послужити даљем зближавању „наших цркава и наших народа“. Овом приликом издато је заједничко саопштење оба патријарха, у којем је истакнуто да је ово прва посјета поглавара Руске цркве СПЦ, да су имали прилике да воде разговор о бројним питањима која интересују обје цркве, да обје цркве „подржавају везу између православних цркава и благосиљају ствар очувања мира у свету“. Поздрављају се настојања влада двије земље „да подржавају и развијају добре међународне односе једино правилним путем, путем мирне сарадње и заједничког изграђивања срећнијег и бољег живота људи“. Било је прилике да тог дана два патријарха посетите Зрењанин, а неки чланови делегације манастир Беочин у Срему. Делегација је напустила Београд 31. октобра.⁶⁴ Руски патријарх је неколико пута током боравка у Југославији слао С. К. Белишеву, замјенику Г. Карпова, краћа писма и телеграме са исјечцима текстова из дневних новина о боравку руске делегације у Југославији. Писао

⁶³ М. В. Шкаровский, *Русская и Сербская Православные Церкви...*, стр. 108.

⁶⁴ „Делегација Руске православне цркве у посети Српској православној цркви“, стр. 273–277; *Политика*, 29, 30. и 31. 10. 1957. У извјештају СКВП за 1957. годину, који је објавио Вељко Ђурић Мишина, за делегацију Руске цркве наведено је да су били „многа за-копчанији итд. од делегације Румунске православне цркве, нарочито у почетку. ... Руска православна црква не само што се је хладно држала, већ је и у неким стварима некоректно иступала, као на пример, по македонском црквеном питању. Патријарх и епископи Српске православне цркве су на овакве и сличне покушаје правилно реаговали.“ (В. Ђурић Мишина, *Летопис...*, стр. 1571). Такође, како наводи Радмила Радић, „Делегација РПЦ није крила своје велике симпатије, како приватне, тако и званичне за Бугаре, приликом боравка у посети СПЦ. ... Патријарх и чланови Синода СПЦ жалили су се руском патријарху због агитације БПЦ међу свештенством у НР Македонији, а патријарх Алексеј је одговорио да се та агитација не врши са знањем и одобрењем патријарха Кирила, већ да се ради о активности неодговорних елемената.“ Током једног од разговора између патријарха Викентија и патријарха Алексеја о проблему у Македонији московски патријарх је питао „Па што не бирате за епископе људе из Бугарске?“ Патријарх Викентије је одговорио да Македонци нису Бугари и на томе се разговор завршио (Р. Радић, *Држава и верске заједнице...*, стр. 183). Касније је (30. 12. 1957) патријарх Викентије казао Милоју Дилпарићу да је упутио захвалност руском патријарху због интервенције коју је овај учинио код бугарског патријарха да се Бугарска црква окане пропаганде и активности око Македонске православне цркве (Р. Радић, *Држава и верске заједнице...*, стр. 221 са напоменом 720).

је да су свуда наилазили на срдачан и топао пријем, да је било доста банкета, понекад и по три на дан, што му је било прилично заморно, јер је на њима потребно наступати а не понављати се.⁶⁵ По доласку у Москву за Савјет за послове РПЦ био је сачињен извјештај о боравку у Југославији.⁶⁶ Опис боравка руске црквене делегације штампан је и у званичном листу Московске патријаршије.⁶⁷ У српској црквеној штампи на више мјеста је констатовано велико присуство људи током боравка руске црквене делегације, најчешће на богослужењима и дочеку два патријарха. Тако је било у београдској Саборној цркви, на дочеку у Новом Саду, Крагујевцу, манастиру Љубостињи..., такође и за вријеме боравка у БиХ. По писању *Весника* већи број људи регистрован је током богослужења у Саборној цркви у Сарајеву (3,5 – 4000 људи), Старој цркви у истом граду (800 – 1000), на гробљу Видовданских хероја (око 1000 душа).⁶⁸ У извјештајима СКВП наводи се како је примijeђено да је у вријеме посјете делегације РПЦ да у Босни и Херцеговини има више православних вјерника него што су мислили, закључивши да „то показује да треба рачунати са тим да постоји маса верника, иако сви не иду у цркву“.⁶⁹

Делегација СПЦ на прослави 40-годишњице обнове Руске патријаршије

Почетком 1957. Г. Карпов саопштио је митрополиту крутичком и коломенском Николају (Јарушевичу) да је главни задатак РПЦ у спољним пословима те године сазив поглавара православних цркава на савјетовање у Москви, ради решавања питања о односу према екуменском покрету, према унијатима и др. Првобитно је било планирано да се овај скуп одржи у јуну те године, али је од митрополита Николаја потекао предлог да се помјери за новембар и тако увеже са 40-годишњицом васпостављања патријаршије у Руској цркви⁷⁰, што је и било одобрено од партијских органа. Крајем ав-

⁶⁵ „Алексий I – С. К. Бельшеву. 23 октябрия 1957 г.“, *Письма иайриарха Алексия I в Советй по делам Русской православной церкви ири Советие народных комиссаров – Советие министиров СССР, Т. 2. 1954–1970 гг.*, под редакцией Н. А. Кривовой, Москва, 2009, бр. 122, стр. 193–194.

⁶⁶ „Отчет делегации Русской православной церкви, возглавляемой Святейшим патриархом Алексием о пребывании в Югославии с 11 по 31 октября 1957 г.“, *Письма иайриарха Алексия I в Советй по делам Русской православной церкви...*, бр. 124, стр. 195–205.

⁶⁷ „Пребывание делегации Руской Православной Церкви в Югославии“, *ЖМП*, 11/1957, стр. 59–77. Прије неколико година су у часопису Одељења за спољне црквене односе Московске патријаршије *Церковь и время* објављени записи (писани 1958) протојереја Алексија Остапова (1930–1975), тадашњег доцента Московске духовне академије и члана делегације, о боравку руске црквене делегације у Југославији у октобру 1957. године (Остапов Алексей, протоиерей, „Визит патриаршей делегации в Югославию в 1957 году“, *Церковь и время*, № 1, Январь–Март 2014, стр. 149–190, примечания стр. 190–216).

⁶⁸ *Весник*, 1. 11. 1957, стр. 2–3.

⁶⁹ Цитирано према: С. Шољевић, *Положај Српске Православне Цркве у Социјалистичкој Рејублици Босни и Херцеговини (1945–1975)*, Фоча-Београд, 2015, стр. 156

⁷⁰ Цариградски патријарх Јеремија II је 1589. за првог патријарха Руске цркве изабрао и поставио митрополита Јова. Од тада траје први период Руске патријаршије до 1721. када је цар Петар Велики укинуо патријаршију, па од тог времена црквом управља Свети си-

густа патријарх Алексије се на пријему у Савјету за послове РПЦ изјаснио да је цјелисходније да се празновање 40-годишњице пренесе за следећу годину, на прољеће послје Васкрса, јер у децембру због хладног времена поглавари многих цркава неће доћи него ће послати своје делегације, па због тога ће се умањити сам чин и очекиваног резултата неће бити. Карпов је то представио као жељу источних патријараха да се прослава одложи за топлије вријеме. Татјана Чумаченко сматра да је одржавање овог савјетовања повезано са еволуцијом односа РПЦ према екуменизму, јер после Стаљинове смрти совјетско руководство мијења своје односе према контактима Московске патријаршије са Свјетским савјетом цркава.⁷¹

Савјет за послове РПЦ обавијестио је 12. августа Милоја Дилпарића о овој прослави и планираном састанку свих поглавара аутокефалних православних цркава. Из Амбасаде у Москви јављено је ДСИП-у да им је Савјет за прославу 40-годишњице патријаршије у Руској цркви доставио писмо којим патријарх Алексије позива патријарха Викентија и још 3 лица да судјелују на прослави која почиње 4. децембра 1957. Било је одређено да прослава траје 14 дана и да трошкове сноси Руска црква. Како стоји у овом документу, циљ организатора је био „да окупе све поглаваре православних цркава, чиме би прослава добила широки политички аспект“.⁷² Из одговора на писмо патријарха Викентија упућеног 8. октобра 1957. атинском архиепископу Теоклиту II, видимо да се српски патријарх интересовао какву ће одлуку Грчка црква донијети поводом позива руског патријарха да учествује на прослави Московске патријаршије. Поглавар Грчке цркве га је обавијестио да он лично неће путовати у Москву, о чему је већ писао руском патријарху, због тога што је недавно преузео управу црквом у Грчкој (након смрти архиепископа атинског Доротеоса III), већ да је одлучено да се пошаље делегација од 3 члана Синода.⁷³ Одлуком Светог синода СПЦ од 27. марта 1958. утврђен је састав делегације у којој није био патријарх Викентије, јер је имао много обавеза због предстојећег Сабора. Руски патријарх је то примио „са великом жалошћу“, како стоји у његовом писму Викентију од 17. априла.⁷⁴ Међутим, према објављеним руским документима на

нод чији је обавезни члан био царски прокуратор. Синодални период завршава се обновом патријаршије и избором московског митрополита Тихона (Белавина) за патријарха московског и цијеле Русије 5/18. новембра 1917, на првој сесији Сверуског Помјесног Сабора који је трајао од 15/28. августа 1917. до 7/20. септембра 1918. године. Опширније о обнови патријаршије и Сабору: В. Цыпин, *История Русской Православной Церкви...*, стр. 329–359.

⁷¹ Т. А. Чумаченко, „40-летие восстановления патриаршества в Русской православной церкви: церковный праздник или исполнение директивы? (К вопросу об отношении православных церквей к экуменическому движению в 1950-е гг.)“, *Вестник Челябинского государственного университета. История*, Выпуск 22, № 21, 2007, стр. 101–105. Руска православна црква примљена је у Свјетски савјет цркава (ССЦ) на Трећој Генералној скупштини одржаној у Њу Делхију крајем 1961. године, заједно са Јерусалимском, Бугарском, Пољском и Румунском.

⁷² В. Ђурић Мишина, *Лейойис...*, стр. 1563–1564.

⁷³ Писмо атинског архиепископа српском патријарху у: В. Ђурић Мишина, *Лейойис...*, стр. 1567–1568.

⁷⁴ Писмо патријарха Алексија патријарху Викентију у: В. Ђурић Мишина, *Лейойис...*, стр. 1574.

која се позива В. Ђурић Мишина, Г. Карпов је рекао патријарху Алексију да му је епископ нишки Јован разјаснио разлоге изостанка патријарха Викентија на прославу 40-годишњице обнове патријаршије у Руској цркви. Наиме, разлог изостанка је био у томе што је лично Јосип Броз забранио српском патријарху да путује на ову прославу, уклонивши га са списка чланова делегације.⁷⁵ Исто тврди и руски историчар М. Шкаровски.⁷⁶ Могуће да су томе допринијеле и околности „другог југословенско-совјетског сукоба“ који је био у току, проузрокованог одбијањем југословенске стране да потпише Декларацију 12 комунистичких партија на скупу у Москви новембра 1957, и усвајањем новог Програма СКЈ на Седмом конгресу у Љубљани 22-26. априла 1958.⁷⁷

Поводом обиљежавања 40-годишњице обнове патријаршије у Руској цркви патријарх Алексије је позвао поглаваре свих аутокефалних православних цркава, од којих су лично учествовали патријарси александријски, антиохијски, грузијски, румунски и бугарски, док су остале цркве послале своје делегације, осим представника Јерусалимске и Кипарске цркве. Српску патријаршију представљали су епископи нишки Јован (као вођа делегације), бањалучки Василије и жички Герман. У саставу делегације био је протојереј Виталије Тарасјев.⁷⁸

По доласку у Москву 6. маја 1958. чланови српске делегације имали су посјету руском патријарху, који је изразио жаљење због недоласка патријарха Викентија. Прослава је започела 10. маја, сјутрадан је у Богојављенском сабору служена патријарашка литургија. Руски патријарх је истакао да ова свечаност „представља израз јединства општења цркава“. Свечана академија уприличена је у Тројице-Сергијевој лаври у Загорску, којом приликом је епископ смоленски Михаило одржао предавање „Значај васпостављања патријаршије у Руској православној цркви“. Поздравну ријеч изговорио је и вођа српске црквене делегације епископ Јован, подсећајући на духовне везе између СПЦ и РПЦ. Захвалио је југословенској Влади што им је омогућила да присуствује овим свечаностима. Руски патријарх је још једном изразио своје „дубоко жаљење“ због недоласка патријарха Викентија, казавши притом да се често сјећају прошлогодишње посјете. Митрополит Николај (Јарушевич) је на крају свечане академије одржао предавање на тему „Православље и савременост“, у којем је истакао поред осталог да овај састанак „привлачи пажњу целог хришћанског света, и да његов значај прелази границе локалног црквеног славља“. Како је већ истакнуто, након Стаљинове смрти провијавали су другачији ставови у РПЦ према екуменском покрету, јер је, по ријечима митрополита Николаја, овај покрет за протеклих 10 година напустио свој политички карактер у корист црквености, што је довело до тога да православне цркве измијене свој став према њему. Многи функционери Екуменског покрета измијенили су своје погледе на

⁷⁵ В. Ђурић Мишина, *Викентије Проданов...*, стр. 577, напомена 5.

⁷⁶ М. В. Шкаровскиј, *Русская Православная Церковь в XX веке*, стр. 303.

⁷⁷ Више у: Д. Богетић, „Други југословенско-совјетски сукоб 1958. и концепт активне мирољубиве коезистенције“, стр. 123–154.

⁷⁸ „Прослава четрдесетогодишњице обнове Руске патријаршије“, *ГСПЦ*, 6/1958, стр. 114.

православље долазећи у додир са Руском црквом, истакао је руски архијереј.⁷⁹ Српска делегација обишла је многе установе и знаменитости Москве (цркву св. Петра и Павла, Донски и Новодјевичи манастир, Кремљ, Маузолеј, Московски универзитет...), а 16. маја допутовала у Лењинград, гдје су имали садржајан програм боравка и обилазака (Петропавловска тврђава, Александро-Невска лавра, Духовна академија, Ермитаж, Књаз-Владимирски сабор...). Након тога услиједио је повратак у Москву, гдје их је руски патријарх одликовао Орденом св. кнеза Владимира I степена. На завршетку прославе „као израз општих жеља црквених делегација да се овакви састанци што чешће одржавају ради учвршћења црквеног јединства“, митрополит Николај је поднио један акт на потпис свим делегатима. Нису га потписали само представници из Цариградске и Грчке цркве, рекавши да немају овлашћење да овај акт потпишу, али да се лично слажу са текстом. Овим актом послата је порука мира и благослова свим православним црквама и свим народима, уз жељу да се никад не прекрате сусрети и општење православних цркава. Међутим, српска црквена делегација није потписала други један документ са овог састанка, а то је био апел православних цркава у заштиту мира, којим се осуђује рат, нагомилавање и експериментисање нуклеарним оружјем, и позивају све владе које тим оружјем располажу да прекину са експериментима и атомску енергију користе само у мирнодопске сврхе. Осим Српске, овај акт нису потписали ни представници Грчке и Цариградске цркве.⁸⁰

Из југословенске амбасаде је 16. маја јављено ДСИП-у како се Руси од почетка држе према српској делегацији хладно, да умањују значај делегације, показујући индиректно нерасположење због недоласка српског патријарха, иако им је разлог његовог одсуства био познат. На свечаном ручку код руског патријарха требало је да говори члан српске делегације, о чему је руски патријарх био раније обавијештен, али ручак је прекинут кад је дошао ред на њега да говори. Такође, приликом поздравне ријечи члана српске делегације митрополит Николај је рекао да превод није потребан јер они разумију српски, иако је ту било доста странаца. Сматрало се да је то учињено због тога што је у тексту поздрава била са захвалношћу помену-та Влада ФНРЈ.⁸¹

Сахрани српског патријарха Викентија (умро 5. јула 1958) присуствовала је и делегација Московске патријаршије коју су сачињавали владика пермски Павле и протојереј Михаил Зернов. Владика Павле је у свом обраћању истакао да је баш у ово вријеме веза између РПЦ и СПЦ поста-ла тјешња и приснија него икад раније, те да за то зближење највише заслуге има патријарх Викентије. Он је, по ријечима руског архијереја, „подигао углед Српске цркве на завидну висину“.⁸² Новог српског патријарха Германа (изабран 13. 9. 1958) московски патријарх је више пута позивао да

⁷⁹ Исто, стр. 115.

⁸⁰ Исто, стр. 116.

⁸¹ В. Ђурић Мишина, *Викентије Проданов...*, стр. 578–579; Р. Радић, *Држава и верске заједнице...*, стр. 179–180.

⁸² *ГСПЦ*, 7/1958, стр. 132–133.

посјети РПЦ. Од стране власти му је 1959. казано да још није вријеме да путује у СССР, наводећи као разлоге то што је скоро изабран за патријарха, и престојећу посјету Блиском Истоку. Наиме, од 12. априла до 18. маја 1959. патријарх Герман је посјетио патријархе тзв. старих патријаршија (александријског, јерусалимског, антиохијског и цариградског), у повратку и атинског архиепископа Теоклита. Забиљежено је да је секретар СКВП М. Дилпарић рекао патријарху Герману 17. 9. 1960. да сад није најбоље да иде у посјету СССР-у „кад смо очевици само Албанезима својственог дивљања против наше земље, као и познатих кинеских клевета“. Међутим, већ у октобру 1961. српски патријарх ипак је добио дозволу југословенских власти да посјети Руску цркву.⁸³

* * *

На односе двије цркве после Другог свјетског рата одразила се политичка конфронтација Југославије и СССР-а која је наступила 1948. године. Након нормализације југословенско-совјетских односа 1955–1956. дошло је и до обнављања црквених веза, па су током друге половине 50-их година реализоване 3 црквене посјете, од чега су двије предводили патријарси. Долазак московског и сверуског патријарха у посјету СПЦ 1957. уједно је прва посјета поглавара Руске цркве у историји српско-руских црквених односа и веза. За обје цркве посјете су доживљаване као демонстрација црквеног заједништва и празници црквеног општења. Црквене посјете и уопште спољни односи двије цркве били су у овом периоду од посебног интереса за државу, и од њих се очекивало да допринесу њеној међународној афирмацији. Требало је да двије цркве подрже напоре које чине државна руководства да односе између двије земље, али и међународне односе, поставе на начелима мирне сарадње. Такође, очекивало се да посјете буду на линији државне спољне политике. На посјете и везе двије цркве гледало се као на залог будуће тјешње сарадње између двије државе, и очекивало се да имају „позитивно дејство“ на даље односе СССР-а и Југославије. Са највиших политичких адреса говорило се да је потребно међуцрквене везе користити за регулисање совјетско-југословенских односа. Стога су црквене посјете имале шири значај од црквеног, а патријарси су, како је примијећено, били и у својеврсној политичкој, државној мисији. Посјете су доприносиле и очувању националног идентитета српског народа и приморавали су власти да признају занемаривану улогу СПЦ. Сликвито се то види кроз извјештаје југословенских власти, конкретно Савезне комисије за верске послове, у којим извјештајима се наводи како је примијећено да у вријеме посјете делегације РПЦ да у Босни и Херцеговини има више православних вјерника него што су мислили, закључивши да „то показује да треба рачунати са тим да постоји маса верника, иако сви не иду у цркву“.

⁸³ Р. Ракић, „Спољни односи Српске православне цркве 1920–1970“, стр. 448; Р. Радић, *Држава и верске заједнице...*, стр. 180; „Посета патријарха српског г. Германа патријарху руском г. Алексију“, *ГСПЦ*, 1/1962, стр. 2–47.

Објављени извори, зборници, мемоари

- Власић и Црква в Восјочной Европе 1944–1953, документи російских архивов*, Т. 2. 1949–1953, редакционна коллегия: Т. В. Волокитина, Г. П. Мурашко, А. Ф. Носкова, Д. Н. Нохотович, Москва, 2009.
- Mićunović Veljko, *Moskovske godine 1956/1958*, drugo izdanje, Beograd, 1984.
- Остапов Алексей, протоиерей, „Визит патриаршей делегации в Югославию в 1957 году“, *Црква и време*, № 1, Јанвар-Март 2014, стр. 149–190, примечания стр. 190–216.
- Письма патриарха Алексия I в Совети по делам Русской православной церкви при Совете народных комиссаров – Совете министров СССР*, Т. 1. 1945–1953, Т.2. 1954–1970, под редакцией Н. А. Кривовой, Москва, 2009.
- Pomirenje Jugoslavije i SSSR-a 1953–1955*, tematska zbirka dokumenata, priredio Radoica Luburić, Podgorica, 1999.

Штампа

Весник – орган Савеза удружења православног свештенства ФНР Југославије
 Гласник – службени лист Српске православне цркве
 Журнал Московской Патриархии
 Политика

Литература

- 1) Студије, монографије, синтезе, дисертације
- Berend Ivan, *Centralna i Istočna Evropa 1944–1993. Iz periferije zaobilaznim putem nazad u periferiju*, Podgorica, 2001.
- Dimić Ljubodrag, *Jugoslavija i Hladni rat: Ogledi o spoljnoj politici Josipa Broza Tita (1944–1974)*, Beograd, 2014.
- Ђурић Мишина Велько, *Лейојис Српске православне цркве 1946–1958. године: Време патријарха Гаврила (1946–1950) и Викентија (1950–1958)*, књига 3, Книг-Београд, 2002.
- Ђурић Мишина Велько, *Викентије Проданов: патријарх у рђавом времену*, Београд, 2018.
- Едемский Андрей Борисович, *Опи конфликта к нормализации: советско-югославские отношения в 1953–1956 годах*, Москва, 2008.
- Живојиновић Драгољуб, *Српска православна црква и нова власи 1944–1950*, Србиње-Београд-Ваљево-Минхен, 1997.
- Животић Александар, *Југословенско-советске војне сујројиносии (1947–1957): искушења савезништва*, Београд, 2015.
- Јањић Јован, *Културолошка димензија деловања Српске православне цркве у другој половини XX века (1945–2000)*, докторска дисертација, Универзитет „Дон Незбит“ – Факултет за културу и медије, Београд, 2017.
- Јовановић Мирослав, *Срби и Руси 12–21. век: историја односа*, Београд, 2012.
- Petranović Branko, *Istorija Jugoslavije 1918–1988, III: Socijalistička Jugoslavija 1945–1988*, Beograd, 1988.
- Петровић Н. Душан, протојереј-ставрофор, *Патријарх Викентије Проданов 1890/1950–1958. – чувар јединства Српске цркве*, Сремски Карловци, 2013.

- Пилиповић М. Радован, *Српска православна црква, Руска православна загранична црква, Московска патријаршија (1920–1940) – узајамне везе, ујмицаји и односи*, докторска дисертација, Универзитет у Београду – Филозофски факултет, Београд, 2017.
- Пузовић Предраг, *Прилози за историју Српске Православне Цркве 4*, Београд, 2014.
- Radić Radmila, *Verom protiv vere: država i verske zajednice u Srbiji 1945–1953*, Београд, 1995.
- Радић Радмила, *Држава и верске заједнице 1945–1970., други део: 1954–1970*, Београд, 2002.
- Радић Радмила, *Животи у временима: патријарх Гаврило (Дожић) 1881–1950*, друго, проширено и допуњено издање, Београд, 2011.
- Скурат Константин Ефимович, *История Поместных Православных Церквей*, Москва, 1994, (https://azbyka.ru/otechnik/Konstantin_Skurat/istorija-pomestnyh-pravoslavnyh-tserkvej/).
- Слијепчевић Ђоко, *Историја Српске православне цркве, III: за време Другог светског рата и после њега*, Београд, 2002.
- Тимофејев Ј. Алексеј, *Руси и Други светски рати у Југославији: ујмицај СССР-а и руских емиграната на догађаје у Југославији 1941–1945.*, Београд, 2010.
- Трипковић Ђоко, *Југославија – СССР: 1956–1971*, Београд, 2013.
- Cvetković Lj. Vladimir, *Jugoslovenska politika prema zemljama narodne demokratije u susedstvu 1953–1958. godine*, doktorska disertacija, Univerzitet u Beogradu – Filozofski fakultet, Београд, 2012.
- Цыпин Владислав, протоиерей, *История Русской Православной Церкви: Синодальный и новейший периоды (1700–2005)*, третье издание, Москва, 2007.
- Шкаровскиј Михаил Виталъевич, *Русская Православная Церковь в XX веке*, Москва, 2010.
- Шкаровскиј Михаил Виталъевич, *Русская и Сербская Православные Церкви в XX веке. История взаимоотношений*, учебное пособие, Санкт-Петербург, 2016.
- Шољевић Саша, *Положај Српске Православне Цркве у Социјалистичкој Рејублици Босни и Херцеговини (1945–1975)*, Фоча-Београд, 2015.

2) Чланци, расправе

- Богетић Драган, „Други југословенско-совјетски сукоб 1958. и концепт активне мирољубиве коегзистенције“, *Историја 20. века*, 2/2004, стр. 123–154.
- Bogetić Dragan, „Podsticaji i ograničenja na putu normalizacije jugoslovensko-sovjetskih odnosa tokom 1956.“, *Tokovi istorije*, 3–4/2005, str. 160–181.
- Dimić Ljubodrag, „Jugoslovensko-sovjetski odnosi 1953–1956: Zbliženje, pomirenje, razočarenje“, *Jugoslovensko-sovjetski sukob 1948. godine*, zbornik radova, Београд, 1999, str. 279–293.
- Едемский Андрей Борисович, „Нормализация отношений с СССР (март 1953 г. начало 1960-х годов“, *Югославия в XX веке: Очерки политической истории*, ответственный редактор К. В. Никифоров, Москва, 2011, стр. 661–682.
- Žarković Petar, „Jugoslavija i SSSR 1945–1980: istorijat jednog hladnoratovskog odnosa“, (http://www.yuhistorija.com/serbian/medj_politika_txtooc2.html).
- Животић Александар, „Успон и пад југословенско-совјетских војних односа 1957.“, *Токови историје*, 1/2014, стр. 105–134.
- Jovanović Miroslav, „’Sveštenik i društvo – eto parole’: Ruska pravoslavna zagranična crkva na Balkanu 1920–1940“, *Tokovi istorije*, 3–4/2005, str. 67–100.

- Новосельцев Борис Сергеевич, „От нормализации к конфликту: советско-югославские отношения весной – летом 1956 г.“, *Новое прошлое*, 1/2017, стр. 45–56.
- Ракић Радомир, „Спољни односи Српске православне цркве 1920–1970“, *Српска православна црква 1920–1970 (Сјоменица о 50-годишњици васјосјављања Српске њаџријарије)*, Београд, 1971, стр. 433–461.
- Сава, епископ, „Епархије и епископи 1920-1970.“, *Српска православна црква 1920–1970 (Сјоменица о 50-годишњици васјосјављања Српске њаџријарије)*, Београд, 1971, стр. 487–539.
- Tripković Đoko, „Jugoslavija – most ili tampon između Istoka i Zapada 1944–1955. godine“, *Istorija 20. veka*, 1–2/1993, str. 112–116.
- Tripković Đoko, „Normalizacija jugoslovensko-sovjetskih diplomatskih odnosa 1953. godine“, *Istorija 20. veka*, 1/1994, str. 111–122.
- Трипковић Ђоко, „XX конгрес Комунистичке партије Совјетског Савеза и југословенско-совјетски односи“, *Архив*, 2/2001, стр. 200–213.
- Чумаченко Татьяна Александровна, „40-летие восстановления патриаршества в Русской православной церкви: церковный праздник или исполнение директивы? (К вопросу об отношении православных церквей к экуменическому движению в 1950-е гг.)“, *Вестник Челябинского государственного университета. История*, Выпуск 22, 2007, № 21, стр. 99–107.
- Чумаченко Татьяна Александровна, „Совет по делам РПЦ и Московская Патриархия в решении внешнеполитических задач хрущевского руководства: 1953–1958 гг.“, *«Государство, религия, церковь в России и за рубежом»*, Издательство РАГС, № 4, 2010, стр. 107–123.

Ljubomir Popović

Visits on the higher level between Serbian and Russian Orthodox Church in the second half of 50s in the 21st century in context of Yugoslav-Soviet relations

Summary

Political confrontation of Yugoslavia and SSSR from 1948 reflected on relations between Serbian Orthodox Church (SOC) and Russian Orthodox Church (ROC) after the World War II. After normalization of Yugoslav-Soviet relations 1955-1956, there was regeneration of church relations, so 3 church visits were realized during the second half of the 50s, two of which were led by patriarchs. Arrival of the Russian patriarch to visit SOC in 1957 was the first visit of the religious superior of the Russian church in the history of Serbian-Russian church relations and connections. For both churches, visits were experienced as demonstrations of church community (togetherness) and church holidays. Church visits and foreign relations in general between the two churches had a special interest for the state, and they were expected to contribute its international affirmation. The two churches were supposed to support efforts made by states managements to set relations between the two countries, as well as international relations, on principles of peaceful cooperation. Also, it was expected from the visits to be on the line of state foreign policy. Visits and relations of

the two churches were seen as a pledge of the future closer cooperation between the two countries, and they were expected to have a “positive effect” on future relations between SSSR and Yugoslavia. It was said from the highest political addresses that inter-church relations should be used for regulation of Soviet-Yugoslav relations. Therefore, church visits had a broader importance and, as it was noticed, patriarchs were in peculiar political, state mission. The visits used to contribute preservation of national identity of Serbian nation and forced the authorities to admit neglected role of SOC. It is picturesquely shown in reports of Yugoslav authorities, specifically Federal Commission for Religious Affairs, in which it was stated that it had been noticed that, during the visit of ROC, there were more Orthodox adherents than they had thought, making a conclusion that “it should be reckoned that there are a lot of adherents, although not everyone go to church”.

Keywords: Yugoslav-Soviet relations, Serbian Orthodox Church, Russian Orthodox Church, inter-church relations and ties, church visits, Patriarch Vikentije (Prodanov), Patriarch Aleksije I (Simanski).

Реформе образовања и национални идентитет у српском друштву

Немања Анбелковић

Докторанд,
Универзитет у Приштини
са привременим
седиштем у Косовској
Митровици,
Филозофски факултет

УДК 37.014.3:340.64
(=163.41)(091)

Сажетак: У овом раду разматрају се реформе образовања у формирању и реконструкцијама српског националног идентитета – од настанка српске средњовековне државе, па све до данас. Основна намера је да укажемо у којој мери су оне доприносиле конструкцији али и реконструкцији српског националног идентитета. **Историјске вертикале или угаони стубови српског националног идентитета били су и остали: у језгру православне духовности српско светосавље, у средишту епископске слободарске традиције косовска митологија, а у основи српског језика ћирилично писмо.** Почетни, утемељени – светосавски национални идентитет је сваком реформом образовања које су се дешавале, дограђиван, мењан, делом урушаван. Када је реч о дилеми који временски период узети за почетак развоја српског образовања, да ли корени сежу у развоју немањинке државности односно са утемељењем светосавске духовности или се за тај почетак може узети 1804. година и почетак обнове и утемељење модерне српске државности, ми се опредељујемо за почетак свих почетака и рађање српске државности са династијом Немањинића, када су створени темељи државности Србије и ударени правци народног (националног) идентитета Срба.

Кључне речи: Српско друштво, национални идентитет, светосавље, образовање, реформе образовања.

Увод – друштво и образовање

Образовање је подсистем друштва, дакле, део је друштвеног поретка. То одмах указује на чињеницу да друштвени поредак, који у себи укључује привредне, политичке, правне културне, и друге чиниоце, условљава како форме тако и садржаје образовања и васпитања. Наравно однос је и *vice versa*, образовни систем може и утиче на сам развој друштва, како преношењем вредности тако и образовањем стручних кадрова који преузимају друштвене улоге које су некад пресудне на сам развој друштва. Шта дакле имамо на уму, када употребљавамо реч образовање? „То су установе друштва у којима се стварају, стичу, ус-

вајају и шире знања и вредности за које једно друштво (нација, држава) сматра да су значајна за његов развој. Такође, то су установе у којима се изграђују навике и вештине, развијају сазнајне способности и ствара основа за формирање личности“ (Аврамовић 2005: 169). У Социолошком лексикону (1982: 415) образовање се одређује као „друштвени процес, релативно издвојени део процеса социјализације и васпитања као увођења младих чланова друштвене заједнице у друштвене процесе – у којем млади чланови стичу знања и умећа која су од значаја за њихове будуће делатности у друштву – пре свега за учешће у радном процесу (на основу друштвене поделе рада), за друштвену комуникацију, усклађивање свог понашања с другим члановима друштва, итд.“¹ *Образовање или едукација како је данас „модерно” рећи (лат. *educatus, educate, educere* — изнети; *ducere* — водити) јесте процес промене личности у жељеном правцу усвајањем различитих садржаја у зависности од узраста и потреба јединке. образовање укључује и васпитање, поред образовних садржаја. Овим приликом посебно желимо да истакнемо да у нашем језику корен речи образовање потиче од речи *образ* која код Срба не значи само спољашњи лик одраз, већ личност.¹ Према томе, образовање подразумева формирање (образовањем и васпитањем) личности, наравно по образу Божјем. Дакле, образ Божји који нам је дат (као могућност) и задат (као циљ бивствовања), образовањем треба развијати и отелотворити.*

Када је реч о односу образовања и друштва, неоспорна је чињеница о којој нема спора, како то обично бива у друштвеним наукама, да постоји општа сагласност о међусобном утицају друштва и образовања, али такође, чињеница је да не постоји у теоријским расправама сагласност око обима, садржаја и интензитета тог односа. Један од наших водећих ауторитета у области социологије образовања Зоран Аврамовић сагледавајући историјске и савремене дискусије о односу образовања и васпитања према друштву и *vice versa*, сврстава их у четири могуће категорије: образовање је полуга друштвеног развоја (*инструментализам*); функција образовања и васпитања је да обезбеде репродукцију друштвених односа (*традиционализам*); образовање нема моћ да мења друштво (*конзервативизам*); образовање може да мења друштво (*револуционарносћ*) (Аврамовић 2005: 166). Оно што желимо да потенцирамо, када говоримо о односу образовања и друштва, посебно када је реч о реформама образовања, јесте да се реформе образовног система јављају као неопходност, јер ново време захтева промене у целокупном друштвеном животу, те стога и у систему и процесу образовања и васпитања. Међутим, залажемо се за реформе које ће направити успешан спој традиционалног и модерног. У кретању напред, на претку може бити само ако се оно претходно уважи и поштује и на њему надограђује ново. Укратко речено, није се „градило рушећи“ нити „рушило градећи“ (Селимовић 1979: 164), како је сликовито и ванредно тачно Вукову реформу српског језика и писма описао Меша Селимовић у својој књизи

¹ Отуда нису Срби узалуд измисли најважнији морални категорички императив кога су се вековима држали: „Све за образ – образ низашта“.

За и против Вука. Такође, (а живот нам често то потврђује) све што је ново и „модерно” не значи да је увек и добро.

Нација и национални идентитет

Питање идентитета и његове улоге у дефинисању човека, заједнице или организације представља једно од најдубље анализираних и највише поларизујућих тема у историји човековог постојања. У потреби да разумеју свет и себе, људи се класификују кроз разне категорије а једна од њих је и идентитетска. Око питања националног идентитета постоје различита теоријска разумевања. Међутим, већина аутора се слаже да се национални идентитет заснива на свести о спознаји неких заједничких карактеристика припадника једне нације², око којих се, како је давно приметио Диркем, формирају споне солидарности међу припадницима заједнице, духовно јединство нације како би могли да кажемо. Свакако, треба имати на уму и чињењицу, на коју указује Слободан Антонић, да се идентитет са самим собом успоставља конструкцијом и спознајом разлике, па је зато успостављање идентитета повезано с разграничењем према споља, које укључује самоспознају *сџранога* или *сџранца* – „национални идентитет не настаје као учинак сличности између људи из неке скупине, већ као последица њиховог заједничког разликовања у односу на људе из неке друге скупине“ (Антонић 2003: 151). Имајући у виду ставове Ентони Смита, који наводи Мајнекеа (*Fridrich Meinecke*), а који је још 1908. године направио јасну разлику између претежно пасивне културне заједнице (*Kulturnation*) и активне самоопредељиве политичке нације (*Staatsnation*), Јасна Милошевић Ђорђевић наводи следеће основне типове националних идентитета: *еџнички* и *грађански*, који се у литератури означавају и као: источни и западни, примордијални и конструктивни; органски и либерални; (Милошевић-Ђорђевић 2008: 5–48) **Питање идентитета је увек питање сопства,³ како индивидуалног тако и колективног. Идентитет је резултат интеракција из којих особа изводи систем идентификације и самопроцене на основу којих одређује своје место и себе у свету који га окружује. Стога персонални, односно лични идентитет подразумева постојање свести о самом себи као различитог од свих других. Због тога можемо учити**

² Један од водећих стручњака за питање нације и националног идентитета Ентони Смит наводи следеће заједничке карактеристике нације: заједнички језик, заједнички митови и историјска сећања, заједничка религија, заједничка култура и систем вредности, заједничка економија, територија, и сл. (Smit 1998: 21–31).

³ Појам идентитет одомаћено се и код нас, а потиснуо је појам *сопство*. Аутор овог израза је Момчило Селић али га детаљније разрађује Раде Јанковић који нам објашњава да „реч сопство долази од речи сопственост што, у значењу сопства укључује и извештај власнички однос према вредностима које одређују целину човековог бивствовања. Зато сопство не може да се једноставно одбаци као што може идентитет. Али може да се изгуби ако се покидају оне fine духовне нити које нас повезују са прошлим и будућим генерацијама. Према томе, сопство се стиче и стога је стално бдење над духовним благом које се преноси с колена на колена, од оца на сина. Идентитет је стално тражење; сопство је стално стражарење. Дакле, сопство и јесте прича о себи и својима, сагледана кроз време и простор, успоне и искушења“ (Јанковић, 7528/2019: 23–49).

да постоје две димензије: „јединствени лични идентитет и колективни заједнички идентитет, из чега произлази да је сваки људски идентитет социјални идентитет“ (Голубовић 1999: 89). Кроз национални идентитет појединац проналази себе и своје „место“, односно открива своју културу, сазнаје и памти ко смо били у прошлости, али и ко смо у садашњости и садашњем окружењу. За разлику од других врста идентитета, оно што је карактеристично за национални идентитет јесте то што се сматра човеку датим по рођењу, ту нема слободе избора чак и онда када се појединац налази просторно удаљен од главне етничке групе.

Када говоримо о српском националном идентитету у његовом одређењу одмах се сусрећемо са два битна проблема: први проблем је проблем историјског дисконтинуитета српске државе. Након узлета средњовековне државности, имамо велики дисконтинуитет од неколико векова без држаности, где је народ успео, захваљући цркви и вери, да сачува сопственост, свој идентитет. Српски народ је тиме успео да покаже (као и јеврејски) да народи и без државности али са вером и митом (чврстим идентитетом) може да опстане и у дужем временском периоду. Српска држава, дакле, нема историјски континуитет (и временски и просторни) а та нестабилност државе остављала је, а то је случај и данас, последице и на национални идентитет. Корени његове конструкције сежу у време стварања немањихке државе, посебно за период Стефана Немање и Светог Саве, који су успоставили српску државност и аутокефалност Српске православне цркве, чиме је учињен темељ једне етничке целине, а која је била „носилац државне идеје и духовног окупљања народа“ (Терзић 1988: 298). Наравно, српски национални идентитет даље се формира и у дуготрајним друштвено-историјским процесима и развојима, пре свега на неговању „осећања о својој посебности и припадности једној заједници у оквирима једне државе“ (Базић 2003: 24). Такође, с друге стране треба имати у виду да се током времена врши и реконструкција српског националног идентитета, посебно у временима дисконтинуитета када, како примећује Базић, појединци или друштво „у бекству од несигурности, прибегавају преиспитивању свог идентитета или трагању за новим, односно реконструкцији националног идентитета“ (Базић 2011: 227).

Косовски завет је играо битну улогу, може се рећи и најважнију улогу у конституисању српског националног идентитета и српском трајању. Најпре тај мит који је брижно стваран и чуван омогућио је опстанак српског народа у вишевековном ропству јер је у „народном поимању Косово постало парадигма праведне борбе, само-жртвовања и умирања за крст часни и слободу златну. Штавише, оно је постало парадигма колективног саморазумевања, главна метафора у каснијим тумачењима кључних историјских догађаја у деветнаестом и двадесетом веку. Косово је постало тесно везано за живот целог једног народа који је постепено постајао свестан себе као нације у склопу других европских нација и који је тежио да себе одреди као нацију, за разлику од бедне раје из Отоманског царства“ (Бакић-Хајден 1999: 9). Косовски завет је за српски народ постао вертикала његове историје, која је била ризница свега најдрагоценијег коју они нису заборавили ни у вишевековном ропству и коју су љубоморно чували и памтили. Срби, како исправно

примећује Милош Ковић, нису само државотворна нација, они припадају оној малој групи заветних народа. „Као што Светосавски завет одваја Србе као народ од осталих православних, тако и косовски завет одваја нас од осталих народа. Косовски завет почива на свакодневном питању које индивидуално или колективно треба да сагледавамо и постављамо: да ли ћемо се предати, продати, издати или ћемо изаћи на Косово равно? Страх од косовског завета представља наш страх од себе самих” (Ковић 2018).

Када је реч о српском националном идентитету историјске вертикале или угаони стубови српског националног идентитета били су и остали: у језгру православне духовности српско светосавље; у средишту епископске слободарске традиције косовска митологија; у основи српског језика ћирилично писмо. Дакле, светосавље је постало битан – најважнији елемент српске националне самосвести по којој Срби сами себе идентификују као Србе и по чему се разликују од других сродних колективитета.

Образовање и српски национални идентитет у историјском кључу

Настојећи да дубље сагледамо тај однос, а имајући у виду чињеницу да српско друштво у свом историјском развоју није имало стабилан континуитет, већ је пролазило кроз периоде дисконтинуитета и криза, посматрани историјски период (од самих почетака формирања српске државности до данас) подели смо на шест периода: први период – рађање династије и формирање српске државности; други период – обнова државности (1804–1918); трећи период – стварање Југословенске државе, (1918–1941/45); четврти период – стварање нове социјалистичке Југославије 1945–1990; пети период – од распада Југославије до „демократске“ револуције и шести период од 2000 па надаље.

Први период

За почетак свих почетака српске државности узимамо рађање Краљевине и почетак династије Немањића. Са Немањићима створени су чврсти темељи државности Србије и ударени правци народног (националног) идентитета Срба. **Светосавље је српска верзија православног хришћанства које је Свети Сава (Растко Немањић) својевремено канонизовао код Срба. Свети Сава није радио само на учвршћивању националног идентитета већ је градио и српски културни идентитет.** Био је први српски законодавац; аутор је првих манастирских типика – хиландарског, карејског, студеничког, а верује се да је аутор и прве оснивачке повеље манастира Хиландара од Стефана Немање, у којој се први пут говори о српском идентитету. Такође је заслужан за најопсежнији и најзначајнији правни кодекс у средњовековној Србији *Номоканон*, познатији под руским именом *Крмчија*. Делима које је посветио оцу *Житије Св. Симеона* и *Служба Св. Симеона*, Свети Сава је поставио и темеље српске књижевности. Кад је реч о образовању из овог периода посебно желимо да истакнемо поруку коју Свети Сава у складу са поруком *Јована Богослова* „*најпре себе просветли па друге просветљуј*“ *посебно потенцира и саветује свим образоватељима.*

Други период

У вишевековном ропству под Турцима, кроз особену културу, развијана је идеализована свест о припадности српском народу, потомцима славних Немањића, косовских јунака и православној вери, али и о нужности ослобађања од турског ропства и потреби стварања јаке српске државе. После вишевековног ропства почетком 19. века Срби дижу устанке иако су моћне западне силе на страни Отоманског царства. Изградња модерне Србије незамислива је без развоја просвете. Та веза се јасно очитује у чињеници да је од првог момента, чак и током борби у време Првог српског устанка просвети посвећивана дужна пажња, што ће посебно бити видљиво у формирању „Правитељствујућег совјета“ као највишег органа власти. Тако је у њему од пет „попечетељстава“ једно и „просвештенија“ у чијем уобличавању кључну улогу има Доситеј Обрадовић, а када је 1911. Правитељствујући совјет прерастао у владу члан совјета задужен за „просвештеније народно“ био је управо Доситеј. „У периоду од 1811. до 1914. године било је у Србији укупно 89 ‘попечитеља – министара’ просвештенија“ (Поткоњак 2005: 35). Још један битан податак нам говори у прилог тези о томе да је држава у периоду развоја српске државности придавала велики значај просвети, је тај да су за „попечитеље просвештенија – министре просвете – именовани веома познати и истакнути интелектуалци. Створане су, мање-више, независне и самосталне национално просветно-школске институције, којима је поверавано решавање најважнијих практичних питања школства и образовања, којима су руководили и у чијем раду су учествовали, опет најумнији људи Србије тога времена“ (Исто: 33).

О Вуковој и Доситејевој реформи постоје опречна схватања, једни их хвале други оспоравају. Иако Вук и Доситеј улажу озбиљне напоре да у српску културу путем просвете и просвећивања народа уведу са Запада значајне идеје тога времена оличене у просветитељском рационализму, ипак, може се рећи, да код њих, барем начелно, доминира програм: очувати аутохтону српску културу и у њу уградити све оно што нама одговара. У том смислу Вук оштро критикује тадашње модернисте који су сматрали да „морамо од других народа учити све будалаштине којих би се они ради били отрести“ и од просветних делатника тражи: „Учите ви наш наковањ и наше домаће гвожђе ковати“ (према Стојковић 1972: 17). Још експлицитније ће то изразити Доситеј говорећи о значају науке за развој сваког човека и друштва. У говору насловљеном О дужном почитанију к наукама, изговореном приликом почетка рада Велике школе, он ће, између осталог, рећи: „Наука орудија и средства чрез која се получавају она знања која су човеку, како мислећем и умном суштеству, природно и неотложно нужна“ онда даље додаје да „наука сабира она знања која његово суштаство вазвишавају“ (према Тешић 2005: 68). Доситеј врло добо разуме да наставник најпре себе треба да образује како би друге образовао, „да науку ону, коју учеником сојим преподају сами точно разумеју и знају“. А као два примарна задатка просвете како је Доситеј види, издвајају се са једне стране знање (наука) а са друге стране морал („добродјетел“). „Да се старају колико дух јуности наукама напојити, обогатити и украсити толико више учинити из њи(х) добре,

полезне и честне људе“. Наравно Доститеј не пропушта да као најважнији циљ образовања истакне да се огледа у томе да „се стараху укоренити младим Седцем љубав ка Отачеству и верност к Началствујуштем“ (Исто: 72).

Наравно, има и другачијих погледа на Вукову и Доститејеву „реформу“ језика и просвете, што није тема овог огледа. Оно што је очигледно, реч је о једном великом дисконтинуитету (питање по чијој идеји?) у српској историји. После победе Вукове реформе, у српски књижевни језик ушла је народна лексика, а избрисан је и заборављен лексички слој славеносрпског језика, који су сачињавале српскословенске, рускословенске, руске и српске народне речи а у великој мери укључени турцизми. То је био дубоки расцеп у читавој нашој историји. Некада је језик био најсветија од свих вредности, сада се претворио у један упрошћен, сиромашан, непродуховљен инструмент општења. Тако смо добили српско-хрватски језик и припремили Југославију. Правилно коришћење термина и појмова од пресудног је значаја за саморазумевање историјске свести, односно свог сопства. Хајдегер је исправно приметио да је „језик кућа битка“. „У њеној окућници станује човек“ (Хајдегер 1988: 5). Поука је да човек и народ своје сопство одређују у бивствовању које борави у језику. „Сада су речи постале рационалне, очишћене од мноштва значења који вуку корене из дубине векова. Изгубиле су светост и вредност (заузврат стекавши цену)“ (Кара-Мурза 2011: 81). О Доститеју, чији је животни пут потпуно другачији од Савиног пута, и његовом раду, за српски интерес можда је најбољи суд дао велики Његош, који у писму Књазу Милошу из Трста 1837. године између осталог каже: „Ја бих Доститеја почитова да је умио свој дар душевни обратити у корист нашега народа, али га обратити није умио, и зато га презирем како човјека који није видео у што се садржи срећа народа, штоли му може причинити несрећу, и како човјека који је био некоме подло орудије подсмјејанија над благосчастијем“ (Његош 2012: 86).

Међутим, без обзира на велики дисконтинуитет који је у овом периоду учињен, ипак се може закључити да овај период развоја школства у Србији првенствено краси тежња ка неговању љубави према отаџбини, „да васпитавају у народном духу“, али и тежњи ка синтези образовних и васпитних идеала у смислу развоју знања али и моралних карактера људи. Јака национална традиција, посебно условљена историјском свешћу и огромним напорима да се у вишевековном ропству сачува национални идентитет (у чему се и успело), српском образовању у овом периоду као кључну функцију је задала чување, неговање и развој националног идентитета. За овај период можемо закључити да када је обновљена држава, брига за национални идентитет постала је конститутивни део образовног система. Кроз наставне планове и предмете школа је брижљиво неговала код својих ученика љубав према домовини и развијала се свест о припадности свом „отачаству“ и националној припадности.

Трећи период

Овај период се односи на временско раздобље од 1918 до 1941/45. када Србија улази у (формира) Краљевину СХС, односно Краљевину Југославије

чиме је учињен још један отклон од сопства и корак даље ка стварању новог културног и политичког идентитета. Био је то историјски преседан *par excellence*. Никада се у историји света није догодило да једна држава, у овом случају Краљевина Србија, буде ликвидирана руком свог престолонаследника и председника владе у тренутку своје највеће славе, када из рата у којем је жртвовала трећину своје популације излази као победник! – нити је свет икада видео да самоукинута држава улази у државни савез са пораженом нацијом под условима који одговарају пораженој нацији. „На олтар уједињења српски народ је 1918. године ставио и име своје државе и своју државност, а касније и свој национални идентитет“ (Димић 2001: 91).

И у овом периоду долази до великог дискуниитета када је реч о српском националном идентитету, јер се код државног врха јавља намера да се српски народни идентитет утопи у нови југословенски. То се јасно види у многим документима где се каже да је задатак народних школа да се код ученика развија „јасна заједничка национална свест о припадности заједници југословенског народа“. Још експлицитније је то изражено у ставу: „Национално васпитање наше омладине мора да буде југословенско“, тј. да схвате цео наш народ, без обзира на племена, покрајине, дијалекте и веру, као једну етничку целину, која има све битне основе једне националне заједнице“ (Тешић 2005: 105). Дакле, овде се јасно види намера да се нови национални идентитет гради на новим основама, на заједничком језику (српско-хрватском) и вери у заједничко порекло а да се потисну верски идентитети (исти народ различита вера). Према томе, у овом периоду тежишњи циљ образовања и васпитања у Краљевини СХС, односно Краљевини Југославији, а поготово у Србији (јер у другим „братским“ покрајинама и није толико био изражен) био је развијање идеје интегративног југословенства. Потврду за ову констатацију налазимо и у Закону о универзитетима (28. јун 1930 – управно на Видовдан) где се у првом поглављу (чл. 1) јасно каже: „Универзитети су највише просветне установе за стручну спрему, обрађивање науке и изграђивање југословенске националне културе“ (Исто: 106). **Стављањем нагласка на југословенски идентитет (који је тек био у повоју) уместо на етаблирани српски идентитет који је већ био добро укоренен у Србима, српским државним институцијама учињен је још један дисконтинуитет са српским националним идентитетом.**

Четврти период

У периоду социјалистичке изградње, од 1945 до 1990. Србија постаје република у склопу Југословенске социјалистичке федерације. Након социјалистичке револуције током Другог светског рата у оквиру народноослободилачке борбе, нова власт (комунистичка) развија нову идеологију у оквиру које опет долази до радикалног раскида са претходним периодом и до тежње развоја потпуно другачијих друштвених односа. У овом периоду поново имамо радикални дисконтинуитет како у погледу националног идентитета тако и у погледу образовне политике. У темеље нове државе требало је уградити идеје нове идеологије базиране на принципима марксизма, социјализма и комунизма. „Главни задатак свих органа просвете, школства,

културе, науке, образовања и васпитања – био је усмерен на обезбеђивање ‘темељне идеолошке преоријентације’ напуштање ‘буржоаске’ и стварање основе за ‘пролетерску идеологију’“ (Поткоњак, 2005: 55). Пред просветом и школством се постављају нови задаци који су подразумевали утврђивање нових садржаја образовања и васпитања, израду нових наставних планова и програма, израду нових уџбеника али и „преваспитавање“ учитеља, наставника и професора да раде на „нов начин“ а то је првенствено значило да су прихватили марксизам као своје лично опредељење.

Пети период

Након трагичног распада (разбијања) Југославије, са многим трагичним последицама у свим областима живота за грађане Србије, долази и до новог великог заокрета у области школства и просвете. У овом периоду долази до покушаја да се у школском систему, барем формално, врате елементи светосавске духовности. Са пропашћу СФРЈ и комунистичког система у Србији долази до масовног повратка вере у народу и наглог пораста угледа Цркве. Под мудрог пастирском палицом патријарха Павла, српска Црква остала је верна светосавским идеалима у тешким временима распада земље и серије грађанских ратова који су уследили. Посебан утицај на ове реформе имаће проф. др Данило Ж. Марковић, признати али национално оријентисани интелектуалац. Опет, и у овом периоду можемо уочити да се у образовању јавља намера да се оно ослободи једне идеологије (комунистичке) али без јасне визије о замени којом идеологијом. образовање је у том периоду било разапето између тежње ка повратку на старе – светосавске идеале али и модернизацији и изградњи грађанског друштва. Разматрајући промене у сфери образовања посебно измене законских и подзаконских аката 1990. и 1991. године у овом периоду Урош Шуваковић истиче да је у образовној политици Србије извршена „демарксизација“ и „детитоизација“ школског система, и поставља питање: да ли се ово може назвати деидеологизацијом? „Нама се чини да је један теоријски правац (марксистички) и идеолошки дискурс (специфично код нас – титоистички и југословенски самоуправно-социјалистички) постепено замењиван другим и различитим теоријским дискурсима, свакако немарксистичким, који своје утемељење имају у капиталистичком друштву“ (Шуваковић, 2019: 946). То најбоље потврђује дата могућност ученицима да бирају између два алтернативна предмета који су тада уведени у наставни процес: Веронаука и Грађанско васпитање. Док је увођење Веронауке правдано тежњом за обновом потиснутог српског националног идентитета, који је у највећој мери везан за верски моменат, увођење Грађанског васпитања образлагано је намером потребе за укључивање Србије у светске демократске токове. Зато је сасвим разумљиво да се у просветној политици Републике Србије као основни циљеви истичу образовање за демократију и грађанско друштво. „Грађанско васпитање, као наставни предмет у коме се стичу сазнања о различитим питањима грађанског друштва и демократије, је у суштини облик политичког образовања примерен вредностима друштвеног система либералне демократије“ (Базић, 2011: 228). Дакле, без обира што се о овом периоду говори као

о периоду „блокиране транзиције“, јасно је да су стваране претпоставке за развој нове идеолошке матрице (нео)либералне.

Шести период

Након „демократске“ револуције организоване и финансиране са Запада, долази до револуционарних промена у Србији. Политичке снаге и групације крајем XX века, на таласу либералне идеологије и „борбе за демократију“, октобра 2000. године преузеле су власт у Србији и започеле радикалне промене у свим областима друштвеног живота па и у образовању. Просвета се поново изузетно политизује и углавном се промене у оквиру ње дешавају под патронатом Запада. *После преврата у октобру 2000, за министра просвете дошао је Гашио Кнежевић, међутим, суштинску улогу у радикалном реформисању просвете у Србији имале су невладине организације, посебно под контролом Сороша. „Главну кадровску базу самог Министарства, када је реч о извођачима реформе, чинили су просветари-активисти невладиних организација (Аврамовић, 2010: 26). Кренула је радикална реформа на свим пољима. Школа је названа „школигрицом“, уз образложење да деца у учионици треба да седе у круг и да је дошло време учења претвореног у чисту забаву. Уведен је енглески од првог основне, као и нови, „генијални“ предмети типа „руке у тесту“, а укинута је оцењивање у првом разреду основне школе. Кнежевић је тврдио да средње школе треба да постану трогодишње (чак и гимназије), а почело је и разарање Завода за уџбенике ради приватизације уџбеничког тржишта. Када је реч о тим реформама које се перманентно спроводе у српском образовању од 2000. године на овамо јасно можемо уочити парадокс. Док са једне из нашег образовног система одлазе у свет хиљаде младих људи и одлично се уклапају у привредне системе других земаља, с друге стране наш образовни систем се проглашава неуспешним и стога га треба реформисати.*

У реформама које су уследиле након октобарског преврата јасно можемо уочити две полазне опште идеолошке претпоставке: прва – оно што је било пре ништа не ваља; друга – ми сами нисмо довољно способни да кренемо у правом смеру и стога је потребно позвати странце да нам помогну. Најпре, како би се оправдале радикалне реформе, било је потребно, да се образовно наслеђе у Србији прикаже као потпуни промашај и као нешто што треба одбацити, и кренути изнова. Тврдило се, такође, да је школство „потпуно уништено, а деца повређено једно од основних права – право на школовање и образовање. Наравно да се не можемо сложити са оваквом идеолошком констатацијом, јер и поред санкција, бомбардовања и велике инфлације, образовни систем је функционисао и није било уништен како се тврдило, а то најбоље потврђују бројне освојене награде са међународних такмичења у свим гранама просвете.

Друго, у том духу, нама је потребна помоћ са стране јер ми сами нисмо довољно способни, те стога реформе образовања треба спровести у складу са европским стандардима и уз њихову помоћ. Наравно, како су реформе финансиране и иностраним донацијама и кредитима, јасно су се виде-

ли и страни утицаји у самим реформама⁴. Као темељни циљ нове образовне политике на општем плану навођено је отварање према свету и Европској унији. Као посебни циљеви наводе се демократизација и децентрализација образовања, побољшање ефикасности и квалитета образовања, евалуација и преузимање искустава западних друштава. Наравно да је, безкритичко претерано, ослањање на инострана, западна искуства, водило ка нарушавању и прекиду континуитета са образовном традицијом српског народа.

Реформа образовања у Србији, како исправно примећује Слободан Антонић, након 2001 представља транзицију из „квалитативно елитистичког“ у „класно елитистички“ модел образовања. „Образовање се трансформише од система који, између осталог, производи одговорну националну елиту, као и модернизацијски квалификовану вишу средњу и средњу класу, у систем обуке и социјализације ‘помоћног становништва’ у оквиру светскосистемске поделе рада (реч је о становништву које обавља само рутинске, полуквалификоване и услужне послове). Главни домаћи актер такве реформе образовања у Србији је овдашња компрадорска интелигенција (Антонић 2011: 5). Дакле, а што је директно везано за тему којом се бавимо, образовање има улогу да елиминира националну елиту, створи нову (анационалну – космополитску – компрадорску) која ће радити на промени свести (националног идентитета) а то је један од услова (посебно Немачке) за пријем Србије у ЕУ. Идеолошка подлога свих реформи након 2000. године које се врше у свим сферама друштва па и у образовању је јасно безалтернативно означена као неолиберална, глобалистичка. Општа карактеристика овог периода је отворена промоција неолибералне платформе у образовању. Овај период се битно разликује од претходног јер „ако је за прву фазу била карактеристична ‘демарксизација’ и ‘детитоизација’ образовног система, у првој потфази друге фазе транзиције образовања карактеристична је његова – десрбизација“ (Шуваковић 2019: 947). Другим речима, на делу је процес (пројекат) „расрбљавања“, „дух самопорицања“ (Ломпар) и „аутошовинизма“ (Ћиријаковић). Да није реч о процесу (који конотира спонтаност) већ о пројекту (који подразумева дуг, континуирани, споља организован и наметнут циљ) указује и Аврамовић који ову појаву с правом повезује са залагањем овдашњег Хелсиншког одбора за људска права у вези са потребом „денацификације Србије“. „Било је потребно на Србију и Србе свалити сву кривицу за збивања деведесетих година XX века и истовремено радити на замени дотадашње друштвене елите новом, с другачијом свешћу, а за то је основно оруђе – школа. У изградњи таквог, новог, ‘денацификованог’ грађанског друштва, образовању (и медијима) припада кључна улога“ (Аврамовић 2004: 18). На крају овог дела можемо закључити да је друштвено-историјски и идеолошки оквир реформе образовног система у посткомунистичкој Србији, који се заснива на неолибералној основи у директној супротности са очувањем националног идентитета. За рефор-

⁴ У књизи *Квалитетно образовање за све – изазови реформе образовања у Србији*, (2004: 165.) наводи се списак установа које су узеле учешће у реформи српског образовања – Светска банка, UNICEF, Фонд за отворено друштво, Финска, UNESCO, Савет Европе, CIDA, Канада, SDC, Швајцарска, програм „CARDS“ Twinning Пројекат (Влада Аустрије).

ме образовног система, посебно ако је реч о радикалним реформама, неопходан је подржавајући шири друштвени контекст и управо је он у овом случају обезбеђен на таласу неолиберализма.

Ка закључку

Имајући у виду став француског историчара Фернана Бродела (Fernand Braudel) о потреби разумевања „појаве дугог трајања“, пратећи српски национални идентитет током историјског трајања и доводиће га у везу са реформама образовања које су се дешавале у том периоду можемо уочити одређену правилност. Почетни, утемељени – светосавски национални идентитет је сваком реформом образовања, које су се дешавале у посматраном периоду, дограђиван, мењан, делом урушаван. Данас смо, услед честих дисконтинуитета, далеко одмакли од почетно успостављеног светосавског идентитета, те се отворено можемо запитати у којој мери је он даље присутан данас у српском друштву, и да ли се може уклопити у ова „модерна времена“. Сматрамо да **светосавска духовност и даље може бити модерна из разлога што она у себе укључује универзалне људске вредности, а притом не потиरे него толерише културне разлике и негује цивилизацијски највредније српске националне особености. Све битне црте српског националног програма који је Свети Сава складно сложио у целину, која сачињава историјску матрицу српске идеје потврдиле су своју истинску вредност и друштвено-историјску делотворност – у духовном, политичком, културно-цивилизацијском и у сваком другом погледу и зато их и даље треба брижљиво неговати.**

Као поуку, као нит водилу за сва времена, као путоказ који нам јасно указује да не сме бити лутања у националним програмима, наводимо упозорење проф. др Војислава Бакића, ректора Велике школе, који ће у сумрак деветнаестог века (1898), схвативши српске заблуде у светосавској беседи студентима између осталог поручити: „...А ја бих Вам саветовао још ово, да се не заносите сувише универзалним или космополитским идејама, и да не идете за сувише далеком и неостварљив идеалима; него да се држите оних идеала, који се у нашем народу могу постићи у најближој будућности. Ви не можете волети друге земље више него своју дивну отаџбину и Ви не смете имати јачих симпатија према другом народу, него према своме народу, који има тако славну прошлост, и који Вас је подигао и васпитавао“ (према Тешић 2005: 107). Ове речи изговорене пре више од једног века треба и морају у нама да пробуде многа питања на која сами морамо дати одговоре.

Имајући у виду да српски народ цео век има кризу идентитета и два века има нерешен однос са Модерном, лајт мотив овог рада је мисао Арнолда Тојбна „мењати се а остати исти“. Дакле, у развоју српског друштва, а образовање је, још једном наглашавамо и знање као продукт образовања, кључни фактор развоја, неопходно је промислити и утврдити шта чувамо и конзервирамо, а шта је допринос наше генерације, или, шта је то што ће обогатити традицију – шта ћемо надградити на истим темељима? Морамо да будемо и конзервативни и инвентивни, морамо да будемо активни и афирмативни и да се суочимо

са свим изазовима и проблемима, али и да учимо децу као што се у педесетим Београдског синдиката Догодине у Призрену каже: „У овој борби не ни авиони, вреде учбеници школски у којима јасно стоји: ко је уздигао храм, ко скрнавио је олтар, **које наслеђе је част вечна а шта је срамота.** Зато учимо децу да знају праву истину. **И нек нам поздрав буде: Догодине у Призрену!**“

ЛИТЕРАТУРА

- Аврамовић 2005: Зоран Аврамовић, „Друштвене и политичке карактеристике српског образовања и васпитања 1804–2004“ у *Два века образовања у Србији* (приредио Зоран Аврамовић), Београд : Институт за педагошка истраживања, 165–203.
- Аврамовић 2010: Зоран Аврамовић, „Српско образовање-трчање у месту“ у *Образовање у Србији данас*, Чачак: Унија синдиката просветних радника Србије, 17–39.
- Аврамовић 2004: Зоран Аврамовић, „Друштво и школа: проблеми избора знања“, у: *Знање и његово наслеђе*, Београд: Институт за педагошка истраживања, 11–25.
- Антонић 2003: Слободан Антонић, 2003: Слободан Антонић, *Нација у стварању историје: Огледи о одрживости демократије у Србији*, Београд: Чигоја.
- Бакић-Хејден 1999: Милица Бакић-Хејден, Косово: ванвремена метафора сред временитог призивања, Нова српска политичка мисао (тема броја: Косово), Нова едиција VI/3–4, Београд, 185–200.
- Базић 2003: Јован Базић, Српско питање – политичке концепције решавања српског националног питања, Београд: ЈП Службени лист Србије и Црне Горе, Београд; Институт за политичке студије.
- Базић 2011: Јован Базић, „Грађанско и национално васпитање у проветној политици Србије након промена 2000. Године“, у *Национални интерес* 3/2011 год. VII vol., стр. 219–230.
- Голубовић 1999: Загорка Голубовић, *Ја и други: антрополошка истраживања индивидуалног и колективног идентитета*, Београд: Република.
- Димић 2001: Љубодраг Димић, *Историја српске државности III – Срби у Југославији*, Нови Сад: Огранак САНУ.
- Јанковић 7528/2019: Раде Јанковић, „Од идентитета ка сопству“, у *Православље и идентитет*, Приредио Зоран Милошевић, Београд: Институт за политичке студије, 23–49.
- Кара-Мурза 2011: Сергеј Кара-Мурза, *Манипулација свешћу*, Београд: Весна инфо.
- Ковач-Церовић 2004: Тинде Ковач –Церовић, *Квалитетно образовање за све: изазови реформе образовања у Србији*, Београд: Министарство просвете и спорта Републике Србије.
- Милошевић Ђорђевић 2008: Јасна Милошевић Ђорђевић, *Човек о нацији: схватање националног идентитета у Србији*, Београд: Институт за политичке студије.
- Његош 2012: Петар II Петровић Његош, *Изабрана писма*, Сабрана дела Петара II Петровића Његоша Београд: Штампар Макарије.
- Поткоњак 2005: Никола Поткоњак, „Допринос српских интелектуалаца утемељењу и развоју школства у Србији у протекла два века“, у *Два века образовања у Србији* (приредио Зоран Аврамовић), Београд: Институт за педагошка истраживања, 33–64.

- Селимовић 1979: Меша Селимовић, *За и њојив Вука*, Београд: Слобода.
- Смит, 1998: Антони Смит, *Национални идентитет*, Београд: Библиотека XX век, Чигоја.
- Група аутора 1982: *Социолошки лексикон*, Београд: Савремена администрација.
- Терзић 1988: Славенко Терзић, „Јован Ристић“ и „Заветна мисао српска“ (1868–1876)“, у *Историјски часопис* 34, Београд: Просвета, 271–290.
- Тешић 2005: Владета Тешић, „Циљеви васпитања у школама Србије“, у *Два века образовања у Србији* (приредио Зоран Аврамовић), Београд: Институт за педагошка истраживања, 65–108.
- Хајдегер 1998: Мартин Хајдегер, *О хуманизму*, Ниш: Просвета.
- Шуваковић 2019: Урош Шуваковић, „Неки (друштвени) аспекти образовања у транзициој Србији“, *Социолошки преглед*, vol. LIII, no. 3, 943–977.
- Интернет издања:*
- Ковић 2018: Милош Ковић., *Косовски завет и национални идентитет Срба* <https://stanjestvari.com/2018/02/12/kovic-kosovski-zavet-nacionalni-identitet/>

Nemanja Andjelkovic

PhD student at the Faculty of Philosophy, Kosovska Mitrovica

EDUCATION REFORMS AND NATIONAL IDENTITY

IN SERBIAN SOCIETY

Summary

This paper discusses the reforms of education in the formation and reconstruction of the Serbian national identity - from the emergence of the Serbian medieval state until today. The main intention is to point out to what extent they contributed to the construction but also to the reconstruction of the Serbian national identity. Historical verticals or corner pillars of the Serbian national identity were and remain: in the core of Orthodox spirituality, the Serbian sainthood, in the center of the epic libertarian tradition, Kosovo mythology, and in the basis of the Serbian language, the Cyrillic alphabet. The initial, grounded - Saint Sava's national identity has been rebuilt, changed, and partially destroyed by every reform of education that has taken place. When it comes to the dilemma of which time period to take for the beginning of the development of Serbian education, whether the roots go back to the development of Nemanjic statehood, ie with the foundation of Saint Sava spirituality, or whether 1804 can be taken for that beginning and the beginning of renewal and foundation of modern Serbian statehood, we go back to the beginning of all beginnings and the birth of Serbian statehood with the Nemanjic dynasty, when the foundations of Serbian statehood were created and the directions of the national (national) identity of Serbs were struck.

Keywords: *Serbian society, national identity, sainthood, education, education reforms.*

Манастир Светог Апостола Марка у Подгорици

Смиља Влаовић

Докторанд,
Универзитет у Приштини
са привременим
седиштем у Косовској
Митровици,
Филозофски факултет

УДК 726.592:271.2
(497.16Подгорица)

Сажетак: Манастир Св. Апостола и јеванђелисте Марка налази се у најстаријем дијелу Подгорице – Старој вароши. Подигнут је трудом светог Саве, првог архиепископа српског, након добијања аутокефалности Српске цркве и у њему смјестио сједиште новоосноване зетске епископије, хиротонисавши владику Илариона Шишојевића као првог зетског епископа. Мијењањем господара града Подгорице, мијењала се и судбина и изглед манастира, да би у османском периоду скоро нестао, тако што су га присвојиле турске породице и на њему подигли своје куће и хареме. Судбина манастирских драгоцености и покушаји обнове манастира током историје су неке од тема којима се рад бави.

Однос према манастиру у времену након ослобођења од османске власти, његова девастација у времену социјализма, докази о постојању манастира и обичаји везани за њега током дугог историјског периода су, такође, важан сегмент реконструкције манастирског живота у датим историјским околностима, а на основу скромних архивских и других записа и свједочанстава.

Кључне ријечи: св. Марко, св. Сава, манастир, Стара варош, Подгорица.

Манастирске светиње

Као што је и рекао Халит Ђечевевић, његова је фамилија вјековима чувала четири хришћанске реликвије и то: звоно, крст, кандило и кивот са моштима. Реликвије су предате и за њихову судбину се не зна ништа.

Кандило, икона и крст су познате реликвије које су многе муслиманске породице чувале као сјећање на своје православно поријекло. Међутим, питање кивота је оно које буди највише интересовања. Какав је био кивот, од којег материјала, којих димензија, шта се у њему налазило... Ако је Халитова мајка кивот донијела неком од коџа (господе), онда је кивот морао бити мањих димензија. Халит је рекао да је кивот био од неког дрвета, дренарине изгледа. У њему су биле мошти за које се претпоставља да су негдје на Цетињу.

smilja.vlaovic@gmail.com

У Цетињском манастиру, тачније у келији св. Петра Цетињског, налазио се кивот са моштима св. Теодора Стратилата (сада су пренесене у храм Христовог Васкрсења у Подгорици) и са још неким моштима за које се не зна чије су. Сами кивот је мањих димензија, направљен од дрвета, али опшивен металом. На једном мјесту се виде трагови воска, отприлике на мјесту гдје је кивот затваран.

Кивот са моштима св. Теодора Стратилата и неким непознатим моштима за које постоји могућност да су мошти из манастира св. Марка, у Подгорици

Некада су у манастиру постојале и мошти св. Пантелејмона за које се не зна гдје су сада. Постоји претпоставка да се оне налазе на неком скривеном мјесту, у самом манастиру, али се заборавило гдје се то мјесто налази јер у вријеме кад је манастир запустио реликвије су негдје морале бити склоњене да би се заштитиле од недобронамјерних посјетилаца.

Постоји и претпоставка да у Цетињском манастиру, као и у још неким манастирима, постоје тзв. скривнице у којима се налазе вриједне ствари које су ту похрањиване у вријеме кад је манастир био пред пустошењем или неком другом невољом. Као доказ овој претпоставци служи податак да је прије неколике године нађена звона на острву Врађина, која су монаси сакрили бјежећи пред Турцима, да би их вратили кад опасност прође. Поменута звона се налазе у Ризници Цетињског манастира. Међутим, нијесу се вратили јер су Турци заузели цијелу ту област. Начин да се открију потенцијалне скривнице је данашњој технологији једноставан. Постоје детектори које користе археолози или геодете који на основу ласера, магнетних таласа откривају ако постоји неки метални дио и на већим дубинама, а дис-

Значај манастира Светог Марка

О значају и уопште постојању овог старог немањихког манастира писали су и Андрија Лаиновић, Максим Шобајић, Андрија Јовићевић, Павле Ровински, Миљанић Петар, Пилетић С., Нешо Станић, Илија Златичанин, Лудвиг Куба и многи други, али само успутно и прилично штуро.

У историјским расправама о мјесту сједишта зетске епископије нашао се и манастир св. Марка као једно од потенцијалних мјеста новоосноване Зетске епископије. Мишљења историчара су подијељена: Нићифор Дучић, Шафарик, владика Василије Петровић, Милутиновић, Миклошић, Голубински, владика Герасим Петрановић, Ристо Драгићевић и Иларион Руварац су били мишљења да је новооснована Зетска архиепископија одмах по оснивању била смјештена на Михољској Превлаци. Стеван Дучић, И. Јастребов и руски професор Григорович су мишљења да је сједиште било на Златици, док Марко Драговић и Павле Ровински, Андрија Јовићевић, Максим Шобајић и народно предање, казују да је сједиште било у Дрепи, на мјесту садашње Подгорице.

Андрија Јовићевић у *Зетци и Љешкојољу* каже да је на мјесту Дрпе постојао стари манастир и да је ту било сједиште Зетске епископије. Доласком Турака то сједиште се помјера у манастир Враћину. Мишљења историчара се често не слажу гдје је било прво сједиште митрополијино, али Јовићевић каже: „На најљепшем мјесту до Побрежја налазе се Дрпе, назване још и Мандића Дрпе, по ономе чије је земљиште. Предање тврди да је ту у старо доба био манастир. Име овог места много подсећа на Дрепу, име места где је некад била прва зетска епископија.“ (1999, стр. 33)

О томе који су разлози натјерали св. Саву да баш на том мјесту оснује манастир и смјести у њега Зетску епископију, као и зашто је манастирска црква посвећена св. Архангелу Михаилу, Јовићевић закључује: „Св. Сава је прву зетску епископску столицу установио негдје у данашњој Зети, по најпре у Подгорици, као месту одакле се католицизам најлакше могао сузбити. Он је имао још један повод да одликује Подгорицу овим достојанством. Познато је да је на Рибници, дакле у Подгорици, рођен његов отац Стефан Немања, и св. Сава, из пијетета према своме оцу могао је баш ту постројити манастир св. Архангела, крсног имена своје куће, и у њему сместити епископску столицу. Зна се да је прва епископија била на Дрепи, а назив Дрпе много личи на Савину Дрепу. Према томе, може се са доста поуздања претпостављати да је зетска епископија била баш ту. Са тиме се унеколико слаже и народно предање о негдашњем манастиру, који је ту постојао, то јако поткрепљује и та околност што се Св. Архангел у Подгорици особито свечано слави и празнује.“ (стр. 33)

Максим Шобајић, који је у Подгорици боравио у другој половини деветнаестог вијека или како сам каже: „1880. године бјележио сам први пут ка узгредно па 1887. озбиљно и наново све испипао што сам могао“ записао је овако о манастиру светог Марка у својој књизи *Старине*: „У XIX стољећу налазимо у Подгорици име града Дреп код кога је свети Сава Немањић установио прву српску епископију, поставши послје митрополијом.“ (1899, стр. 99)

није могао бити сједиште митрополије јер је био удаљен од средишта власти, којој је била престоница у Подгорици или у Скадру, па и због чисто црквених послова, наводи Ровински Митрополија је морала бити у каквом средишњем, главном мјесту, а не у прикрајку као што је Превлака у Боки Которској.

Када се распало српско царство, Ровински сматра да се и Зета проширује до Скадра и самим тим се и сједиште митрополије премјешта у близини Скадра, у Крајини, тачније у манастиру Пречисте Крајинске гдје је и сахрањен св. Јован Владимир. Ту је први митрополит био Арсеније, а затим Давид. Доласком Турака митрополија се премјешта у манастир Врањину.

Српска немањихка држава доживјеће врхунац за вријеме цара Душана Силног, кад је 1346. године Српска црква уздигнута на ранг Патријаршије са ранга Архиепископије, а први српски патријарх постао је пећки архиепископ Јоаникије. Исте те 1346. године цар Душан и патријарх Јоаникије уздигли су зетску епископију на степен Митрополије и она је као таква остала до данас.

Све до средине 15. вијека сједиште Митрополије било је на Превлаци, у Боки Которској, када је силом прилика преко Будве, Пречисте Крајинске, манастира Врањине, манастира Кома, манастира Светог Николе на Ободу, у Ријечи Црнојевића, 1485. године пренијето на Цетиње. Митрополит Василије Петровић, у својој *Историји о Черној Гори* писаној у Русији, биљежи историјски потврђено предање да су „Млечићи, послѣје одласка митрополита потровали превлачке калуђере. Том приликом потровано је 72 калуђера, а манастир срушен“. (Ровински, 1999) Млечанима је овај манастир сметао као православно упориште на јужном Јадрану. Ово је уједно и било раздобље, када су Млечани преотели Балшићима, односно њиховим наслѣдницима Лазаревићима и Бранковићима, њихове приморске посједе, па су у њима настојали да потисну Православље. За манастир светог Николе на полуострву Врањини се сматра да га је основао први зетски епископ Иларион. Доња Зета, у којој се налазио и овај манастир, у вријеме пресељавања Митрополије је потпала под власт господара Горње Зете Стефана Црнојевића.

На основу историјских, археолошких извора, путописа, као и свједочења животописаца може се закључити да је мјесто зетске епископије било у манастиру светог Марка на Дрпама, у граду гдје је рођен његов отац Стефан Немања, касније монах Симеон. Године 1346. по мишљењу М. Шобајића и неких др. историчара, епископија светог Саве уз цара Душана и патријарха Јоаникија добија ранг митрополије. Свети Сава је 1220. године основао зетску епископију и смјестио је у ову светињу на обали Рибнице.

Свети Сава је Српску цркву организовао тако што је подијелио на епископије од којих је осам било новооснованих и то: хумска, зетска, хвостанска, будимљанска, дабарска, моравичка, топличка и жичка (у њој је било сједиште архиепископије) и три су старе епископије и то: рашка, призренска и липљанска. Др Ђ. Слијепчевић у својој *Историји* каже: „Свети Сава је основао осам нових епископија (Зетску, Хумску, Дабарску, Моравичку, Топличку, Будимљанску, Жичку и Хвостанску), а Рашку и Призренску је ос-

тавио иако је опсег њихове територије морао бити промењен.“ (2002, стр. 63)

Марија Јанковић у дјелу *Еџискојије и Миџројолије срџске цркве у средњем веку* не помиње манастир светог Марка, већ каже: „Архиепископ Сава је, оснивајући Зетску епископију са седиштем на Превлаци, вероватно имао у виду близину и утицај ранијег православног грчког центра, а тиме и нешто дужу традицију православне цркве у том крају.“ (1989, стр. 63)

У *Жиџију Свџтог Саве*, али од Теодосија, је записано да је свети Сава „примио од блаженога и светога оца васељенскога патријарха благослов и заповест устима и руком и писмено, да после овога наш архиепископ не долази овамо у Константинов град на посвећење, него да се тамо код својих епископа посвећује.“ (1984, стр. 126)

На једном мјесту св. Сава се помиње као архиепископ Далматије и Диоклије.

Доментијан и Теодосије наводе да је за архиепископа светог Саву поставио никејски патријарх Герман, док историчари В. Лоран и Б. Ферјанић наводе да је посвећење светога Саве за архиепископа било 1220. године за вријеме Никејског сабора, а да је патријарховао Манојло I Сарантин (1217–1222).

Врло је вјероватно да је сједиште новоосноване Зетске епископије било у манастиру светог Марка у трајању од неких тридесетак година јер је управо тај период до када се не помиње манастир Врађина. Сам положај манастира указује да је први зетски епископ Иларион Шишојевић, налазећи се у средишту, могао да надгледа изградњу манастира Врађина, Плавница и Орахово. (Влаовић, 2018)

Изглед манастира

Направити реконструкцију како је изгледао манастир светог Марка у Подгорици веома је тешко без археолошких истраживања, а и археолошка испитивања би била отежана низом фактора, од тога да су ту сад куће, да је измијењена конфигурација терена, неповјерење самог становништва итд. Дотад реконструкција је могућа једино методом визуелизације на основу старих записа и ријетких цртежа и фотографија.

У вријеме боравка М. Шобајића на мјесту некадашњег манастира постојало је неколико харема, а изнад округлих врата, на своду било је десет мермерних икона, које су представљале ликове апостола. Постојала су још два лика са стране, али су их Турци изгребали и затрли им трагове. Шобајић каже да је кућа Ђечевића на вакувској земљи: „Да је то мјесто вакуп старог српског манастира, кога су Ђечевићи притисли и за то су се Ђечевићи и затрли. Њино је порекло све назадовало, а потоње се од чуме (коле-ре) све затрло, вакуп је араман, које био вјере.“ (1892, стр. 98)

Мјесто гдје се налазио некадашњи манастир је било врло лијепо, али је унутрашњост била измијењена, само су остали стари зидови за које су и Турци и хришћани говорили да су манастирски. Конаци су били претворени у хареме: „Постоје одлични конаци подијељени на неколико харема.“ (1892, стр. 99)

За само мјесто гдје је био смјештен манастир Шобајић каже да се „одликује воћем и најљепшим баштама. Грађевина је унутра поремећена преобраћањем у хареме, али се на мјеста опажа темељ старих зидова, особито бедеми околу чине се да су давнашњи.“ (исто)

Било је јасно да су се на једном мјесту налазили манастирски подруми о чему Шобајић каже: „Под углом авлије (обора) на улици на једном мјесту тутњи земља, особито кад ударате петом у земљу. Свак говори о томе да ту мора бити подрум манастирски, и да би ваљало раскопат да се види.“ (стр. 101)

За вријеме проучавања Павла Ровинског на мјесту некадашњег манастира били су видљиви сљедећи дјелови: „У граду је један дио под кућама Ђечевића и у једној од њих у доњој просторији сачувала се апсида мале цркве с дијелом зида. Муслимани, који су и сами некада били Срби-хришћани схватили су да је то остатак цркве и сачували га од рушења.“ (1993, стр. 100)

Јужна капија манастира св. Марка, сликао Зувдија Хоџић, слика је породично власништво породице Ђечевић

Доктор Миљанић, један од првих црногорских љекара, који је служио у Подгорици одмах након ослобођења од Турака, о изгледу манастирском овако казује: „На фронтону куће Ујкашевића има десетак истесаних камења, у којима су урезани оквири десет иконица са избрисаним свецима. Предање живи да је то камење од манастира, који је ту негдје био.“ Др. Миљанић напомиње и „стари натпис о зетској епископији која је била близу Дрепа и закључује да су то Дрпе у Подгорици.“ (1886)

Ширина пролаза, једине сачуване, јужне капије је била приближно 2,8 метара а висина 5,5 метара.

О осталим капијама немамо тачне податке гдје су уграђене иако смо нашли неколико њих у приватним власништвима. Једино што имамо као поуздано јесте свједочење Халита Ђечевића који је казао да се сјећа да је некад било осам високих капија.

Капија узидана у злогласни затвор Јусовача која изгледом подсећа на манастирску јужну капију

Остаци оковратника рађених од камена који по изради подсећају на црквене оковратнике, у затвору Јусовача

Данашњи изглед унутрашњости Јусоваче, фотографисано са стражаре и зид који је у турско вријеме направљен вјероватно од манастирског камена

Још један важан објекат из времена манастира јесте бунар који се налази испред куће Ђечевића. У разговору са Староварошанима дошли смо до податка да је један сличан постојао и у близини Хадровића цамије, одакле се становништво вјековима снабдијевало водом.

Бунар који је затворен и нема своју првобитну намјену, за који постоје усмена свједочанства да је из времена манастира

Извори:

ЈУ музеји и галерије Подгорице
 Министарство урбанизма и уређења простора: УП Стара Варош, Монтецеп, 2013.
 Национални музеј града Цетиња, Цетиње
 Дворски музеј, Цетиње
 Историјски институт Црне Горе, Подгорица
 Маруби музеј, Скадар
 Мешихат исламске заједнице, Подгорица
 Скупштина града Подгорица

Архиве:

Државни архив Црне Горе, Цетиње
 Државни архив Црне Горе, Подгорица
 Архива Митрополије Црногорско-приморске, Цетиње
 Архива Цетињског манастира, Цетиње
 Кинотека, Подгорица
 Архив Радио и Телевизије Црне Горе
 Документарни програми, аутора Момира Матовића
 Фотоархива, Цетиње

Периодика:

Дучић, С (1910) *Зейџа календар*, 45–49
 Непознат аутор (1959) *Побједа*, Из албума нашег фоторепортера, 21
 Миљанић, П. (1886) *Глас Црногорца*, бр. 43
 Милошевић, И. (1992) *Тийоградска шрибина*
 Влаовић, С. (2019) *Српска башићина*, бр.1, 109–118
 Непознат аутор (1937) *Пасџир*, 92
 Непознат аутор (1894) *Просвјетџа*, 236
 Златичанин, И. (1922) *Народна ријеч*, 48
 (српски језик) Момир Матовић (режисер) (2014) *Подгорица за незаборав 1 и 2*, [документарни филм], Екстра ТВ

Литература:

Аговић, Б. (2001) Цамије у Црној Гори, Алманах, Подгорица
 Доментијан (1970), Житије светог Саве, Будућност, Нови Сад <<https://domentijanmyblog.wordpress.com/>>, преузето 22.02.2017.
 Дучић, Н. (1892) Књижевни радови, Штампарија Краљевине Србије, Београд
 Ђурђевић, Б. (1962) Депендоген-Подгорица, Историјски записи XIX–I
 Златичанин, И. (1999) Хронике, Народна библиотека „Радосав Љумовић“, Подгорица
 Јанковић, М. (1989) Епископије и митрополије српске цркве у средњем веку, Народна књига, Историјски институт, Београд
 8. Иванчевић А. Подгоричка арена, Нови Сад, 1. јул, 1969.

- Ловићевић, А. (1999) Зета и Љешкопоље, ЦИД, Подгорица
- Лиричек (1979) Историја Срба, Слово љубве, Београд
- Ковијанић, Р. (1974) Помени црногорских племена у которским споменицима (14. вијека), књ. 1, Историјски институт СР Црне Горе, Титоград
- Куба, Л. (1996) У Црној Гори, ЦИД, Подгорица
- Лаиновић, А. (1995) Подгорица, НБ. „Радосав Љумовић“, Подгорица
- (2009) Кратак поглед на прошлост Подгорице, Београд-Подгорица
- Ленорман, Ф. (2002) Турци и Црногорци, Београд
- Мијовић, П. (1964–95) Алата-Рибница-Подгорица, Старица, књ. XV: XVI, Београд
- (1985) Трагом древних култура Црне Горе, Графички завод, Титоград, Пилетић, С.
- (1990) Сага о Подгорици, Титоград
- Првовјенчани, С. (1988) Сабрани списи, Београд
- Радусиновић, П. (1983) Насеља старе Црне Горе, општи дио, САНУ, Београд
- (1985) Насеља старе Црне Горе, посебни дио, Београд, САНУ
- (1991) Становништво и насеља Зетске равнице од најстаријег до новијег доба, друга књига, НИП, Универзитетска ријеч, Титоград
- Ровински, П. (1993) Црна Гора у прошлости и садашњости, I том, Обод, Цетиње; Црна Гора у прошлости и садашњости, II том, Обод, Цетиње; Црна Гора у прошлости и садашњости, III том, Обод, Цетиње; Црна Гора у прошлости и садашњости, IV том, Обод, Цетиње
- Записи о Црној Гори, ЦИД, Подгорица, 2001.
- Етнологија I, ЦИД, Подгорица; Етнологија II, ЦИД, Подгорица, 2002.
- Руварац, И. (1899) Прилошци историји Црне Горе, Земун
- Св. Сава (2005) Сабрана дела, Народна књига, Београд
- Слијепчевић, Ђ.
- Станић, Н. (1907) Збирка примјера и поука, Штампарија Светозара Грчића и сина, Подгорица
- Сјени подгоричких Срба, Штампарија краљевског државног министарства војног, Цетиње, 1912.
- Теодосије (2018) Житије светог Саве, Српска књижевна задруга, Београд
- Чевлебија, Е. (1996) Sejahatnama, Сарајево
- Храбак, Б. (2000) Подгорица до почетка 19. вијека, Београд
- Шобајић, М. (1896) Старине, Београд
- Шекуларац, Б. (1987) Дукљанско-зетске повеље, Титоград
- Шкерковић, Н. (1930) Подгорица и њена околина од најстаријих времена, Подгорица

Smilja Vlaović

The monastery of St. Marko in Podgorica

Summary

At the birth of his father Stefan Nemanja, the latter Simeon Mirotocivi, in Ribnica, St. Sava, after obtaining the autocephaly of the Serbian Church in 1219, founded the monastery of St. Marko in the same place with the efforts of the first bishop of Zeta, Ilarion Sisojevic. He also placed a new Episcopal chair in it, endowing it with

a special position and sacred relics, which were kept in the monastery until the end of the 19th century.

Apart from the folk tradition and the memory of the existence of the monastery, there are rare, but also valuable records, as well as the legacy preserved by the Djecevic family who moved to the monastery, turned the monastery cells into harems, and kept the relics there until its final surrender after the Berlin congress.

The material remains in the basement of the house, the former monumental gate and photographs are valuable evidence of the existence of this monastery awaiting archaeological research to answer some unanswered questions and possibly confirm or deny the preserved tradition.

Apart from the aforementioned church of Saint Marko, The stamps monastery cells, which were turned into harems, also mentions another church, monastery library and cemetery that were located in the same area of Drpe, which was written by Stefan Prvovjencani and Saint Sava.

All this together, on the hillside, was the monastery complex of which the infamous fortress and Jusovača prison were later built.

What remains of our time, as a testimony to the existence of this monastery, are the town Orthodox Procession, which were held until 1941, and were restored in 1992, on the feast of St. the Apostle and Evangelist Marko, May 8, the patron saint of the city of Podgorica.

Церковные реформы Петра Великого

Аполлон Мищенко

Богословија Светог Петра
Цетињског,
Цетиње

УДК 271.2(47)“17”

УДК 94(47)“17”

Резюме: Век правления Петра I – век новаторских реформ, преобразования всей системы державного управления, новых взглядов на жизнь, что кардинально изменили всю историю России, вывели ее на новый уровень и сделали одной из самых сильных государств мира. Реформы Петра затрагивали все сферы государственного аппарата, так были проведены финансовая, военная, административная реформы. Данная работа раскрывает одну из важнейших реформ – церковную. Церковная реформа Петра I явилась одним из наиболее важных и сложных государственных преобразований, осуществленных в первой четверти XVIII века. Главная цель реформы состояла в том, чтобы подчинить церковь абсолютистскому государству, а основным средством, с помощью которого эта цель достигалась, была ликвидация патриаршества и замена его Синодом. Столь значительные реорганизации имели свои причины и предпосылки. Для полного разума темы затронем период царствования предков Петра.

Ключевые слова: Петр I, реформы, Русская церковь, Царь.

Начало царствования Романовых

Первым русским царем из боярского рода Романовых был Михаил Федорович. Он родился 12 июля 1596 года от отца Федора Никитича Романова (будущего патриарха Филарета) и матери Ксении Ивановны Шестовой (впоследствии монахини Марфы). Судьба Русского государства была определена промыслом Божиим, когда 21 февраля 1613 года на праздник иконы Божьей Матери Федоровской на Земском соборе после освобождения Москвы от польских интервентов, на царский трон единодушно был избран молодой боярин Михаил Федорович Романов. Сразу же после восшествия на престол молодой царь показал себя как мудрый внутренний правитель и хороший политик. Особой своей милостью отметил Господь царствование Михаила Федоровича дарованием в 1624г. Русской Церкви многоцелебной Ризы Спаси-

apollon1@aport.ru

теля. С 1619-1633гг. главную роль в управлении государством взял на себя отец этого молодого царя – Патриарх Филарет. Он был высшим церковным иерархом России и являлся полновластным руководителем в стране. В 1633г. в возрасте 79 лет он скончался. Добронравный и целомудренный государь Михаил отличался многими добродетелями: постом, молитвою, послушанием родительской воле, благоразумием и справедливостью. Сам царь был дважды женат. Первый его брак был бездетным. От второй жены Евдокии Лукьяновны Стрешневой он имел 10 детей, в том числе будущего царя Алексея Михайловича. Прожив 49 лет, Михаил Федорович скончался в 1645г. и погребен в Архангельском соборе Московского Кремля.

Алексей Михайлович Романов - второй русский царь из дома Романовых, достойный приемник своего царственного отца Михаила Федоровича, родился 17 марта 1629г. Его кроткий нрав, религиозность, искренность и доброта снискали молодому государю чрезвычайную любовь народа, уважение и почтение бояр и служивых людей. Современники называли его «Тишайшим»¹. Как и его отец, на царский престол он вступает в 16-ти летнем возрасте, но уже через 4 года вся полнота государственного правления ложится на его плечи. Как образованнейший человек своего времени Алексей Михайлович сам составлял и редактировал многие указы и уложения. Он по своим воспоминаниям описал время Польской войны, сам собрал великую и богатую библиотеку церковных и светских книг и пополнил книжную коллекцию своего деда - Патриарха Филарета. С малых лет он изучил искусство церковного пения, а в дальнейшем в совершенстве усваивал весь чин Православного богослужения. В государственном управлении царь Алексей отличался рассудительностью, постоянством в своих намерениях и начинаниях. Самым значительным достижением внешней политики того времени явилось воссоединение Украины с Россией (1654г). Земли Кавказа, Западная и Восточная Сибирь становятся территориями Русского государства. Отличаясь благотворительностью, милостивый царь являлся ктитором множества монастырей и храмов, помогал Восточным Церквям, поддерживал неимущих. Немало скорбей и трудностей пришлось пережить царю. Осложнение взаимоотношений с Патриархом Никоном, церковный раскол, наложили отпечаток на чуткого и впечатлительного государя. Он женился на Марии Ильиничне Милославской (1647г) и имел 13 детей, в том числе будущих царей Федора, Ивана V, и правительницу Софью.

¹ Царствование Алексея Михайловича, несмотря на раскол, несмотря на драматическую судьбу Никона и кризис русской «симфонии власти», царствование это можно назвать одним из самых плодотворных и удачных в Русской истории. Именно царь Алексей окончательно возвратил России земли Малороссии, отторгнутые во время татарского нашествия. Именно он ведет с Польшей – старым врагом России – необыкновенно трудную войну и оканчивает ее блестящей победой. Он также первый начинает эпоху реформ, причем реформ неторопливых и продуманных, захвативших область юридическую и экономическую, военную и религиозную.

Государь имел ясное и твердое понятие о Божественном происхождении царской власти и ее благоустановленном чине. «Бог благословил и предал нам, Государя, править и рассуждать вправду люде свое на Востоке и на Западе, на Севере и на Юге». (смотреть – Митрополит Иоанн – «Русская симфония. Очерки русской историософии» стр. 231 – 232.)

После упокоения царицы он женился на Наталье Кирилловне Нарышкиной и имел в этом браке 3 детей, среди которых был и будущий первый Император России Петр I. В сентябре 1674г. Алексей Михайлович провозгласил, что наследником престола будет его сын Федор. Прожив всего 47 лет, он спокойно скончался 29 января 1676г. и был погребен в Архангельском Соборе Московского Кремля.

Федор Алексеевич, сын царя Алексея Михайловича, родился 30 мая 1661г. Свое имя он получил в честь прадеда – Патриарха Филарета, так же оно соответствовало царю Феодору Иоанновичу – двоюродному дяде Михаила Федоровича. Белорусский монах Симеон Полоцкий был первым наставником царя. Объявленный престолонаследником после кончины брата Алексея, он вступил на царский престол в возрасте 14 лет. Сам был очень умным и широко образованным человеком, занимался риторикой, знал философию, читал произведения античных авторов. Он стал одним из создателей Славяно – греко - латинской академии. Царь свободно говорил на польском и знал латынь. Увлекался музыкой и пением. В июле 1680г. царь женился на Агафье Семеновне Грушевской. В июле 1681г. у Федора Алексеевича родился сын и наследник Илья, но через 3 дня умерла Агафья, а пару дней после этого и младенец Илья. В половине февраля 1682г. царь снова женился на Марфе Матвеевне Апраксиной. В первые месяцы царствования царь Федор тяжело болел и фактическими управителями государства были патриарх Иоаким, А.С. Матвеев, И.М. Милославский. Однако к середине 1676г. царь взял власть в свои руки, после чего Матвеев был отправлен в ссылку. Федору Алексеевичу первому из русских царей, пришлось воевать с турками. Чигиринские походы в период русско-турецкой войны 1677-1681гг. сорвали турецкие планы по захвату Украины. Под влиянием первой жены царя, польской дворянки Агафьи Грушевской, придворный быт значительно изменился: молодые бояре начали брить бороды, при дворе было запрещено появляться в традиционных охабнях и однорядках. Федор Алексеевич скончался 27 апреля 1682г. в возрасте 21 года. Он был похоронен в Архангельском соборе Московского Кремля.

Управление патриарха Иоакима 1674-1690

Жизненный путь во многом подготовил Иоакима ко вступлению на патриарший престол. С 1657г. он находился в окружении патриарха Никона, в Москве пользовался покровительством боярина Фёдора Михайловича Ртищева. В апреле 1672г. Иоаким был поставлен Новгородским митрополитом, но фактически оставался правителем при больном патриархе Питириме. Трон патриарха он унаследовал 26 июля 1674г. Деятельность Иоакима, как патриарха Русской Церкви, была направлена на отстаивание прав и привилегий церкви. После вступления на престол в 1675г. он созвал Собор, который постановил, чтобы церковная администрация, суд и финансы перешли в руки духовенства, а все светские архиерейские чиновники были только исполнителями распоряжений хозяйственных властей, состоявших из лиц духовного звания. Светским чиновникам отводилась вспомогатель-

ная служба по ревизии и описанию церквей и монастырей, судебные расследования и полицейские функции.

В решении Собора особо обговаривался порядок совершения архиерейских служб при объезде Епархии, что означало активизацию архипастырской деятельности епископов. Собор решал проблему отношений между епископами, размежевания границ епархий, принял детальную регламентацию архиерейского священнослужения, что должно было погасить распри между епархиями.

Следующим этапом в регулировании церковной жизни, во время патриарха Иоакима, был Собор 1682г. Инициатором Собора был царь Федор Алексеевич, который вручил патриарху письма о преобразовании административно-территориального устройства Церкви. На Соборе было представлено 16 предложений, которые можно разделить на 3 большие группы: 1. Меры по переустройству епархиального управления и увеличения числа епархий. 2. Определения, направленные на поддержание и укрепление церковной дисциплины. 3. Определения, касающиеся церковного благочестия – о хранении частиц святых мощей, Древа Животворящего Креста и Ризы Господней, поддержание в порядке кладбищ.

На Соборе также обсуждали проблему раскола. Было решено прекратить дальнейшее существование старообрядческих скитов и монастырей. Собор большие надежды возлагал на местную гражданскую власть, и отступление от постановлений Собора рассматривалось как преступление, подлежащее гражданскому суду.

Борьба со старообрядчеством стала одним из важнейших направлений в церковной политике патриарха. Иоаким написал ряд произведений против раскольников под общим названием «Извещение чудесное о сложении трёх перстов в знамение креста на челе» (1677).

В период патриаршества Иоакима расширилось католическое и протестантское влияние через распространение литературы, проповедничества, богословские споры. В своем духовном завещании патриарх призвал царя запретить строительство костёлов и лютеранскую и латинскую проповедь. Особое место в церковной жизни того времени заняла полемика о времени пресуществления Святых Даров. Этот вопрос стал, пробным представителем латинского мнения был Симеон Полоцкий. Заступничество царя Федора Алексеевича и царевны Софьи не позволяло патриарху Иоакиму противостать Симеону. Для окончательного решения спора патриарх обратился к авторитету Восточной Церкви. Иерусалимский патриарх Досифей прислал в ответ «Православное Исповедание» святого Петра Могилы и другие сочинения. В январе 1690г. состоялся церковный Собор, осудивший католическое учение о времени пресуществления Святых Даров.

Последний патриарх Адриан

После кончины патриарха Иоакима 17 апреля 1690г. на патриарший престол 24 августа 1690г. вступил патриарх Адриан. В первую очередь патриарх был озабочен проблемой раскола. Сами обстоятельства избрания Адриана говорят о том, что именно верность кандидата церковным реформам

стала определяющей при выборе нового патриарха. В 1678-87гг. Адриан был архимандритом придворного Чудова монастыря и доверенным лицом патриарха Иоакима; на этой службе он себя проявил в событиях стрелецкого бунта 1682г., ходатайством от имени патриарха перед царями за взбунтовавшихся стрельцов. В марте 1686г. Адриан был поставлен Казанским митрополитом. При выборе нового патриарха приверженцы царя Петра хотели видеть на престоле митрополита Псковского Маркелла, который отличался терпимостью по отношению к иноверцам, за что его обвиняли в ереси. За кандидатуру Адриана выступала и Наталья Нарышкина (мать Петра) и духовенство. В житии Адриана есть известие о том, что Иерусалимский патриарх Досифей предупреждал русское правительство о вероятности католического влияния греков или украинцев при избрании Маркелла на патриарший престол Русской Церкви. Поэтому избрание на престол Адриана считалось победой старорусской церковной традиции. В своей речи при возведении на престол Адриан говорил о приверженности к учению Греческой Церкви и провозгласил борьбу с расколом, протестантством и католичеством.

Главным противником церковной политики патриарха Адриана стал царь Петр Первый. При жизни царицы Натальи Кирилловны патриарх пользовался ее поддержкой, но после ее кончины 1694г., начались трения с Петром. Обострения отношений царя и патриарха началось с отказа патриарха насильно постричь в монахи первую жену царя Евдокию, а кульминацией противостояния стало публичное осквернение царем патриарха, пришедшего с иконой Богородицы в Преображенское для заступничества приговоренных к казни участников стрелецкого бунта 1698г. Считая патриарха Адриана пособником бунта, Петр прогнал его прочь.

С этого времени влияние государственной власти на церковные дела и устройство при почти полном игнорировании патриарха приняло систематический характер. Петр поучал духовенство, как оно должно вести себя и как править службу. Церковное имущество он рассматривал как государственное и вел строгий контроль за расходом духовенством церковных средств. Для обеспечения строительства флота царь обложил епархии особыми сборами.

В 1698г. патриарх Адриан написал указ поповским старостам с подробным практическим руководством для приходских священников по богослужению, по исполнению прихожанами христианских обязанностей, по подбору священнослужителей. В этом же указе говорилось о неподсудности духовенства воеводам, о церковных сборах, о старообрядцах, о духовных завещаниях и другое.²

В феврале 1696г. у патриарха случился паралич, а с 1699 он отошел от активного участия в церковных делах, что значительно ослабило весомость патриаршей власти в целом. Во время болезни патриарха Адриана церковными делами управляли архимандрит Иона и секретарь патриарха иеромонах Чудова монастыря Карион. В свои последние годы жизни патриарх

² См. Макарий, Митрополит Московский и Коломенский, История Русской Церкви, книга 7, Москва 1996г., стр. 497.

Адриан успел поставить на епископские кафедры своих учеников: Игнатия Тамбовского, Ефимия Новгородского. Однако в 1700г. по требованию царя на Рязанскую митрополию был утвержден Стефан Яворский, на Крутицкую митрополию вместо Афанасия Холмогорского в 1699г. был переведен Трифиллий Нижегородский. Петр назначил в управление Казенным приказом Ивана Яковлева, который был уравнен по влиянию с монахом-казначеем и стал полноправным представителем светской власти в Патриаршей Канцелярии.

На эти же годы пришлось дело Григория Талицкого, о распространении писем о том, что Петр I – антихрист, а Москва – Вавилон, и поэтому нужно избрать нового царя. В июне 1700г. Г. Талицкий был схвачен и во время допроса выдал митрополита Игнатия, который его поддерживал. Светская власть настаивала на снятии духовного сана с Талицкого, но патриарх Адриан не спешил с резкими выводами, тем самым косвенно поддерживая его. Только после смерти патриарха, Г. Талицкий был лишен сана и сослан в Соловецкий монастырь.³

Время правления патриарха Адриана стало, с одной стороны, периодом упадка Патриаршества, с другой – в этот период получило завершение, затянувшееся на десятилетие Местоблюстительства, и произошла смена Патриаршества на Священный Синод. Тогда Церковь стала государственным институтом власти по духовным делам. Однако история второй половины XVII в. обнаружила внутреннюю силу Церкви, с которой невозможно было не считаться; так упразднение Патриаршества в условиях абсолютизма открыло новую страницу в церковной жизни, и повлияло на дальнейший исход для развития всей страны.

Для того же, чтобы понять как у богомольных родителей Натальи Кирилловны и Алексея Михайловича в староукладческой Руси родилось столь незаурядное дитя, как Петр, который с измальства пристрастился ко всему новому, иногда жестоко ломая старое, нужно узнать то, что его окружало в детстве.

Государственные реформы Петра I

Петру Великому беспрерывно приходилось вести войны, и следовательно держать войска в полной боевой готовности, а для этого необходимы были средства, которые выискивать было трудно. Петр понимал, что большие денежные потоки возможны при развитой промышленности и торговле, а в этой сфере Россия переживала нелегкий период и далеко отставала от за-

³ «Эта история показала невозможность для патриарха и епископата отстаивать свои интересы. Фактически к концу десятилетия сошли на нет все успехи, которые были достигнуты патриархом Иоакимом в отношениях со светской властью. Подрыв авторитета высшего духовенства, самого патриарха привели к тяжелым последствиям для Церкви. Так, кандидат на Рязанскую митрополию Стефан Яворский, желая стать Киевским митрополитом, не явился на его наречение на Рязанскую митрополию, предпочитая звание украинского архиерея митрополичьей кафедре под главенством Московского патриарха.»... В 1698г. возникло дело дьякона Петра Артемова, который открыто принял католичество, так как видел высокий авторитет папы и католического духовенства.» (см. Макарий, Митрополит Московский и Коломенский, История Русской Церкви, книга 7, Москва 1996, стр. 499-500).

падных стран. Так, Петр решил довести и усовершенствовать все сферы государственной жизни России до высокого уровня Европы. Он хотел добиться этого, поощряя новые веянья наук, искусства, отсылая на запад учиться перспективную молодежь. Свои реформы Петр производил быстро и решительно, а роптавших карал сурово. Так, одной из первых реформ была военная реформа. Служба в войске носила теперь не временный, а регулярный характер. Служили абсолютно все, причиной отказа от службы могла быть только сильная болезнь или старость. Кто пытался избежать военной службы, был сурово публично наказан. Петр набирал молодых дворян, причем они должны были быть образованными, знать грамоту. На смотрины дворян приходил и сам Петр, это подчеркивало важность дела. Он же отбирал годных на военную службу, и негодных – на гражданскую⁴

Преобразования коснулись промышленности. Огромные земли России были практически нетронуты, так на Урале, например, кроме соли ничего не добывали. Петр же в корне постарался изменить ситуацию, он не только отсылал на учебу дворян, но и выписывал западных ученых и промышленников, которые могли быть полезными для промышленного дела. Самым любимым детищем Петра были заводы железные и горные. При нем стали добывать серебро, железо и медь. Сам Петр был большим любителем столярного и токарного дела, так у него были свои мастерские, где он собственноручно изготовлял утварь. Уделил внимание Петр и земледелию, и скотоводству. Так, захвативши Лифляндию, он увидел, что местное население снимает хлеб не серпами, а косами, чтобы было быстрее, это технологическое сельскохозяйственное новшество Петр привез и в Россию. Также Петр расширил количество пород рогатого скота, выписав новые виды из Голландии. В лесничестве особое внимание уделялось посадке строительных лесов, например, дуба, который широко использовался при постройке кораблей.

Заботы Петра о промышленности неразрывно были связаны и с торговлей. Если раньше единственным морским портом России был Архангельск, то при Петре это были и города Балтийского моря, Петербург, Кронштадт, Нарва, Выборг, Ревель, Рига. Это расширило и увеличило торговую значимость России. Петр I вынашивал в себе идею перенести великий торговый путь между Востоком и Западом на сухопутную Россию, используя для этого реки и каналы, которые Петр решил построить. Так был создан Вышневолоцкий канал (между рекой Тверцой и р. Мстой) и Ладожский канал. Это имело в дальнейшем большое значение для развития торговли между странами: более 200 иностранных кораблей каждый год приплывало в Петербург, и товарооборот с зарубежьем достиг двух с половиной миллионов рублей в год, для того времени большие деньги. Вообще доходы государства при Петре увеличились в три с половиной раза.

Новые условия жизни потребовали новых правительственных учреждений. Старую боярскую думу Петр заменил в 1711г. на сенат. Первоначально сенат был создан для управления государством во время частых отлучек царя: ему предписывалось наблюдать за точным исполнением зако-

⁴ Сравнить: Богословский М. М. Петр I материалы и биография, том 5, Огиз, 1948г.с. 74.

на, надзирать за ходом правосудия, финансами, торговлей, военными делами. В дальнейшем в ведение сената перешли дела центрального и местного управления. Сенату было дано право окончательного решения по судебным делам. Ему были подчинены коллегии, заменившие прежние московские приказы. Сенат следил за действием всех властей. Изменилось и управление на местах: бесчисленные, между собой не связанные, уезды были упразднены, вместо их Россия делилась на губернии, вначале на восемь, после на десять. Губернии делились на провинции, а провинции на уезды.

Для крупномасштабной реформы, опять же, нужны были сведущие и образованные люди. На Руси до Петра существовали только низшие церковно-приходские училища. Они не могли дать то, в чем нуждался Петр – талантливых и просвещенных людей. Многих Петр отправлял учиться, но вынашивал идею создать на Руси новые учреждения разностороннего и глубокого светского образования, которые готовили бы просвещенных обученных людей в морском, военном, инженерном деле и науках. Так, еще в 1701г. Петр открыл для изучения морских наук первую в России Навигационную школу, во главе с математиком Магницким, которая со временем набрала более 400 учеников. А в 1715г. высшие классы Навигационной школы были перенесены в Петербург и образовали Морскую академию. Вслед за Навигационной школой возникли и другие профильные школы – Артиллерийская, Инженерная, и Медицинская. Вслед за школами в двух столицах, стали открываться школы и в других городах, в основном это были цифирные школы, в них особенно изучали точные науки.

Подчеркивая свою любознательность и неординарность, Петр собирал дивные раковины и камни, а также чучела разных представителей фауны, необычности людских тел. Все это со временем было помещено в одно здание, которое с тех пор именуется Кунсткамерой. Петр первым учредил издание газеты – так с 1 января 1703г. стала выходить газета «Ведомости». В ней освещались главные известия из России и других стран. По совету ученого Лейбница Петр задумал открытие в Петербурге Общества ученых людей, которое в 1724г. стало Академией наук, ныне Российская академия наук имени М. В. Ломоносова.

Своими реформами Петр намерен был поменять само мышление и стиль жизни русских людей. Так, государь не терпел слепую приверженность дворян к старине. Петр считал, что многое старое мешает прогрессу и препятствует заимствованию всего важного и полезного от европейских стран. Петр стремился поменять всё, даже манеру одеваться: все дворяне должны были одевать немецкие платья и стричь бороды, а их жены и дочери – на западный манер пышные французские платья с корсетами и обязательно в таком одеянии появляться на пирах и балах. Затворническая жизнь женщин канула в прошлое.

Новой стала и столица. Так с 1703г. сам Петр живет и переселяет бояр и дворян в новую столицу – Петербург. Этот город стал венцом культуры и архитектуры, здесь были построены главные церкви, крепости, учреждения. Петербург стал морским портом, важным в торговле. Во время Петра стали проводиться пышные балы, культурные мероприятия, все самое знат-

ное и интересное в эпоху Петра происходило именно в Петербурге. С тех пор и поныне это культурная столица России.⁵

Монашество в эпоху Петра I

Монашество, как и всю Русскую Церковь, Петр решил максимально возможно употребить для службы Российскому государству. С этой целью он издал ряд ограничительных указов. В петровское время было издано несколько регламентировавших монашество указов. Указ, изданный в декабре 1701 года. В изложении историков звучит он так: «Монастыри монахам и монахиням давать определенное число денег и хлеба в общежительство их, а вотчинам им и никаким угодым не владеть, не ради разорения монастырей, но лучшего ради исполнения монашеского обещания, потому, что древние монахи сами себе трудолюбивыми своими руками промышленяли и общежительное жили, и многих нищих от своих рук питали; нынешние же монахи не только нищих не питают от трудов своих, но сами чужие труды поедают... По этим причинам великий государь указал давать поровну, как начальным, так и подначальным монахам, по 10 рублей денег, по 10 четвертей хлеба и дров сколько им надобно; а собирать с вотчин их всякие доходы в Монастырский приказ. Слуг и служебников в монастырях оставить самое малое число, без которых обойтись нельзя. Что останется хлеба и денег от раздачи монахам, из этого остатка давать на пропитание нищих в богадельни и бедные монастыри, у которых нет вотчин»⁶. Прибавление к Духовному регламенту, принятое в мае 1722 года, запрещало постригать мужчин, не достигших 30 лет, для женщин возраст пострига составлял от 50 до 60 лет (исключения допускались лишь с позволения Синода). Для военнотружущих и чиновников постриг был и вовсе запрещен. 28 января 1723 года был дан указ, который требовал в Синодальной области (с 1742 года – Московская епархия) и архиерейских епархиях в обители никого не постригать, а на освобождающиеся места назначать отставных солдат. Были и другие ограничения. Для улучшения же внутренней жизни монастырей при Петре I отдавались распоряжения о закрытии для монашествующих свободного выход из обителей, об уничтожении их странствований и прикреплении к месту. О ведении в монастырях строго общежития с лишением всех монашествующих прав части собственности и права делать завещания; все что оставалось после их смерти, должно было поступать в пользу монастырей, а имущество умерших церковных властей -

⁵ Следует заметить, что над замыслом Петра построить город на болотах, и на более чем 35-ти островах, смеялись и в его осуществимость не верили все. Это была бросовая земля, проклятое место, непроходимые болота. Так, самый близкий друг Петра Александр Меншиков не верил в это начинание, указывая Петру на сосну с отметкой от недавнего потопа, и приговаривал: «Люди не рыбы – под водой не живут», на что Петр говорил: «Вон, где та сосенка, там твой дом будет». Без железной воли Петра естественным путем ничего бы не получилось; Петербург называли самым «умышленным» городом на свете. Теперь это самый северный город с населением выше 5 миллионов человек. Прототипом стал Лондон, который Петр наблюдал во время отстройки после пожара. (заметка автора).

⁶ Тальберг Н. Д. «Третий Рим. Чаемная монархия. Русская смута.», Москва 2004г. с. 94.

в Синод. Многие монастыри упразднились сами, из-за недостатка средств после отобрания их имений в ведомство монастырского приказа. Новые монастыри дозволялось строить только с разрешения Синода и самого Государя. В 1724 году вышел обширный указ Царя, под названием «Объявление о монашестве», в котором подробно был выяснен взгляд его на монашество и желание сделать этот чин полезным для общества. Простых, неученых монахов предлагалось занять в монастырях земледелием и разными ремеслами, а монахинь рукоделиями; других, избранных монахов, готовить к высшим церковным должностям посредством ученых занятий, для чего завести устройство при обителях школы и ученые братства. Кроме того, монастыри должны были иметь богадельни, больницы и воспитательные дома для младенцев.

Со времени Петра I в монастыри постоянно посылались больные и раненные воинские чины, даже с семействами селившиеся в при монастырских слободах, и сумасшедшие преступники. Настоятели обителей обязаны были давать присягу не держать в монастырях затворников и «ханжей» и не «распложать суеверий». На места настоятелей положено было назначать только людей известных правительству, черпая их преимущественно из Александро-Невского монастыря в Санкт-Петербурге. После смерти Петра I его политика по отношению к монашеству была продолжена его женой Екатериной I. Изменение курса произошло после смерти Екатерины I и ссылки А.Д. Меншикова⁷.

Заключение

Реформы Петра стали поворотным моментом для всей Российской Империи. Реформации открыли другую эпоху, вывели Россию на новый уровень. Из Московского княжества Россия превратилась в Российскую Империю, а Петр из царя был провозглашен Императором.

Стремление Петра I сломать старые церковные каноны, насадить европейский подход к религии и в корне изменить и подчинить Церковь, многие историки связывают с необузданным, новаторским характером царя. Возможно и то, что со временем Петру стала чужда любовь русских людей старинного склада к земным поклонам и долгим молитвам, к возжиганию свечей, к колокольному звону. Царь не придавал важного значения постам, и даже, к великому ужасу людей строгих правил, позволял себе шутовские забавы, которые воспринимались верующими как. Так Петра подозревали в не православии, и даже в безбожии. Говорили, что он безбожник, однако атеистом он не был. Вера его была твердой и по- своему сильной. Петр посещал церковь по воскресеньям и в праздничные дни, он молился на литургии, а так же становился за клирос и читал Апостол; всякое большое дело, всякий военный поход он начинал с молитвы о ниспослании Божия благословения, а всякий успех и всякую победу сопровождал благодарственным молебном. О его живой вере в Промысел Божий свидетельствуют часто повторяющиеся им слова «Кто забывает Бога и не исполняет заповедей Его,

⁷ Смтр: Россия под скипетаром Романовых 1613-1913 Санкт- Петербург, 1991г. с. 45.

тот, сколько бы не трудился, и не сделал много, ибо не осенен благословением свыше». О вольнодумцах Петр I говорил со свойственной ему грубоватой крепостью выражений: «Кто не верует в Бога, то либо сумасшедший, или от природы безумен. Зрячий Творца по творениям познать должен». Интересны детали его беседы с историком Татищевым, который увлекшись в Европе крайним рационализмом, позволил себе в присутствии Петра насмеяться над Библией и церковными установлениями. Ударив вольнодумца за эти речи своей знаменитой дубинкой, царь поучал его: «Не соблазняй верующих чистых душ, не заводи вольнодумства, пагубного благоустройству – не на тот конец старался я тебя выучить, чтобы ты был врагом общества и Церкви». Однако искренность христианской веры Петра I не мешала ему смотреть на все глазами государственного человека, под углом зрения государственной пользы. А его политические и правовые воззрения складывались под влиянием западных держав.

Источники

- Православная энциклопедия, том 1, Церковный научный центр- Православные энциклопедии, Москва, 1997г.
- Православная энциклопедия, Русская Православная Церковь, Церковный научный центр- Православные энциклопедии, Москва, 1997г.
- Русский архив, избранные страницы, выпуск 1, Новосибирск, 1994г.
- А. Л. Кухзнецов, М.Н. Кожевникова, И.И. Дмитрова, О.С. Перелюбская «Из истории Русской церкви», Москва, 2007г.
- Протоирей А. Рудаков «Краткая история христианской Церкви», Москва, 2004г.
- Протоиерей В. Цыпин «История Русской Православной Церкви, Синодальный и новейший период от 1700- 2005гг.», Сретенский монастырь 2007г.
- Шмеман А. Исторический путь православия. Париж 1985.г.

Список литературы:

- Кедров Н.И. Духовный Регламент в связи с преобразовательной деятельностью Петра Великого, Москва 1886.г.
- История Русской Православной Церкви, издательство Сретенского монастыря, Москва, 2012г
- Живов В.- Из церковной истории времен Петра Великого. Исследования и материалы, Москва, 2004г.
- Терновский Ф. Изучение Византийской истории..Вып.1, Москва 1988.г.
- Соловьев С. М. Чтение и рассказы по истории России, Москва 1989.г.
- Россия перед Вторым Пришествием, Москва 1998.г.
- Желябужский 1840 - Записки Желябужского с 1682г. по 2 июля 1709г.
- Россия под скипетром Романовых 1613-1913, Москва, 1991г.
- Макарий Митрополит Московский и Коломенский, История Русской Церкви, книга 7 , Москва 1996.г.
- Митрополит Иоанн – «Русская симфония, очерки русской историософии», Санкт –Петербург 2013г.

- Тальберг Н. Д. «О вере царя и отечества от крещения Руси до клятвопреступного бунта.», Москва 2004г.
- Тальберг Н. Д. «Третий Рим. Чаемная монархия. Русская смута.», .», Москва 2004г.
- Шкваров А.Г. Русская Церковь и казачество в эпоху Петра I, Санкт- Петербург, 2009г.
- Концевич И.М. Стяжание духа святого в путях Древней Руси, Московский патриархат, 2009г.
- Богословский М.М. Петр I материалы и биография, том 5 , Огиз,1948г.
- Успенский Б. А. Избранные труды. Том 1, Москва,2004.г.

Статьи:

- Игумен Иоанн (Экономцев) Церковные реформы Петра I. журнал Родина № 5 1991г.
- Булыгин И.А Церковная реформа Петра I. Журнал Вопросы и ответы № 5
- Майкова Т. Петр I и православная церковь, журнал Наука и религия- 1972 г, № 7
- Павленко Н. И. Петр Великий, Москва, журнал Мысль, 1990г.
- Соловьев С.М. История России с древнейших времен, Москва, Эксмо , 2007г.
- Ариентов Е.В. Время петровских реформ., Ленинград, 1989г.

Аполон Мищенко

Црквене реформе Петра Великог

Сажетак

Резюме: Век правления Петра I – век новаторских реформ, преобразования всей системы державного управления, новых взглядов на жизнь, что кардинально изменили всю историю России, вывели ее на новый уровень и сделали одной из самых сильных государств мира. Реформы Петра затрагивали все сферы государственного аппарата, так были проведены финансовая, военная, административная реформы. Данная работа раскрывает одну из важнейших реформ - церковную. Церковная реформа Петра I явилась одним из наиболее важных и сложных государственных преобразований, осуществленных в первой четверти XVIII века. Главная цель реформы состояла в том, чтобы подчинить церковь абсолютистскому государству, а основным средством, с помощью которого эта цель достигалась, была ликвидация патриаршества и замена его Синодом. Столь значительные реорганизации имели свои причины и предпосылки. Для полного разумения темы затронем период царствования предков Петра.

Ключевия слова: Петр I, реформы, Русская церковь, Царь.

Кретање српског становништва у Црној Гори у периоду 1948–2011.

Мр Иван Мијановић

Самостални истраживач,
Никшић

Сажељак: Циљ рада је да се сагледа кретање српског становништва у Црној Гори, током друге половине XX и прве половине XXI вијека. У раду су анализиране промјене у укупаном броју Срба, како на државном, тако и на регионалном и општинском нивоу. Анализа је показала, да се број Срба у Црној Гори значајно повећава од пописа 1991. године, са изузетком 2011. када је постојао снажан притисак на становништво да се не изјашњава као Срби, јер се тада у попису појављују двије националне категорије: Црногорац-Србин и Србин-Црногорац. Такође, анализа је показала, да је на простору Бококоторске, током цијелог посматраног периода био процентуално највећи број Срба у Црној Гори.

Кључне ријечи: Црна Гора, Срби, демографске промјене.

Увод

Током друге половине XX и прве деценије XXI вијека број Срба у Црној Гори биљежио је знатне осцилације услед историјских и политичких околности. После Другог свјетског рата, у периоду од 1948. до 1991. године у мањој или већој мјери вршени су различити утицаји Комунистичке партије Југославије, да се у Црној Гори у што мањој мјери народ изјашњава национално као Срби. Ова тврдња, заснива се на чињеници, да се након силаска са власти помените партије и новонасталих друштвено-политичких збивања, у СФРЈ почетком 90-их година прошлог вијека, број Срба у Црној Гори значајно повећа на попису 2003. године. И на том, као и на последњем попису 2011. године, тадашње власти, идеолошки и правни наследници Комунистичке партије Југославије, прибјегавали су различитим утицајима, како би се број Срба у Црној Гори смањило, и како би се исти превео из статуса државотворног народа у националну мањину.

У наставку рада, нећемо се бавити историјским и политичким контекстом кретања Срба у Црној Гори, већ ће наша пажња бити усмјерена на презентовање

УДК 314.18
(497.16=163.41)“
1948/2011“

urngiss@gmail.com

результата демографске анализе кретања током цијелог посматраног периода и територијалним распрострањењем.

Српско становништво у укупном броју становништва у Црној Гори

На основу етностатистичких пописних података након Другог свјетског рата (1948), у Црној Гори је било присутно 6707 припадника српске националности односно 1.8 % у укупној популацији Црне Горе (Табела 1). На следећем попису 1953. године број Срба износио је 13864 (3.3 %), што представља раст у односу на претходни попис од 107 %. Тренд раста је наставаљен и на попису 1961. године, када је било 14087 (3.0%), али тај раст је износио свега 2 % у односу на претходни попис. Такође, на овом попису може се уочити пад процентуалне заступљености Срба у укупном броју становништва, иако је дошло до повећања броја, што се може објаснити чињеницом, да је између два пописа дошло до укупног раста становништва Црне Горе од 52021. На попису 1971. године, дошло је до тог тренутка до највећег раста, јер се тада национално изјаснило као Срби 39514 (7.5 %) грађана Црне Горе, што представља раст од 180 % у односу на попис из 1961.

Табела 1. Кретање Срба у Црној Гори у периоду 1948-2011

Пописна година	1948	1953	1961	1971	1981	1991	2003	2011
Укупан број ста. у Црној Гори	377189	419873	471894	529604	584310	615035	620145	620029
Број Срба	6707	13864	14087	39514	19407	57453	198414	178110
% заступљеност Срба у укупном броју становника	1.8 %	3.3 %	3.0 %	7.5 %	3.3 %	9.3 %	32.0 %	28.7 %

Извор: Попис становништва и станова Југославије (1948-1991) и Црне горе (2003-2011)

Попис становништва из 1981. године, показује нам значајно смањење, што се не може објаснити демографским чиниоцима. Наиме, тада се 19407 (3.3 %) становника Црне Горе изјаснило као Срби, што представља пад од 51 % у односу на претходни попис. Да је вршен организовани утицај на становништво Црне Горе, да се не изјашњава национално као Срби на попису 1981. године, може се видјети кроз податак, да се на попису 1991. године национално изјаснило 57453 (9.3 %) становништва као Срби, што је раст од 196 % у односу на претходни попис. И на попису становништва из 2003. године, наставља се раст српског становништва у Црној Гори. Тада се као Срби национално изјаснило 198414 (32 %) становновника, што представља раст од 245 % у односу на претходни попис. На последњем спроведеном попису из 2011. године, дошло је до пада укупног броја Срба у Црној Гори. Тада се 178110 (28.7 %) становништва изјаснило да се национално изјашњава као Срби, што представља пад од 10 % у односу на попис из 2003. године (График 1).

График 1. Просјечне стопе раста Срба у међупописном периоду (1948-2011)

Извор: Прорачун аутора на бази пописа становништва и станова Југославије (1948-1991) и Црне Горе (2003-2011)

Регионално кретање српског становништва у Црној Гори

У оквиру овог поглавља, бавићемо се презентовањем кретања српског становништва у регијама Црне Горе (Карта 1).

Карта 1. Регије у Црној Гори

Извор: Аутор

Када се погледа кретање броја Срба на регионалном нивоу током по-матраног периода, могу се уочити одређене разлике и осцилације (Табела 2).

Ако се погледа укупан број српског становништва, Приморска регија је имала на већини пописа највећи број Срба, тј. на пописима 1948, 1953, 1961, 1981. и 1991. у овој се регији највише становништва изјаснило да се национално осјећа као Срби. Сјеверна регија је на пописима 1971. и 2003. године имала највећи број Срба у односу на друге регије, док је у Средишњој регији само на последњем попису био највећи број становништва који се изјашњавао као Срби. Када се погледају регије у којима је био најмањи број Срба у овом периоду, може се примјетити, да су се у периоду 1948-1991 године, Средишња и Сјеверна регија смјењивале, а да је само на задња два пописа најмањи број био у Приморској регији.

У периоду 1948-1991 у Приморској регији је забиљежен највећи проценат Срба у односу на број становника, и кретао се у распону од 6.2 % до 16.4 %, да би на задња два пописа највећи проценат био у Сјеверној регији. Што се тиче процентуално најмањег броја Срба у регијама Црне Горе, запажамо сличну ситуацију као и код укупног броја. Са најмањим процентом Срба у периоду 1948-1991 смјењивале су се Средишња и Сјеверна регија, да би у последња два пописа, процентуално најмање Срба било у Средишњој регији.

Табела 2. Кретање Срба у регијама Црне Горе у периоду 1948-2011

Пописна година	1948	1953	1961	1971	1981	1991	2003	2011
Приморска регија								
<i>Укупан број становника</i>	69963	76080	83407	96851	107139	122970	145847	148683
<i>Број Срба</i>	4329	9813	7685	12449	8800	20123	48455	38236
<i>% заступљеност Срба у укупном броју становника</i>	6.2 %	12.9 %	9.2 %	12.9 %	8.2 %	16.4 %	33.2 %	25.7 %
Средишња регија								
<i>Укупан број становника</i>	128451	145126	170499	202708	239571	261756	279419	293509
<i>Број Срба</i>	1168	606	4288	8372	5866	17424	69620	67310
<i>% заступљеност Срба у укупном броју становника</i>	0.9 %	0.4 %	2.5 %	4.1 %	2.4 %	6.7 %	24.9 %	22.9 %
Сјеверна регија								
<i>Укупан број становника</i>	151846	198667	217988	230045	228968	218592	194879	177837
<i>Број Срба</i>	1126	8719	2114	18693	4741	19906	80339	65317
<i>% заступљеност Срба у укупном броју становника</i>	0.7 %	4.4 %	1.0 %	8.1 %	2.1 %	9.1 %	41.2 %	36.7 %

Извор: Прорачун аутора на бази пописа становништва и станова Југо-славије (1948-1991) и Црне горе (2003-2011)

График 2. Просјечне стопе раста Срба по регијама у међупописном периоду (1948-2011)

Извор: Прорачун аутора на бази пописа становништва и станова Југославије (1948-1991) и Црне горе (2003-2011)

На Графику 2 приказана је динамика кретања укупног броја Срба по појединим регијама у међупописном периоду. Он нам показује различите смјерове и интензитет промјена укупног броја Срба у појединим регијама, од јачег или слабијег пораста до различитог интензитета његовог смањења. Највећи раст је забиљежен у Сјеверној регији у периоду 1948-1953 (674 %) и 1961-1971 (784 %), као и у Средишњој регији у периоду 1953-1961 (608 %), док је највећи пад броја Срба забиљежен у Сјеверној регији у међупописним периодима 1953-1961 (-76 %) и 1971-1981 (-75 %). Све регије у Црној Гори у периодима 1961-1971, 1981-1991 и 1991-2003 имале су раст броја Срба, насупротив томе, у периодима 1971-1981 и 2003-2011 све су имале пад.

Кретање српског становништва у општинама/срезовима Црне Горе

У оквиру овог поглавља, бавићемо се презентовањем кретања српског становништва у општинама и срезовима Црне Горе. Морамо констатовати чињеницу, да је 1948. и 1953. године извршен попис становништва према тадашњој административној подјели Црне Горе, која се знатно разликује од оне која је од 1961. до данас. Из тог разлога, извршена је анализа резултата ових пописа засебно у односу на касније пописе.

Према административној подјели из 1948. године, Црна Гора је била подијељена на тринаест срезова и четири града. На попису из 1948. године, само је Херцеговачки срез имао изнад 10 % становништва који су се национално изјаснили као Срби, а уједно је у овом срезу било укупно највише Срба (2961). Након овог среза, највећи укупан број и проценат Срба био је у Которском срезу (1078, 6.05 %). Сви остали срезови и градови, имали су на овом попису испод 1000 становника који су се национално изјаснили као Срби и испод 5 % у укупном броју становника (Табела 3).

Табела 3. Кретање Срба у срезовима и градовима Црне Горе у 1948. години

Срез/Град	Укупан број становника	Број Срба	% заступљеност Срба у укупном броју ста.
<i>Андријевачки срез</i>	27623	75	0.27 %
<i>Барски срез</i>	36224	290	0.80 %
<i>Берански срез</i>	37375	348	0.93 %
<i>Бјелопољски срез</i>	40326	402	1.00 %
<i>Цетињски срез</i>	17045	13	0.08 %
<i>Град Цетиње</i>	9038	182	2.01 %
<i>Даниловградски срез</i>	17258	37	0.21 %
<i>Дурмиторски срез</i>	21449	17	0.08 %
<i>Херцеговски срез</i>	15923	2961	18.60 %
<i>Колашински срез</i>	16076	39	0.24 %
<i>Которски срез</i>	17816	1078	6.05 %
<i>Никишићки срез</i>	31888	409	1.28 %
<i>Град Никшић</i>	6013	212	3.53 %
<i>Пљеваљски срез</i>	2992	1	0.03 %
<i>Град Пљевља</i>	6005	244	4.06 %
<i>Титоградски (Подгорици) срез</i>	36871	28	0.08 %
<i>Град Титоград (Подгорица)</i>	10338	287	2.78 %

Извор: Попис становништва и станова Југославије (1948)

Црна Гора је 1953. године административно била подијељена на десет срезова и главни град Титоград (Подгорица), с тим, што је у оквиру сваког среза било издвојено више општина. За потребе овог рада, извршена је анализа кретања српског становништва на бази десет срезова и главног града, док ће резултати по општинама изостати из ове анализе. На попису из 1953. године, само је Бококоторски срез имао изнад 10 % становништва који су се национално изјаснили као Срби, а уједно је у овом срезу било укупно највише Срба (8601). Након овог среза, највећи укупан број Срба био је у Барском срезу (1212), док је процентуално највише Срба било у граду Титограду (Подгорици). Сви остали срезови, имали су на овом попису испод 1000 становника који су се национално изјаснили као Срби и испод 5 % у укупном броју становника (Табела 4).

Табела 4. Кретање Срба у срезовима и главном граду Црне Горе у 1953. години

Срез/Град	Укупан број становника	Број Срба	% заступљеност Срба у укупном броју ста.
<i>Барски срез</i>	39328	1212	3.1 %
<i>Бјелопољски срез</i>	46057	378	0.8 %
<i>Бококоторски срез</i>	36752	8601	23.4 %

<i>Петњишки срез</i>	26317	228	0.9 %
<i>Дурмиторски срез</i>	23570	118	0.5 %
<i>Иванградски срез</i>	70641	356	0.5 %
<i>Колашински срез</i>	17523	94	0.5 %
<i>Никшићки срез</i>	46454	954	2.1 %
<i>Пљевањски срез</i>	40876	827	2.0 %
<i>Град Титоград (Подгорица)</i>	16324	829	5.1 %
<i>Титоградски (Подгорички) срез</i>	56031	267	0.5 %

Извор: Попис становништва и станова Југославије (1953)

На попису 1961. године само су четири општине имале више до 1000 становника који су се изјаснили као Срби, и то: Херцег Нови, Котор, Никшић и Подгорица; док је мање од 100 Срба имало шест општина (Шавник, Жабљак, Андријевица, Плав, Рожаје, Улцињ и Мојковац) (Табела 5). На наредном попису 1971. године, имамо знатно већи број општина које су имале више од 1000 становника који су се изјаснили као Срби, чак њих десет, а општина које су имале мање од 100 Срба на попису, свега једна (Шавник). Попис из 1981. године показује нову слику у погледу броја општина које су имале више од 1000 становника српске националности, јер је тада у односу на претходни попис дошло до пада ових општина (шест), а до незнатног повећања општина које су имале мање од 100 Срба на попису (четири).

Табела 5. Кретање Срба у општинама Црне Горе у периоду 1961-1981

Општине	1961		1971		1981	
	Укупан број ста.	Број Срба	Укупан број ста.	Број Срба	Укупан број ста.	Број Срба
<i>Андријевица</i>	9792	75	8966	1517	7648	266
<i>Бар</i>	24587	397	27580	1208	32535	1263
<i>Беране</i>	34280	255	40386	2403	42124	581
<i>Бијело Поље</i>	46651	420	52598	3493	55634	949
<i>Будва</i>	4834	285	6106	1469	8632	899
<i>Цетиње</i>	23503	232	22024	378	20213	238
<i>Даниловград</i>	17378	241	15073	376	14769	281
<i>Херцег Нови</i>	15157	4261	18368	5216	23258	3844
<i>Колашин</i>	14882	213	13799	1368	12656	123
<i>Котор</i>	16642	1788	18917	3362	20455	1703
<i>Мојковац</i>	8832	98	9833	194	10753	152
<i>Никшић</i>	57399	1509	66815	2442	72299	1287
<i>Плав</i>	18913	65	19542	584	19560	90
<i>Пљевља</i>	46677	769	46844	7923	43316	2296

<i>Плужине</i>	9164	96	9078	651	6254	65
<i>Подгорица</i>	72219	2306	98796	5176	132290	4060
<i>Рожаје</i>	14700	76	16018	189	20227	159
<i>Шавник</i>	7533	16	6840	98	5569	36
<i>Тиват</i>	5974	863	6925	971	9315	850
<i>Улцињ</i>	16213	91	18955	223	21576	241
<i>Жабљак</i>	6564	31	6141	273	5227	24

Извор: Попис становништва и станова Југославије (1961-1981)

У Табели 6 приказано је кретање становништва које се изјаснило као Срби на пописима из 1991, 2003. и 2011. године. Из ове табеле можемо закључити да ниједна општина није имала мање од 100 Срба на пописима, и да су готово све општине имале више од 1000 Срба на пописима.

Табела 6. Кретање Срба у општинама Црне Горе у периоду 1991-2011

Општине	1991		2003		2011	
	Укупан број ста.	Број Срба	Укупан број ста.	Број Срба	Укупан број ста.	Број Срба
<i>Андријевица</i>	6696	907	5785	4027	5071	3137
<i>Бар</i>	37321	3654	40037	11084	42048	10656
<i>Беране</i>	38953	2842	35068	16309	33970	14592
<i>Бијело Поље</i>	55268	4184	50284	20275	46051	16562
<i>Будва</i>	11717	2633	15909	6502	19218	7247
<i>Цетиње</i>	20307	532	18482	853	16657	727
<i>Даниловград</i>	14718	868	16523	4215	18472	5001
<i>Херцег Нови</i>	27593	8531	33034	17470	30864	15090
<i>Колашин</i>	11120	483	9949	4454	8380	2996
<i>Котор</i>	22410	3152	22947	7094	22601	6910
<i>Мојковац</i>	10830	560	10066	4139	8622	3058
<i>Никишић</i>	74706	4268	75282	20129	72443	18334
<i>Плав</i>	19305	278	13805	2613	13108	2098
<i>Пљевља</i>	39593	9592	35806	21522	30786	17569
<i>Плужине</i>	5247	348	4272	2585	3246	2131
<i>Подгорица</i>	152025	11756	169132	44423	185937	43248
<i>Рожаје</i>	22976	162	22693	904	22964	822
<i>Шавник</i>	3690	190	2947	1398	2070	878
<i>Тиват</i>	11429	1749	13630	4796	14031	4435
<i>Улцињ</i>	24217	404	20290	1509	19921	1145

Жабљак	4914	360	4204	2113	3569	1474
--------	------	-----	------	------	------	------

Извор: Попис становништва и станова Југославије (1991) и Црне горе (2003-2011)

Прилог 1 приказује процентуалну заступљеност српског становништва у укупном становништву општина за период 1961-2011. Као што се може видјети, на попису 1961. године само су три општине (Херцег Нови, Котор и Тиват) имале више од 10 % становништва које се национално изјаснило као Срби, док су све остале општине имале мање од 10 % (Табела 7). На следећем попису 1971. године, дошло је до повећања броја општина које су имале више од 10 % српског становништва, и тако за три општине (Херцег Нови, Котор, Тиват, Будва, Пљевља и Андријевица). Попис из 1981. године показује да су само двије општине (Херцег Нови и Будва) имале изнад 10 % српског становништва, што нам указује да је дошло до пада у односу на претходни попис. На попису 1991. имамо идентичну слику као на попису из 1971. године, тј. имамо исти број и исте општине које су имале изнад 10 % српског становништва, са изузетком општине Херцег Нови, која је на овом попису имала изнад 30 % српског становништва. На последња два пописа дошло је до општег пораста броја српског становништва у укупној популацији општина, са изузетком три општине (Улцињ, Цетиње и Рожаје) које су имале и даље мање од 10 % српског становништва. Попис из 2003. показује да су општине Херцег Нови, Андријевица, Плужине, Жабљак и Пљевља, имале изнад 50 % српског становништва, да би на попису 2011. општине Херцег Нови и Жабљак имале мање од 50 %, док су остале три имале и даље изнад 50 % српског становништва.

Прилог 1. Процентуална (%) заступљеност Срба по општинама Црне Горе у периоду 1961-2011

Извор: Прорачун аутора на бази пописа становништва и станова Југославије (1961-1991) и Црне горе (2003-2011)

Прилог 2 приказује просјечну стопу раста Срба по општинама у међупописном периоду од 1961. до 2011. У међупописном периоду 1961-1971 највећи број општина је имао раст већи од 100 % српског становништва, чак њих четрнаест (Табела 8). На следећем пописном периоду 1971-1981 дошло је готово до пада српског становништва у свим општинама, а изузетак представљају општине Улцињ и Бар, гдје је дошло до повећања Срба. Међупописни периоди 1981-1991 и 1991-2003 показали су да је дошло до повећања српског становништва у свим општинама, с тим што је у периоду 1981-1991 било седамнаест општина које су имале изнад 100 % српског становништва, а у периоду 1991-2003 чак њих османаест. На последњем пописном периоду 2003-2011 дошло је до смањења српског становништва у свим општинама изузев општина Даниловград и Будва, гдје је забиљежен раст.

Прилог 2. Просјечне стопе (%) раста Срба по општинама у међупописном периоду (1961-2011)

Извор: Прорачун аутора на бази пописа становништва и станова Југославије (1961-1991) и Црне горе (2003-2011)

Табела 7. Процентуална заступљеност Срба у укупном броју становништва по општинама

Општине	1961	1971	1981	1991	2003	2011
Андријевца	0.77	16.92	3.48	13.55	69.61	61.86
Бар	1.61	4.38	3.88	9.79	27.68	25.34
Беране	0.74	5.95	1.38	7.3	46.51	42.96
Бијело Поље	0.9	6.64	1.71	7.57	40.32	35.96
Будва	5.9	24.06	10.41	22.47	40.87	37.71
Цетиње	0.99	1.72	1.18	2.62	4.62	4.36

<i>Даниловград</i>	1.39	2.49	1.9	5.9	25.51	27.07
<i>Херцег Нови</i>	28.11	28.4	16.53	30.92	52.88	48.89
<i>Колашин</i>	1.43	9.91	0.97	4.34	44.77	35.75
<i>Котор</i>	10.74	17.77	8.33	14.07	30.91	30.57
<i>Мојковац</i>	1.11	1.97	1.41	5.17	41.12	35.47
<i>Никшић</i>	2.63	3.65	1.78	5.71	26.74	25.31
<i>Плав</i>	0.34	2.99	0.46	1.44	18.93	16.01
<i>Пљевља</i>	1.65	16.91	5.3	24.23	60.11	57.07
<i>Плужине</i>	1.05	7.17	1.04	6.63	60.51	65.65
<i>Подгорица</i>	3.19	5.24	3.07	7.73	26.27	23.26
<i>Рожаје</i>	0.52	1.18	0.79	0.71	3.98	3.58
<i>Шавник</i>	0.21	1.43	0.65	5.15	47.44	42.42
<i>Тиват</i>	14.45	14.02	9.13	15.3	35.19	31.61
<i>Улцињ</i>	0.56	1.18	1.12	1.67	7.44	5.75
<i>Жабљак</i>	0.47	4.45	0.46	7.33	50.26	41.3

Извор: Прорачун аутора на бази пописа становништва и станова Југославије (1961-1991) и Црне горе (2003-2011)

Табела 8. Просјечне стопе (%) раста Срба по општинама у међупописном периоду (1961-2011)

Општине	1961-1971	1971-1981	1981-1991	1991-2003	2003-2011
<i>Андријевица</i>	1922.7	-82.5	241	344	-22.1
<i>Бар</i>	204.3	4.6	189.3	203.3	-3.9
<i>Беране</i>	842.4	-75.8	389.2	473.9	-10.5
<i>Бијело Поље</i>	731.7	-72.8	340.9	384.6	-18.3
<i>Будва</i>	415.4	-38.8	192.9	146.9	11.5
<i>Цетиње</i>	62.9	-37	123.5	60.3	-14.8
<i>Даниловград</i>	56	-25.3	208.9	385.6	18.6
<i>Херцег Нови</i>	22.4	-26.3	121.9	104.8	-13.6
<i>Колашин</i>	542.3	-91	292.7	822.2	-32.7
<i>Котор</i>	88	-49.3	85.1	125.1	-2.6
<i>Мојковац</i>	98	-21.6	268.4	639.1	-26.1
<i>Никшић</i>	61.8	-47.3	231.6	371.6	-8.9
<i>Плав</i>	798.5	-84.6	208.9	839.9	-19.7
<i>Пљевља</i>	930.3	-71	317.8	124.4	-18.4
<i>Плужине</i>	578.1	-90	435.4	642.8	-17.6
<i>Подгорица</i>	124.5	-21.6	189.6	277.9	-2.6
<i>Рожаје</i>	148.7	-15.9	1.9	458	-9.1
<i>Шавник</i>	512.5	-63.3	427.8	635.8	-37.2
<i>Тиват</i>	12.5	-12.5	105.8	174.2	-7.5

Улцињ	145.1	8.1	67.6	273.5	-24.1
Жабљак	780.6	-91.2	1400	486.9	-30.2

Извор: Прорачун аутора на бази пописа становништва и станова Југо-славије (1961-1991) и Црне горе (2003-2011)

Закључак

У овом раду је сагледано кретање српског становништва током друге половине XX и прве половине XXI вијека. Анализа је показала значајне промјене на сваком наредном попису, и потврдила наше запажање, да је вршен у мањој или већој мјери утицај на становништво да се национално изјашњава што мање као Срби у 1981. години након доношења новог Устава СФРЈ 1974. године, и 2011. године, након осамостаљивања Црне Горе 2006.

Када се сагледа стање на нивоу Црне Горе, највећи утицај извршен је 1981. године, када се у односу на претходни попис изјаснило за 51 % мање становника као Срби, а након тога у 2011. години, када је за 10 % било мање Срба у односу на претходни попис. У свим осталим годинама је долазило до значајног раста укупног броја Срба у Црној Гори, а највећи раст десио се 2003. године, када је укупан раст износио 245 % у односу на 1991. годину.

Слична ситуација као на државном нивоу, може се видјети и на регионалном, са одређеним изузецима у 1953. и 1961. години. Наиме у 1953. години је дошло до повећања броја Срба у Приморској и Сјеверној регији, а у Средишњој до пада у односу на претходни попис, док је у 1961. години дошло до повећања у Средишњој, а до пада у другим двијема регијама. Као што је већ истакнуто, у другим годинама је ситуација била слична оној на државном нивоу, јер је у 1981. и 2011. дошло до пада Срба у свим регијама, а до раста 1971, 1991. и 2003. години. Највећи раст је забиљежен у Сјеверној регији и то у 1953. од 674 % и 1971. од 784 %, а највећи пад исто у овој регији и то у 1961. од 76 % и 1981. од 75 %.

Као што је већ истакнуто за регије и државу, слична је ситуација била и на општинском нивоу, са битном разликом, јер у анализи нијесу узете 1948. и 1953. година због другачијег административног уређења. На пописима 1971, 1991. и 2003. године дошло је до повећања српског становништва у свим општинама, док је у 1981. години дошло до пада у свим општинама изузев општина Улцињ и Бар, и у 2011. години осим општина Даниловград и Будва. Највећи раст имале су општине Андријевица (1922.7 %) у 1961. и Жабљак (1400 %) у 1991. години, док је највећи пад био у општинама Жабљак (91.2 %), Колашин (91 %), Плужине (90 %) и Андријевица (82.5 %) у 1981. години.

На самом крају морамо закључити, да сваки пут када је вршен притисак да се становништво не изјашњава на попису као Срби, већ на следећем дошло до повећавања броја Срба за неколико пута. Због тога што је извршен утицај на последњем попису да се становништво што мање изјасни као Срби, можемо већ на наредном који ће бити одржан 2021. године, очекивати знатно увећање броја Срба у Црној Гори.

Литература

- Бакић, Р. (2010). Огледи из демографије, Географски институт Филозофског факултета, Никшић.
- Монстат - Републички завод за статистику (2003). Први резултати - попис становништва, домаћинстава и станова у Црној Гори, Подгорица.
- Монстат - Републички завод за статистику (2011). Први резултати - попис становништва, домаћинстава и станова у Црној Гори, Подгорица.
- Савезни завод за статистику (1954). Коначни резултати пописа становништва од 15. марта 1948. године, књига IX - Становништво по народности, Београд.
- Савезни завод за статистику (1959). Попис становништва 1953. године, књ. VIII - Народност и матерњи језик. Београд.
- Савезни завод за статистику (1991). Национални састав становништва СФРЈ по насељима и општинама, књ. I. Београд.
- Савезни завод за статистику (1994): Попис становништва, домаћинстава и станова у 1961. године, Национални састав становништва СФРЈ по насељима и општинама, књ. III, Београд.
- Савезни завод за статистику (1994): Попис становништва, домаћинстава и станова у 1967. године, Национални састав становништва СФРЈ по насељима и општинама, књ. II, Београд.
- Савезни завод за статистику (1994): Попис становништва, домаћинстава и станова у 1981. године, Национални састав становништва СФРЈ по насељима и општинама, књ. I, Београд.

Ivan Mijanović

Movement of the Serbian population in Montenegro in the period 1948–2011.

Abstract

The aim of this paper is to consider the movement of the Serbian population in Montenegro during the second half of the XX and the first half of the XXI century. The paper analyzes the changes in the total number of Serbs, both at the state, regional and municipal levels. The analysis showed that the number of Serbs in Montenegro has increased significantly since the 1991 census, with the exception of 2011 when there was strong pressure on the population not to declare themselves as Serbs, because then two national categories appeared in the census: Montenegrin-Serb and a Serb-Montenegrin. Also, the analysis showed that in the area of Boka Kotorska, during the entire observed period, there was the largest percentage of Serbs in Montenegro.

Key words: Montenegro, Serbs, demographic changes

СРПСКА БАШТИНА

**Политикологија,
економија**

Марија Митинс
Нурзи Феридон

Влияние глобализации на мировую культуру

Мария Митина

Јужни федерални
универзитет Ростов на
Дону,
Руска Федерација

Анотација: Глобализација често асоциировања искључиво са светском економском интеграцијом и настанком безграничног глобалног тржишта. Међутим, глобализација такође повлачи за собом радикална промена у социјалној, културној и политичкој сферама. Глобализација не ствара и не похрањује економску слободу, могућности и избор на свим нивоима; брже је она више слична монокултури идеја, политике и економских модела. Главним последицама глобализације су: промена традиционалних религија и система веровања; почетак распада традиционалних социјалних структура и општих норма потрошачке културе, модерна религија и промена радне етике и ритмова рада. Подводећи закључак, можемо рећи да култура као образа живота човека стално претрпева промена. Последице ових промена различите, и нема никаквих знакова да оне на неки начин побољшавају социјално, материјално или духовно стање човечанства.

Кључеве речи: глобализација, култура, свет, друштво.

УДК 316.32:316.72

Шта је глобализација? Јавља ли се ова интеграција економских, политичких и културних система по целом свету? Или је американизација светске културе и доминација САД у светским пословима? Јавља ли се глобализација покретном снагом економског напретка, процвата и демократичке слободe? Или је ова снага за уништење околине, експлоатације развојајућих се држава и поништавања права човека? Глобализација је постала једним од најпопуларнијих модних речи нашег времена, често коришћених речима. Глобализација је растуће дејство националне економије са економијом Првог света, које у крајњем крају је направљено за стварање стања капитализма без граница. Овај процес стварања глобалног тржишта, у коме све више држава принуђене учествовати. Ипак, иако је све више напретка, живот по-прежњем је још увек непријатан, тешак и краток за значајну део становништва света. Процес глобализације

marmitinaa@gmail.com

ции предполагает, что существует взаимосвязь между суверенными нациями посредством торговли и потоков капитала; гармонизация экономических правил, регулирующих отношения между этими суверенными нациями; создание структур для поддержки и облегчения взаимозависимости и создания глобального рынка.¹

С точки зрения культуры, глобализация-это процесс гармонизации различных культур и верований. Мануэль Кастельс утверждает, что глобализация-это процесс, который стирает различия в культуре и создает целостную глобальную систему культурных и экономических ценностей. Поэтому глобализацию можно рассматривать как процесс превращения автономных экономик в глобальный рынок. Иными словами, это системная интеграция автономных экономик в глобальную систему производства и распределения. Слово «культура» пришло к нам из латинского языка (*cultura*) и уже тогда имело три значения. Надо отметить, что эти значения тесно связаны между собой, как ступени одной лестницы. И, чтобы проникнуть в суть этого слова, необходимо преодолеть все три ступени. Итак, первое значение – это взращивание, разведение, уход, некая защита живого (то, что связано непосредственно с жизнью). Второе – воспитание, образование и развитие. И третье – поклонение, почитание, культ. Причем, если иметь в представлении лестницу, то подниматься по ней нужно с третьей ступени, т.е. вначале идет поклонение и культ и т.д. если же начать движение со второй ступени, минуя третью, т.е. получить знания, образование, но не иметь культа, ничему не поклоняться, не иметь ничего святого, то знание может стать страшным оружием, бомбой в руках человека.²

Если культуру рассматривать прежде всего как жизненный уклад или порядок, в рамках которого люди конструируют значение посредством практик символической репрезентации, то под культурной глобализацией следует понимать прежде всего изменения контекста конструирования значения, изменения идентичности, ощущения места и самости по отношению к данному месту, общих представлений, ценностей, устремлений, мифов, надежд и опасений. Конституирующая роль культуры в процессе глобализации обуславливается потенциально-глобальными последствиями культурно-насыщенных «локальных» действий. Иными словами, речь идет о рефлексивности (способность, которой обладает объяснение (теория), когда обращается к самому себе, например социология познания, социология социологии; особенность рефлексивных социальных объяснений и теорий всех типов заключается в том, что они могут также действовать в направлении воспроизведения или преобразования тех социальных ситуаций, к которым обращаются) характера социальной активности: местные обычаи и стили жизни на современном этапе имеют глобальные последствия, при этом происходит также интервенция локального в глобальные процессы.³

¹ Хазина, А.В. Строганов, Д.А. Глобализация как объект исторического анализа, *Научные ведомости: Серия История. Политология*. 2015 № 19 (2016). Выпуск 36, 15.

² Бирюкова Е.А. О значении понятия «культура» // *Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук*. 2016. №12-4, 2.

³ Наталья Николаевна Понарина, Глобализация и проблемы культуры // *Общество: философия, история, культура*. 2012. №1, 11-12.

На вопрос что такое глобализация культуры? Соколов отвечает поэтично, культура – всего лишь «рябь на водной глади экономической глобализации». Спору нет, экономическая глобализация всегда лежала, да и сейчас лежит в основании всех иных глобализационных процессов. Но эта «культурная рябь на водной глади» способна породить такую бурю, которая может похоронить всю экономическую глобализацию. Не существует глобальных опасностей как таковых. Они скорее перемешаны и до неузнаваемости нагружены культурными, социальными, этническими и национальными конфликтами, которые с особой силой обрушились на мир после завершения «холодной войны».⁴

Новые технологии, основанные на компьютерной и спутниковой связи, действительно произвели революцию в наших традиционных представлениях о средствах массовой информации, как печатных, так и электронных. Книги, газеты, радио, телевидение и видеопрограммы в настоящее время переносятся в мультимедийный мир киберпространства и доступны всем людям мира, где бы они ни жили. Это и есть нынешняя фаза глобализации, о которой мы говорим. Главная цель, на мой взгляд, состоит в том, чтобы создать условия, при которых остальной мир, то есть развивающийся мир, снова будет возвращен в рабство экономического рабства. Глобализация, как ее в настоящее время представляет себе империализм, на самом деле является планом экономической реколонизации развивающегося мира. Глобализацией культуры принято считать процесс интеграции отдельных этнических культур в единую мировую культуру на основе развития транспортных средств, экономических связей и средств коммуникации. Она выражается в расширении культурных контактов, заимствовании культурных ценностей и миграции людей из одной культуры в другую. Процесс глобализации культуры реализуется в настоящее время в разных формах во всех областях человеческой деятельности: экономике, политике, науке, искусстве, спорте, туризме, личных контактах и т.д. Ни одна культура, социальная группа или этническая общность не остаются в стороне от этого процесса.⁵

Ульрих Бек пишет что глобализация экономической активности сопровождается волнами трансформации в сфере культуры, процессом, который называют «культурной глобализацией». При этом речь идет прежде всего и главным образом о фабрикации символов культуры — о процессе, который, кстати, наблюдается уже давно. Некоторые из общественных наук и часть общественности усвоили на это явление точку зрения, которую можно назвать конвергенцией глобальной культуры. Ключевое слово — макдонализация. Можно представить себе эти имманентные границы линейной культурной глобализации в духе унификации мира на примере макдонализации. Додуманная до конца унифицированная культура, в которой, с од-

⁴ Константин Борисович Соколов, Глобализация: история, современность и искусство / К. Б. Соколов; Гос. ин-т искусствознания. Москва: Издательство Государственного института искусствознания, 2012., 283.

⁵ Константин Борисович Соколов, Глобализация: история, современность и искусство / К. Б. Соколов; Гос. ин-т искусствознания, 284.

ной стороны, отмирают локальные культуры, а с другой — все потребляют (едят, спят, любят, одеваются, аргументируют, мечтают и т.д.) по одной схеме, даже если разделять все это в строгом соответствии с доходами той или иной группы населения, означала бы конец рынка, конец прибылей.⁶

Глобализация принесла России новые технологии и экономические возможности, а также большую чувствительность к эффективности. Но, как это ни удивительно, был также достигнут консенсус в отношении того, что она порождает огромные проблемы. Почти все выразили озабоченность по поводу его влияния на занятость. Безработица резко возросла. Не менее значительным было ухудшение качества рабочих мест. Таким образом, наряду с исключением из экономики, глобализация несет с собой негативные аспекты. Дело скорее в том, что она оказывает различное воздействие на разные категории людей. Очевидно, что глобализация порождает победителей и побежденных. Как правило, крупные бизнесмены, профессионалы и молодежь, живущая в городах, выигрывают от нее, остальные проигрывают. Глобализация усиливает экономическое и политическое неравенство. Культура определяет, какие формы поведения желательны или запрещены для членов культуры, для индивидов в социальной структуре, а также важные цели и принципы в жизни человека. Культура также определяет, как вещи должны оцениваться. Это означает, что люди разных культур будут испытывать большие трудности во взаимодействии, понимании и оценке.⁷

Культура определяется людьми по-разному. Различные определения, прилагаемые к культуре, основаны на различиях в менталитете. Согласно одному мнению, культура конструируется в попытке проанализировать и интегрировать события и идеи в широком спектре сфер жизни общества. Другие утверждают, что с более широкой точки зрения, культура включает в себя весь репертуар человеческих действий, которые социально передаются из поколения в поколение. Некоторые рассматривают культуру как конфигурацию институтов и способов жизни. Более того, считается, что культура — это комплекс, включающий в себя знания, верования, искусства, мораль, законы, обычаи и любые другие способности и привычки, приобретенные человеком как членом общества.⁸

Среди особенностей, характеризующих культуру, есть то, что имеет свою индивидуальность и самобытность. Тот факт, что мы люди, не означает, что мы одинаковы. Однако замечено, что каждое мгновение мы преобразуемся, постоянно растем, как клетка в нашем теле. Культура меняется точно так же, как меняется человек. Другими словами, культура динамична. Трансформация культуры происходит постепенно, а не внезапно. Несмотря на перемены, культура продолжает давать обществу чувство достоинства, преемственности, безопасности и связывает общество воедино. Другим атрибутом культуры является то, что она изучается, приобретает, передает-

⁶ Улрих Бек, *Что такое глобализация?* — Москва: Прогресс-Традиция, 2001. 81.

⁷ Бирюкова Е.А. О значении понятия «культура» // *Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук*. 2016. №12-4, 1-2.

⁸ Ричард Барнет и Джон Кавана, «гомогенизации мировой культуры» в Джерри Мандер и Эдвард Голдсмит (ЭЦП), дело в отношении глобальной экономики, книги Сьерра клуба, Сан-Франциско, 1996, с. 77.

ся или распространяется через контакт или другие средства коммуникации, передаваемые от одного поколения к другому. Следует отметить, что изучение культуры - это процесс на протяжении всей жизни. То есть изучение культуры происходит от рождения до смерти.⁹

Культура определяет, какие формы поведения желательны или запрещены для членов культуры (нормы), для индивидов в социальной структуре (роли), а также важные цели и принципы в жизни (ценности). Культура также определяет, как вещи должны оцениваться. Это означает, что люди разных культур будут испытывать большие трудности во взаимодействии, понимании и оценке. Подводя итог, можно сказать, что культура как образ жизни человека постоянно претерпевает изменения.¹⁰

Глобализация связана с быстрыми и значительными человеческими изменениями. Движение людей из сельских районов в города ускорилось, и рост городов в развивающихся странах особенно связан с низким уровнем жизни для многих. Усиливается разрушение семьи, социальное и бытовое насилие. Например, полицейские отчеты Нью-Дели за 2004 год свидетельствуют о том, что в городе ежедневно умирают около шести женщин, совершающих самоубийства, связанные с приданием. Представления о национальной идентичности, семье, работе и традициях быстро и существенно меняются. Существует опасение, что конкуренция, привнесенная глобализацией, ведет к более индивидуалистическим обществам « с другой стороны, быстрые изменения могут стимулировать фундаментализм, стремление к прошлому и потерю терпимости к различиям в религии и культуре.¹¹

Национальное государство теряет влияние в условиях глобального экономического давления, и в некоторых странах наблюдается неспособность или нерешительность в разработке социальной политики. Все эти изменения увеличивают вероятность того, что уязвимые люди будут эксплуатироваться, а угрозы правам человека менее способных людей возрастают.¹²

Экономисты считают, что крах фондового рынка в Азии в 1994 году был примером быстрого распространения неблагоприятных последствий для человека из-за взаимозависимости экономики и людей. Миллионы людей потеряли благосостояние и средства к существованию, а образование и здравоохранение были в числе тех, кто был сокращен по всему региону. Последствия, включая социальные волнения и нищету, все еще очевидны. В этот период в ряде стран региона участились случаи бытового насилия и самоубийств. Считается, что незаконная торговля наркотиками выросла в последние годы и составляет значительную долю от общего объема бизне-

⁹ Гита Капур, "глобализация и культура", третий текст, 11: 39, 21— 38 <http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t713448411>

¹⁰ Бирюкова Е.А. О значении понятия «культура» // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016. №12-4, 3-4.

¹¹ Феликс Юрлов, "глобализация, неравенство и угроза устойчивому развитию», 5 (1), Jan-Mar, 2001, PP. 36-40.

¹² Кришн Гоял, "влияние глобализации на развивающиеся страны" Международный научно-исследовательский журнал Финансы и экономический, государственный регистрационный номер 1450-2887 выпуск 5 (2006) © Евро-журналы издательская деятельность, Инк. <http://www.eurojournals.com/finance.htm>, pp.167-178.

са в мире. Вернемся к экономике - перспективе глобализации. На капиталистическом рынке транснациональные компании берут на себя ведущую роль в создании крупного присутствия почти во всех частях мира. Coca-Cola, McDonalds и Nike-примеры такого роста и распространения. СМИ играет важную роль в рекламе преимуществ новых продуктов и услуг. И медленно, но верно пища, которую мы едим, одежда, которую мы носим, и образ жизни, который мы ведем, начинают меняться. Этот процесс становится потребительством в рамках капиталистической культуры.¹³

Таким образом, люди, как потребители, изучаются на предмет их моделей и поведения расходов. На каком-то уровне может показаться, что глобализация не оказывает существенного влияния на семьи и что наша жизнь в большинстве случаев «нормальна». Многие люди не вполне осознают, как они формируют решающую часть этого феномена. Реальность такова, что каждый отдельный человек так или иначе подвергается воздействию. Эти изменения затрагивают идентичность людей и культурные ценности, которые иногда претерпевают значительные изменения. Будь то между поколениями или внутри личности, новые ценности могут вызвать диссонанс и конфликт с существующими, глубоко укоренившимися ценностями. Иногда такие переходы и изменения могут еще больше затруднить внутренний рост и развитие.¹⁴

Если термин «глобализация» используется для обозначения явлений, связанных с радикальными и всеобъемлющими изменениями во всем мире, то, разумеется, глобализация не является новым понятием. Весь мир и люди переживают глобализацию с древних времен. Человеческую историю можно рассматривать как процесс глобализации с самого начала. Римская империя глобализировала свои ценности в рамках своего собственного мира. Модернизация и индустриализация, основанные на промышленной революции, безусловно, были глобализационными процессами, хотя они еще не достигли всех частей мира. На протяжении всей истории многие культуры и расы были уничтожены или вынуждены измениться другими культурами и расами. Однако до недавнего времени многим другим странам и расам удавалось сохранять свою культурную и расовую самобытность, более или менее защищенную границами. По иронии судьбы, ситуация холодной войны не позволила миру объединиться, хотя как в коммунистическом, так и в капиталистическом лагерях шел процесс глобализации. Конец эпохи холодной войны совпал с распадом Советского Союза и открыл шлюзы глобализации. Однако следует отметить, что искреннее стремление людей к постоянному миру во всем мире также является движущей силой.¹⁵

Географически, в западном мире, глобализация достигла стадии, когда национальные границы могут исчезнуть очень быстро, в то же время многие страны все еще сопротивляются давлению, чтобы соответствовать за-

¹³ Адам Хохшилль, «глобализация и культура» экономический и политический еженедельник, объем. 33, выпуск № 21 (23-29 мая 1998 года), стр. 1235.

¹⁴ Ibid, стр. 1236.

¹⁵ Ричард Барнет и Джон Кавана, «гомогенизации мировой культуры» в Джерри Мандер и Эдвард Голдсмит (ЭЦП), дело в отношении глобальной экономики, книги Сьерра клуба, Сан-Франциско, 1996, с. 77.

падному стилю глобализации. Нынешние конфликты с участием исламских государств, по крайней мере частично, проистекают из неприятия исламским миром процесса западной глобализации. Мир, в котором мы живем сегодня, является результатом объединения нескольких культур. Люди одной культуры, если они восприимчивы, склонны видеть недостатки в своей культуре и подбирать культуру, которая более правильна или созвучна времени. Общества стали больше, поскольку они приветствовали людей других цивилизаций и происхождения и создали целую новую собственную культуру. Кулинарные стили, языки и обычаи распространились благодаря глобализации. То же самое можно сказать о кино, музыкальных стилях и других видах искусства. Они тоже переезжали из одной страны в другую, оставляя след в культуре, которая их приняла.¹⁶

Глобализация-это ни хорошо, ни плохо. Скорее, некоторые аспекты сложного и многогранного процесса глобализации оказывают воздействие, которое можно рассматривать по-разному в зависимости от ценностей, о которых идет речь. Индивидуальный свободный выбор важен, но также важна и способность общества принимать решения в соответствии с тем, что лучше для всех его членов. Свободный рынок важен, но также важна и способность правительств решать проблемы, когда свободный рынок терпит неудачу. Местная демократическая подотчетность важна, но также важно и международное соглашение по проблемам, которые могут быть решены только при сотрудничестве, выходящем далеко за рамки прямого контроля отдельных граждан.¹⁷ Основными последствиями глобализации стали: трансмодификация традиционных религий и систем верований; начало дезинтеграции традиционных социальных структур и общих норм потребительства, киберкультуры, новомодных религий и изменение трудовой этики и ритмов труда.; быстро распространяющаяся аномия вынуждает все большее число людей возвращаться к легкодоступным претенциозным религиозным банальностям и приписывает религии создание и ускорение экстремистских, фундаменталистских и террористических тенденций в странах третьего мира.¹⁸

Справедливо сказать, что влияние глобализации на сферу культуры в целом рассматривалось в пессимистическом свете. Как правило, это было связано с разрушением культурных идентичностей. Эта точка зрения, охват которой простирается от ученых до антиглобалистских активистов, имеет тенденцию интерпретировать глобализацию как непрерывное расширение западного культурного империализма. Ценности могут играть определенную роль в определении глобализации. Определение глобализации как «американизации» или, возможно, «макдональдизации» мира представля-

¹⁶ Гита Капур, «глобализация и культура», третий текст, 11: 39, 21-38. http://informaworld.com/smpp/title~content=t_713448411

¹⁷ Samuel p. Huntington, *The Clash of Civilizations and The Remaking of World Order*, Penguin Books India, New Delhi, 1997, pp. 209-218.

¹⁸ Кришн Гоял, «влияние глобализации на развивающиеся страны» Международный научно-исследовательский журнал Финансы и экономический, государственный регистрационный номер 1450-2887 выпуск 5 (2006) Евро-журналы издательская деятельность, Инк. <http://www.eurojournals.com/finance.htm>, pp. 167-178.

ет глобализацию как процесс, управляемый американской потребительской культурой, которая поглощает другие культуры. С другой стороны, другое определение глобализации высветило бы ее межкультурное воздействие, принимая во внимание природу глобализации как способа взаимодействия культур и обучения друг у друга. Здесь очень важно отметить, что все культуры мира были затронуты монополией западной культуры.¹⁹

Таким образом, план Запада по гомогенизации мира с целью господства над ним стал успешным благодаря инструменту и средствам глобализации. Сначала они захватили рынок, затем постепенно и медленно каждое поле было под их контролем. Каждый народ в мире имеет свою самобытную культуру и ценности, которые передаются им их предками, которые можно назвать одним культурным наследием. Хотя глобализация имеет и некоторые хорошие измерения, но в основном ее польза идет на благо стран мира, особенно Запада. Сегодня существует кризис идентичности, которая находится под угрозой.²⁰ Глобализация способствует формированию представления о взаимосвязанном мире, где существование различных народов и культур является возможным только тогда, когда они в качестве императива принимают принцип культурного плюрализма. Глобализация явно увеличивает плотность «информационного потока», дает шанс различным культурам вырваться за пределы своей этнической или национальной ограниченности, обрести динамику собственного развития. Глобализация явно способствует ускорению динамики культуры: резко возрастают темпы производства, распространения и потребления культурных ценностей. Это приводит к увеличению объема информации, получаемой индивидом, к расширению его кругозора, повышению интеллектуального уровня.²¹

Глобализация создала материалистическую культуру, где каждый озабочен своими собственными интересами и выгодами, никто не заботится о других. Культура потребления и поп-культура повлияли на другие культуры мира, которые имели лучшую цивилизацию и культурные ценности, основанные на гуманизме, терпимости, мировом братстве, социальной справедливости и т. д. Запад сначала использовал рынок и захватил его, а затем попытался использовать все другие средства для расширения своего влияния и монополии на другие страны мира. Они распространились после падения Советского Союза в 1991 году. Запад показал миру, что у них самая лучшая система управления, и объявил коммунизм злом или политической патологией. Они подчеркивали, что если вы хотите добиться успеха, то вам нужно следовать нашей экономике, которая является капиталистической экономикой, нашей политике, которая является либеральной демократией, нашей культуре, которая является гражданской культурой. Они даже использовали термин для слаборазвитых и обездоленных наций, который называется «Бурдон белого человека». Все эти события происходили с хорошим плани-

¹⁹ Вуд, редакции Ниагара. «Глобализация: определения, дебаты и последствия», оксфордские исследования развития, (1998) 26: 1, 5—13.

²⁰ Сэмюэл П. Хантингтон, «Крепкий Национализм», Национальный Интерес. Зима 1999/2000, 31-40.

²¹ Константин Борисович Соколов, Глобализация: история, современность и искусство / К. Б. Соколов; Гос. ин-т искусствознания, 285.

рованием и стратегией, западу потребовалось столько десятилетий, чтобы установить свой тип системы по всему земному шару.²²

Это господство западной культуры, получившее импульс через инструмент глобализации, ученые объясняют культурным империализмом. Этот культурный империализм является главным препятствием для других культур мира. Глобализация может быть хорошей почвой, если она будет использоваться для того, чтобы учесть различные интересы разных наций и свести к минимуму столкновения между культурами мира, но если она будет укреплять и поддерживать только одну культуру мира, то есть западную культуру, то иные варианты рассматриваться не будут. Именно из-за вестернизации и материалистической культуры Запада моральные ценности и гуманные ценности пришли в упадок.²³

Происходит полное разложение и деградация человеческих ценностей из-за плохого влияния западной культуры. Есть один из лучших примеров, который я хочу привести - это поведение детей со своими родителями. Родители делают все для своих детей, но в конце концов дети остаются вдали от своих любимых родителей, получив работу, они вступают в брак, затем они разрывают все отношения с родителями, родители нуждаются в их помощи в старости, но они не беспокоятся. Материалистическая культура также была причиной изнасилований, убийств, самоубийств, грабежей, коррупции и т. д. И не будет ошибкой процитировать, что это привело к полному моральному разложению. Хотя говорят, что глобализация создала гомогенизацию и смешение культур, но это совершенно неправильно, потому что в действительности мы видим, что это только западная культура, которая доминирует повсюду. Поэтому, можно сказать, взглянув на глобализацию с точки зрения культуры, это не что иное, как экспансия капиталистической экономики, либеральной демократии и западной культуры, которая является главным лозунгом Запада по уничтожению других культур мира. Будь то исламская культура, индуистская культура, сикхская культура, буддийская культура, какой бы она ни была, она была затронута западной культурой.²⁴

Есть только одно средство, которому мы должны следовать - это продолжение собственных культур. Если влияние западной культуры будет продолжаться, то придет время признания и идентичности. Поэтому хорошо быть гражданином мира, но прежде всего важно быть послушным гражданином своей собственной страны. Религия-это лучший инструмент, который мы можем использовать, чтобы защитить себя от влияния западной культуры. Следует также отметить, что вестернизация-это не путь модернизации, а путь, который уводит нас от нашего культурного наследия. Естественно, что если власть будет в руках немногих, то есть большая вероятность, что культура будет процветать и выживать. Благодаря огромной тех-

²² Феликс Юрлов, «глобализация, неравенство и угроза устойчивому развитию», 5 (1), Jan-Mar, 2001, PP. 36-53.

²³ Томлинсон, Ю. Культурный Империализм: Критическое Введение. Лондон. (1991), 1-37.

²⁴ Ibid.

нологии, которой обладают богатые страны, они используют свои технологии для захвата богатств и ресурсов развивающихся стран. Африканские страны можно привести в качестве примера, где основные ресурсы контролируются Западом, потому что африканские страны не обладают хорошей технологией. Во всяком случае, главной причиной вестернизации и глобализации является не что иное, как экспансия капитализма и имперской культуры.

Список литературы:

- Адам Хохшильд, “глобализация и культура” экономический и политический еженедельник, объем. 33, выпуск № 21 (23-29 мая 1998 года), стр. 1235-1238.
- Барнет Ричард и Кавана Джон, “гомогенизации мировой культуры” в Джерри Мандер и Эдвард Голдсмит (ЭЦП), дело в отношении глобальной экономики, книги Сьерра клуба, Сан-Франциско, 1996, с. 77.
- Barry K. Gills and William R. Thompson, Globalizations, global histories and historical globalities, in *Globalization and Global History*, Edited by Barry K. Gills and William R. Thompson. Abingdon: Routledge, 2006.
- Бек Улрих. Что такое глобализация? — Москва: Прогресс-Традиция, 2001. - 304 с.
- Бирюкова Е.А. О значении понятия «культура» // Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. 2016. №12-4, 1-4.
- Гита Капур, “глобализация и культура”, третий текст, 11: 39, 21-38. <http://www.informaworld.com/smpp/title~content=t 713448411>
- Кришн Гоял, “Влияние глобализации на развивающиеся страны” Международный научно-исследовательский журнал Финансы и экономический, государственный регистрационный номер 1450-2887 выпуск 5 (2006) © Евро-журналы издательская деятельность, pp.167-178. <http://www.eurojournals.com/finance.htm>
- Юрлов Феликс Н., “глобализация, неравенство и угроза устойчивому развитию», 5 (1), Jan-Mar, 2001, PP. 36-53.
- Понарина Наталья Николаевна Глобализация и проблемы культуры // Общество: философия, история, культура. 2012. №1, 11-15.
- Соколов, Константин Борисович. Глобализация: история, современность и искусство / К. Б. Соколов; Гос. ин-т искусствознания. Москва: Издательство Государственного института искусствознания, 2012. - 443 с.
- Томлинсон, Ю. Культурный Империализм: Критическое Введение. (1991), с. 1-37.
- Huntington Samuel, *The Clash of Civilizations and The Remaking of World Order*, Penguin Books India, New Delhi, 1997, PP. 209-218.
- Хантингтон Сэмюэл П., “Крепкий Национализм”, Национальный Интерес. Зима 1999/2000, 31-40.
- Хазина, А.В. Строганов, Д.А. Глобализация как объект исторического анализа, *Научные ведомости: Серия История. Политология*. 2015 № 19 (2016). Выпуск 36, 12-15.

Maria Mitina

Impact of Globalization on World Culture

Summary:

Globalization is often associated exclusively with world economic integration and the emergence of a limitless global market. However, globalization also entails radical changes in social, cultural and political spheres. Globalization does not create or promote economic freedom, opportunity and choice at all levels; rather, it is more like a monoculture of ideas, politics and economic models. The main consequences of globalization are: changes in traditional religions and belief systems; the beginning of the collapse of traditional social structures and general norms of consumerism, cyberculture, newfangled religions and changes in work ethics and rhythms of work. Summing up, we can say that culture as a way of human life is constantly undergoing changes. The consequences of these changes are varied, and there is no indication that they in any way improve the social, material or spiritual well-being of humankind.

Key words: globalization, culture, peace, society.

Влияние войны на глобализацию

Нурзи Фаридон

Јужни федерални
универзитет Ростов на
Дону,
Руска Федерација

УДК 316.32:355.433.1

nurzi@sfedu.ru

Аннотација: С момента появления слова «глобализация» прошло более десяти лет, и оно вызвало многочисленные споры в различных областях, и многие теории были высказаны экспертами в этой области. В статье дается краткий обзор влияния войны на глобальные процессы. В центре дискуссий оказались экономические, политические и культурные аспекты данного феномена. Это другой аспект глобализационных процессов - военный, а именно: вероятность и облик будущих войн, эволюция структуры и функций вооруженных сил в условиях нового мирового порядка.

Ключевые слова: война, глобализация, влияние, мир.

Здесь мы не стремимся повторять предыдущие обсуждения, поэтому после краткого упоминания этой концепции мы переходим к основной дискуссии, а именно к роли средств массовой информации и новых коммуникационных технологий в распространении этого явления и степени внимания к этой концепции через призму обсуждения и изменений. Следовательно, мы обсуждаем глобальные изменения в этой области. Глобализация определяется по-разному, и каждый эксперт рассматривает ее с разных точек зрения: «Увеличение числа связей и взаимоотношений, выходящих за рамки правительств (и, следовательно, за пределы общества)», - говорит МакГрю: Они расширяются и строят новый мировой порядок. «Глобализация - это процесс, посредством которого события, решения и действия в какой-то части мира могут иметь важные последствия для людей и обществ в отдаленных частях мира».¹

Одной из главных черт глобализации являются взаимоотношения, но в отличие от взаимозависимости, которая подчеркивает взаимность, глобализация также рассматривает возможность зависимости.²

¹ Шольте, Дж. А., Международные отношения социальных изменений, Бэкингем, открытая университетская пресса, 1993, стр. 13–14.

² Марк Уильямс, Переосмысление концепции суверенитета: влияние глобализации на государственный суверенитет, перевод Исмаила Мардани Гиви, Политическая, экономическая информация, № 11 и 12, август и сентябрь 2000.

Концепция глобализации относится к важности перестановки времени и пространства. Теоретики взаимозависимости сосредоточились на интернационализации международных отношений, в то время как авторы, работающие в парадигме глобализации, говорят о движении к глобальному сообществу.³ По мнению некоторых экспертов, глобализация несовместима с монополией, то есть глобализация принимает тот факт, что монополия является фактом, а не исторической возможностью.⁴

По мнению некоторых экспертов, глобализация как понятие подразумевает как глобальное сокращение, так и повышение осведомленности о мире. Причину этого сокращения обычно связывают с быстрым развитием технологий и возрастающей интенсификацией экономической деятельности. Именно в этой интерпретации национальных обществ снижается эффективность национальных должностных лиц и теряется независимость их действий. Кроме того, развитие транснациональных сетей и структур глобальной власти приводит к смещению и нарушению процесса принятия решений на национальном уровне.

Это физическое сжатие мира и идея глобальной деревни сопровождаются изменением понимания времени и места. Глобализация усиливает процессы, посредством которых коммуникационные сети и производственные системы связывают локальный и глобальный уровни, так что социальные отношения больше не мыслимы только в локальном контексте. Наша повседневная жизнь устроена таким образом, что социальные взаимодействия происходят в основе глобальных сетей. С этой точки зрения глобализация определяется как «интенсификация социальных отношений во всем мире, которые соединяют отдаленные места до такой степени, что события каждого места являются продуктом событий, происходящих за много миль, и наоборот».⁵

«Дэвид Харви утверждает, что глобализация привела к серьезной фазе сжатия времени и пространства, которая имеет сбивающий с толку и разрушительный эффект на политико-экономические практики, баланс сил классов, а также на культурную и социальную жизнь». Мартин Альберо определяет глобализацию как процесс, посредством которого все народы мира объединяются в единое, всеобъемлющее глобальное сообщество.⁶ С культурной точки зрения глобализации уделялось особое внимание. Ссылаясь на информационную эпоху, Мануэль Кастель рассматривает глобализацию как возникновение сетевого общества, включающего экономику, общество и культуру в продолжение капиталистического движения.⁷

³ Шоу М. Глобальное общество и глобальная ответственность: теоретические, исторические и политические пределы международного общества. Миллениум, 21, 1992, 3.

⁴ Марк Уильямс, Переосмысление концепции суверенитета: влияние глобализации на государственный суверенитет, перевод Исмаила Мардани Гиви, Политическая, экономическая информация, № 11 и 12, август и сентябрь 2000.

⁵ Ibid.

⁶ Парвиз Седагхат, Природа глобализации и ее контексты, Bourse Monthly, май 2000 г., стр. 21.

⁷ Мохаммад Таги Гезельсофли, Глобализация к мечте о сосуществовании, Политико-экономическая информация, № 11 и 12, август и сентябрь 2000 г., с. 144.

В своей книге «Демократия и мировой порядок» (1996) Дэвид Хелд, несмотря на свой патологический взгляд на глобализацию, интерпретирует это явление как движение к своего рода космополитической демократии, которая также имеет культурное и экономическое разнообразие.⁸

Мохаммад Абед аль-Джабеди, давая определение культурному глобализму и заявляя об отсутствии единой глобальной культуры, говорит о глобализме: «Глобализм имеет глобальную систему, систему, которая имеет различные области, такие как капитал, торговля, обмены, коммуникации, политика. «Включает в себя мысль и идеологию, особенно в нынешнем контексте глобализации, расширения американской цивилизации и культуры на остальной мир». Здесь он проводит различие между двумя концепциями глобализации и глобализации и говорит: «Глобализация означает принятие мира, знакомство с другими культурами и уважение мнений и теорий других, в то время как глобализм отрицает другие. Влияние на другие культуры и столкновение идеологий.⁹

Но в целом эксперты по глобализации считают, что интеграция глобальных рынков в области торговли и прямых инвестиций, а также движение и перевод капитала, рабочей силы и культуры в рамках капитализма и рыночной свободы и, наконец, крах Мир сталкивается с глобальными рыночными сверхдержавами, что ведет к фрагментации национальных границ и сокращению государственного суверенитета. Основным и фундаментальным элементом этого явления являются крупные транснациональные и транснациональные корпорации. Этот феномен является одним из последствий появления сильных национальных правительств и наиболее жесткой стадии отношений господства и империалистического господства. Глобализация - это кульминация триумфа глобального капитализма в мире, рожденного из лона национального государства и продолжающего одинаково производить внутри и за пределами своих границ. С другой стороны, глобализация - это безусловное глобальное соревнование, соревнование, которое приносит больше доходов богатым странам и больше бедности бедным странам. Это делается под господством и лидерством центральных стран, а также под властью мировой системы несбалансированного и гетерогенного обмена.¹⁰

Термин «глобализация» прочно закрепился в понятийном аппарате научного мирового сообщества. В центре дискуссий оказались экономические, политические и культурные аспекты данного феномена. Между тем существует и другой аспект глобализационных процессов - военный, а именно: вероятность и облик будущих войн, эволюция структуры и функций вооруженных сил в условиях нового мирового порядка. Война - одно из явлений, существовавших в обществах, собирающих пищу, в сельском хозяйстве и в промышленном мире. В обществах по сбору пищи и

⁸ Ibid, 146.

⁹ Ibid, 148.

¹⁰ Адель Абдолхамид Али, Глобализация и ее влияние на страны третьего мира, перевод Сейеда Асгара Куреши, Политико-экономическая информация, № 11 и 12, август и сентябрь 2000 г., стр. 153–152.

земледелии, поскольку каждый человек обычно ежедневно занимался производством пищи и было невозможно хранить ее в больших количествах, не было групп свободных людей, которые могли бы участвовать в длительных сражениях.

Урегулирование длительных войн - особенность ранней эволюции правительств. Правительства, которые имели стабильную армию и отдельные лица, служили солдатами. Основным оружием войны были металлы. Обычно из металла изготавливали мечи, ножи, доспехи и т. Д. Лук был первым инструментом, который использовали люди, чтобы поразить и убить врага на расстоянии. С индустриализацией в феномене войны произошли огромные изменения.¹¹

Войны затянулись, появилось новое оружие массового уничтожения и появились более организованные армии. Именно эти инструменты и их последствия отличают сегодняшние войны от прошлых. Именно эта разрушительная способность военных инструментов тесно связана с отсталостью. Развитие в основном означает перестройку, строительство и улучшение общества, но война - это противоположность развития. С началом войны все разрушено. Страны третьего мира, с одной стороны, стремятся достичь развития, а с другой стороны, уделяют серьезное внимание роли вооруженных сил и войны, что заставляет эти страны жить в парадоксе и отношениях и способах влияния. Не понимаю войны и развития.

Афганистан - одна из стран, которая годами страдала от гражданских войн и, с другой стороны, имеет тенденцию к развитию, поэтому необходимо изучить влияние войны на развитие. Главный вопрос будет заключаться в том, какое влияние война оказывает на развитие? Следовательно, возникает вопрос: какое влияние война оказывает на культуру, общество, экономику и религию? Ответ на этот вопрос проясняет понимание влияния войны на развитие. Прежде чем обратиться к этому вопросу, следует отметить, что война и роль вооруженных сил в разных странах.¹²

Война и роль вооруженных сил в отношениях между развитыми странами снижаются, и они постепенно и все больше становятся взаимозависимыми в отношениях между рыночными политическими экономиками, почти всеми этими успешными сообществами безопасности в системе, состоящими из этнических правительств обладают внутренней сплоченностью и легитимностью, которые обеспечивают им как внутреннюю, так и международную безопасность, в то время как более слабые страны третьего мира обращают вспять конфликт, как внутренне, так и внешне. Идеал национального государства, который теоретически обеспечивает идеальную гармонию между безопасностью государства и общества, на практике и в странах третьего мира государственный аппарат часто проводит различие между слоями общества и отдельными людьми и социальными группами не то-

¹¹ Марк Уильямс, Переосмысление концепции суверенитета: влияние глобализации на государственный суверенитет, перевод Исмаила Мардани Гиви, Политическая, экономическая информация, № 11 и 12, август и сентябрь 2000.

¹² Йохан Галтунг и Ричард К. Винсент, Глобальная гласность, Хэмптон Пресс, Нью-Джерси, 1992, стр. 2.

лько государством. Им угрожают, но они также угрожают ей и рушатся до предела.¹³

По данным Южной комиссии, к 1980 году средние военные расходы развивающихся стран составляли 25 процентов от общих мировых военных расходов, а их импорт оружия достиг 22 миллиардов долларов в год только в 1980-х годах. Это ясно показывает, что страны третьего мира по-прежнему верят в роль и влияние войны и вооруженных сил на их внутреннюю и внешнюю политику. Эта политика отражает взгляды политических элит этих стран, а не взгляды народов этих стран. С точки зрения воздействия войны на культуру, следует сказать, что ценности развиваются во время войны, что в основном восхваляется войной. является. Воздействие настолько велико, что детский язык меняется и отражает механизмы войны.

Дети больше играют с детскими игрушками с красавицами и патронами от пуль. Печатные, видео- и аудиоматериалы больше посвящены военным и военным вопросам. Поскольку средства массовой информации имеют большое влияние на процесс социализации и социализации детей, во время войны дети уделяют больше внимания вопросам войны и военным ценностям. В сфере экономики следует сказать, что, прежде всего, растут отрасли, связанные с оружием и орудиями труда. Производство осуществляется в военное время для нужд солдат, а не на экспорт. В основном компании должны работать, чтобы удовлетворить потребности солдат, или правительство закрывает компании и фабрики, повышая налоги.¹⁴

Война разрушает собственность. Право собственности обычно является наиболее фундаментальным и важным элементом в странах, движущих обществом, но в обществах, где идет война, солдаты могут насильно захватить собственность человека. Разруха самой войны - признак разрушения собственности в обществе. Страны и общества никогда не будут двигаться к развитию, пока продукция не будет производиться на экспорт. Массовое производство - одна из основных характеристик развитых стран, и странам, которые хотят добиться развития, необходимо увеличивать свое производство.¹⁵

С милитаризацией культуры и экономики религия также становится милитаризованной, что означает, что религия узаконивает войну и насилие больше, чем связывает человека с Богом и объясняет отношения человека с Богом. Советуя вести войну, религия побуждает людей сражаться и совершать новые разрушения и насилие.¹⁶ Религиозное оправдание насилия и войны побуждает людей убивать своих собратьев без каких-либо моральных или человеческих забот. В таких обществах и правительстве, и

¹³ Цис, Джиха Мелинг, Информационное неравенство на пересечении мира, Мохаммад Хашем Эсматоллахи, Университет Алламе Табатабай, факультет социальных наук, департамент коммуникации, Тегеран, 1996.

¹⁴ Шоу М. Глобальное общество и глобальная ответственность: теоретические, исторические и политические пределы международного общества. Миллениум, 21, 1992, 3.

¹⁵ Хамид Моулана, Переход от современности, перевод Юнеса Шокрхаха, Центр исследований и исследований СМИ, Тегеран, 1992, стр. 233–232.

¹⁶ Казем Мотамеднежад, Критические исследования в средствах массовой информации, Media Quarterly, № 9, весна 1992 г., стр. 22.

группы, которые фактически вовлечены в войну, пытаются захватить экономику, культуру и религию, потому что контроль над экономикой, культурой и религией ведет к их победе.

Список литературы

- Шольте, Дж. А., Международные отношения социальных изменений, Бэкингам, открытая университетская пресса, 1993.
- Марк Уильямс, Переосмысление концепции суверенитета: влияние глобализации на государственный суверенитет, перевод Исмаила Мардани Гиви, Политическая, экономическая информация, № 11 и 12, август и сентябрь 2000.
- Шоу М. Глобальное общество и глобальная ответственность: теоретические, исторические и политические пределы международного общества. Миллениум, 21, 1992.
- Парвиз Седагхат, Природа глобализации и ее контексты, Bourse Monthly, май 2000.
- Мохаммад Таги Гезельсофли, Глобализация к мечте о сосуществовании, Политико-экономическая информация, № 11 и 12, август и сентябрь 2000.
- Адель Абдолхамид Али, Глобализация и ее влияние на страны третьего мира, перевод Сейеда Асгара Куреши, Политико-экономическая информация, № 11 и 12, август и сентябрь 2000.
- Йохан Галтунг и Ричард К. Винсент, Глобальная гласность, Хэмптон Пресс, Нью-Джерси, 1992.
- Цис, Джиха Мелинг, Информационное неравенство на пересечении мира, Мохаммад Хашем Эсмаатоллахи, Университет Алламе Табатабай, факультет социальных наук, департамент коммуникации, Тегеран, 1996.
- Хамид Моулана, Переход от современности, перевод Юнеса Шокрхаха, Центр исследований и исследований СМИ, Тегеран, 1992.
- Казем Мотамеднежад, Критические исследования в средствах массовой информации, Media Quarterly, № 9, весна 1992.
- Казем Мотамеднежад, Теории доминирования в глобальной коммуникации, Media Quarterly, Year 7, Issue 2, Summer 1996.
- Казем Мотамеднежад, Критические исследования в СМИ, предыдущий источник, с.18.
- Огюстин Жирар, Развитие культуры: торговля и политика, перевод Абдолхамида Заррина Галама, Парване Сепардех, Али Хашеми Гилани, Центр фундаментальных исследований, Тегеран, 1993.
- Ричард Барнетт, Рональд Мюллер, Мировое господство, перевод Мустафы Гариба, Публикации Хашеми, Тегеран, 1984.
- Бен, Х., Бегдикян, Монополия СМИ, перевод Давуда Хейдари, Центр исследований и исследований СМИ, Тегеран, 1995.
- Казем, Мотамеднежад, Региональное коммуникационное сотрудничество в конфликте экономической глобализации и культурной идентичности, Media Quarterly, Year 6, Issue 3, Fall 1995.

Noorzi Faridon

The impact of war on globalization

Summary

More than ten years have passed since the word “globalization” was introduced, and it has caused numerous controversies in various fields, and many theories have been expressed by experts in this field. The article provides a brief overview of the impact of war on global processes. The discussion focused on the economic, political and cultural aspects of this phenomenon. Meanwhile, there is another aspect of globalization processes - the military, namely: the likelihood and appearance of future wars, the evolution of the structure and functions of the armed forces in the new world order.

Keywords: war, globalization, influence, peace.

СРПСКА БАШТИНА

Прикази

Жарко Лекович

Драгачи Јаковљевић

Мирослав Додеровић

Будимир Алексић

Мирослав Милошевић

Вриједна књига о Црној Гори и Црногорцима

Др Жарко Асковић

Универзитет Црне Горе,
Историјски институт,
Подгорица

Академик Зоран Лакић је историчар који је својим књигама и другим бројним научним радовима о Црној Гори и Црногорцима већ одавно стекао завидан углед у нашој стручној и широј културној јавности. Историја Црне Горе, посебно политичка и војна, била је предмет његових значајних историјских истраживања и проучавања, посебно у последњих тридесет година. Написао је веома много радова о Црној Гори и Црногорцима – публицистичког, мемоарског и научног карактера. Изашло је више његових студија и запажених научних расправа, дјела о појединим проблемима и питањима црногорске историје. Обимна и разноврсна издавачка продукција о Црној Гори и даље је у порасту. То је и разумљиво, јер расте и интересовање, не само стручне него и шире културне јавности, за догађаје и процесе из њене прошлости. Уз то, Зоран Лакић је један од најистакнутијих црногорских историчара, који је дао огроман допринос развоју модерне историјске науке и снажно утицао на успон више генерација својих млађих колега.

Академик Зоран Лакић,
Црна Гора и Црногорци
– земља, народ, вјера,
нација и државност,
УНИРЕКС, Подгорица,
2020.

Садржај његове најновије књиге чине текстови који су саопштени на популарним научним трибинама у Црној Гори, затим текстови са научних скупова одржаних у Подгорици, Никшићу, Херцег Новом, Бања Луци и Београду. Рукопис књиге *Црна Гора и Црногорци* има четири поглавља, којима претходи Увод, а закључна разматрања саопштена су у Резимеу. Сви текстови у овој књизи носе поруку да је Црна Гора стара држава и да се као таква одржала упркос бурама које су биле тако честе на брдовитом Балкану.

Прве ријечи уз текст „Умјесто увода“ Зоран Лакић посвећује свом професору Владимиру Дедијеру и његовом савјету, уствари научном ставу: „Ако хоћемо да будемо објективни историчари, све обзире треба оставити по страни, и писати онако како историјске процесе видимо. И поготово улогу личности у њима.“

У раду *Расколи, диобе и ѿомирења* академик Лакић наводи да одавно размишља о овој стваралачки провокативној и увијек и свуда актуелној теми. У својој књизи Токови историје у Црној Гори (2011)

промовисао је сажет осврт на наше честе расколе и братственичке диобе. Наши расколи су били чести. И увијек трагични. Имају своје дубоке коријене. У књизи Црна Гора и Црногорци по овом питању је још конкретнији и мисаоно разуђенији. Своје излагање је подијелио на више дјелова, поштујући хронолошки принцип. Први од назначених дјелова је такозвани турски период. Са почетком Првог свјетског рата почиње другу тематску цјелину. Трећи дио је зло вријеме братоубилачког рата 1941-1945. Као да су у том периоду наше диобе биле најжешће. У први план су истицани идеологија и идеолошки противници. Посебан дио свог излагања посветио је спољњем фактору као битном узроку диоба и раскола кроз историју. У овом нашем времену посебно обрађује однос Цркве и државе. Закључци су изведени на основу нових чињеница и сазнања. Потврђује нам чињеницу да осим Српске православне цркве, ни једна друга православна црква, ни са каквим другим националним предзнаком, већ осам вјекова, није постојала на тлу данашње Црне Горе. Он не уважава превазиђена схватања о историјској дистанци, већ анализира узроке и последице најновијих догађаја у Црној Гори, стављајући их у контекст европских и свјетских збивања и интереса. Без претензија да даје оцјене тих наших трагичних раскола, говори језиком чињеница и искључиво са научног становишта.

Значајан је ауторов рад који третира улогу Извањаца у Црној Гори кроз вријеме. Прави разлику између извањаца и странаца. Извањци су у Црној Гори покретали све области духовне културе, издавачку дјелатност, и захваљујући њима напредак је био видљив у области библиотекарства, музеологије, просвјете, позоришне умјетности. Долазили су у Црну Гору као врхунски интелектуалци свог времена: Сима Милутиновић, Вук Врчевић, Сима Поповић, Јован Павловић, Валтазар Богишић, Јован Сундечић, Ђорђије Срдић, Милан Јовановић Батут, Лаза Костић, Симо Матавуљ. И овај рад садржи обиље података који су методолошки исправно обрађени и анализирани.

Саопштење *Култи Русије кроз историју Црне Горе* је писано живо, наративно, прегледно и врло занимљиво. Култ Русије и црногорско руске везе Лакић прати тако да нам у цјелини и успјешно презентује континуитет тих односа, који су се градили и развијали више од три вијека.

Основни закључак академика Лакића у раду *Граховска битка 1858 – значајан датум*, може се свести на следеће: Црна Гора је својим и устаничким снагама извојевала велику побједу на Граховцу, што је отворило пут за брже међународно рјешење црногорског питања. Црна Гора је од тада фактички самостална и независна држава. Њен међународни углед је нагло порастао. Порастао је и њен углед у пограничним крајевима и у српском народу под османском влашћу уопште, у првом реду због помагања ослободилачких покрета у свом сусједству. Разграничење које је извршила комисија европских сила од 1858-1860. значи и признање међународног положаја црногорске државе. Јер је ово подручје било несумњиво примарни предмет интересовања Црне Горе која је своје границе жељела да прошири на тој страни.

Саопштење – *Уз 150-годишњицу Кривошијског устџанка 1869-2019*. посвећено је највећем и најмасовнијем од свих устанака тога времена. Ослободилачку борбу становништва Кривошија Лакић с правом сагледава и доводи у везу с ослободилачким програмом Црне Горе и њеним плановима о територијалном проширењу.

У раду *Сјорења о кайиулацији Црне Горе*, што је било први пут у њеној историји, аутор закључује да иако је споран сами чин капитулације, није спорно да је Црна Гора управо од тог датума, била окупирана од аустријске солдатеске, која је успоставила окупациони систем. Он прати писање и коментаре тадашње атинске, лондонске, римске, бечке и руске штампе о овом догађају. И у овом раду Лакић се залаже за свестрано и критичко изучавање националне и европске прошлости и за њихове међусобне додире и прожимања.

Академик Зоран Лакић у саопштењу – *Судбина Црне Горе у рајовима на јочейку XX вијека*, наглашава да је историја Црне Горе препуна ратовања у којима доминирају два основна захтјева: 1) Борба за ослобођење од туђинске власти и очување своје државе и њене слободе. 2) Борба за уједињење свих сродних народа, дакле српског народа и других југословенских народа.

Судбином нашег патријарха који је био симбол антифашизма и који је под оружаном пратњом одведен из Острога аутор се бави у раду насловљеном – *Хайшење јатријарха др Гаврила Дожића у Осјорогу, ајрила 1941. године*. Његове научне анализе су темељне и добро промишљене и у дискусији Положај српске културе у Црној Гори. Тачан је његов став да је у данашње вријеме пао углед школованих људи.

Први дио књиге насловљен – *Међусобни несјоразуми – јабукe раздора*, завршава се текстовима из дневног листа Дан: Глас народа – пјесма отпора, – у поводу вишемјесечних литија у Црној Гори и Ствараоци и њихови опоненти, – о нападима на његову личност.

Други дио књиге – *Црна Гора и Црногорци* отвара нам текст са Самита почасних амбасадора културе одржаног у Лондону. У овом дијелу књиге су и текстови објављени у дневној новини Дан: *Црна Гора и Црногорци – о игнорисању науке и злоујојреби јолијике*. Стваралачки врло провокативна тема за размишљање и елаборацију. Аутор нам указује на непобитне научне чињенице да Црногорци одвајкада говоре српским језиком, и служе се ћиричним писмом. И вјера им је иста као код свих осталих Срба – хришћанска и православна. У тексту *Verba Volant – Scripta manent* подржава литије за одбрану светиња. И текстови *Власиј је јролазна-народ је шрајан, Да ли су јривајна јисма академика – само јривајна и Пијање идентитетейта и могуће манијулације* показују с колико се смјелости упуштао у оцјене и судове о појединим догађајима. Једна од значајнијих одлика ове Лакићеве књиге је што без прећуткивања износи на видјело готово све стране и манифестације политичког живота у црногорском друштву. У овом дијелу књиге су и текстови *Пијања без ваљаног одговора* – о томе да ли је данас угрожен државни суверенитет и територијални интегритет Црне Горе, затим дискусија на трибини ЦАНУ о Вуку и Његошу, рад припремљен за научни скуп у

Бања Луци – *Знање је ресурс у вријеме глобализације*. Веома је интересантна историјско-филозофска расправа – *Изазови науке у блиској будућности Црне Горе*, гдје аутор закључује: умјесто било каквог коментара свега што се данас дешава у Црној Гори – догодио се народ, чији се захтјев поклапа са фундаменталном научном историјском истином – коју су утемељили бројни инострани и наши домаћи научни радници. Незаобилазна су и *Увијек актуелна ишћања* о српској националној мисли у Црној Гори, о резултатима пописа у Црној Гори, о митрополиту Амфилохију.

У трећем поглављу књиге, *Закони и њодсјећања*, налазе се радови: *Партизанске њозорнице у Црној Гори*, о културно-просветној страни револуционарне власти у Црној Гори. Посебно потпоглавље у тексту нам говори о Црногорском народном позоришту. *Пишем њи њоследње њисмо* је дио из припремане књиге истог наслова објављен у Побједи у наставцима од 12.03. до 26.03.1961. године. Ради се о писмима на смрт осуђених партизана. *Југословенство није центрилизам ни њи унићаризам* је интервју гласилу Четврти јул – Београд из новембра 1983. године. У том поглављу су и говори са народних сабора у Подгорици посвећених референдуму за заједничку државу и питању Косова и Метохије, потом извјештај о докторској тези Амаела Cattaruzza, чија је одбрана најављена за 18. XI 2005. године на Сорбони у Паризу, дискусија на Скупштини ЦАНУ, бесједа на предаји награде „Владимир Ђоровић“, записи у вријеме кућне изолације, те текстови *Незрело друштво игнорише науку* и *Наука је ослонац реалне њолићке*. У завршном тексту овог поглавља *Нека се чује и друга сћрана*. *Народ се њишћа*, академик Зоран Лакић непобитно закључује: Црна Гора је, на жалост, и данас располућена. О једном те истом догађају нуде се, по правилу, два различита мишљења, најчешће чак и сукобљена. При свему томе заборавља се на народ. А народ мора да се пита.

Књига садржи и одабране текстове о радовима других историчара, стваралаца из других дисциплина и публициста, посредно или непосредно свједочи о прошлом времену и духу у коме се појављивала. Њима је посвећено четврто поглавље насловљено *Критички осврћи на нове књиге о Црној Гори*. Ови текстови говоре о настојању академика Зорана Лакића да пропрати појаву нових књига и коментарише учинак њихових аутора. Коментаришући све ове књиге, академик Лакић даје о њима своје судове, уз занимљиву анализу, доказујући њихову аутентичност. Обрадио је дјела следећих аутора: Каплана Буровића, Видоја Деспотовића, Милоша К. Војиновића, Тадије Бошковића, Бранислава Ковачевића, Вукића Илинчића, Светозара Вукмановића Темпа, Хермана Нојбахера, Бранка Костића, Момира Булатовића, Косте Радовића и Наода Вуковића. У том поглављу су и текстови са промоције књиге Свети Василије Острошки, Чудотворац и исцјелитељ, са промоције зборника радова Други свјетски рат – 50 година касније и, коначно, ријеч на промоцији спомен-књиге погинуле младежи из Црне Горе у рату 1991–1995. године.

Иако сваки од одабраних радова у овој књизи представља цјелину за себе, тематски и садржајно сви су они чврсто везани за Црну Гору и Црногорце. Овим својим дјелом Зоран Лакић даје велики допринос научној по-

пуларизацији историје, због богатства чињеница, оригиналних погледа и убједљивих закључака. Резултати које је изнио су такви да их историјска наука не може заобићи. Књига представља значајан историографски допринос и искорак у проучавању историје Црне Горе. И наслов и садржај говоре да се ради о сасвим новом дјелу које сугерише шири приступ анализирању историјских догађаја, појава и процеса на тлу Црне Горе, који су изложени прегледно и систематично. Значај књиге је и у томе што она представља прилог расвјетљавању бројних питања из новије историје Црне Горе. Књига коју без резерве препоручујемо, не само научној и стручној него и широј културној јавности, најбољи је доказ како се прошлост може интерпретирати савременим научним методом.

Значајно и занимљиво историографско дјело

Др Жарко Лскових

Универзитет Црне Горе,
Историјски институт,
Подгорица

Будимир Алексић, *Из прошлости Црне Горе и Херцеговине*, Институт за српску културу, Никшић, 2020, 331 страна.

У издању Института за српску културу из Никшића, претходне, 2020. објављена је књига др Будимира Алексића *Из прошлости Црне Горе и Херцеговине*. У овој књизи одабрани су радови чији су предмет многа значајна питања историје Црне Горе и Херцеговине. Радови су настали током последњих седамнаест година, а већина их је објављена у периодици или у зборницима радова као прилози с међународних или домаћих научних скупова. То је избор радова који омогућава преглед Алексићевог научног рада из домена историографије. Приређен је тако да су групе радова проблемски повезане, радови су груписани према садржају, допуњују се, а композиција књиге је заснована на историјској периодизацији. У овом су дјелу хронолошки обрађени битни развојни токови Црне Горе и Херцеговине. Читаоци из ове књиге, на основу Алексићевог казивања о Црној Гори и Херцеговини могу сазнати какве су оне некада биле, како су у тренуцима злих времена страдале, и како су наново изникле у заједничкој држави. Ширина, могло би се готово рећи свеобухватност ауторовог интересовања за историјске појаве уродила је бројним радовима о прошлости Црне Горе и Херцеговине, а тежиште је на анализи политичког и културног развитка у XIX и XX вијеку. То је велико и захвално подручје за истраживање и проучавање коме се мора прилазити дубоко, свестрано и студиозно. И научна апаратура која прати главни текст свједочи о свестраној обавијештености аутора и о бројној литератури коришћеној у радовима. По концепцији и коришћеној литератури, прије свега наше провенијенције, ова књига се одликује оригиналношћу.

Радови сабрани у овој књизи нам говоре и да се историјска синтеза мора ослањати на теоријска сазнања читавог низа других друштвених наука – књижевности, етнологије, психологије, права, социологије, филозофије, географије. Без шире научне културе и специфичних теоријских знања у ужој научној области коју непосредно истражује и проучава, историчар не може објаснити историјске чињенице које су

већ утврђене. Таква дјела, разумије се, остају без већег утицаја у историографији. Алексић управо у својим радовима употребљава умјетничка изражајна средства којима се историја служи, научно мисаона и термилошки прецизна. Књижевно изражавање у историографским радовима Будимира Алексића је у функцији рационалног научног језика. Он то постиже његовањем језика струке, историјске терминологије и придржавањем класификацијских појмова и категоријалног система, односно научног апарата различите врсте. На тај начин он нам тачно, прегледно, једноставно и убједљиво саопштава резултате свог истраживања, полазећи од садржаја које му нуде извори и литература. Резултат трајне вриједности остварује користећи једину праву методу – научну методу.

Радови су писани на основу фактичког стања, непобитних чињеница, држећи се научних, а не идеолошких принципа, са потребне временске удаљености кроз призму праве истине и стварности. Аутор је све појаве и историјске догађаје о којима пише објективно, зналачки анализирао и објаснио, иако посао пред којим се нашао није био ни најмање једноставан.

У композиционом погледу књига је структурисана из два дијела. Први дио књиге је насловљен Црногорске теме, а други дио – Херцеговачке теме. И први и други дио су доста обимни и разнородни. Радови садрже податке о политичкој, црквеној, просвјетној и културној активности подручја различитих по условима развитка у прошлости: Црне Горе са својим специфичним карактеристикама и Херцеговине, у којој се ова дјелатност развијала под посебним околностима живота, прво у особито заосталој области Османске царевине, а затим у оквиру развијеније европске државе, Аустро-Угарске, све до 1918. Потпунија анализа ових активности овако својеврсних друштвених средина захтијевала је и донекле друкчије прилазе проблему који се самим тим поставља.

У првом раду насловљеном „Косово и Метохија у политици и књижевности владика и господара Петровића – Његоша“ аутор каже да је српска народна традиција о Косову, као светој земљи која је била ризница свега најдрагоцјенијег што је српски народ створио у историји, и као мјесту на коме се 1389. збио централни догађај читаве српске историје, нарочито активно живјела у подловћенској (Старој) Црној Гори и сусједним Брдима као „непокореним“ крајевима српског етничког простора. Као што је познато, кроз цјелокупно своје стваралаштво Његош провлачи тезу, засновану на народном предању и историјским чињеницама, да су Срби са простора Старе Црне Горе и Брда директни потомци преживјелих српских витезова, учесника у Косовском боју, који су послје тога избјегли турско ропство и збјежали се у неприступачне планине, гдје су водили „борбу непрестану“ и, у најтежим условима, чували успомену на Лазареву жртву и Обилићев подвиг, и – захваљујући томе – сачували српско име и вјеру. Срби с овог простора су се са Косовом рађали, живјели и умيرали. Као што је Обилић био симбол херојства, тако је Вук Бранковић у Црној Гори вјековима представљао симбол издаје. Из свега што је саопштено у раду јасно се види да је национална и политичка идеологија владарске куће Петровића, као и њихово књижевно, духовно и свеукупно културно стваралаштво било прожето ко-

совском традицијом, односно косовском завјетном мишљу и опредјелјењем. Косовска традиција је у подловћенској Црној Гори била снажно развијена и прије њиховог доласка на чело Цетињске митрополије крајем XVII вијека, а у политичкој дјелатности ове митрополитско-господарске лозе нашла је свој најснажнији израз. Суштина тог политичког програма је, закључује аутор, „освета Косова и обнова Душановог царства“.

У свом другом раду „Истрага потурица као тема Горског вијенца у ин-терпретацијама црногорских идеолога“ Алексић показује како је Његошево дјело постало предмет политичких манипулација протагониста црногорског идеолошког пројекта. Носиоци тог пројекта су посебан напор уложили у доказивање тезе да је истрага потурица, историјски догађај са почетка XVIII вијека који је Његош узео за тему Горског вијенца, само продукт Његошеве имагинације, те да се, дакле, не ради о вјеродостојном историјском збивању. Будимир Алексић у раду даје и одговор на питање шта је идејна позадина тезе црногорских идеолога о историјском непостојању истраге потурица и шта их је мотивисало да доказују непостојање догађаја чију историјску вјеродостојност ниједан историчар није доводио у питање.

У раду „Манастир Стањевићи као књижевни и културни центар“ аутор закључује да је културна и књижевна дјелатност у манастиру Стањевићи, у периоду од 1736. до четрдесетих година XIX вијека, била изузетно богата и плодотворна. Живот и стваралаштво шесторице српских књижевника, већим или мањим дијелом, везани су за овај манастир. Ријеч је о митрополитима Сави, Василију, Петру Првом и Петру Другом Петровићу, Доситеју Обрадовићу и Вуку Стефановићу Карацићу. Аутор продубљује и употпуњује досадашња знања о овом веома значајном манастиру.

Рад „Односи Светог Петра Цетињског и војда Карађорђа“ говори о њиховој сарадњи, плановима и смислу и значају кореспонденције. У њему је аутор цјеловито приказао и зналачки освијетлио ратну сарадњу Црне Горе и Србије у вријеме Првог српског устанка. Интересантне су информације које рад пружа о овим односима, анализе и изведени закључци не могу се фактографски оспоравати. Ове односе аутор описује промишљено и опрезно. О њима се доста писало, узгред или засебно, али још увијек нема цјеловите студије о односима ове двије значајне историјске личности.

Следећи Алексићев рад у овој књизи – „Радови Бранислава Ђурђева о прошлости Црне Горе турског периода“ представља драгоцену допуну стваралачкој биографији Бранислава Ђурђева. Знатан дио свог научноистраживачког рада Бранислав Ђурђевић је посветио историји Црне Горе од краја XV до почетка XVIII вијека, освијетливши многе непознанице из овог раздобља на основу прворазредне турске архивске грађе. Изучавајући разне теме из историје Црне Горе тзв. турског периода владавине допринио је унапређењу наше историографије и дефинитивно ријешао питање статуса и положаја Црне Горе у XVI и XVII вијеку. Алексићев рад представља цјеловит и свеобухватан приказ живота и дјеловања ове значајне научне личности чије дјело има трајну научну историографску вриједност и даје огroman прилог разумијевању историје Црне Горе.

Сарајевски атентат имао је веома снажан одјек у Краљевини Црној Гори и изазвао је узнемиреност и забринутост како у народу, тако и на двору и у владиним круговима. Више но икада до тада и обични људи су слутили да се збивају, или ће се десити, догађаји од далекосежног значаја за цијелу српску нацију. Овом догађају посвећен је рад „Одјек Сарајевског атентата у Краљевини Црној Гори“, који представља драгоцен прилог, нарочито у разјашњавању узрока сукоба и почетка аустроугарске агресије на наше земље. Будимир Алексић обрађује односе Црне Горе и сусједне Монархије са којом је она имала око једне трећине државне границе и са којом је била упућена на неизбјежне политичке, економске, културне и остале везе кроз читав XIX вијек и све до 1914. Рад се темељи на провјереној изворној грађи и тачним чињеницама у историјској литератури. Нијесу изостављени новински чланци и они ријетки текстови из часописа до којих шира читалачка јавност теже долази.

Уједињењу Црне Горе и Србије 1918. и славној Подгоричкој скупштини аутор је посветио два рада: „Подгоричка скупштина 1918. године и уједињење Црне Горе и Србије“ и „Уједињење Црне Горе и Србије 1918. у српској мемоарској литератури“. Ови радови свједоче да није случајно што црногорско-србијански односи до 1918. чине једно од веома значајних тематских подручја којима се Алексић бави. У радовима су прегледно, исцрпно и студиозно обрађени сви аспекти уједињења у оном судбоносном раздобљу европске и свјетске историје, када се рјешавала судбина српског и осталих југословенских народа. Обрађен је сам чин уједињења 1918. и контроверзе које су у вези с њим настајале, а које су и данас актуелне. У радовима се инсистира на томе да није исправно из данашње перспективе говорити о догађајима из прошлости, већ се морају узимати у обзир историјске прилике у којима су се догађаји дешавали. Српске земље нису случајно остале политички и територијално необједињене у српску државу и у процесу конституисања европских нација и држава током XIX и XX вијека, и то упркос потискивању османског, а касније и њемачког и аустроугарског завојевача. Разлог је заједнички интерес ванбалканских центара моћи да се онемогући интегрисање српских земаља у једну српску државу.

Други тематски и композициони дио књиге – Херцеговачке теме отвара рад „Отпор Светог Василија унијаћењу Срба и покушаји римокатоличке пропаганде да га прогласи за унијату“ који говори о отпору Светог Василија Острошког римокатоличком прозелитизму и настојањима римокатоличких агитатора да поунијате православне Србе у Херцеговини. Аутор се у раду бави расправљањем проблема, односно дубљим анализирањем и освјетљавањем ове историјске појаве. Значај рада одређен је на неки начин и чињеницом да су досадашњи резултати историјске науке о овој проблематици ограничени, па се осјећала потреба за објективном истином о улози Светог Василија, која се могла утврдити искључиво опсежним и исцрпним истраживањима. На таквом темељном приступу овој историографској теми, на оданости задатку истинске спознаје отпора унијаћењу, заснива се овај рад. То је обиман истраживачки рад који пружа много важних и нових

обавјештења, и биће од значаја за боље сагледавање црквене и политичке историје Херцеговине XVII вијека.

Будимир Алексић се у раду „Херцеговина у плановима Црне Горе и асимилација херцеговачких Срба у црногорском државном оквиру (1878–1918)“ бави главним циљем политичког дјеловања господара Црне Горе према Херцеговини и главним карактеристикама планова у погледу стратегијског циља – ослобођења ове области и њеног припајања Црној Гори. У другом дијелу рада он се бави проблемом асимилације херцеговачких Срба у црногорском државном оквиру, односно питањем: како је дошло до црногоризације Старе Херцеговине, која је 1878 припала Књажевини Црној Гори. До настанка овог рада, овој теми српска историографија није посветила дужну пажњу. Расправа представља оригиналан прилог проучавању нововјековне прошлости Црне Горе и Херцеговине.

Рад „Књаз Никола Петровић и Херцеговачки устанак (1875–1878)“ говори о односу црногорског књаза према овом устанку и уопште према Херцеговини. Истраживачки процес приликом израде овог рада био је веома сложен, обиман и систематичан. Успјешно је издвојен овај период живота књаза Николе. Сабрано је обиље материјала, добро систематизовано, свеобухватно приказујући дјелатност књаза Николе. Аутор је успио да разријеши многе дилеме и да изнесе досад непознате моменте из књажевог живота. Резултати ових истраживања представљају значајан допринос науци у проучавању односа Црне Горе и Херцеговине.

„Челници српских културних институција у Старој Херцеговини“ наслов је рада у коме је Алексић обрадио Друштво никшићке читаонице, Позоришно друштво, Пјевачко друштво „Захумље“. Посебно је издвојио и обрадио челнике српских културних манифестација Стевана Врчевића и Стојана Церовића. Даје нам и преглед издавачке дјелатности. Рад представља добар приказ не само културних дешавања у Старој Херцеговини већ даје cjеловиту слику живота људи тог времена, те политичко и културно дјеловање неких истакнутих личности са овог простора.

О односу Ватикана, загребачког надбискупа, сарајевског бискупа, мостарског бискупа, о вјерској пропаганди, држању херцеговачких и босанских фрањеваца према српском народу, говори рад „Држање римокатоличког клера у Босни и Херцеговини током Првог свјетског рата“. Радам је употпуњена cjелокупна слика свеобухватне прошлости српског народа у нововјековној историји. Дат је пресјек политичких и друштвених прилика у којима је живио српски народ од 1914. до 1918.

Слиједи рад „Херцеговина у Зетској бановини (1929–1941)“ у коме се научној и широј јавности ставља на увид најзначајнија фактографија везана за прилике у Херцеговини у овом периоду. У Зетску бановину је ушло шест херцеговачких срезова: Билећки, Гатачки, Љубињски, Невесињски, Столачки и Требињски. Зетској бановини је припао и Фочански срез који у историјском смислу такође припада Старој Херцеговини.

Предмет рада „Херцеговина у епској поезији 20. вијека“ су епске пјесме настале у XX вијеку, а које су тематско-мотивски посвећене свијету, људима, догађајима и поднебљу српске Херцеговине. Њена бурна историја и

знамените личности које је изњедрила, имали су истакнуто мјесто у српској епској поезији XX вијека. Дубље проучавање Херцеговине у епској поезији XX вијека представља врло користан допринос разумијевању културног успона уопште. Критичка анализа и оцјена створеног у овој области за то вријеме може само позитивно утицати на богаћење културе и друштва у коме се она развија. Пјесме обилују подацима који се могу срести у знатном броју историјских докумената. Извори који су пјевачу послужили као грађа за настанак народне пјесме много су разноврснији него што би се прије истраживања могло замислити. Наравно, оне се морају крајње критички и опрезно узимати као историјски извор у расправама.

Гледано у цјелини, ова књига јесте видан допринос нашој историографији и послужиће као подстицај за даља научна истраживања. Сазнајемо и много тога новог што нам до сада није било познато. Аутор посједује широку културу и веома је упућен у књижевну литературу што му је омогућило да пронађе мјеру између научне терминологије и лијепог начина приповиједања. Зато ће књигу радо и са разумијевањем читати не само стручни кругови већ и шира културна јавност. Значајна одлика књиге је њена заснованост на врло исцрпној литератури која је коришћена, као и на одиста богатој специфичној документацији коју је аутор консултовао. Још једну одлику видимо у лијепом језику и допадљивом стилу којим је писана. У свему књига је драгоцјено научноистраживачко штиво, несумњиво потребно не само стручним и научним радницима већ и свим осталим поштоваоцима научне мисли. Рецензенти су проф. др Александар Стаматовић, проф. др Далибор Елезовић и др Жарко Лековић.

Искушења односа Цркве и државе у секуларном контексту

**Проф. др Драган
Јаковљевич**

Универзитет Црне Горе,
Филозофски факултет,
Никшић

Перовић Гојко, *О хришћанском и грађанском идентитетима: Размишљања о актуелним питањима духовне ситуације нашег времена*, Институт за српску културу, Никшић 2020, 173 стране.

Ово издање се појављује у време оштрих расправа и конфронтирања поводом питања уређивања односа цркве и државе у Црној Гори. Оно дотиче низ питања од принципијелног значаја, праћено појашњењима историјских аспеката деловања православне цркве не овим просторима. Утолико оно стиже такорећи у прави час, да допринесе једном примеренијем сагледавању и решавању поменутог питања. Аутор ове књиге, ректор Цетињске богословије Г. Перовић, сабрао је и читалаштву представио серију својих чланака и интервјуа у којима се на зналачки начин, историјски као и теоријски утемељено третирају релевантне димензије дате тематике.

Једна од средишњих тема јесте притом она секуларизма, као данас најраспрострањенијег типа решења односа државе и цркве. Тим поводом, можемо констатовати, да поред извесних лимита крајњих домета његовог деловања који су од његовог увођења до наших дана у међувремену читовали, секуларизовање јесте собом донело и несумњиве позитивне помаке у односу на негдашњу теократију, фундаменталистичку сплетеност државних и црквених институција. (При чему је у потоњој фази секуларизације тежиште било премештено на *јавно-политичку* сферу, док је економско-имовинска сфера остављена по страни као регулисана.) Исто тако, у правцу одлучног отварања простора за конфесионалну толеранцију, али уједно и ширу слободу мишљења, те за грађанску самосвест модерних друштвених заједница. При даљем цивилизацијском развоју би дакле смело бити пожељно, а под повољним условима и за очековати, да такве позитивне тековине секуларизовања опстану и буду сачуване.

Додатну идеолошко-светоназорну подлогу за секуларизам пружиле су најзад и левичарске идеологије социјалистичког профила са својим препознатљиво уздржаним ставом према религији – па тако и у бившој СФРЈ. С обзиром на последње, секуларизам је у бившим чланицама југословенске федерације представљао и једно наслеђено културно добро, које,

упркос распаду негдашње државне заједнице, урушавању поретка државног социјализма у свету, те побољшаном положају верских заједница, није било стављано ван снаге. Напротив, *свејовности* државности и одвојеност цркве од државе остају темељне одреднице и новообликаних друштвених поредака у негдашњим југословенским републикама.

Како пише Перовић, држава и Црква сада *коезистирају*, „*могу и требају да сарађују, али се једна другој не мијешају у рад и организацију*“. Митрополит Амфилохије је пак у једном недавном, запаженом интервјуу („Вијести“, петак 24.01.2020) разборитим начином утврдио:

„Начело секуларности, које је овдје уставна обавеза, најбоље ишћи и једну и другу страну [Цркву и Државу] од било каквих нејромисљености, и сад и у будућим временима.“

Према томе, Црква треба уважавати *државни поредак*, а Држава *црквени поредак*, и то је пут одолевању са једне стране религиозно-фундаменталистичким, те са друге стране етатистичко-интервенционистичким искушењима, са тоталитарним, друштвено-обухватним претензијама. И модерна демократска друштва налазе начина, да те две врсте искушења принципијелно сузбију и превладају полазећи од секуларне традиције и демократске форме организовања друштва.

Када се пак ради о посебним питањима својине, које се данас изнова актуелизује, то би према Перовићу значило следеће:

„Држава мора бити гарант неопућивости нечије својине, и заштитник културног блага које се налази на њеној територији. Али га не може ишћи ишако ће га присвојити!“

Како је сада дошло до тога, да у једној секуларној држави као што је то Црна Гора владајућа политичка елита (уз то још *са левичарским* идеолошким предзнаком!) у програм свог деловања уврсти активно помагање стварања једне одређене цркве, могао би бити предмет једне обухватније анализе – за коју се извесни ослонци могу наћи и у овде представљеним текстовима Г. Перовића. У том погледу, он поставља питање:

„Једно ми није јасно, и ево ишћам гласно – иша ће ишакој идеологији државна Црква?“

Дакле, једној идеологији левичарског политичког профила која тражи и налази прикључак на интернационалне левичарске политичке групације и покрете у Европи и свету. Да ли би одговор на дато питање можда требало потражити у притисцима и утицају извесних екстерних чинилаца на политичке партије које чине владајућу елиту? Чинилаца, којима је идеолошко наслеђе левице страна, али који су своје схватање односа Цркве и државе изгледа успели потурити владајућој политичкој гарнитурџи као наводни „виши државни интерес“ – који би као такав самим собом налагао безусловно спровођење! Занимљиво је, да на по свом профилу фундаменталистичке паролџе које се износе у јавности, попут „Нема [државе] Црне Горе без црногорске цркве!“, изостају реаговања и довођења у питање од стране многих вајних „грађанских интелектуалаца“, „аналитичара“, „социјалдемократа“... Напротив, сви они на такве радикалне прокламације ћуте као зали-

вени, тиме прећутно изражавајући свој пристанак на те упитне и анахроне идеолошке шаблоне - те по свој прилици и своју подршку истима.

У сваком случају, смело би бити јасно, да се претходно назначеним настојањем политичке елите у Црној Гори практично видно искорачује из пројекта *свејшовне државе*, фактички нарушава њена секуларност. Све и када би на делу била једна само привремена девијација, ради се ипак о далекосежно важном, принципијелном питању које оставља простор озбиљним дилемама у погледу крајњег учинка и даљег историјског хода друштва. Јер, једна је ствар када било која политичка партија исказује симпатију или штавише и извесну политичку подршку настојању да се створи нека нова верска заједница, црква. Нешто друго је међутим, када се почињу користити расположиви државни инструменти за практично *изнуђивање одређених решења* у датом смислу, њихово делатно инсталирање у друштвеној стварности. И тиме државни апарат, њему доступна средства деловања и принуђивања попримају функцију повлашћеног сервиса ове или оне конфесионалне заједнице, њима својствених тежњи. У читавој историји западне цивилизације, цркве пак *нису* стварали политичари, него духовници, пророци и њих следећи верници. Идући супротним путем, забраздило се фактички у позицију *државног интервенционизма* унутар сфере професионалног живота, каква је неспојива са концептом световне државе. Консеквенце једног таквог рискантног интервенционизма ваља сада сагледати, те проценити њихову пожељност одн. спојивост са прокламованим друштвено-политичким поретком Црне Горе, као и прихваћеним циљевима њеног друштвеног развоја.

Но, да ли сад институционална одвојеност цркве од државе мора да значи и потпуни јаз, њихову узајамну отуђеност у друштвеној пракси? Како је лепо на то указао велики протестантски теолог Карл *Барти*, држава по себи ипак није *атеистичка* (religionslos) већ пре *надконфесионална* (überkonfessionell) творевина. Не могавши се у име државног резона појавити као прокламатор одређеног погледа на свет и *једне* државне религије, она у односу на професионалне различитости практикује трпељивост. И у оквирима позитивног права свим црквеним заједницама „у начелу осигурава једнаку слободу“.

Задржимо се још за тренутак на искључивању постојања *државне цркве* у свим либерално-демократским, секуларним државама. То искључивање има две димензије: Једна је онемогућавање легализовања *привилегованог стајшуса* једне (државне) цркве у односу на друге, те гарантовање једног у принципу једнакоправног положаја свих у једној држави постојећих верских заједница, и исто тако једнакоправне сарадње државе са свима њима. Друга димензија је пак онемогућавање државе да *иодреди својој контироли* једну (државну) цркву. Такво стање важи у принципу по слову либералних уставних поредака и њима својствене забране, да било ко може бити подређен или повлашћен по основу његових личних религијских схватања, одн. припадности одређеној конфесији.

У историји се пак могу наћи примери, да се у односима религије и државе најпре почела губити мера у модусу клерикализовања, да би се тај

процес онда финализовао у виду политизовања, тј. подјармљивања религије и цркве од стране одређених *йолийичких ауторитетиа* и моћника. Другим речима, њихово мање или више отворено стављање у службу извесних политичких програма! Не треба дакле губити из вида ону другу страну успостављања тесних веза државе и цркве: наиме могућност *йаићерналисйичког усмеравања* конфесионалних заједница путем државног ауторитета, њему расположивог законодавног и другог инструментаријума. Између политизовања (цркве и) религије са једне, и клерикализовања државе са друге, има ипак још довољно употребљивог простора за узајамне коректне делатне контакте, комуникацију те смислену и ефицијентну интеракцију у одређеним оквирима. Известан путоказ у том погледу могу пружити добра историјска искуства и проверена европска културна традиција.

Ова збирка текстова Г. Перовића може допринети једном стручно утемељеном и разложном сагледавању низа релевантних питања из историје православља као и односа цркве и државе у овој средини. Полазећи од разјашњења неких темељних појмова и историјских околности, чије *разумевање* чини претпоставку потребног *сиоразумевања* на нашој друштвеној сцени. Ти текстови су и иначе одмах по свом првом појављивању били наишли на добар пријем у јавности. Рекао бих, већ по основу свог изразито одмереног стила, али уједно и доследног поштовања историјских датости те избегавања екстремистичких солуција. Охрабрујуће је, када тако профилисане поруке долазе од ректора Цетињске богословије. Нека стога објављивање ове збирке пружи подршку даљем конструктивном интелектуалном деловању овог младог хришћанског интелектуалца, те уједно пружи подстицаје осмишљавању јавног дијалога о низу важних питања везаних за позиционирање и деловање хришћанске религије у савременим друштвеним условима. (Наравно, и једном складном уређивању суживота са исламском конфесијом.)

У овде републикованим текстовима се дакле разматра низ важних тема. Па тако након појашњења појма „*аућокефалности*“, његовог правога значења те историјског контекста стицања исте, Перовић даље јасно констатује и „*двојности националног идентитетиа* код Црногораца“. Притом утврђујући, да га држава не треба покушавати „*нормираи*“. Што свакако представља коректан став по датом питању. Па онда у једном аутентично демократском тону закључује:

„Защо, ако нигдје друго, оvdје два већинска йолийичка идентитетиа једног друшйива имају обавезу – да чувају један другог, и да буду свјесни да једноме, без овог другог, нема цјеловишосйи, йа ни будућности.“

Тиме се у ствари заступа једно шире, *хуманије* и *далековидије* сагледавање питања идентитета, с оне стране скучено-екстремистичких погледа прожетих острашћеношћу, као и безобзирном тежњом да се максимално искористе постојећи односи политичке моћи у друштву. Наиме, у прилог једном идентитету, а на уштрб другог идентитета. Једном тежњом дакле, која је изразито неправична и морално спорна.

Претходно нам пак ваља превладати искрсле напетости и неспоразуме у погледу односа Цркве и државе у Црној Гори. Верујем, да ова збир-

ка текстова, како својим садржајима тако и одмереним начином излагања може пружити релевантан допринос таквим настојањима. Те вођењу једног рационалног, стрпљивог и толерантног, помирљивог дијалога о отвореним питањима која заокупљују пажњу јавности. Уз узајамно уважавање Цркве и државе, напоредног поштовања како професионалног, тако и световног поретка.

У знаку једног таквог надања, ову збирку текстова ваља препоручити ширем интересовању. Посебно би разјашњења низа релевантних питања могла бити добродошла и у Србији, обзиром на изразито мањкаву обавештеност тамошње јавности. Али уједно и грубо пристрасно, необјективно и рационално неутемељено реаговање низа тамошњих јавних делатника. Тако је рецимо политичар Чедомир Јовановић гостујући на радијском програму РТЦГ недавно у једној емисији чак двократно утврдио као непобитну чињеницу, да су Срби „најбезбожнији народ на свету“. Те дао јасно упутство митрополиту Амфилохију, да треба да иде „да пере ноге Албанцима“. Такође је у дужем периоду запажено политичко-пропагандно деловање у Црној Гори одређених овдашњих глумаца (попут Војина Ћетковића), музичких уметника (попут Ђорђа Балашевића)... идр. Ту је и за неспортска политикантска уплитања у црногорске прилике вазда спреман „спортски радник“ Драган Капичић, који то увек већ унапред зна, која је страна у праву, те где се треба сврстати. Међу књижевницима из Србије којима је исто тако све унапред јасно, те кога ваља подржати а кога не, спадају Владимир Арсенијевић, Светислав Басара, Давид Филип... Да такав олако паушални приступ представља заправо својеврсну непромишљеност, недостојну интелектуалаца од формата, на то очито нико од таквих аутора не обраћа неку посебну пажњу. У Србији се уједно појављују и новокомпоноване народне песме у којима се православни калуђери представљају као блудници (Снежана Ђуришић). Поново су учестала и иступања у црногорским медијима наставника Учитељског факултета у Сомбору, др. Слободана Сацакова, који је недавно Митрополији црногорско-приморској препоручио да се „пререгиструје као политичка организација“. Утврђујући, како њено деловање наводно „нема везе“ са духовношћу. Такве компромитујуће неутемељене оцене олако изриче дакле неко, ко у Сомбору предаје филозофију науке (премда из те захтевне дисциплине нема практично никакве помена вредне научне радове), а великодушно допушта да га у црногорским медијима неистинито представљају као наводног „социолога религије“. (Што он међутим ни по свом образовању, нити службеном статусу, нити најзад по својим публикацијама јасно није!) Оваква у основи неодговорна поступања низа јавних делатника из Србије поводом политичких питања која бивају отворена у Црној Гори, остављају мучан утисак на све упућене и ка коректности ставова тежеће субјекте. Донекле би смело бити необично, да на таква поступања и начине одношења годинама нико у Србији не реагује, не одређује се према њима. Као да би се радило о нечем саморазумљивом и оште прихватљивом, што пак по свој прилици није у потпуности случај!

Након објављивања ове публикације са текстовима ректора Цетињске богословије, Г. Перовића, нико више од поменутих као и даљих србијан-

ских аутора одн. (дакако: „грађански“) политички ангажованих лица неће више моћи да се правда, како није био обавештен, па се је дакле у условима дефицитране информисаности омакла оваква или онаква непримерена реакција, неславно оглашавање у црногорским медијима...

Једна добродошла научна студија

**Проф. др Мирослав
Додеровић**

Универзитет Црне Горе,
Филозофски факултет,
Никшић

Љубомир И. Милутиновић,
Будимир Р. Алексић,
*Ејска мјесџа у њјесмама
Сџаре Црне Горе и њене
околине*, Институт
за српску културу, Ни-
кшић, 2021, 375 страна.

У оквиру издавачке дјелатности Института за српску културу из Никшића недавно је објављена књига Љубомира И. Милутиновића и Будимира Р. Алексића *Ејска мјесџа у њјесмама Сџаре Црне Горе и њене околине*. Др Љубомир Милутиновић и др Будимир Алексић, историчари српске књижевности и фолклористике, вјероватно су међу најпозванијима да се позабаве овом темом. Књиге се, извјесно, својом садржином и квалитетом најбоље саме представљају њиховим корисницима и јавности. За комплекснији аналитички приказ и научно-стручну оцјену једне овакве студије било би потребно знатно више простора и потпунији осврт другачије намјене, за сваки сегмент. То ће вјероватно учинити зналци ове материје по мјери оних који прате развој и стварање у овој области и сами учествују у томе преко одговарајућих часописа, листова и других медија научног информисања када ова студија настави своју мисију и вијек у нашим јавним и личним библиотекама. Код нас су се многи истраживачи бавили епском поезијом, али, по мом мишљењу, претежно на традиционалан начин – тиме гдје је коријен неког мотива, а не како тај мотив функционише у појединој пјесми. Поготово се нијесу бавили најкрупнијим аспектом епске поезије – како она представља биљег не једног времена, него неколико великих историјских епоха, и како она данас живи као надахнуће савремених писаца, те шта она значи као стална, иако увијек промјењива, вриједност наше културе. Промјењива по свом смислу а не домету.

У студији *Ејска мјесџа у њјесмама Сџаре Црне Горе и њене околине* ријеч је о типичним пјесмама црногорско-херцеговачког планинског подручја, са његовим специфичним облицима (равницама, високим брдима, увалама и на сјеверу планинским површинама са непрегледним голетима и пашњацима). Те епске народне пјесме, као предмет ове књиге, представљају, без имало сумње, основни извор српске народне епике из којег се више од једног вијека црпило огромно богатство у свим његовим видовима. Ако се узму у

обзир карактеристични историјски и културни услови једног нападеног народа, онда је ствар јасна.

У студији *Еиска мјестиа у ијесмама Сџаре Црне Горе и њене околине* аутори су се позабавили подручјем које обухвата Дукљу, Стару Зету, Стару Црну Гору (четири нахије: Катунску, Љешанску, Ријечку и Црмничку нахију), Брда (Бјелопавлићи, Пипери, Ровца, Морача, Васојевићи, Братоножићи и Кучи), Стару Херцеговину и Приморска племена.

У фокус своји научних анализа ставили су више ентитета препознатљиве антропогеографије и ономастике и дали њихов историјски и ономастички приказ. Да би се очувала значењска изворност пјесме, колико је то могуће, потребно је чувати и позитивна знања о локалитетима и догађајима који се у пјесми помињу. Отуда познавање карактеристика подручја Дукље, Старе Зете, Старе Црне Горе, Брда, Старе Херцеговине и приморских крајева представља нужан услов доброг читања народних епских пјесама у којима се ти крајеви помињу.

Аутори су у раду исказали просторно-временски континуитет сагледавања историјске, етнолошке, антропогеографске, а прије свега ономастичке слике широког антропогеографског круга изузетних вриједности, који је одиграо значајну улогу у нововјековној Црној Гори. Монографија је написана на 375 страна (топоними, мјеста анализирају се од 73. до 348. стране). Од средњег вијека, када, по историјским изворима, аутори научно прате и проучавају овај простор, овдје се много тога промијенило. Вјечито крајиште и размеђе, мијењало је своје господаре: Немањиће, Балшиће, босанске краљеве, Косаче, Павловиће, па онда Османско царство четири вијека. Све се ово дешавало уз будну пажњу и стратешке интересе двије медитеранске републике: Дубровачке и Млетачке. Све што се на размеђу Истока и Запада дешавало од доласка Турака овдје, на најдраматичнији начин преламало се преко ових крајева. Ту су устанци, буне, ратови.

По ауторима, овакву подјелу условио је просторно-временски однос списатељске грађе и традиционално-историјских околности. Богата историјска прошлост овог простора, геостратешко одређење, популација, археолошки извори, богати ономастикон, прије свега у дијелу топонимије, довољан су разлог да се историјска топонимија овог широког подручја стави под свјетлост аналитичко-синтетичких сагледавања и промишљања.

Очигледно, рад је настао у жељи да се на основу историјских извора, сагледа топонимија на дијахроном каналу аналитичког сагледавања и топонмастички корпус из давних времена доведе у везу са савременом топонимијом. Аутори су нас од историјске топонимије довели до актуелне. Кроз неколико цјелина дотакли су се историјских, географских и геостратешких аспеката, временског утицаја, историјских извора и сложене ономастике. Аутори су дали и сажет преглед досадашњих истраживања ове области по географским цјелинама. Аутори су своја сазнања фундирали на следећим елементима:

- Богатој традиционалној баштини коју чине легенде, предања, народни меморати;
- Епским пјесмама;

- Историографским радовима запажених историчара, који су се бавили историјом испитиваног простора;
- Монографским и антропо-географским радовима;
- Архивској и историографској грађи.

Ријечју, књига *Ејска мјесџа у њјесмама Сџаре Црне Горе и њене околине* плијени ерудицијом, анализама огромне грађе и чињеница, обиљем одабраних примјера, оштроумним запажањима, љепотом стила и језика. Наша обавијештеност расте са странице на страницу, кроз цијело дјело, до самог краја. Наиме, монографија је подједнако пријатна за читање и када аутори критички сагледавају сложену топономастичку проблематику, јер у свему су одмјерени и умјерени. Студија *Ејска мјесџа у њјесмама Сџаре Црне Горе и њене околине* убједиљиво открива ријетко успјели спој извора, обогаћеном слојевитошћу анализе, трезвеношћу и непристрасношћу општег суда, прецизношћу исказа, културом повезивања чињеница и одличне историјске и географске документације (око 70 публикација и извора и више од 50 картографских, фото и документационих прилога). Њен посебан значај је у томе што она долази у вријеме када се у Црној Гори чине напори да се овој проблематици прилази на научан и креативан начин. Она ће доћи као подстрек и другим надареним ауторима да се посвете истраживањима Црне Горе и да се тако створи богат научни и културни фонд који ће послужити као основа за успостављање здравих темеља њеног друштвеног развоја.

За овај приказ желим и мислим да могу уз пуну личну и научну одговорност и савјест да истакнем три квалификације ове студије које уз најстрожу критичку оцјену не могу доћи у питање. Прво, општедруштвена актуелност са становишта упознавања сложених промјена. Ова и њој сличне студије, у мјери колико их умјешно учинимо више познатим и доступним стручној и широј јавности, могу ваљано допринијети трајним друштвеним циљевима. Ово монографско-лексикографско издање цијењених и респектабилних аутора управо то и чини, јер на једном мјесту нуди податке о епским мјестима Старе Црне Горе и њене околине, а који су нужни сваком заинтересованом читаоцу народних пјесама о томе крају. Студија представља добру матрицу у повезивању историјског и његове спреге са актуелним. Рад би требао да буде допринос у сагледавању топономастикона Црне Горе и сусједа од првих помена до данашњих дана.

Друго, студија има ширу, трајнију едукативну и информативну вриједност. Оваква дјела се дуго стварају и припремају. У оквиру ове проблематике, пред читаоцима се разоткрива панорама историјских прилика на омеђеном простору, али и шире, и она постаје занимљивија и садржајнија не уколико је више приче него уколико је више чињеница и детаља. Аутори су покушали на објективан и цјеловит начин да дају историјску ретроспективу од праисторије па до нашег доба. Релевантни подаци актуелизовани су према репрезентативним и поузданим публикацијама и другим провјереним изворима.

Треће, посебна карактеристика и вриједност студије *Ејска мјесџа у њјесмама Сџаре Црне Горе и њене околине* јесу стил и начин обраде. Писа-

на је научно, стручно али по изразу илустрованости веома читљиво, привлачно и занимљиво. Сви на једном мјесту могу наћи својеврсни пресјек стања и ваљане погледе сазнања и проматрања сложених процеса и епске традиције.

Коначно, аутори су урадили импозантан посао који има сложу димензију и немјерљиву тежину. Њихов подухват и ефикасност замјењују ангажман једног комплексног научног тима. Стога ову њихову најновију књигу, која представља изванредан допринос српској науци о народној књижевности, топло препоручујемо како научној тако и лаичкој јавности.

Научно дјело велике вриједности

**Доц. др Будимир
Алексић**

Институт за српску
културу,
Никшић

Др Жарко Лековић, *Херцеговачке историјске теме*, Институт за српску културу, Никшић, 2018. и 2019. (два издања), 238 страна.

У издању Института за српску културу из Никшића, изашла је из штампе књига др Жарка Лековића – Херцеговачке историјске теме. Књига се састоји из предговора, петнаест поглавља, посједује регистар имена, резиме на енглеском језику и биљешку о аутору. Научни апарат смјештен је испод основног текста. У овој књизи др Жарко Лековић пише о: светосавској традицији у Херцеговини и Дробњаку; о манастирима: Бијела, Подмалинско, Довоља, Добриловина; о Бају Пивљанину; о учешћу Црне Горе, Брда и Старе Хецеговине у Српској револуцији 1804–1833; о одјеку Првог српског устанка у Полимљу и револуционарним кретањима до 1813. године; о односу Петра II Петровића Његоша према Старој Херцеговини, Црној Гори и устанку у Херцеговини 1882; о миграционим кретањима у Горњем Полимљу у 19. вијеку; о положају жене у селима дурмиторског краја; о епско-гусларској традицији у Дробњаку; о Светозару Томићу као националном раднику, државнику и научнику.

Жарко Лековић заступа и образлаже тезу да је стварни оснивач Херцеговине Свети Сава. Дјело и мисао највећег српског светитеља и просветитеља, по Лековићевом мишљењу, леже у темељу Херцеговине. Захумље и Травунија имају разлога да се поносе чињеницом што је баш он, принц Растко Немањић, двије године владао овим крајевима. Иако нема података о мјесту његовог столовања, нити о његовим активностима, у Херцеговини постоји такорећи безброј топонима који носе његово име. Тек је Свети Сава, на простору историјске Херцеговине, на површину народног живота извукао особену националну нит која и данас доминира српском националном свијешћу.

У нашој историографији још увијек нема цјеловите и исцрпне монографије о Херцеговини. Сачувано је врло мало трагова материјалне културе из предосманског периода па је та празнина послужила за произвољно тумачење историје и за сваковрсне манипулације у историографске и политичке сврхе. Историја ових крајева, нарочито до 12. вијека, није довољно проучена. Живот становништва у овим облас-

тима у средњем вијеку био је под јаким утицајем немањићке државе. Стога се у Херцеговини развила богата немањићка традиција, очувана живо и до данас, можда боље него у ма којој другој српској области. Колико је био јак култ Светог Саве најбоље говоре чињенице да се босанско-српски краљ Твртко I Котроманић, баш у манастиру Милешеви, над гробом Светог Саве крунисао за краља. После се и Стефан Вукчић Косача прогласио „херцегом од Светог Саве“. У Милешеви је, несумњиво ради значаја Светог Саве, било једно вријеме и сједиште херцеговачког митрополита.

Херцеговина је старија од свога имена. Име које је сачувала до данашњег дана стекла је након 1448. године, када је Стефан Вукчић Косача, по западном узору, узео титулу херцега. У османском раздобљу, од 15. до 19. вијека, постоји Херцеговачки санџак, и краткотрајно, у првој половини 19. вијека, Херцеговачки пашалук или вилајет. Након Берлинског конгреса 1878. у службену употребу улази назив Херцеговина.

С обзиром на број становника у овој области иселјавање је одувијек било масовно. Губитак државе код Херцеговаца је развио ослободилачку мисао, па су буне и устанци дубоко обиљежили њихову историју. У 16. и 17. вијеку османске власти често предузимају кораке за умирење херцеговачких племена. Четничка акција херцеговачких ускока и хајдука никад није престајала. Нарочито је био интересантан њихов однос према Старој Црној Гори, која је често била њихово сигурно уточиште. Почетком 19. вијека слободна Црна Гора и османским властима потчињена Херцеговина, имају исти циљ: уједињење и ослобођење цијелог српства. Лековић посебну пажњу обраћа на устаничке везе између Срба из Старе Херцеговине и оних из Србије.

Аутор истиче да је на политичком проширењу Црне Горе на рачун Херцеговине озбиљно радио Петар II Петровић Његош, нарочито у Дробњаку и Грахову. Његов наследник, књаз Данило, спушта се дубље у Херцеговину и буни племе Зупце против Турака. Књаз Никола иде још даље. Његова се акција јасно опажа у кадилуцима: невесињском, гатачком, билећком и столачком. Зато Лековић поклања пажњу превасходно оном простору гдје су се утицаји Црне Горе најнепосредније одражавали и гдје су долазили до пуног изражаја њени витални национални интереси. Наиме, ово подручје је било несумњиво примарни предмет интересовања Црне Горе која је своје границе жељела да прошири на тој страни. Тиме је отворена могућност за детаљније научно освјетљавање овог питања. Лековић је учинио велики напор да сагледа и разјасни ово сложено питање. Поставио је себи веома деликатан задатак: да испита и разјасни многе сложене националне, друштвено-економске и опште политичке односе, који су у наведеном периоду владали на овој територији, а посебно је тешко било ухватити и разјаснити основне политичке ставове и оријентацију Црне Горе у том тако значајном раздобљу њеног развитка. Као историјска последица националног рада владика и књажева цетињских и акција харамбаша херцеговачко-црногорских појавио се Невесињски устанак који је први пут српско питање изнио на рјешавање пред скуп великих сила у Берлину (1878). Аутор је нарочиту пажњу посветио и проблему Херцеговачког устанка из 1882. године. Овај

свој рад је засновао претежно на архивској грађи, поставивши себи за циљ да одговори на читав низ питања везаних за држање Црне Горе према том устанку. Тај устанак није као онај из 1875. године могао да добије међународни значај због чврстог међународног положаја Аустро-Угарске.

Иако сваки од 15 одабраних радова у овој књизи у ствари представља цјелину за себе, већином су временски, тематски и садржајно чврсто везани за Херцеговину и Херцеговце. Зато радови садржани у овој књизи могу корисно да послуже за даље изучавање прошлости Херцеговине у цјелини. Херцеговачке историјске теме су резултат дугогодишњих ауторових истраживања у архивима Србије и Црне Горе. Један од циљева при избору радова био је и тај да се покаже и прикаже да су поједине историјске појаве и прилике у њима биле неоправдано истраживачки заобилажене и запостављане у научној историографији. Неки од ових радова свједоче и да нема мање важних тема ако оне имају поуздане истраживаче и научнике који знају да изврше цјеловиту анализу до жељене историјске синтезе. Лековић је брижљиво и савјесно простудирао документацију и литературу, дајући прецизне и научно утемељене судове и закључке. Аутор је указао и којим би историјским појавама и проблемима требало да се организовано истраживачки баве научне институције. Читаоци ове књиге ће у сваком случају моћи да се информишу и сагледају многе догађаје, појаве и историјске процесе који су кроз вјекове карактерисали живот нашег народа, на знатном простору Херцеговине, његове друштвено-економске, културне и духовне одлике, облике отпора, напоре и жртвовање у борбама за ослобођење. У хронолошком смислу ови радови разноврсне тематике покривају вријеме од преко седам вјекова. Иако је ријеч о великом временском раздобљу и већ објављеним текстовима, књига је зналачки конципирана па се може рећи да чини концепцијски и методолошки сасвим оригиналну историографску цјелину. Њен значај је утолико већи што феномен Херцеговине у нашој историографији досад није на адекватан начин изучаван.

Књига Жарка Лековића попуњава ту празнину и у свему ће имати трајан научни карактер. Специфични услови тражили су од аутора да рјешава врло сложене научне проблеме и задатке, који су изискивали доста стручности и много напора у обради историје краја богатог догађајима, збивањима и детаљима. Ова књига ће, нема сумње, подстицајно дјеловати на млађе ствараоце и нарочито ће стимулисати истраживаче да посвете више пажње појединим сегментима националне историје.

Жарко Лековић овим дјелом, које доноси право богатство чињеница, даје велики допринос и научној популаризацији историје. Као историчар високог образовања пише његованим стилем и лијепим језиком и на лак и приступачан начин приближава читаоцима разноврсне теме из прошлости наших крајева.

Нова књига Јурија Аншакова

**Др Мирослав
Милошевић**

Универзитет у Приштини
са привременим
седиштем у Косовској
Митровици,
Филозофски факултет

Аншаков Юурий, Черногория - «горное соколиное гнездо» свободы на Балканах. Жизнь общества, становление государства, освободительная борьба, внешняя политика (1711-1860 гг.). (Москва: Институт славяноведения, 2019). 512 стр.

Из штампе је изашла вредна књига из историје Црне Горе од почетка 18. века до 1860. године, аутора Јурија Аншакова. Аншаков је један од водећих познавалаца нововековне историје Црне Горе и до сада је објавио више запажених књига из области Руско – балканских односа 17–20. век. Посебан фокус у истраживањима Јурија Аншакова је остала Црна Гора коју у наслову књиге назива „горским соколовима гнездом слободе на Балкану“ у 18. и 19. веку. Монографија представља широку панораму историјске прошлости Црне Горе, словенске земље на Балкану током 18. – прве половине 19. века. Аутор испитује унутрашњи политички живот црногорског друштва, специфичности државног система Црне Горе, његов међународни положај. Посебна пажња посвећена је херојској ослободилачкој борби Црногораца, опеваној у народном епу, улози Црне Горе у национално-ослободилачком покрету на Балкану. Књига, уз разматрање кључних заплета црногорско-венедијанског, црногорско-аустријског и црногорско-француског односа, свеобухватно истиче вишестране руско-црногорске односе, бележи њихову сложеност и контрадикторности у одређеним фазама формирања руско-црногорских односа, анализира обрасце и одлике политике руске владе у вези са Црном Гором у складу са општом политиком Русије на Балкану.

Царска Русија је несумњиво одиграла значајну улогу у конституисању црногорске државности током XVIII и XIX века. Први контакти два братска словенска народа остварени у доба Прутског рата 1711–1712, означили су почетак дуготрајне и плодноне сарадње Русије и Црне Горе. Ова брдско-планинска земља или како је аутор ове књиге назива „планинско соколово гнездо слободе на Балкану“ била је трн у оку Османском царству и њиховим пашама у суседној Херцеговини и Северној Албанији. Аутор хронолошки обухвата период историје Црне Горе од почетка XVIII до последњих дана и атентата књаза Данила I Петровића 1860. године. Монографија Јурија Петровића Аншакова Черногория – „Горное соколи-

ное гнездо“ слободы на Балканах, писана је на основу извора српске и црногорске провинцијенције, као и на основу објављене и необјављене грађе руског порекла. Посебно место заузимају новински чланци, извештаји дипломата и мемоари руских држављана који су посећивали Црну Гору и њена Брда.

У уводном делу аутор се осврнуо на коришћену литературу и грађу приликом израде овог дела. Неизоставно је напоменути необјављену грађу руског државног архива Министарства спољних послова, Института за историју руске академије науке, Руског државног историјског архива из Санкт-Петербурга и др. У изради монографије аутор је уврстио и документа из архива Народног музеја Црне Горе. Према речима Аншакова, Русија је била једина држава у свету која је *de facto* признавала суверенитет Црне Горе, помажући истовремено њеном економском и друштвеном развоју. Црногорци су заузврат, заједно са Русима, учествовали у скоро свим походима против Османског царства. Аутор је хронолошки и тематски поделио дело на седам поглавља. Прво поглавље посвећено је друштвено-економском развоју Црне Горе. Карактеристично за овај период јесу међуплеменски односи који су били све не само срдачни. Због недовољне количине обрадиве земље, услед проблема са водоснабдевањем, неравномерне расподеле имања, долазило је до многих повода за свађе и до убистава. Резултат тих немира била је крвна освета. Стварањем и учвршћивањем органа државне власти, омогућило би се решавање ових проблема, али недостатак финансијских средстава за плате судија, чиновника и осталих државних службеника, сиромашна земља као што је била Црна Гора, није могла да то обезбеди. Тога су били свесни и њени владари из породице Петровић. Једини извори прихода били су порези које је аустријска власт плаћала Цетињској митрополији за манастире који су били ван њене територије али под њеном јурисдикцијом. Аутор је представио напоре владике Петра I у подизању економске моћи земље, тако што је из Русије поред новчане помоћи, донео и кромпир, важну намирницу у борби против глади. Истакао је значај ископавања артешких бунара, као паметну инвестицију владике Петра II Петровића Његоша. На самом крају поглавља, аутор се надовезао на развој трговине и саобраћајница у доба првог световног владара Црне Горе, књаза Данила.

Почетком XVIII века наступила је нова етапа борби Црногораца против Османског царства. Аутор је тим догађајима посветио друго и треће поглавље, описујући битке на Мартинићима и Крусима 1796. године. Оно што је важно за овај период јесте успостављање првих присних односа између Русије и Црне Горе и путовање владике Василија Петровића. Међутим, те односе закомпликоваће руски гроф и официр Марко Ивелић, пореклом Србин из Боке. Након његове неуспеле мисије да подигне устанак против Турака, он се 1803. године поново вратио у Црну Гору са још деликатнијим задатком, да владикау Петра I склони с власти. Оно што чини ову монографију вредном, сведочи чињеница да је аутор у вези Ивелићеве мисије, користио необјављене изворе похрањене у одељењу за рукописе Руске националне библиотеке у Санкт-Петербургу. Његова мисија није успела да спречи Цр-

ногорце да заједно са Русима ратују од 1806. до 1830. године, чија садржина обухвата четврто поглавље. Такође, ту су представљене последње године владавине Петра I и његови дипломатски напори да руска влада пошаље дуго очекивану новчану и материјалну помоћ у борби против опаког и учесталог непријатеља – глади. Иако је та помоћ поприлично каснила, аутор објашњава да је разлог за то лежао у другачијим спољнополитичким интересима Русије на које се обавезала после Бечког конгреса. Након смрти Петра I, његов млади наследник Петар II Петровић Његош, суочавао се са нејединством црногорских главара и бескрупулозношћу руских емисара Ивана Вукотића и Матеје Вучићевића. Како аутор наводи у петом поглављу, основни задатак нове власти је био да се супротстави анархији и самовољи међу Црногорцима, као и да се осујети међуплеменско крвопролиће. Путовања и боравак у Русији, омогућили су Његошу да консолидује унутрашње прилике у земљи. У то су му поред материјалне и финансијске помоћи руске владе, несумњиво помогли и жандармеријски потпуковник Ј. Н. Озерецковски, Ј. П. Коваљевски и А. В. Чевкин.

Своју монографију Јуриј Петровић Аншаков завршава поглављем „Проглашење Црне Горе Кнежевином и ослободилачки рат Црногорског народа за време и после Кримског рата“. На самом почетку даје кратак осврт на последње Његошеве дане, наводећи да је смрт црногорског владике одјекнула у скоро свим европским земљама. Аутор се убрзо надовезује на унутрашњу борбу црногорских главара око Његошевог наследника и на улогу Русије по том питању. Акцент је стављен на руско-црногорске односе за време Кримског рата. Несумњиво је да ова монографија представља важан извор у изучавању историје Црне Горе у XVIII и XIX веку. О томе сведочи разноврсна и обимна литература коју је аутор користио. Тематски добро структурирана, хронолошки и адекватно именована поглавља, помажу читаоцу и истраживачу да јасније сагледа одређене историјске догађаје. Иако је дело новијег датума, права штета би била ако се у скорије време не приреди издање на српском језику. Свакако да језик не сме да буде препрека, с тога препоручујемо ову књигу како љубитељима историје Црне Горе, тако и широј читалачкој публици.

СРПСКА БАШТИНА

In memoriam

Др. гомнр М. Кнћовић / Зоран Вулевић

In memoriam: Др Милорад К. Бакић (1947-2020)

**Проф. др Драгомир
М. Кићовић / Зоран
Вулеввић**

Трећег новембра 2020. године здравство Црне Горе, а Лимска долина посебно, доживјела је тежак ударац - умро је др Милорад Бакић, хирург Беранске болнице. Изузетно дисциплинован, рационалан, познат и признат здравствени и јавни радник. Нека нам ово буде повод да се, уз трајну захвалност и пијетет, сјетимо стручњака, човјека великог срца и његовог јединственог професионалног и надареног људског дјеловања.

Прије него проговоримо о животном путу овог угледника, испратићемо мишљења људи који су га понајбоље познавали и који су, поштујући традиционални протокол, говорили о њему након објаве његове смрти.

Његов партијски друг Срђан Милић, бивши предсједник СНП и народни посланик у Скупштини Црне Горе, над његовим одром рекао је и ово: *“Плијенио је скромношћу, благом нарави, зато је био толико омиљен и поштован и од грађана и од својих колега и свих здравствених радника, ријечју био је прави народни човјек и народни љекар. Био је резервни кадетан Санијететске службе, говорио је њемачки језик. Одликован је Орденом рада са сребрним зрацима, добитник је више љакећа и љризнања. Био је члан Предсједништва Друштва љекара Црне Горе и предсједник Комисије за етичка и правна питања Љекарске коморе Црне Горе. Добитник је Награде „21. јул“, највећег признања Општине Беране и Награде „17. јул“ Општине Андријевица. Био је запажен друштвено-политички радник. У два сазива био је посланик у Скупштини Црне Горе, посланик у Савезној скупштини и потпредсједник Социјалистичке народне партије Црне Горе. Смрт доктора Милорада Бакића велики је, тешко надокнадив губитак за беранско и црногорско здравство, за Васојевиће које је бескрајно волио и посветио им цијелог себе, а могао је као што су многи, да бира гдје ће да оде. Љепота Комова и Лимске долине, доброта и снага овога краја чинили су га срећним. Дао је највише што човјек може да да, зато сви искрено жале због растанка са великим човјеком, хуманистом, стручњаком, истинским добротно-*

ром». На крају свог надахнутог говора, обратио се покојнику, свом колеги и пријатељу, дирљивим ријечима: „*Драги докторе, данас се враћаш родном Забрђу, њвом изворишћу из којег си сипао до врха људског, образованја, оименосћи, досјојансћива и службе народу*. Нека Твоја чиста и племенита душа почива у миру. Сигуран сам да Теби припада мисао великог српског писца Црњанског – ‘Смрти нема, сеоба има’. Хвала Ти и слава!”

О њему, као љекару и човјеку говорио је на комеморативној сједници, одржаној у Општој болници у Беранама, његов директор и колега Будимир Дабетић. Он је, између осталог, истакао: Овог јутра хоћу да нас све подсетим на неколико реченица које је др Бакић у једном недавном разговору са новинарима саопштио: „Болница у Беранама је одувјек била расадник врских хирурга. Ми смо учили од др Бранка Зоговића, чијих савјета се и даље сјећам. Они млађи су учили од нас и постали су врхунски хирурзи и професори универзитета широм бивше СФРЈ. Овдје не треба бринути за кадар, само га треба чувати и улагати у здравство”. Доктор Бакић је био један од оних хирурга који је у операционој Сали наше болнице урадио више од 12 хиљада операција. Међу тим операцијама су биле и оне које спадају у ред најкомпликованијих у хирургији. Пет деценија његовог присуства у беранском здравству биле су деценије сигурности здравља наших суграђана и шире, али и сигурности нас млађих љекара и медицинског особља ове установе. Године које су му омогућиле да оде у заслужену пензију нијесу га одвојиле од операционе сале. Наставио је и даље да брине о здрављу нашег становништва. За њега је хируршка сала била други дом, а често, морамо признати, и сопствена кућа. Бити у хируршкој сали са њим значило је да ћете увијек научити нешто ново, стицати самопоуздање, сигурност, и немогућност да погријешите. О пацијентима је бринуо, без обзира ко је и одакле је, од самог пријема до срећног испраћаја кући. Није жалио своје вријеме, остављао је по страни и породичне обавезе да би обишао пацијента и дању и ноћу. Да испрати ток лијечења, људски поразговара и охрабри забринуте чланове породице и самог пацијента. Ништа му није падало тешко. Био је посвећеник хирургије. Хирургија је била његов занат, а људскост његова припадајућа особина.

Драге колегинице и колеге, остали смо без драгог колеге, врхунског хирурга и сјајног човјека. Отишао је на онај свијет, слободно могу рећи, неочекивано, јер је до прије мјесец дана био са младалачком енергијом у хируршкој Сали. Његовим одласком губи његова породица, супруга Мира, педијатар, кћерке Ивана, љекар и Јелена, професор, браћа, пријатељи, ненадокнадиво беранска хирургија и црногорско здравство у цјелини. Недостаје и јутрос на овом колегијуму, али ослушкујемо његове кораке ходницима болнице, чујемо његове благе ријечи и осмијех у операционој сали.

Драги пријатељи, хируршки скалпер др Бакића неће и не може никада зарђати. Он је у његовим рукама увијек био златан. Као такав ће бити и вјечан. Тај скалпер обавезује и све нас. Зато у нашим сјећањима остаје успешан, богат, професионалан и етичан живот човјека који је био посвећен овој установи, нама запосленима, и свим суграђанима. Вјечно смо захвални др Бакићу за деценије професионалног рада у Општој болници у Берана-

ма. Доприносио је великом угледу и доброј традицији беранске хирургије и нашег града. Његовим одласком преузимамо обавезу да баштинимо ту добру традицију беранског здравства коме је др Милорад посветио свој живот, али и да не будемо заборавни према великанима какав је био и др Бакић. Остајемо му вјечни дужници. Потована породицо др Милорада Бакића, у име руководства Опште болнице у Беранама и свих запослених још једном вам исказујем саучешће уз поруку да сви можете бити поносни на његов животни и професионални пут. Смрт је само сеоба. Наш драги Бака се преселио у ону небеску хируршку салу у којој су и његови велики учитељи. Нека је вјечна слава и хвала нашем уваженом доктору Бакићу!”

Данашње генерације, које нијесу запамтиле др Милорада Бакића, знају о њему оно што су након вијести о смрти објавили многи његови пацијенти на друштвеним мрежама. Тако су, из недавно емитованог филма о расељенима и избјеглицима са Косова и Метохије деведесетих година прошлог вијека, аутора Велибора Човића, сазнали о његовом часном и професионалном приступу према пацијенту који је допремљен из друге државе, у скоро безизлазној здравственој ситуацији, а коме је др Бакић успио да спаси живот. Исто тако, јавио се и двадесетпетогодишњи младић коме је почетком новембра прошле године др Бакић, послије вишесатне операције, успио да зашије срце. Повреда, нанесена ножем у комшијској свађи, није имала фаталан исход само захваљујући умијећу врхунског хирурга! Иначе, медији су тада јавили да је десеточлана екипа љекара и медицинског особља Опште болнице у Беранама, предвођена др Бакићем, тако извела још један подвиг, пето ушивање поцијепаног срца током његових пет деценија проведених у црногорском здравству!

Исто тако, хроничар и публициста Адем-Адо Софтић је објавио чланак на порталу eSpona, у којем је подсјетио на надалеко познати подвиг др Милорада Бакића. Читамо: *”У јесен сада већ давне 1992. године дежурни хирург др Милорад Бакић у Операционој сали на другом спрату Опште болнице Беране завршавао је седму операцију и без тренутка предаха припремао се за осмог пацијента. Али, Служба за трансфузију, због велике гужве и неопходности хитне интервенције, није успјела за њега на вријеме да обезбиједи потребну количину крви. Пацијент је био на столу али операција је морала да чека док у салу не стигне макар једна флаша. У муклој тишини, испод велике хируршке лампе, сви су беспомоћно, погнуте главе, посматрали човјека покривеног зеленим чаршавом који је пред њиховим очима умирао. А онда је доктор подигао главу, погледао картон и примијетио да пацијент има његову крвну групу. Као из топа излетио је из сале, особљу је преко рамена добацио само да буду спремни и стрчао низ степенице до обличке камене зграде у којој је била смјештена Трансфузија. Са врата је заврнуо рукав и легао на кревет, Ракици је рекао да <наточи пуну порцију> и да пожури, јер пацијент не може да чека. Све вријеме је нестрпљиво гледао у цријево док је крв из његове вене полако пунила флашу, онда је зграбио и са њом одјурио на хирургију. Операција је трајала много дуже него што је планирао, али је на крају тога дана, ипак, успио да спаси и осми живот. И док су сви остали брисали зној са чела, доктор је отишао у своју собу да*

макар мало одмори и предахне до наредне интервенције. Такав је био наш Милорад Бакић. Прије мјесец дана, борећи се за ваздух, изгубио је битку са животом, а овај град и Црна Гора још увијек нијесу свјесни кога су те вечери изгубили”.

Како бисмо ближе упознали нашег угледника, ваља јавност упознати и са његовом биографијом, макар забиљеженој у кратким цртама. Наиме, 16. марта 1947. године Костадину-Косту и његовој супрузи Даринки-Дари, у селу Забрђу, родио се син Милорад, четврти син по реду. Непуне пола године прије његовог рођења, умро му је отац од последица ратног рањавања. Иначе, Косто је био борац Осме црногорске бригаде, командир чете при ослобађању Београда, а и Сремског фронта, када је и био рањен.

Поратне прилике и губитак оца учиниле су да Милорад расте и стасаву у послјератном сиромаштву и оскудици. Школовао се пажњом својих најближих, мајке и браће, прво у родном селу а онда у Андријевици. Послије завршене гимназије у Беранама отиснуо се преко Рашке и Краљева према Србији и Београду, на студирање. Завршава престижни Медицински факултет у Београду а онда на истом и специјализира, Општу хирургију. Радну каријеру почиње у Беранама, гдје је остао до пензионисања. Као дефицитаран кадар, иако у пензији, поново је ангажован све до оног дана када га је опака болест одвојила од живота.

Послије завршеног школовања и запослења кућа Даре Костове и њених синова остала је домаћинска а господска је била од раније. У Забрђу и ширем окружењу често се, кад наиђе путник намјерник, чула ријеч хвале о њима: о домаћину Илији, магистру економије Милији, грађевинском инжењеру Милошу и о доктору Милораду. О њиховој дјечи, њих осморо, која су сва завршила факултете. Колико кућа је могло имати толико школованих људи! А све је ово плод и допринос, свакако највећи, мајке Даре, за коју професор др Радован Бакић, у родословној књизи Бакића, каже: “Часно је подигла, васпитала и школовала синове и својим укупним животним путем сврстала се међу биране Васојевке свога времена”. Тај метеорски успон њиховог домаћинства видљив је од 1947. године, од губитка Коста, до 1998 године, када се доживљава слом породице његовог брата Милије (а и њих осталих) који је трагично изгубио јединца сина Владана, несуђеног магистра економије. Овај животни усуд др Милорад, брат му Милија и сви остали у породици, подносе са отменим достојанством као неумитност о којој се, готово, не говори. Милорад, као најмлађи, био је украс ове ионако господске, признате и познате куће. Био је непоновљив као син, брат, супруг, отац и дјед. Успио је и у својој породици. Отмена породица, достојанствено природна супруга, педијатар др Мира, кћерке др Ивана и професорка Јелена. Докторка Мира је била стуб куће па је он стога могао даноноћно да бди над својим пацијентима. Да први долази на посао а да последњи одлази са одјељења.

Примјер породичне слоге, каква се готово више не може срести, осјећа се у овој породици на сваком кораку. У њиховом Забрђу, четири брата – четири куће. Највећа, кула заједничка за најстаријег Илију, који је наставио домаћинство, а у непосредном њеном окружењу, на њиховом имању – три

спојене куће. Куће подизане истовремено од темеља и усељене истовремено! Како би се нагласила ова истина, Драгомир гласно рече: „Приликом мог дугогодишњег педагошког рада у Приштини и Косовској Митровици такав примјер сам сретао само код косовскометохијских Албанаца, дивећи се њиховој слози”.

И касније, после смрти др Бранка Зоговића, беранска хирургија је наставила успјешним ходом. Деценијама је у народу била позната синтагма: „Само *стигни до Ћира* (Бабовића), Пера (Перића), Милорада (Бакића) и Драгана (Кастратовића) на хирургији, а код Бата (Раичевића) и Драгана (Љабудовића) на урологији!”

За непун мјесец дана актуелна свјетска пошаст ковид-19 узео нам је, како рече Матија Бећковић, „два носећа стуба српске цркве, митрополита Амфилохија и патријарха Иринеја”, а ми можемо њима придодати и два наша великана из Васојевића, академика Миомира Дашића и његовог гимназијског ученика, будућег доктора Милорада Бакића. Остаће упамћено да су сви ови врли људи преминули за непун мјесец дана 2020. године!

Беране, и твоје Забрђе, изгубило је најбољег доктора са којим су се раскошно дичили и поносили, а богме и плакали, добри наш Милораде! Твоји љути горштаци то ријетко чине, скупе су мушке сузе а неизбјежне су само када је дубоко оправдан разлог. Твоја смрт је била један од таквих разлога. Ти си се као народни доктор, цијелим својим бићем, предавао пацијентима. Они су бивали огријани топлином и свјетлином твог срца и душе. Ко год је стигао до Тебе, био је привилегован. Јер, Ти си, својим разумијевањем, апостолским ријечима, топлим душом, све своје пацијенте намах препорођивао, враћао им самопоуздање и вјеру.

Ако је успјех једног човјека-љекара сразмјеран броју људи којима је помагао – излијечио их, онда си Ти убједљиво најуспјешнији, најбољи човјек-љekar којега смо познавали. Ти си у здравству, посебно у хирургији, оставио „писту за сва времена”, са које ће младе генерације дуго, дуго полијетати.

У народу за биране људе кажу „рођен је за чоџка”, а др Милорад Бакић је то у потпуности потврдио. Из милоште су га обасипали најљупкијим епитетима, најчешће „добри наш Милораде!” И упркос томе што он то није волио, као што није волио ни било кога да протежира, јер је све пацијенте сматрао једнаким, ниједан му није био мање или више важан.

Љekar, хуманиста, родољуб - све особине које може да посједује људи на високих етичких вриједности, служећи своме народу.

Твој дух Забрђа и пространост планинске љепотице Градишнице, којима си деценијама јездио, пренио си на многе заљубљеника свога завичаја. За своје 73 године урадио си много. Испунио си најважније људске дужности. Зато, поносан почивај у нашим сјећањима, као наш непоновљиви миљеник.

Нека Ти је вјечна слава и хвала Ти за све што си нам значио!

СРПСКА БАШТИНА

Архива

Обнављање Ловћенске капеле као императив помирења

Напомена приређивача

**Проф. др Драган
Јаковљевић**

Може ли се у догледно време очекивати започињање рестаурације Његошеве Ловћенске капеле, као испуњење једног историјско-духовног завета, али уједно и васпостављање једног важног, незаобилазног симбола смераног помирења у Црној Гори? Помирења, као данас широко прихваћеног друштвеног циља, који не бива доведен у питање ни од једног релевантног политичког субјекта.

Као што је познато, након од стране аустроугарских окупационих власти подузете ексхумације Његошевих моштију и (непотпуног) рушења капеле 1916, после окончања «великог рата», током двадесетих година прошлога столећа, цењени руски академски архитекта Николај Краснов је по налогу краља Александра уз мања стилска подешавања израдио пројект обнављања капеле у истој величини. Тај пројект је био успешно реализован и приведен употреби 1925. Ова историјска околност се онда од стране радикалних црногорских националиста користи као изговор за њихово жилаво опирање поновном обнављању – да она наиме наводно није више ни била Његошева, него Карађорђевића. Но, то је једна неприхватљива, ситничава политикантско-реторичка манипулација. Јер, капелу је након рушења ваљало обновити. И то је онда својим залагањем подузела она личност, која је у датом историјском тренутку управо била у позицији да то уради и осетила се је на то морално позваном – краљ Александар. Према том цивилизацијски вредном чину архитектонски стручне рестаурације једног порушеног сакралног споменика и почивалишта једног историјског великана ваља дакле имати позитиван став. И та капела је била и остаје Његошева и Петровићевска – чак и да сам обновитељ не би и лично био по мајчиној линији изданак лозе Петровића.

Током 1961, капела је била законски заштићена. Дефинитивно рушење је онда уследило 1971, уз коришћење и војне технике, те уз благослов комунистичког руководства – у чијој је режији читав тај

подухват био и осмишљен те брутално наметнут. Црква је била покушала да путем судског спора предупреди немили след догађаја, а са тим напоредни судски спор је водио такође и престолонаследник Михајло Петровић-Његош. Нажалост, тадашње комунистичко судство није пружило никакву шансу уважавању тих правно утемељених приговора. Књаз Михаило Петровић-Његош је правовремено (1969) био добро приметио, да је уклањање Његошеве капеле и постављање гломазног маузолеја било «израз бахатости и мегаломаније комунистичких властодржаца». У ствари, ни спорно подизање маузолеја, којим је Његошево почивалиште било практично десакрализовано, није само собом нужно изискивало уништавање тог старијег, раније већ од стране окупатора сркнављеног сакралног споменика. То је пак очито било срачунато подузето са једном даљом политичком намером - ношеном перфидно искалкулисаном шире усмереном дугорочном тежњом, која се је онда касније јасно читовала.

Поред бројних снажних критичких реакција врхунских југословенских стручњака, уметника и интелектуалаца (Крлежа, Стијовић, Лубарда, Ковач, Трифуновић, Милуновић, Лалић, Кораћ...), било је такође реакција и од стране таквих европских величина, као што су то чувени експерт за културу Андре Марло и знаменити римокатолички филозоф Габриел Марсел. (Он је, као што је познато, 1972. објавио у париском «Фигароу» критички напис «Насртај на светињу».) Једини овдашњи интелектуалац од извесног формата који је тада стајао на супротном становишту, био је пак херцеговачки комуниста Владимир Дедијер – вероватно по партијском налогу из ондашњих политичких врхова СКЈ. Уз сва таква оправдана реаговања, те доследно противљење православне цркве све до наших дана, сматрао бих да има места и једном помирљивом решењу датог питања. Премда га се заправо не може сматрати за врхунско и оригинално уметничко дело, и у стилском погледу представља пре један анахрони еклектицизам подложен озбиљним оспоравањима (од цењеног књижевника и европског интелектуалца Мирослава Кржеле сасвим тачно означен као рецидив бечког сецесионизма), маузолеј може наине опстати као споменик који на изванредан начин велича Његошево дело, те као обележје, које – упркос свој његовој псеудомонументалности – један део јавности Црне Горе ипак субјективно доживљава као у том смислу на неки начин примерено. Тако да би обнављање капеле могло и требало уследити без било каквог скрнављења или рушења своједобно од комунистичких власти силом наметнутог маузолеја. Последње би наине значило поновно увлачење у зачарани круг политичког насиља, чему више не треба бити места у друштвеном животу! Наравно, све то уз враћање Његошевих посмртних остатака у рестаурисану капелу, као њихово изворно те уједно и (1845.) завештано одредиште, те пратеће одређивање њене примерене локације. Такво паралелно опстајање и поштовање како једног, исконског и сакралног, тако и другог, придодатог нехришћанског и световног спомен-обележја би уједно симболизовало признавање начелне легитимности разлика у мишљењима друштвене и политичке јавности у датом погледу, те би као такво свакако било у функцији помирења!

При томе, једнако као и при решавању неких даљих отворених друштвених питања, ваља дефинитивно бити начисто са следећим: Дугорочни интерес Црне Горе није потпуно истоветан са егоистичким интересима радикалних црногорских националиста и њиховом нетрпељивошћу према свему српском! Уместо мучних даљих натезања и губљења драгоценог времена, пласирања једног острашћеног и нетолерантног политичког дискурса, загриженог иживљавања једном стечених привилегија до последњег расположивог тренутка... сада би свакако било разумније, одлучно се окренути ка једном консензуалном досезању потребних компромиса, и тиме отворити пут мирном друштвеном развоју без потреса и даљег трошења енергије на унутарња трвења. То је оно помирење какво нам треба, те које мора почивати на принципијелним основама и бити правично! Једино такво помирење је уједно дугорочно одрживо и може представљати постојану подлогу за даљи мирни напредак друштва Црне Горе. Управо у години, у којој се навршава пола столећа од рушења Његошове капеле 1971, био би тренутак да се смогне снаге за исправљање тог комунистичког вандалског чина и отпочињање радова на њеном обнављању. Постизање друштвено-политичког компромиса тим поводом у претходно назначеном смислу је у принципу свакако могуће. Само се око њега ваља и постарати. До сада је, нажалост, мањкало на политичкој вољи за то. Али при томе се нипошто не мора и остати. Преостаје штавише нада у реалну могућност благовременог искорак у том смислу – тако, дакле, да би и политичке партије доскорашње власти, односно садашње опозиције, након вишедеценијског устезања могле да изађу из сенке свог комунистичког наслеђа у датом погледу. Те да се 50 година након недела њеног рушења можемо заједно окренути делу рестаурације капеле на прилагођеној локацији, уз паралелно опстајање маузолеја. Коегзистирање и уважавање та два споменика би уједно представљало дубински, средишњи симбол жељеног помирења унутар Црне Горе. Продужено очување садашње пат-ситуације под политичком пресијом, чекање да прође још даљих 50 година како би се најзад остварили неодрживости таквог решења, представљало би, напротив, поражавајући индикатор у погледу стања нашег духа, воље, самосвести.

Ставови југословенских интелектуалаца и умјетника поводом рушења Ловћенске капеле и наметнутог подизања Маузолеја

Извештаји комисије за реорганизацију музеја на Цетињу Републичком секретаријату за просвету и културу СР Црне Горе Титоград

Републички секретаријат за просвету и културу СР Црне Горе образовао је Комисију за реорганизацију музеја на Цетињу у саставу: председник, Др Лазар Трифуновић, директор Народног музеја у Београду и чланови: Академик арх. Александар Дероко, Др арх. Војислав Кораћ, професор Универзитета, Ђорђе Мано Зиси, научни саветник Народног музеја у Београду, Др Миодраг Поповић, професор Универзитета, Михајило Вуњак, виши конзерватор Југословенског института за заштиту споменика културе, Др Голуб Добрашиновић, научни сарадник Музеја Вука и Доситеја, Др Павле Мијовић, научни сарадник Археолошког института, Др Нико Мартиновић, научни саветник, директор Централне библиотеке Црне Горе — Цетиње, Љубо Каписода, директор Завода за заштиту споменика културе Црне Горе, Милутин Мијановић, директор цетињских музеја, Вељко Бурић, саветник у Републичком секретаријату за културу СР Србије и Мирослав Лукећић, виши библиотекар Централне библиотеке Црне Горе.

Комисија је у склопу проблема реорганизације музеја на Цетињу расправљала и питање Његошевог маузолеја према пројекту Ивана Мештровића, па о томе питању после проучавања пројекта, анализе на лицу места и увида у стручну литературу о овим проблемима подноси посебан извештај.

I

Комисија је једногласно закључила да предложи, и то овим чини: да се на Ловћену не подиже Његошев маузолеј према пројекту Ивана Мештровића. У доношењу ове одлуке Комисија се руководила међу многим другим и овим следећим разлозима:

Природна конфигурација Ловћена, која је ушла у грб Црне Горе толико је импозантна и сама је по себи споменик да се на њој не може умјетнички одржати ништа што би се такмичило са природом. Мештровићев пројекат предвиђа измену силуете и читавог терена Ловћена и то у једном негативном смислу који би грубо нарушио изглед једног од најлепших предела у нашој земљи.

Мештровићев пројекат маузолеја—храма по својој садржини није адекватно симболизовао Његоша и његово дело, јер је парадна, хладна и репрезентативна архитектура и фигура у седећем положају са орлом, више истакла Његоша као господара и владара него као песника и симбола слободе. На том плану Мештровићев пројекат је потпуно у супротности са оним што Његошев гроб и Ловћен значе у традицији и свести наших народа.

Са естетско-ликовне стране Мештровићев пројекат представља типично дело бечке сецесије коју су већ у годинама првог светског рата превазишла друга и напредна уметничка схватања. Прихватити данас овај пројекат значило би негирати све прогресивно што се у нашој и светској уметности догодило за последњих 50 година. Никако не би требало изгубити из вида да Његошев споменик подиже данашња генерација слободних људи, чија су идејно-естетска и теоријско-уметничка схватања супротна схватањима које афирмише Мештровићев пројекат.

II

Управа „Музеји Цетиње», на предлог Комисије, извршила је анкету међу Југословенским историчарима уметности, критичарима и уметницима о подобности Мештровићевог пројекта. Анкета је упућена 33 људи а на њу се одазвало 10 стручњака. Они су изнели следећа мишљења:

Др Грго Гамулин, професор Универзитета у Загребу, Вања Радауш, вајар и професор Академије из Загреба и Др Сида Марјановић, доцент Факултета из Сарајева, – изјаснили су се за извођење Мештровићевог пројекта.

Седам других стручњака изјаснило се противу извођења овог пројекта на Ловћену. То су: Мирослав Крлежа, књижевник, Академик Др Цвито Фисковић, директор Конзерваторског завода за Далмацију, Др Круно Пријатељ, директор Умјетничке галерије у Сплиту, Ото Бихаљи-Мерин, књижевник и ликовни критичар, Академик Ристо Стијовић, вајар, Академик Мило Милуновић, сликар и Др Луц Менаше, професор Универзитета из Љубљане.

На тражење Управе „Музеји Цетиње“ послали су и одговоре неки културни радници Црне Горе и то: за извођење пројекта Милош Вушковић, Саво Вукмановић, Јован Вукмановић, Марко Борозан, Лука Вујовић и Чедо Вуковић, а против извођења: Јован Ивовић, Ацо Пријић и Милутин Пламенац. У прилогу се доставља цео материјал на увид.

III

Пошто су Његошева фигура и неки други делови пројекта већ изведени у камену, Комисија предлаже да се споменик подигне негде на Цетињу. Да ли ће се подићи сама фигура или и архитектура зависиће од подобности локације.

IV

Саму локацију Комисија ће предложити пошто оде на Цетиње, прегледа најпогодније терене и одабере неколико варијанти.

Молим Вас да овај извештај Комисије прихватите и да са њим упознате Скупштину и Извршно веће СР Црне Горе.

Београд, 15. II 1966.

По овлашћењу Комисије ПРЕДСЕДНИК Др Лазар Трифуновић, ср.

П. С. Накнадно су стигли одговори Александра Зарина, вајара из Београда, Др Љубомира Дурковића, вишег научног сарадника и Франце Сте-

леа, професора Универзитета у Љубљани, који су одлучно против извођења Мештровићевог пројекта на Ловћену.

Београд, 15. II 1966.

По овлашћењу Комисије ПРЕДСЕДНИК Др Лазар Трифуновић, с.р.

Чланови Комисије размотрили су подробно још једном цело питање Његошева маузолеја и дошли до следећег:

– За главни део питања, тј. да ли Маузолеј како га

је пројектовао Мештровић треба постављати на Ловћену или не, Комисија је већ формулисала свој предлог, и то на основу мишљења својих чланова и већине одговора упитаних истакнутих компетентних личности из целе земље. – Према томе предлогу маузолеј Његошу који је пројектовао Мештровић не би требало постављати на Ловћену из разлога и са образложењем који су већ раније дати.

– За други део питања локације објекта на самоме Цетињу, комисија је већ умолила да се изради једна графичка ситуација терена, у размери, онога дела Цетиња где би објекат могао бити постављен (та скица треба да је довољно велика и прегледна, са изохипсама, путевима, постојећим детаљима, итд. — Како би се у њу могао уцртати предлог за решење).

Чим Комисија буде добила ту скицу терена она ће се састати у Београду и приступити дефинитивној дискусији. – и то: а) да ли постављати само скулптуру-споменик или б) поставити скулптуру уз делимично искоршћење архитектуре предложене Мештровићевим пројектом. Добро би било да при тој дискусији буде присутан и архитекта Василије Јанковић како би могао дати допунска обавјештења.

Комисија мисли да би с на овај начин најбрже и најреалније могло доћи до дефинитивног предлога за рјешење, можда чак и много сигурније и документованије него тренутним кратким поновним изласком на сам терен, на коме је Комисија већ била и са којим је, углавном, већ упозната. Тај поновни излазак на терен биће потребан тек на крају пошто принципијелно решење предлога буде озваничено и то у циљу да се утврде детаљи уређења околине, прилаза, степеница, комуникација итд. као и да се формулише предлог за сам поступак израде елабората за техничко извођење.

У Београду 23. II 1966.

Председник комисије Др Лазар Трифуновић, с.р.

**РЕПУБЛИЧКОМ СЕКРЕТАРИЈАТУ ЗА КУЛТУРУ
И ПРОСВЕТУ СР ЦРНЕ ГОРЕ
ТИТОГРАД**

На седници одржаној 3. III 1966. године комисија за реорганизацију цетињских музеја и проблем Његошевог маузолеја припремила је овај допунски извештај у коме је формулисан предлог за локацију Његошевог споменика по пројекту Ивана Мештровића.

Према ранијем захтеву Комисије арх. В. Јанковић спремио је топографску скицу Цетиња са местима која долазе у обзир за постављање споменика. С обзиром на карактер расположивих места Комисија је констатовала да би у обзир могла да дођу следећа места:

а) плато изнад манастира (где је предвиђено место за споменик Ловћенском одреду),

б) унутрашњи отворен простор у блоку „Дома слободе“. Плато изнад манастира неповољан је због незгодног прилаза и немогућности да се постигне ефектна визура споменика. Сем тога, ту би се споменик и бојом сувише утопио у сивило околног стења те и у томе изгубио од ефекта.

У унутрашњем простору блока „Дома слободе« споменик би могао бити повољније постављен, с тим да се цела унутрашњост овог простора обради као декоративни парк у коме би споменик био ефектно постављен испред средине задње фасаде. У овом простору би могле да се сместе и две каријатиде на погодним местима. Комисија је мишљења да би за дефинитивно обликовање овог решења обраде унутрашњег блока „Дома слободе« требало расписати ужи конкурс међу архитектима и вајарима. Тако би се добило решење целог простора са свим потребним детаљима.

Радове на овом конкурс у оцењивао би посебан жири који би претходно расписао и све услове конкурса.

Што се тиче постојеће капеле на Ловћену, Комисија је мишљења да би требало испитати могућност рестаурирања њеног првобитног облика изгледа који је она имала пре 1925. године. Међутим, већ сада је неопходно да се на Ловћен доведе стручњак специјалиста за громобране који би израдио један бољи систем заштите него што је данашњи. Трбало би наћи начина да се та заштита постигне без оних гвоздених шипака пободених око капеле које представљају недовољну заштиту и ружно изгледају.

Београд, 5. III 1966.

Чланови комисије:

Лазар Трифуновић с. р.

Александар Дероко с. р.

Голуб Добрашиновић с. р.

Борђе Мано-Зиси с. р.

Павле Мијовић с. р.

Војислав Кораћ с. р.

Михаило Вуњак с. р.

Миодраг Поповић с. р.

Љубо Каписода с. р.
Нико С. Мартиновић с. р.
Милутин Мијановић с. р.

Анкета управе „Музеји Цетиње“

Poštovani družе Mijanoviću,

U vezi s Vašim pismom od 22. XII. 1965. ne mogu Vam odgovoriti meritorno, jer na temelju onih fotografskih snimaka i koje ste mi poslali kao prilog, ne mogu da o tome projektu dam nikakvu određenu ocjenu, ni u pozitivnom ni u negativnom smislu.

Ako je riječ o tome da se Meštrovićev mauzolej sa Njegoševim spomenikom podigne na Lovčenu, moje je subjektivno mišljenje beskompromisno negativno. Već po negativnom iskustvu s Avalom suviše je dokazivati nešto što je samo po sebi jasno da se monumentalnost takvih spomenika u nerazmjeru sa naravnom veličinom samoga ambijenta – jezivo gubi. To, što bi trebalo da djeluje veličanstveno, na vrhu brda, pretvara se iz perspektive u jedva primjetljivu sitnu konturu nečega što samo po sebi, arhitektonski, u vezi s ambijentom gubi svaki efekat. Isti je slučaj i sa Pobjednikom na Kalemegdanu.

Vi kažete kako nemate namjere da »pokrećete pitanje Meštrovićeve umjetnosti, jer to ovom prilikom ne bi bilo umjesno«, a ja se pitam kada po Vašem mišljenju nastupaju takve prilike, koje uslovljuju »umjesnost pokretanja« takvih pitanja, kad me pozivate istodobno da dam svoje mišljenje o »podobnosti postavljanja ovoga projekta«?

O Meštroviću, kao kiparu, oduvijek sam imao superlativno mišljenje (što je, uostalom, za vrijednost njegova djela zaista sporedno), no jedna je stvar dobra skulptura, a druga – dobar spomenik. U ovom stvarnom slučaju Njegoš je karikatura i kao spomenik i kao statua.

Nadajući se, i tako dalje, molim Vas da i ovom prilikom primite izraz moga poštovanja.

Zagreb, 4. I. 1966. M. Krležа s. r.

Београд, 7. I 1966. г.

Поштовани Управниче,

Ваш допис чекао је на мој повратак из Пољске, куд сам отпутовао 28. децембра, баш на дан када сте ми Ви писали тај допис. Са тога пута вратио сам се тек неки дан, и зато Вам одговарам са закашњењем. Мој одговор је искрен.

Ако се споменик подиже Његошу, а не нечијим амбицијама, онда мора да се поштује његова воља. То треба да знају на првом месту они који одлучују о подизању тога споменика.

Где и какав је споменик себи желео Његош то је он сам решио још 1845. године када је наредио да се на Ловћену подигне Капела и да се у њу кад умре сахрани.

Ви, Управниче, добро знате како наш народ цени вољу оних које воли и поштује. Рушити Капелу и на њеном месту подизати нови споменик значи вређати Његошеву вољу и народно осећање. И још нешто: замерити се народу који добро памти недела наших непријатеља извршених баш на тој Капели, чији је био циљ да сруше Његошево дело и тиме унизе њега и наш народ. Срушити ту Капелу значи извршити оно дело које нису успели непријатељи. Ко може примити ту одговорност на себе и своје потомство?

И на Цетињу Његош је оставио себи споменик, који не сме бити стављен у сенку другог. Уосталом, ко ту може подићи Његошу споменик лепши од Биљарде? Мештровићев рад може се чувати у саставу Уметничке галерије на Цетињу само као вајарско дело, тим пре што то није прво његово дело које није постављено у намењену сврху.

Изражавајући Вам искрено поштовање шаљем Вам у прилогу историју Капеле на Ловћену.

Др Љубомир Дурковић, ц. р.

Писмо интелектуалаца родом из Црне Горе

Ми похписани интелектуалци родом из Социјалистичке Републике Црне Горе тражимо да се свестрано расмотри одлука о рушењу Његошеве капеле на Ловћену и о изградњи маузолеја, према пројекту Ивана Мештровића, на том мјесту. Дубоко смо убијеђени да свестрано и стручно разматрање читавог питања мора довести до поништења одлуке о рушењу Његошеве капеле.

Разлога за наше тражење има више, али ми ћемо навести најважније:

То питање није до данас свестрано и објективно разматрано, онако како то његов значај налаже, од ауторитативних стручних тијела. Одлуке о њему доносила су некомпетентна лица и тијела, нестручно, дилетантски, руководећи се вољом појединаца, а не познавањем ствари. Уколико је пак тражено мишљење стручњака, историчара умјетности и ликовних умјетника, они су се у огромној већини изјаснили против рушења капеле.

Његошева капела по облику, димензијама и вриједности унутрашњих умјетничких радова у потпуности одговара намјени и споменик је достојан великог пјесника, који ни у чему не изостаје за одговарајућим споменицима највећих пјесника великих, богатих и технички далеко напреднијих народа. Капела на Ловћену, како она првобитна, коју је подигао сам Његош прије

скоро сто двадесет пет година и коју је срушио окупатор у првом свјетском рату, тако и ова садашња, која је обновљена на истом мјесту, у истом облику и од истог материјала, осјетила је, заједно са народом, мржњу и ударце непријатеља, а грађанство и омладина Цетиња херојски су се заложили да је одбране. Треба се дубоко замислити кад се ради о рушењу једног таквог споменика, чији је лик уписан не само у грб земље него и у срца покољења. Ако се рушење само по себи не може осудити, рушење споменика било је осуђивано у сва времена код свих народа.

Ми имамо посебне разлоге да то рушење осудимо: страсне мржње су ту често доводиле до бјеснила вандализма, и зато нам је пребогате Историје остало врло мало споменика – вријеме би било да једном почнемо да их чувамо, или да бар најзад престанемо да их рушимо под све новијим и друкчијим изговорима.

Грађевина која је пројектована да замијени капелу на Ловћену поставља низ проблема и изазива озбиљне приговоре.

Прије свега, познато је да вредност једног споменика није само у блеску и величини него више у времену које је упио у себе и којим је спајао нараштаје дајући временски идентитет народу. Никад и ничим нов споменик не може достићи ненадокнадиву временску вредност старог, и зато нигдје у свијету није позната таква пракса смјењивања споменика. То би већ био довољан разлог да се не прихвати нацрт аутора, који изградњу новог споменика условљава рушењем старог, што није у складу ни са општим моралним принципима, а посебно са умјетничким моралом.

Многи детаљи унутрашњости пројектованог маузолеја (Његошев лик, положај фигуре, орао итд.) умјетнички не задовољавају, а неки изазивају похвалити оригиналношћу; то је више понављање архитектонских решења коришћених већ одавно код других споменика, друге намјене и у другим амбијентима. Изградња маузолеја зарубила би врх Ловћена, промијенила његову оригиналну физиономију и пресеком равне хоризонтале унијела несклад у цјелину планинског пејсажа.

Изградња гломазног и тешког маузолеја од мермерних блокова на сунђерастом и трошном тлу ловћенског врха изискивала би сложене и скупе подземне радове на учвршћивању терена, а при томе би трајно остала опасност од клизања и деформације начетог брда, чије се последице не би могле више поправити.

Неразмјерно скупи радови на остварењу пројекта намећу и проблем финансирања и питање метода прибављања средстава. Неприхватљиво је оно што се ради: да се за Мештровићев маузолеј траже и скупљају прилози, а још мање, у данашњој ситуацији, да се узима од радних колектива и од оптерећене привреде. Данашња Црна Гора не располаже вишковима средстава, напротив — има у областима народног здравља, Просвјете и културе далеко хитнијих потреба него што је подизање Мештровићевог маузолеја на Ловћену!

Ми смо изнијели само неке од разлога који су нас навели да се обратимо најодговорнијим самоуправним и политичким тјелима Социјалистичке Републике Црне Горе с молбом да још једанпут најозбиљније расмотре пи-

тање рушења Његошеве капеле и подизања другог објекта мјесто ње. Међу свим тим разлозима остаје један као најважнији: да се не смије рушити капела коју је саградио сам Његош, да је недопуштено уништавати споменик који је постао саставни дио живота и историје народа. То питање мора се ријешити са пуном одговорношћу пред историјом, народом и његовим будућим покољењима. Ово писмо је упућено:

Народној Скупштини СР Црне Горе, Титоград Централном комитету СК Црне Горе, Титоград Извршном вијећу СР Црне Горе, Титоград Главном Одбору Социјалистичког савеза радног народа СР Црне Горе, Титоград Скупштини Општине Цетиње, Цетиње Београд, 28. априла 1970. г.

Др. Радослав Бошковић, проф. универзитета

Др. Владо Драшковић, проф. универзитета

Др. Милутин Буришић, проф. универзитета

Душан Костић, књижевник

Михаило Лалић, књижевник

Радован Лалић, проф. универзитета

Петар Лубарда, сликар, академик

Др. Милисав Лутовац, проф. универзитета

Арх. Урош Маргиновић, проф. универзитета

Инг. Павле Миљанић, проф. универзитета

Др. Митар Митровић, проф. универзитета

Др. Вукић Мићовић, академик, проф. универзитета

Др. Миљан Мојашевић, проф. универзитета

Др. Андрија Петровић Његош, адвокат

Др. Петар Поповић, проф. универзитета

Буза Радовић, књижевник

Др. Мито Савићевић, проф. универзитета

Др. Глигор Станојевић, научни сарадник истор. инст.

Др. Михаило Стевановић, академик и проф. универ.

Ристо Стијовић, вајар, академик

Арх. Божидар Томић, проф. универзитета

Drug Milutin Mijanović, direktor Muzeja Cetinje Cetinje

Dragi druže Mijanoviću,

Primio sam Vaše pismo u vezi sa postavljanjem mauzoleja Ivana Meštrovića na Lovćenu. Iako nisam imao prilike da na samom terenu proučim lokaciju i da se udubim u sve obuhvatne elemente ovog problema, odgovoriću Vam kako najbolje umem:

U principu nisam za to da se, ma kako bio skroman, spomenik ruši da bi se na njegovom mestu stavio drugi. Stara kapela na Lovćenu postala je sastavni deo siluete te planine; ona ima izvesme tradicije koje ne treba zaboraviti. Smatram da je ne treba ukloniti radi monumentalne građevine, kao što ne bi trebalo – recimo Ajfelovu kulu ukloniti radi novih smelijih konstrukcija.

I ako bi se prenebregle sve ove ćmjenice, ipak bih oklevao da na mestu stare kaipele postavim Meštrovićev mauzolej, jer mi izgleda predimenzioniran, pretežak za položaj na uskom vrhu brda. Osim toga, na tom mestu bi bio i predalek od centra života.

Besumnje, Meštrovićev mauzolej Njegošu treba graditi. Da li je autor pre stvaranja svoje koncepcije bio na vrhu Lovćena? Ja verujem da bi on sam predložio koncepciju mauzoleja na nekom pogodnijem mestu i narodnom životu bližem.

O definitivnoj lokaciji svakako će bolje odlučiti ljudi koji dobro poznaju Cetinje i njegovu okolinu. Smatram svakako, da bi se u samom Cetinju, ili na nekoj ravni bliže Cetinju, moglo pronaći pogodno mesto. Ako se to prihvati imaćemo dva spomenika od kojih će veliki, monumentalm spomenik, biti sagrađen po nacrtu Meštrovića u blizini grada, a drugi dosta udaljen i usamljen dobio bi značaj hodočašća.

Sa drugarskim pozdravom i željom da dođete do pravog rešenja,

O. Bihalji-Merin. s. r.

Београд, 15-1-1966. год.

Поштовани друже Мијановићу

Овим сам хтео да одговорим на ваше писмо од 25-ХИ-1965 год. и ако је моје мишљење из штампе већ познато: где треба поставити Његошев споменик који је изградио Иван Мештровић.

Мислим, да ни у ком случају тај маузолеј Његошев не треба поставити на Ловћен и ако је уметник предвидео да се баш ту постави. Разлози су врло прости и убедљиви: споменик се прави тамо где људи живе и циљ му је да увек подсећа будуће нараштаје на свог великог сина, које му је потомство захвално.

У Цетиње овај ће споменик најмање видети сваког дана бар 1000 особа и самим тим је циљ постигнут. Мислим да нико нема права да квари изглед Ловћена, па ни једним лепим спомеником, јер сви сматрамо баш тај врх Ловћена где је гроб Његошев – као симбол слободе свих Југословена, а специјално нас Срба.

Затим и грб С.Р.Ц.Г. приказује тај врх са Његошевим гробом.

Мишљења сам да се умоли архитекта, који је правио пројекат маузолеја да тај пројекат прилагоди Табли извише цетињског манастира и ту да се постави – на тај начин и Цетиње и Ловћен би добили.

Срдачно Вас поздавља Ристио Симијовић

U Splitu, 18. I 1966.

Другу Милутину Мијановићу директору Цетинје

Poštovani družе direktore,

Zahvaljujem Vam na ljubeznom pismu od 25. prošlog mjeseca na kojem Vam odgovaram da je moje mišljenje, da se Njegošev kip, ukoliko zamašni radovi na Lovćenu nisu odmakli i u njih se utrošili veliki materijalni izdaci, postavi u samo Cetinje.

Perforacija i bušenja Lovćena izgledaju mi odveć forsirana i artificijelna, barem koliko to mogu iz priložene fotografije vidjeti, počevši od prvih stepenica do gornjih otvora, koji se na fotografiji vide na samom hrbatu brda. Taj hodnik unutar planine morao bi biti umjetno osvjettjen, a izazivao bi strujanje vjetra, koje ne bi bilo ugodno za posjetioce. Sama pak kapela mi se čini odveć mistična i zatvorena prema ljepoti i prostranosti okolnog, slikovitog pejzaža.

U intimnom i prijatnom ambijentu Njegoševa Cetinja, kraj lijepo obnovljenog Biljara i muzejski uređenog Manastira, pored parkova i kazališta na otvorenom, Vladičin spomenik bi upotpunio kulturno-historijsku sredinu nekadašnjeg glavnog mjesta Crne Gore.

Sam spomenik bi imao jedan humaniji odnos prema posjetiocu, a lik pjesnikov ne bi bio mistificiran kao u onoj teškoj Meštrovićevoj kapeli.

Ja sam se sa Meštrovićem o ovome dopisivao i predočio mu teškoće podizanja spomenika na Lovćen, ali on je neizravno odgovarao na ta pitanja, pa mi se čini da je ipak bio da se podigne spomenik na Lovćen. Ali to je, naravno, samo umjetnikovo mišljenje, koje Vam moram iznijeti, a s kojim se ne bih složio, s tim više što Meštar, kako ga mi onda zvasmo, nije bio čedan pri izboru postavljanja svojih spomenika, pa smo s njim i njegovim sumišljenicima imali teških okapanja, koje su izazivale polemike zvanih i nezvanih u javnosti. Uklapanje spomenika u ambijent, tako, da on ne bude nametljiv i da izraste iz svoje sredine, poštujući sve njene komponente, trebalo bi da bude glavni princip pri postavljanju velikih i značajnih skulptura u prostoru, a Cetinje su svojim kulturno-historijskim naslagama izvanredan i nepatetičan, humani okvir za javne spomenike.

Naravno, sve ovo govorim na temelju fotografija koje ste mi poslali, a to je vrlo skućena građa kod ovako osjetljivog pitanja, o kojemu bi trebalo prodiskutirati na licu mjesta, uzimajući u obzir naša mjerila i naše ambijente koji se ne usklađuju s ovako projektiranim monumentalnim grobnicama antićko-egipatskih reminescencija.

Vi ćete mi, družе direktore, oprostiti na ovoj iskrenosti, ali sam ih izrazio iz ljubavi prema ljepoti vašeg kraja u kojemu itreba doista podizati ispomenike na jedan iskreni i profinjeni način.

Izvolite primiti izraze poštovanja i srdaćan pozdrav,

Dr. Cvito Fisković, s. r.

О Ловћену и Његошу

Редакција „Политике» примила је од сликара Петра Лубарде копију телеграма који је он упутио Скупштини општине Цетиње и Одбору за подизање Његошевог маузолеја на Ловћену, с молбом да је објави. „Политика» доноси Лубардин телеграм и текст који је уз њега као објашњење дописао, исто онако као што је, у свим ранијим случајевима, верно преносила све ставове Скупштине општине Цетиња, мишљења грађана и друштвених организација Црне Горе и Одбора за подизање Његошевог маузолеја.

Ево Лубардиног текста:

На поновљени позив цетињског Одбора за подизање Његошевог маузолеја на Ловћену, послао сам телеграм следеће садржине:

Скупштини општине града Цетиња Одбору за подизање Његошевог маузолеја на Ловћену Цетиње

Драги другови,

не могу да се примим чланства у југословенском Одбору за подизање Његошевог маузолеја на Ловћену. Сматрам да ми моја савест уметника не дозвољава да вас не замолим да опозовете одлуку коју сте донели. Ловћен је вековни симбол поноса и слободе, старе и новије наше историје, кога је сама природа створила као најлепше уметничко дело.

Његош, велики песник, осетио је то и желео да му Ловћен буде споменик. И зато сматрам да не треба кршити његову вољу.

Поштујем веома много уметника Мештровића и предлажем да се споменик подигне изнад Летње позорнице, на месту где је Његош и писао своју поезију. И да се установе Његошеви дани поезије, када би наши и страни уметници својим учешћем настављали традицију ширења људске мисли у славу великог песника и тако подизали најлепши живи споменик Његошу. Молим да се ово прочита на скупштини Одбора.

Уз другарски поздрав **Петар Лубарда**

ПС. — Да би било јасније хтео бих да додам још нешто. Сам врх Ловћена, такозвана ловћенска капа, има један облик пирамиде, изванредно лепо и деликатно моделиране, која сама по себи представља природни споменик-маузолеј, онакав какве су стари Египћани подизали уз велике жртве, па мислим да је без смисла градити споменик на споменику.

Савременици Његошеви имали су велико поштовање и љубав према њему и сигурно је да би му и у оно доба подигли велелепни споменик. Али, поштујући његову жељу, однели су га у планину да почива у нетакнутој природи. И мислим да би за све садашње и будуће генерације ова жеља великог песника требало да буде изнад свих туристичких и материјалних 107 разлога. Говорим ово као уметник **без** икаквих **републичких**, политичких и других мотива.

Петар Лубарда Политика, 5. VII 1969.

„Нисам члан одбора за подизање споменика Његошу“

Био сам одсутан десетак дана од куће и када сам се вратио сазнао сам да је у једном од прошлих бројева „Борбе» изашао списак чланова Југословенског одбора за подизање Његошевог споменика на Ловћену. У том списку је било и моје име.

Молим вас да свакако напишете у једном од идућих бројева „Борбе» да се моје име у том одбору нашло грешком и да ја нисам члан тог одбора.

вези с тим могао бих много више да кажем, али то би за вас, верујем, било досадно и бићу срећан и бескрајно захвалан ако удовољите овој мојој молби. Херцег Нови, јула С највећим поштовањем **Војислав Станић**, сликар **Борба, 2. август 1969.**

Племе моје сном мртвијем спава

Из дана у дан у нашој штампн пратимо, као какву криминалну хронику која се сплела око Његошевог гроба, извештаје о раду Скупштине општине Цетиње у вези са подизањем маузолеја на Ловћену и рушењем постојеће капеле. Настале су демонстрације око резиденције црногорско-приморског митрополита Данила II, а Петар Томановић, председник Општинске скупштине, већ потеже крамп, тобоже да ће још у априлу ударити у капелу Владике црногорског Петра Петровића Његоша II. Његош је више био на страни вере као њен владика и на страни поезије као песник, него што би икада могао бити на страни цетињског општинског чиновништва. Оваква капела каква постоји више одговара великом црногорском песнику и владици него монументална грађевина с асоцијацијама на египатске храмове који немају ничега заједничког с хришћанством у коме је живео, делао и умро Владика Раде.

Скупштина општине Цетиње била је глува на митрополитов предлог и уступак да се капела уклопи у овај храм, иако га сам митрополит сматра паганским. Она је исто тако глува на мишљење једног дела културне јавности која се својевремено изјаснила против рушења постојеће капеле већ инкорпориране у црногорску традицију. Добро би било да • после мишљења свештенства цетињска скупштина саслуша и мишљење песника, ако већ одбија мишљење Светог архијерејског Синода и уколико не сматра да је Његош њена прђија и да могу с његовим костима радити шта год хоће, макар се оне већ окретале у гробу. И на крају ево квиса за једну Општинску скупштину. 1. Да ли Скупштина зна одговорити на кога је Његош мислио кад се обраћао: „Боже свети ...“? 2. Да ли је Скупштина читала Горски вијеџац и Лучу Микрокозма и шта мисли о њима? 3. Да ли Скупштина уважава Његошево хришћанско опредељење? 4. Шта Скупштина мисли о томе да ли је боље имати два споменика или један? 5. Зна ли Скупштина да је два више него један?

Мирко Ковач
Књижевне новине, 24. III 1969.

Забелешка о архитектури маузолеја

Одувек је жеља да се људски век продужи у бесконачност била снажан стваралачки подстицај. Припремити се за други, загробни, бескрајан живот или сачувати трајање у овом свету, међу онима који долазе, два су вида исте тежње. Она је вечити извор страха и веровања и велики мотив уметничког рада. Разумљиво је што се највише веже за чин умирања. Треба ли се подсетити да су личности, раздобља и цивилизације остављале најужбудљивије белеге у гробовима, у надгробним делима, у маузолејима и меморијама.

Њима су основни симболи; на симболичан начин казана немоћ да се избегне неумитна драма; највреднија схватања лепог и трагичног, остављена на дар потомцима.

Било је времена која су позајмљивала симболе и друкчије их схватала, уносећи у њих свој садржај. Онда када је било нове снаге забуна је остајала почетна; неспоразум се претварао у извор новог стварања. Свуда, и код нас, у разним тренуцима, догађало се да неспоразуми остану трајни; тада су настајали погрешни споменици, и по вредности, и по намени, и по садржају. Много смо таквих споменика подигли и у најновијој историји, али је тешко рећи да је било који чуднији од Мештровићевог пројекта за маузолеј Његошу. Одиста, до данас нисмо извели тако велики подухват у коме је све погрешно, од основне замисли до појединости. Можда су нас некад, у сиромаштву, збуњивали велики Мештровићеви градитељски пројекти; били су грандиозни у размерама и прецизни у материјалу. Довољно смо данас зрели да схватимо до које су они мере, одреда, грађени на крајње наивним, еклектичним замислима. Ловћенски маузолеј је најречитији пример. У последње време је много речено о томе колико је трагична намера да се поремети Његошева капела на Ловћену. И њу и Ловћенски врх заменила би грађевина која се својом архитектуром не прилагођава ничему. Она би се могла поставити на било ком брегу, у долини, на равном земљишту, у насељу, свуда би лоше стајала. За врх Ловћена је погубна: заједно са својом дугом, вртларски идиличном променадном стазом, грубо мења његов природан, драматичан завршетак. Замишљени маузолеј у целини је скуп забуна, саграђен из погрешних, површних знања из историје архитектуре. У њему се лако уочавају позајмице, од египатских, преко грчких и римских античких до хришћанских. Форме коришћених образаца измењене су или сведене, услед чега овај колаж привидно делује анти-класично. У суштини је он електичан. У томе и јесте основни неспоразум: позајмљене појединости су лишене свог изворног, стварног или симболичног значења и утрађене у нову целину без правог смисла. Чему би требало да служе египатски пилони на улазу и одмах иза њих антички атријум? Ваља ли тражити симболику у тешким масивима, и коју, угледањем на неко друго време, друкчијих гледања на меморијалну архитектуру? Атријум је и у профаној и у хришћанској античкој архитектури просторија одређене намене. Која му је овде сврха, у грубој, огољеној варијанти, са четвртастим ступцима и нерашчлањеним архитравом? Из атријума се улази у античку целу, овде замишљену у чудној, хришћанској, романско-барокној визији. Следећи антички узор, Његошева скулптура би представљала божанство коме је посвећен храм.

У таквом решењу, заједно са његовим моштима, песник, владика и владар Црне Горе синкретично је приказан. Сувишно је рећи колико је то страшно и Његошевом бићу и нашем памћењу Његоша. Ко ме посетилац треба да се поклати у Мештровићевом храму, Његошу или градитељу храма? И размере грађевине изгледају као да су случајно одређене, могле су бити и два пута веће и три пута мање. У овом хладном здању све је страшно и Његошу и његовом времену и бескрајно далеко од токова данашњег стварања, и у свету и у нас. Само наивне може засенити тај грандомански споменик, без унутрашње снаге, промашеног садржаја.

Војислав Кораћ, универзитетски професор историје умјетности
1971.

Зашто споменик на Ловћену?

Свакоме је већ одавно јасна најосновнија истина да песнику и не треба други споменик до онај нерукотворни, како вели Пушкин, што га је Његош, као и сви велики ствараоци, сам себи подигао, то јест захвалност, љубав и дивљење у души поколења.

Осим тога не може се теже о некога огрешити, било да се ради о великану или обичном човеку, него кршећи његову последњу вољу, преправљајући му гробницу коју је сам себи одредио и за живота саградио. У људском моралу тај начин се зове профанисање.

Куд ће скромнији и неугледнији споменик него хумка у Јасној Пољани? Али никоме живоме, па чак ни Стаљину, није пало на памет да узнемирава земне остатке Лава Николајевича Толстоја.

Шта би рекао Владика да за тренутак, колико је потребно духу, остави предворја Дантеовог пакла, где га у скупини мудраца најрадије замишљајем поред Лукреција и Паскала, па да дође међу своје племе и види шта се чини од његовог земног праха и како се почитује његово последње завештање? Замислимо да се једног пролећног јутра вине уз ловћенске стране и нађе на врху своје драге планине некакво чудовиште од цемента, камена и туча, уместо мале црквице коју је себи саградио још док је био од овог света. Не знам како би могло да се одговори на Владичину тугу, ако не овим стиховима Васка Попе, из једне песме испеване у славу ловћенског самотника:

Греју ли те Господару горови

.....

Служе ли те висине девице И облаци крилаши Верније него ми пусти и грешни са свога незнања

Не само капела која крунише Ловћен, него цела планина је сама по себи споменик, у оном смислу у коме су споменици Синај и Голгота. А подизати неки други споменик Мојсију на Синају или Христу на Голготи, било би обично безумље, као што је безумље подизати споменик Његошу на Ловћену. То би значило разарати знамен који оличавају та света и велика места. Јер ако је Синај знамен првог сусрета божанства и човека, ако је Голгота знамен страдања и мучеништва, Ловћен је, бар за нас, а донекле и за цео словенски свет, знамен песништва и слободе.

А што се тиче капеле која већ постоји, она само наглашава, подвлачи то знамење али једва приметно, складно и ненаметљиво, попут хеленских

храмова. Њена је величина управо у њеној маленкости, скромности и једноставности. Баш онаква каква је, капела на Ловћену делује величанствене није него било какав маузолеј, пирамида или катедрала. Она је храм поезије, обитавалиште генија. Светилиште.

Мењати, преправљати, тобоже украшавати и увеличавати оно што су тако дивно створиле, ускладиле, украсиле и увеличале природа и историја, и то постављањем некаквих асирско-египатских грдосија, значи жигосати традицију, калемити јој нешто што јој не одговара, што јој је спољно, страшно и туђе. Уосталом, зар се рушењем капеле и ловћенског врха не разара и уништава национално обележје, црногорски грб?

Ван овога што смо казали, постоји и једно важно питање, спорно, нерашчишћено, подложно распри и стога отворено. То је питање Мештровића као уметника. Хотимично или нехотимично, пре одлуке цетињских градских отаца, ово питање није било изнето пред суд јавности, тако да је ова одлука била нека врста свршеног чина. Треба напоменути да у свим земљама света тако значајне одлуке припадају не само једној општини, него целој нацији. Сем наравно. ако се није дошло дотле да се и Његош сматра као општински човек.

На упућенијима од нас је да кажу своју реч о Мештровићу уметнику, као што је то на пример недавно бриљантно учинио Лазар Трифуновић у „Нину», али је сигурно да је Мештровићева уметност потпуно страна веку Шагала, Хенри Мура и Ђакометија. А све и да није тако, не заборавимо да је свет препун дела мештровићевског духа, и то оригинала из прве руке, а да не постоје сем један једини Ловћен и ловћенска капела.

Комнен Бећировић Књижевне новине, 19. VII 1969.

Против маузолеја на Ловћену

Као људи којима је ликовна уметност позив и опредељење, потписници овог писма сматрају својом обавезом да упознају нашу јавност са разлозима због којих су против извођења маузолеја на Ловћену према пројекту Ивана Мештровића.

Његошева капела, иако касније делимично обнављана, подигнута је вољом самог песника. Та чињеница била је довољна да овај споменик постане нераскидиви део наше културне баштине. Органска веза између самог споменика и природе, најлепше изражава дух и стваралачку визију Његошевог времена. Постављање маузолеја на Ловћену представљало би насиље над целокупним природним амбијентом изузетне лепоте и посебности, а свако „монументализовање“ Његошевог гроба у основи је супротно савременом схватању чувања споменика културе и природе.

Не оспоравајући величину Мештровићевог стваралаштва, потребно је рећи да је пројекат за маузолеј на Ловћену својом закаснелом формом идејно везан за уметнички давно превазиђену епоху, која је супротна духу и животним токовима наше савремене уметности. Уморна уметничка идеја и празни облици овог споменика сагледани су у оквирима јужнословенских митова, чије је уметничко уобличавање, делимично, позајмљено из једног дела сецесије. Ако би се, несрећом, овај споменик извео, било би то као кад

би се из прошлости истргнуо један пројекат, који припада одређеном времену и уметничком стилу. У историји уметности је познато да су остали неостварени пројекти великих уметника и да их касније епохе нису изводиле, јер је у основи неодржив став да се изградњом једног споменика руши други.

Због свега овог сматрамо да предложени пројекат маузолеја на Ловћену не треба изводити, јер он крши аманет песника, руши једно старо остварење, уништава природну лепоту овог предела и сам као дело не може да издржи строг уметнички суд.

Београд, 14. јула 1969.

Арх. Иван Антић, доцент Архитектонског факултета, 2. Стојан Аралица, сликар и члан САНУ, 3. Арх. Богдан Богдановић, професор Архитектонског факултета, 4. Др Павле Васић, ликовни критичар и професор Универзитета, 5. Недељко Гвозденовић, сликар, професор Академије ликовних уметности и члан САНУ, 6. Др Динко Давидов, кустос Галерије Матице српске, 7. Арх. Александар Дероко, професор Универзитета и члан САНУ, 8. Вељко Бурић, директор Републичког завода за заштиту споменика културе, 9. Др Војислав Ј. Бурић, историчар уметности и професор Филозофског факултета, 10. Александар Зарин, вајар и доцент Академије за ликовну уметност, 11. Миодраг Јовановић, историчар уметности и асистент Филозофског факултета, 12. Др Миодраг Коларић, историчар уметности и управник Народног музеја, 13. Др Војислав Кораћ, историчар архитектуре и професор Филозофског факултета, 14. Арх. Бранислав Којић, директор Етнографског института и члан САНУ, 15. Др Јованка Максимовић, историчар уметности и професор Филозофског факултета, 16. Арх. Станко Мандић, професор Архитектонског факултета, 17. Светислав Мандић, виши конзерватор Галерије фресака, 18. Др Дејан Медаковић, историчар уметности и професор Филозофског факултета, 19. Др Радмила Михаиловић, историчар уметности и доцент Филозофског факултета, 20. Мирјана Михаћ, сликар и професор Академије ликовних уметности, 21. Миодраг Протић, управник Музеја савремене уметности, 22. Др Светозар Радојчић, професор Филозофског факултета и члан САНУ, 23. Мила Рајковић, историчар уметности и професор Академије за примењене уметности, 24. Љубица Сокић, сликар, професор Академије ликовних уметности и члан САНУ, 25. Младен Србиновић, сликар и професор Академије ликовних уметности, 26. Момчило Стевановић, професор Академије ликовних уметности, 27. Ристо Стијовић, вајар и члан САНУ, 28. Др Анка Стојаковић, доцент Архитектонског факултета, 29. Гојко Суботић, историчар уметности, асистент Филозофског факултета, 30. Иван Табаковић, сликар, професор Академије примењених уметности и члан САНУ, 31. Др Лазар Трифуновић, историчар уметности и доцент Филозофског факултета.

Полијшика, 20. VII 1969.

Поводом изјаве о грађењу Његошевог маузолеја

Замољени смо да објавимо да су у изјави, коју **је** дала група уметника, ликовних критичара и историчара уметности о грађењу новог Његошевог маузолеја на Ловћену, испуштена имена Зорана Павловића, сликара и ликовног критичара, асистента Академије ликовних уметности, Иванке Распоповић, архитекте, и Алексе Челебоновића, сликара и ликовног критичара. Политика, 23. VII 1969.

Поштовати Његошев завет

Одговори др Ника Мартиновића на питања А. Нешића

Где поставити Његошев маузолеј који је сачинио и даривао Иван Мештровић – на Ловћен или негде у Цетињу?

Неколико дана то је једина тема цетињских разговора, а свакодневно добијамо по неколико писама од читалаца који су за Ловћен или Цетиње. Већина се опредељује за градњу маузолеја на Ловћену. Објавили смо саопштење Комисије за реорганизацију цетињских музеја која предлаже да се споменику и делу архитектуре потражи место у Цетињу. Боравећи у Цетињу разговарали смо са многима. Мишљење Михаила Вицковића објавили смо јуче. Данас разговарамо са др Ником Мартиновићем, чланом комисије. Цетињани – интелектуалци су добро упућени да се досад њихова мишљења нису много разликовала од мене суграђана. Зато је многе изненадио став тројице Цетињана који су били у комисији за реорганизацију цетињских музеја.

Међу њима је и др Нико Мартиновић, директор библиотеке у Цетињу:

Да ли да поштујемо Његошев завет да буде сахрањен на Ловћену испод црквике коју је за живота саградио! Или каснији – Мештровићев аманет – да се маузолеј постави горе – ако то уопште постоји у тестаменту његовом. Ја сам за скромни завет Његошев, уз уважавање његове жеље. Грехота би било реметити. Ловћен је сам по себи споменик ... И зато сам да маузолеј остане у Цетињу...

Бројни ваши суграђани кажу да је Мештровићево дело вредно пажње и говоре како на Ловћену има доста материјала – већ је поодавно почела градња маузолеја ... Сви веле да треба ценити Мештровићево дело не само због тога што је оно дар уметника...

Кад не би било разлога које сам вам већ рекао, поменимо и друго питање – имамо још уметника светског гласа. Хоћемо ли све пгго они створе прихватити као симбол борбе за слободу?... Онда се намеће и идеолошко питање. Без обзира на класичну вредност Ивана Мештровића. Да ли у тај симбол Црне Горе треба ставити нешто што има призвуке фараонске гробнице. Или нешто што има призвуке филозофске мистике. Мени је у првом плану Његош као апологета југословенства, као песник слободе и израз једног борбеног хуманизма. У својој скромности мени најлепше лежи онакав каквог је себе замислио на Ловћену.

Наша редакција је добила много писама. Готово сви који су писали не слажу се са образложењем комисије да би извођење пројекта нарушило при-

родну конфигурацију Ловћена који сам по себи делује као споменик. Има и мишљења да би маузолеј на врху Ловћена био и туристички занимљив.

Нема данас никакве потребе идентификовати подизање маузолеја на Ловћен са туристичком и економском рехабилитацијом Цетиња. Ако га треба рехабилитовати, с обзиром на дуг заједнице према њему, онда треба поћи другим путем.

Вечерње новости, I. III 1966.

Два говора на скупу студената, професора и радника Филолошког факултета у Београду, 17. јуна 1970.

Другарице и другови,

Ако у историји нашег факултета буде забележен овај данашњи скуп, нашим ближим и даљим потомцима изгледаће врло необичан повод због кога је он сазван. Наши потомци ће се с правом питати: зар је 1970. године, у другој половини XX века, било потребно сазивати зборове ради спасавања културних споменика, зар чување споменика културе није било тада нешто што се разуме само по себи?

Из досадашњег искуства познато је да су културни споменици рушени у ратовима. Освајачи су увек тежили, да би физички потчинили народ који је био жртва њиховог напада, да униште његову душу. Уништавање културних споменика било је једно од средстава за постизање тога циља. Непријатељ је рушио и Његошеву капелу, коју је подигао сам песник и која је касније примила под кров његове посмртне остатке. Срушили су је Аустријанци 1916. године да би место ње поставили на врх Ловћена неко своје обележје. Али непријатељу онда ипак није пошло за руком да коначно уклони Његоша са Ловћена. После првог светског рата, 1925. године, Његошева капела је обновљена.

Каже се да садашња Његошева капела на Ловћену није она стара Његошева капела. Да, не треба нас убеђивати да садашња капела није, у буквалном смислу речи, идентична са првобитном Његошевом капелом, а видели смо и зашто је тако, али то је рестаурирана Његошева капела: она је подигнута на истом месту, у истом облику и од истог материјала, а што је главно – у складу са Његошевим завештањем и према његовој замисли. Оно што је урађено 1925. године једино је било исправно; на капели или месту капеле никакви други радови ни онда нити било када касније, према схватањима која владају у цивилизованом свету, нису се смели изводити. Другим речима, Његошева капела онаква каква је сада, како је рестаурирана 1925. године, има вредност најаутентичнијег могућег историјског споменика. И није тачно да је само православна црква радила на обнови капеле. За рад на њеној обнови био је формиран посебан одбор, у који су ушли врло истакнути југословенски културни и научни радници. А што је у томе послу учествовала и црква – то је сасвим природно. Јер, на крају крајева, Његош је био православни владика, и немогуће га је посмртно рашчинити. А и да је сама црква обновила капелу, зар је то сада разлог за њено рушење?

Од момента сахране Његошевих посмртних остатака на Ловћену прошло је сто шеснаест година, а од обнове капеле и враћања на Ловћен песникових костију, које су Аустријанци 1916. године оскврнавили и пренели на Цетиње, скоро пола века. Слика Ловћена са Његошевом капелом урезала се у срца поколења. Ја нећу да улазим у мотиве којима се руководе данашњи рушиоци Његошеве капеле у свом потхвату. То би можда допринело разјашњењу питања, али не би нарочито помогло његовом решењу. Уосталом ако изузмемо извештај мањи број недовољно обавештених људи, ти мотиви су сваком јасни; они свакако нису чисто уметничке природе. Стога је разумљив и револт који у нашој јавности и у читавом нашем народу изазива намера да се сруши Његошев споменик на Ловћену. Ничим се не може оправдати уништавање једног споменика који је тако тесно повезан са животом народа, са његовом историјом, са његовом борбом за слободу, са традицијом која траје више од једног века. Сваки народ чува своје културно наслеђе као зеницу ока, чува и најмање сведочанство своје културне прошлости, а ми морамо чинити крајње напоре да бисмо спасли једну од највећих драгоцености своје историје и културе – споменик свог највећег и најславнијег песника. Било је, додуше, и у другим земљама оваквог уништавања споменика, али су се људи, тамо где је то урађено, после са стидом и огорчењем тога сећали.

Нећу да говорим ни о вредности Мештровићевог пројекта. Позвани стручњаци рекли су о њему своје компетентно мишљење. Они сматрају да је тзв. Његошев маузолеј једна од најнеуспелијих и најнеоригиналнијих Мештровићевих творевина. Али није у томе ствар, није ствар само у томе што на лаки ловћенски врх хоће да поставе један гломазни објекат, који не одговара ни природном амбијенту ни духу народа, место јединственог, јединог у свету Његошевог споменика – садашње Његошеве капеле. Кад би Мештровићев пројекат и по својим уметничким квалитетима био далеко успелији, кад би био чак и генијално уметничко дело, ми бисмо и у том случају морали бити против њега. Ништа не може заменити непоновљиву историјску вредност старог споменика. Мештровићеве скулптуре могу се наћи свуда, а Ловћен са Његошевом капелом на врху био је и остаје, мора остати, јединствен споменик у свету. „Да пројекат маузолеја није радио Иван Мештровић, него Микел Анђело“, рекао је сликар Петар Лубарда, „ја бих и онда био за капелу, а против маузолеја“.

Они који пошто пото хоће да сруше Његошеву капелу служе се једним јевтиним аргументом. Стално понављајући да се подизању Мештровићевог маузолеја противи православна црква, они ваљда мисле да ће се они који се боре да спасу стари Његошев споменик уплашити да им се не прилепи атрибут реакционара. Намера је свакако провидна и срачуната је на неупућене и наивне људе; тиме хоће да се читаво питање замагли и пребаци на други колосек. Али ствар је потпуно јасна. Црква брани Његоша са свога становишта, а ми са свога. Црква брани капелу и брани свога владику, и без обзира на то из којих разлога она то чини, ми се не устручавамо да кажемо да је она у овом случају у праву. Ми, бранећи капелу, бранимо Његоша – великог српског песника, филозофа, државника, бранимо своје културно наслеђе и

своју историју. Питање Његошеве капеле не може се поставити искључиво као политичко питање спора између државе и цркве. Корени тога питања много су дубљи, и прави његов политички домашај осетиће се тек у случају ако садашњи Његошев споменик буде срушен на силу – упркос здравом разуму, историји, упркос јасно израженој вољи читавог народа.

Руководство општинске скупштине Цетиње гледа на Његошев споменик на Ловћену као на туристички објекат. То је такође врло чудан разлог за рушење Његошеве капеле. Никад се на културу није гледало тако грубо утилитаристички. Али цетињски општински руководиоци не осећају колико је то њихово схватање апсурдно и са туристичког гледишта. Они су у заблуди ако мисле да ће Мештровићев маузолеј бити за туристе привлачнији од Његошеве капеле. Културан туриста тражи данас у земљи коју посећује праве, изворне вредности, а не нешто што је накнадно унето, вештачки прилепљено. Црна Гора ни ради туризма не би смела да се кити туђим перјем, поготову кад је оно лажно, и то по цену уништења онога што је њен прави укус.

Поставља се и питање финансирања новог гломазног објекта на Ловћену. Ако упркос свему дође до грађења маузолеја, он ће прогутати силне милијарде. Али рушиоце Његошеве капеле то не збуњује. Они су се у погледу трошења новца имали на кога угледати. Није први пут код нас да се немилице троше друштвена средства – без смисла и правог циља или просто на штетне и антикултурне потхвате, као у овом случају. Злоупотребљавајући Његошево име, рушиоци капеле се чак усуђују да за овај свој посао траже добровољне прилоге. Али они од којих се траже прилози треба да схвате прави смисао те акције и да према њој заузму став који она заслужује. Рушење Његошеве капеле је супротно осећањима, вољи, интересима српског народа, а посебно -народа Црне Горе. Људи који желе да се сруши Његошева капела могу се у Црној Гори избројати на прсте. Ако ти људи успеју да остваре своју намеру, историја ће сачувати њихова имена само због тога. А зна се како се назива таква слава. Али нама је слаба утеха то што ће историја жигосати њихов поступак. Рушење капеле треба спречити, и то је у овом тренутку најважније.

Наша омладина, која се увек борила за велике и лепе ствари, и овог пута је схватила да треба да каже своју реч. Ако јој пође за руком да спречи рушење споменика великог песника, то ће бити њена непролазна заслуга, коју ће памтити поколења.

Радован Лалић

Неколико речи о проблему аутентичности Његошеве капеле

Поводом рушења Његошеве капеле често се говори о њеној неаутентичности. Истиче се чињеница да је она већ једном рушена 1916. године и да је из темеља обновљена 1925. године, додуше на истом месту и у истом облику, али је тада – то се са великом упорношћу хоће да докаже — приликом зидања и обзиђивања, чини се, употребљен делом или у целини нов грађевински материјал. И та, у ствари, још увек спорна употреба извесне количине нових цигала и малтера треба да послужи као главни и једини доказ неаутентичности, па према томе и историјски веома умањене вредности Његошеве капеле, што логично оправдава њено рушење и замењивање новим спомеником.

Међутим, није неопходно бити стручњак за неке посебне дисциплине историје уметности па знати нешто о питањима конзервације и рестаурације споменика. Било би потребно да човек буде врло безазлен да би, онда кад се нађе у Студеници, Милешеву, Грачаници и другим нашим средњовековним манастирима, могао да помисли да хода под оним истим кровом, од оног истог олова, или под којим су неколико векова пре њега проводили многе часове скрушености Стеван Немања и његови синови и потомци, славни архиепископи и писци. Свак данас зна да у Лувру и Версају не корача по оном истом поду, начињеном од маштовито сложених комада најфинијега дрвета, по којему су некада газили француски краљеви и њихове отмене званице. Одавно би се тај под истањило, изгубио сваки сјај и иструлио.

Недавно обновљеној дворани позоришта „Габријел“ у Версају, потпуно довршеној пре два века приликом свадбених свечаности у част Луја XVI и Марије-Антоанете, данас је све сасвим ново, од чувене плаветне завесе на позорници и свиленог плиша на седиштима до декорисаног и резбареног дрвета. Па ипак, нико и не помишља да им спори аутентичност. Све је то аутентично зато што је направљено од материјала исте врсте, исте боје, истом техником и према оригиналним нацртима, често у радионицама у којима се градитељске и занатске вештине преносе са оца на сина још од XVII века.

Сви кустоси музеја добро значају, а то и многим упућенијем посетиоцу сликарских галерија није непознато, да су вешти конзерватори и рестауратори освежили и додали боје и лакове) на платнима низа старих мајстора, па чак и импресиониста, познатих по употреби мало трајних боја. Чисто материјално и буквално схваћено, то ни у овом случају нису у апсолутном смислу оне исте боје које је давно умрли сликар са своје сопствене палете пренео на своје дело; али уметнички, као чулни утисак, као естетски доживљај, оне су праве, јер је конзерватор и рестауратор пажљиво и са најпобожнијом верношћу према делу и њиховом аутору радио на њима са јединим циљем да што је могућно више и што је могућно дуже буду онакве и само онакве каквим их је направио њихов творац у тренутку када је дело настало. Смисао појма конзервације и рестаурације уметничких споменика очигледно је у томе да продужи живот или да поврати живот делу онда кад су му га време или насилници одузели. Овакав однос према културном наслеђу је одавно општеприхваћен и признат. Стога је бесмислено оспоравати аутентичност оним споменицима који су, макар и употребом сасвим новог мате-

ријала, обновљени и спасени од суштинскога мењања и пропадања, јер тада аутентичних споменика готово не би ни било.

Нема никаквих разлога да проблем аутентичности Његошеве капеле на Ловћену буде друкчије постављен и друкчије решен.

Са гледишта чисто естетичког доживљавања уметничких споменика, могло би се поставити још једно питање. Сваки истински велелепан споменик, или споменик који има претензија да буде велелепан, снажно се намеће духу онога који га посматра и тако постепено искључује из естетичкога доживљавања онога коме или оно чему је тај споменик посвећен. Сопоћани, Дечани, Љубостиња вреде сами собом, па их данас посетиоци примају углавном независно од тога чија су задужбина. Ко још мисли на моћног папу Јулија II дела Ровере пред маузолејом који је за њега направио Микеланђело. Може споменик бити и мање вредан, може чак бити и ружан, али ако је наметљив, ефекат је исти. Ефекат је и већи, јер смисао разметљивости лежи управо у томе да истисне из свести све оно што не доприноси њеном блистању.

Песници свих времена као да знају за ту естетичку истину, па је то, свакако, један од разлога што нико од њих није желео да почива у помпезним гробницама. Они знају да засењујућа лепота и раскош привлаче поглед и заробљавају ум посматрача. Зато песници желе скромне гробове, често скривене у природи, ослобођене овоземаљске таштине. Многи од њих су изричито захтевали да и после смрти послушкују жуборење реке крај које су рођени, хлад немирних крошњи топола, жалосне врбе, бусен земље, стену или крајичак пешчане обале поред мора. На таквом месту они могу вечно бити сами са собом и у што приснијем додиру са потомцима којима су оставили најузвишеније делове свога духа.

Одлучно одбацивање раскошних гробница и избор неупадљиве хумке за вечно пребивалиште једна је од врло честих тема у лирској поезији од Проперција, Вергилија и Хорација до дана данашњег. Тако у једној строфи песме О Избору свога гроба велики француски ренесансни песник Ронсар пева отприлике овако:

„Не дам да секу
Охоли мермер
Да ми гроб праве
Велелепни.
Сен дрвета хоћу
Уместо мермера,
Сен дрвета вечно
Зеленог.“

Ако, естетички гледано, велелепна гробница сахрањује не само песникове земне остатке него и његов дух, ако се такав надгробни споменик и личност његовога аутора неодољиво намећу, потискујући у други план, па каткад и у заборав личност ради које на том месту постоје – онда дилема на Ловћену не би била: Његошева капела или Његошев маузолеј, него Његош или Мештровић.

Нити тврдимо, нити хоћемо да верујемо да је то нечија намера; желимо само да подвучемо да то неизбежно мора бити последица једне естетичке чињенице.

Слободан Вишњановић

”Умешност”, Документи и прилози о судбини Његошеве кателе на Ловћену 1845-1971; бр. 27/28, за јули-децембар, број приредили: Дејан Медковић, Живорад Стојковић и Лазар Трифуновић; 1971, Београд.

Издавач

Институт за српску културу Никшић

Српска баштина излази два пута годишње.

CIP – Каталогизација у публикацији
Национална библиотека Црне Горе, Цетиње

ISSN 2337-0939 = Српска баштина
COBISS.CG-ID 32089360

ISSN 2337-0939

9 772337 093000 >